

SEYİT KASKABASOV VE KAZAK FOLKLOR ÇALIŞMALARI

**Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Tezi
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Programı**

Mustafa NERKİZ

Danışman: Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

**Aralık 2021
DENİZLİ**

Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, arařtırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etięe ve akademik kurallara özenle riayet edildiđini; bu çalışmanın doğrudan birincil ürünü olmayan bulguların, verilerin ve materyallerin bilimsel etięe uygun olarak kaynak gösterildiđini ve alıntı yapılan çalışmalara atıfta bulunduđunu beyan ederim.

Mustafa NERKİZ

ÖNSÖZ

20. yüzyılın sonlarında bağımsızlarını kazanıp devlet kuran Kazakların tarih sahnesine çıkması 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu dönemde boylar birleşmiş ve yeni bir oluşum altında toplanarak uçsuz bucaksız bozkırda hüküm sürmeye başlamışlardır. Ancak bu durum uzun sürmemiş, 18. yüzyılda Kazak Hanlığı parçalanmış ve Kazaklar Çarlık Rusya egemenliğine tâbi olmuşlardır. Bu dönemde asker, kartograf, coğrafyacı, misyoner, seyyah vb. görünümlü pek çok kişi Kazak bozkırlarına gelmiş, Kazakların dilini ve kültürünü ilmî olarak araştırmaya başlamışlardır. Bu çalışmalar Sovyet Rusya döneminde gelişerek devam etmiş, Kazak folkloru daha detaylı bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Bu dönemde yerli ve yabancı olmak üzere pek çok araştırmacı, Kazak folkloru üzerine araştırmalar yürütmüştür. Bu araştırmacılar Kazak akademisinde genel olarak Rus mekteplerinde eğitim gören Kazak araştırmacılar ve Rus araştırmacılar ile Kazak mekteplerinde eğitim gören Kazaklar şeklinde iki grupta değerlendirilmektedir. Sovyet Rusya'nın son dönemlerinde Kazak folklor çalışmalarına başlayıp bağımsızlık sonrası dönemde de çalışmalarını sürdüren ve Kazak akademisinde oldukça önemli bir yere sahip olan araştırmacılardan birisi de Seyit Askaralı Kaskabasov'dur.

Seyit A. Kaskabasov, Kazak kültür biliminin gelişmesinde büyük katkıları olan ve günümüzde Kazakistan Cumhuriyeti'nin en saygın bilim adamlarından birisi olarak kabul edilen önemli bir şahsiyettir. Bu tez çalışmasında onun hayatı ve eserleri ele alınıp Kazak folkloruna yapmış olduğu katkılar üzerinde durulmuştur. Çalışma esnasında Kaskabasov'un eserlerinin yanı sıra, bizzat araştırmacının kendisi, eşi, çocukları ile çalışma arkadaşları ve öğrencileriyle gerçekleştirilen sözlü mülakatlarda elde edilen veriler kullanılıp tahlil edilmiştir. Ancak pandemi ve karantina şartları sebebiyle son bir buçuk yıla yakın sürede bu görüşmelerin yeterince gerçekleştirilememesi, çalışmamız adına en büyük talihsizlik olarak kabul edilebilir.

Kaskabasov'un hayatı ve eserleri ışığında Kazak folkloruna yapmış olduğu katkıları ele aldığımız bu çalışma "Giriş" kısmı dışında üç bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde Kazaklar hakkındaki folklor çalışmalarının tarihi “Çarlık Rusya”, “Sovyet Rusya” ve “bağımsızlık dönemi” olmak üzere üç alt başlıkta değerlendirilmiştir. İkinci bölümde Seyit A. Kaskabasov’un Kazak folklor çalışmalarındaki yeri ve önemi üzerinde durulmuş; Kaskabasov’un hayatı, eserleri, Kazakistan ve Türk dünyası folklor çalışmalarındaki yeri ve önemi ile araştırmacının kuramsal ve metodik yaklaşımları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise Kazak folklor çalışmalarının bugünü ve geleceği üzerinde durularak Kazak folklorunun güncel problemleri ve bu problemlere çözüm önerileri sunulmuştur. Sonuç bölümünde Kaskabasov’un Kazak folklorundaki faaliyetleri hakkında yapılan incelemelere dayalı olarak ulaşılan yargılara yer verilmiştir.

Seyit A. Kaskabasov’un Kazak folkloru ve genel Türk folklorundaki yerini belirgin hale getirmeyi amaçladığımız bu çalışma, elbette kusursuz olma iddiası taşımamaktadır. Amacımız Kaskabasov’un alana katkılarını somut örneklerle gösterip Türkiye sahası folklor araştırmalarında tanınırlığını arttırarak Türk folkloruna hizmet etmektir.

Bu tezin hazırlanma sürecinde başından sonuna kadar değerli bilgi ve birikimleriyle beni yönlendiren, görüşleriyle ufkumu açıp bu yolda bana kılavuz olan danışman hocam Prof. Dr. Mustafa ARSLAN’a, yine bu süreçte değerli görüşlerini ve yardımlarını esirgemeyen Tez İzleme Komitesi üyesi Hocam Doç. Dr. Mehmet Surur ÇELEPİ’ye, çalışmam esnasında kıymeyli bilgileriyle beni yönlendiren Tez İzleme Komitesi üyesi Hocam Doç. Dr. Muvaffak DURANLI’ya, değerli düşünceleri ve yönlendirmeleriyle yardımlarını gördüğüm Tez İzleme Komitesi üyesi Hocam Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Solak SAĞLAM’a teşekkür ederim.

Ayrıca, evine defalarca misafir olup görüş alışverişinde bulunduğum Seyit A. Kaskabasov ve eşi Tamara Ä. Appaqova’ya en derin minnet ve şükranlarımı sunarım. Son olarak bana göstermiş oldukları sabır ve destekten dolayı aileme, eşim Aygerim ve kızım Umay’a minnettar olduğumu belirtmek isterim.

ÖZET

Seyit Kaskabasov ve Kazak Folklor Çalışmaları

NERKİZ, Mustafa

Doktora Tezi

Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Türk Dili ve Edebiyatı Programı

Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

Aralık 2021, ix + 523 Sayfa

Bu çalışmanın konusunu Kazak folklor çalışmaları ve Seyit A. Kaskabasov'un Kazak folkloru özelinde genel Türk folkloruna katkıları oluşturmaktadır. Seyit A. Kaskabasov, Kazakistan akademisinde birkaç bilim sahasında birden araştırmalar yürüten ve Kazak kültür biliminin gelişimine büyük katkıları olan bir şahsiyettir. Temel araştırma sahası olarak folkloru seçen Kaskabasov, bu sahada hem derlemeler yapmış hem de yapmış olduğu derlemeler üzerinden önemli eserler ortaya koyup folklorun teorik ve güncel meseleleri üzerine özgün görüşler ileri sürmüştür.

Tez, "Giriş" kısmı dışında üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kazaklar hakkındaki folklor çalışmalarının tarihi ele alınmıştır. Bu bölümde Kazak folklor çalışmaları Çarlık Rusya, Sovyet Rusya ve bağımsızlık dönemi olmak üzere üç alt başlıkta değerlendirilmiştir. İkinci bölümde Seyit A. Kaskabasov'un Kazakistan folklor çalışmalarındaki yeri ve önemi değerlendirilmiştir. Bu bölümde Kaskabasov'un hayatı, eserleri, Kazakistan ve Türk dünyası folklor çalışmalarındaki yeri ve önemi ile araştırmacının kuramsal ve metodik yaklaşımları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise Kazak folklor çalışmalarının bugünü ve geleceği üzerinde durulmuştur. Bu bölümde Kazak folklorunun güncel problemleri ve çözüm önerileri sunulmuştur. Sonuç bölümünde Kaskabasov'un Kazak folklorundaki faaliyetleri hakkında yapılan incelemelere dayalı olarak ulaşılan yargılara yer verilmiştir.

"Ekler" bölümünde, Kaskabasov'un eserleri ile hayatını ve yaptığı çalışmaları daha ayrıntılı ve belirgin hale getirmek amacıyla bazı fotoğraf ve belgelere yer verilmiştir. Son olarak, çalışma hazırlanırken faydalanılan materyaller "Kaynaklar" bölümünde sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Folklor, Kazak, Seyit Kaskabasov, Kazakistan

ABSTRACT**Seyit Kaskabasov and Kazakh Folklore Studies****NERKIZ, Mustafa****PhD Thesis****Turkish Language and Literature USA****Turkish Language and Literature Program****Thesis Manager: Prof. Dr. Mustafa ARSLAN****December 2021, ix + 523 Pages**

The subject of this study is Kazakh Folklore Studies and Seyit A. Kaskabasov's contributions to General Turkish folklore in Kazakh folklore special. Kaskabasov is a person who conducts research in several scientific fields in the Academy of Kazakhstan and has made great contributions to the development of Kazakh cultural science. Kaskabasov, who chose folklore as his main research field, made both compilations in this field and put forward important works through the compilations he made and put forward original opinions on theoretical and current issues of folklore.

The dissertation consists of three parts, except for the “introduction” part. In the first chapter, the history of folklore studies about Kazakhs is discussed. In this section, Kazakh folklore studies are evaluated in three subheadings: Tsarist Russia, Soviet Russia, and the independence period. In the second part, Kaskabasov's place and importance in Kazakhstan folklore studies are evaluated. In this chapter, Kaskabasov's life, works, his place, and importance in the folklore studies of Kazakhstan and the Turkic world, as well as the researcher's theoretical and methodical approaches are discussed in detail. The third part focuses on the present and future of Kazakh folklore studies. In this section, current problems and solutions of Kazakh folklore are presented. In the conclusion section, judgments reached based on reviews of Kaskabasov's activities in Kazakh folklore are given.

In the “appendices” section, some photographs and documents with works are included in order to make Kaskabasov's life and his work more detailed and specific. Finally, the materials used in the preparation of the study are listed in the “resources” section.

Key words: Folklore, Kazakh, Seyit A. Kaskabasov, Kazakhstan

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ.....	i
ÖZET.....	iii
ABSTRACT.....	iv
İÇİNDEKİLER.....	v
SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ.....	ix
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM

KAZAKİSTANDA FOLKLOR ÇALIŞMALARI TARİHİ ve PROBLEMLERİ

1.1. Çarlık Rusya Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Problemleri.....	12
1.2. Sovyetler Birliği Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Problemleri	31
1.3. Bağımsızlık Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Problemleri.....	43

İKİNCİ BÖLÜM

SEYİT A. KASKABASOV VE KAZAK FOLKLOR ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ

2.1. Seyit A. Kaskabasov'un Hayatı.....	55
2.2. Seyit A. Kaskabasov'un Bilimsel Çalışmaları ve Eserleri.....	72
2.3. Seyit A. Kaskabasov'un Kazakistan Folklor Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi...	74
2.3.1. Araştırmacı ve Teorisyen Yönüyle Kaskabasov.....	76
2.3.2. İdarecilik Yönüyle Kaskabasov.....	93
2.3.3. Arşivci Yönüyle Kaskabasov.....	97
2.3.4. Usta Öğretici Yönüyle Kaskabasov.....	104
2.4. Seyit A. Kaskabasov'un Türk Dünyası Folklor Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi	109
2.5. Seyit A. Kaskabasov'un Kuramsal ve Metodik Yaklaşımları.....	119
2.5.1. Kaskabasov'un Folklor Hakkındaki Görüşleri.....	119
2.5.2. Kaskabasov'un Folklor ile Edebiyat İlişkisi Hakkındaki Görüşleri.....	128
2.5.3. Kaskabasov'un Folklor ile Etnografya İlişkisi Hakkındaki Görüşleri.....	131
2.5.4. Kaskabasov'un Folklor Türlerinin Sınıflandırılması Hakkındaki Görüşleri.....	133
2.5.4.1. Seyit Kaskabasov'un Kazak Folkloru Tasnifi.....	141
2.5.4.1.1. Kazak Folklorunun Güncel Tasnifi.....	141
2.5.4.1.1.1. Mensur Folklor Türleri.....	143
2.5.4.1.1.1.1. Hayâli-Kurgusal Anlatımlık Türler.....	143
2.5.4.1.1.1.1.1. Hayvan Masalları.....	169
2.5.4.1.1.1.1.1.1. Etiyolojik (Nedensel) Masallar.....	172
2.5.4.1.1.1.1.1.2. Hayvanlar Hakkındaki Klasik Masallar.....	174
2.5.4.1.1.1.1.1.3. Fabl Masallar.....	177
2.5.4.1.1.1.1.2. Fantastik Masallar.....	180
2.5.4.1.1.1.1.3. Kahramanlık Masalları.....	186

2.5.4.1.1.1.4. İbret Verici (Eğitici) Masallar.....	195
2.5.4.1.1.1.5. Hiciv (Satirik) Masalları.....	204
2.5.4.1.1.2. Gerçekçi Anlatımlık Türler.....	209
2.5.4.1.1.2.1. Mit.....	210
2.5.4.1.1.2.2. Hikâye.....	226
2.5.4.1.1.2.3. Añız.....	235
2.5.4.1.1.2.4. Efsane.....	242
2.5.4.1.1.2.5. Hikayat (Menkıbe).....	259
2.5.4.1.1.2. Manzum Folklor Türleri.....	262
2.5.4.1.1.2.1. Eski Epos.....	264
2.5.4.1.1.2.2. Kahramanlık Eposu.....	266
2.5.4.1.1.2.3. Aşk Eposu.....	269
2.5.4.1.1.2.4. Tarihi Epos.....	271
2.5.4.1.1.2.5. Dastan Tarzı Epos	273
2.5.4.1.1.2.6. Baladsı Jır (Balad).....	277
2.5.4.1.1.3. Didaktik Folklor Türleri.....	278
2.5.4.1.1.3.1. Atasözleri.....	278
2.5.4.1.1.3.2. Bilmeceler.....	279
2.5.4.1.1.3.3. Tekerlemeler	279
2.5.4.1.2. Kazak Folklorunun Tarihsel Tasnifi.....	279
2.5.4.1.2.1. Kadim Dönemdeki Manevi Kültür.....	282
2.5.4.1.2.1.1. Meslek (İş) Folkloru.....	284
2.5.4.1.2.1.1.1. Toplayıcılık ve Avcılıkla İlgili Folklor.....	284
2.5.4.1.2.1.1.2. Hayvancılıkla İlgili Folklor.....	287
2.5.4.1.2.1.1.3. Çiftçilikle İlgili Folklor.....	289
2.5.4.1.2.1.2. Geleneksel Folklor.....	292
2.5.4.1.2.1.2.1. Geleneksel Mevsimlik Folklor.....	292
2.5.4.1.2.1.2.1.1. Nevruz Bayramı ve Folkloru.....	292
2.5.4.1.2.1.2.1.2. Kıymızmurundık Toyu ve Şiirleri.....	294
2.5.4.1.2.1.2.1.3. Jarapazan.....	295
2.5.4.1.2.1.2.2. Geleneksel Aile Folkloru.....	296
2.5.4.1.2.1.2.2.1. Geleneksel Evlenme Folkloru.....	296
2.5.4.1.2.1.2.2.2. Çocuk Folkloru.....	298
2.5.4.1.2.1.2.2.3. Geleneksel Defin Folkloru.....	301
2.5.4.1.2.1.2.3. Büyüsel Folklor.....	303
2.5.4.1.2.1.2.3.1. Arbav.....	303
2.5.4.1.2.1.2.3.2. Jalbarınuv.....	305
2.5.4.1.2.1.2.3.3. Alğıs (Bata).....	306
2.5.4.1.2.1.2.3.4. Kargış.....	309
2.5.4.1.2.1.2.3.5. Ant (Yemin).....	311
2.5.4.1.2.1.2.3.6. Bädik.....	312
2.5.4.1.2.1.2.3.7. Baksı Sarımı.....	313
2.5.4.1.2.1.3. Kadim Folklor.....	315
2.5.4.1.2.1.3.1. Mit.....	315
2.5.4.1.2.1.3.2. Hikâye.....	315
2.5.4.1.2.1.3.3. Etiyolojik Masal.....	316
2.5.4.1.2.1.3.4. Fantastik (Olağanüstü) Masal.....	317
2.5.4.1.2.1.3.5. Eski (Arkaik) Destan.....	317
2.5.4.1.2.1.3.6. Bilmece.....	318
2.5.4.1.2.2. Orta Asırlardaki Folklor	318

2.5.4.1.2.2.1. Türk Yazmalarındaki Folklor.....	319
2.5.4.1.2.2.1.1. Göktürkler Dönemindeki Folklor	319
2.5.4.1.2.2.1.2. Oğuz-Kıpçak Dönemindeki Folklor.....	320
2.5.4.1.2.2.1.3. Altın Orda Dönemindeki Folklor	321
2.5.4.1.2.2.2. Kazak Hanlığı Devrindeki Folklor	322
2.5.4.1.2.2.2.1. Hayvan Masalları.....	322
2.5.4.1.2.2.2.2. Kahramanlık Masalları.....	323
2.5.4.1.2.2.2.3. Kahramanlık Destanları.....	323
2.5.4.1.2.2.2.3.1. Alpamis Batır.....	324
2.5.4.1.2.2.2.3.2. Kobılandı Batır.....	324
2.5.4.1.2.2.2.3.3. Edige Batır.....	325
2.5.4.1.2.2.2.4. Aşk Destanı (Jırı).....	326
2.5.4.1.2.2.2.4.1. Kozi Körpeş – Bayan Sulu Jırı.....	327
2.5.4.1.2.2.2.4.2. Kız Jibek Jırı.....	327
2.5.4.1.2.2.2.5. Añız.....	327
2.5.4.1.2.2.2.6. Efsane.....	328
2.5.4.1.2.2.2.7. Hikayat (Menkıbe).....	329
2.5.4.1.2.2.2.8. Şeşenlik Söz (Hikmetli Söz).....	330
2.5.4.1.2.2.2.9. Tarihi Jır.....	331
2.5.4.1.2.2.2.10. Atasözü, Tekerleme.....	332
2.5.4.1.2.3. Yeni (Çağdaş) Dönemdeki Folklor.....	333
2.5.4.1.2.3.1. XVIII-XIX. Yüzyıllardaki Folklor.....	334
2.5.4.1.2.3.1.1. Kısa Hikâye Şeklindeki (Novellalık) Masal.....	334
2.5.4.1.2.3.1.2. Satirik Masal.....	334
2.5.4.1.2.3.1.3. Añız.....	336
2.5.4.1.2.3.1.3.1. Tarihi Añız.....	336
2.5.4.1.2.3.1.3.2. Küy Añızı.....	336
2.5.4.1.2.3.1.4. Tarihi Jır.....	337
2.5.4.1.2.3.1.4.1. XVIII. Yüzyıldaki Olaylar ve Şahıslarla İlgili Jırlar.....	337
2.5.4.1.2.3.1.4.2. XIX. Yüzyıldaki Olaylar ve Şahıslarla İlgili Jırlar.....	338
2.5.4.1.2.3.1.5. Tarihi Şiir.....	338
2.5.4.1.2.3.1.6. Dastan.....	339
2.5.4.1.2.3.1.6.1. Kısa Hikaye Şeklindeki (Novellalık) Dastanlar.....	340
2.5.4.1.2.3.1.6.2. Dinî Dastan.....	340
2.5.4.1.2.3.1.6.3. Aşk (Romansı) Dastanı	340
2.5.4.1.2.3.1.6.4. Toplumsal-Aşk Dastanı.....	341
2.5.4.1.2.3.1.7. Liro-Epik (Baladsı) Jır	341
2.5.4.1.2.3.1.8. Aytıs.....	342
2.5.4.1.2.3.1.9. Lirik Manzume.....	342
2.5.4.1.2.3.1.10. Kara Öleñ.....	342
2.5.4.1.2.3.1.11. Eñgime.....	443
2.5.4.1.2.3.2. XX. Asır Folkloru.....	443
2.5.4.1.2.3.2.1. 1916 Yılındaki İsyân Hakkındaki Folklor.....	443
2.5.4.1.2.3.2.2. İşçi Folkloru.....	444
2.5.4.1.2.3.2.3. Öleñ (Şiir).....	445
2.5.4.1.2.3.2.4. Bilmece.....	447
2.5.4.1.2.3.2.5. Atasözü.....	447
2.5.4.1.2.3.2.6. Eñgime	448

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAZAK FOLKLOR ÇALIŞMALARININ BUGÜNÜ VE
GELECEĞİ

3.1. Kazakistan'da UNESCO Faaliyetleri ve Somut Olmayan Kültürel Miras.....	350
3.2. Kazak Folklorundaki Güncel Problemler ve Öneriler.....	367
SONUÇ.....	385
KAYNAKLAR.....	395
EKLER-1.....	416
EKLER-2.....	514
ÖZGEÇMİŞ.....	523

SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ

Akt.	Aktaran
bkz.	Bakınız
C.	Cilt
Çev.	Çeviren
Ed.	Editör
S.	Sayı
s.	Sayfa
ss.	Sayfadan sayfaya
TMD	Tävelsiz Memleketter Dostastığı (Bağımsız Devletler Dotluđu)
vb.	Ve benzeri

GİRİŞ

Araştırmanın Konusu, Problemi ve Sınırlılıkları

Türk dünyasının önemli paydaşlarından olan Kazak Türkleri, yüzyıllar boyunca önemli olayların içinde olmuş, özellikle 20. yüzyılda Rusların egemenliği altındaki bölgelerde yaşanan tüm gelişmelerden doğrudan etkilenmiştir. 20. yüzyılın ilk çeyreği Kazak halkının toplumsal ve manevi yaratıcılık yönünden en önemli dönemi olarak bilinmektedir. Kazak bozkırlarındaki pek çok değişimin etkisiyle manevi değerlerin tekrar dirilip millî bilincin arttığı bu dönemde Kazak toplumunu geliştirip ileriye taşımaya çeşitli girişimleri ortaya çıkmış, Alaş Hareketi mensupları (Alaş gayretkerleri) başta olmak üzere, çeşitli Kazak aydınları modernleşmenin çeşitli yollarını aramıştır. Bu yollardan belki de en önemlileri dil, edebiyat ve folklor gibi bir topluluğa ait kültürel kodları saklayan ve millî ruhu uyandıran kültürel unsurlar olmuştur.

20. yüzyılın 60-70'inci yıllarında oldukça gelişim kaydeden Kazak edebiyat ve folklor biliminde bir grup yetenekli nesil ortaya çıkmıştır. Bilimin peşinden koşan bu genç nesil o dönemdeki S. M. Kiyrov Kazak Devlet Üniversitesi'nde ya da Abay Kazak Pedagoji Enstitüsü'nde Kazak dili ve edebiyatı alanında öğrenim görmüş, ismi zikredilen kurumlardaki meşhur âlimlerin tedrisatından geçerek onların iyi vasıflarını kendilerine katmış kişilerdir. Bu öğrenim kurumlarında edebiyat tarihi, edebiyat teorisi, sözlü halk edebiyatı, dünya edebiyatı ve Rus edebiyatı gibi alanlarda dersler veren E. Ismayılov, Ä. Marğulan, Q. Jumaliyev, M. Qaratayev, B. Kenjebayev, M. Ğabdullin, B. Şalabayev, T. Nurtazin, H. Süyінşäliyev, S. Qıyrabayev, Z. Ähmetov, Z. Qabdolov, H. Ğabdullin, T. Qojakeyev gibi önemli âlimlerin edebiyat biliminin önemli meselelerini derinlemesine ele alan, millî dünya görüşünü yenilikçi bakış açılarıyla destekleyen, Kazakların eski tarihini derinlemesine ele almayı maksat edinen dersleri günümüzde hâlâ akıllardadır. Bunun sebebi, yukarıda isimleri zikredilen şahsiyetlerin, kendi dönemlerinde yeni edebiyatın ve ruhâniyatın devrini başlatan ilk nesil olan Alaş Orda şahsiyetlerinin peşinden gidip onlardan kalan manevi mirasın bilinciyle, tıpkı Alaş mensupları gibi, kendi döneminde halkın geleceği için

bıkıp usanmadan çalışmaları, önlerinde oturan genç öğrencilerinin ilmî seviyelerini yükseltmek için giriştikleri sarsılmaz mücadeleleridir.

İsimleri geçen şahsiyetler Alaş mensuplarının yasaklanıp sansürlenmiş düşünce ve eserlerine büyük bir özlemle sarılarak bu unsurları unutturmama yolunda büyük gayretler göstermişlerdir. Kazak edebiyat bilminde kendi mekteplerinin temellerini atan ve devam ettirmesi için sonraki nesillere emanet eden âlimlerin faaliyetlerini, o dönemde onlarla birlikte çalışmaya başlayan genç araştırmacılar devralmış ve temel fikirleri idrak ederek önceki neslin başlattığı hareketi devam ettirmeyi kendilerine amaç edinmişlerdir. Artık bu genç ve yetenekli araştırmacı grubu, kendi döneminden önceki nesillerin araştırmaya başladığı edebiyat meselelerini dünya edebiyatı, Rus edebiyatı ve Türk dünyası edebiyatlarının ulaştığı yeni aşamalarla ilişkili ve mukayeseli olarak ele almış, Kazak edebiyat biliminin güçlü ve verimli bir mecraya girmesi noktasında önemli rol oynamışlardır.

Bu yıllarda ilk ilmî araştırmalarıyla edebiyat araştırmacılarının dikkatini çeken S. Ordaliyev, M. Joldasbekov, R. Nurğaliyev, M. Mağavin, Z. Serikqaliyev, Ö. Kümisbayev, A. Qıravbayevna gibi geleceğin ümit vaadeden yetenekli araştırmacıları, daha önce edebiyat tarihinin araştırılmayan, sözü edilmeyen dönemlerini, yeni ve güçlü konularını ele almışlardır. Bu yetenekli ve gelecek vaadeden grubun içinde yer alan bir diğer genç akademisyen Seyit Kaskabasov'un ilk ilmî araştırmaları da dikkatleri üzerine çekmiştir. Onun Kazak edebiyat tarihi ve folklor ürünlerini Sovyet folklor biliminin modern anlayış ve metotlarıyla ele alıp ilmî ve teorik çalışmalar ortaya koyma kabiliyeti herkesçe takdir toplamıştır. Rusçayı edebî eserler ortaya koyabilecek derecede mükemmel bilmesi de onun önünü açmıştır. Bu vasfı Kaskabasov'un Rus ve Türk halklarının edebiyatlarına derinlemesine vakıf olmasına, teorik ve mukayeseli çalışmalar gerçekleştirebilmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca Rusçaya olan hâkimiyeti, Rus folkloru ve buna bağlı olarak da Avrupa folklorunun evrensel metotlarına ve önemli meselelerine vakıf olmasını, bu sayede edinmiş olduğu modern metot ve anlayışları millî Kazak folkloruna taşıyıp uygulamasını da beraberinde getirmiştir. Bu sebeple Kaskabasov'un ortaya koymuş olduğu ilk ilmî eserler Kazak edebiyat ve folklor sahasına yeni bir esinti, yeni bir nefes getirmiştir.

Yabancı arařtırmacılar (oryantalistler) tarafından temelleri atılıp geliştirilen Kazak folklor biliminin 20. yüzyılın 60'lı yıllarından itibaren Ş. Ş. Vălihanov, Ă. Divayev, M. Ğabdullin, Ye. Ismayılov gibi arařtırmacılar tarafından yeni anlayıřlar ve modern arařtırma yöntemleri çerçevesinde ele alınmaya bařladıđını söylemek mümkündür. Önceki dönemde edebiyatın bir parçası olarak görülen ve yazılı edebiyatın arařtırma teknik ve yöntemleriyle incelenen folklorun önemli meseleleri, 60'ıncı yılların sonu ve 70'inci yıllarından bařından itibaren yeniden ele alınmaya bařlamıřtır. Bu noktada özellikle Seyit Kaskabasov, Edige Tursınov, řakir Ibrayev gibi genç folklor arařtırmacıları tarafından ortaya konulan çalıřmalarla folklor bilimi arařtırmaları daha da önem kazanmaya bařlamıřtır.

Günümüze geldiđimizde, Kazakistan akademi camiasında ulu řahsiyetlerden bahis açıldıđında Ălkey Marđulan, Niđmet Savranbayev, řarsen Amanjolov, İsmet Keñesbayev, Ăbduăli Qaydarov, Zăki Ahmetov, Zeynolla Qabdolov, Rabiđa Sızdıqova, řora Sarıbayev, Măvlen Balaqayev, Serik Qiyrabayev gibi řahsiyetlerle birlikte Seyit Kaskabasov ismi de zikredilmektedir. Bu büyük řahsiyetler millî edebiyat, dil ve folklor gibi önemli kültürel sahaları sistemli hale getirip söz konusu sahaları dođrudan ve detaylı bir incelemeye tabi tutmuřlar ve günümüz bađımsız Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilmî ve manevi temellerini atmıřlardır. Aksi takdirde, bu arařtırmacıların Kazak kültürü hakkında ortaya koymuř olduđu detaylı eserler olmasaydı, küreselleřmenin etkisiyle Kazak kültür ve etnik deđerleri unutulacak, belki de millî Kazak edebiyatı ve kültüründen bahsedilemeyecekti. Bu sebeple, isimleri geçen řahsiyetlerin ortaya koymuř oldukları eserler Kazak Eli'nin kültürel savunma mekanizmasının en önemli parçaları hükmünde ele alınmaktadır. Günümüzde millî edebiyat, kültür ve dil biliminin giderek artan toplumsal fonksiyonları dikkate alınıp bilim adamlarının rolü düşünüldüđünde, söz konusu arařtırmacıların Kazak destanlarındaki ulu batırlar ve yöneticiler için kullanılan “*özel olarak dođmuř*”¹ (Ălimbay, 2010; 440-441) benzetmesini fazlasıyla hak ettikleri anlařılmaktadır. Bu tanınmıř isimlerin arasında Seyit Kaskabasov isminin zikredilmesi de boşuna deđildir. Edebiyat, sanat ve folklor sahalarındaki pek çok deđerli çalıřmasını, toplum ve bilim alanındaki

¹ Kazak Türkçesiyle “*artıqřa tuvđan*”

organizasyon ve idarecilik vasıflarını dikkate aldığımızda, araştırmacının Kazak toplumu ve kültürü adına oldukça değerli olduğunu görebilmek mümkündür.

Günümüz Kazak akademisinde, özellikle edebiyat ve folklor bilimlerinin ulaştığı noktayı detaylı bir şekilde ortaya koyabilmek için söz konusu sahaların yol başçılarını, önderlerini belirleme ve araştırma faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kazak edebiyat biliminde edebiyat teorisinden bahis açıldığında Ahmet Baytursinov, Zäki Ahmetov gibi şahsiyetler akla gelmektedir. Edebî eleştiri sahasında ise M. Qaratayev, S. Qiyrabayev gibi şahsiyetler ilk akla gelenlerdir. Folklor bilimi ve Kazak folklorundan bahsedildiğinde ise Seyit Kaskabasov'un akla gelmesi günümüz Kazak folklorunda bir yasa halini almıştır. Seyit Kaskabasov, Kazak edebiyatıyla ilgili tüm konuların bir bütünlük içerisinde ele alınması ve Sovyet döneminde sansüre uğramış pek çok eserin bilimsel yöntemlerle incelenmesi noktasında gayretli çalışmalar gerçekleştirerek Kazak edebiyat ve folklor çalışmalarında yer edinmiş önemli bir bilim adamı portresi çizmektedir. Özellikle Kazak folklor sahasında önemli araştırmalar gerçekleştiren Kaskabasov, zamanına göre bu sahanın oldukça ilerisinde bir araştırmacı profili çizmiştir.

Seyit Kaskabasov iyi bir eş, aile babası ve büyüğü olmasının yanı sıra; iyi ve başarılı bir bilim insanı, Kazakistan Cumhuriyeti Millî İlimler Akademisi gibi çeşitli kurum ve kuruluşların saygın bir üyesi, önemli ve yüksek değerli ödüllerin sahibi, görev aldığı kurumlarda başarılı ve sevilen bir yöneticidir. Bunların dışında aynı zamanda Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurulması noktasında da ön saflarda yürümüş ve önemli faaliyetlerde bulunmuş bir aktivisttir. Araştırmaları ve idarecilik yönüyle Kazakistan'daki bilimsel ve kültürel faaliyetlere büyük katkıda bulunan Kaskabasov, sadece ülke çapında değil, uluslararası düzeyde tanınan ve değer verilen bir şahsiyettir.

Ancak bütün bu özelliklere sahip olmasına rağmen Kaskabasov hakkında yeterli derecede bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. Ayrıca söz konusu şahsiyetin pek çok teorik eseri de henüz Türkiye Türkçesine aktarılmamıştır. Kazak folklor, edebiyat ve sanat araştırmalarında önceki dönemlerde Kaskabasov hakkında birkaç çalışma yapılsa da, bu çalışmalar Kaskabasov'u bütüncül bir

şekilde ele almaktan uzak, araştırmacının sadece bir yönünü kısa ve yüzeysel olarak yansıtan çalışmalar hükmündedir.

Bu sebeplere bağlı olarak çalışma konumuzu Seyit A. Kaskabasov'un hayatı, eserleri ve onun Kazak folklor çalışmalarına katkısı bağlamında sınırlandırdık. Konunun ve sınırlılıkların belirlenmesinde Kazak folklor çalışmalarının, özeldir Kazakistan ve Kazak Türkleri, genelde Orta Asya ve diğer Türk boyları için önemli veriler sunması ve Kaskabasov'un bu çalışmalar içindeki önemi etkili olmuştur.

Esasen geniş ve derin bir muhtevaya sahip olan araştırma konumuzun bütün yönleriyle ve eksiksiz şekilde ele alınması mümkün değildir. Bu sebeple çalışmamız Kazak folklor çalışmaları tarihinin ana hatlarını ortaya koyarak bu tarihî süreç içinde Kaskabasov'un folklorcu kimliğinin boyutlarını ve bu çerçevede ürettiği fikirleri ele alıp değerlendirmek ile sınırlı tutulmuştur.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışma her şeyden önce biyografik bir çalışmadır. “*Bios*” (hayat, yaşam) ve “*Grapshein*” (yazmak) sözcüklerinden oluşan (İslam, 2001; 65) biyografi terimi, kısaca “*bir hayat öyküsü*”, “*bir hayatın tasvir edilişi*” olarak tanımlanabilir. Sözcüğün tanımlanması noktasında hemen hemen herkesin hem fikir olduğu görülürken, bu sahadaki görüş ayrılıklarının daha çok biyografinin tekniği ve metodu, biyografinin nasıl olması ve ondan ne beklenmesi gerektiği gibi konularda yoğunlaştığı görülmektedir. Otto F. Best biyografîyi bir insan hayatının anlatılması, tarih ve edebiyat biliminin öğelerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan edebî bir tür olarak hayat hikâyesi şeklinde değerlendirmektedir (Best, 1973; 68: akt. Zengin, 1994; 11). Gero von Wilper ise, biyografi ve tarih ilişkisine değindikten sonra biyografîyi kişinin yaşadıklarının ve yaptıklarının göz önünde bulundurularak iç ve dış hayatının tasviri olarak görmektedir. Biyografinin görevi ise, kişiyi yaşadığı çağ içinde ele alarak onun nasıl bir insan olduğunu ve nasıl bir dünya görüşü geliştirdiğini, eserlerinde bu görüşleri nasıl yansıttığını göstermektir (Wilpert, 1989; 104: akt. Zengin, 1994; 11-12).

Bir kişinin hayatını konu alan biyografiler, çeşitli materyal ya da belgelerden edinilmiş, kişisel anılara da dayanan yazılı ve sözlü verilerin düzenlenip yorumlanarak bir şahsiyetin tanıtılmasını amaçlayan çalışmalardır. Bu tür çalışmalarda ele alınan şahsiyetin doğum ve ölüm tarihlerine yer verilmesi, özel yaşamındaki önemli olaylara değinilmesi, meslekî yaşamındaki başarıları ve eserleri üzerinde durulup bırakmış olduğu etkinin somutlaştırılıp gözler önüne serilmesi beklenir. Bu çalışmada ele aldığımız Seyit A. Kaskabasov, Kazak folklor ve edebiyat çalışmalarında isminden söz ettirmiş önemli bir şahsiyettir. Hâlen hayatta olması sebebiyle Kaskabasov ana kaynak olarak ele alınmış, söz konusu şahsiyetin hayatı ve eserleri ele alınarak şahsın Kazak kültür yaşamı içerisindeki önemi ve genel tarih içerisindeki yeri netleştirilmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın amacı, bugüne kadar Kazak folklor sahasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermek, hayatı ve eserleri bağlamında Seyit A. Kaskabasov'un, özelde Kazak folkloru, genelde ise Türk folklor çalışmalarına olan katkısını ortaya koymaktır. Kaskabasov, Kazak folklor sahası dışında, Türk Dünyası cumhuriyetlerinin folklorunda da önemli bir yeri olan, tanınan ve eserleri kaynak olarak kullanılan bir şahsiyettir. Türk halk kültürüne önemli katkılarda bulunan Kaskabasov'un hayatı ve eserlerinin ele alındığı bu çalışmayla Türk folklor araştırmalarına küçük de olsa bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu anlamda çalışma, araştırmacının Kazak folkloru özelinde, Türk dünyası folklor araştırmalarındaki yerini ve önemini daha da belirginleştirebilmek amacı taşımaktadır.

Bunun yanı sıra, bu çalışma sonucunda elde edilen verilerle sadece bilim adamının alana katkısı değil, aynı zamanda belirli bir Türk coğrafyasının (Kazakistan) kültürel dokusunu oluşturan unsurlar da ortaya konulmuş olacaktır.

Araştırmanın Yöntem ve Teknikleri

Çalışmada Kaskabasov'un biyografisi bağlamında onun Kazak folklor araştırmalarına katkıları ele alınmaya çalışılmıştır. Çeşitli materyaller ve belgeler ışığında kişinin yaşam öyküsünün yeniden kurulduğu bu tarz biyografik çalışmalarda materyallerin toplanması ve analiz edilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple Kaskabasov'un hayatı ve eserlerini eksiksiz bir şekilde analiz edebilmek

için pek çok kaynaktan faydalanılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada hayatı ve eserleri üzerinde durulan Seyit A. Kaskabasov'un kitapları ve makaleleri başta olmak üzere, çeşitli gazete yazıları, televizyon programlarındaki video kayıtları vb. kaynaklara ulaşılarak elde edilen veriler analiz edilmiş, ismi geçen kişi hakkında yazılan bütün yazılar incelenmeye çalışılmıştır.

Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, çalışma konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler tarama, mülakat, video kayıtları ve çeşitli dokümanlar vasıtasıyla toplandıktan sonra veri analizi kısmına geçilmiştir. Bu aşamada elde edilen veriler arasında seçmeler yapılarak veriler azaltılmış, uygun görülen veriler çalışmaya dâhil edilmiş ve gerekli analizler yapılarak sonuca ulaşılmıştır.

Çalışmadaki en önemli veri toplama tekniği alanyazın taramasıdır. Alanyazın taraması tekniğinde konu hakkında araştırmacılar tarafından daha önce ortaya konmuş bilgi ve belgeler çeşitli kaynaklardan elde edilmektedir. Bu çalışmada öncelikle Kaskabasov'un eserlerine ulaşılmış, sonrasında Kaskabasov hakkında daha önce yapılmış çalışmalar tespit edilmiş, verilere ulaşılmış, veriler sınıflandırılmış, verilerin benzer ve farklı yönleri belirlenmiştir. Kaskabasov'un birkaç makalesi dışında herhangi bir eserinin Türkiye Türkçesine aktarılmamış olması çalışmayı biraz zorlaştırmış ve yavaşlatmıştır. Bu sebeple öncelikle Kaskabasov'un eserleri Türkiye Türkçesine aktarılmış, sonrasında gerekli görülen kısımlar alınarak çalışmada kullanılmıştır. Aynı şekilde, Kaskabasov hakkında daha önce ortaya konmuş eserler de tezimizin planı çerçevesinde kaynak göstermek suretiyle çalışmaya dâhil edilmiştir.

Çalışmada daha çok Kaskabasov'un kendi eserleri olan birinci derecedeki dokümanlar esas alınırken, Kaskabasov ve onun çalışmaları hakkında diğer araştırmacılar tarafından kaleme alınan ikincil dokümanlardan da faydalanılmıştır. Kaskabasov'a ait kitap, makale, bildiri vb. birincil dokümanlar detaylı bir şekilde okunmuş ve analiz edilmiştir. Çalışmada, Kaskabasov hakkında daha önce yapılmış çalışmalar da gözden geçirilerek incelenmiş, sınıflandırılmış ve Kaskabasov'un hayatı ve folklorcu kişiliği noktasında eksik kalan noktalar tespit edilerek gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Nihayetinde elde edilen verilerden uygun görülen parçalar çalışmaya dâhil edilmiştir.

Nitel arařtırmaların birden fazla kaynađı kullanması beklendiđinden, doküman analizi dıřında, sözlü mülakatlar yoluyla Kaskabasov ile Kaskabasov'un yakınları, arkadaşları ve öğrencileriyle görüşülerek farklı veri kaynakları ve yöntemleri kullanılmış, arařtırmanın güvenilirliđi arttırılmaya çalışılmıştır. İnsanların olay ve olgular hakkındaki görüşlerinin, tecrübelerinin, duygusal birikimlerinin, algı ve değerlerinin belirlenmeye çalışıldıđı durumlarda kullanılan ve nitel arařtırmalarda sıkça başvuru olan bu yöntem detaylı bilgi sağlama ve uygulama kolaylıđı açısından (Fossey vd., 2002: akt. Baltacı, 2019; 370-371) bu çalışmada tercih edilmiştir. Bařta Kaskabasov olmak üzere, Kaskabasov'un ailesi, çalışma arkadaşları ve öğrencileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş, görüşmeden önce hazırlanan açık uçlu sorular vasıtasıyla daha derinlemesine bilgilere ulaşmak amaçlanmıştır. Sağlıklı bilgilere ulaşabilmek için Kaskabasov'u en iyi şekilde tanıyan, eserlerini ve faaliyetlerini en iyi şekilde bilen ve konu hakkında en dođru bilgileri verebilecek kişiler tercih edilmiştir.

Çalışmanın konusu oluřturan Kaskabasov'un halen hayatta olmasının, kaynak ve belge ulaşımını kolaylařtırmasını da beraberinde getirdiđini ayrıca vurgulamak isteriz. Aynı durum, Kaskabasov'un ailesi, yakınları, arkadaşları ve öğrencileri için de geçerlidir. Her birisi söz konusu çalışmanın oluřumu esnasında bilgi ve görüşlerini paylařma noktasında her türlü kolaylıđı sağlamışlardır. Tüm bu uğrařlar neticesinde elde edilen materyaller olduđu gibi aktarılmamış, seçme ve düzenleme işlemlerinden sonra belirli kriterler çerçevesinde tarafsızca analiz edilerek çalışmaya dâhil edilmiştir.

Bu tür çalışmalarda diđer önemli bir husus, biyografinin gerçekliđidir. Eđitici olma, ahlâki kaygı taşıma ya da örnek kişilik gösterip model oluřturma gibi çabalar bu tür çalışmaların gerçekliđine gölge düşürebilmektedir. Çalışmaya konu olan kişinin ya da yakınlarının olası tepkilerinden çekinerek kişinin sadece olumlu yönlerinden bahsedip olumsuz yönlerinin görmezden gelinmesi de biyografinin gerçekliđini zedeler. Tüm bunların yanında biyografi yazarının tutumu da önemlidir. Yazarın ele aldıđı kişiyi tek taraflı bir şekilde yansıtması, olumsuz yönlerini yansıtarak yermesi ya da olumlu yönlerini ele alarak övmesi gibi tehlikeler de söz konusudur. Burada çalışmayı gerçekleřtiren kişiden beklenen, ele aldıđı kişi hakkındaki bilgileri çarpıtmadan sunması; söz konusu kişinin

hayatındaki kilometre taşlarını, üzerinde durulması gereken dönüm noktalarını olduğu gibi aktarması ve bunları yaparken de kendine ait yorumlar getirebilmesidir. Bu yorumlar çeşitli konuların tartışmaya açılması noktasında büyük önem arz etmektedir.

Biyografinin gerçekliği okuyucunun ilgisini çekmesi yönünden de önemlidir. Biyografinin de tiryakileri bulunmaktadır. Bu tarz okuyucu kitlesi kurmaca edebî ürünlere tepeden bakarlar ve okuduklarının “gerçeklik” vasfı taşımasını oldukça önemserler (Aytaç, 1989; VII). Bunun yanında insan tabiatındaki merak ve bilme isteği de biyografik çalışmalara olan ilgiyi arttırmaktadır. Bu bağlamda Roy Pascal “*komşumuz bile olsa, bizden farklı bir insanın özel hayatına nüfuz etmenin kendine has bir cazibesi vardır*” (Pascal, 1965; 11: akt. Zengin, 1994; 61) ifadesini kullanarak bu tarz çalışmaların bilme merakını giderdiğinden bahsetmektedir. Bunların yanında ahlakî ve eğitici olma, başka bir dünyaya pencere açma işlevleriyle biyografik çalışmalar her dönemde okuyucu bulmuşlardır. Ayrıca biyografik çalışmalar, ele alınan kişinin içinde yaşadığı toplumu anlama ve anlatma noktasında da büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple ortaya konulan bu çalışma sadece Seyit Kaskabasov’u değil, onun nazarında Kazak halkını ve kültürünü anlama ve anlatma girişimi olarak da değerlendirilebilir.

Konu Hakkında Yapılan Çalışmalar

Kazak folkloru hakkında yapılan çalışmalar, çalışma konusunun önemli bir parçasını oluşturduğundan “Birinci Bölüm” içinde etraflıca ele alınmıştır. Seyit Kaskabasov hakkında yapılan çalışmaları ise iki başlık halinde belirtmek mümkündür.

a. Kazakistan’da Yapılan Çalışmalar

Kazakistan’da Seyit Kaskabasov hakkında ortaya konan çalışmalar genellikle araştırmacının tek bir yönü üzerinde duran, bütüncül anlayıştan uzak çalışmalardır. Bu eserlerden birisi ve belki de en önemlisi, çeşitli araştırmacıların Kaskabasov hakkındaki yazılarının toplandığı “*Oqımıstı*” adlı eserdir. 2010 yılında Almatı’daki M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü tarafından yayımlanan bu çalışmanın editör kurulunda S. Qıyrabayev, Ş. Elevkenov, J. İsmagulov, B.

Äzibayeva, A. İsimaqova, S. Ananyeva yer almaktadır. Çalışmada Kaskabasov'un çalışmalarını ele alan, onu yakından tanıyan akademisyen arkadaşları ve öğrencileri tarafından yazılmış, yer yer Kaskabasov'la ilgili anıların da yer aldığı 83 yazı bulunmaktadır. Yazılar Kazak Türkçesi başta olmak üzere, Kırgız Türkçesi ve Rusça olarak kaleme alınmıştır.

Kaskabasov hakkındaki bir diğer önemli çalışma, 2015 yılında Almatı'da M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü tarafından yayımlanan “*Akademik Seyit Qasqabasov jäne Qazaq Folkloristikası*” adlı eserdir. Kaskabasov hakkında yazıların yer aldığı bu eserde, farklı kişiler tarafından kaleme alınan ve birkaçı “*Oqımıstı*” adlı eserde de yer alan 43 yazı yer almaktadır. Yazılar Kazak Türkçesi başta olmak üzere, Kırgız Türkçesi ve Rusça olarak kaleme alınmıştır.

Kaskabasov hakkındaki bir başka çalışma 2015 yılında Astana'da L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi tarafından hazırlanan “*Seyit Asqarılı Qasqabasov: Biyobibliyografyalıq Körsetkiş*” adlı boyut olarak oldukça küçük bir eserdir. Baş editörlük görevini E. Sıdıqov'un yürüttüğü bu çalışma Kazak Türkçesi, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayımlanmıştır. Çalışmada Kaskabasov'un hayatındaki önemli olaylar ve ortaya koymuş olduğu eserler yıl yıl listelenmiştir.

Kaskabasov hakkındaki bir diğer çalışma “*Akademik S. A. Qasqabasovtñ Ğılımi Mektebi*” adını taşımaktadır. 2015 yılında Arda yayınevi tarafından Almatı'da yayımlanan bu eseri ortaya koyan Maqpal Orazbek'tir. Kazak Türkçesi, Rusça ve İngilizce olarak yayımlanan bu eserde Kaskabasov'un tedrisatından geçmiş 37 lisansüstü öğrencinin eğitim hayatı ve yapmış olduğu çalışmalar hakkında kısa bilgiler yer almaktadır.

b. Türkiye'de Yapılan Çalışmalar

Türkiye'de Seyit Kaskabasov üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, onun hayatı ve eserlerini ele alan az sayıdaki makalelerden ya da eserlerinin Türkiye Türkçesine aktarılmasından ibarettir. Bu çalışmalardan birisi, Kaskabasov'un 1970 yılında “*Geroi Kazahskoy Volşebnoy Skazki*” adlı makalesinin Türkiye Türkçesine aktarılmasıdır. Mehmet Tezcan tarafından gerçekleştirilen bu çalışma 1985 yılında

“*Kazak Türklerinde Peri Masalı Kahramanları*” adıyla Kardeş Edebiyatlar dergisinin 10. sayısında yayımlanmıştır.

Bu konudaki bir diğer çalışma, Kaskabasov tarafından 2002 yılında sunulan “*Qazaq Folklorındağı Kenesarı Beynesi*” adlı bildirinin Türkiye Türkçesine aktarılmasıdır. Bibigül Ospanaliyeva tarafından gerçekleştirilen bu aktarma çalışması 2007 yılında “*Kazak Folklorunda Kenesarı Tipi*” başlığıyla Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nin 1. sayısında yayımlanmıştır.

Kaskabasov’un hayatına ve çalışmalarına değinen çalışmalardan birisi Ekrem Beyaz’ın “*Seyit Askaroviç Kaskabasov ve Kazak Folklor Araştırmalarındaki Yeri*” adlı makalesidir. Söz konusu çalışma 2017 yılında Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 43. sayısında yayımlanmıştır.

31 Temmuz 2017 tarihinde Abdülvahap Kara, “*Prof. Dr. Seyit Kaskabasov: Bize Dil Bilimin Teorisinden Ziyade Dil Tarihi ve Dilin Tarihi Sözlükleri Elzem*” başlıklı röportaj hakkında kısaca bilgi vererek röportaj linkini kişisel web sitesinde paylaşmıştır.

Kaskabasov hakkında gerçekleştirilen bir diğer çalışma da, Mustafa Arslan ve Mustafa Nerkiz tarafından “*Kazak Folklor Çalışmaları ve Seyit A. Kaskabasov*” adıyla ortaya konmuştur. Bu çalışma 2020 yılında Kömen Yayınları tarafından yayımlanan “*Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür: Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı*” adlı armağan kitapta yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

KAZAKİSTANDA FOLKLOR ÇALIŞMALARI TARİHİ ve PROBLEMLERİ

1.1. Çarlık Rusya Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Problemleri

Kazak folkloru hakkındaki ilk çalışmaların Çar Deli Petro (1. Petro) dönemine kadar dayandığı bilinmektedir. Bu dönemde politik ve askeri gelişmelere bağlı olarak Türk topluluklarına ve Türk kültürüne ilgi artmış, Deli Petro tarafından İlimler Akademisi'nin (1724-1725) kurulmasıyla, genelde Doğu bilimleri, özelde ise Türkoloji çalışmaları ivme kazanmıştır (Buran, 2009; 431-432). Bahsi geçtiği üzere, Deli Petro'nun politik amacı, yani Hindistan ve Çin'e ulaşmak için Kazak bozkırlarını en kısa yol olarak görmesi ve bu toprakları ele geçirme düşüncesi (Äzibayeva, 2017; 16) pek çok kültürel yeniliği beraberinde getirmiştir. Çarlık Rusya, hâkimiyeti altına aldığı ve büyük ölçüde Türk soylu toplulukların yaşadığı coğrafyayı tanımak, bu coğrafyada yaşayan insanların dilini, tarihini ve kültürünü öğrenmek ve gerektiğinde bu bilgilerden istifade etmek istemiştir. Dolayısıyla, Kazaklar hakkında yapılan ilk kültürel çalışmalar dikkate alındığında, bu çalışmaların Türkler tarafından değil, Ruslar tarafından yapıldığı görülmektedir.

B. Kenjebayev'in, özelde Kazak Türklerinin, genelde Çarlık Rusya yönetimi altındaki tüm Türk topluluklarının kültürel unsurları üzerine yapılan ilk çalışmaların genel amacı hakkındaki görüşleri dikkate değerdir. B. Kenjebayev söz konusu kültürel faaliyetlerin politik yönü üzerinde durarak konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştır:

“Çarlık hükümeti kendi idaresi altında yaşayan farklı toplulukları kolay bir şekilde yönetebilmek amacıyla o toplulukların tarihlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzlarını, ekonomik yapılarını iyi bir şekilde öğrenme amacını gütmüştür. Bunun için de yönetimi altındaki toplulukları tanımak için özel geziler düzenlemiştir. Bu gezilere 1845 yılında Petersburg'ta kurulan ve zamanın ilmi merkezi konumunda olan Rusya Coğrafya Cemiyeti'nin üyeleriyle Rus edebiyatçı ve tarihçiler de iştirak etmişlerdir. Rusya Coğrafya Cemiyeti'nin bu özel gezileri ve bu gezilere katılan yukarıda zikretmiş olduğumuz topluluklar Kazak köylerinde birtakım bilimsel incelemelerde bulunarak Kazak halkının hayat tarzları,

gelenekleri ve tarihlerini öğrenmek amacıyla Kazak halk edebiyatı ürünlerini derleme faaliyetine girişmişlerdir.” (Ğabdullin, 1996; 13-14)

Sibirya'nın Ruslar tarafından işgal edilmesiyle birlikte uçsuz bucaksız bu yeni topraklarda, bir taraftan askerî düzen kurulurken, diğer yandan Hristiyan-Ortodoks dinî yapılanmasına ve misyonerlik faaliyetlerine önem verilmiş, çeşitli okullar kurularak Sibirya'nın gerek Müslüman Türk unsurları gerekse eski millî inanışlarını sürdüren yerli toplulukları Rus Ortodoks din adamlarının hedefi haline gelmişlerdir. Bahsi geçen din adamları inançlarını yaymak için her türlü tehlikeyi, açlığı ve Sibirya'nın sert soğuşunu göze alarak Sibirya'nın en ıssız ve ücra köşelerine kadar gidip faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Kazak Türklerinin büyük bilim adamlarından birisi olan Rahmankul Berbibay'a göre, Çarlık Rusya döneminde gerçekleştirilen bu faaliyetlerin temel amacı, halkı İslam dininden uzaklaştırmaktır. Özellikle 18-19. yüzyıllarda faaliyet yürüten bilim adamları, yazarlar ve diplomatların temel amaçlarından birisi, İslam'ı halkın nazarında korkunç bir şey gibi göstermek olmuştur (Berdibay, 2005; 332-333).

Sibirya, Avrupa Rusya'sının nazarında uzakta, تنها ve büyük bir kara parçası olarak görülürken, 19. yüzyıl başlarından itibaren, gerek yerli nüfusunun azlığı gerekse yeraltı ve yerüstü kaynaklarının zenginliğiyle bitmez tükenmez bir hazine, Çin ve Orta Asya'nın büyük pazarları için güvenli bir liman durumuna gelmiştir. El değmemiş tabiatı, muhteşem gölleri ve nehirleri, uçsuz bucaksız bozkırları, başı dumanlı dağları, insanoğlunun ayağının değmediği ormanları, hayvancılığa elverişli geniş yaylaları ve meraları, verimli toprakları ve her şeyden önemlisi altın, gümüş vb. değerli madenleriyle adeta yeni keşfedilen bir kıta parçası görünümü arz eden bu geniş coğrafya bilim adamları, yazarlar, seyyahlar, ressam ve sanatçılar ile maceraperestler için çok bilinmeyen, bâkir ve gizemli bir özellik sergilemekteydi (Ünal, 2015; 618-619). Kazakistan coğrafyası ve Kazak toplumunun kültürü hakkındaki ilk bilgiler de, bu vesilelerle bölgeye gelen Rus Ortodoks misyonerler ile Rus bilim adamları, tarihçiler, arkeologlar, doğa bilimciler, seyyahlar, yazar ve gazeteciler vasıtasıyla elde edilmiştir. Çeşitli amaçlarla bölgeye gelen araştırmacılardan kimisi nehirleri, bitki ve hayvan türlerini, iklimi ve yeraltı zenginliklerini araştırmayı amaçlarken, kimisi de bölgenin dili, tarihi, folkloru ve etnografyası üzerinde durmuştur.

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rusya İmparatorluğu'nun sömürgeci faaliyetleri daha etkili ve sistemli bir hal almıştır. Bu dönemde Kazak topraklarını keşfetmek için bölgenin coğrafi özellikleri, dağları, nehir ve gölleri, yeraltı kaynakları hakkında ayrıntılı malumatlar edinilmiş, bunun yanı sıra bölgede yaşayan Kazak halkının tarihi, folkloru, etnografyası hakkında da çeşitli materyaller toplanmıştır. Kazak kültürü hakkında araştırmalar yapmak için gelen askerî görevli, mühendis, kartograf, seyyah, tarihçi, misyoner, filolog ve Doğu Bilimci gibi çeşitli bilim adamlarının dikkatini ilk olarak geleneksel folklor ürünlerinden toponim ve etnografik anıtlar ile efsaneler, baksılık kültürü, büyü ve çeşitli inanışlar çekmiştir. Bu ürünleri derleyenler ürünleri tam olarak dinledikleri ya da gördükleri şekilde yazıya geçirmemiş, genel olarak ürünün içeriğinden bahsedip özet halinde Rusçaya aktarmışlardır. Bu dönemdeki Kazak folkloru ve etnografyası hakkındaki materyaller çoğunlukla günlük, seyahatname ya da resmî raporlar halindedir (Äzibayeva, 2017; 17-18).

Kazak topraklarının Rusya İmparatorluğu bünyesine dâhil olmasıyla birlikte Avrupalı araştırmacıların Kazak kültürü üzerine olan faaliyetleri daha da artmıştır. Bu dönemde Ye. P. Kovalevskiy, N. A. Severtsev , V. İ. Dal, V. İ. Nebolsin, V. P. Vasilyev, N. V. Hanikov, G. İ. Danilevskiy, M. Pospelov gibi çeşitli şahsiyetler bölgeye araştırma gezileri düzenlemiştir (Äzibayeva, 2017; 20-21). Genel olarak bakıldığında, 18. yüzyılda Kazak folkloru özel olarak araştırılmamış, araştırmacılar Kazak halkının tarihi ve coğrafyasını tanıtırken halkın gelenek ve görenekleri, çeşitli folklor ürünleri ve inanışları hakkında genel bilgiler sunmakla yetinmişlerdir.

1. Petro döneminde keşif ve araştırma faaliyetlerinin ilk amacı coğrafyayı tanıma ve bu yönde çok yönlü haritaların ortaya konulmasıydı. Petro ile başlatılan Sibirya araştırmaları II. Katerina (Büyük Katerina) döneminde büyük bir Sibirya Keşif Heyeti'nin kurulmasıyla yeniden canlandı (Pıpin, 1888; 195-238: akt. Ünal, 2015; 619). Petersburg İlimler Akademisi üyeleri ve öğrencilerinden oluşan bu heyetin başkanlığını Petr Simon Pallas yapmıştır. 1768'de Sibirya'ya doğru yola çıkan bu heyette doğa bilimciler, etnografklar, astronomlar da bulunmaktaydı. İrkutsk'ta bir süredir araştırmalar yapan bilim adamı İogann Gottlib Georgi de heyete dâhil olarak Sibirya'da P. S. Pallas'ın en önemli rehberi olmuştur. Bu dönemde Baykal ve çevresi hakkında önemli veriler toplanmış ve eserler meydana

getirilmiştir. P. S. Pallas'ın "*Reise Durch Verschiedene Provinzen Des Russischen Reichs*" [*Rus İmparatorluğunun Çeşitli Eyaletlerinde Yolculuk*] (1771), N. Rıçkov'un "*Dnevniye Zapiski Puteşestviye v Kirgiz-Kaysatskoy Stepi v 1771 g.*" [*1771'de Kirgiz-Kaysak (Kazak) Bozkırlarında Günlük Gezi Notları*] (1772) ve İ. G. Georgi'nin "*Opisaniye Vseh Obitayuşçih v Rossiyskom Gosudarstve Narodov, ih Jiteyskih Obryadov, Obınoveniy, Odejd, Jilişç, Uprajneniy, Zabav, Veroispovedaniy i Drugih Dostopamyatnostey*" [*Rus Devletinde Yaşayan Tüm Halkların Günlük Ritüellerinin, Geleneklerinin, Kıyafetlerinin, Meskenlerinin, Egzersizlerinin, Eğlencelerinin, İnançlarının ve Diğer Kültür Görünümlerinin Tanımı*] (1776) gibi eserleri bu niteliktedir. Petersburg İlimler Akademisi'nin üyesi olan P. S. Pallas, 1768-1774 yılları arasında Sibiry ve Kazakistan bölgesindeki araştırma gezilerini idare etmiştir. Bu esnada Kazak halkının çeşitli anızlarını, manzumelerini, baksı sarınlarını ve inanışlarını aktarmıştır. N. Rıçkov folklor ürünlerinden sadece anız-engimelere odaklanmış, "*Kazak*" ve "*Kaysak*" sözlerinin kökeni hakkındaki anızları aktarmıştır. İ. G. Georgi ise, etnografik malzemelerle birlikte, anız-engimleri özetleyerek aktarmıştır (Äzibayeva, 2017; 21-22).

Sibiry'daki keşif faaliyetlerini 1774'e kadar sürdüren P. S. Pallas, Baykal Gölü ve çevresine dair o zamana kadarki en ciddi araştırmaları ortaya koymuştur. Pallas'ın "*Puteşestvie Po Raznim Provintsiyam Rossiyskago Gosudarstva, Sanktpeterburg*" [*Rus Devletinin Farklı İllerinde Seyahat, Saint Petersburg*] (1778) adlı seyahatnamesi Sibiry'nın tabiatı, tarihi, etnografyası ve arkeolojisi bakımından sonraki araştırmacılar için önemli bir kaynak teşkil etmiştir. İ. G. Georgi ise, yukarıda ismi zikredilen eseriyle Sibiry'nın yerel unsurları hakkında önemli bilgiler veren ilk etnograflardan birisi olmuştur (Sukaçev, 1891; 170-172: akt. Ünal, 2015; 619).

Alman kökenli bilim adamı Gerard Fridrik Miller (1705-1783) Sibiry tarihinin araştırılmasında önemli bir isim olmuş ve "*Sibir Tarihinin Babası*", "*Sibir Tarihinin Herodotu*", "*Sibir'in İlk Tarihçisi*" gibi unvanlara anılmıştır. Sibiry'da yaklaşık 10 yıl kalarak çeşitli araştırmalar yürüten G. F. Miller, Sibiry'nın coğrafyası, tarihi ve Sibiry topluluklarının etnik ve kültürel yapısı üzerine önemli çalışmalar ortaya koymuştur. G. F. Miller'in Sibiry tarihi alanında başvuru kaynağı haline gelen "*Opisanie Sibirskago Tsartsva*" [*Sibiry Çarlığının Tarifi*] (Miller, 1750: akt. Ünal, 2015; 625-626) adlı eseri, Sibiry tarihini ilk defa

vekâyiname tarzı anlatımların dışında, dönemin bilimsel kriterleri çerçevesinde ve oldukça ayrıntılı bir biçimde ortaya koymuştur (Ünal, 2015; 625-626).

Miller'in çağdaşı olan ve Sibir tarihinin duayenlerinden biri sayılan Alman bilim adamı İogann Ebergard Fişer (Johann Eberhard Fischer - 1697- 1771), İlimler Akademisi'nin izniyle 1739'da pek çok bilim adamıyla birlikte Sibiryaya keşif heyetine katılmış, 1749 yılına kadar Sibiryada bilimsel araştırmalar gerçekleştirmiştir. Miller'in detaya girmediği konuları daha ayrıntılı bir şekilde ele alan Fişer, "*Sibirskaya İstoriya s Samogo Otkrıtya Sibiri do Zavoyevaniya Vsey Zemli Rossiyskim Orujiyem*" [Sibiryanın Keşfinden Tüm Toprakların Rus Silahları Tarafından Fethine Kadar Sibiryaya Tarihi] adlı eserinde Rus istilasından önceki Sibiryanın genel bir tarihî tasvirini yapmış, sonrasında da Sibiry topluluklarından Kazaklar, Kırgızlar, Tatarlar, Buryatlar, Kalmuklar, Buryatlar, Teleütler, Yakutlar, Tunguzlar, Samoyedler, Vogullar ve Ostyaklar'ın kökenleri, tarihleri, dilleri, kültürleri ve inançları hakkında bilgiler sunmuştur. Fişer'in beş ciltten oluşan eserinin birinci cildinde, Rus hâkimiyeti altındaki vahşi Kazak savaşçılardan oluşan Don Kazaklarının Sibir Hanlığı topraklarını ele geçirmesi, Sibiryada ilk şehirlerin kuruluşu; ikinci ciltte Sibiry şehirlerinin gelişimi, Nogay ve Kalmuklarla mücadeleler, yerel unsurların direnişleri; üçüncü ciltte Sibiryadaki dini yapılanma ve yeni manastırların kuruluşu, Kazaklar, Kalmuklar, Tunguzlar, Buryatlar ve Yakutlarla ilişkiler, dördüncü ciltte Rusların Küçüm Han'ın soyundan gelenler ile mücadelesi, Kalmukların Kırgız-Kazaklarla mücadelesi, Rus Kazaklarının Biy ve Katun nehirleri bölgesindeki Teles/Töles Tatarlarına yönelik askerî faaliyetleri, Kırgız-Kazakların Kuznetsk ve Krasnoyarsk'a baskınları; beşinci ciltte Tunguzlar ve Buryatlarla ilişkiler, bu bölgelere askeri üslerin kurulması, Amur boyunca seferlerin başlaması, yerel unsurların itaat altına alınması, Çin ile yaşanan krizler vb. anlatılmıştır (Ünal, 2015; 626).

19. yüzyılın birinci yarısındaki Kazak folklor faaliyetleri, esas olarak tarihî-etnografik bir görünüm arz eder. Kazak bozkırlarındaki araştırmacılar ve seyyahlar sözlü edebiyat örneklerini halkın yaşamı, âdetleri, gelenek ve görenekleriyle ilişkilendirerek derlemiştir. Bu dönemde A. Levşin, A. Yanuşkeviç, G. İ. Spasskiy, A. Nazarov gibi araştırmacılar kendi gözleriyle gördükleri olayları ve etkilendikleri durumları da not ederek yayımlamışlardır (Jüsipov, 2007; 20).

Kazak halkının folklor ve etnografyası hakkında önemli bir bilgiler sunan bir başka şahsiyet, Rusya İlimler Akademisi üyesi ve Doğu Bilimci Grigoriy İvanoviç Spasskiy'dir. Araştırmacı "*Sibirskiy Vestnik*" [Sibirya Bülteni] adlı dergide Kazakistan tarihi, gelenek ve görenekleri, yaşamı, müzik kültürü ve müzik aletleri, masalları, halk şiiri vb. konuları ele aldığı "*Narodi, Koçuyuşçıye v Verhu Reki Yeniseya*" [*Yenisey Nehrinin Yukarısındaki Göçebe Halklar*] (1818) ve "*Kirgiz-Kaysaki Volşoy, Sredney i Maloy Ordı*" [*Kırgız-Kaysakların (Kazakların) Büyük, Orta ve Küçük Ordaları*] (1820) başlıklarıyla iki makale yayımlamıştır. Ayrıca, Sibirskiy Vestnik dergisinin 1820 yılındaki onuncu sayısında "*Toktamış Jırı*"nın kısa bir nüshasını yayımlamıştır (Äzibayeva, 2017; 24).

18. yüzyılda olduğu gibi, 19. yüzyılın başında Kazak folkloruyla ilgili yayımlanan eserlerin çoğunluğunu seyahatnamelerin oluşturduğunu görmekteyiz. Kazak yurdunu Rusya ve Avrupa ülkelerine tanıtmaya amacı taşıyan bu eserler, seyyahların genel olarak yolda görüp duyduklarını aktarmasından oluşmaktadır. Kazak bozkırları hakkında bu tarz malumatlar veren şahsiyetlerden birisi, 1813-1814 yıllarında Hokand Hanlığı'na tercüman olarak giden Filipp Nazarov'dur. "*Zapiski o Nekotorih Narodah i Zemlyah Sredney Çasti Azii*" [*Orta Asya'nın Bazı Halkları ve Toprakları Üzerine Notlar*] (1821) adlı eserinde Kazak toyları hakkında detaylı bilgiler veren seyyah, ölümle ilgili gelenekler ve inanışlar hakkında da bilgiler sunmuştur. Kazak bozkırları hakkındaki bir diğer seyahatname ise, Georg von Baron Meyendorf tarafından yayımlanan "*Voyage d'Orenbourg A Boukhara Fait En*" [*Orenburg'dan Buhara'ya Yapılan Seyahat*] (1820) adlı eserdir. Meyendorf, Kazakların halk şiirlerini ve epik jırlarını işitip bunlar hakkında kısa parçalar aktarmıştır. Kazak folkloru hakkında az da olsa bazı unsurları Alman bilim adamı Aleksander von Humboldt'un "*Tsentralnaya Aziya. İsseledovaniya o Tsepyah Gor i Po Sravnitelnoy Klimatologii*" [*Orta Asya: Dağ Sıraları ile Karşılaştırmalı İklim Bilgisi Çalışmaları*] (1915) adlı seyahatnamesinde de görmekteyiz. 1829 yılında Altay-Ural bölgesi ile Hazar Denizi'ne seyahat eden ve bu bölgenin doğasını, iklimini ve yeraltı zenginliklerini araştıran bilim adamı, eserinde Kazakların geleneksel at yarışı, güreş ve atıcılık sporları hakkında malumatlar vermiştir (Äzibayeva, 2017; 25).

19. yüzyılın başında Kazakistan'daki araştırmalar, belirli ölçüde Rusya İmparatorluğu'ndaki Doğu Bilimleri ve Türkoloji bilimlerinin gelişimiyle paralellik sergilemiştir. 1804 yılında Rusya İmparatorluğu'na davet edilen Alman Doğu Bilimci Heinrich Julius Klaproth “*Sur la Langue des Kirgiz*” [*Kırgız Dili Üzerine*] (1825) adlı eserinde Kazak, Kırgız, Başkurt, Saha, Tunguz halklarının etnografyası hakkında materyaller derlemiştir. Araştırmacı, Kazak folklor meseleleri üzerinde özel olarak durmasa da, halkın yaşamı, gelenekleri ve görenekleri hakkında bilgiler sunarak Kazak dili üzerine çalışmalar yürütmüştür (Äzibayeva, 2017; 23-24).

19. yüzyılın ilk yarısında yayımlanan eserler içerisinde en hacimlisi ve önemlisi Aleksey İrakliyeviç Levşin'in “*Opisaniye Kirgiz-Kazaçih İli Kirgiz-Kaysatskih Ord i Stepey*” [*Kırgız-Kazak veya Kırgız-Kaysak Ordaları ve Bozkırları Hakkında Açıklamalar*] (1832) adlı eseridir. Araştırmacı, bu eserinde sadece Kazaklar hakkında işitip gördüklerini yazmamış, Rusya İmparatorluğu'nun arşivinden de faydalanarak kendi dönemine kadarki malumatları eserine dâhil etmiştir. Bunun neticesinde Kazak tarihi, coğrafyası, folkloru ve etnografyasını içeren üç ciltlik bir eser ortaya çıkmıştır (Äzibayeva, 2017; 26). Bu eser Kazakların kökeni hakkında çeşitli aңызları ihtiva etmesi bakımından da oldukça önemlidir (Älbekov, 2004; 257).

Çeşitli keşifler ve araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla bölgeye seyahat eden seyyahların seyahatnameleri Rusya'da ve Batı bilim dünyasında büyük ilgi görmüş ve bölgeye karşı merak uyandırmıştır. A. Fon-Ettzel ve G. Vagner tarafından gerçekleştirilen ve içerisinde Sibirya'dan ve Orta Asya'dan bolca resimlerin yer aldığı seyahatname türü bir araştırmada (Ettzel ve Wagner, 1865: akt. Ünal, 2015; 628) Sibirya ve Orta Asya tarihi, nüfusu ve coğrafi özellikleri bakımından ele alınmıştır. Seyyahların bu bölgede yaşayan yerel unsurlar hakkında verdiği bilgilerle oluşturulan bu esere, Tomas U. Atkinson'un 1847'de Petersburg'dan başlayan ve Urallar'dan Altaylara, Kazak steplerinden Alatau ve Aktav'a, Issık Göl'e kadar uzanan seyahat notları da ilave edilmiştir (Ünal, 2015; 628).

İ. Pestov 1831'de “*Zapiski ob Yeniseyskoy Gubernii*” [*Yenisey Bölgesi Hakkında Notlar*] adlı eseriyle Yenisey bölgesinin tarihini, coğrafi özelliklerini,

idâri yapısını ele almış; bölgedeki Kazaklar, Tatarlar, Çulım Tatarları, Tubalar, Kayballar, Matorlar, Tunguzlar, Samoyedler, Ostyaklar gibi etnik unsurları, bu unsurların etnografik yapılarını ve folklorik materyallerini ortaya koymuştur. (Pestov, 1833: akt. Ünal, 2015; 629) Yenisey valisi A. Stepanov tarafından ortaya konan iki ciltlik “*Yeniseyskaya Guberniya*” [*Yenisey Bölgesi*] adlı eser de Yenisey vilayetini tasvir etmektedir. Eserin ilk cildi Yenisey vilayetinin coğrafyasını, topografyasını, vilayetin kuruluşunu, sınırlarını, okruglarını, nüfus yapısını, tarım, hayvancılık ve endüstriyel yapısını, doğum, evlilik ve ölüm ile bölgedeki yaygın hastalıkları ele almaktadır. Eserin ikinci cildi ise, 1598’den 19. yüzyılın ilk yarısına kadarki Yenisey tarihini, vilayetin idâri yapısını; Kazaklar, Tatarlar, Samoyedler, Yuraklar, Ostyaklar, Tunguzlar, Yakutlar gibi Yenisey halklarının etnografik özelliklerini ortaya koymaktadır (Stepanov, 1835: akt. Ünal, 2015; 629).

Kazak halkının tarihi ve kültürü hakkında araştırmalar yapan bir başka şahsiyet de Adolf Yanuşkeviç’tir. Sibiry’a sürgüne gönderilen Yanuşkeviç, “*Kündelikter Men Hattar Nemese Qazaq Dalasına Jasalğan Sayahat Turalı Jazbalar*”² [Günlükler ile Mektuplar veya Kazak Bozkırına Yapılan Seyahat Hakkında Yazılar] adlı eserinde Kazak halkı ve kültürü üzerine olan izlenimlerinden bahsetmiş; özellikle aytıs, ağıt, anız ve tarihî jırlar ile baksılık kültürü hakkında önemli veriler sunmuştur (Äzibayeva, 2017; 29).

Yabancı bilim adamları ve araştırmacıların yaptığı araştırmalar Kazaklar arasında da ilgi uyandırmış ve Kazaklar arasında da sözlü halk edebiyatı örneklerinin önemini kavrayan kişiler ortaya çıkmıştır. Bu kişiler daha çok araştırma yapan yabancı bilim adamlarına gerekli malumatları vererek Kazak folkloruna hizmet etmiştir. Bu kişiler arasında Şokan Vâlihaov’un babası Şıñğıs Vâlihanov, Ahmet Jantörin, Äbduäli Derbisäliulı, Beybit Dauılbayulı gibi şahsiyetleri sayabiliriz. Bu kişiler halk arasındaki sözlü halk bilgisi ürünlerini akın-jıravlara sorup öğrendikleri için, özellikle Rus araştırmacıların ilk görüştükları kişiler olmuşlardır (Äzibayeva, 2017; 31-32).

Bu dönemde özel olarak Kazak bozkırlarına gelip Kazak halkının folklorunu derleme faaliyetine katılan şahsiyetlerden birisi N. F. Kostiletskiy’dir.

² Rusçadan Kazakçaya Tercüme eden: M. Sarsekeyev, Almatı, 1972.

Halkın arasına karışarak araştırmalarını gerçekleştiren araştırmacı, Abay'ın erkek kardeşi Haliulla Öskenbayulı başta olmak üzere, pek çok kişiden önemli derlemeler yapmıştır (Marğulan, 1985; 22). Kazak masalları ve jırları hakkında araştırmalar yapan araştırmacı, ulaştığı verileri kısaca yazıya geçirip mektup vasıtasıyla St. Petersburg Üniversitesi Doğu Bilimleri Profesörü olan İ. N. Berezin'e göndermiştir. Daha sonra İ. N. Berezin ile N. F. Kostiletskiy tarafından "*Russkogo Arheologičeskogo Obşçestva*" [*Rus Arkeoloji Topluluğu*] (1877) adıyla yayımlanacak olan bu veriler arasında "*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*" jırının üç nüshası ile "*Edige*" jırı gibi önemli Kazak destanları bulunmaktadır. N. F. Kostiletskiy, sadece folklor örnekleri derlememiş, aynı zamanda halk şiirini ilmî açıdan tahlil etmiştir. Araştırmacı "*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*" jırının üç varyantını derleyip kendi aralarında karşılaştırmış, jırın tarihi ve değişim yolları üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur. Araştırmacının folkloru halkın tarihi ile ilişkilendirerek değerlendirmesi daha sonra Ş. Ş. Vâlihanov'la devam etmiştir. Bu dönemden itibaren sözlü edebiyat halkın bedii tarihi olarak ele alınmış, ilmî amaçlarla değerlendirilmiştir. Özellikle de Ş. Ş. Vâlihanov, I. Altınсарın, A. Qunanbayev gibi Kazakların önemli şahsiyetleri bu akımın öncüleri olmuştur (Äzibayeva, 2017; 32-39).

19. yüzyılın ikinci yarısında Kazak bozkırları tamamıyla Rusya İmparatorluğu'nun hâkimiyetine girmiştir. Bölgeye pek çok Rus yerleşmiş, köy ve şehirlerin sayısı artmış, posta ve telgraf hizmetleri gelişmiş, sanayi kuruluşları açılıp tarım yaygınlaşmaya başlamıştır. Kazakistan'ın tamamıyla Rusya İmparatorluğu'na bağlanması durumu yerli halkın yaşamını ve kültürünü öğrenme zorunluluğunu daha da arttırmış, bu durumun neticesinde Kazak halk şiirini, yaşamını ve dünya görüşünü araştırma faaliyetleri birden hız kazanmıştır. Bu dönemde derlenip yayımlanan materyallere baktığımızda ise, bu eserlerin çoğunun Kazak halkının etnografyası, gündelik yaşamı, gelenekleri ve görenekleri hakkında olduğunu görmekteyiz. Bu yayımlarda Kazak folkloru özel olarak ele alınmamış, söz arasında çeşitli inanışlar ve oyunlar anlatılırken yüzeysel olarak folklorla değinilmiştir. M. Ya. Kittarı'nın yayımladığı "*Kirgizskiy Tuy*" [*Kırgız Toyu*] (1849), A. Evreniov'un yayımladığı "*Vnutrennyaya ili Bukeyevskaya Kirgiz-Kazaçya Orda*" [*Dahili ve Harici Kırgız-Kazak Ordaları*] (1851), M. Pospelov ile T. Burnaşev'in birlikte yayımladıkları "*Poezdka Pospelova i Burnaşeva v Taşkent*

v 1800 Godu” [Pospelov ve Burnaşev’in 1800’deki Taşkent Gezisi] (1851), K. Dujan’ın yayımladığı “Svadebniye Obryadı u Kirgiz Kokpektinskogo Okrugı” [Kırgızların Kokpektinskiy Bölgesindeki Düğün Törenleri] (1855) gibi eserler Kazak toyları, özellikle kız çıkarma, gelin alma, çeşitli toy merasimleri ve eğlenceler hakkında bilgiler sunmaktadır. K. Yastrebova’nın “Kirgizskiye Şamanı” [Kırgız Şamanları] (1851), L. İ. Tereşçenko’nun “Sledı Deşt-Kıpçaka i Vnutrennyaya Kirgiz-Kaysatskaya Orda” [Deşt-i Kıpçak İzleri ve İç Kırgız-Kaysak (Kazak) Ordaları] (1853), H. M. Babadjanov’un “Zametka Kirgiza o Kirgizah” [Kırgızca Hakkında Kırgızların Notu] (1861), Ş. Ş. Vâlihanov’un “Joňğariya Oçerkteri” [Çungarya Değerlendirmeleri] (1861) gibi eserleri ise baksılar ve çeşitli halk hekimleri hakkında bilgiler sunması açısından önemlidir. M. P. İvanin’in “Poezdka na Poluostrov Mangışlak” [Mangışlak (Mangıstau) Yarımadasına Seyahat] (1849), F. Lazarevskiy’in “Oçerki Kirgizov Orenburgskogo Vedomstva” [Orenburg Ofisinin Kırgızlar Hakkındaki Değerlendirmeleri] (1859), N. Slova’nın “Trizna u Kirgizov” [Kırgızlarda Defin Töreni] (1862) adlı eserleri ise Kazakların ölüm kültürü ve defin merasimi ile aş verme geleneği hakkında veriler sunmaktadır (Äzibayeva, 2017; 37-38).

Bu dönemde Kazak folkloru hakkında derlemeler yapan en önemli kişilerden birisi şüphesiz Şokan Vâlihanov’dur. Abılay Han’ın torununun çocuğu (şöberesi) olan Vâlihanov, geleneksel aile ortamında yetişmiş, çocukluk döneminden itibaren önceki kahramanlık ve aşk jırlarını, ağızları ve diğer çeşitli anlatıları dinleyerek büyümüştür. Özellikle ninesi Ayğanım ve babası Şıñğıs onun manevi ve entelektüel yönünün gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. 1855-1857 yılları arasında Issık Göl, Jetisu ve Doğu Türkistan bölgelerinde beş kez araştırma gezisine katılan Vâlihanov, bu seyahatlerde Kazaklar hakkında oldukça önemli ve hacimli derlemeler gerçekleştirmiştir. Araştırmacı, topladığı verileri “Dnevnik Poezdki na Issık-Kul” [Issık Göl Hakkında Gezi Günlüğü], “Zapadnaya Provintsiya Kitayskoy İmperii i g. Kuldja” [Çin İmparatorluğunun Batı Eyaleti ve Ghulja Şehri], “Zapiski o Kirgizah” [Kırgızlar Hakkında Notlar], “Geografiçeskiy Oçerk Zailiyskogo Kraya” [Zailiyskiy Bölgesinin Coğrafi Değerlendirmeleri] gibi eserlerinde, daha yirmi iki yaşındayken yayımlamıştır (Äzibayeva, 2017; 78). Potanin’in yakın arkadaşı olan Şokan Vâlihanov, “Joňğariya Oçerkteri” [Çungarya Değerlendirmeleri] adlı eserinde baksılık kültürünün yanı sıra, Kazak ve

Kırgız halkının tarihî aңызları ve destanlarını da genişçe ele alınmıştır (Älbekov, 2004; 223). Bunun yanında araştırmacının “*Qazaqtıñ Ata-Tegi*” [*Kazakların Kökeni*], “*Qazaqtar Arasındaǵı Şamandıqtıñ Qaldıqtarı*” [*Kazaklar Arasında Şamanizmin Kalıntıları*], “*Şora Batır*” gibi önemli eserleri bulunmaktadır (Jüsipov, 2007; 205).

Välihanov, askerî okulda geleceğin ileri görüşlü Rus aydınlarıyla aynı sınıfta okumuş, Asya’yı araştıran coğrafyacı bilgin G. N. Potanin, Doğu’yu araştıran Sotnikov, değerli bilim adamı İ. N. Berezin gibi önemli şahsiyetlerle yakın ilişkiler kurmuştur. Güney Sibiry, Baykal, Altaylar, Ural, İdil, Hazar çevresinde araştırmalar yapan P. S. Pallas’ın seyahatnamesi ile Ural, İdil ve Hazar Denizi çevresindeki toplulukların tarihini ve etnografyasını araştırıp eserler yayımlayan P. İ. Rıçkov’un günlüğü gibi ulaşılması zor eserleri asıllarından okumuş ve kendini geliştirmiştir. 1890-1900 yılları arasında Kazakların kahramanlık destanlarını “*Etnografiçeskiye Materiyalı*” [*Etnografik Materyaller*] adlı eserinde yayımlayan Välihanov; Alpamış Batır, Edige Batır, Beket Batır, Şora Batır başta olmak üzere pek çok arkaik ve kahramanlık destanlarını bilim âlemine kazandırmıştır. Ayrıca derlediği manzum ürünleri de mensur şekilde Rusçaya çevirmiştir (Koç, 2010; 365).

Şokan Välihanov’u, Kazak ve Kırgız Türklerinin folklor ürünlerini araştırması konusunda teşvik eden ve onu etkileyen kişilerden birisi de hocası N. F. Kostıletskiy olmuştur. Välihanov’un ilk derleme ve yayımlama çalışmaları “*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*” destanın bazı nüshaları hakkında olmuş, hocası Kostıletskiy’nin isteği üzerine bu nüsha yazıya geçirilmiştir (Välihanov, 1968; 26). Şokan Valihaov derlediği ürünlerin pek çoğunu ne yazık ki yayımlayamamıştır. Şokan’ın el yazmalarını saklayarak günümüze ulaştıran arkadaşları ile onun eserlerini düzenleyip yayıma hazırlayan N. İ. Veselovskiy’in hizmetleri, Kazak edebiyatı ve folklorunun bugünlere gelebilmesinde son derece önemlidir.

1859 yılında Almatı’dan Issık Göl’ giden A. Golubev, asker olmasının yanı sıra önemli bir seyyahıdır. Seyahati sırasında görüp duyduklarını yazıya geçiren A. Golubev “*Otrivok iz Puteşestviya v Srednyuyu Aziyu, Zailiyskiy Kray*” [*Orta Asya’ya Seyahatten Bir Alıntı: Zailiyskiy Bölgesi*] (1861) adlı eserinde Kazak aңызları ve efsaneleri hakkında önemli veriler sunmuştur (Äzibayeva, 2017; 38).

19. yüzyılın sonuna kadar Kazak Türkleri hakkında yapılan çalışmalar, genel anlamda Kazak hayatının sosyal ve ekonomik yaşamından bilgiler veren genel araştırmalar biçimindeydi ve bu eserlerden sadece bazıları folklor alanında bilgiler içermekteydi. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kazak Türklerinin kültürel malzemelerini derleme ve yayınlama konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu dönem Kazak folklorunun başlangıç dönemi olarak da adlandırılabilir (Berdibayev, 1988; 10). Bu dönemde Kazak Türklerinin folkloru hakkında yapılan çalışmalar hakkında Kazak halkının önemli âlimlerinden birisi olan Muhtar Ävezov'un görüşleri önemlidir. Muhtar Ävezov, bu dönemdeki çalışmaları Radloff, Potanin gibi Rus araştırmacılar ve Orta Asya Türk topluluklarından olmalarına rağmen Rus okullarında okuyup eserlerini de genel olarak Rusça veren Şokan Vălihanov ve Abubakir Divayev gibi araştırmacılar ile Kazak asıllı olup kendi dillerinde derleme ve yayın yapan akınlar olmak üzere iki gruba ayırır (Ävezov, 1988; 7).

Kazak Türklerine ait folklor ürünlerinin halk arasından derlenerek yayımlanmasıyla ilgili ilk çalışmalar, Grigoriy N. Potanin, V. Radloff, A. Divayev, A. E. Alektorov, A. Vasilyev, N. Pantusov, Biybit Davılbayev, Taşmuhambet Seyfullin, O. Aljanov, Jağıpar Aymanov, B. Dosımbekov, M. İbragimov gibi isimler tarafından gerçekleştirilmiştir. İsmi zikredilen kişiler Orenburg, Omsk, Kazan, Astrahan ve Taşkent gibi şehirlerde çıkan gazete ve dergilerde, başta masallar olmak üzere, Kazak folklor ürünlerini bazen tek dille bazen de Rusça ve Kazak Türkçesinde yayımlamışlardır (Yıldırım, 2014; 78-79). Bu dönemde Kazak folkloruna İ. N. Berezin, N. İ. İ. İlminskiy, G. N. Potanin, V. V. Radlov, N. F. Katanov gibi önemli Türkologların yanı sıra, R. Äbdirahimov, B. Dauılbayev, S. Jantörin, M. İbragimov, T. Seydalin gibi Kazak aydınları büyük katkıda bulunmuşlardır.

Türk halklarının folkloruna özel olarak ilgi gösteren araştırmacılardan biri olan İlya Nikolayeviç Berezin, derlemiş olduğu Köroğlu hakkındaki manzumeleri "*Turetskaya Hrestomatiya*" [*Türkçe Ders Kitabı*] (1862) adlı eserinde yayımlamıştır (Älbekov, 2017; 119). Berezin, Kazakların sözlü edebiyat örneklerinin derlenip ilmî olarak yayımlanması hususunda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. "*Turetskaya Hrestomatiya*" [*Türkçe Ders Kitabı*] (1876) adlı

eserinde Türk halklarının folklor örneklerine yer veren araştırmacı, Kazakların “*Qozi Körpeş - Bayan Sulu*” jırı ile bazı masallarını yayımlamıştır (Äzibayeva, 2017; 44-45).

V. V. Radlov, Kazak folkloru hakkındaki derlemelerini “*Obraztsy Narodnoy Literatury Tyurkskih Narodov, Jivuşçih v Yujnoy Sibiri i Cungarskoy Stepi*” [*Güney Sibirya ve Çungar Bozkırlarında Yaşayan Türk Halklarının Halk Edebiyatı Örnekleri*] (1870) adlı eserinin üçüncü cildinde yayımlamıştır. Araştırmacı, mensur folklor örneklerinin, özellikle de masalların hacimli bir şekilde derlenmesinden oluşan bu eserde sözlü edebiyat örneklerini bilimsel metotla derlemiş ve pek çok örnekle eserini zenginleştirmiştir (Äzibayeva, 2017; 73). Radlov’dan önce masal araştırmaları yapılsa da, derlemelerin ilmî bir sistemle yapılması, derlemeler yapılırken dil ve üslup özelliklerinin korunmaya çalışılması ve Kazakça yayımlanması ilk defa Radlov tarafından gerçekleştirilmiştir (Ävezov ve Ismayılov; 1957; VIII-IX). V. V. Radlov’un Kazak dilinin zenginliğini fark etmesi onu Kazak folklor araştırmalarına yönlendiren sebeplerden bir tanesidir. Bunun yanında, araştırmacının diğer bir amacı da halk kültürünün manevi yaşamdaki önemini ortaya koymaktır (Jüsipov, 2007; 21). V. V. Radlov, Kazak folkloru üzerine yaptığı çalışmaların yanı sıra, Kazak halkının Rusya ve Batı Avrupa’da isminin “*Kırgız*” ya da “*Kırgız-Qaysaq*” gibi yanlış adlarla telaffuz edildiğini de ilk ortaya koyan kişi olarak bilinmektedir. Yukarıda ismi zikredilen araştırmacıların yanı sıra; köylere giden doktorlar, öğretmenler ve çeşitli hizmetlerde bulunan görevliler de Kazak folklorunu derleme faaliyetine katılmışlar, derledikleri folklor ve etnografya materyallerini çeşitli gazete ve dergilerde yayımlamışlardır (Jüsipov, 2007; 204).

Kazak aydınlanmacılığının önemli şahsiyetlerinden biri olan İbray Altınsarin akınlık, tercümanlık, folklor ve etnografya derlemeciliği gibi faaliyetleriyle bu dönemde öne çıkmıştır. Jırşı Marabay’la yakın arkadaş olan Altınsarin, ondan derlediği “*Qobilandı Batır*” jırının “*Tayburıldıñ Şabısı*” [*Tayburıl’ın Dört Nala Koşması*] bölümünü de dâhil ettiği (Äzibayeva, 2017; 132), 1872-73 yıllarında hazırlanmasına rağmen 1879 yılında yayımlanabilen “*Kırgızskaya Hrestomatiya*” [*Kırgızca Ders Kitabı*] adlı eserinde folklorun bütün türleri hakkında örnekler sunmuştur. Bu eseriyle birlikte, 1955 yılında yayımlanan

“*Tañdamalı Şığarmaları*” [*Seçme Eserleri*] adlı antolojisindeki eserlerin dikkat çeken bir başka yönü ise, Kazak folklorunun halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi amacıyla kullanılmasıdır. Bu anlamda araştırmacının eserleri, ilmî olduğu kadar, estetik ve terbiye işlevleri de taşımaktadır (Äzibayeva, 2017; 43).

19. yüzyılın 60’lı yıllarından itibaren Kazak folkloru özel olarak derlenip ilmî amaçlarla yayımlanmaya başlamıştır. Bu dönemde “*Qambar Batır*”, “*Seyitbattal*”, “*Qissa i Tämimdar*” [*Temimdar Kıssası*], “*Qissa Tahir*” [*Tahir Kıssası*], “*Şakir-Şakirat*” [*Şakir-Şakirat*], “*Samal*”, “*Zarqum*” [*Zarkum*] gibi önemli eserler münferit kitaplar olarak yayımlanmış, bunlardan bazıları daha sonra da birkaç kez yayımlanma fırsatı bulmuştur. Kazak folklor unsurlarını Kazakça bir kitap olarak ilk kez yayımlayan kişilerden birisi N. İ. İlminskiy olmuştur. Rus Ortodoks misyoneri olmasına rağmen, Kazak folkloruna büyük katkıda bulunan N. İ. İlminskiy, derlediği Kazak folkloru örneklerini “*Materialı k İzuçeniyu Kirgizskogo Nareçiya*” [*Kırgız Lehçesinin İncelenmesi İçin Materyaller*] (1861) adlı eserinde yayımlamıştır. Derlediği ürünleri redakte etmeden, olduğu gibi yayımlayan İlminskiy, ayrıca bir de Kazakça alfabe hazırlamıştır. Ayrıca, 1860 yılında yazıya geçirdiği “*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*” jırı 1878, 1890, 1894, 1899 ve 1909 yıllarında kitap halinde basılmıştır (Äzibayeva, 2017; 44).

Kazak folkloru hakkında bilgiler sunan bir başka şahsiyet M. Terentev’dir. Kazak, Özbek ve Türkiye Türkçesi ile Farsçanın gramerini yazan M. Terentev, “*Grammatiki Turetskaya, Persidskaya, Kirgizskaya i Uzbekskaya*” [*Türkçe, Farsça, Kırgızca ve Özbekçenin Grameri*] (1875) adlı eserinde elli üç tane Kazak atasözüne, çeşitli fıkralara ve dualara yer vermiştir. Türk halklarının folkloruna özel olarak ilgi gösteren araştırmacılardan biri olan İ. N. Brezin, Kazakların sözlü edebiyat örneklerinin derlenip ilmî olarak yayımlanması hususunda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. “*Turetskaya Hrestomatiya*” [*Türkçe Ders Kitabı*] (1876) adlı eserinde Türk halklarının folklor örneklerine yer veren araştırmacı, Kazakların “*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*” jırı ile bazı masallarını yayımlamıştır (Äzibayeva, 2017; 44-45).

Kazak folklor araştırmalarının bu dönemdeki en önemli temsilcilerinden birisi de Yakov Yakovleviç Lyuţ’ur. St. Petersburg Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümünü bitiren ve Kazakça üzerine ilk ders kitabının hazırlayıcısı olan Lyuţ,

Kazak folkloru alanında önemli derlemeler ve yayımlar gerçekleştirmiştir. Evliyaata, Çimkent, Türkistan, Akmeşit bölgelerinde yaşayan Kazaklar arasında derlemeler yapan araştırmacı, yayımladığı “*Kirgizskaya Hrestomatiya*” [*Kırgızca Ders Kitabı*] (1883) adlı eserinde Kazaklara ait pek çok masal, destan, ağıt, atasözü, bilmece, atışma gibi sözlü folklor ürünlerinden örnekler sunmuştur (Älbekov, 2004; 147).¹ Eserde, masallar başta olmak üzere, Kazak Türklerinin sözlü halk bilgisine ait metinler Kiril harfleriyle ve Kazak Türkçesinde verilmiştir. Ya. Lyutş’un, derlediği masalların ve kaynak kişilerin isimlerini vermese de, derlediği metinler üzerinde düzeltme ya da herhangi bir müdahalede bulunmayıp derlediği şekilde yayınlaması söz konusu çalışmayı değerli kılmıştır (Kaskabasov, 1988; 123-124).

Bu dönemde Kazak folklorunu özel olarak ele alan araştırmacılardan bir diğeri P. N. Paspolov’dur. Araştırmacı “*Obraztsı Kirgizskoy Poezii v Pesnyah Epiçeskogo i Liriçeskogo Soderjaniya*” [*Epik ve Lirik İçerikli Şarkılarda Kırgız Şiirinin Örnekleri*] (1885) adlı eserinde halk şiirindeki epik ve lirik türleri, tarihi manzumeleri, ayıt ve akın-jırav eserlerini ele almıştır. Bu dönemde yayımlanan bir diğ er eser, M. M. Miropiyev’in “*Demonologiçeskiye Rasskazı Kirgizov*” [*Kırgızların Demonolojik Hikâyeleri*] adlı eseridir. Bahsi geçen eserde Kazakların hikâye tarzı anlatıları, kadim inanışları ve dünya görüşleri yer almaktadır (Äzibayeva, 2017; 49-50). 19. yüzyılın sonlarında Kazak folklor araştırmalarında yeni bir gelenek oluşmuş ve folklor ürünleri farklı şekillerde yayımlanmaya devam etmiştir. Bu dönemde N. İlminskiy ile I. Altınsarin geleneğinde örnek metinlerin yer aldığı ders kitapları oluşturulmuştur. A. Alektorov, V. Katarinskiy, İ. Laptev, N. N. Pantusov gibi araştırmacılar Kazak-Rus mektepleri için bu tarz ders kitapları hazırlamışlar ve söz konusu kitaplara sözlü edebiyat örneklerini dâhil etmişlerdir (Äzibayeva, 2017; 51).

19. yüzyılın 80’li yıllarından itibaren Kazak folkloru hakkında özel olarak makaleler de yazılmaya başlandı. Bu makalelerden birisi N. P. Stremouhov’a aittir. Araştırmacı 1884 yılında yayımladığı “*Kirgizskiy Pevets*” [*Kırgız Halk Şarkıcısı*] makalesinde Kazak jırcılarının ve manzumelerinin değerini ortaya koyar. İ. Bezverhov 1893 yılında yayımladığı “*Qazaqtıñ Öleñşisi hem Aqını*” [*Kazakların Şairi ve Akını*] adlı kısa makalesinde Kazak sözlü şiirini oluşturan, koruyan ve icra eden söz sanatçılarını ele alır. Ä. Bökeyhanov’un “*Turkestanskiye Vedomosti*”

[*Türkistan Ofisi (Departmanı)*] gazetesinde 1899 yılında yayımladığı “*Jenşçina po Kirgizskoy Biline Koblandı*” [*Kırgız Destanı Kobıladı’ya Göre Kadın*] adlı makalesi de oldukça önemlidir. Makalede destanın tarihîliği meselesi, Koblandı jırının oluşum dönemi, Kazak folklorunun türleri, jırşılar ve onların ustalığı, toplumsal şuurun jırdaki yansımaları, Koblandı jırındaki kadın imgesi gibi konular ele alınmıştır (Äzibayeva, 2017; 52-53).

Kazak folklorunun şekillenmesinde Rus araştırmacılardan V. Milner ile G. Potanın’ın karşılaştırmalı eserlerinin önemli etkileri olmuştur. V. Milner “*Materyalı Dlya İstorii Bilinnih Syujetov*” [*Destansı İçeriklerin Tarihi İçin Materyaller*] (1890) adlı eserinde Kazakların “*Dariğa*” adlı masalını Rus kahramanlık masalı ile karşılaştırıp benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymuş, Kazakların bu içeriği Farslardan aldığını ileri sürmüştür. G. Potanın ise bu görüşe karşı çıkmıştır. V. Milner’e karşı özel olarak yazdığı “*Russkaya Devitsa Dariğa v Kirgizskoy Skazke*” [*Kırgız Masalında Rus Kızı Dariğa*] (1890) adlı makalesinde Kazakların bu içeriği Moğollardan aldığını ileri sürse de, bu görüş günümüzde yeterince destek görmemektedir (Äzibayeva, 2017; 54-55). Potanın’ın 1894 yılında *Dala Valayatınıñ Gazeti*’nde [*Bozkır Vilayetinin Gazetesi*] yayımladığı “*Qırğızdar men Sibir Tatarlarınıñ Buldır Nanımdarın, Köne Erteğilerin, Dini Ğırıptarın Zerttev Mäselesi*” [*Kırgızlar ile Sibirya Tatarlarının Bulanık İnançlarını, Eski Masallarını, Dinî Alışkanlıklarını Araştırma Meselesi*] adlı eseri ise, Sibirya Tatarları ile Kazakların gelenek ve görenekleri, yaşam tarzları ve dünya görüşleri, eski inanışları hakkında bilgiler sunar (Jüsipov, 2007; 22). Potanın, derlemiş olduğu Kazak sözlü folklor ürünlerini 1916 yılında “*Jivaya Starina*” [*Yaşayan Kadim*] dergisinde “*Qazaq-Qaysaq jäne Altay Halıqtarınıñ Erteğileri men Añızdarı*” [*Kazak-Kaysak ve Altay Halklarının Masalları ile Anızları*] adıyla yayımlamıştır. Potanın, derlemelerini Kazakça olarak yapmamış, anlatının sadece içeriğini Rusça olarak kaydetmiştir. Folklor ürününü derlediği kişinin adı, yaşı, kimden öğrendiği vb. bilgileri eserine dâhil etmeyi de unutmamıştır (Ğabdullin, 2013; 26-27).

Kazak folklor örneklerinin yayımlanıp halk arasında yayılmasında “*Dala Valayatınıñ Gazeti*” [*Bozkır Vilayetinin Gazetesi*] önemli bir rol oynamıştır. Bu gazetede Kazak halkına ait mit, hikâye, jır, aңыз, epsana, masal, geleneksel şiir,

şeşendik söz, bilmece, atasözü, aytıs gibi pek çok folklor türü yayımlanmıştır. Gazete sayfalarında Abay Kunanbayev, İbray Altınсарın, Meşhur Jüsip Köpeyulı gibi Kazakların önemli şahsiyetlerinin yanı sıra, pek çok Rus araştırmacının eserleri yayımlanmıştır. Bu araştırmacılardan birisi de G. N. Potanın'dır. Araştırmacı, gazetenin 18 Haziran 1894 yılında yayımlanan sayısında Kökşetau'nun gölleri ve dağlarıyla ilişkili aңызları ve aңgimeleri ele almıştır. Gazetede ayrıca A. Alektorov, O. Äljanov, Babaybürkit, M. Botbayev, A. Vasilyev, B. Dauılbayev, R. Düysenbayev, Q. Japanov, D. Jetpisbayev, M. İbragimov, İ. Kraft, D. Sultanğazi gibi önemli şahsiyetlerin de eserleri yayımlanmıştır (Äzibayeva, 2017; 47-48).

Bu dönemde G. N. Potanın (1835- 1920), Kazakistan coğrafyasını ve bitkilerini araştırmakla birlikte, çok sayıda Kazak destan ve masallarını derleyip yazıya geçirmiştir. Türk boyları arasında “*Er Töstik*” [*Er Töstük*] anlatısını da ilk derleyen kişi Potanın olmuştur (Yıldırım, 2014; 76). Çeşitli dillerde konuşan halklar arasında yaşayan Potanın, folklor ürünlerinin varyantlarını da derleyerek ortak motifleri saptamaya çalışmıştır. Potanın, Kazak Türklerinin folkloru hakkındaki derlemelerini ve incelemelerini 1916 yılında “*Jivaya Starina*” [*Yaşayan Kadim*] adlı dergide yayımlamıştır. Dergideki bu yazılar daha sonra, 1917 yılında “*Qazaqtar jäne Altaylıqtardıñ Äpsana men Ertegileri*” [*Kazaklar ve Altaylıların Efsane ve Masalları*] adıyla müstakil bir kitap olarak yayımlanmıştır. Eser; mit, kahramanlık ve aşk destanları, hikâye, efsane, hayvan masalları ve satirik masallar, halk şarkısı, bulmaca, atasözü gibi Kazak Türklerinin sözlü edebiyat türleri hakkında zengin örnekler sunması açısından önemlidir (Berdibayev, 1988; 253).

Kazak folklorunun araştırılması ve gelişmesinde en önemli şahsiyetlerden birisi de Başkurt asıllı akademisyen Äbubekir Ahmetjanulı Divayev'dir. 1890'lı yıllardan itibaren Çimkent, Kızılorda, Kazalı, Jambıl, Taşkent ve Sırderya bölgeleri başta olmak üzere, oldukça geniş bir alanda derleme faaliyeti yürüten araştırmacı, Kazak halkına ait pek çok masal, atasözü, bilmece, hiciv içerikli anlatı ve geleneksel manzumeler derlemiştir. Derleme faaliyetlerinde, kıssaları ve halk şiirlerini ezbere bilen Sultanqojin Maylıqoja'dan faydalanan araştırmacı, ondan pek çok lirik şiir, aşk jırı, masal ve hiciv şiiri derlemiştir (Jüsipov, 2007; 43). Divayev 1897 yılında Taşkent bölgesinde Molla Köbey'den Kazakların mitik karakteri Jalmavız Kempir hakkında anlatılar derlemiştir ve bunu “*Demonologičeskiye*

Rasskazı Kirgizov Sır-Darinskoy Oblasti” [*Sır-Derya Bölgesindeki Kırgızların Demonolojik Hikâyeleri*] adlı eserinde yayımlamıştır. Kazak halkının geleneksel manzumeleri üzerine de çalışan Divayev 1899 yılında yayımladığı “*O Svadebnom Rituale Kirgizov Sır-Darinskoy Oblasti*” [*Sır-Derya Bölgesindeki Kırgızların Düğün Ritüeli Hakkında*] adlı eserinde dünür gitme, kız çıkarma, duvak açma, kalın mal vb. konular ile değişime uğrayan evlenme geleneğinin tarihi hakkında bilgiler sunmuştur. Kazak halkının defin geleneği üzerinde yürüttüğü çalışmaları 1897 yılında “*Drevnekirgizskiy Pohoronniye Obıçay*” [*Kırgızların Eski Cenaze Törenleri*] adlı makalesinde yayımlayan Divayev, Kazakların eski ölüm ve defin geleneği üzerinde durmuştur. 1898 yılında yayımladığı “*İz Oblasti Kirgizskih Verovaniy: Baksı Kak Lekar i Koldun (Etnografıçeskiy Oçerk)*” [*Kırgız İnanç Bölgesinde: Doktor ve Büyücü Olarak Baksı (Etnografik Değerlendirmeler)*] adlı eserinde ise büyü ve baksı sınırlarını ele almış, eski inanışlar hakkında bilgiler vermiştir. 1904 yılında yayımladığı “*Ceztırnak: Etnografıçeskiy Nabrosok*” [*Jeztırnak: Etnografik Tasarım*] adlı eserinde ise Kazakların mitik karakteri Jeztırnak hakkındaki anlatıları yayımlamıştır. Kazak folkloru hakkında değerli çalışmalar yapan Divayev’in derlediği materyaller, sonraki araştırmacılar tarafından temel kaynak olarak kullanılmıştır. Örneğin; mensur folklor ürünlerini türlerine göre tasnif eden S. A. Kaskabasov “*Qazaqtıñ Halıq Prozası*” [*Kazakların Halk Nesri*] (1984) adlı eserinde hikâye türünü tarif ederken Divayev’in derlediği malzemelerden faydalanmıştır (Äzibayeva, 2017; 146-147).

Rus Arkeoloji Topluluğu’nun Doğu Bölümü, Kazan Üniversitesi’ne bağlı Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Topluluğu, özellikle de bünyesinde farklı pek çok bölümü barındıran Rus Coğrafya Topluluğu gibi ilmî kurumlar 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan faaliyetlerini 20. yüzyılın başlarında da devam ettirmiştir. Bu kurumlar, Kazak tarihi, etnografyası ve folkloruyla ilgili materyal derlemekle kalmamış, aynı zamanda “*Dala Valayatınıñ Gazeti*” [*Bozkır Vilayetinin Gazetesi*], “*Türkistan Valayati Gazeti*” [*Türkistan Vilayeti Gazetesi*] gibi denetimleri altında bulunan yayın organlarında pek çok eser yayımlamıştır (Äzibayeva, 2017; 64). Dala Valayatının Gazeti (1888-1902), Rusça ve Kazakça olmak üzere iki dillidir. Rus araştırmacıların Kazak folkloru hakkında yayımladıkları eserler Kazaklar tarafından Kazakçaya tercüme edilip gazetede yayımlanırken; I. Altınсарın, A. Kunanbayev, Mäşhur Jüsip gibi önemli Kazak şahsiyetlerin Kazakça yazdıkları

eserler de Rusçaya çevrilerek yayımlanmıştır (Sıdıqov ve Subhanberdina, 1988; 294).

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Kazak folklor araştırmalarında önemli faaliyetler yürüten bir başka şahsiyet, Kazakların ünlü akını Mäşhur Jüsip Köpeyulı'dır. Doğu ve Batı medeniyetini iyi bilen, Kazakçayı çok iyi kullanmakla birlikte Rusça, Arapça, Farça ve kadim Türk lehçelerini de bilen (Jüsipov, 2007; 51) Köpeyulı kendi eserleri ile halk arasından derlediği atasözü, bilmece, tekerleme, dua, jar-jar, büyü, baksı sarını, aytıs, şeşen sözleri, aңыз, masal, hikayat (menkıbe), dastan vb. materyalleri 1889-1900 yılları arasında "Dala Valayati" gazetesinde yayımlamıştır. Ş. Ş. Vălihanov, V. Radlov, Ä. Divayev gibi araştırmacılara nazaran daha fazla materyal derleyen (Äzibayeva, 2017; 155) Mäşhur Jüsip, derlediği masal, aңыз gibi anlatıların kısa halini ya da değiştirilmiş şeklini değil, halkın arasında yaşadığı şekliyle yazıya geçirmiştir. Ayrıca hangi materyali, nereden, kimden ve ne zaman derlediğini de belirtmiştir. Bu nitelikleri onu, diğer derlemecilerden ayırmakta ve üstün kılmaktadır (Jüsipov, 2007; 52).

20. yüzyılın başlarında A. E. Alektorov'un yayımlamış olduğu "Ukazatel Knig, Jurnalnih i Gazetnih Statey i Zametok o Kirgizah" [*Kırgızlarla İlgili Kitap, Dergi ve Gazetesi Yazıları ile Notları Dizini*] (1900) adlı bibliyografya çalışması oldukça önemlidir. Eser, Kazaklar hakkında kitap, dergi ve gazetelerde yayımlanan makale ve yazıların künyelerini sunması açısından oldukça kıymetlidir (Äzibayeva, 2017; 65). Üç binden fazla makaleyi içine alan bu değerli eser Kazak halkının tarihi, etnografyası, dili, edebiyatı vb. hakkında yazılmış eserlerle ilgili önemli bilgiler sunmaktadır (Jüsipov, 2007; 27).

Rus tarihçi ve Doğu bilimci N. N. Pantusov, halk arasından derlemeler yaparak Kazak folklor çalışmaları adına önemli işler gerçekleştirmiştir. Özellikle mensur folklor türleri üzerine araştırmalar yapan araştırmacı "Karamergen" adlı fantastik masalı "Materialı k İzuçeniyu" [*İnceleme Materyalleri*] (1901) adlı eserinde yayımlamıştır. Mitik unsurları içinde barındıran bu anlatı Kazak halkının kadim inanışları ve yaşam tarzı hakkında bilgi vermesi açısından değerlidir. Araştırmacı "Obraztsı Kirgizskoy Narodnoy Literaurı" [*Kırgız Halk Edebiyatı Örnekleri*] (1909) adlı eserinde ise Kazak halkının inanışı, hataları (dilekleri) ve

çeşitli duaları, masalları gibi çeşitli halk edebiyatı örnekleri de sunar (Älbekov, 2004;120-148).

1.2. Sovyetler Birliği Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Problemleri

Bu dönem Rusya tarihi açısından oldukça önemlidir. Çarlık rejiminin adaletsiz idaresi altında ezilen halk 1917 yılındaki harekete katılarak isyan etmiştir. Tarihte “*Bolşevik İhtilali*”, “*Ekim Devrimi*” ya da “*Rus Devrimi*” gibi adlarla anılan bu hareket sonucunda asırlardır süren Çarlık rejimi sona ermiş, Çar ve ailesi idam edilmiştir. Bu dönemde yeni bir hayat başlamış, hayatın pek çok sahasında değişimler ve gelişimler yaşanmaya başlamıştır. Folklor araştırmaları açısından döneme baktığımızda, Çarlık Rusya döneminde başlayan folklor çalışmalarının bu dönemde hız kazanarak devam ettiğini görmekteyiz. Çarlık Rusya dönemindeki folklor faaliyetleri daha çok derleme ağırlıklı iken, bu dönemde derlenen malzemeler önemli bilim adamları tarafından işlenmeye ve resmî ideoloji başta olmak üzere, çeşitli sahalarda kullanılmaya başlamıştır.

20. yüzyılın başlarındaki Kazak folklor faaliyetlerine baktığımızda, 1917 yılındaki Ekim Devrimi’ne kadarki dönemde folklor materyallerinin olabildiğince çok derlenmeye çalışıldığını görmekteyiz. Sovyet Hükümeti zamanında folklor derleme faaliyetleri, derlenen malzemenin toplumsal yönüne yoğunlaşmaya başlamıştır. Devrimden sonra folklor araştırmalarında yeni bir dönem başlamış, toplumsal değişimler folklor ürünlerinin derleme, yayımlama ve inceleme faaliyetlerine tesir etmeye başlamıştır. Bununla birlikte halk kültürünü derleme faaliyetleri de bu dönemde hızlanmaya başlamış, derlenen ve yayımlanan eserlerin çoğu Rus diline tercüme edilmiştir (Jüsipov, 2007; 24-25).

1917 yılındaki devrim, halkın asırlar boyu süregelen alışlagelmiş yaşamını bozmuş, onları yeni davranışlara itmiştir. Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan ve başta da Ruslar olmak üzere, Kazak, Kırgız, Özbek, Yakut, Ukraynalı vb. pek çok halkın ömründe yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönemde eğitim, bilim ve kültür sahaları başta olmak üzere pek çok değişimler görülmeye başlandı. Akademiler, çeşitli ilim merkezleri, kütüphaneler, müzeler inşa edildi. Bu dönemde Kazak folkloru halk arasında kaybolmadan kendi mecrasında varlığını sürdürmeye devam etti (Äzibayeva, 2009; 64).

1920'li yılların başında hükümetin almış olduğu özel bir kararla “*Qazaq Oquv Halıq Komissariyatı*” [*Kazak Eğitim-Öğretim Halk Komiserliği*], “*Akademiyalıq Ortalığınıñ Kollegiyası*” [*Akademik Merkez Kurulu*], “*Qazaq Ğılımi Komissiyası*” [*Kazak İlmî Komisyonu*] gibi bazı ilmî merkezler kurulmuş ve faaliyetlere başlamıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen sözlü halk edebiyatı örneklerini derleme faaliyetleri, toplumsal önemi olan bir eyleme dönüşmüştür. Bu sebeple folklor derleme meselesi ilmî kongrelerin gündemine girmiş, makaleler yayımlanmaya başlamış, basında bu konu hakkında tartışmalar ve görüş alışverişleri başlamıştır. Bu konuyla ilgili yazılan makalelerden birisi akademisyen N. N. Fatov'un “*Qazaq Ādebiyetin Zerttev Mäseleleri*” [*Kazak Edebiyatını Araştırma Meseleleri*] adlı makalesidir. 1929 yılında “*Eñbekşi Qazaq*” [*Emekçi Kazak*] gazetesinde yayımlanan bu eser, Kazak halkının folklorunu gruplara bölüp bu ürünlerin nasıl derlenmesi gerektiği hakkında görüşler sunar ve insanları Kazak sözlü edebiyatını derleme faaliyetine davet eder (Jüsipov, 2007; 30).

Bu dönemde *Eñbekşi Qazaq* [*Emekçi Kazak*], *Qızıl Qazaqstan* [*Kızıl Kazakistan*], *Jas Qayrat* [*Genç Gayret*], *Qazaq Tili* [*Kazak Dili*] vb. gazetelerde Kazak halkının folklor ürünlerini derleme faaliyetine teşvik eden pek çok yazı yayımlanmış ve bunun neticesinde derleme ve yayımlama faaliyetleri canlanmıştır. A. Segizbayev 1922 yılında *Qızıl Qazaqstan* gazetesinde “*Halıq Avız Ādebiyeti*” [*Sözlü Halk Edebiyatı*] adlı makalesini yayımlamış, folklor ürünlerinin halka ait olduğunu ve onları derlemek gerektiğini ifade etmiştir. S. Muqanov 1924 yılında yine bu gazetede “*Qazaq Ādebiyeti hem İbray*” [*Kazak Edebiyatı ve İbray*] adlı makalesini yayımlamış, sözlü edebiyatın zenginliğini ve güzelliğini dile getirip bu ürünleri yaratan jırşı ve akımların ürünlerini derlemeye davet etmiştir. Kazak folklorunun ve edebiyatının en büyük şahsiyetlerinden birisi olan Muhtar Omarhanulı Āvezov ise *Jas Qayrat* gazetesinde 1924 yılında yayımladığı “*Halıq Ādebiyeti Turalı*” [*Halk Edebiyatı Hakkında*] makalesinde folklor ürünlerinin unutulup kaybolmaması için derleme ve yayımlama faaliyetlerinin gerekliliğinden bahsetmiş, 1925 yılında *Kazak Tili* gazetesinde yayımlamış olduğu “*Ādebiyet Eskiligin Jiynavşılarğa*” [*Kadim Edebiyat Derleyicilerine*] adlı makalesinde ise derlemecilere bu işi nasıl yapmaları gerektiğini dile getirmiştir (Jüsipov, 2007; 31). Āvezov'un Kazak folkloruyla ilgili derleme, yayımlama ve araştırma faaliyetleri hakkındaki temel düşüncelerine “*Qazaq Ādebbiyetiniñ Qazirgi Däviri*” [*Kazak*

Edebiyatının Bugünkü Dönemi, “*Qobilandı Batır*” (1925), “*Kazahskoye Narodnoye Tvorçestvo i Ego Poetiçeskaya Sreda*” [*Kazak Halk Yaraticılığı ve Onun Şiir Ortamı*], “*Ädebiyet Tarihi*” [*Edebiyat Tarihi*] (1927), “*Kazahskiy Epos i Dorevolyuçionniy Folklor*” [*Kazak Destanı ve Devrim Öncesi Folklor*] (1940), “*Kirgizskiy Geroiçeskiy Epos Manas*” [*Kırgızların Kahramanlık Destanı Manas*] (1936-1959), “*Qozı Körpeş – Bayan Sulu*” (1936), “*Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] (1948), “*Vossozdat Narodniy Variant Manasa*” [*Manas’ın Halk Varyantını Yeniden Yaratmak*] (1952) gibi eserlerinden ulaşılabilmektedir (Äzibayeva, 2009; 74; Äzibayeva, 2017; 195). Ävezov, ayrıca T. Älimqulov ile birlikte “*Pesni Kazahskih Stepey*” [*Kazakların Bozkır Şarkıları*] (1951) ve “*Antologiya Kazahskoy Poezii*” [*Kazak Şiiri Antolojisi*] (1958) adlı antolojileri de düzenleyip yayımlamıştır (Äzibayeva, 2009; 84).

Alaş Orda hareketinin önemli temsilcilerinden biri olan Älihan Nurmuhamedulı Bökeyhan, Kazak kültürü üzerine olan çalışmalarına bu dönemde de devam etmiştir. Bökeyhan, “*Qara Qıpşaq Qobilandı*” [*Kara Kıpçak Kobılandı*] adlı makalesi ile “*Er Tarğın*”, “*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*” kitaplarını yayımlamış (Äzibayeva, 2017; 78) ve Divayev’in derleyip yayımladığı “*Batır Beket*” jırı hakkında 1923 yılında bir de makale yazmıştır. 1926 yılında ise, Ahmet Baytursınulı ile birlikte “*Jıyırma Üş Joqtau*” [*Yirmi Üç Ağıt*] adlı eserini yayımlamıştır (Äzibayeva, 2017; 182-183).

Alaş Orda hareketinin diğer bir önemli temsilcisi olan Ahmet Baytursınulı, dönemin Sovyet yönetimi tarafından yakın takibe alınıp Kazak halkının yaşadığı bölgeden çıkışı yasaklanmıştır. Böyle bir durumda yakın arkadaşları Ä. Bökeyhan ve M. Dulatulı ile birlikte siyasi faaliyetlere devam eden Baytursınulı’nın bizzat kendi girişimiyle 1913 yılında “*Qazaq*” [*Kazak*] gazetesi yayımlanmaya başlamıştır. Gazete, sloganında da belirttiği şekilde “*halkın gözü, kulağı ve dili*” olmuştur. Baytursınulı’nın 1923 yılında yayımladığı “*Er Sayın*” destanı ve “*Jıyırma Üş Joqtau*” [*Yirmi Üç Ağıt*] adlı eserler de Kazak folkloru açısından oldukça önemlidir. Özellikle “*Er Sayın*” destanı millî ruhu canlandırma ve bağımsızlık ateşini yakma işlevi bakımından dikkat çeker (Äzibayeva, 2017; 185-187). Baytursınulı 1923 yılında yayımladığı “*Er Tarğın*” destanında ise tarihî kişi ve yer adları hakkında izahatlarda bulunmuştur (Äzibayeva, 2009; 73-74).

20. yüzyılın başlarında Kazak folkloru hakkında önemli çalışmalar yürüten bir diğer şahsiyet, edebiyatçı ve siyasi kişiliğiyle de ön plana çıkan, Alaş Orda hükümetinin kurucularından Halâl Dosmuhamedulı'dır. Tıp, biyoloji, doğa bilimleri yanında Kazak dili, tarihi ve edebiyatına da büyük katkılar sunan Dosmuhamedulı, 20. yüzyıl başlarında Kazak folklor ürünlerini derleme faaliyetine başlamış, derlediği ürünleri müstakil kitaplar ya da makaleler şeklinde yayımlamıştır (Jüsipov, 2007; 55). Bu dönemde “*Sana*” (*Şuur, Bilinç*) adlı bir dergi çıkaran Dosmuhamedulı'nın temel amaçlarından birisi Kazak halkının tarihini, edebiyatını, dilini, gelenek ve göreneklerini anlatıp tanıtmak olmuştur (Äzibayeva, 2017; 225). Derlediği materyalleri “*Murat Aqın Sözderi*” [*Murat Akın Sözleri*] (1924), “*Alaman*” [*Sıradan Halk*] (1926) adlı eserlerinde yayımlayan (Jüsipov, 2007; 56) Dosmuhamedulı, “*Kişi Jüz*” [*Küçük Cüz*] grubundaki Kazakların yaşam tarzını halk arasından derlediği bilgiler ve belgelere dayanarak ortaya koymuştur. Kazak millî edebiyatının temelini atan önemli şahsiyetlerden birisi olarak gösterilen Dosmuhamedulı, 1925 yılında “*İsatay - Mahambet*” jırını yayımlamıştır (Äzibayeva, 2017; 226).

Alaş hareketi mensuplarından Muhamedjan Tınışpayev'in 1924 yılında “*Sana*” [*Şuur/Bilinç*] dergisinde yayımlamış olduğu “*Mırza Edige Batır*” adlı makale de dönemin Kazak folklor faaliyetleri içerisinde önemlidir. Eser, destan kahramanı Edige ile tarihteki Edige'yi karşılaştırması, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyması açısından değerlidir. Bu dönemde Kazak folkloruna katkıda bulunan diğer önemli şahsiyet, Kazak edebiyatının temelini atan şahsiyetlerden birisi olan Säken Sädvaqasulı Seyfullin'dir. “*Qazaq Ädebiyeti*” [*Kazak Edebiyatı*] adlı eserinde halk edebiyatı üzerine düşüncelerini dile getiren Seyfullin'in bu eseri, ayrıntılı ve ilmî olması yönleriyle dikkat çeker (Äzibayeva, 2017; 238-245).

1930'lu yıllarda Kazak folklor araştırmalarının gelişimi için önemli adımlar atılmış, organize edilen araştırma gezilerinin sayısı çoğalmıştır. Önceki Sırderya (1920) ve Jetisu (1921) bölgesine gerçekleştirilen gezi yazıları dışında, bu dönemde özellikle 1939 yılındaki Mangıstau bölgesi, 1940 yılındaki Aral ve Semey bölgesi, 1942 yılındaki Aral bölgesi, 1943 yılındaki Torğay bölgesi, 1946 yılındaki Kökşetau ve Semey bölgeleri, 1947 Kostanay bölgesine yapılan araştırma gezileri neticesinde pek çok materyal derlenip yayımlanmış, kültür merkezleri ve

kütüphanelerin arşivlerinde yüzlerde eser toplanmıştır. Araştırma gezilerinin neticesinde folklor ürünleri daha detaylı araştırılmış, çeşitli türler hakkında örnekleri içine alan pek çok eser yayımlanmıştır. Bundan dolayı bu dönemdeki folklor materyallerinin çoğunlukla antoloji şeklinde basıldığını görmekteyiz (Jüsipov, 2007; 38-39). Bu dönemde folklor ürünleri her ne kadar kapsamlı araştırılsa da, Sovyet Hükümeti'nin ideolojik yaklaşımı sebebiyle bazı folklor ürünlerinin derlenemediğini de belirtmek gerekir. Özellikle millî ve dinî duyguları canlandıran, bağımsızlık ateşini ve manevi duyguları uyandıran jırlar, baksı sarınları, jarapazanlar (Ramazan manileri) , bazı atışma türleri vb. ürünler yazıya geçirilememiştir (Jüsipov, 2007; 41).

Bu dönemde Kazakların ünlü akademisyenlerinden Qudaybergen Quvanulı Jubanov, halk arasında derlemeler yapmış ve elde ettiği verileri esas alarak *“Qazaq Muzikasında Küy Janrınıñ Payda Boluvı Jöninen” [Kazak Müziğinde Küy Türünün Ortaya Çıkışı Hakkında] (1936)* adlı eserini yayımlamıştır. Jubanov, eserinde Kazak müziğinin kaynağını ve gelişim tarihini destan türüyle ilişkilendirerek ele almıştır (Ğabdullin, 1972; 17). Kazak folkloru hakkında çalışmalar yapan araştırmacılardan bir diğeri de Boztay Jaqıpbayev'dir. 1939 yılındaki Mañgıstau ve Semey gezileri ile 1946 yılındaki Kökşetau araştırma gezilerine katılan araştırmacı *“Abılaydñ Qamal Buzğan Jeri” [Abılay'ın Kahramanlaştığı Yer]* adlı tarihî anızı yazıya geçirip devlet arşivine teslim etmiştir. Qayıp Aynabekov adlı akın ve derlemeci de 1945 yılında *“Qorlıbay ile Erdes”* adlı tarihî anızı yazıya geçirip devlet arşivine teslim etmiştir (Älbekov, 2004; 268-272).

Edebiyatçı, sanat bilimci, Doğu bilimci gibi nitelikleriyle ön plana çıkan Kazakların önemli şahsiyetlerinden Älkey Haqanulı Marğulan, bu dönemde Kazak folkloru hakkında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Araştırmacının *“Halıq Jırın Tuğızuvdağı Motivter” [Halk Destanını Doğuran Motifler] (1938)*, *“Qorkıt Küyşi” [Küycü Korkut] (1944)*, *“Şoqan Jäne Manas” [Şokan ve Manas] (1971)*, *“Eñ Eski Dävirdegi Halıqtñ Anızdarı” [En Eski Devirdeki Halkın Anızları] (1983)*, *“Qozı Körpeş - Bayan Sulu Keşeni” [Qozı Körpeş - Bayan Sulu Kompleksi] (1983)*, *“Ejelgi Jır-Anızdar” [Kadim Jır-Anızlar] (1985)*, *“Eki Miñ Jıl Boyı Jürekti Terbetken Jır: Qozı Körpeş - Bayan Sulu Jırınıñ Variantları Turalı” [İki Bin Yıl Boyunca Yüreği Titreten Jır: Qozı Körpeş - Bayan Sulu Jırının Varyantları*

Hakkında] (1985) gibi kitapları ve makaleleri dönemin önemli eserlerindedir. Araştırmacının 1930-1940 yılları arasında halk arasından derlediği materyaller çeşitli arşivlerde muhafaza edilmektedir. Örneğin, St. Petersburg’da “*Marğulan Kolleksiyası*” [*Marğulan Koleksiyonu*] adıyla dokuz tane el yazması eser bulunmaktadır. Bu koleksiyonda “*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*” jırının 1858’de yazıya geçirilen bir nüshası, “*Nazımbek pen Külşe Qızdıñ Zarı*” [*Nazımbek ile Külşe Kızın Kederi*] adlı dastanın Bayanavıl’dan derlenen nüshası, 1914’te derlenen Mämbet akının seksen beş manzumesi gibi çeşitli folklor ürünleri yer almaktadır (Äzibayeva, 2017; 255).

Kazakların önemli filologların birisi olan Beysenbay Kenjebayev’in “*Ädebiyet jäne İsskustvo*” [*Edebiyat ve Sanat*] dergisinde 1939 yılında yayımladığı “*Qazaqtıñ Halıq Eposu*” [*Kazakların Halk Destanı*] adlı makalesi ile yine aynı dergide 1940 yılında yayımladığı “*Qazaqtıñ Ertegileri Turalı*” [*Kazakların Masalları Hakkında*], “*Edige Batır Turalı*” [*Edige Batır Hakkında*], “*Qobilandı Batır Turalı*” [*Kobilandı Batır Hakkında*] adlı makaleleri dönemin önemli araştırmaları arasındadır. Ayrıca araştırmacı, 1941 yılında “*Sotsiyalistik Qazaqstan*” [*Sosyalist Kazakistan*] adlı gazetede “*Qız Jibek*” [*Kız Jibek*] adlı makalesini yayımlamıştır (Äzibayeva, 2017; 276-281).

20. yüzyılın ilk yarısında Kazak halk akınlılarının mirasını derleme faaliyeti başlamıştır. Meşhur Kazak akın ve jıravları arasında yer alan Jambıl, Nurpeyis, Murın vb. şahsiyetlerin pek çok folklor ürününe vâkıf olduğu anlaşılmış ve bu kişilerin daha önceden ortaya koydukları eserler derlenmeye başlanmıştır. Mesela; Jambıl’dan onun Qulmambet, Sarbas, Dosmağambet, Şaşubay vb. şahsiyetlerle olan atışmaları, Ötegen ve Suranşı hakkındaki manzumeler, geçmişte ortaya çıkan ve o dönemde ortaya çıkan jırlar derlenmiştir. Nurpeyis Bayğanin’in eserlerini derleme faaliyeti ise 1938 yılında başlamış; bu sayede “*Qobilandı*” [*Kobilandı*], “*Qubiğul*” [*Kubiğul*], “*Narkız*”, “*Aqkenje*” [*Akkenje*], “*Öristegen Ömir*” [*İlerleyen Yaşam*] adlı eserler yazıya geçirilmiştir. Murın Señgırbayev’den ise “*Qırıq Batır*” [*Kırk Batır*] jırı derlenmiştir. 1935 yılında Ö. Turmanjanov tarafından halk arasından derlenen dört binden fazla atasözü “*Qazaqtıñ Maqaldarı men Mätelderi*” [*Kazakların Atasözleri ve Özdeyişleri*] adıyla yayımlanmıştır. Bu eserin yanı sıra, “*Sotsiyaldı Qazaqstan*” [*Sosyalist Kazakistan*] ve “*Jaña Jazuv*”

[*Yeni Yazı*] gibi gazetelerde çeşitli Kazak atasözleri yayımlanmıştır (Jüsipov, 2007; 71).

Kazak folklor çalışmaları 1940'lı yıllarda, II. Dünya Savaşı'nın başladığı dönemde de ilerlemeye devam etmiştir. Bu yıllarda bazı folklor araştırmacıları savaşa katılsa da, Kazak folklor faaliyetleri devam etmiştir. Özellikle mahallî bölgelerdeki akınlar savaş meydanına destek, Alman faşistleri yenmek, birlik ve beraberliği korumak gibi konularda atışmalar ve derlemeler gerçekleştirmiştir. (Ğabdullin, 2013; 36). Bu yıllarda folklor ürünlerinin içeriği ve folklor üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında, halkın erliğini ve vatanperverliğini ele almak başlıca gaye edinilmiş, folklor bir propaganda aracı olarak kullanılmaktan öteye geçememiştir.

1940'lı yıllarda Kazak folklor araştırmacıları daha çok Kazakların kahramanlık destanları üzerinde durmuşlardır. Bu çalışmalardan birisi M. Ävezov ile L. Sobolev'im birlikte 1939 yılında yazdığı "*Epos i Folklor Kazahskogo Naroda*" [*Kazak Halkının Destanı ve Folkloru*] adlı makaledir. Makalede Kazak destanlarının kaynağı, idealistik içeriği, destanın stili ve temel farklılıkları gibi konular ele alınmıştır. Destan konusu üzerinde duran bir başka araştırmacı da Älkey Marğulan olmuş, araştırmacı "*O Haraktere i İstoriçeskoy Obuslovlennosti Kazahskogo Eposa*" [*Kazak Destanının Doğası ve Tarihi Durumu Hakkında*] (1946) adlı eserinde destanın kaynağını ve gelişim tarihini genişçe ele almıştır (Ğabdullin, 1972; 92-93).

Kazakların önemli akademisyenlerinden Mälük Ğabdullin, 1940 yılında daha öğrenciyken yayımladığı "*Halıq Folklorı Jayında*" [*Halk Folkloru Hakkında*] adlı makalesi ve 1958 yılında yayımladığı "*Qazaq Halqınıñ Avız Ädebiyeti*" [*Kazak Halkının Sözlü Edebiyatı*] adlı ders kitabıyla Kazak folklor araştırmalarına katkıda bulunmuştur (Äzibayeva, 2017; 319-320). Dönemin diğer önemli araştırmacılarından birisi olan Akademisyen Qajım Jumaliyev "*Ädebiyet Teoriyası*" [*Edebiyat Teorisi*] (1938), "*Halıq Poemaları*" [*Halk Şiirleri*] (1940), "*Qazaq Ädebiyeti*" [*Kazak Edebiyatı*] (1941) gibi eserlerinde sözlü folklor ürünlerinin tarihini ve bedii özelliklerini ele almıştır. Araştırmacı ayrıca "*Qazaq Eposı men Ädebiyet Tarihiniñ Mäseleleri*" [*Kazak Destanı ile Edebiyat Tarihinin Meseleleri*] (1958) adlı iki ciltlik eseri ve "*XVIII-XIX. Ğasırlardağı Qazaq*

Ädebiyeti” [18-19. Yüzyillardaki Kazak Edebiyatı] (1967) adlı eseriyle de Kazak folklor arařtırmalarına önemli katkıda bulunmuřtur. (Ğabdullin, 2013; 40).

1. Dünya Savařı’ndan sonraki dönemde Kazak milli folklor arařtırmalarının gelişimine, derleme ve yayımlama faaliyetleriyle destek veren akademisyenler arasında Orazgül Ömirälikqızı Nurmağambetova da bulunmaktadır. Dönemin önemli filologlarından birisi olan ve Kazak folkloruyla ilgili önemli çalışmalar yürüten Nurmağambetova, Kazaklar arasında oldukça meřhur olan “*Qobilandı*”, “*Edige*” gibi destanların derlenip yayımlanmasında büyük emek harcamıřtır (Älbekov, 2004; 29). Arařtırmacının “*Tvorçestvo Cambula*” [*Jambil’in Yaratıcılığı*] (1956), “*Ulı Jırşı*” [*Ulu Jırcı*] (1972), “*Jambil jäne Halıq Poeziyası*” [*Jambil ve Halk Şiiri*] (1976) adlı eserleri Kazakların ünlü jır icracısı Jambil Jabayulı Jabayev’in yaratıcılığı üzerinedir. Bunların dışında arařtırmacının “*Qaharlı Söz Qamal Buzadı*” [*Sert Söz Kale Yıkar*] (1965) ve “*Kazahskaya Narodnaya Poeziya v Godı Velikoy Oteçestvennoy Voynı*” [*Ulu Vatan Savařı (II. Dünya Savařı) Sırasında Kazak Halk Şiiri*] (1965) adlı eserleri savař dönemindeki halk yaratıcılığını ele almaktadır. “*Kobilandı Batır: Kazahskiy Geroičeskiy Epos*” [*Kobilandı Batır: Kazak Kahramanlık Masalı*] (2003) jırını Kazakça ve Rusça yayımlayan arařtırmacı “*Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] (1960, 1964), “*İstoriya Kazahskoy Literaturı*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] (1968), “*Qazaqtıñ Qazirgi Halıq Poeziyası*” [*Kazakların Günümüz Halk Şiiri*] (1973) gibi eserlerin yazımına da iřtirak etmiřtir (Äzibayeva, 2017; 435-439).

Dönemin filoloji alanındaki önemli akademisyenlerinden olan Eσμαğambet Samuratulı İsmayılov ile Ävelbek Qoñıratbayev Kazak folkloru alanında deęerleri çalışmalar gerçekteřirmişlerdir. 20. yüzyılın 30’lu yıllarından itibaren Kazak masallarını derleme faaliyetine girişen İsmayılov, 1938 yılında “*Qazaq Erteğileri*” [*Kazak Masalları*] antolojisini yayıma hazırladı. Ancak dönemin şartlarına baęlı olarak yayımlanamayan bu antoloji daha sonra, 1957-1964 yılları arasında İsmayıl’un editörlüğünde üç cilt olarak yayımlanmıştır (Älbekov, 2004; 123-124). Eσμαğambet S. İsmayılov, 1957 yılında “*Qazirgi Aqındardıñ Şığarmaşılığındağı Ulttıq Dästür*” [*Günümüz Akınlarının Yaratıcılığında Milli Gelenek*] adlı doktora tezini yazmış, Kazak masalları ve jırları alanında derlemeler ve yayımlar gerçekteřirmiştir (Äzibayeva, 2017; 294). Kazak masalları hakkında arařtırmalar

yapan diğerk bir arařtırmacı ise V. M. Sidelnikov'dur. Arařtırmacı 1958, 1962 ve 1964 yıllarında üç cilt halinde “Kazahskiye Skazki” [Kazak Masalları] eserini yayımlamıřtır. Ävelbek Qoñıratbayev ise 1959 yılında yayımladıđı “Qazaqtıñ Qozı Körpeř Jırı Turalı” [Kazakların Kozı Körpeř Jırı Hakkında] eserinde söz konusu jırı tahlil etmiřtir. 1971 yılında yazdıđı “Ejelgi Türki Taypalar Poeziyası jäne Qazaq Folklorı” [Eski Türk Topluluklarının Őiiri ve Kazak Folkloru] adlı doktora tezinde ise eski Türk topluluklarının sözlü edebiyat örneklerini derleyip Saka, Üysin, Oğuz topluluklarını Nogaylarla ilişkilendirmiřtir (Äzibayeva, 2017; 309-310). Bunların yanında arařtırmacının “Epos jäne Onıñ Aytuvřıları” [Destan ve Onun İcracıları] (1975), “Qazaq Eposı jäne Türkologiya” [Kazak Destanı ve Türkoloji] (1977), “Qazaq Folklorınıñ Tarihi” [Kazak Folklorunun Tarihi] (1991) gibi eserleri de oldukça önemlidir.

V. M. Jirmunskiy bu dönemde “Skazaniye Ob Alpamiře i Bogatırskaya Skazaka” [Kahramanlık Masalı ve Alpamiř Hakkında Bir Masal] (1960) ve “Narodniy Geroiřeskiy Epos” [Halkın Kahramanlık Destanı] (1962) adlı eserlerini yayımlamıřtır. Arařtırmacı bu eserinde, destan türü hakkında önceki dönemde ve o dönemde yazılanları ele almıř; özellikle “Alpamiř” jırının Oğuz, Kıpçak, Altay varyantlarını karşılařtırmalı olarak ele almıřtır (Ğabdullin, 1972; 96).

1968 yılında Kazak folkloru hakkında yayımlanan en önemli eserlerden birisi “İstoriya Kazahskoy Literaturı” [Kazak Edebiyatının Tarihi] adlı kolektif eserdir. Editörlüğünü N. Smirnova'nın yaptıđı bu eserin yazarları arasında N. Smirnova, , M. Silçenko, B. Aqmuqanova, T. Januzaqov, Ye. Kostyuhin, M. Ğabdullin, T. Sıdıqov, Q. Jumaliyev, M. Ävezov, I. Düysenbayev, S. Qasqabasov, Ye. Tursınov, Ye. İsmayılov, O. Nurmağambetovna, B. Vaqatov, M. Qaratayev bulunmaktadır (Äzibayeva, 2017; 335).

Kazakların epik mirasını derleyip yayımlayan arařtırmacılarından biri de Turlıbek Sıdıqov'dur. Çeřitli arařtırma gezilerine katılan Sıdıqov pek çok kahramanlık jırı ve masalı derlemiřtir. Arařtırmacı, 1957 yılında Türkistan bölgesinden “Alpamiř Batır” jırının bir nüshasını derlemiř (Älbekov, 2004; 30) ve H. S. Smirnova ile hazırladıđı eserde bu jırı yayımlamıřtır (Äzibayeva, 2009; 87).

Kazak edebiyat tarihi arařtırmacısı olan Isqaq Tăkimulı Dűysenbayev, Kazak folkloru alanında da önemli alıřmalar gerekleřtirmiřtir. 1959 yılında folklordaki ilk ilmî yayın olan “*Qozı Kűrpeř - Bayan Sulu*” jırını hazırlayıp bilim âlemine sunan Dűysenbayev, 1979 yılında “*Qazaqtıñ Liro-Epostı*” [*Kazakların Ařk Destanları*] adlı eserini yayımlamıřtır (Ăzibayeva, 2017; 341).

Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisi’nin űyesi olan Nina Sergejevna Smirnova, bu dűnemde Kazak akınlık geleneęi űzerinde űzel olarak durmuř, bilhassa Jambıl’ın yaratıcılıęı ve eserleri űzerine önemli alıřmalar gerekleřtirmiřtir (Ėabdullin, 2013; 43). Arařtırmacı, 1946 yılında yayımladıęı “*Aqın*” [*Akın*] adlı alıřmasında akın ve jıravlar űzerinde durmuř, jıravları akınların eski tipi olarak deęerlendirmiřtir. 1951 yılında yazdıęı “*XVIII. Ėasırdaęı Qazaq Avız Ādebiyetiniñ Oerkeri*” [*18. Yűzyıldaki Kazak Sűzlű Edebiyat Arařtırmaları*] adlı doktora teziyle Kazak folklor arařtırmalarına katkıda bulunmuřtur. 1953 yılında yayımladıęı “*Ob İstonikah i Variantah Kazakskogo Geroieskogo i Skazonogo Eposa*” [*Kazakların Kahramanlık ve Masalsı Destanlarının Kaynakları ve Varyantları Hakkında*] adlı eserinde Kazak destanlarını ele alan Smirnova, 1960-1964 yılları arasında yazılan “*Qazaq Ādebiyeti Tarihi*” [*Kazak Edebiyatı Tarihi*] adlı eserin folklora ayrılan iki cildinin önemli bűlűmlerinin yazarlık gűrevlerini de űstlenmiřtir. 1963 yılında “*O Versiyah Kız Jibek*” eserini yayımlayan Smirnova, 1967 yılında yayımladıęı “*Kazahskaya Narodnaya Poeziya*” [*Kazakların Halk řiiri*] adlı eserinde Kazak halk řiiri űzerinde durmuřtur. Smirnova, bunun gibi pek ok eserinin yanı sıra, editűrlűęünde ıkan pek ok eserle de Kazak folkloruna bűyűk katkılarda bulunmuřtur (Ăzibayeva, 2017; 349-359).

Kazakların gűnűműzde yařayan en önemli řahsiyetlerinden birisi olan ve folklorcu, edebiyat ve sanat tarihisi kimlięiyle űn plana ıkan Seyit Askarulı Kaskabasov, bu dűnemde yayımladıęı “*Geroy Kazahskoy Volřebnoy Skazki*” [*Kazakların Sihirli (Olaęanűstű) Masallarının Kahramanları*] (1970) ve “*Kazahskaya Volřebnaya Skazka*” [*Kazakların Olaęanűstű Masalları*] (1972) adlı eserlerinde Kazakların olaęanűstű masallarını ve bu masallardaki kahramanları ele almıřtır. Arařtırmacı N. S. Smirnova ve E. D. Tursunov ile birlikte hazırladıęı “*Kazahskiy Folklor v Sobranii G. N. Potatina*” [*G. N. Potanin’in Koleksiyonundaki*

Kazak Folkloru] adlı çalışmada ise Potanin'in Kazak folkloru üzerine yapmış olduğu çalışmaları ele almıştır. Kaskabasov'un daha sonraki dönemlerde yayımlanmış olduğu “*Qazaqtıñ Halıq Prozası*” [*Kazakların Halk Nesri*] (1984) , “*Rodniki İskusstva: Folkloristiçeskiye Etyudi*” [*Sanatın Kaynağı: Folklor Çalışmaları*] (1986), “*Janrı Kazahskoy Narodnoy (Neskazoçnoy) Prozi*” [*Kazak Halkının (Masalın Dışındaki) Mensur Türleri*] (1989), “*Kazahskaya Neskazoçnaya Proza*” [*Kazakların Masal Dışındaki Nesri*] (1990) gibi pek çok eseri önemini hâlâ koruyan ve günümüz Kazak folklor araştırmalarında kaynak olarak kullanılan eserler olarak dikkat çekmektedir.

Filoloji alanında doktora yapan Bekmurat Vahatov, Kazak folkloruyla ilgili önemli çalışmalar yürütmüştür. Araştırma gezilerine katılan araştırmacı “*Arqalıq Batır*”, “*Mırzaş Batır*”, “*Baqtıyar*”, “*Qoyeke-Kömeş Batır*”, “*Bozjigit*”, “*Qabanbay Batır*” gibi hacimli jırlar derlemiştir (Älbekov, 2004; 31). Araştırmacının özellikle “*Qazaqtıñ Halıq Öleñderi*” [*Kazakların Halk Şiiri*] (1974), “*Qazaqtıñ Turmıs-Salt Jırlarınıñ Tipologiyası*” [*Kazakların Geleneksel Yaşamla İlgili Jırlarının Tipolojisi*] (1983) gibi eserleri günümüzde de önemini korumaktadır (Äzibayeva, 2017; 361).

Kazakların önemli akademisyenlerinden birisi olan ve otuz dört yıl boyunca Almatı'daki Kazak Edebiyatı ve Sanatı Halk Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapan Ramanqul Berdibayulı Berdibayev, kırka yakın kitap ve bin beş yüze yakın makale yayımlamıştır. Araştırmacı “*Qazaq Eposu*” [*Kazak Destanı*] (1982), “*El Qazınası*” [*Halk Hazinesi*] (1995), “*Bayqaldan Balqanğa*” [*Baykal'dan Balkan'a*] (1996), “*El Muratı*” [*Halk Muradı*] (1997) gibi eserlerinde Kazak destanlarını ele almıştır. 1989 yılında “*Manas jäne Epikalıq Dästür*” [*Manas ve Epik Gelenek*], 1995 yılında “*Türki Halıqtarı Eposındağı Ortaq Sarındar*” [*Türk Halklarının Destanlarındaki Ortak Ezgiler (Motifler)*], 1996 yılında “*Ämir Temirdiñ Folklor men Ädebiyettegi Beynesi*” [*Emir Timur'un Folklor ile Edebiyattaki İmgesi*] gibi bildirileri de Kazak ve Türk dünyası folkloru araştırmaları açısından oldukça değerli çalışmalardır (Äzibayeva, 2017; 367-368).

Bu dönemde Kazak folkloruyla ilgili çalışmalar yapan diğer önemli şahsiyet, filolog Sultañgali Sadırbayev'dir. 1965 yılında “*Qazaq Eposınıñ Tutastanuv Mäselesi*” [*Kazak Destanının Bütünlük Meselesi*] adlı kandidatlık tezini

savunan arařtırmacı, daha sonra “*Folklor jäne Estetika*” [*Folklor ve Estetik*] (1976) ve “*Halıq Ādebiyatınıñ Tarihi Negizderi*” [*Halk Edebiyatının Tarihi Temelleri*] (1992) eserlerini yayımlamıřtır (Āzibayeva, 2017; 374). Dönemin diđer önemli akademisyenlerinden olan filolog Edige Dăriğululu Tursınov “*Genezis Kazahskoy Bitovoy Skazki*” [*Kazak Yařamıyla İlgili Masalların Dođuşu*] (1973), “*Qazaq Avız Ādebiyatının Jasavşılardıñ Bayırğı Ökilderi*” [*Kazak Sözlü Edebiyatını Oluřturan Önceki Temsilciler*] (1976), “*İstoki Tyurkskogo Folklorı: Korkıt*” [*Türk Folklorunun Kökenleri*] (2001) gibi önemli eserleriyle Kazak folklor arařtırmalarına katkıda bulunmuřtur. Bunun yanında “*Qazaq Ādebiyatınıñ Tarihi*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] (1967), “*İstoriya Kazahskoy Literaturı*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] (1968), “*Qazaq Folkloristikası*” [*Kazak Folklor Çalıřmaları*] (1972), “*Qazaq Tarihi Jırlarınıñ Mäseleleri*” [*Kazakların Tarihi Jırları Hakkında Meseleler*] (1979), “*Traditsii i Novatorstvo v Hudojestvennom Osvoyenii Deystvitelnosti*” [*Gerçekliğin Sanatsal Geliřiminde Gelenek ve Yenilik*] (1981), “*Qazaq Folklorınıñ Tipologiyası*” [*Kazak Folklorunun Tipolojisi*] (1981) gibi eserlerin önemli bölümlerini de yazan arařtırmacı, Kazak folkloruyla ilgili pek çok antolojik çalıřmanın da hazırlayıcısı olmuřtur (Āzibayeva, 2017; 378-379). Kazak edebiyatının tarihi üzerine arařtırmalar yapan Ye. Kostyuhin, 1986 yılında yayımlamıř olduđu “*İstoriya Kazahskoy Literaturı*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] adlı eserinde Kazak masallarının kaynađı ve tarihsel geliřimi hakkında bilgiler vermiř, masalların kompozisyonsal yapısı ve üslup özellikleri ile kahramanlarını ayrıntılı olarak ele almıřtır.

Bu dönemdeki folklor çalıřmalarını ele aldığımızda, yayımlanan folklor metinlerinin çoğunun Sovyet Hükümeti tarafından katı bir siyasi-ideolojik sansüre uğradığını, metinlerde kısaltma ya da düzenleme işlemlerinin çokça uygulandığını görmekteyiz. Pek çok ürün tahrif edilmiş, ideolojik anlayıřa uymayan kısımlar çıkarılarak eserler yayımlanmıřtır. Bazen de içeriđe dokunulmamıř ancak halk nesrine özgü olan anlatım tarzı ya da cümle yapıları deđiřtirilerek eserler yayımlanmıřtır. Burada eserleri düzenleyenlerin halk dilini bediileřtirme gayretleri göze çarpmaktadır (Ālbekov, 2004; 61-63).

1.3. Bağımsızlık Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Problemleri

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan Cumhuriyeti, Nursultan A. Nazarbayev önderliğinde milli bir devletin kurulması için çeşitli sahalarda zorlu ve zarûri çalışmalara başlamıştır. Bu sahalardan birisi de kültürel faaliyetlerdir. Asırlar boyu süren bağımsızlık hayalinin gerçekleşmesi Kazak toplumunda önemli değişimlere yol açmıştır. Her şeyden önce eski ideolojik tutum ve bakış açıları değişmeye ve kültürel araştırmalarda yeni bakış açıları oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde folklor ürünlerini derleme ve yayımlama faaliyeti bir düzen ve sistem içerisinde gerçekleştirilmeye gayret edilmiştir. Sovyetler dönemindeki araştırma gezileri bağımsızlığın ilk yıllarında biraz azalsa da, 1998 yılındaki “*Kazakistan'daki Halklar Birliği ve Tarih Yılı*” etkinlikleri kapsamında bütün eyaletlerde araştırma gezileri düzenlenmiş, bunun neticesinde pek çok folklor materyali derlenmiştir (Älbekov, 2004; 183).

Bağımsızlık sonrası toplumsal yaşamdaki değişimlerle birlikte, Sovyetler zamanında ideolojik bakış açısıyla ele alınan ya da tamamen görmezden gelinen, hatta sansürlenmiş pek çok tarihî mesele tekrardan ele alınmaya başlanmıştır (Älbekov, 2004; 279). Halk bilgisi metinlerine yeniden ideolojik ve estetik yenilenme fırsatı doğmuş, daha önceki dönemde kasıtlı bir şekilde yapılan hataları telafi etme imkânı yakalanmıştır. Bağımlılık şuurundan ayrılmaya başlayan toplum ve aydın kesim, özgür bir şekilde olayları değerlendirme rahatlığına kavuşmuştur. 1917-1990 yılları arasında Komünist Parti ve Sovyet Hükümeti'nin sert sansürü nedeniyle derlenip araştırılmayan dinî destanlar, kahramanlık destanları, mitik aңызlar, tarihî jırlar, çeşitli büyüsel türler ve ürünler gibi pek çok folklor ürününün araştırılması, bağımsızlık sonrası değişen ideolojik yapıyla birlikte tekrardan mümkün hale gelmiştir (Äzibayeva, 2004; 8). Bunun neticesinde folklor meseleleri sistemli ve 21. yüzyılın ilmî bakış açısıyla yeniden ele alınmış, bireysel eserler de olmakla birlikte, daha çok kolektif çalışmalar yayımlanmaya başlanmıştır.

Bu dönemde yayımlanan kolektif çalışmalardan birisi “*Qazaq Folklorınıñ Tarihiliği*” [*Kazak Folklorunun Tarihiliği*] (1993) adlı eserdir. Eserde Kazak folklorunun poetikasıyla ilgili problemler birkaç tür esas alınarak incelenmiş, halkın yarattığı ürünlerin yaşam ve gelişim yolları, yasaları, içeriksel ve yapısal modelleri, kahramanı tasvir etme prensipleri gibi konular ele alınmıştır. R.

Berdibayev'in editörlüğünde çıkan bu eserin yazarları ise R. Berdibayev, S. Kaskabasov, T. Sıdıqov, Z. Seyitjanov, B. Abılqasımov, K. Matıjanov, Ş. İbrayev, E. Qudaybergenov, Ş. Kerim'dir. Folklorun tarihiliği meselesini ele alan bu eser, halkın yaşamı ile folklorun sıkı ilişkisi üzerinde durmaktadır.

Bu dönemde kolektif çalışmalarla birlikte, bireysel eserler de yayımlanmıştır. E. Mağavin'in bu dönemde yayımladığı "*Edige: Halıq Eposı*" [*Edige: Halk Destanı*] (1993) adlı eser, Şoqan Vălihanov ile babası Şıñğıs Vălihanov'un 1841 yılında derledikleri ve akademik camiada "*Vălihanov'un Klasik Varyantı*" olarak bilinen Edige jırının nüshası esas alınarak yapılmış bir incelemedir. Kazak halkının zengin folklor sahalarından birisi olan şeşenlik sanatı hakkında çalışmalar gerçekleştiren A. Buldıbay "*Şeşendik Öner Tabiğatı*" [*Şeşenlik Sanatının Doğası*] (1997), "*Üş Toğıs*" [*Üç Toğıs*] (2001), "*Şeşendik Öner*" [*Şeşenlik Sanatı*] (2005) adlı çalışmalarında şeşenlik sanatını, bu sanatın Kazak folklorundaki yerini, türsel ve bedii özelliklerini detaylı bir şekilde ele almıştır. (Ăzibayeva, 2017; 405) M. Jarmuhamedov'un "*Aytıs Öleñderiniñ Arğı Tegi men Damuvı*" [*Atışma Şiirlerinin Kaynağı ve Gelişimi*] (2001) adlı çalışması dönemin diğer bireysel eserlerinden birisidir. Araştırmacı, söz konusu çalışmada akınların atışmalarını ele almış, atışma türünün kaynağı ve oluşumu üzerinde durmuştur (Ăzibayeva, 2017; 402-405).

Bu dönemin diğer kolektif çalışması "*Qazaq Folklorınıñ Poetikası*" [*Kazak Folklorunun Poetikası*] (2001) adlı eserdir. R. Berdibayev'in editörlüğünde çıkan bu eserin yazarları arasında S. A. Kaskabasov, T. Sıdıqov, O. Nurmağambetova, Z. Seyitjanulı, Ş. Kerim ve B. Qanarbayeva yer almaktadır.

Kazak folkloru üzerine çalışmalar yürüten P. Ăvesbayeva, yayımlamış olduğu "*Qazaq Folklorındağı Ăñgime Janrı*" [*Kazak Folklorundaki Engime Türü*] (2001) adlı çalışmasıyla ilk kez bu türün türsel özelliklerini, diğer mensur türlerden farklılıklarını, derleme ve yayımlama prensiplerini ele almıştır. Bunun yanında araştırmacı, "*Qazaqtıñ Maqal-Mätelderi*" [*Kazakların Atasözleri-Özdeyişleri*] (2001), "*Qazaqtıñ Miftik Ăñgimeleri*" [*Kazakların Mitik Engimeleri*] (2002), "*Türkistan Valayatınıñ Gazeti*" [*Türkistan Vilayetinin Gazetesi*] (2003) gibi ilmi antolojilerin de derleme ve yayımlama kurulunda yer almıştır (Ăzibayeva, 2017; 406-407).

Bu dönemde Kazak folkloru üzerine arařtırmalar gerekleřtiren N. Q. Jüsipov “XX. Ğasırdıñ Birinři Jartısındađı Qazaq Folklorıtanuv Ğılımlı” [20. Yüzyılın Birinci Yarısındaki Kazak Folklor Bilimi] (2003) adlı alıřmasını hazırlamıřtır. Bu alıřmada, Kazak folklor tarihinde önemli yerleri olan ve sadece bađımsızlık sonrası dönemde arařtırılabilen Meřhur Jüsip Köpeyulı, Ahmet Baytursınulı, H. Dosmuhamedov, Älimhan Bökeyhanulı gibi řahsiyetlerin folklor alanına giren eserleri ele alınmıřtır. S. İteđulova, hazırlamıř olduđu “Qazaq Mifologiyalıq Eposı: Qazaq jäne Türki Halıqtarınıñ Folklorındađı Qasqır Beynesi Negizinde” [Kazak Mitolojik Destanı: Kazak ve Türk Halklarının Folklorundaki Kurt İmgesi Temelinde] (2004) adlı eserinde ise Kazak ve diđer Türk halklarının folklorundaki kurt imgesinin kökenini, fonksiyonlarını ve tipolojisini arařtırmıřtır (Äzibayeva, 2017; 405-406).

Bu dönemin řüphesiz en büyük folklor faaliyeti yüz ciltlik “Babalar Sözi” adlı seridir. Kazakistan Cumhuriyeti’nin “Mädeni Mura” (Kültürel Miras) programı kapsamında hazırlanan ve 2004-2013 yılları arasında yayımlanan bu serinin başlıca amacı, halkın kültürel mirasını tamamen kayıt altına almak ve bu mirası canlandırmaktır (Äzibayeva, 2004; 9). Kazak folklorundaki dinî destanları arařtıran M. Äbduov, yayımladıđı “Qazaqtıñ Dini Eposı” [Kazakların Dinî Destanı] (2006) adlı eserinde Kazakların dinî dastanlarının tipolojisini ve poetikasını ele almıřtır (Äzibayeva, 2017; 406).

Bu dönemde yayımlanan kolektif alıřmalardan bir diđeri “Qazaq Folklorınıñ Tarihi” [Kazak Folklorunun Tarihi] (2008) adlı eserdir. Editörlüđünü S. A. Kaskabasov’un yaptıđı eserin yazarları ise S. A. Kaskabasov, R. Berdibayev, ř. İbrayev, Z. Ahmetov, B. Aqmuqanova, B. Abılqasımov, K. Matıjanov, ř. Kerim, B. Äzibayeva, M. Jarmuhamedulı, B. Vahatov, A. Seydimbek, T. Koñıratbay, A. Toqtabay, D. řalabekov, S. Säkenov, J. Ahmetjanova, S. Däribayev, R. Älmuhanova, P. Ävesbayova, D. Jaqan, A. Toyřanulı’dır. Bu kapsamlı eserle birlikte folklor ilk kez tarihî açıdan incelenmiř, folklorun millî maneviyata dönüřümü ve yeni devirde folklor türlerinin deđiřip farklı formalarda tekrar ortaya ıktıđı ortaya konulmuřtur. Editörlüđünü S. A. Kaskabasov’un yapmıř olduđu bir başka kolektif eser ise “Qazirgi Ädebiyet jäne Folklor” [Günümüz Edebiyatı ve Folklor] adlı alıřmadır. alıřmada, Kazakistan Cumhuriyeti’nin bađımsızlıđını

kazanmasından sonraki on sekiz yıl içerisinde edebi eserlerdeki folklor ürünlerinin kullanımını irdelenmiş, folklor ile edebiyat arasındaki estetik ve genetik ilişki ortaya konmuştur. Bu çalışmanın yazarları arasında ise S. A. Kaskabasov, R. Älmuhanova, A. Toyşanulı, A. Tanjarıqova, D. Jaqan yer almaktadır (Äzibayeva, 2017; 403-404).

Bu dönemde Kazak folkloru üzerine çalışmalar gerçekleştiren diğer bir şahsiyet ise B. Äbjet'tir. Araştırmacı hazırlamış olduğu "*Türki jäne İnan Halıqtarı Ertegilerindegi Mifologiyalıq Keyipkerler*" [*Türk ve İnan Halklarının Masallarındaki Mitolojik Karakterler*] (2008) adlı eserinde Kazak masalları üzerindeki Hint ve İnan kültürünün etkilerini ele almıştır. (Äzibayeva, 2017; 405).

B. Äzibayeva'nın editörlüğünü yaptığı "*Folklor Metintanuvı: Ötkeni men Bügini*" [*Folklor Metin Bilimi: Geçmişi ve Bugünü*] (2009) adlı kolektif çalışma dönemin diğer önemli eserlerinden birisidir. Bu eserin yazarları arasında ise B. Äzibayeva, S. Bralina, R. Berdibayev, S. A. Kaskabasov, E. Mağavin, Q. Alpısbayeva, J. Asanov, J. Raqışeva, A. Aqan yer almaktadır. Folklor metin biliminin teorik meselelerinin ilk kez ele alındığı bu eserde metin biliminin geçmişi ile bugünü ele alınmış, var olan eksiklikler ve problemler dile getirilmiştir. Bu kolektif çalışmanın yazarları arasında yer alan J. Raqışeva, aynı yıl içerisinde "*Qambar Batır Jırı jäne Onıñ Tekstologiyası*" [*Kambar Batır Jırı ve Onun Tekstolojisi*] (2009) adlı eserini yayımlamış, söz konusu destanın bütün varyantlarını karşılaştırıp ortak motifler, kompozisyonsal yapı, zaman ve mekân kavramlarının sunuluş özellikleri gibi konular üzerinde durmuştur (Äzibayeva, 2017; 404-407).

Bu dönemin diğer önemli Türkologlarından birisi olan Şakir Şakımşarip İbrayev (İbrayev), Kazak folkloru alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1979 yılında "*Hudojestvenno-İzobrazitelniye Sredstva Kitabi Dedem Korkut (v Sravnitelnom İzuçenii s Eposom Tyurkoyazıçnıh Narodov)*" [*Kitâb-ı Dedem Korkut'ta Sanatsal ve Görsel Araçlar (Türkçe Konuşan Halkların Destanıyla Karşılaştırmalı Bir Çalışma)*] adlı kandidatlık tezini savunan araştırmacı, bedii tasvir araçları yönünden Dede Korkut anlatılarını Türk halklarının destanlarıyla karşılaştırmıştır. Araştırmacının 1988 yılında yayımladığı "*Aq Sandıq, Kök Sandıq*" [*Ak Sandık, Gök Sandık*] adlı eseri ise çocuk folkloru üzerine derlemelerden oluşan bir antolojidir. Bunların yanında araştırmacının "*Epos*

Janrınıñ Qalıptasuv Tarihi” [*Destan Türünün Oluşum Tarihi*] (1990), “*Epos Älemi*” [*Destan Dünyası*]³ (1993), “*Poetika Oguzskogo Geroičeskogo Eposa*” [*Oğuz Kahramanlık Destanlarının Poetikası*] (1997) gibi pek çok önemli kitabı ve makalesi yayımlanmıştır (Äzibayeva, 2017; 425-433). İbrayev’in, S. Bahadırova ve B. Rahımov’la birlikte yayımladığı “*Türki Halıqtarınıñ Folklorı*” [*Türk Halklarının Folkloru*] (2009) adlı antolojide ilk kez otuza yakın Türk halkının folklorundaki sözlü ürünler derlenip ilmî açıdan değerlendirilmiştir. Ş. İbrayev’in başkanlığında hazırlanıp yayımlanan “*Türki Halıqtarınıñ Hikayaları*” [*Türk Halklarının Hikâyeleri*] (2014) adlı antolojide Türk halklarının hikâye türü ve çeşitli hikâyelerinin varyantları ele alınıp hikâye türünün özellikleri üzerinde durulmuştur (Ävesbayeva, 2021; 85).

Kazak folkloru üzerine araştırmalar yapan A. Pangareyev, yayımlamış olduğu “*Qazaq Toponimdik Folklorı*” [*Kazak Toponim Folkloru*] (2010) adlı eserinde folklor ve toponimlerin ilişkisi üzerinde durmuş, toponimsel folklor türlerini tasnif etmiş ve bu alandaki aңыз, efsane ve hikâyelerin kendilerine has özelliklerini incelemiştir. (Äzibayeva, 2017; 406).

Sovyet Rusya döneminin yanı sıra, bağımsızlık döneminin de en önemli araştırmacılarından biri olan Seyit Askarulı Kaskabasov, bu dönemde Kazak folkloru adına önemli çalışmalara imza atmıştır. 1969 yılında “*Qazaqtıñ Qiyal-Ğajayıp Ertegileri*” [*Kazakların Fantastik (Olağanüstü) Masalları*] adlı kandidatlık tezini savunan araştırmacı, 1989 yılında “*Qazaq Halıq Prozasınıñ (Ertegege Jatpaytın) Janrları*” [*Kazak Halk Nesrinin (Masal Dışındaki) Türleri*] adlı doktora tezini savunmuştur. Kazak folkloruyla ilgili önemli çalışmalar yürüten Kaskabasov, bu dönemde “*Kolibel İskusstva*” [*Sanatın Beşiği*] (1992), “*Abay jäne Folklor*” [*Abay ve Folklor*] (1995), “*Zolotaya Jila*” [*Altın Madeni*] (2000), “*Janazıq*” [*Can Azığı*] (2002), “*XV-XVIII. Ğasırlardağı Qazaq Ädebiyeti*” [15-18. Yüzyillardaki Kazak Edebiyatı] (2005), “*O Folklore i Ne Tolko*” [*Sadece Folklor Hakkında Değil*] (2005), “*Elzerde*” [*Halk Şuuru*] (2008), “*Oyöris*” [*Manevi Zenginlik*] (2009), “*Altın Jılğa*” [*Altın Yıla (Doğru)*] (2010), *Tañdamalı - 1* [*Seçmeler - 1*] (2014),), *Tañdamalı – 2* [*Seçmeler - 2*] (2014), *Tañdamalı – 3*

³ Bu eser 1998 yılında Ali Abbas Çınar tarafından “Destanın Yapısı” adıyla Türkiye Türkçesine Aktarılmıştır.

[Seçmeler - 3] (2014), *Taňdamalı - 4* [Seçmeler - 4] (2015), *Taňdamalı - 5* [Seçmeler - 5] (2015), “*Qazaq Folklorı - Oquvlıq*” [Kazak Folkloru – Ders Kitabı] (2015) gibi eserleri yayımlamıştır (Äzibayeva, 2017; 410-412).

Dönemin önemli akademisyenlerinden bir diğeri de Bolatjan Şayzadaulı Abılqasımov’dur. Kazak folkloru hakkında araştırmalar yapan Abılqasımov “*Qazaqtıñ Köne Nanım-Senimderine Qatıstı Ğurıptıq Folklorı*” [Kazakların Eski İnanışlarıyla İlgili Geleneksel Folklor] (1993) ve “*Janr Tolgau v Kazahskoy Ustnoy Poezii*” [Kazak Sözlü Şiirinde Tolgau Türü] (1984) adlı eserlerini yayımlamıştır. Bunların yanı sıra “*Qazaq Tarihi Jırlarınıñ Mäseleleri*” [Kazakların Tarihi Jırlarının Meseleleri] (1979), “*XIX. Ğasırdağı Qazaq Ädebiyeti*” [19. Yüzyıldaki Kazak Edebiyatı] (1988), “*Qazaq Folklorınıñ Tarihiliği*” [Kazak Folklorunun Tarihiliği] (1993), “*XX. Ğasırdağı Bas Keziñdegi Qazaq Ädebiyeti*” [19. Yüzyılın Başındaki Kazak Edebiyatı] (1994), “*Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi – Folklorlıq Kezeñ*” [Kazak Edebiyatının Tarihi - Folklor Dönemi] (2008) gibi çok yazarlı eserlerde bölümler kaleme almıştır (Äzibayeva, 2017; 440-448).

Bu dönemde Kazak folkloru hakkında değerli çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerden bir diğeri olan Zufar Nursapaulı Seyitjanov “*Tarihi Epos*” [Tarihî Destan] (1994), “*Halıq Ädebiyeti*” [Halk Edebiyatı] (2002), “*Epostağı Ömir Örnekteri*” [Destandaki Hayat Motifleri (Tecrübeleri)] (2004), “*Pitorika*” [Retorik] (A. Temirbolat ile birlikte - 2006), “*Qazaqtıñ Köne Eposı*” [Kazakların Eski Destanı] (F. Bisebayev ile birlikte - 2008), “*Tarihi Jırlar*” [Tarihî Jırlar] (2011) gibi eserler yayımlamıştır (Äzibayeva, 2017; 467-468).

Dönemin diğer önemli akademisyenlerinden birisi de Baqtıjan Väliqızı Äzibayeva’dır. Genel olarak epik ürünler üzerine çalışmalar yürüten araştırmacı “*Kazahskiye Narodniye Romanişeskiye Dastanı*” [Kazak Halkının Romantik Eposları] (1990), “*Kazahskiy Dastannıy Epos*” [Kazakların Dastan Tarzı Eposları] (1998), “*Qazaq Dastandarı*” [Kazak Dastanları] (2009), “*Qazaq Eposınıñ Syujetteri*” [Kazak Eposunun Sujeleri] (2014) gibi önemli eserler yayımlamıştır. Bunun yanında araştırmacı Kazakistan Cumhuriyeti “*Kültürel Miras*” kapsamında yayımlanan 100 ciltlik “*Babalar Sözi*” serisinin danışmanlık ve editörlük görevlerini de yürütmüştür (Äzibayeva, 2017; 470-480).

Folklor arařtırmacısı, edebiyatçı ve sanat tarihçisi nitelikleriyle ön plana çıkan akademisyen Tınısbek Qoñıratbay bu dönemde folklor alanında önemli çalışmalar gerçekleřtirmiřtir. “*Epos jāne Etnos*” [*Epos ve Ulus*] (2000) ve “*El Murası*” [*Halk Mirası*] (2003) adlı eserlerinde Kazak destanları üzerine tahlillerde bulunan arařtırmacı, “*Qazaq Ādebiyatınıñ Tarihi*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] adlı on ciltlik eserin ilk cildindeki “*Türki Kağanatı Kezindeki Folklor*” [*Göktürkler Dönemindeki Folklor*] bölümünün de yazarlığını yapmıřtır (Āzibayeva, 2017; 484-487).

Seyit A. Kaskabasov’un öđrencisi olan akademisyen Kenjehan İslāmjanulı Matıjanov dönemin bir diđer önemli arařtırmacılarındandır. “*Ruhani Uvız*” [*Manevi Uvız⁴*] (1995, 2008), “*Altın Sandıq*” [*Altın Sandık*] (1996), “*Tal Besikten Jer Besikke Deyin*” [*Ađaç Beřikten Yer Beřiđine (Mezara) Kadar*] (1996), “*El Qazınası - Eski Söz*” [*Halk Hazinesi - Eski Söz*] (1997), “*Qazaqtıñ Otbası Folklorı*” [*Kazakların Aile Folkloru*] (2007) gibi eserlerin sahibi olan Matıjanov, Kazak folkloru ve edebiyatı hakkında yüz elliden fazla makale yayımlamıřtır (Āzibayeva, 2017; 489).

Kazakların ünlü etnografi Bayahmet Jumabayulı, yayımlamıř olduđu “*Oyu Örnek*” [*Motif*] (2019) ve “*Buqarbay Batır*” [*Bukarbay Batır*] (2019) adlı eserlerinde Kazak halk sanatı, tarihi, giyim-kuřam kültürü üzerine incelemelerde bulunmuřtur.

Elbařı Nursultan A. Nazarbayev’in “*Bolařaqqā Bađdar: Ruhani Jañđıruv*” [Geleceđe Bakıř: Manevi Yenilenme] programı çerçevesinde gerçekleřtirilen “*Dala Folklorı men Muzıkasınıñ Miñ Jılı*” [*Bozkır Folkloru ile Müziđinin Bin Yılı*] projesi kapsamında 2020 yılında on ciltlik “*Dala Folklorınıñ Antologiyası*” [*Bozkır Folklorunun Antolojisi*] yayımlanmıřtır. Eserde eski destanlar, jırlar, ańızlar ele alınmıř ve kitabın sonunda arkaik sözcükler hakkında izahatlar verilmiřtir.

⁴ Yavrulayan hayvanın ilk günlerdeki koyu sütü.

Türkiye’de Yapılan Çalışmalar:

Kazak folkloruna yönelik Türkiye’de de bazı çalışmalar yapılmıştır⁵. Bu çalışmaların özellikle Kazakistan’ın bağımsızlık kazanmasından sonra arttığını söylemek mümkündür. Genel olarak Türk Dünyasına yönelik çalışmalar içinde Kazak folkloruna ilişkin bilgiler verilmesi yanında özel olarak Kazak folklor ürünleri hakkında tanıtım, Türkiye Türkçesine aktarım ve inceleme özellikli bu çalışmalar makale, kitap ve tez formatlarında ortaya konmuştur. Bu çalışmalardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:

Ali Berat Alptekin, “*Kazak Folkloru ve Halk Edebiyatı*” (1992) başlıklı yazısında Şakir İbrayev ile yapılan bir sohbette edinilen bilgiler ışığında Kazak folkloruna ilişkin bazı bilgiler vermiştir. Araştırmacı ayrıca “*Hayvan Masalları*” (2005) adlı kitabında dört Kazak masalının aktarımına da yer vermiştir.

Zeyneş İsmail ve Muhittin Gümüş’ün birlikte hazırladıkları “*Kazak Atasözleri*” (1995) adlı çalışma konuyla ilgili ilk çalışmalardan biri sayılabilir.

Kazak folkloruna yönelik özellikle çeviri yayınları ve makaleleriyle önemli katkılarda bulunan araştırmacılardan biri Ali Abbas Çınar’dır. Onun, “*Kazak ve Türkiye Türklerinde At Kültürü ve Atın Rolü*” (1996) başlıklı doktora tezi dışında Muhtar Avezov’dan yaptığı “*Folklor Yazıları*” (1997), “*Makaleler*” (1997), Şakir İbrayev’den yaptığı “*Destan’ın Yapısı*” (1998) adlı çeviriler önemlidir. Ayrıca “*Kazakistan’da Folklor Faaliyetleri*” (1994), “*Kazak Halk Şairi Cambıl Cabaev ve Sanat Dünyası*” (1997), “*Kazak Anlatı Sanatında Şeşendik (Hikmetli) Sözcükler*” (2004) başlıklı makaleleri konuyla ilgili önemli çalışmalardır.

Bekir Şişman, “*Kazakistan’da Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Bu Gelenek İçerisinde Köroğlu Destanı*” (1998) adlı doktora tezi dışında, Kazak halk anlatıları ve anlatı geleneği hakkındaki makaleleriyle bu sahaya yönelik çalışmalara katkıda bulunmuştur.

⁵ Kazakistan’ın bağımsızlık kazanmasından sonra Kazak Türklerinin tarihi, dili, edebiyatı ve kültürü konusundaki yayınların 2015 yılına kadarki geniş bibliyografyası hakkında bkz: N. Biray - E. G. Keskin, “Türkiye’de Kazak Türkleri Kazak Türkçesi Tarih ve Kültürü Üzerine Yayımlanmış Kitaplar Hazırlanmış Tezler,” *Eurasian Education - Evraziya Bilimi - Evraziyskoe Obrazovaniye - İnternational Scientific, Methodical, Pedagogical Journal*, No: 5, ss. 17–27, May 2015.

Mehmet Aça, Kazak destanları ve destan geleneği hakkında önemli çalışmalar yapmıştır. Bunlar arasında “*Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanı Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma*” (1998) adlı doktora tezi ile “*Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği*” (2002) adlı kitabı sayılabilir.

Fahrinüssa Bilecik, “*Kız Jibek Destanı (Metin-İnceleme-Sözlük)*” (1998) adlı çalışmasında Kazak destan geleneği ile Kız Jibek destanının motif yapısı hakkında bilgiler yanında, destanın Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi metinlerini vermiştir (Yücel Çetin, 2003: 5).

Nerin Köse, “*Kazak Düğünü*” (2000) ve “*Kazakların Gelenek-Görenekleri ile İnanç Pratikleri*” (2001) adlı çalışmalarıyla Kazak folkloruna katkıda bulunmuştur.

Kazakistan sahası anlatı geleneğine ilişkin önemli çalışmalardan bir de Ayşe Yücel Çetin’e aittir. Araştırmacı “*Kazakistan Sahası Halk Hikâyeciliği Geleneği*” (2003) adlı çalışmasında Kazakistan sahası hikâyecilik geleneği ve icracıları, hikâyelerin konuları, şekil ve üslup özellikleri, şahıs kadroları gibi konuları ele almıştır.

Türkiye’de Kazak folklor çalışmalarına yönelik önemli katkılar sağlayan araştırmacıların başında şüphesiz Prof. Dr. Fikret Türkmen gelmektedir. Onun danışmanlığında hazırlanan Elmira Adilbekova’nın “*Koblandı Batır Destanı İle Dede Korkut Arasındaki İlişkiler*” (1999), Metin Arıkan’ın “*Kazak Sözlü Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri*” adlı doktora tezleri bu konuda önemli bir çığır açmıştır. Diğer taraftan Fikret Türkmen başkanlığında 1997 yılında “*Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması*” projesi kapsamında, elliye yakın Kazak destanının da yayımlanmış olması büyük bir hizmet olmuştur. Bu konuda başta Fikret Türkmen olmak üzere, Metin Arıkan, Dinara Düysenbayeva, Oktay Selim Karaca, İsmail Turan Kallimci, Meyramgül Jumadilova, Karasaş Alpısbayeva, Rafat Abdıgılıp, Pakizat Avespayeva, Derya Mürk gibi araştırmacıların yaptıkları çeviri ve inceleme çalışmaları önemli bir yere sahiptir.

Kazak destan çalışmaları konusunda ayrıca Kemal Üçüncü'nün “*Kazak Türklerinin Kahramanlık Destanı Alpamış*” (2006), Metin Arıkan'ın, “*Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Kadar Kazak Jırav ve Aınları*” (2010) başlıklı kitabı yanında, konuyla ilgili çeviri, makale ve bildirileri de bulunmaktadır.

Son yıllarda Türkiye ve Kazakistan üniversitelerinin işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öğretim üyesi ve öğrenci değişim faaliyetlerine bağlı olarak Türkiye’de Kazak folkloruna ilişkin yüzlerce çeviri ve telif makale yanında, lisansüstü tez çalışmalarının da arttığı görülmektedir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:

Yüksek Lisans:

Yelda Tulum (1992), *Kazak Halk Hikâyeleri (Metin, Sözlük, Notlar)*, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi.

Oğuz Doğan (1996), *Kazak Nogay ve Kırım Çöl Türkçesindeki Atasözleri ve Bunların Şive ve Ağız Yönünden Değerlendirilmesi*, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi.

Ercan Kuanişbayev (2000), *Kozı Körpeş Bayan Suluv Destanı (Giriş-MetinTercüme-Dizin)*, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi.

Fatih Ege (2011), *Kazaklarda Yer-Su Kültü*, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Yüksek Lisans Tezi.

Kamşat Şami (2000), *Kazak Türklerinin Kambar Batır Destanı*, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Yüksek Lisans Tezi.

Murat Ersöz (2001), *Kazak Türklerinin Ayman - Şolpan Destanı*, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Yüksek Lisans Tezi.

Jannet Meyermenova (2001), *Kazak Fıkraları ve Fıkra Tipleri*, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Yüksek Lisans Tezi.

Bibigül Ospanaliyeva (2004), *Kazakistan'da Yapılan Mitoloji Çalışmalarının Analitik Bibliyografyası*, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Yüksek Lisans Tezi.

Seyfullah Yıldırım (2012), *Kazak Türk Folklorunda Epik Anlatmalar (İnceleme-Metin)*, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Doktora Tezi.

Burcu Kaya (2013), *Kazak Hayvan Masalları Üzerine Bir İnceleme*, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Yüksek Lisans Tezi.

Emin Oba (2013), *Nur Batır Destanı (İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin)*, Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Yüksek Lisans Tezi.

Dinara Erjumanova (2014), *Kazak Bilmeceleri*, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, Yüksek Lisans Tezi.

Fatma Çelik (2016), *Kazak Destanlarında Kadın Tipolojisi*, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak, Yüksek Lisans Tezi.

Sebahat Caynak (2021), *Serikbol Qondıbay'ın "Arğıkazak Mifologiyası" adlı Eserinde Mit Kavramsallaşması ve Kazak Mitoloji Tasarımı*, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Yüksek Lisans Tezi.

Hüseyin Onat (2021), *Geleneksel Kazak Müziği İcracıları ve Performans Özelliklerinin Performans Teori Açısından İncelenmesi*, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, Yüksek Lisans Tezi.

Doktora Tezleri:

Hülya Savran (1994), *Kazak Türkçesi Korkut Ata Kitabı: Transkripsiyonlu Metin-Türkiye Türkçesine Çeviri-Dil Özellikleri-Sözlük*, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, Doktora Tezi.

Lazzat Urakova (2008), *Kazak Halk Edebiyatında Aytıs Geleneği ve Bu Gelenek İçerisinde Jambıl'ın Yeri*, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Doktora Tezi.

Hatice Direk (2010), *Kazaklarda Bozcigit Anlatması*, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Doktora Tezi.

Derya Özcan (2011), *Kazak Batırlık Dastanları Üzerine Bir İnceleme*, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Doktora Tezi.

Bibigül Ospanaliyeva (2011), *Kazakistan'ın Jambıl Bölgesi Efsaneleri (İnceleme- Metinler)*, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Doktora Tezi.

Karlygash Ashırkhanova (2019), *Kazakistan'da Halk Hekimliği*, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, Doktora Tezi.

Özlem Özdemir, *Kazak Türklerinin Destanlarında Mitolojik Unsurlar*, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, Doktora Tezi, 2020.

Dinara Ashimova (2020), *Kazak Masalları Üzerine Bir Değerlendirme*, Ardahan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ardahan, Doktora Tezi.

Gülzana Nauanova (2020), *Kazak Türklerinin Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri*, Ardahan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ardahan, Doktora Tezi.

Karim Baigutov (2020), *Kazak Mitolojisinin Resimsel Çözümlemesi*, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara, Sanatta Yeterlilik Tezi.

Perizat Yertayeva (2020), *Kazak ve Kırgız Türklerinde Şeşendik Sözler*, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, Doktora Tezi.

İKİNCİ BÖLÜM

SEYİT A. KASKABASOV VE KAZAK FOLKLOR ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ

2.1. Seyit A. Kaskabasov'un Hayatı

Kazakların tanınmış halk bilimcisi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Millî İlimler Akademisi'nin üyesi, Kazakistan Cumhuriyeti devlet ödülünün sahibi, filoloji ilimlerinin doktoru Prof. Dr. Seyit Askarulı Kaskabasov'un ilmî, sosyal ve pedagojik hizmeti, geçtiğimiz yüzyılın 60'lı yıllarından başlayan Kazak folklor ve edebiyat bilimlerinin gelişimiyle sıkı ilişkilidir. O, ülkedeki millî folklor çalışmalarına büyük katkıda bulunmuş, sözlü nesir gibi folklor bilimi sahalarının temelini atıp esaslarını belirlemiştir.

Seyit Kaskabasov, 24 Haziran 1940'ta Doğu Kazakistan Eyaleti'nin Semey (eski adıyla "Semipalatinsk") şehrinde dünyaya geldi. Babası Askar, Seyit doğmadan önce bir rüya görmüş ve rüyasında ilâhi bir ses ona "*Çocuğun Adını Seyit koy*" demiştir. Bu rüyayı önemseyen babası, doğduktan sonra onun adını "*Seyit*" koymuştur. Küçük yaşlardan itibaren zeki ve çabuk kavrayan bir çocuk olarak yetişen Seyit, erken yaşlarda pek çok şarkı, kıssa, destan öğrenmiştir (Omarulı, 2021; 1).

Seyit'in babası Askar, II. Dünya Savaşı başlamadan önce Doğu Kazakistan eyaletinin Zaysan ilçesinde bir kurumda idareci olarak hizmet etmiştir. 1941 yılında savaşa gittikten sonra annesi Ävjan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin "*skotoimport*" olarak adlandırılan tesisin Semey'deki biriminde çalışmış, 1943-1950 yılları Kızıl Ordu'nun yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayacak olan Semey'deki et tesisine Çin ve Moğolistan'dan hayvan sürülerini alıp getirerek ağır bir görevi yerine getirmiştir. Küçük Seyit, annesiyle birlikte 1947 yılına kadar hayvan sürülerini otlatmakla meşgul olmuş, çocukluk yaşından itibaren yaşamın zorluklarını yaşayıp büyük bir olgunluğa erişmiştir (Sıdıqov, 2015: 42-45).

Seyit, 1947 yılında Semey şehrinin Jañasemey bölgesindeki 5 Numaralı ortaokula başladı. 1950 yılına kadar bu mektepte okudu. 1950 yılında babası savaşta vefat ettikten sonra anne tarafından dedesi Äbdikerim'in kararıyla, annesi ve kız

kardeşi Külây ile birlikte Almatı'ya geldi. Qaskeleñ ilçesinin Çapayev kolhozunda yaşayan anne tarafından akrabalarının köyüne yerleşti. Geniş bir dünya görüşüne, bilgi ve birikime sahip olan dedesi Äbdikerim Kempirulı ile anneanesi Jarqınay Qulınbayqızı küçük Seyit'in insanları ve dünyayı tanıma, gelenek ve göreneklerini öğrenip zengin bir halk ilgisine sahip olması noktasında oldukça büyük emekleri olmuştur. Kaskabasov'un verdiği bilgilerden hareketle, dede Äbdikerim görmüş geçirmiş, yaşadığı olayları ve destan, masal, efsane, añız, şecere vb. gibi folklor ürünlerini zihninde saklayabilmiş, konuşkan ve konuştuğunda da halkı ağzına baktırma yeteneğine sahip bir kişidir. Kazak-Kırgız akınlarından, jircılarından dinlediklerini zihninde saklayıp muhafaza edip aile içinde ve halk arasında anlatarak Kazak halk kültürünün aktarılmasında büyük emekleri olmuştur. Küçük Seyit de Jambıl, Süyinbay, Qulmambet, Sarbas, Quvandıq, Tilemis, Qañtarbay, Barmaq gibi akınların şiir ve tolğalarını, atışmalarını, jırlarını, küyelerini; Küsep, Qaban, Balpıq, Eskeldi, Sarıbay, Qaba, Atamqul gibi bey-şeşenlerin önemli sözlerini dinleyerek büyümüştür (KK1⁶). Seyit'in annesi Ävjân da Kazak halk şarkılarını, özellikle de “*Qaratorğay*” [*kara serçe*] şarkısını büyük bir ustalıkla icra etme yeteneğine sahipti. Bu sebeple Seyit'in dedesi Äbdikerim, anneanesi Jarqınay ile annesi Ävjân onun folklor sahasındaki ilk ustaları olarak zikredilebilir. Özellikle Äbdikerim, Seyit'in folklor dünyasına adım atmasında çok büyük etkiye sahip olmuş ve Bavırjan Omarulı tarafından “*dala akademigi*” [*bozkır akademisyeni*] olarak adlandırılmıştır (Omarulı, 2021;1).

Kaskabasov 1951-1954 yılları arasında Çapayev kolhozundaki 87 numaralı mektepte okur. 7. sınıfı bitirdikten sonra ortaokula başlamak ister. O dönemde Almatı'da, babası savaşta ölen çocuklar için 18 Numaralı Jambıl (daha sonra “12 Numaralı S. M. Kirov”) yatılı ortaokulu vardı. Serikqazı Qorabay'ın aktardığı bilgilere göre, küçük Seyit bu okula giderek babasının savaşta vefat ettiğini, kendisinin de ilköğrenimini onur derecesiyle bitirdiğini söyler ve okula kaydedilmesi için Şağatayev adlı müdürden ricada bulunur. Ancak okuldaki öğrenci sayısı tam, sınıflar doludur. Seyit'i kaydetmenin imkânı yoktur. Bu sebeple müdür, Seyit'in isteğini yerine getiremez. Seyit yayan bir şekilde geri dönerken yolda eski okulunun müdürü Smağul Muqanov ile karşılaşır. Eski hocası durumu

⁶ Sözlü mülakat (18.02.2019)

öğrendikten sonra derhal Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Üst Kurul Başkanı Nurtas Oñdasınov'a gitmesini tavsiye eder. 14 yaşındaki Seyit tekrardan Almatı'ya döner ve Üst Kurul Başkanı'nın odasına gider. Ancak Üst Kurul Başkanlık Heyeti'nin sekreteri Ämirbayev, Seyit'i çocuk olarak görüp başta ciddiye almaz. Seyit'in ısrarı üzerine *“Senin meseleni biz deęil, Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Eęitim Bakanı Ädi Şäripov çözer”* diyerek kâğıda kısa bir not yazar ve *“Bunu Ädi Şäripov'a götür, o sana yardımcı olur”* der. Seyit kâğıdı alıp saat üçe doğru Eęitim Bakanlığı binasına gider. Sekreter, bakanın iş seyahatinde olduğunu ve onun yerine birinci başkan yardımcısı Iskakov'un vekâleten görevi yürüttüğünü söyler. Seyit'in tek düşüncesi eęitimine devam etmektir. Sekretere Iskakov'un odasını soran Seyit, o anda aradığı kişinin kurul toplantısında olduğunu öğrenir. Kurul toplantısının ne olduğunu bilmeyen Seyit, toplantı salonunun kapısını açıp *“Assalaumağaleyküm”* der ve içeri girer. O anda Iskakov sunum yapmaktadır. İçerideki herkes şaşırıp genç adama bakar. Iskakov *“Hey, çocuk! Ne istiyorsun?”* der. Seyit hiç utanıp çekinmeden durumu anlatır, elindeki kâğıdı ona uzatır. Orada Iskakov, Seyit'e bir iyilik yapar ve sekreterini çağırarak *“Onu Kostenko 'ya götürün, bir buyruk hazırlasın”* der. Seyit ile sekreter birlikte alt kattaki bakanlığın okul idare bölümüne gider. Burada Seyit'in probemi hızlı bir şekilde çözülür. Bakanlığın okul idare başkanı D. Kostenko'nun imzaladığı *“8. sınıf öğrencisi S. Kaskabasov yatılı okula kabul edilsin”* yazılı buyruk Seyit'in eline verilir ve okula gönderilir. Yatılı okulun müdürü buyruęu görünce *“İl eęitim başkanının buyruęu yetmedi mi, niçin bakanlığa kadar çıktın!”* diyerek sinirlense de, Seyit'in arzusu gerçekleşir. Seyit Kaskabasov 1954-1957 yılları arasında burada eęitim-öęretimine devam eder. (Älbekov, 2015; 64-65; Omarulı, 2021; 1).

Kazak halkı okuyup öęrenmeyi *“ięneyle kuyu kazmak gibi” [iynemen qudıq qazğanday]* görür. Bu zor yolda sadece yetenek, tutku ve sıkı çalışma deęil, önüne çıkan engelleri aşma azmi ve kararlılığı da gerekmektedir. Küçük Seyit de bu nitelikleri sergileyerek eęitim-öęretimine devam eder. Ortaokul öęrenimini arzu edildięi şekilde 1957 yılında bitirdikten sonra dedesi Äbdikerim'in isteęiyle köye döner. 1957 ve 1959 yılları arasında burada erkenden güne başlayıp dedesi Äbdikerim, ninesi Jarqınay ve annesi Ävjan ile birlikte geç saatlere kadar kolhozun hayvan çiftliğinde çalışır (Sıdıqov, 2015; 43).

Kazaklarda “İnsanın temeli çocukluk döneminde atılır” [*Adamnıñ negizi balalıq şaqta qalıptasadı*] diye bir söz bulunmaktadır. Çocukluk dönemi II. Dünya Savaşı’nın ağır ve acılı yıllarına denk gelen Kaskabasov, mektepten mezun olduktan sonra da ağır koşullarda yaşamını sürdürmeye devam etmiştir. Bu süreç, Kaskabasov’un köy hayatının zorluklarına karşı direnç kazandığı ve karakterinin şekillendiği yıllar olmuştur. Ağır şartlarda yaşamını sürdüren Kaskabasov, bu süreçte önce veteriner olmaya karar vermiştir. Ancak köyün veterineri “*Çobanlarla mı uğraşacaksınız? Senin dile, edebiyata meylin var*” diyerek onun bu düşüncesine karşı çıkmıştır. Bu görüşe değer veren Kaskabasov Kazak Pedagoji Enstitüsü’ne giderek öğretmen olmak istemiştir. O dönemde öğretmenlerin 150-200 som gibi oldukça iyi maaş almaları da Kaskabasov’un bu düşüncesinde etkili olmuş; hatta önce öğretmen, sonra da okul müdürü olmayı düşünmüştür (Tölebayev, 2003; 1).

Kaskabasov, 1959 yılında dedesi vefat ettikten sonra, annesinin de isteği üzerine üniversite okumak için Almatı’ya geri döner. Abay Kazak Pedagoji Enstitüsü’nün (şimdiki adıyla Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi) tarih-filoloji fakültesine kabul edilir. Öğrenciliği sırasında bir yandan müzik sınıfının danışmanlığı görevini icra ederken, diğer yandan da sınıf arkadaşı Edige Tursınov’la birlikte araştırma gezilerine katılıp folklor ürünlerini derlemekle meşgul olur. İkinci sınıfta okurken ilime istidadı olduğunu fark eder. Tanınmış halk bilimci âlim, Kazakistan İlimler Akademisi üyesi ve sözcüsü olan N. S. Smirnova’nın danışmanlığında folklor derleme ve incelemeleriyle meşgul olmaya başlar (Sıdıqov, 2015; 43).

Burada, tanınmış folklor araştırmacısı N. S. Smirnova’ya özel bir parantez açmak gerekmektedir. Smirnova, daha birinci sınıftayken Kaskabasov’un sınavda vermiş olduğu cevaptan hoşlanmış ve onu kendi öğrencisi yapmıştır. Üçüncü sınıfa geldiğinde ise öğrencisini, Kazakların büyük şahsiyetlerinden Muhtar Ävezov’la tanıştırmış ve ona Kaskabasov’un Kazakların fantastik masallarını araştırma düşüncesinden bahsetmiştir. Bu mesele hakkında kendisi de özel olarak araştırmalar yapıp eserler yazan Ävezov, Kaskabasov’un araştırmak istediği konunun özel ve zor bir konu olduğunu belirtmiş, Kaskabasov’u destekleyerek daha

yirmi yaşındayken ona batasını⁷ vermiştir. Kaskabasov'un masallar diyarına yolculuğu da bu dönemde başlamıştır (Qurmanbayuli, 2020; 1).

Kaskabasov'un kendi bölümünü okuyan kişilerden bir farkı da, filoloji fakültesinde dersleri Rusça olarak almasıdır. Kaskabasov, Kazak dili ve edebiyatı ile tarih dışındaki tüm dersleri Rusça almıştır (Omaruli, 2021; 1). Döneminde Oljas Süleymenov, köyden gelen çocukların üniversitede Kazak filolosinde okuduklarında asosyal bir şekilde mezun olduklarını, sonrasında da köyünden başka bir şeye değer vermeyen vatansereve dönüştüklerini ifade ederek acı gerçeği ortaya koymuştur (Toysanuli, 2015; 1). O dönemde bilimsel tezlerin Rusça yazılması ve Moskova'nın onayından geçmesi gerçekliği düşünüldüğünde, Rusça bilmeyen ve akademiye meyli olan gençlerin bu yolda yaşamış olduğu zorluklar daha kolay anlaşılabilir. Bu şartlarda farklı bir şekilde eğitim alan Kaskabasov, Rus folklorundan ve bu vasıta ile ulaşılmış olduğu Avrupa ve Amerikan folklorundan olabildiğince faydalanma şansı bulmuştur.

Kaskabasov, bu dönemde bilimsel öğrenci konferanslarına katılıp bildiriler sunar, hususi olarak folklor araştırma gruplarına katılır. 1964 yılında 5. sınıfta ilk ilmî eserini yayımlar. Edige Tursinov'la birlikte yazdığı “*Skazoçnik Şalkarbay Danılbayev*” [*Masalıcı Şalkarbay Danılbayev*] adlı makalesi, akademisyen-yazar S. Mukanov'un ölümünün 60. yılına ithaf edilen “*Voprosı Kazahskoy Filologii*” [*Kazak Filolojisinin Meseleleri*] adlı akademik neşriyatta yayımlanır. Enstitüde başarılı bir şekilde okuyup istidât gösteren bu yetenekli öğrenci ilmî kurul tarafından lisansüstü eğitime (aspirantura) uygun görülür (Sıdıqov, 2015; 43-44).

Seyit A. Kaskabasov 1964 yılında M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nde lisansüstü öğrenimine (aspirantura) kabul edilir. Bu dönem Kaskabasov'un aynı zamanda evlilik düşüncesiyle meşgul olduğu bir zamandır. Bu dönemde onun düşünceli olduğunu fark eden danışmanı “*Kandidatlık tezini savunmadan evlenme. Evlendiğinde çocuklarınız olacak ve ailene bakma kaygısıyla bilimde geri kalacaksınız*” dese de, Kaskabasov aspiranturanın 1. sınıfını bitirdikten sonra evlenmeye karar verir. Müstakbel eşiyle çektiği fotoğrafının yer aldığı

⁷ Kazaklarda “*bata aluv*”, yaşlı ve saygın kişilerden özel olarak dua almaktır. Bu duanın kişinin yaşamına tesir edeceği düşünüldüğünden her Kazak genci, büyük kişilerin batasını almaya gayret eder.

düğün davetiyesini danışmasına takdim eder. Danışmanı ilk başta şaşırıp üzülse de, sonrasında ona ak batasını verir ve iyi dileklerini sunar (Tölebayev, 2003; 1).

Seyit Kaskabasov ile eşi Tamara Appaqova Almatı'daki Kazak Pedagoji Enstitüsü'nde beraber öğrenim görmüşlerdir. Gençler ilk kez enstitüde organize edilen bir dans gecesinde tanışmışlar ve Kaskabasov o anda Tamara'ya âşık olmuştur. Bu konu hakkında Kaskabasov şu ifadeleri kullanır:

“Tamara'ya âşık olduğumu uzun süre kimseye söylemedim. Birinci sınıfta görmemle birlikte ona âşık olsam da, kendimi tutup olabildiğince sabrettim. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi, benim hâlâ öğrenci olmamdı. İyi bir iş sahibi olup anamın ümidini boşa çıkarmamam gerekiyordu. İkincisi sebebi de, benim onu sevmemle birlikte Tamara'nın kararının ne olacağı idi. Benden hoşlanmasa o anda her şey bitiyordu. Ondan sonra ikimizin birlikte okuması zorlaşmaz mıydı? Bu sebeple her ne olursa olsun beklemeye, hâlâ vaktin var olduğuna karar verdim. Bu arada da devamlı birlikteydik. Sonra Tamara'nın da beni bırakmayacağını fark ettim. Dolayısıyla son sınıfa geldiğimde bu meseleyi tek taraflı çözeceğimi düşündüm. O dönemde bizim sınıfın 5 öğrencisini Uzanağaç'taki Jambıl Müzesi'ne tecrübe kazanmaya gönderdiler. Bu grupta Tamara ile ben de vardım. Burada uygun bir anını bulup ona aşkıyı bildirdim. Mezun olduktan sonra ben aspiranturaya başladım. Tamara ise, o dönemdeki talep sebebiyle 1 yılına çalışmak üzere köyüne gitti. Bir yıl sonra da evlenip yuvamızı kurduk” (Tölebayev, 2003; 1).

Kaskabasov, 1965 yılında lisansüstü eğitiminin ilk senesi bittikten sonra, Kazak Pedagoji Enstitüsü'nde birlikte okuduğu Tamara Äbdiqızı Appaqova ile evlenir. Tamara Apay, Jambıl Eyaleti'nde bulunan Merki'de doğup büyümüştür. Babası II. Dünya Savaşı'na katılıp döndükten sonra öğretmenlik ve kolhoz yöneticiliği yapmıştır. Annesi ise kütüphane idarecisi olarak çalışmıştır. İyi bir aile terbiyesi alan Tamara Apay, Kaskabasov'un annesi Ävjan Apay ile 30 yıl birlikte yaşamış, onun batasını almış bir insandır. Kaskabasov'un ifadesiyle, evlilik sonrası yaşamda iyi günler de kötü günler de yaşanmış, Tamara Apay her zaman Kaskabasov'a destek olmuş, onun akademik camiada başarıya ulaşmasında her zaman yanında olmuştur. Kaskabasov bu konu hakkında esprili bir dille *“Onun benimle aynı bölümde okuması iyi oldu”* demiş ve Tamara Apay için *“Yazdığım*

eserlerin ilk okuyucusu, eleştirmeni ve yorumlayıcısı” ifadelerini kullanmıştır. Tamara Apay, Kaskabasov’un Moskova’da doktora tezini savunduğu dönemde de yanında olmuş, evrak işleri de dâhil olmak üzere her durumda ona yardımcı olmuştur (Tölebeyev, 2003; 1). Tamara Appaqova, evlendikten sonra Dil Bilimi Enstitüsü’nün Terminoloji ve Çeviri Bölümü’nde hizmet etmiştir (Aytbayulı, 2010; 1).

Tamara Apay, Kaskabasov’la karşılaşmasını bir lütuf olarak görmüş ve bilim yolunda ona verdiği desteği şu sözlerle ifade etmiştir: *“Kader karşıma Sekeñ (Seyit) gibi bir insanı çıkardığı için razıyım. Sekeñ bilim adamı olduğu için, onun bilimle endişe duymadan, huzur içinde uğraşabilmesi için gerekli şartları hazırlamak benim görevimdi”* (Tölebeyev, 2003; 1). Tamara Apay, Kaskabasov’un meraklı, disiplinli, çalışkan, sorumluluk duygusu yüksek, azimli, bir sözü iki etmeyen, verdiği söze sadık kalan, birisine kırılma da onu ertesi gün affedecek kadar geniş gönlü ve kin tutmayan birisi olduğunu dile getirmiştir (KK2⁸).

Kaskabasov’un öğrencisi olan akademisyen Aqedil Toyşanulı, hocasının güzellik ve estetiğe tutlulu olduğunu, şiir yazmasının yanı sıra, şiir poetikasını da çok iyi analiz ettiğini ifade eder. Bildikleriyle hiçbir zaman övünmeyen Kaskabasov, öğrencilerine *“Dokuz biliyorsam, doksan dokuz bilmiyorum” [Biletinim bir toğız, bilmeytinim toksan toğız]* ya da *“Kitabı çok okudukça ne kadar az bildiğini görmeye başlıyorsun” [Kitaptı köp oqığan sayın öziñniñ az biletiniñ körine bastaydı]* gibi ifadeler kullanacak kadar da alçak gönlüdür. Annesi Ävjan’ın Seyit’e hamileyken kara koyun görüp ona aşerdiği bilgisini veren Toyşanulı, Seyit Kaskabasov’un dik ve tavizsiz karakterinin kara koyunun renginden miras kaldığını, cömert ve sıcak tabiatının da o kutsal hayvanın bereketinden kaynaklandığını düşünür (Toyşanulı, 2015; 1).

Tursın Jurtbay’dan öğrendiğimiz kadarıyla da Kaskabasov neşeli, dürüst, merhametli, alçak gönlü, iyi huylu, yufka kalpli, makul, iyi eğitim almış, açık fikirli, yenilikçi, eleştirel, hatalarını yüzüne söyleyen, açık sözlü bir insandır (Jurtbay, 2015; 1). Buna rağmen bilim söz konusu olduğunda Kaskabasov hem kendine hem de başkalarına karşı katı olabilmektedir. Öğrencileriyle özel olarak

⁸ Sözlü mülakat (18.02.2019)

ilgilenen Kaskabasov, onların her zaman yardımcısı ve koruyucusu olmuştur. Onların yazdıklarını dikkatlice okuyup öğüt vermekten, bildiklerini öğretmekten asla geri durmamıştır. Görünüşe göre bu özelliğini Prof. Dr. N. S. Smirnova'dan almıştır. Kaskabasov'un romantik yönünden de bahseden Tamara Apay “*Bana şiirler yazdığı zamanlar da oluyor. Moralim kötü olduğu dönemlerde bu şiirlerden kuvvet alıyorum. Eline dombirasını alıp şarkı söylediği zamanlar da vardır. Şarkı söylemeyi seviyoruz. Arkadaşlarla toplandığımızda birlikte şarkı söylemek en sevdiğimiz âdetimizdir*” (Tölebayev, 2003; 1) ifadelerini kullanmıştır.

Dombıra çalmayı seven Kaskabasov, Dävirjan Tölebayev'in aktarmış olduğu bilgilere göre, günümüz Kazak toylarında sıkça icra edilen “*jar-jar*” şarkısını toylara dâhil eden ilk kişidir. Kaskabasov, yakın arkadaşlarının evlilik toylarına katıldıkça bu şarkıyı söylemiş ve sonrasında bu şarkı giderek tüm toylarda söylenen bir halk şarkısına dönüşmüştür (Tölebayev, 2003; 1) Aqedil Toyşanulı, Kaskabasov'un annesi Ävjan'ın akınlık yeteneğine sahip olduğunu, şiirler yazıp bunları şakıya dönüştürdüğünü dile getirmiş ve bu özelliğin oğluna geçtiğini ifade ederek (Toyşanulı, 2015; 1), Kaskabasov'daki şiir yazma, dombıra çalıp şarkı söyleme yeteneğinin kaynağına işaret etmiştir.

Lisansüstü eğitimine başladıktan sonra evlenen Kaskabasov, 1967 yılında Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisi'ne bağlı M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nde aspiranturayı bitirir. Bu dönemde Kazakların fantastik (qiyal-ğajayıp) masallarını araştırma işine yoğunlaşır. Kaskabasov yine bu yıllarda 1968 yılında Rusça yayımlanacak olan “*Kazak Edebiyatının Tarihi*” adlı eserin yazımına katılıp E. Tursınov ile birlikte birinci ciltte iki bölüm yazar. 1968 yılında lisansüstü öğrenimini tamamladıktan sonra Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nde çalışmaya başlar. 1969 yılında “*Kazahskaya Volşebnaya Skazka*” [*Kazakların Olağanüstü Masalları*] başlıklı kandidatlık tezini savunur (Sıdıqov, 2015; 44). Danışmanı Nina Sergejevna Smirnova, Kasbasov'un söz konusu kandidatlık tezinin birinci bölümünü üç kere, ikinci bölümünü iki kere yazdırmış, sadece üçüncü bölümü kabul etmiştir. Eğitim hayatında Kaskabasov'u ağır bir sınavdan geçiren Smirnova, tez tamamlandıktan sonra “*İşte, şimdi ilmî bir araştırmacı oldun*” diyerek (Omarulı, 2021; 1) Kaskabasov'u kutlamıştır.

Kaskabasov'un tezi değerli görülüp yayımlanması teklif edilir. 1972 yılında müstakil olarak yayımlanan bu çalışma Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği [*Keñestik Sotsiyalistik Respublikalar Odağı*] İlimler Akademisi'nin en seçkin kitapları arasında kabul edilir. Bu yıllarda Kaskabasov, meşhur Rus seyyahı ve folklorcusu G. N. Potanin'in Kazak folkloru hakkında derlediği malzemeleri akademik bir şekilde bir araya getirerek yayımlanması faaliyetine de iştirak eder. Bu antoloji ilmî açıdan değerli görülür ve "*Sovyetskaya Etnografiya*" [*Sovyet Etnografyası*] ve "*Sovyetskaya Tyurkologiya*" [*Sovyet Türkolojisi*] adlı dergilerde özel olarak değerlendirilir (Sıdıqov, 2015; 44).

Seyit A. Kaskabasov 1970 ile 1979 yılları arasında Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisi'nin Sosyal Bilimler Bölümü'nün ilmî sekreteri olup ilmî organizasyon işleriyle meşgul olur. Bununla birlikte, baş editör İsmet Keñesbayev'le birlikte "*Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisi'nin Haberleri - Dil, Edebiyat Serisi*" dergisinde sorumlu sekreter olarak hizmet eder. Yayımlanan en itibarlı makaleler onun elinden geçer. Bunların yanı sıra folklor sahasında araştırmalar yapıp makaleler yazar. Pek çok ulusal ve uluslararası konferansta bildiriler sunar. 1979 yılında bir grup âlimle birlikte "*Hayvanattar Turalı Qazaq Ertegileri*" [*Hayvanlarla İlgili Kazak Masalları*] adlı Kazak ve Rus dillerindeki akademik eseri yayımlanır. (Sıdıqov, 2015; 44-45, Omarulı, 2021; 1).

1979 ile 1981 yılları arasında Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nde kıdemli memur olup enstitünün programlanmış görevlerine aktif olarak katılır. Bu dönemde "*Ertek pen Epostıñ Syujettik Tipologiyası*" [*Masal ve Destanın İçeriksel Tipolojisi*], "*Kazak Ertegeriniñ Tekstologiyası*" [*Kazak Masallarının Tekstolojisi*] gibi çalışmaları kaleme alır. 1981 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İlimler Akademisi başkanlık heyetinin kararıyla Moskova'daki SSCB İlimler Akademisi'ne bağlı M. Gorkiy Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nde kıdemli akademisyen olarak çalışıp bu enstitünün programlanmış faaliyetlerini gerçekleştirir. Bu enstitünün çıkardığı "*Folklor Naradov SSSR i Sovremennost*" [*SSCB Halklarının Folkloru ve Modernliği*] ve Kültür Bakanlığı Sanat Bilimi enstitüsünün hazırlayıp çıkardığı "*Folklornyy Teatr Naradov SSSR*" [*SSCB Halklarının Halk Tiyatrosu*] adlı monografik eserlere özel bölümler yazar. Bunlara ilaveten "*Qozı Körpeş - Bayan Suluv*", "*Kız Jibek*" destanlarını Rus diline

tercüme eder. Bu eserlerle ilgili arařtırmalar yapıp incelemelerde bulunur ve Kazak folklorunun mensur türlerini tetkik etmeye girişir (Sıdıqov, 2015; 45).

1984 yılında Almatı'ya geri dönüp “*Qazaktıñ Halıq Prozası*” [*Kazakların Halk Nesri*] adlı monografisini yayımlar. Bu çalışmasıyla daha sonra, 1986 yılında Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisi Başkanlığı kararıyla Kazakistan İlimler Akademisi'nin en yüksek ödülü olan “*Şokan Vălihanov Ödülü*”nü kazanır. Bu eserle ilgili daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel inceleme yazısı⁹ da yayımlanmıştır (Sıdıqov, 2015; 45).

1984 ile 1987 yılları arasında M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nde kıdemli danışman memur olarak çalışır. 1986 yılında “*Rodniki İskusstva*” [*Sanatın Kaynağı*] adlı kitabını yayımlar. 1987 yılında, Prof. Dr. S. İsayev'le birlikte “*Kazakça-Rusça Sözlüğü*”nü tekrar gözden geçirip düzeltme ve eklemeler yaparak yayımlar. O dönemde Kaskabasov “*Qazaq Ädebiyatiniñ Tarihi*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] adlı 10 ciltlik eser çıkarma meselesini gündeme getirip Kazak folklorunun tarihini ele alan bir proje tasarlar ve bu tasarımı dergide¹⁰ yayımlar. Kaskabasov'un bu düşüncesi, daha sonra M. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nün müdürü olduđu dönemde gerçekleşecek ve “*Kazak Edebiyatının Tarihi*” ilk defa 10 ciltlik bir eser olarak yayımlanacaktır (Sıdıqov, 2015; 45-46).

1988 yılında Kaskabasov, Kazakların önemli şahsiyetlerinden Özbekali Jänibekov'un davetiyle Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde [Qazaqstan Kompartiyası Ortalık Komiteti] göreve başlar. Önce İdeoloji Bölümü'nün müşaviri, sonrasında da Siyasi Süreçler Sosyolojisi Merkezi'nin danışmanı olarak hizmet eder. Bu hizmetleri yerine getirirken, daha önce sansüre uğramış Şäkärım Kudayberdiyev, Ahmet Baytursınov, Mirjakıp Dulatov, Jüsıpbek Aymavıtov, Mağcan Jumabayev, Măşhur Jüsıp Köpeyev gibi klasik yazarların edebi yadigârlarının aklanıp suçsuzluklarının ortaya çıkarılması ve bu eserlerin arařtırılıp incelenmesi üzerine belgeler hazırlar ve inceleme faaliyetlerine aktif olarak katılır. Ayrıca 19-20. yüzyılın başlarında ömür süren şair ve yazarların eserleri ile pek çok folklor ürünlerini yasaklayan parti kararlarının hükmünü ortadan kaldıran ve 1930, 1940 ve 1950'nci yıllarda sürgüne gönderilen insanların

⁹ Byulleten Assotsiyatsii Tyurkolov, SŞA, 1986, No:2.

¹⁰ İzvestiya AN KazSSR, Seriya Filologičeskaya, 1988, No: 4.

suçsuzluğunu ispatlayıp adaletin ortaya çıkarılmasını sağlayan belgeleri hazırlar. 1932 yılındaki kıtlık kurbanları için Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Üst Kurulu'na her yıl 31 Mayıs gününü “*anma günü*” olarak belirleyip kurbanların anısına anıtlar dikme gerekliliğini dile getiren bir teklifte bulunur. E. Asanbayev başkanlığındaki Üst Kurul bu teklifi kabul edip özel olarak bu kararı onaylar. Anma gününün 31 Mayıs'ta yapılmasının sebebi ise, Moskava'nın her yıl özerk cumhuriyetlere 31 Mayıs'a kadar “halk düşmanları”nı belirleyip rapor sunmalarını istemesinden dolayıdır (Abdrahmanov, 2020; 1). Kaskabasov, halk düşmanlarıyla özdeşleştirilen bu sembolik günü, başta Alaş hareketinin önderleri olmak üzere, Kazak kültürünün önemli şahsiyetlerinin hatırlanıp yâd edildiği bir güne dönüştürmüştür (KK3¹¹, KK4¹², KK5¹³, KK6¹⁴, KK7¹⁵, KK8¹⁶).

Kaskabasov, ayrıca bu dönemde 1930 ile 1940 yılları arasında sürgüne gönderilen meşhur şair ve yazarlar ile kültürel faaliyetlerde bulunan kişilerin suçsuzluğunun ispatlanıp aklanmasıyla ilgili materyalleri hazırlama faaliyetine de katılır. 1950'li yıllardaki meşhur âlimleri, edebiyatçıları ve sanatçıları sürgüne gönderen, halkın müzikal-edebî mirasını araştırıp incelemeyi engelleyen, tarihî sürecin istikametini saptıran partinin tarih, edebiyat ve kültür meseleleriyle ilgili kararlarının hükmünü yok etmek için gerekli belgeleri hazırlar (Sıdıqov, 2015; 46). Tursın Jurtbay bu konu hakkında “*Oljas Süleymenov Yazarlar Birliği'ndeki Hukuk Bürosu'nun başına geçip bana Aralık olaylarına karışan, bu olaylarda hayatını kaybeden, soruşturulan ve hüküm giyen gençler ile Alaş şahsiyetlerinin aklanması için deliller toplamamı, Üst Kurul'a sunulmak üzere materyaller derlememi istedi. Bir yıl baskı altında kalsak da, Özbekâli Jänibekov Merkez Komite Sekreteri, Seyit Kaskabasov danışman, Sabır Qasimov ise Kolbin'in danışmanı olmasıyla rahatladık*” (Jurtbay, 2015;1) ifadelerini kullanmıştır. Kaskabasov, engin bilgi birikimi, titizlik ve dikkatle bu önemli mesele üzerine çeşitli öneri, netice ve kararlar hazırlayarak önceki hile ve düzenbazlıkları tespit edip gerekli düzeltmeleri yaparak bu olayı sorunsuz bir şekilde kapatmıştır.

¹¹ Sözlü mülakat (28.09.2021)

¹² Sözlü mülakat (06.02.2019)

¹³ Sözlü mülakat (11.02.2018)

¹⁴ Sözlü mülakat (11.02.2018)

¹⁵ Sözlü mülakat (11.10.2021)

¹⁶ Sözlü mülakat (11.02.2018)

1989 yılında M. V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nde "*Janrı Kazahskoy Narodnoy (Neskazoçnoy) Prozi*" [*Kazak Halkının (Masalın Dışındaki) Mensur Türleri*] başlıklı doktora tezini başarıyla savunur. Resmî olarak akademisyen Z. Ahmetov, H. Koroglı (Moskova Devlet Üniversitesi), J. Azbelev (SSCB İlimler Akademisi Rus Edebiyatı Enstitüsü) gibi bilim adamları bu bilimsel çalışmayla ilgili raporlarını sunup görüşlerini dile getirirler. Bu bilimsel çalışmanın danışman kurumu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İlimler Akademisi'nin Dünya Edebiyatı Enstitüsü olmuştur. 1990 yılında Seyit A. Kaskabasov'un "*Kazahskaya Neskazoçnaya Proza*" [*Kazakların Masal Dışındaki Nesri*] adlı monografisi yayımlanır. Esere ilmî ve kültürel kesim oldukça değer verir ve söz konusu eser, 1992 yılında Kazakistan Cumhuriyeti devlet ödülüne aday gösterilip yazarı ödül kazanır (Sıdıqov, 2015; 46-47).

Kaskabasov, 1990 ile 1991 yılları arasında Kazakistan Komünist Partisi'nin siyasi süreçlerle ilgili sosyoloji merkezinin danışmanı olur. Bu merkez, cumhuriyetin siyasi ve sosyal hayatındaki güncel problemler üzerine sosyolojik araştırmalar yürütür. 1991 yılında sosyologlar tarafından oluşturulan Federasyon Cemiyeti'nin düzenlediği konferansa katılır. Daha sonra da bu cemiyetin üyeliğine kabul edilir. 1991 yılında Finlandiya'daki Uluslararası Halk Bilimciler Derneği'ne tam üye olarak kabul edilir. 1991 ve 1992 yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu kadrosunda ilk olarak kültür işleri müdürü, sonrasında da bilim, gençlik (eğitim), turizm ve spor bölümünün müdür yardımcısı olarak görev yapar. Kaskabasov bu görevi yürütürken Kazakistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine dair ilk tutanaklarını ve devlet sembollerini hazırlama faaliyetlerine katılır. Ülkenin millî marşını, armasını ve tuğunu seçme komisyonunun üyesi olur ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin armasıyla ilgili onun sunduğu teklif kabul edilir. Bununla birlikte Abay'ın vefatının 150. yıldönümü; Säken'in, Mağcan'ın ve Beyimbet'in vefatlarının 100. yıldönümü etkinlikleriyle ilgili kararları hazırlar. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ulusal yıldönümü kutlamaları komisyonuna üye olur (Sıdıqov, 2015; 47).

1991 yılında Finlandiya'daki Uluslararası Halk Bilimciler Derneği'nin bilimsel müşavere toplantısına katılan Kaskabasov, bu topluluğa üye olarak kabul edilir. Meşhur folklorcuların ve "Fin Mektebi"nin temsilcileriyle tanışıp

tecrübelerini zenginleştirir. Döndükten sonra elde ettiği tecrübeleri Kazak akademisine kazandırmanın yollarını arar. Anti Aarne ve sonrasında Stith Thompson'un geliştirdiği Masal Tipleri Kataloğu'nu esas alarak Kazak masallarının sistemleştirilmesi meselesini gündeme getirir. Bu katalog esasında Kazak masallarının içeriksel ve motifsel kataloğu hazırlayıp bu masalların kaynağı, gelişim tarihi ve yayılma yollarını detaylı bir şekilde inceler.

Seyit A. Kaskabasov 1992 yılının haziran ayında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanınının buyruğuyla açılan Kazakistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'na bağlı Üst Denetim Komisyonu'na¹⁷ başkan olarak atanır. Genç akademisyenleri her zaman kollayan ve bilimin geleceğini gençlerin ellerinde gören Kaskabasov bu kuruma büyük önem verir. Bu döneme kadar Kazakistanlı gençlerin yükseköğrenim derecesi alabilmesi için tüm ilmî çalışmalarını Rusça yazması ve Moskova'nın onayını alması gerekiyordu. Bu çok zor bir süreçti ve gençleri bilimden uzaklaştırıyordu. Bu durumu değiştirmek isteyen Kaskabasov, söz konusu kurumu kurup başkanlığını yürüterek bilime istidadı olan gençlerin önünü açmıştır (Mäsımhanulı, 2020; 1). Üst Denetim Komisyonu'nun ilk başkanı olarak ülkedeki ilim sahasını denetleyerek yeni bilim adamı ve aydınların yetişmesi faaliyetine büyük katkıda bulunur. Onun girişimiyle Uluslararası Devlet Organları Denetleme Cemiyeti¹⁸ kurulur. Kaskabasov bu saygın kurumun ilk başkanı olarak seçilir. “*Üst Denetim Komisyonu Hakkında Kurallar*”, “*İlmî Dereceler ile İlmî Unvanlar Verme Düzeni Hakkında Kurallar*” gibi ilk mevzuat belgelerini bizzat kendisi hazırlar (Sıdıqov, 2015; 47-48; KK3¹⁹). Bu döneme kadar akademide doktorluk unvanı alan araştırmacıların profesör olma süreçleri çok uzundu. Uzun süre akademide çalışan ve unvan alamayan bu kişilere “*kıdemli araştırmacı*” [*ağa ğilmi qızmetker*] denilmekteydi. Kaskabasov bunu ortadan kaldırarak profesörlük unvanına ulaşma sürecini kısaltmıştır (Omarulı, 2021; 1).

Kaskabasov'un araştırmaları 1992 yılında “*Kolıbel İskusstva*” [*Sanatın Beşiği*] adıyla münferit olarak yayımlanır. Bu eserde Kazak halk tiyatrosu, Kazak masallarının estetiği, “*Qozı Körpeş-Bayan Sulu*” ile “*Kız Jibek*” destanları, Kazak mitolojisi, tarihi sanatlar ile Korkut Ata ve Asan Qayğı hakkındaki efsaneler

¹⁷ Joğarı Attestatsiyalıq Komissiyası (kısaltması “JAK”)

¹⁸ Halıqaralıq Memlekettik Organdardı Attestatsiyalav Assotsiyatsiyası - MAGAT

¹⁹ Sözlü mülakat (28.09.2021)

üzerine arařtırmalar yer almaktadır. 1993 yılında Kazakistan Cumhuriyeti'nin resmî delegesi olarak “İran'daki Kazakistan Günleri” faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılır. 1993 ve 1994 yıllarında Kaskabasov, öğrencisi Kenjehan Matijanov'la birlikte V. Radlov'a ithafen “*Altın Sandık*” [*Altın Sandık*] ve “*El Qazınası - Eski Söz*” [*Halk Hazinesi - Eski Söz*] adlarıyla iki kitap çıkarır. İki eser de V. Raflov'un derlediği Kazak folkloruyla ilgili malzemeleri ve ozanların eserlerini ihtiva etmektedir. Yükseköğretim kurumlarına adapte edilen bu eserlerde özel makaleler, tekstolojik açıklamalar ve ilmî izahlar tam olarak verilmiştir (Sıdıqov, 2015; 48).

Kaskabasov 1994 yılının eylül ayından 1995 yılının nisan ayına kadar Kazakistan Cumhuriyeti Millî İlimler Akademisi'nin M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nde müdür yardımcılığı görevini yürütür. V. Radlov'un akademik külliyatını B. Uvahatov ve K. Matijanov'la birlikte Kazakça olarak yayımlar. 1995 yılının nisan ayından itibaren enstitünün El Yazmaları Merkezi'nin idareciliğini yürütür. 1995 ile 1997 yılları arasında Kazakistan Cumhuriyeti Millî İlimler Akademisi'ne bağlı M. O. Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü el yazma ve metin çalışmaları merkezinin danışmanlığı görevini yerine getirir. Bu dönemde üç parametreye göre el yazmaların elektronik kataloğunu sınıflandırma programını hazırlayıp bu faaliyeti hayata geçirir. 21 Haziran 1995 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Millî İlimler Akademisi'nin sözcüsü olur. 1995 yılında Abay'ın 150. yılı hürmetine “*Abay jäne Folklor*” [*Abay ve Folklor*] adlı çalışmasını yayımlar. Kaskabasov bu eserde, Abay'ın yaratıcılığının esas kaynağını, büyük şairin folklordan nasıl, hangi derecede ve ne maksatta faydalandığını incelemiştir. Abay'ın “*Eskendir*” [*İskender*], “*Masğud*”, “*Äzimnin Ängimesi*” [*Azim'in Engimesi*] manzumelerinin içeriksel esaslarını ortaya koyan Kaskabasov, Abay'ın Kazak atasözlerini nasıl incelediğini, hangi prensiplere göre değerlendirdiğini ele almıştır (Sıdıqov, 2015; 48).

Seyit Kaskabasov 29 Mart 1996 yılında folklor bilimi alanında “*profesör*” unvanı alır. 1996 yılında Kazak şiir dünyasının en önemli isimlerinden Jambıl'ın 150. yılına ithafen, şairin seçme eserlerini Rus dilinde müstakil bir kitap olarak yayımlar. Eser bir inceleme yazısıyla başlar ve her metinle ilgili ilmî izahlar sunulur. 1996 yılının nisan ayında resmî delegasyon kadrosunda Moskova'da

gerçekleşen Kazakistan Günleri ile Jambıl'ın yıldönümüne ithaf edilen kutlamaya katılır. 1996 yılında Seyit A. Kaskabasov'a Uluslararası Jambıl Vakfı'nın "*Jambıl Ödülü*" takdim edilir. 1997 ile 1999 yılları L.N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi'nde ilk kez kurulan "*Avrasya İlmî Araştırmalar Merkezi*"nin kurucusu ve yöneticisi olur. L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi'nde ilk kez açılan 10.02.09 Halk Bilimi ve 10.01.02. Kazak Edebiyatı bölümleri üzerine kandidattık tezlerinin savunulacağı kurulun başkanlık görevini yürütür (Sıdıqov, 2015; 49).

2000 yılında folklor, metin bilimi, etnografya ve sanat sahalarındaki meseleleri içine alan 2 ciltlik "*Zolotaya Jila*" [*Altın Madeni*] adlı çalışması yayımlanır. 2000 ile 2001 yılları arasında bu üniversitenin yeniden açılan Doğu Bilimleri (Şarkiyat) Fakültesi'nin dekanlığı görevi yanında, Avrasya İlmî Araştırmalar Merkezi'nin danışmanlığı görevini de yürütür. 2001 yılında "*Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 10. Yılı*" madalyasıyla ödüllendirilir.

26 Eylül 2001 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve İlim Bakanlığı'nın özel görevlendirmesiyle, uzun yıllar çalıştığı M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'ne müdür olarak tayin edilir. Bu dönemde Kazak Edebiyatı Tarihi Bölümünü uzun yıllar idare eden Şәмşıyabanu Sätbayeva kıdemli araştırmacı görevine getirilip, bir yıldan beri bu görevi yapmakta olan Serikqazı Qorabay müdür yardımcısı olur. Diğer bölümlerin başkanları da Serik Qıyrabayev, Zäki Ahmetov, Şeriazdan Eleukenov, Jumağali İsmagulov, Bağıbek Qundaqbayev gibi ünlü kişiler olmuştur (Omarulı, 2021; 1).

2012 yılına kadar M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nün müdürlüğü görevini yürüten Kaskabasov, büyük bir itibar ve nüfuz sahibi olur. Girişken idareci, gayretleri ve bilgisinin öncülüğünde, durma noktasına gelen enstitü faaliyetlerini kısa süre içerisinde tekrar harekete geçirip enstitünün itibarını yükseltir. Kaskabasov'un doğrudan yöneticiliğiyle "*Qazaq Ädebiyeti Tarihi*" [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] adlı 10 ciltlik çalışmanın yeni baskısı yapılır ve 3 ciltlik "*Qazaq Öneriniñ Tarihi*" [*Kazak Sanatının Tarihi*] adlı çalışma ilk kez yayımlanır. "*Kazak Edebiyatı Tarihi*"nin folklorla ayrılan birinci cildi, Kaskabasov'un doğrudan yöneticiliği ve başyazarlığıyla kaleme alınıp, bağımsızlık talepleri açısından yenice araştırılan hükümlerle, güçlü düşünce ve iddialarla seçkin bir şekilde ortaya konur (Sıdıqov, 2015; 49).

Kaskabasov'un doğrudan girişimi ve yöneticiliğiyle “*Mädeni Mura*” [*Kültürel Miras*] devlet programı kapsamında ilk kez “*Babalar Sözi*” serisi içerisinde Kazak folklorunun 100 ciltlik yayımının yapılması ele alınır. Günümüzde bu projenin 100 cildinin tamamı yayımlanmış, ayrıca 8 ciltlik “*Qazaq Muzikasınıñ Antologiyası*” [*Kazak Müziğinin Antolojisi*] seçkisi de ilk kez bu dönemde neşredilmiştir. İlimin kılavuzluğunda ilk defa ortaya konulan 20 ciltlik “*Ädebi Jädigerler*” [*Edebî Yadigârlar*] serisi de yine bu dönemde okuyuculara ulaştırılmıştır (Sıdıqov, 2015; 49-50).

Seyit Kaskabasov, yöneticilik yaptığı dönemde enstitüde eski edebiyat, dünya edebiyatı ve uluslararası ilişkiler, Abay araştırmaları ve yeni edebiyat bölümleri açılıp verimli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında Kazakistan Cumhuriyeti bilim dünyasının gelişimine katkıda bulunan eseri için devlet nişanıyla ödüllendirildi.

2003 yılında Kazakistan Cumhuriyeti'nin Millî İlimler Akademisi'nin bir üyesi oldu. Yine bu yılda Moskova'da “*Evraziya Halıqtarınıñ Eposı*” [*Avrasya Halklarının Destanı*] serisi dâhilinde “*Qozı Körpeş-Bayan Sulu*” ve “*Qız Jibek*” eserlerini yayımladı. 2003 yılında da “*Mahambet*” adlı ödüle layık görüldü. (Qorabay, 2010b; 3-4)

2003 ile 2013 yılları arasında “*Kültürel Miras*” devlet programının folklor, edebiyat ve sanat bilimi bölümünün başkanı oldu. Bu süre içerisinde zikredilen devlet programını hayata geçirme kapsamında oluşturulan toplumsal cemiyetin üyesi olarak faaliyetlerini sürdürdü. 2003 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Millî Kurul'a üye olarak atandı ve 2013 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

2004 yılında Moskova'da “*K 100-Letiyu M. A. Şolohova*” [M. A. Şolohov'un 100. Yıl Dönümüne] madalyasıyla ödüllendirildi. 2005 yılı Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve İlim Bakanlığı'na bağlı İlimler Akademisi'nin tam üyesi ve Kazakistan Tiyatro Emektarları Birliği'nin üyesi oldu. 2006 yılı K. Jubanov Aktöbe Devlet Üniversitesi tarafından “*Saygıdeğer Profesör*” unvanı verildi.

2007 yılının Aralık ayında Bişkek'teki Uluslararası Aytmatov Akademisi'ne akademisyen olarak seçildi. 2008 ile 2010 yılları arasında KR BĞM

İlim Komitesi M. O. Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nün yanındaki filoloji bilimlerinin doktora derecesinin verilmesi yönündeki 53.34.01 numaralı tez jürisinin başkanlığını görevini yürüttü.

Seyit A. Kaskabasov'un girişimiyle M. O. Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'ne bağlı tiyatro, müzik, sanat ve mimarlık bölümleri gibi alanların kandidattık derecesinin verilmesi yönündeki 53.40.03 numaralı tez kurulu oluşturuldu.

2008 yılında “*Meşhur Jüsip*” madalyasıyla ödüllendirildi. 2008 yılında Kazakistan Yazarlar Birliği'nin üyesi oldu. 2008 yılında Cengiz Han Akademisi'nin akademik üyesi olarak seçildi. 2009 yılında “*TMD Edebiyatlarının Klasikleri*” serisi dâhilinde “*Lyetsaya Pesnya Pod Domburu*” [*Dombıradan Dökülen Şarkı*] eserini Moskova'da yayımladı (Qorabay, 2010b; 3-4). 2010 yılında “*Za Nauçnyy Vklad v Obrazovaniye Rossii*” (*Rus Eğitime Bilimsel Katkı*) madalyasıyla ödüllendirildi. 2010 yılında “*Qazaqstannıñ Eñbek Siñirgen Qayretkeri*” [*Kazakistan'a Emek Veren Gayretker*] adlı kıymetli unvan verildi. 2010 yılında S. Amanjolov Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi tarafından verilen “*Saygıdeğer Profesör*” unvanının sahibi oldu. 2011 yılında “*Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 20. Yılı*” madalyasıyla ödüllendirildi. 2011 yılında “*Sultanmahmut Torayğırov*” altın madalyasıyla ödüllendirildi. 2011 yılında “*Mejgosudarstvennaya Premiya 'Zvezdı Sodrujestva'*” [*İngiliz Milletler Topluluğu Yıldızı*] Devletlerarası Ödül (*Avustralya*)] ödülüne sahip olup madalyayla mükâfatlandırıldı. 2014 yılında L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi tarafından verilen “*Meşhur Âlim*” unvanına sahip oldu. 2014 yılı Türkmen şair “*Mahtumkulu Firaki*” madalyasıyla ödüllendirildi. Daha sonra “*Kültür Sahasının Mümtaz Şahsiyeti*” madalyasının sahibi oldu. Yine aynı yıl içerisinde kendisine Semey şehrindeki Şakerim okulunun “*Şakerim*” nişanı verildi. 2015 yılında “*Kazakistan Anayasasının 20. Yılı*” madalyasıyla ödüllendirildi (Sıdıqov, 2015; 19).

Kaskabasov, 2012 yılında Astana'ya dönüp L. N. Gumilev Millî Üniversitesi'nin Filoloji Fakültesi'nde Kazak Edebiyatı Bölüm Başkanı oldu. 2016 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı'nın “*Qazaqstan Respublikasınıñ Mädeniyet Salasınıñ Üzdigi*” [*Kazakistan Cumhuriyeti'nin Kültür*

Alanındaki Önde Geleni] nişanıyla ödüllendirildi. 2019 yılında ise “*Parasat*” [*Feraset*] nişanının sahibi oldu.

Kaskabasov, L. N. Gumilyev Millî Üniversitesi'nin Filoloji Fakültesi'ndeki görevini 2019 yılına kadar yürüttü. 2019 yılının sonbaharında tekrar Almatı'ya döndü ve M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nde kıdemli bilim adamı olarak görev yapmaya başladı. 2018-2020 yılları arasını kapsayan “*Mãngilik El' Ulttıq İdeyasınıñ Qazaq Halqınıñ Batırlıq-Epiqalıq Jır-Añızdaularında Kórkem Beynelevi*” [*Ebedî Yurt: Millî Düşüncenin Kazak Halkının Kahramanlık-Epik Jır-Anızlaştırmalarında Bedii Taviri*] adlı ilmî projenin yöneticiliğini yürüttü.

Kaskabasov bu dönemde ayrıca on ciltlik “*Dala Folkloru*” [*Bozkır Folkloru*] antolojisinin ilmî editörlük görevini de yürüttü. Bu antolojinin ilk beş cildi 2019 yılında, son beş cildi ise 2020 yılında yayımlandı. 2021 yılını kapsayan “*Abay Şığarmaşılığınıñ Folklorlıq Qaynar Kózderi*” [*Abay Yaratıcılığının Folklorik Kaynakları*] adlı ilmî projenin yöneticiliğini yerine getiren Kaskabasov, aynı zamanda 2020-2022 yılları arasını kapsayan “*Ruhani Jañğıruv Ayasındağı Kórkem Mädeniyet*” [*Manevi Yenilenme Işığındaki Bedii Kültür*] adlı ilmî projenin de yöneticilik görevini yürütmektedir. Kaskabasov, günümüzde M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nde kıdemli bilim adamı olarak hizmet etmeye devam etmektedir.

2. 2. Seyit A. Kaskabasov'un Bilimsel Çalışmaları ve Eserleri

Kaskabasov, 50 kitap ve kitap bölümü, 526 makale, 92 bildiri ve çeşitli meclislerde yapış olduğu konuşmaların yanı sıra, 335 tane editörlüğünü yapmış olduğu yayımla bilim alanına katkı yapmış bir araştırmacıdır²⁰. Bilimsel yayınlarının dili genellikle Kazak Türkçesi ve Rusça'dır. Bazı makale ve bildirimleri ise Türkiye, Azerbaycan, Kırgız Türkçesi gibi çeşitli Türk Lehçeleri ile İngilizce olarak yayımlanmıştır.

Kaskabasov'un bilimsel yayınları dikkate alındığında, ağırlıklı olarak Kazak kültürü, folkloru ve edebiyatı konularının temel alındığı görülür. Başta masal türü olmak üzere sözlü geleneğe ait mit, destan, hikâye, aңыз, efsane, fıkra gibi

²⁰ Kaskabasov'un bilimsel yayınları bu çalışmanın sonunda (EKLER-1) bir liste halinde verilmiştir.

anlatılarla ilgili metin yayınları ve monografik değerlendirmeler önemli bir yer tutar. Bunların dışında Kazak folklorunun diğer türlerine yönelik çalışmaları da mevcuttur. Gelenek-görenekler, inançlar, giyim-kuşam, geleneksel müzik vb. alanlar ile folklor ürünlerinin güncel hayata uyarlanması, kültürel miras ve toplumsal kimlik gibi konular çalışmalarında ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

Kaskabasov bu çalışmalarını başta Rus araştırmacılar olmak üzere yabancı araştırmacıların ortaya koyduğu eserler ve fikirler üzerinden hareket ederek gerçekleştirir. Özellikle Puşkin, Potanin, Afanesyev, Propp gibi araştırmacıların çalışmalarında yer alan Kazak folklor ürünleri ve bunlar hakkında görüşleri değerlendirerek, olumsuz gördüğü noktaları eleştiren ve yeni bir bakış açısı ortaya koymaya çalışan Kaskabasov, bu yönüyle analitik bir yaklaşıma sahiptir ve bu yaklaşımını yayınlarına yansıtmıştır.

Kaskabasov'un bilimsel yayınlarının diğer karakteristik özelliklerinden biri de mukayeseli çalışmalardır. Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi Türk dünyasının önemli kültür alanlarına ait ürünler ile Kazakistan sahası kültür ürünlerini mukayeseli incelemelerle değerlendiren araştırmacı, sonuçta bu kültür alanlarının ortak kökenine ve tarihine dair fikirleriyle dikkat çekmektedir. Bu noktada özel olarak Kazakistan ve Türk dünyası folklorunun kaynakları ve sanatsal değeri bağlamındaki düşünceleri, genel olarak folklor bilgi alanının kaynakları ve sanatsal değeri anlamında folklor biliminin önemini ortaya koyması bakımından değerlidir. Bu düşünceler çerçevesinde Kaskabasov'un bilimsel çalışmaları ve eserlerinin şu ana konular etrafında ortaya çıktığını söylemek mümkündür:

- a) Dile dayalı folklor ürünleriyle ilgili genel ve monografik değerlendirmeler ve metin yayınları
- b) Yabancı araştırmacıların eserlerindeki Kazak folklor ürünlerinin tespiti ve değerlendirilmesi konusundaki eleştirel yaklaşımlar
- c) Türk dünyası folkloruna ilişkin mukayeseli çalışmalar
- d) Folklorun kaynakları ve sanatsal değerine yönelik çalışmalar.
- e) Kazak bilim ve sanat insanlarıyla ilgili biyografik çalışmalar ve incelemeler
- f) Bağımsızlık sonrası Kazakistan kültür politikasına yön veren çalışmalar ve raporlandırmalar

g) Kültürel Miras ve Manevi Diriliş (Uyanış) projelerine yönelik güncel tespitler ve öneriler.

Sonuç olarak bilimsel çalışmaları ve eserleri dikkate alındığında Kaskabasov'un kültür, folklor ve edebiyat alanlarında tarihî ve güncel boyutları temel alarak tanım, tasnif, tahlil, yorumlama özellikli eserler ortaya koyduğunu söylemek mümkündür.

2.3. Seyit A. Kaskabasov'un Kazakistan Folklor Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi

Günümüzde sahip olunan akademik unvanların, genel olarak kişiye “bilim adamı” sıfatı kazandırmadığı açıktır. Akademisyenlik ve bilim adamlığı farklı şeylerdir ve her öğretim üyesi “bilim adamı” olarak değerlendirilmemektedir. Bilim adamı farklı erdemleri bünyesinde toplayan, konuları derinlemesine kavrayabilen, sadece evrensel ölçekte bilgi birikimine ve araştırma kabiliyetine sahip olmayıp aynı zamanda bilgi üreten ve farklı bakış açıları sunabilen kişidir. Bilim adamı olmak ile bilime önderlik etmek de ayrı şeylerdir. Bunlar her ne kadar birbiriyle sıkı bir ilişki içerisinde olsalar da bilime istenildiği gibi önderlik etmeyi sadece gerçek âlimler, bilge kişiler gerçekleştirebilir. Bu işi yalnızca ilmin işçiliğini gerçekleştiren, onun sırrını ve özelliklerini derinlemesine kavrayabilen, düşünceleriyle bilim camiasını peşinden sürükleyebilen insanlar gerçekleştirebilir. Niteliklerini sıraladığımız bu bilim insanı tanımlamasına uyanlardan biri olan ve Kazakistan Cumhuriyeti Millî İlimler Akademisi'nin de en seçkin üyeleri arasında yer alan Seyit Askarulı Kaskabasov, Kazak filoloji tarihinde özel yeri olan önemli âlimlerdendir.

Kazak tarihinde Şokan Vâlihanov'dan başlayarak A. Baytursınulı, Q. Sätbayev, Ä. Margulan gibi âlimlerin birkaç bilim sahasında araştırmalar yürütüp Kazak kültür biliminin gelişimine katkıda bulunduğunu bilmekteyiz. Günümüzde ismi zikredilen büyük şahsiyetlerin izinden gidip onların faaliyetlerini devam ettiren önemli bilim adamlarından birisi de Seyit Askarulı Kaskabasov'dur. Eserlerini göz önüne aldığımızda edebiyat, edebiyat tarihi, sanat, etnografya vb. kültür bilimi alanlarında araştırmalar yürüttüğünü gördüğümüz Kaskabasov'un esas çalışma alanını folklor oluşturmaktadır.

Araştırma alanı olarak tercih ettiği folklor sahasına hâkim olan, bu sahada hem derleme faaliyetleri yürüten hem de derlediği malzemeler üzerinden çok sayıda güçlü eserler kaleme alıp özgün düşünceler ortaya koyan Kaskabasov, bütün Kazakistan’da tanınan bir şahsiyet ve ilmî toplantılarda “*Tör Ağası*” olarak hürmet gösterilen bir bilim insanıdır. Bilim âleminde ona verilen ve eski devlet geleneğinde “*orun*” olarak adlandırabileceğimiz bu mevki, bilim adamına gösterilen değer de somut bir göstergesi hükmündedir (Arslan-Nerkiz, 2020: 307). Kazak halkının önemli akademisyenlerinden Zeki Ahmetov’un “*Derinlik denize yakışır*” (Älbekov vd. 2015; 44) ifadesinde olduğu gibi, Kaskabasov’un zeki, çalışkan, girişken ve gayretli bir âlim olması ve engin bilgi birikimiyle akademiye büyük katkılar sunması hususunda pek çok Kazak bilim insanı hemfikirdir. Kaskabasov’un folklor, tekstoloji, edebiyat ve sanat tarihi gibi alanların önemli meseleleri ile teorik konuları hakkında etraflıca düşünebilme yeteneği, kimsenin fark edemediği açılardan konulara bakabilme özelliği, evrensel ölçekte konuları mukayese edebilme ve bu konularda yapmış olduğu analizlerdeki özgün yorumlama tarzı onu diğer araştırmacılardan ayıran önemli özelliklerdir.

Üniversiteye başladığı ilk yıllarda folkloru çalışma alanı olarak seçen Kaskabasov’un akademik camiaya dâhil olma sürecinde halk kültürü sıkıntılı bir süreç geçirmekteydi. Sovyet devrinde folklorla olan “*zararlı ve tutucu edebî miras*” algısı neticesinde eskiyi yok edip yeni bir toplum oluşturma siyaseti, folkloru kendi doğal çizgisinden çıkartmıştır. Bu siyaset sonucunda folklor, milliyetçi ideolojinin bir aracı, tutucu ve zararlı millî şuur olarak değerlendirilmiş ve uzun yıllar süren bir talihsizlik devri yaşamıştır. Bu zor süreç, Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığa kavuşmasıyla son bulmuş, kazanılan yeni ve özgür yaşam koşulları folklor şuurunda da yeni kavram ve anlayışlara yol açmıştır. Kaskabasov’un hem önceki dönemde hem de yeni dönemle birlikte gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, ortaya koyduğu yeni ve farklı araştırmalar ile sağlam görüşler güçlü birer ilmî yenilik addedilmiştir. Bu noktada folklor araştırmacısı Ä. M. Moldahanov’un Kaskabasov için kullandığı “*folklorun bahtını açan âlim*” [*folklordiñ bağıın aşqan ğalum*] (Qorabay, 2010; 423-431) nitelendirmesi de elbette boşuna değildir. Onun Kazak folkloru üzerine gerçekleştirdiği faaliyetleri ele aldığımızda dikkati çeken ilk şey, Kaskabasov’un çok yönlülüğü olmaktadır. Kaskabasov sadece araştırmacı bir

akademisyen kimliğiyle değil, yetkin bir idareci, bilinçli bir arşivci ve usta bir yol gösterici ve öğretici olarak akademik camiada yer etmiş önemli âlimdir.

2.3.1. Araştırmacı ve Teorisyen Yönüyle Kaskabasov

Kaskabasov, temel araştırma alanı olan folklor sahasında oldukça geniş ölçekli çalışmalarda bulunmuş; Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya gibi coğrafyaların folkloruna hâkim olup eski Mısır, Hint, Roma, Mezopotamya ve İskandinav kültürünü de içine alan kapsamlı araştırmalar gerçekleştirmiştir. Bu alanda oldukça zengin materyaller kullanan Kaskabasov, çeşitli dönemlerdeki kültürlerin karşılıklı ilişkilerini ve etkileşimlerini tarihî-mukayeseli ve tipolojik bir yaklaşımla araştırıp tetkik etmiştir. Folklor sahasındaki ilmî araştırmalarını edebiyat, tarih, pedagoji, sanat gibi alanlarla destekleyerek eserlerine derinlik kazandırmıştır. Akademik yönden büyük bir öneme ve etkiye sahip olan çalışmaları, sadece ülke içinde değil, yurt dışında da yüksek bir değerle ele alınmıştır.

Uluslararası bakış açısı ve bilgi birikimini, Kazak halk kültürünü merkeze alarak çalışma yönelimini belirleyen Kaskabasov, çeşitli medeniyetlerin kültürel unsurları ile Kazak folklorunu mukayese edip özgün araştırmalar ortaya koymuştur. Özellikle zengin ve çok yönlü Kazak folklorunun daha önceki çalışmalarda üzerinde pek durulmayan “*halk nesri*” (halıq prozası) Kaskabasov’un temel çalışma alanı olmuştur. Bu doğrultuda Kaskabasov’un 1979 yılında “*Hayvanattar Turalı Qazaq Ertegileri*” [*Hayvanlar Hakkındaki Kazak Masalları*] ismiyle yayımlanan akademik derleme faaliyetine iştirakini, doğrudan kendisi tarafından araştırılan “*Ertek pen Epostıñ Syujettik Tipologiyası*” [*Masal ile Destanın İçersiksel Tipolojisi*], “*Qazaq Ertegileriniñ Tekstologiyası*” [*Kazak Masallarının Tekstolojisi*], “*Qazaqtıñ Halıq Prozası*” [*Kazakların Halk Nesri*] gibi kapsamlı eserlerini özellikle belirtmek gerekir.

Kaskabasov’un “*halk nesri*” sahasındaki ilmî araştırmalarının ana konusunu masallar oluşturmaktadır. Onun masal dünyasına merakı, üniversite yıllarında başlamıştır. Edige’yle birlikte yazdığı ve İlimler Akademisi tarafından basılan “*Qazaq Filologiyasınıñ Mäseleleri*” [*Kazak Filolojisinin Meseleleri*] adlı antolojide yayımlanan “*Skazoçnik Şalkarbay Danılbayev*” [*Masalıcı Şalkarbay*]

Danilbayev] adlı ilk ilmî makalesi günümüzde bile Kazakistan sahası folklor arařtırmalarında deęerini korumaktadır. Bu makale, o dönemde genç bir yetenek olan Seyit A. Kaskabasov'a büyük bir itibar ve řöhret kazandırmıřtır. Nina Sergeyevna Smirnova gibi tanınmıř bir folklor âliminin, öğrencilik zamanlarından başlayarak Kaskabasov'a ilmî çalışmalarında yol göstericilik yapması hem Kaskabasov hem de Kazak folkloru adına büyük bir řans olmuřtur. Sonraki süreçte M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nün lisansüstü öğrenimine kabul edilen Kaskabasov, Smirnova'nın desteęini burada da görmeye devam etmiřtir. Genç âlimin kandidattık çalışmasına danışmanlık yapan Smirnova, Kaskabasov'un arařtırmacılık kabiliyetini daha da geliřtirmesine olanak saęlamıřtır (KK1).²¹

Genç öğrencisinin kabiliyetine güvenen Smirnova, Kaskabasov'u büyük bir akademik mektepten geçirmiřtir. Rus folklorunun güçlü âlimlerinin eserlerini büyük bir şevkle okuyup zihnine kazıyan Kaskabasov, Kazak halkının kültürel malzemeleri temelinde kendisine ait sonuçlara varıp eserlerinde bu düşünceleri geliřtirmiřtir. Bu anlamda Kazak Türkleri arasında “*eęitim-öęretimi Rusça, düşünce ve eylemleri Kazakça*” olan kişiler için kullanılan “*Oquvı Orıřsa, oyı Qazaqřa*” tabirini Kaskakabasov için de kullanabiliriz. Arařtırmacının “*Kazahskaya Volşebnaya Skazka*” [*Kazakların Fantastik Masalları - 1972*] adlı ilk monografisinden başlayıp 2009 yılında çıkan “*Oyöris*” [*Manevi Zenginlik*] adlı arařtırmasına kadarki kırk yıl aralıęında yayımlanan üç yüzden fazla ilmî makalesi ile monografik arařtırmalarında Rus akademik folklor mektebinin izlerini görmek mümkündür. Özellikle V. Ya. Propp, A. Afanasyev, E. M. Meletinskiy, V. P. Anikin, T. Todorov, A. Alektorov, G. N. Potanin gibi büyük arařtırmacıların eserlerini okuyan Kaskabasov, bu arařtırmacıların görüşlerinden ve yöntemlerinden beslenerek yeni görüşler ortaya koymuřtur. Ayrıca bu arařtırmacıların Kazak folkloru hakkındaki görüşlerini deęerlendirerek eksik ya da olumsuz gördüęü noktaları eleřtirmiş ve yeni bakıř açıları getirerek bu yaklařımını eserlerine yansıtmıřtır.

Kaskabasov'un ilmî arařtırmalara giriřtięi bu dönem Kazak ruhâni dünyasında dalgalanmaların yařandığı problemlili bir dönemdir. Folklorunda her şeyin arařtırılıp bitirildięini savunan kibirli Sovyet düşüncesinin etkin olduęu bu karanlık

²¹ Sözlü mülakat (18.02.2019)

dönemde Kaskabasov fikirleriyle ilim dünyasını aydınlatmış ve 29 yaşında “Kazahskaya Volşebnaya Skazka” [*Kazakların Olağanüstü Masalları*] adlı kandidattık tezini savunup folklor çalışmalarına yeni bir esinti getirmiştir. Kaskabasov, kandidattık tezinin 1972 yılında “Kazahskaya Volşebnaya Skazka” adıyla yayımlanmasıyla SSCB İlimler Akademisi’nin en seçkin eserleri dizisinde “Vestink AN SSSR” [*SSCB İlimler Akademisi Bülteni*], “Voprosı Literaturı” [*Edebiyat Meseleleri*], “Sovyetskaya Tyurkologiya” [*Sovyet Türkolojisi*], “Russkiy Folklor” [*Rus Folkloru*] gibi saygın eserlerin itibarına sahip olmuştur (Matıjanov, 2015; 1).

SSCB İlimler Akademisi’nin önde gelen beş kitabından birisi olarak kabul edilen bu eserde, Kazak masallarının sadece bir çeşidi olan fantastik masalları ele alan Kaskabasov, bu masalları ortaya çıkaran hadiseler ile kaideleri bilimsel düşünce çerçevesinde ele alıp bu masalların içeriksel özelliklerini ve karakterler sistemini ortaya koymuştur. Rusça olarak yayımlanan bu eser, İngilizce olarak da özet halinde basılıp okuyuculara sunulmuştur. Dolayısıyla bu eser, sadece Kaskabasov’u değil, aynı zamanda Kazak folklorunu da dünyaya tanıtmayı bakımından oldukça değerli bir çalışmadır. Vâlihan Qalijanov’a göre, fantastik masalların Kazak folklorunun en eski türlerinden birisi olduğunu delilleriyle sunan bu ilk eserde, Kaskabasov Kazakların fantastik masallarının kaynağını, özelliklerini, masalların tekâmül geleneğindeki yerini, biçimsel sistemini detaylı bir şekilde ilk kez araştırıp analiz etmiştir. Ayrıca, masalın kendi içerisindeki türsel farklılıklarını, konularını ve poetikasını ortaya koyan Kaskabasov “*Bunların hepsi halkın hayallerinden (fantezilerinden) her dönemde ortaya çıkan ideal kahramanlar; yani ideal, tarihî olgulardır*” (Älbekov vd., 2015; 4-5) diyerek masalın estetik amacının halkın idealleri olduğunu ifade etmiştir.

Fantastik masallardan başlayarak Kazak fantazisinin ufku ele alan ve manevi zenginliğini genişletip halk nesrine cesurca adım atan Kaskabasov, aralıksız arayışların neticesinde 1984 yılında “Qazaqtıñ Halıq Prozası” [*Kazakların Halk Nesri*] adlı eserini ortaya koydu. Kaskabasov, bu çalışmasında Kazakların sözlü edebiyatındaki mensur türlere ait örnekleri ilk kez keşfedip bunları “*halk nesri*” (*halıq prozası*) olarak adlandırmıştır. Folklorun bu zengin görünümünün türsel yapısının araştırılıp, halk nesrini masal ve masal dışındaki (aңызlı) türler olmak

üzere iki cilde ayrılan bu kapsamlı çalışmasıyla Kaskabasov, Kazakistan İlimler Akademisi'nin en önemli ödülü olan *Şokan Vălihanov Ödülü*'ne layık görülmüştür (Sıdıqov, 2015; 45). Bu beklenmedik eserin oldukça geniş bir alanda yankı getiren kendine has bir gücü olmuştur. Zira bu zamana kadar masalın dışındaki “*añızlı nesir*” bir bütün olarak derlenip özel olarak incelenmemiştir. Genç âlim bu genel tavrın dışına çıkmış ve “*halk prozası*” [*halk nesri*] terimini Kazak akademi âlemine dâhil ederek halk nesrini masala ait nesir ve añıza ait nesir olarak ikiye ayırmış, her iki grubu da detaylı bir şekilde ele alarak incelemiştir. Bunun sonucunda Kazak halkının mensur folklorunun türsel kaynağını, oluşumu ve gelişim yollarını, tipolojisi ile poetikasını araştırıp metodolojik dayanaklarını ortaya koymuştur. Çalışmasının bir kısmını da teorik düşüncelere ayırmıştır.

Kazakabasov'a göre (KK1)²², kendi dönemine kadar Kazakların millî folklorunda halk nesrinin sadece masallar grubu araştırılmıştır. Masala girmeyen mensur folklor ürünleri Kaskabasov'un “*Janazık*” [*Can Azığı*] (2002) eserine kadar ayrı ve sistemli bir şekilde araştırılmamıştır. Bu konu Kazak folklorunda masal türünü araştıran M. O. Ävezov ile E. İsmayılov'un birlikte yazdığı eserde “*añız-masallar*” şeklinde değerlendirilmiştir. İsmi geçen şahsiyetler, bazı mensur folklor ürünlerinin masallara girmediğini ilk kez dile getirmişlerse de, Kaskabasov bu ilk teşebbüsü ilerici yönüyle ele alıp geliştirmiştir. Vălihan Qalijanov'a göre; Kaskabasov bu ifadeleri ilk kez ilmî bir sistem içerisinde ele almış, ilk defa Kazak halkının masala girmeyen nesrini türsel fonksiyonları açısından, bedii görünümü yönünden, anlatıcı ve dinleyici arasındaki ilişki açısından ve ortaya çıkış dönemiyle ilişkili olarak kapsamlı bir şekilde değerlendirerek önceki tanımını ve tasnifi teorik açıdan derinleştirmiştir (Ălbekov, 2015; 7). Folklor türlerinin modern teorisine özgü bir şekilde halk nesrini sistemli bir şekilde araştırıp, onun türsel yapısını ayrıntılı bir şekilde belirlemiş, her bir türün ortaya çıkma ve gelişme sürecini, onun hayata dair gerçeklerle ilişkisini, poetik özelliklerini netleştirmiştir. Kaskabasov'un, tarihî-mukayeseli araştırma yöntemini esas alarak oluşturduğu bu önemli çalışmasında Kazak halk nesrinin tipolojik ve kendine has özelliklerini ilmî ölçütlerle ortaya koyduğunu söylemek mümkündür.

²² Sözlü mülakat (18.02.2019)

Folklorun mensur örneklerini geniş bir ilmî dairede inceleme uğraşının bu ilk girişimi, başlangıçta basit bir görev icra ettiği düşünülen halk eserlerinin esasında bedii kalite açısından da yüksek olduğunu göstermiş, söz konusu eserlerin halkın manevi isteklerini tatmin eden estetik güce dönüşmesine kadarki süreçte kat edilen çeşitli patikalara ışık tutmuştur. Bu çalışma, türlerin kaynağına ve tarihî gelişimine değinmesi sebebiyle Kazak halkının manevi tarihini, yaşantısını ve dünya görüşünü öğrenmeyi engelleyen Sovyet ideolojisinin “*folklor köhne kalıntı, egemen mührün imzası, halka yapılan düşmanlık, komplo*” gibi söylemlerle dillendirilen gerici ve demode siyasetine de bir ışık huzmesi düşürmüştür. Kaskabasov her nesir türü ve çeşidini kapsamlı bir şekilde ele alıp incelediği bu eserinde akademi âlemine başka yenilikler de sunmuştur. Añızlar ile efsaneleri “*añız-ängimeler*” adlı genel kavramın içinden çıkartarak bu folklor ürünlerini tarihî olaylarla, yaşamdaki tarihî şahıslarla ilişkili olarak ele almıştır. Efsane, mit, masallardaki hayallerin (fantazinin) görünümsel çeşitliliği gibi konularda da ilk suurlu görüşleri yine Kaskabasov ortaya koymuştur (Älbekov, 2015; 7).

Halk kültürünü derinlemesine araştırmaya yönelik Kaskabasov, Kazak folklorunda adları zikredilmeyen ve ayırt edilemeyen onlarca türü saptayıp onların terminolojik sistemini ilmî camiaya dâhil etmiştir. Mit, añız, efsane, hikâye, hikayat [menkıbe], efsane-hikayat [efsane-menkıbe], sözlü anlatı gibi kavram ve adlandırmaları terminolojiye dâhil edip onların türsel özelliklerini, farklılıklarını, ortak yönlerini analiz etmiştir. Bu arada Doğu ve Batı folklorunda kalıplaşan halk nesrinin terminolojik adlandırmalarını olduğu şekilde aktarmayan Kaskabasov, onlara Kazak halkına has dünya görüşü penceresinden manalar verip Kazak folklorunun millî tabiatıyla uyumlu yeni terimler üretmiştir. Hatta “*Kazak miti*” (KK5)²³ kavramını ilk kez ortaya atıp bu yönde sağlam tespitler ileri süren ilk kişi de Kaskabasov olmuştur. Kaskabasov, klasik Grek mitleri üzerine kalıplaşan tek taraflı tespitleri ortadan kaldırıp her halkın geleneksel dünya görüşü üzerine çeşitli görüşler ileri sürmüş, bunun içinde de Kazak mitlerinin tabiatı üzerine ilk kez güçlü tespitler ortaya koymuştur.

Kaskabasov, Kazak akademisinde folklorun en eski türü olan mitleri ilk kez özel olarak araştıran âlimdir. Bu sebeple Kaskabasov adı, Kazak folklorunda “mit”

²³ Sözlü mülakat (07.02.2018)

türünün doğasıyla da sıkı ilişkilidir. Kaskabasov'un dönemine kadar Kazak kültüründe mitin bulunmadığı, sadece eski Grek ve Roma'da mitin olduğu kabul edilmiştir. Kaskabasov, Kazaklarda da mitin var olduğunu ve bu türün folklorun en kadim sahası olduğunu örnekleriyle göstermiştir. Kazak miti, onun dünya mitolojisi ile benzerlikleri ve farklılıkları, mit ile efsane, hikâye ile efsane-hikayatin tarihîliği gibi meselelerin ele alınması araştırmanın özgünlüğünü ve getirdiği yenilikleri ortaya koyması bakımından önemlidir.

Kaskabasov, araştırmalarında “*Kazaklarda mit yok, eğer mit varsa bunun eski devirlerdeki Grek veya Roma mitlerine benzemesi gerek.*” (Älbekov vd., 2015; 7-8) şeklindeki kalıplaşmış ve bilimsel olarak doğruluğu bulunmayan görüşü yinelenmiş, önceki folklor araştırmacılarının çeşitli halkların folklorundaki arkaik mit türünün tabiatını ortaya koyma gayreti taşıyan eserlerine en iyi şekilde vakıf olmuş, sonrasında da Kazakların mit türüyle ilgili metinlerini derleyip bir düzene sokarak incelemiş ve bu çalışmayı Rusça yayımlayarak Kazak mitlerinin tabiatına özgü niteliklerini ortaya çıkarmıştır. Kaskabasov'un miti tasvir etme noktasında mitik şuur, mitik zaman ve fetişizm, totemizm, animizm yönündeki ilmi düşüncelerin temel teşkil ettiğini de ayrıca belirtmek gerekir.

Kaskabasov'un “*Qazaqtñ Halıq Prozası*” [*Kazakların Halk Nesri*] monografisinden başlayarak ortaya koyduğu folklorla ilgili bu sağlam görüşler, yeni ve farklı araştırmalar sonucunda ulaşılan güçlü ilmî yenilikler olarak kabul edilmektedir (KK9).²⁴ Elbette bu eserde, masalın dışındaki mensur türlerin özel olarak ele alınıp bir sistem içinde ilk defa araştırılması önemlidir. Burada Kaskabasov, masalın dışındaki mensur türleri ilk defa tek tek tasnif edip özelliklerini ortaya koymuş ve icra ettiği fonksiyonları dile getirmiştir. Böylece Kaskabasov, Kazak folklorunda mit, aңыз, efsane, hikâye, menkıbe türlerinin bir sistem oluşturduğunu, bunların masala nazaran, bedii ve dönemsel özelliklerine göre farklı ve ortaya çıkış zamanı bakımından da daha önce olduğunu ileri sürmüştür. Araştırmacı, çoğu mit ile efsanenin çok erken zamanlarda doğup bedii folklorla dönüştüğünü ve masallara kaynak teşkil ettiğini belirtmiş, sonraki

²⁴ Sözlü mülakat (10.02.2019)

zamanlarda ortaya çıkan “aңыз” ile “efsane”lerin ise masala dönüşemediğini ifade etmiştir (KK1).²⁵

Kazak filolojisinde “*halıq prozası*” [*halk nesri*] şeklindeki terimsel kavram daha önce bulunmamaktaydı. Kaskabasov’a göre, “*halıq prozası*” denilen kavram evrensel folklorun kendi içerisinde son zamanlarda (1950-60 yıllarında), yani “*Halıq Prozasın Zerttevsilerdiñ Halıqaralıq Qoğamı*” [*Uluslararası Halk Nesri Araştırmacıları Topluluğu*] kurulduktan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Dünya folklorundaki yaygın temayül ve düşünceye göre, halk nesri içerisine sözlü edebiyatın nesirle söylenen bütün şekilleri girmektedir. Bunlar iki büyük gruba ayrılırlar: Birincisi; masalların bütün türleridir. İkincisi ise, masala girmeyen diğer mensur eserlerdir. Rus folklor araştırmalarında ise bu iki grup “*Skazoçnaya Proza*” [*Masalsı Nesir*] ve “*Neskazoçnaya Proza*” [*Masalın Dışındaki Nesir*] olarak adlandırılır (Kaskabasov, 2002; 9).

Kaskabasov söz konusu eserde türler teorisinin temel meseleleri ile bu türleri ilmî olarak tasnif etme şartlarını değerlendirmiş, Kazak halk nesrini “*aңызdıq proza*” [*aңызlı nesir*] ve “*ertegilik proza*” [*masalsı nesir*] olarak iki büyük gruba ayırmıştır. “*Aңызdıq proza*” [*anızlı nesir*] genel olarak kaynak, oluşum ve tarihî gelişim süreçleri açısından araştırılmış, onun iç türleri saptanmış ve bu türler ilk kez detaylı bir şekilde tarif edilmiştir. Bununla birlikte, her türün kendi özellikleri yanında, birbiriyle ortak özellikleri de ortaya konulmuştur. Mit, masal, aңыз, efsane, hikayat (menkıbe) gibi Kazak halk nesrinin türleri Kaskabasov tarafından detaylıca araştırılıp anlatılmış ve ortaya konulan bu görüşler akademisyenlere rehber olmuştur. Kaskabasov, bu konu vasıtasıyla manevi değerlerin nasıl incelenmesi gerektiğini de ortaya koymuştur.

“*Ertelik proza*” [*masalsı nesir*] ise farklı ve yeni bir bakış açısıyla analiz edilmiş, özellikle onun tipolojisi ile poetikası üzerinde özel olarak durulmuştur. Kaskabasov’un masala ait nesir türleri “*hayvanlar hakkındaki masallar, fantastik masallar, kahramanlık masalları, ibret verici masallar ve satirik masallar*” olarak sınıflandırması o dönemde Kazak folkloru için yeni bir bakış açısı niteliği taşımaktaydı. Sonrasında bu araştırma istikametinde kahramanlık masalları ve kısa

²⁵ Sözlü mülakat (18.02.2019)

öykü halindeki masallar da ilk defa özel türler olarak sınıflandırılmıştır. Hayvanlar hakkındaki masallar ise etiyojik masal, klasik hayvan masalı ve fabl olarak üçe ayrılmış ve her türün tabii özellikleri ilmî olarak ortaya konulmuştur.

Eserde mensur folklor türlerinin halk yaşamında icra ettiği rolü ve halk yaşamıyla ilişkisi, bütün Kazak sözlü edebiyatında edinmiş olduğu yer ile önemi açıklanıp ortaya konulmuştur. Bu araştırma, okuyucularının Kazak halkının millî ve manevi mirasını derin bir şekilde kavrama ve benimseme noktasında oluşturduğu etkin rol açısından da önemlidir. Ayrıca bu eser, söz konusu alanda araştırma faaliyetleri yürütecek folklorcular için de temel kaynak özelliği taşımaktadır. Kazak halk nesrinin tipolojik ve kendine has özelliklerini ortaya koyma amacı taşıyan bu araştırma tarihî-mukayeseli yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Halk nesrinin türsel yapısının ilk kez özel olarak araştırıldığı bu çalışmada, Kaskabasov'un Sovyet folklor çalışmalarından edindiği tecrübelerin önemi büyüktür.

Eserde Kazakların halk nesri kendine has ilmî sistemi olan bütüncül bir yapı olarak değerlendirilmiş ve eserde ortaya konulan yeni ve etkili görüşler ışığında mensur folklor araştırmalarının çağdaş istikameti şekillenmiştir. Âlimin eski inançlarla ilişkili *Albastı*, *Jalmavız Kempir*²⁶, *Küldirgiş*²⁷, *Jezturnak*²⁸, *Übbe*²⁹, *Sörel*³⁰ gibi karakterler ile *Cin*, *Şeytan*, *Peri*, *Diyu*³¹ gibi mitik imgeleri ilk kez derin bir şekilde analiz edip neticelendiren tespitleri de mitoloji ilminde ilgiyle karşılanmıştır. Söz konusu karakterler hakkındaki yeni ve özgün fikirler pek çok araştırmada da kaynak olarak kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Hatta muzip bir araştırmacı grubu bu mitik karakterleri “*Kaskabasov Komandası*” [*Kaskabasov'un Ekibi*] (*Matijanov, 2015; 1*) olarak adlandırarak araştırmacı ile zikredilen karakterleri ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirmişlerdir.

²⁶ Kazak masallarında yedi başlı, karga burunlu, ayak ve el tırnak diken şeklinde, insanın kanını emen olumsuz bir mitik varlık

²⁷ Steplerdeki ırmakların kenarında, kamışlıklarda yaşadığı düşünülen güzel kız, su perisi

²⁸ Bakırdan uzun tırnakları olan olumsuz bir mitik varlık, cadı

²⁹ *Mitolojide “Yuvha” olarak da geçen sürüngen bir mitik varlık*

³⁰ Jezturnak'ın eşi olarak geçen olumsuz bir mitik varlık

³¹ Dev

Kaskabasov, destan çalışmalarına da farklı bir bakış açısı getirip bu ürünlerin tarihî görünümlerine ve teorik esaslarına dair değerli görüşler ileri sürmüş ve bu alanda önemli çalışmalar ortaya koymuştur. Bilhassa, tarihî jırların türsel görünümleri hakkında “*Tarihî jır, sonuç olarak kahramanlık jırı ile tarihî ölenin arasındaki bir tür*”dür düşüncesi, ülkedeki folklor araştırmacıları arasında güçlü bir tespit olarak kabul görmüş ve benimsenmiştir. Hatta Asan Qayğı hakkındaki anıların halkın toplumsal ütopyası olduğu söylemiyle evrensel felsefenin mantığını açık bir şekilde ortaya koymuştur (Matıjanov, 2015; 1).

Kaskabasov 1981 yılında SSCB İlimler Akademisi Başkanlık Heyeti’nin kararına göre Moskova’daki M. Gorkiy Dünya Edebiyatı Enstitüsü’nde görevlendirilmiştir. Burada planlanan ilmî araştırma faaliyetlerine katılıp söz konusu enstitünün hazırladığı “*Folklor Narodov SSSR i Sovremennost*” [*SSCB Halklarının Folkloru ve Modernliği*] ve SSCB İlimler Akademisi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün yayımladığı “*Folklornıy Teatr Narodov SSSR*” [*SSCB Halklarının Halk Tiyatrosu*] adlı toplu monografik eserlere Kazak folkloruyla ilgili özel bölümler yazmıştır. Ayrıca meşhur “*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*” ile “*Qız Jibek*” adlı aşk destanlarını Rusçaya tercüme edip (Sıdıqov, 2015; 45) zikredilen destanları diğer halklarla tanıştırmıştır. Tüm bunlar Kaskabasov’un aralıksız çalışmalarının bir sonucudur

Kaskabasov daha sonraki yıllarda folklor unsurlarından halk müziği ve halk tiyatrosuyla ilgili önemli çalışmalar yürütmüştür. “*Rodniki İskusstva*” [*Sanatın Beşiği*] adlı çalışmasında folklorla ait unsurları halk sanatı kaynaklarıyla ilişkilendirmiş ve onları şimdiki güzel sanatların kaynağı olarak değerlendirmiştir. Dramatik halk yaratıcılığını gündelik uğraşlar ile geleneksel tür, eğlence türü ve tiyatral meslekî sanatın başlangıç türü olarak üç gruba ayırmıştır. Kaskabasov, trajedinin folklorla ait örneklerinin dramatik eserlere dönüştürülmesi hususunda özel olarak durmuş, hatta folklorla ait trajediyi lirik destan şekli (lirio-epikalık forma) ve dastan şekli (dastandıq forma) olarak iki çeşide ayırma fikrini ortaya atan ilk kişi olmuştur. Daha sonra bu düşüncesini “*Qazaqtardıñ Folklorlıq Teatrı*” [*Kazakların Folklorik Tiyatrosu*] çalışmasında olgunlaştırıp araştırmalarını genişletmiştir (Matıjanov, 2015; 1).

“*Qazaqtıñ Halıq Prozası*” [*Kazakların Halk Nesri*] adlı eser daha sonra “*Kazahskaya Neskazoçnaya Proza*” [*Kazakların Masal Dışındaki Nesri*] adıyla 1990 yılında Rusça yayımlanmıştır. Kenjehan Matıjanov söz konusu eserde Kazak halkının “*anızlı nesirleri*”nin evrensel folklor mecrasında değerlendirilmesi sebebiyle bu eseri doğrudan tercüme olarak kabul etmez. Kazakların masal dışındaki nesrinin ilk kez sistemli bir şekilde araştırıldığı bu eserde, masal türüne girmeyen mensur folklor türlerinin yapısı, poetikası ve edebi özellikleri kapsamlı bir şekilde ortaya konulduğu belirtilir. Bu büyük eser vasıtasıyla Kazak folklor tarihinde yeni bir süreç başlamış, Kazak halk nesrini gruplara ayırıp araştırma faaliyetlerinin de temeli atılmıştır (Matıjanov, 2015; 1). Kaskabasov, söz konusu eserinde, o zamana kadar masal türlerine dâhil edilen mit, hikâye, anız, epsana-hikayat türlerini masalın dışındaki mensur türler olarak değerlendirilmiş, bu türlerin yapısı ve poetikası, edebî özellikleri derinlemesine araştırılmıştır. Bu değerli çalışmanın bir neticesi olarak, 1992 yılında Kaskabasov’a Kazakistan Cumhuriyeti’nin “Devlet Ödülü” layık görülmüştür (Älbekov vd., 2015; 68, Sıdıqov, 2015; 47).

“*Kazahskaya Neskazoçnaya Proza*” adlı eserin içeriğine baktığımızda, Kaskabasov’un o zamana kadar çeşitli düzeylerde tartışma yaratan ama üzerinde pek durulmayan folklor türlerinin teorik meselelerini çözüme ulaştırma noktasında özgün düşünceler ileri sürdüğü görülür. Edebiyattaki tür ile folklordaki tür tanımının ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirtilerek, söz konusu dallardaki tür tanımlarında bariz farklılıkların olduğu ilk defa ilmî açıdan delilleriyle ortaya konulmuştur. Kazak halkının mensur folklorunda yaygın bir şekilde kullanılan türlerin farklılıklarını derinlemesine araştıran Kaskabasov, yeni türsel adlandırmalar belirlemiş, halk nesrini masallara ait nesir ve masalların dışındaki nesir olmak üzere iki büyük gruba ayırıp onları kendi içinde de türsel sınıflandırmaya tabi tutmuştur.

Geniş bir coğrafyada ün kazanan “*Kazahskaya Neskazoçnaya Proza*” [*Kazakların Masal Dışındaki Nesri*] adlı çalışma, folklorun kadim kaynaklarını ortaya koyması yanında, Kazakların millî ruhaniyat hazinesini arttıran ve bağımsızlık duygularını canlandıran zengin bir çalışma olarak da değerlendirilebilir. Bu döneme kadarki çalışmalarda millî folklorun doğası pek dikkate alınmadığından, evrensel kurallar (kanon) kıstasıyla araştırılıp incelenen

mit, efsane, hikâye, aңыз gibi türlerin ulusal doğası keşfedilmemiş, türlerin edebî biçimine, yapısal düzenine, bilinen zamanlardaki icra ettiği vazifesine dair ilmî tetkikler yapılmamıştı (KK1)³². Adı geçen değerli çalışmada ise Kaskabasov genelden özele doğru ilerleyerek kendi zamanına kadarki düşünceleri derleyip analiz ederek türlerin ortaya çıkışı, kalıplaşması, yok olması gibi süreçleri toplumsal şuur gelişimiyle ilişkilendirerek sağlam sonuçlara ulaşmıştır (Älbekov, 2015; 5-6). Masal dışındaki mensur türlerin başlıca özelliklerinin ele alındığı bu eser, hadisenin yaşandığı zaman ile mekâna işaret ederek söz konusu hadiseye dinleyicinin inanması ve gerçekliğe yaklaşmasını ortaya koyması açısından önemlidir. Gök, yer, doğa olaylarını tanıma noktasında merak duygusunun önemi ve buna bağlı olarak da, bedii oluşa nazaran, bilmeye (idrake) dayalı niteliklerin bu türlerde çokça yer alması gibi tespitler ilk defa Kaskabasov'un bu detaylı araştırması neticesinde ortaya konulmuştur. Bu eser vasıtasıyla halkın çocukluk zamanında işittiği eski inanışlara, düşünce ve zevklere dair çeşitli anlatıların öylesine anlatılan, basit ve sıradan hikâyeler değil, halkın duygu ve düşünce dünyasının birer aynası, geçmiş tarihin yankıları oldukları ifade edilmiştir.

Kaskabasov, genel folklor konularının yanında özel konularla da ilgilenmiştir. Bilhassa Abay'ın edebî yaratıcılığı konusunu önemseyen Kaskabasov, folklor ve Abay konusu üzerinde özel olarak durmuş, Kazak halkının büyük akını Abay'ın kültürel yadigârlarını belli bir sistemle temellendirerek ele almıştır. “*Eskendir Turalı Qazaq Ertegileri jäne Abaydıñ ‘Eskendir’ Poeması*” [*İskender Hakkındaki Kazak Masalları ve Abay'ın ‘İskender’ Şiiri*], “*Eskendir Poemasınıñ Syujettik Negizi*” [*İskender Şiirinin İçeriksel Esası*], “*Abay jäne Qazaq Folklorı*” [*Abay ve Kazak Folkloru*] makaleleri bu noktada oldukça değerlidir. 1968 yılında yayımlanan “*Eskendir Turalı Qazaq Ertegileri jäne Abaydıñ ‘Eskendir’ Poeması*” [*İskender Hakkındaki Kazak Masalları ve Abay'ın ‘İskender’ Şiiri*] adlı makalesi genç akademisyenin cesur araştırmalarından birisi olarak değerlendirilmektedir. Doğuya ait konuların Kazak masallarına girmesi, Firdevsi'nin “*Şehnâme*”si, Nizami'nin “*İskendernâme*”si, Rabguzi'nin “*Kısas'ül Enbiya*”sı Orta Asya halklarının edebiyatında “*İskender*” temasının şiirleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Abay'ın bu temayı nereden aldığı hususu

³² Sözlü mülakat (18.02.2019)

üzerinde duran Kaskabasov “*Araştırmamızda İskender sujesini A. S. Puşkin’in meşhur hocası V. A. Jukovskiy’in “Eki Povest” [İki Hikaye] adlı eserinde gördük. Tartışmasız, Abay kendi şiirini Jukovskiy’i okuyarak yazmıştır*” (Amanov, 1968; 68) diyerek konu hakkındaki görüşünü ortaya koymuştur. “*Eskendir Poemasınıñ Syujettik Negizi*” [*İskender Şiirinin İçeriksel Esası*] adlı bir sonraki makalesinde “*Doğuda Firdevsi, Nizami, Jämi, Nevai, Batıda Lampreht, Lambery, Verne, Şatılonskiy, Şamisso, Rusya’da ise Jukovskiy’nin şiirleştirdiği “İskender” motifi Abay’ın ilgisini çekmişti. Böylece o “İskender” şiirini yazarak evrensel “İskendernâme”ye kendince bir pay katmıştır*” (Ğabdullin, 1986; 234) diyerek düşüncelerini dile getirmiş ve “*Abay Araştırmaları*” (*Abaytanuv*) biliminin ufkunun genişlemesinde ve yeni bir görünüm kazanmasında önemli tespitlerde bulunmuştur.

Abay’ın “*Eskendir*” [*İskender*] manzumesinin içeriksel esaslarını İskender hakkındaki Kazak aңызlarından faydalanarak araştırıp inceleyen Kaskabasov, daha sonra “*Abay jäne Folklor*” [*Abay ve Folklor*] adlı kapsamlı eserini meydana getirmiştir. Çalışmada Kazakların büyük akını Abay’ın folklordan nasıl, ne derecede ve hangi amaçla faydalandığını “*Eskendir*” [*İskender*], “*Masğut*”, “*Äzimniñ Ängimesi*” [*Azim’in Engimesi*] manzumelerinin içeriksel esaslarını keşfederek derin bir şekilde kavrayıp ortaya koymuştur. Kaskabasov, ayrıca Abay’ın Kazak atasözleri hakkındaki düşüncelerini de analiz edip okuyuculara sunmuştur (Matıjanov, 2015; 1).

Kaskabasov, Abay özelinde akınlık geleneğinin ne olduğu ve bu geleneğin günümüz edebiyatında yansımalarının var olup olmadığı konuları üzerinde de durmuştur. “*Gelenek*” kavramı üzerinde duran Kaskabasov, folklordaki gelenek ile edebiyattaki gelenek kavramını ayırıp Abay özelinde özel şahısların edebî yaratıcılık geleneğini folklorla karşılaştırmıştır. Kaskabasov “*Folklordaki gelenek, öncedeki tecrübeyi değiştirmeden kabul etme ve devam ettirmektir. Edebiyattaki gelenek ise, öncekini değiştirmeden almak değil, onu kavrayıp benimsemek, değiştirerek geliştirmektir.*” (Eспенбетов, 2015; 1) diyerek bu konudaki düşüncelerini dile getirmiştir. Abay’ın Kazak edebî geleneğindeki yerine de değinen Kaskabasov “*Hayat yeni yöntemi, yeni tarzı, yeni şekli, yeni mevzuları talep etti. Bu ise neticede, yeni edebiyatı doğurdu. Bu tarihî misyon ise Abay’a*

nasip oldu. O Kazak toplumu için bu tarihi gerekliliği iyi kavradı ve de tüm sıkıntı ve zorlukları üstlenerek bu misyonu gerçekleştirdi.” (Kaskabasov, 2010; 107) diyerek Abay’ın Kazak edebiyat tarihindeki yerini ve önemini tespit etme noktasında değerli görüşler ortaya koymuştur.

Kaskabasov 1991 yılında Finlandiya’daki halk yaratıcılığı araştırmacılarının uluslararası topluluğuna ve Cengiz Aytmatov Akademisi’ne üye olarak kabul edilmiştir Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştuktan sonraki yıllarda ise Millî İlimler Akademisi’nin akademisyenleri arasına katılıp söz konusu akademinin sözcüsü olmuştur. Böylece Kaskabasov dünyaca tanınan bir âlim ve Kazak folklorunda kendisinin oluşturduğu mektebi olan ferasetli bir âlim mertebesine ulaşmıştır.

Kaskabasov, 26 Eylül 2001 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve İlim Bakanlığı’nın özel olarak görevlendirmesiyle uzun yıllar hizmet ettiği ve kendi yuvası olarak değerlendirilen M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’ne müdür olarak atanmıştır. Bu görevi esnasında onun rehberliğiyle “*Kazak Edebiyatı Tarihi*”nin 10 ciltlik yeni basımı yapılmış ve 3 ciltlik “*Kazak Sanat Tarihi*” adlı çalışma ilk kez yayımlanmıştır. Araştırmacılar bu çalışmaların, enstitünün 40 yıldaki araştırma faaliyetlerinin de bir neticesi hükmünde olduğunu belirtirler. Onlara göre “*Kazak Edebiyatı Tarihi*”nin folklorla ayrılan birinci cildi Kaskabasov’un doğrudan başkanlığıyla yazılmış olup ortaya konulan yeni düşünce ve tespitler Kazak folklorunda farklılık yaratmıştır (Sıdıqov, 2015; 49).

İki dili de etkin bir şekilde kullanabilen Kaskabasov, Kazak folklorunun bazı örneklerini Rusçaya çevirip yayımlamış, Kazakça-Rusça bir sözlük hazırlamaya da yardım etmiştir. Seçme akademik eserleri Ankara’da, Moskova’da, Kışinev’de, Minsk’te, Bakü’de, Aşkabat’ta, Taşkent’te, Bişkek’te basılmıştır. Bu eserlerin ilmî esasları üzerine Türkiye, Rusya, Moğolistan, Macaristan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Karakalpakistan, Başkurdistan, Tataristan gibi ülkelerin dergi ve gazetelerinde eleştiri yazıları yayımlanmış ve eserlerinin bilimsel değeri vurgulanmıştır (Matijanov, 2015; 1).

Kazak folkloru hakkında kapsamlı ve derinlemesine araştırmalar ortaya koyan Kaskabasov için, şüphesiz ki “*Babalar Sözi*” adlı 100 ciltlik araştırma serisi

oldukça önemli bir yere sahiptir. Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Nursultan A. Nazarbayev'in ortaya koyduğu “*Mädeni Mura*” [*Kültürel Miras*] millî programı kapsamında yayımlanan 100 ciltlik “*Babalar Sözi*” adlı çalışma, diğer dünya halklarının folkloru ele alındığında, Kazak folklorunun eşi benzeri olmayan genişlikte bir hazine olduğunun en görkemli delillerinden birisi durumundadır. Bu çalışma günümüze kadar hiçbir ülkede görülemeyen tarihî ve ilmî bir başarı olarak da nitelendirilmektedir. Nursultan A. Nazarbayev önderliğinde başarılı bir şekilde neticelendirilen bu eşsiz projenin hem öncüsü hem de yöneticisi Kaskabasov olmuştur. Kaskabasov, Nazarbayev'in buyruğu ve teşvikiyle girişilen “*Kültürel Miras*” millî programını yürüten komisyonun muteber bir üyesi olarak önemli görevler yürütmüştür.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin o dönemki Cumhurbaşkanı Nursultan A. Nazarbayev'in buyruğuyla 2004-2006 yıllarındaki “*Kültürel Miras*” millî programı kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyet Kazak halkının asırlar boyunca ortaya koyduğu kültürel mirasını, tarihini, gelenek ve göreneklerini, örflerini, millî şuurunu, yaşam felsefesini ve sanatlarını ihtiva etmesi açısından oldukça hacimli ve değerli bir çalışmadır. Bununla ilgili bir toplantıda Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan A. Nazarbayev “*Folklorunu 100 cilt olarak derleyip yayımlayan başka ülke var mıdır dünyada*” (Älbekov vd., 2015; 41) diyerek bu kapsamlı faaliyetin önemine değinmiş ve çalışmaya büyük bir değer vermiştir. Kaskabasov, *Oy-Sana* adlı eserindeki bir röportajında “*Babalar Sözi*” adlı külliyyatın nasıl ortaya çıktığı hakkında şu bilgileri vermektedir:

“Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev 2003 yılında halka verdiği mesajında ‘Halkın zengin mirasını, bunun içinde günümüz kültürünü, folklorunu, gelenek ve göreneklerini tahlil etmenin bütüncül bir sistemini oluşturmak gerek’ ifadelerini kullanmıştır. Bakınız lütfen, yıl 2003. Bağımsızlığa ulaşmamıza, yeni devletimizi kurmaya başlamamıza sadece on iki yıl olmuş. Kazakça ifadeyle, bir müşelden³³ de çıkamayan bir dönemimiz. Genç ülkemiz ekonomik yönde dört ayağı üzerinde hâlâ duramıyordu. Çözümü bekleyen problemler çok fazlaydı. Buna rağmen Cumhurbaşkanı ‘Kültürel Miras’ (Mädeni Mura) adlı stratejik önemi olan

³³ “*Müşel*” ifadesi, her on iki yıldan sonraki yıllar (13, 25, 37, 49 vb.) için kullanılır ve Kazaklar bu dönemde insan sağlığı için tehlikeli şeylerin olabileceğine inandığından bu dönemlere özel bir önem ve anlam yüklerler. Bu sebeple müşelden çıkmak önemlidir.

bir program hazırlatıp halkımızın kendine has geleceğini muhafaza etmek için kültürel, tarihi, manevi mirasımızı derlemek, yayımlamak ve tahlil etmek gerektiğini özel olarak hissedip destekte bulundu. Devlet başkanının halkın manevi mirasına bu kadar ilgi göstermesi, bana göre hiç bir ülkede görülmeyen durumdur. ‘Babalar Sözi’ adlı seri, Cumhurbaşkanının mesajında ifade ettiği bu görevi yerine getirme maksadıyla doğdu. Biz atalarımızdan kalan asıl mirası gelmekte olan nesle sağ salim ulaştırıp emanet etme doğrultusundaki Devlet Başkanı isteğini yerine getirmeyi tarih ve halk önünde bir bilim adamı ve vatandaşlık görevimiz olarak bildik.” (Kaskabasov, 2018; 276)

Bütün ömrünü halkın kültürel mirasını araştırmaya adanmış Kaskabasov, Kazakistan Devlet Başkanı (Elbası)’nın bu düşüncüyü ilk seslendirdiği dönemden itibaren kolları sıvayıp büyük bir istekle bu işe atılmıştır. Kazak halkının sözlü edebiyatından oluşan bu çok ciltli esere “*Babalar Sözi*” ismini veren ve onu 100 cilde tamamlamayı teklif eden de yine Kaskabasov olmuştur. Son yarım asırda sözlü ürünleri derleyip inceleyen ve güçlü bir çalışmayla bunu dünyaya tanıtan Kaskabasov’un, kendi öğrencisi ve M. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün günümüzdeki müdürü olan Kenjehan Matıjanov tarafından “*Babalar Sözi’nin Bahadırı*” [*Babalar Sözi’nin Bahadürü*] (Matıjanov, 2015; 1) olarak adlandırılması da oldukça yerindedir.

Özgür düşüncenin yavaş yavaş doğmaya başladığı bağımsızlığın bu ilk yıllarında, folklor değerlerine olan bakış açısının giderek değiştiği bir dönemde “*Kültürel Miras*” programı bütün basım-yayın organlarında yayınlanmıştır. Bu programın folklorla ilgili anlık ve gelecekteki gidişatı hakkında basında ve resmî toplantılarda söz sahibi olan âlimlerden en başta geleni, döneminde M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün müdürü olan Kaskabasov olmuştur. O, basındaki röportajlarında “*Kültürel Miras*” programını olanca gücüyle savunmuş ve bu projenin gerekliliği üzerinde durup günümüze kadar bu konuda “*tarih yılı*”, “*kültür yılı*” gibi kampanyaların yapılmadığını da ifade etmiştir. Günümüzde ise “*Kültürel Miras*” programını birkaç yılla sınırlandırmayıp, yeni bilimsel düzen esasında uzun

yıllara yayarak planlanan bir durum olarak sunmuştur. Onun bu teklifi üst idare tarafından da destek bulmuştur (KK1).³⁴

Kaskabasov, her araştırmasında olduğu gibi, bu çalışmaya da büyük bir ehemmiyet vermiş ve titiz bir şekilde olaya yaklaşmıştır. Kaskabasov'un önderliğinde, öncelikle basım için hazırlanan derlemelerin yayımlanma düzeni ve bunların türsel özellikleri netleştirilmiştir. Sovyet döneminde yayımlanan bilimsel yayımlardaki halk edebiyatı numunelerinin çoğu bilinçli bir şekilde redaksiyon edilip değiştirilmiş ya da zorunlu bir şekilde kısaltılmıştır. Yeni projeye göre hazırlanan koleksiyon akademik bir yayın olduğundan, eklemelere özel bir ehemmiyet vermek gerektiği düşünülmüştür. Söz konusu yayımların ilmî ilaveleri Kaskabasov'un girişimiyle oluşturulan kurallara göre yapılmış; folklor ürünlerinin nesilden nesile sözlü bir şekilde yayılıp yazıya da sözlü haliyle geçirilmeleri sebebiyle bu eserlerde derlenen malzemeler değişikliğe uğratılmadan ve her ürünün nerede, ne zaman, kimden derlendiği, jürşısı ve nakleden kişileri belirtilerek bilim âlemine sunulmuştur. Ayrıca derlenen ürünlerin nüshaları arasındaki farklılıklarla ilgili malumatlar verilip tekstolojik incelemeler yürütülmüştür. Yazıya geçirilen folklor ürünlerinde sıkça karşılaşılan Arapça, Farsça, eski Türkçe ve yerel sözcüklere, çeşitli terimlere, dinî ve tarihî isimlere, yer-su adlarına özel açıklamalar verilip en sonda da Rusça ve İngilizce özetler sunulmuştur. Bütün bu faaliyetler Kaskabasov'un yönlendirmeleri ve söz konusu ilmî eklerde bizzat kendisinin yazarlık yapmasıyla gerçekleştirilmiştir. Kaskabasov, komisyon toplantısında, bu eklerin ilmi önemini ise şöyle ifade etmiştir:

"...Bu, saf akademik yayın. O sadece ilmî amaçla oluşturuluyor. Bu sebeple metinler değiştirilip düzeltilmeden, redaksiyon yapılmadan verilecek. Akademik olduğu için, eserlerin varyantları da yayımlanacak. Buna göre hatırlatayım, eserlerin edebî niteliği çeşit çeşittir. Dilinin de, stilinin de o kadar güzel olmaması mümkün. Ancak bilim için bunların hepsi gerekli. Ayrıca folklor dilinde, halkın sözlü dilinin, konuşma dilinin kuralları muhafaza edilmiştir. Onu düzeltmek, edebi hale getirmek doğru olmaz. Çünkü bu metin halk mirasıdır, kültür anıtıdır. Bilim için bu çok önemlidir. (Kaskabasov, 2003; 1)

³⁴ Sözlü mülakat (05.02.2020)

“*Babalar Sözi*”nin hazırlanma aşamasındaki ilk toplantılardan birisinde Kaskabasov’un önerisiyle çalışmalara *dastandık epostan*³⁵ (destan tarzı epos) başlama yönünde karar çıkmıştır. Çünkü devletin nadide arşivlerinde pek çok dastan muhafaza edilmekte ve bu eserlerin yüzde seksene yakını Sovyet ideolojisinin etkisiyle yayımlanmamış haldeydi. Hemen çalışmalara başlanmış ve 100 ciltlik “*Babalar Sözi*” serisinin 2004 yılında ilk defa yayımlanan 1-10 ciltlerine Doğu halklarının içerikleriyle oluşmuş 31 dastan (dinî dastan), 2005 yılında yayımlanan 11-16 ciltlerine Ekim İhtilali’nden sonra özel olarak yasaklanan ve okuyucuların ulaşımına kapatılan 43 dinî dastan, 17-22 ciltlere ise otuza yakın aşk dastanı dâhil edilmiştir.

Kaskabasov’un danışmanlığıyla yürütülen “*Babalar Sözi*” serisinin yayımlanan ciltleri, genel okuyucu ve ilmî çevrenin oldukça dikkatini çekmiştir. Çünkü bu eserlere dâhil edilen “*Muhammed Payğambar*” [*Muhammed Peygamber*], *Muhammed-Hanafiya*” [*Muhammed b. Hanefiye*], “*Boztorgay*” [*Boz Serçe*], “*Dariğa Qız*” [*Dariga Kız*], “*Zarqum*” [*Zarkum*], “*Hikayat Täjilmälik*” [*Tejilmelik Menkıbesi*], “*Äziret Äliniñ Soğısı*” [*Hz. Ali’nin Savaşı*] gibi onlarca dinî dastan, Ekim İhtilali’nden sonra basılamadığı için sonraki kuşaklar için tamamen meçhul durumdaydı. Ayrıca, bu eserlerin hemen hemen hepsi eski Arap alfabesiyle yazılıp uzun yıllar boyu Sovyet sansürünün katı denetiminde olduğundan, araştırmacıların da dikkatlerinden kaçmıştı (KK1).³⁶ Bu sebeple, daha önce yayımlanamayan eserlerin yayımlanmasının yanı sıra, Çin ve Moğolistan’daki Kazak kültürü örneklerinin de ilk defa derlenip yayımlanması ve halkın uzun yıllar sonra, başta dinî anlatılar olmak üzere, çeşitli kültürel miraslarla tekrardan kavuşması söz konusu külliyyatın önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Kazak folklorunu Kazakistan Cumhuriyeti’yle sınırlandırmayıp bir bütün olarak ele alan Kaskabasov, halkla birlikte ortaya çıkıp eski zamanlardan gelerek günümüze ulaşan folklor eserlerinin, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış olan

³⁵ Kazakçada “*dastan*” türü, içeriği genel olarak Doğu ve Güney Asya’dan alınan, olayların ulu Kazak bozkırı yerine genel olarak Irak, İran, Mısır, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde, şehir veya saray gibi mekânlarda geçtiği, anlatı kahramanları olarak padişah, vezir, din adamı, tüccar, zanaatkâr gibi toplumun her kesiminden insanların bulunduğu anlatı türüdür. “*Dastandık epos*” ise, bu özelliklerin yanı sıra, epik özellikler de taşıyan, karakterleri sonraki dönemlerin şahsiyetleri olan, folklor ile yazılı edebiyat arasında bir köprü olduğu ifade edilen epik eserlerin bir grubunu oluşturmaktadır.

³⁶ Sözlü mülakat (05.02.2020)

Kazakların ortak mirası olduğunu düşünmektedir. Kazakistan dışındaki ülkelerde yaşamakta olan Kazak halkının hafızasında korunan veya onların yabancı ülkelerdeki farklı halklarla yaşayarak oluşturduğu halk bilgisi ürünlerinin de Kazak folklorunun bir parçası olduğunu düşünen Kaskabasov, bilhassa Moğolistan, Özbekistan, Çin, Rusya gibi Kazakların yoğun olarak yaşadıkları ülkelerdeki Kazak kültürel mirasıyla da ilgilenmiştir. Bu doğrultuda Çin Folklorcular Topluluğu'nun üyesi olan Profesör Orazanbay Egevbayev'i özel olarak davet eden Kaskabasov, onu Çin'deki Kazakların folklorunu derleyip düzenleme ve basıma hazırlama işiyle görevlendirmiştir. Bunun sonucunda koleksiyonun 23-32, 67 ve 71. ciltleri bu ülkedeki Kazakların hafızalarında korunmuş olan aşk dastanları ve hikâyelerine, tarihî şecere jırlarına, atasözleri ile nasihatlere (qara ölenlere), 79. cildi ise Profesör Q. Qaliasqarov tarafından Moğolistan'daki Kazaklar arasından derlenen folklor numunelerine ayrılmıştır. “*Babalar Sözi*” serisi, 2013 yılında tamamlanmış ve 2014 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen kitap fuarında uluslararası tanıtımı yapılmıştır (Älbekov vd. 2015; 66). Aynı yıl içerisinde, 17 Kasım 2014 tarihinde Almatı'da Kültür ve Spor Bakanlığı ile Ulusal Kitap Odası'nın desteğiyle gerçekleştirilen *Orta Asya Halkları Festivali ile III. Uluslararası Kitap Forumu*'nda da tanıtım töreni gerçekleştirilen 100 ciltlik çalışma, Kazak folklorunun önemli bir envateri olarak dikkat çekmektedir.

2.3.2 İdarecilik Yönüyle Kaskabasov

Kaskabasov, araştırmacı ve üretken bir akademisyen niteliğinin yanı sıra, aktif bir idarecilik vasfı da taşımaktadır. Bilgi birikimi, akıl, zekâ, ciddiyet, çalışkanlık, titizlik, sabır, basiret, olay ve durumları derinlemesine düşünebilme ve kritik edebilme yeteneği gibi bir idarecide bulunması gereken pek çok özelliğe sahip olan Kaskabasov, hangi göreve getirildiyse orayı canlandırıp etkin hale getirmeyi başarmış bir yönetici görünümü çizmektedir.

Raqım ve Aleuhanova'nın verdiği bilgiler ışığında, Nina S. Smirnova'nın önderliğinde akademik camiaya adım attıktan sonra gerçekleştirdiği araştırmalar ve ortaya koyduğu eserlerle adından söz ettiren Kaskabasov, hızla yükselerek önemli mevkilerde görev yapmıştır. “*Kazakların Fantastik Masalları*” adlı kandidattık tezi basılarak yayımlanmış ve oldukça değerli görülmüştür. Kaskabasov, ileriki yıllarda da pek çok genç neslin eğitim-öğretim hayatında önemli rol oynayarak hacimli

çalışmaların oluşturulması faaliyetine aktif olarak katılmış ve 1970-79 yılları arasında İlimler Akademisi'nin Sosyal Bilimler bölümünün sekreterliğini yaparak önemli icraatler gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, “*Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlimler Akademisi Haberleri: Dil, Edebiyat Serisi*” dergisinin baş sekreterliği görevini de yürütmüştür (Älbekov, 2015; 93).

1980'li yıllar Sovyetleri tekrar bütünleştirmek için yeni fikirleri olan şahsiyetlerin gündeme getirildiği bir dönem olmuştur. Çünkü eskimiş, klişe düşünce ve hareketlerle toplumun gelişimine yön vermek pek mümkün görünmüyordu. Bu dönemde Kazak idarecilerin asıl amacı ise Kazak halkının uyanışının sağlanması ve bağımsızlık atmosferinin oluşmasıydı. 1988 yılında Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından görevlendirilen Kaskabasov, ideoloji bölümünün ilk yöneticisi, sonrasında da Siyasi Süreçler Sosyolojisi Merkezi'nin idarecisi olarak önemli görevlerde bulunmuştur. Bu kurum, Sovyet hükümeti tarihindeki ilk sosyolojik tahlil merkezi durumundaydı. Bu görevi esnasında pek çok önemli faaliyete imza atan Kaskabasov; Ahmet Baytursınulı, Mirjakıp Dulatulı, Jüsipbek Aymavıtulı, Mağjan Jumabayev, Meşhur Jüsip Köpeyulı gibi zamanında ideolojik faaliyetlere katıldıkları ileri sürülüp sansüre uğrayan ve bir nevi karanlıkta kalmış önemli Kazak şahsiyetleri aklayıp ismi geçen şahsiyetlerin eserlerini yayımlama ve inceleme noktasında gerekli belgeleri hazırlama işine girişmiştir (Sıdıqov, 2015; 46, Älbekov, 2015; 95). Kaskabasov bunu bir iş olarak görmemiş, vatanseverlik bilinciyle ve gerçeğe ulaşım doğruları ortaya koyma gayesiyle yola koyulmuştur.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte bilimsel bakış açısı değişmiş, akademiye yeni bir soluk gelmiştir. Bu dönemde tarihin gizli kalmış sayfalarını aralama, araştırılmamış olayları keşfedip gün yüzüne çıkarma noktasındaki cesur hareketlerin başında da Kaskabasov yer almıştır. Aralıksız arayışların ve titiz çalışmaların sayesinde Alaş'ın saygıdeğer kişilerinin edebî yaratıcılık mirasını aklayıp bu mirası yayımlama ve araştırma gibi zorlu faaliyetleri yürüterek gerçekleri ortaya koymuştur. Kaskabasov, bununla sınırlı kalmayıp 19. ve 20. yüzyılın yazar ve şairlerinin eserleri ile pek çok folklor mirasından faydalanmayı yasaklayan parti kararlarının hükmünü ortadan kaldıran belgeleri hazırlamıştır. Bu dönemde, 1932 yılındaki açlık kurbanları için her yılın 31 Mayıs

gününün “*Anma Günü*” olarak kabul edilmesini ve onlar için abideler dikilmesini de teklif eden Kaskabasov, bu teklifini Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Üst Konseyi’nde özel kararla kabul ettirmiştir (Matıjanov, 2015; 1). Günümüzde de 31 Mayıs günü Kazakistan Cumhuriyeti’nde “*Siyâsi Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü*” olarak geçirilmektedir. Bunların tümü, bir bilim adamının toplumsal ve ulusal görevleri olarak değerlendirilebilir.

Kaskabasov, 1991-1992 yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu kadrosunda, önce Kültür Bölümü Başkanı, sonrasında da Bilim, Gençler, Turizm ve Spor Bölümü Başkan Yardımcısı olarak hizmet etmiştir. Bu süreçte Kazakistan Cumhuriyeti’nin millî marşını, armasını ve bayrağını seçme komisyonunun üyesi de olan Kaskabasov, günümüzdeki Kazakistan armasının (qoltañba) modelinin oluşumunda çok emek harcamıştır. Bu dönemde Abay’ın doğumunun 150. yılı; Säken, Mağjan ve Beyimbet’in doğumlarının 100. yıllarının kutlanması hakkındaki kararları da yine Kaskabasov hazırlamıştır (Sıdıqov, 2015; 47).

Kaskabasov, 17 Mayıs 1992 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın buyruğuyla açılan Kazakistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bünyesindeki “*Üst Denetim Komisyonu*”nun ilk başkanı olarak görevlendirilmiştir (Matıjanov, 2015; 1). Kaskabasov, bir sohbetinde bu kurumun önemini şu sözlerle ifade etmiştir: “*Onun önemi ve amacını ele aldığımızda, bağımsız ülkemizdeki ilmî ve pedagojik değerleri denetlemek; yani onların tezlerini incelemek, gerektiği şekilde değerlendirmek ve bunları esas alarak vatandaşların ilmî kandidatlık, doktorluk dereceleri ile doçent ve profesörlük unvanlarını vermektir. Bununla birlikte, bu alanda devlet politikalarını gerçekleştirmek ve ilmî dereceler ile unvanların verilmesi hakkındaki belgelerin uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamaktır*” (Kaskabasov, 2018; 11).

Kaskabasov’un aktif liderlik ve yöneticilik yeteneği Kazakistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bünyesindeki *Üst Denetim Komisyonu*’nun ilk başkanı olarak görevlendirildiği dönemde daha da belirgin bir görünüm arz eder. Bu dönemde Kaskabasov ülkenin bağımsızlık tarihindeki ilk denetleme kurumunu kurup onu geliştirmek için var gücüyle çalışmıştır. Bakanlık düzeyindeki bu yapının ilk ilkelerini, çalışanlarının personel listesini, “*İlmî Unvan ve İlmî Dereceleri Atama*

Düzeni Hakkında Kaide”yi ve diğer bütün gerekli belgeleri Kaskabasov’un bizzat kendisi hazırlamıştır. Bilim doktoru, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük belge ve diplomalarının örnekleri de, yine Kaskabasov’un planı ve tasarısı esas alınarak hazırlanmıştır. Günümüzde de bu modeller hâlâ kullanılmaya devam etmektedir (Sıdıqov, 2015; 47).

Kaskabasov’un yöneticilik yaptığı yıllarda *Üst Denetim Komisyonu*’nun ilk başkanlık heyeti, inceleme kurulları ile bu yapıya ait şubeler, ilmî kurumlar ile yükseköğretim kurumlarında yardımcı doçentlik ile doktora tezlerinin savunulacağı kurullar oluşturuldu. Kaskabasov’un girişimleriyle Almatı’da *Bağımsız Devletler Dostluğu*³⁷ ülkeleri Üst Denetim Komisyonu başkanları konseyi gerçekleştirildi ve burada TMD ülkelerinin Ulusal Denetleme Organları’nın uluslararası birliği olan “*MAGAT*” [*Uluslararası Millî Organları Denetleme Topluluğu*] kuruldu. Bu uluslararası kurumun ilk başkanı olarak seçilen Kaskabasov “*Üst Denetim Komisyonu Hakkında Kaide*”, “*İlmi Dereceler ile İlmi Unvanlar Verme Düzeni Hakkında Kaideler*” gibi ilk yasal düzenlemeleri hazırladı (Sıdıqov, 2015; 47, Matıjanov, 2015; 1).

1997 yılında, bağımsız Kazakistan’ın ekonomik ve kültürel olarak gelişip manevi mirasa olan bakışın kökten değişikliğe uğramaya başladığı bir dönemde başkent Almatı’dan Akmola’ya³⁸ taşınmıştır. Cumhurbaşkanı Nursultan A. Nazarbayev’in isteğiyle gerçekleşen bu başkent değişiminden sonra Akmola şehri “*Astana*” adını almış ve ülkedeki pek çok aydın buraya yönlendirilmiştir. Söz konusu aydınlar arasında bulunan Seyit A. Kaskabasov, L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi’nin temelini atan şahsiyetlerden birisi olarak önemli bir rol sergilemiştir. Kaskabasov daha sonra, 1997 yılında L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesi bünyesindeki Kazak Edebiyatı bölüm başkanlığına ve bu üniversitenin profesörlük görevine davet edilmiştir. Kaskabasov, L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi’nde görev yaptığı yıllarda “*Doğu Bilimleri Fakültesi*” ile “*Avrasya İlmi Araştırmalar Merkezi*”ni kurup başkanlık görevini yürütmüştür. Astana’da günümüz de çalışmalarına devam eden

³⁷ Tävlesiz Memleketter Dostastığı (kısa adıyla “TMD”)

³⁸ Akmola şehri, Kazakistan’ın idari bölgelerinden birisi olan Akmola Eyaleti’nin merkezidir. Sovyetler döneminde “Tselinograd” olarak adlandırılan bu şehir, 1994 yılında Kazakistan’ın başkenti olmuş ve ismi “Astana” olarak değiştirilmiştir. 2019 yılından itibaren söz konusu şehir “Nur-Sultan” olarak adlandırılmaktadır.

bu merkez “Avrasya” adıyla kurulan ilk kurum olma özelliği taşımaktadır (Matıjanov, 2015; 1).

Kaskabasov, 2001 yılında M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’ne müdür olarak tayin edilmiştir. Bu üniversitenin müdürü olduğu yıllarda kendi yönettiği el yazmaları bölümüyle sıkı ilişki içinde olup, pek çok planlanmış faaliyetin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde rol oynamış ve kendi tavsiyelerini sunmuştur. 2012 yılına kadar M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün müdürlüğü görevini yürüten Kaskabasov, bu süreçte önemli işlere imza atarak itibarını ve nüfuzunu arttırmıştır. 2016 yılında tekrar Astana’ya dönen Kaskabasov, L. N. Gumilev Millî Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesi’nde Kazak Edebiyatı Bölüm Başkanı oldu. Kaskabasov, L. N. Gumilyev Millî Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesi’ndeki görevini 2019 yılına kadar yürüttü.

2.3.3. Arşivci Yönüyle Kaskabasov

Halkın millî varlığını, tarihini, gelenek ve göreneklerini, sözlü edebiyatını, sanatını; kısaca ifade etmek gerekirse, bütün kültürünü sonraki nesillere ulaştıran altın köprünün edebi yadigârlar olduğu herkesçe malumdur. Kazak coğrafyasında bu edebi yadigârların büyük bir bölümü el yazma eserlerdir. Bunların en eskileri 19. yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirilip, bazıları zaman içinde basılıp yayımlanmıştır. Günümüzde ise sayısı pek fazla olmayan arşivlerde korunan el yazmalarının çoğunun Sovyetler döneminde derlenip, mümkün olduğu kadar yayımlandığını da ifade etmek gerekir. Ancak, söz konusu edebî mirasların derleme tarihine göz attığımızda, çözümünde zorlanılan karmaşık meselelerin olduğunu da belirtmek gerekir.

Öncelikle, art arda gelen Rus İmparatorluğu ile Sovyet Hükümeti’nin Kazak halkının maneviyatına bakışı pek de olumlu olmamıştır. Edebî, tarihî ve etnografik yadigârlar başta olmak üzere, Kazak halkının kültürel değerleri katı bir sansüre tâbi tutulmuş, sömürgecilik siyasetinin etkisiyle söz konusu kültürel unsurlar taraflı bir şekilde derlenmiş, sıkı bir denetimden geçirilip bazı değişikliklere uğratarak yayımlanmıştır. Tüm bunların yanında, Toqtar Älbekov’un tabiriyle “*elindeki altının değerini bilmeyen*” Kazak halkının manevi miraslara olan isteksizliği ve ihmalkârlığı sebebiyle kültürel değerler zamanında yazıya geçirilmemiştir.

Nesilden nesile miras olarak aktarılan bu değerler en son nakilci kişilerin, jırşılının, şecerecilerin, hikâye ve masal anlatıcılarının hafızasıyla birlikte ebedî dünyaya yol almıştır (Älbekov, 2015; 148). Bu sebeplerle Kazak halkının tarihî derinliklerinden gelen edebî-kültürel hazinelerin çok az bir kısmı yazıya geçirilip korunabilmiştir.

Qaraşaş Alpısbayeva'nın verdiği bilgilere göre, Kazak halk kültürünün derlenip yazıya geçirilmesi ve yayımlanması 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlamıştır. Söz konusu eserlerin arşiv ya da el yazma depolarında korunmaya başlanması yüz elli yıllık bir zaman diliminde olmuştur. Bu el yazmaları Ekim İhtilali'nden önce Petersburg, Moskova, Omsk, Tomsk, Kazan, Ufa, Orenburg şehirlerindeki el yazma arşivlerinde korunmuştur. Bu dönemdeki el yazmalarını derleyenler V. V. Radlov, E. Alektorov, G. N. Potanin, Ş. Vălihanov, I. Altınsarin, İ. Anıçkov, N. Pantusov, A. Vasilyev, Ä. Divayev vb. araştırmacılar olmuştur. Bu şahısların girişimleriyle 19. Yüzyılda Kazakların pek çok sözlü edebiyat örnekleri derlenip “*Dala Vălayatı Gazeti*” [*Bozkır Vilayeti Gazetesi*], “*Torğay Oblıstıq Vedomosi*” [*Torğay Eyaleti Departmanı*], “*Aqmola Oblıstıq Vedomosi*” [*Akmola Eyaleti Departmanı*], “*Astrahan Gazeti*” [*Astrahan Gazetesi*] gibi çeşitli mecralarda ara vermeden yayımlanmıştır. Halk mirasının mahiyetine uygun bir şekilde geniş kapsamlı derlenmesi ve araştırılması ise Sovyetler dönemine rastlamaktadır (Älbekov, 2015; 107).

Kaskabasov'un kendisinden edindiğimiz bilgilere göre, Kazak halk edebiyatı örneklerini derleme ve yayımlama konusunda Sovyet devrinde bazı faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Kazak halkının sözlü mirasının zenginliğini fark eden aydınlar, halktan bizzat derlemeler yaparak halkın kültürel mirasının yazıya geçirilmesinde büyük gayret sarf etmişler. A. Baytursınulı, M. Y. Köpeyulı, E. Esenjolov, Ü. Tolıbekov, K. Bayğulıulı, J. Şayhslamulı, H. Ğali, S. Şormanulı, Ş. Biltebayulı H. Dosmuhambetulı, İ. Jansügirulı, S. Seyfullaulı, M. O. Ävezov, Ä. Marğulan, E. Ismayılov, Ä. Qoñıratbayev, R. Berdibay, B. Adambayev, M. Ğumarova, T. Bekhojina, M. Baydildayev, M. Jarmuhamedulı başta olmak üzere pek çok Kazak aydını özel olarak bu konuda çaba gösterip mesuliyetli ve meşakkatli bir işe girişmişler. Bu şahsiyetlerin faaliyetleri ve derleme hususundaki olumlu etkileriyle git gide biriken zengin bir edebi miras oluşmaya başlasa da, Sovyet sansürü devreye girip bu tür faaliyetlere engel olmuştur. Halkın millî

şuuruyla, gelenek ve görenekleriyle, dini ve tarihiyle, genel olarak geleneksel kültürüyle ilişkili materyallerin derlenmesi, yayımlanması, araştırılıp incelenmesi yasaklanmıştır. Hatta 1980’li yılların başında Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti çapında bir yayımlama sürecinin yürütüldüğü dönemde bile halk mirasını tam olarak derleyebilmek ne yazık ki mümkün olmamıştır. Çünkü bu dönemde aydın ve bilgili ihtiyarlar azalmış, komünist ideolojinin etkisiyle yetişen kuşaklar manevi değerlerinden kopmuş, hatta bunları gereksiz görmeye başlamıştır. 1998 yılında Kazakistan’daki “*Tarih Yılı*” vesilesiyle İlim Bakanlığı ve İlimler Akademisi’nin düzenlediği ve ülkenin bütün eyaletlerine özel olarak gönderilen keşif heyetlerinin faaliyetleri neticesinde derlenen çok az malzeme bu acı durumun delillerindendir (KK1).³⁹

Kazaklar bağımsızlığını kazandıktan sonra halkın manevi değerlerle ilgili bakışı kökten değişmeye başlamış, bunun neticesinde hem yeni derleme gezileri düzenlenmiş hem de eldeki edebî yadigârları değiştirmeden, orijinal şekilde yayımlamaya ve kapsamlı araştırmalar gerçekleştirmeye uygun fırsatlar ortaya çıkmıştır. Bu esnada folklor ve edebiyat araştırmacılarını, başta arşivlerde korunan el yazmalarının tespit edilmesi, folklor metinlerinin miktarının ve kalitesinin netleştirilmesi, onların kaynağının, doğasının ve ilmî özelliklerinin açıklanması, tekstolojik açıdan bu metinlerin incelenmesi ve akademik seviyede yayımlanması gibi çeşitli meseleler bekliyordu. Kazak kültür tarihinde böyle ciddi ve büyük bir sorumluluğu ilk defa Kaskabasov üstlenmiş, bu faaliyetlerin hem öncüsü hem de kılavuzu olmuştur.

1990’lı yılların başında Z. Ahmetov, S. Qiyrabayev, R. Berdibay, Ä. Narımbetov, Ş. İbrayev, A. Seydimbek gibi edebiyatçı ve folklorcu âlimlerden oluşan bir grup, Merkez İlmî Kütüphanesi ile enstitü arşivlerindeki el yazmaların sayısını, bu eserlerdeki halk edebiyatı örneklerinin hacmini hesaplayıp, sadece folklor unsurlarından 100 ciltlik bir ilmî koleksiyon yayımlanabileceğine inanmışlardır. Elbette bu sonuç el yazma uzmanlarının yıllarca icra ettiği düzenleme faaliyetlerinin bir ürünü idi. El yazma metinleri derleme, düzenleme, döküman haline getirme faaliyetlerine doğrudan katılıp “*Halıq Ädebiyeti*” [*Halk Edebiyatı*] adlı çok ciltli eserin her yıl yayımlanmasına katkıda bulunan

³⁹ Sözlü mülakat (05.02.2020)

Kaskabasov, o ilk ilmî ilhamı söyle ifade etmiştir: *“Doğrusunu ifade etmek gerekirse, bu zamana kadar planlanmış pek çok faaliyet gerçekleştirildi. Çalışmadan boş oturanların olmadığı edebiyat enstitüsü her zaman ekmeğini hak etti. Sovyet devrinde de vatansever edebiyatçı âlimler tarafından ‘Kazak folklorunu 50 cilt olarak yayımlayalım’ diye bir teşebbüs oldu. Bunun sadece 13-14 cildi yayımlandı ve 80’li yılların sonunda ödenek bulunamadığından faaliyetler durdu. Üstelik yayımlananlar da sansüre uğrayıp işin bereketi kayboldu.”* (Kaskabasov, 2010; 72)

Eski dönemlerden itibaren başlayan ve genellikle bireysel olarak gerçekleştirilen pek çok derleme faaliyeti sonucunda söz konusu materyalleri ilmî açıdan düzenleme, araştırma ve koruma meseleleri ortaya çıktı. Bunun sonucunda da ulusal el yazma arşivleri oluşturuldu. Qaraşas Alpısbayeva’nın verdiği bilgilere göre, bu kurumlardan birisi de M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’ndeki El Yazmaları ve Tekstoloji bölümüdür. El yazmaları arşivinde kayıt altına alınan 2000’den fazla dosya bulunmaktadır. Burada 20.000 civarında olduğu tahmin edilen yazma eserlerin sayfa sayısı yaklaşık 500.000’ni bulabilmektedir. Bunlar arasında Alpamıs Batır, Kobılandı Batır, Kambar Batır gibi kahramanlık jırlarının birkaç nüshası, Jüsip-Zılıha [Yusuf ile Züleyha], Bozjigit, Lâyli-Mäjnun [Leyla ile Mecnun], Qozı Körpeş - Bayan Sulu, Qız Jibek gibi dastanların nüshaları, masallar, aytıslar, atasözleri, şecereler vb. eserler bulunmaktadır. Burada bulunan el yazmaları çeşitli dönemlerde Arap, Latin, Çağatay, Kiril harfleriyle yazıya geçirilmiştir (Älbekov vd., 2015; 107).

Müzeler, kütüphaneler ve arşivler el yazması yadigârları sadece korumakla meşgulken, M. O Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün bünyesindeki Kazak El Yazması ve Tekstoloji Merkezi halk mirasını derleyip inceleyecek tek kurum olarak değerlendirilmiştir. El Yazması ve Tekstoloji Merkezi’ni çeşitli yıllarda farklı edebiyatçılar, folklorcu âlimler idare etmiştir. 1995 yılında ise el yazmalarıyla ilgili bu birime idareci olarak filoloji bölümlerinin doktoru, Profesör Seyit A. Kaskabasov atanmıştır. Kaskabasov, büyük değişimlerin yaşandığı bu dönemde çeşitli konularda bahsi edilen birime kılavuzluk ederek önemli faaliyetlerde bulunmuş ve 1998 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür (Älbekov vd., 2015; 108). Bu süre zarfında Kaskabasov öncelikle arşivde korunup saklanan el yazma

yadigârların listesine ulaşmıştır. Daha sonra parçalanmış el yazmaları tamir etme, metinleri üç şekilde (adı, türü, deste numarasına göre) düzenleme esasında kaydetme, eski tarzdaki kasetlerde yer alan bilgileri modern CD'lere kaydetme, ülke genelinde araştırma gezileri organize edip arşivlere ilaveler yapma, halk edebiyatı örneklerinin kaynaklarını belirleyip türsel özelliklerini netleştirme gibi meseleleri gündeme getirmiştir (Älbekov vd., 2015; 151). Kaskabasov'un bu miraslara olan ilgisi ve onları koruma isteğinin yanı sıra, azimkârane çalışmaları ile üst seviyedeki idarecilerden çeşitli şeyleri talep edebilme ve bu taleplere olumlu geri dönüş alabilme gibi kendine özgü karakteri, onun amaçlarına ulaşabilmesine ve görevlerini tam olarak gerçekleştirebilmesine olanak sağlamıştır.

Öğrencilik döneminden itibaren araştırma gezilerine katılıp pek çok derleme yapan Kaskabasov, bilhassa bağımsızlık sonrası ideolojik sansürün ortadan kalktığı dönemde ulusal ve uluslararası araştırma gezilerinde Kazak coğrafyasının bütün noktalarında derlemeler gerçekleştirmiştir. 1998 yılından sonra, Kazak halk kültürünün uluslararası seviyede derlendiği ikinci büyük araştırma gezisi doğrudan Kaskabasov'un danışmanlığında ve önderliğinde gerçekleştirilmiştir. 2012-2014 yılları arasında sunmuş olduğu "*Qazaqstan Halıqtarının Folklorı, Ädebiyettanuvı, Öneri*" [*Kazakistan Halklarının Folkloru, Edebiyat Bilimi, Sanatı*] ile "*Şetelderdegi Qazaqtardıñ Folklorı, Ädebiyettanuvı, Öneri*" [*Yurtdışındaki Kazakların Folkloru, Edebiyat Bilimi, Sanatı*] adlı iki projenin yöneticiliğini üstlenmiş, bu projeler kapsamında Çin, Rusya, Moğolistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi ülkelere özel geziler düzenlenmiştir. Bu sayede ismi zikredilen ülkelerde yaşayan Kazaklar arasından, yerel nadir kaynaklardan ve arşivlerden folklor ürünleri, edebi eserler, tarihî belgeler, sanatsal materyaller derlenip enstitü arşivi zenginleştirilmiştir (Älibekov, 2020; 1).

Bağımsızlıktan sonraki dönemde Kaskabasov önderliğinde arşivdeki kültürel mirasları belgelemek adına birtakım çalışmalar yürütülmüştür. Bu sırada el yazmaları, mikrofilmler ile kasetlerdeki halk şarkısı ve küylere ayrı ayrı katalog kartları oluşturulmuş, çağa uygun modern yöntemler kullanılarak bir el yazması eser için adı, türü ve destesinin yer aldığı kartlar oluşturulmuştur. Bu uygulama, araştırmacıların aradıkları esere hızlıca ulaşip faydalanmalarını kolaylaştırıyordu. Arşivdeki bir başka önemli mesele ise, edebî metinleri türlerine göre sistematize

etmek ve ilmî özelliklerini yazmaktı. Bu faaliyet 1975 yılından beri akademisyen M. Ğabdullin'in girişimiyle gerçekleştirilmiş, on yıl içerisinde “*Qazaq Qoljazbalarınıñ Ğılımi Siypattaması*” [*Kazak El Yazmalarının İlmî Özellikleri*] adıyla kahramanlık, aşk ve tarihî destanlar, akın yaratmaları ile atışmaları içine alan ciltler yayımlanmıştır. 1980 ve 1990'ıncı yıllar ekonomik krizin bilimsel faaliyetleri etkilediği ve pek çok planlanmış projenin hayata geçirilemediği bir dönem olmuştur. Bu sebeple yukarıda zikredilen çok ciltli eserin devamı gelmemiş, sıradaki ciltlerin hazırlanma faaliyetleri de sekteye uğramıştır. 1995 yılından itibaren Seyit Kaskabasov'un doğrudan müdahalesiyle birlikte bu faaliyetler tekrar canlanmış, masalların el yazma örneklerini içine alan tek ciltlik bir eser hazırlanmıştır. Ancak ekonomik zorluklar sebebiyle bu eser 2003 yılında yayımlanabilmiştir (Älibekov, 2020; 1).

Kaskabasov, hem enstitü müdürlüğü hem de enstitüye bağlı El Yazmaları ve Tekstoloji Merkezi'nin idareciliği esnasında el yazmaları arşivine özel ilgi göstermiştir. Onun görevi esnasında Kazak el yazmaları devrin şartlarına, taleplerine ve önemine göre restore edilmiş, eserlerin tasnifleri yapılmış, söz konusu yazmalar edebî miras olarak ele alınıp muhafaza edilerek gelecek nesillerin faydalanmasına sunulmuştur. Bunun yanında el yazmaları ilmî dolaşıma dâhil edilerek söz konusu eserler hakkında bilimsel neşriyatların başlaması, akademisyen ve genç neslin bu eserlerden faydalanması sağlanmıştır. Söz konusu faaliyetleri gerçekleştirme noktasında daha önce araştırılmayan veya zamanında yasaklanıp meçhul olarak o günlere gelen halk bilgisi örneklerinin bilimsel yayımları yapılmıştır. Tasnif edilen el yazmalarının bilimsel yönü hakkında tanıtıcı yazılar yazılarak bu eserler bilim âlemine tanıtılmıştır. Ayrıca el yazmalarındaki folklor öğeleri ve yazarlara ait sözlü edebiyat örnekleri hakkında tekstolojik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. El yazmalarını restore edip muhafaza etme, kopyalama, arşivleme ve tarayıcılar vasıtasıyla söz konusu eski el yazmaları kayıt altına alma işlemleri gerçekleştirilmiştir (Älbekov vd., 2015; 108-109). Arşivdeki kırk bine yakın el yazması tekrar gözden geçirilip sayfaları zarar gören ya da yırtılan eserler tamir edilmiş, Arap ve Latin harfli olan okunması zor bazı metinler tekrardan yazıya geçirilmiş, yazıları silinme tehlikesi taşıyan bazı eserler elektronik ortamda yazıya geçirilmiştir. Kaskabasov'un sabırlı tutumuyla yıpranıp kopmaya başlayan 700

kilometre uzunluğunki bantlı kasetler tamir edilip lazer plaklara kaydedilmiştir (Älibek, 2008; 134).

Bu yıllarda el yazmaları merkezinde el yazmalarını düzenleme ve arşivleme faaliyetleriyle ilgili büyük tedbirler de ele alındı. Arşivlerde korunan bu miraslar adlarına, dosya ve türlerine göre kartotek haline getirilip bunların elektronik varyantları oluşturulmaya başlandı. Enstitünün fonogram arşivinde saklanan kasetler tek tek dinlenerek deşifre edilmeye, araştırma için uygun ve gelecek nesillere iyi korunmuş halde ulaştırmak için modern teknolojiden faydalanıp CD'lere kopyalanmaya başladı. Bununla birlikte, Kazak el yazmalarının tekstoloji alanına ait iki monografik eser kaleme alındı. Bu noktada tanınmış bibliyograf, edebiyatçı âlim Ü. Subhanberdina'nın eserleri oldukça önemlidir. Subhanberdina kılavuzluğuyla çıkarılan “*Qazaq, Alaş, Sarıarqa*” (1993), “*Dala Valayati Gazeti*” [*Bozkır Vilayeti Gazetesi*] antolojisinin dördüncü (1994) ve beşinci (1996) kitapları, “*Ğaşıqtıq Dastandar*” [*Aşk Dastanları*] (1994), “*Batırlıq Dastandar*” [*Kahramanlık Dastanları*] (1995), “*Ayqap*” (1995) eserleri ile “A. Seydimbekov'un, B. Äzibayeva'nın, M. Şafigi'nin, S. Säkenov'un, F. Beysenbayev'in vb. edebiyatçıların derleyip hazırladığı “*Abılay Han*” (1995), “*Kenesarı-Navrızbay*” (1995), “*Maqal-Mätelder*” [*Atasözleri-Özdeyişler*] (1996) gibi değerli antolojiler yayımlanarak bilim âlemine sunulmuştur (Älbekov vd. 2015; 109).

Bu dönemde edebiyat tarihinde daha önce ele alınmayan 19. yüzyılın ikinci yarısında Kazakistan coğrafyasında ortaya çıkan ilk Kazak dilli günlük yayın “*Türkistan Valayati Gazeti*” [*Türkistan Vilayeti Gazetesi*]’nin edebî nüshaları Ü. Subhanberdina, P. Ävesbayeva, T. Älibekov, S. Qosan, T. Äkimova gibi araştırmacıların faaliyetiyle Kazakistan’da kullanılan kiril harflerine aktarıldı. Ayrıca Kazak el yazmalarının ilmî görünümünün düzenlenmiş masallara ithaf edildiği yedinci cildi basıma gönderildi. Ancak mali sıkıntılar sebebiyle bu antolojiler biraz gecikip 2003 yılında basılabildi (Älbekov vd. 2015; 109-110).

Kaskabasov’un Kazak folklorunu, adeta himayesi altına alması, folklorun koruyucusu olup bu alandaki el yazmalarının restore edilmesi ve onlara ilmî bir görünüm kazandırılması noktasında yürütmüş olduğu önderlik üzerinde de ayrıca durmak gerekir. Kaskabasov, el yazmalarına tıpkı bir insan gibi muamelede

bulunmuş, her el yazmasına farklı bir yönetim metodu, ısı ve ayarında nem sağlamak gerektiğini düşünmüştür. Ayrıca el yazmalarını “tedavi edip” eski haline getirmek için çeşitli kimyasal ilaçların kullanılmasını, bunları gerçekleştirmek için de uzmanların bulunması gerekliliğini ifade etmiştir. Halk bilgisini derleme, inceleme, yayımlama faaliyetleri yanında, işin bu tür teknik kısımlarına da önem veren ve bu alanda önemli icraatlar gerçekleştiren Kaskabasov, filoloji profesörü Ädebiyet Moldahanov tarafından “*Kazak folklorunun bahtını açan âlim*” [*“folklorımızdın bağı aşqan ğalım”*] olarak nitelendirilmiş ve bu değerlendirmeyi sonuna kadar hak ettiği vurgulanmıştır (Älbekov vd., 2015; 41). Kaskabasov ile başlayan bilimsel sistem faaliyetleri günümüze kadar devam etmiş ve folklor eserleri hakkındaki malumatlar elektronik kataloglara aktararak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Kaskabasov, her zaman Kazak folklorunun evrensel bir seviyeye ulaşmasını hayal etmiştir. Kazak halkının maddi ve manevi kültüründe folklorun çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kaskabasov, folklorun derlenip yayımlanması ve tahlil edilmesiyle Kazak kültürünün tarihsel kaynağının tespit edilmesinin yanı sıra; halkın sanat, felsefe, edebiyat, etnografya, hukuk gibi ulusal yapısı hakkında da derin tespitlerde bulunabilmenin mümkünlüğünü ifade etmiştir. Bu sebeple de folklor derleme, yayımlama ve tahlil etme faaliyetlerine önem veren Kaskabasov, bu tarz çalışmalar için kişi ve devlet kurumlarına her zaman teşvik, yönlendirme ve yardımlarda bulunmuştur.

2.3.4. Usta Öğretici Yönüyle Kaskabasov

Her akademisyenin bilim yolunda belirli amaçları vardır. Bunlardan birisi de öğrencilerini eğitim-öğretim noktasında terbiye etmek, bilgiye ulaşma yolunda işlerini kolaylaştırmak, ufkunu genişletmek ve bilimde mektep oluşturmaktır. Edebiyattan folklor, sanattan etnografyaya kadar pek çok alanda bilimsel araştırmaları bulunan Kaskabasov, söz konusu alanlarda öğrenciler yetiştirerek bir mektep oluşturabilmeyi ve arkasında izler bırakabilmeyi başarmış bir şahsiyettir.

N. S. Smirnova'nın önderliğinde akademi dünyasına adım atan Kaskabasov, hem hocalarının yönlendirmelerinden faydalanmış hem de onların öğreticilik vasıflarını benimseyerek çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Hocalarından gördüğü

destek ve yönlendirmeleri kendi öğrencilerine de gösteren Kaskabasov, pek çok genci bilim dünyasına kazandırıp onları akademik olarak geliştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Onun mektebinden geçen pek çok genç akademisyen, anlattığı derslerin ilhamından ve teorik bilgilerinin enginliğinden faydalanmıştır.

Öğrencilerine Kazak folklorunu özel ders olarak veren Kaskabasov, zamanını ve enerjisini her daim onlara ayırmıştır. Geçmiş ve modern bilgileri, yöntemleri derslerinde öğrencilerine aktaran Kaskabasov, ilk olarak onlara düzenli, disiplinli ve çalışkan olmayı tembihlemiş, düzen olan yerde başarının olacağını öğütlemiştir. Vermiş olduğu araştırma görevlerini öğrencilerinden noksansız, özgün ve yaratıcı bir şekilde gerçekleştirmelerini talep etmiştir.

Kaskabasov'un ilmî araştırma konularına göz atarsak, Kazakların masallarından başlayıp günümüze kadarki araştırma konusu sadece bir alandır. O da Kazak folklorudur. Halkın zengin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarma yolunda şüphesiz ki Kaskabaov'un emekleri büyüktür. Öğrencilerinin gelişimi üzerinde özenle duran Kaskabasov, derslerinde öğrencilerine kendi ilmî araştırma metotlarını öğretmeye ve kendi hayat tecrübelerinden öğrencilerinin faydalanmasına gayret etmiştir. Modern öğretim araç-gereçleri ve metotlarıyla birlikte geleneksel öğretim metotlarını da kullanan Kaskabasov, yeni ve eski metotları uyum içinde kullanarak öğrencilerine derslerde dolu dolu bilgiler sunmaya gayret etmiştir (KK9⁴⁰, KK10⁴¹) Günümüzde Kazak folkloruna göz attığımızda, onun mektebinden geçen öğrencilerinin de aynı pedagojik, metodolojik ve teorik yaklaşımlar sergilediğini görmekteyiz.

Kaskabasov genel bir problemi bilimsel makale ve kitaplarında sadece soru sorarak ya da kısaca ele alarak değil, detaylı bir şekilde ve problemin gelecekteki inceleme ve çözüm yolunu da göstererek ele almıştır. Araştırmacı, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımı noktasında öğrencilerine kendi fikirlerini sunup onları yönlendirerek; yani bilimsel çalışmadaki ana problemin çözümüne giden yolu

⁴⁰ Sözlü mülakat (10.02.2019)

⁴¹ Sözlü mülakat (10.02.2019)

göstererek neticeye ulaşma ve söz konusu alandaki yeniliği açma payını öğrencisinden beklemiştir (KK10).⁴²

Derslerine ve öğrencilerine olan bağlılığı, araştırmacıya büyük bir başarı ve prestij olarak geri dönmüştür. Verilen eğitim-öğretimle gençleri geliştirmeyi, Kazak ademisini geliştirmek olarak addeden Kaskabasov, bu anlamda öğreticilik görevini millî bir görev olarak değerlendirmiştir. Bu sebeple ülkenin gelecekteki bilim adamlarını yetiştirmek için var gücüyle çalışmıştır. Günümüz Kazak folklorunun gelişimi ve araştırılması ile millî folklor akademisinin oluşturulması meselesi de Kaskabasov'la sıkı ilişkilidir. Tarihin çeşitli dönemlerindeki söz sanatlarını beşeri bilimlerin pek çok sahasıyla ilişkilendirerek ele alma kabileyeti gösteren Kaskabasov'un bilimsel ve teorik çalışmalarının yüksek öğretim kurumlarında ders kitabı olarak okutulması bunun en büyük ispatıdır (Pireliyeva, 2010; 79).

Seyit A. Kaskabasov'un oluşturduğu "*Bilim Mektebi*" (Arslan-Nerkiz, 2020:321) bugünkü Kazak folklor ve edebiyat sahasında büyük bir yere sahiptir. Asıl araştırma sahası folklor olsa da, araştırmacının çalışma sahası folklor sınırlarını aşmış; folklor, edebiyat, sanat, tarih, etnografya, dil bilimi, kültür bilimi gibi çeşitli konularda öğrencilerine çalışmalar yaptırmıştır. Kazak folkloru başta olmak üzere söz konusu alanlarda karanlık kalmış ya da tam olarak araştırılmamış konuları aydınlatma noktasında öğrencilerine yol göstericilik yapmıştır. Seyit A. Kaskabasov'un danışmanlığıyla hazırlanmış bu çalışmaları şu şekilde tasnif edebiliriz:

A. Kaskabasov'un Danışmanlığında Hazırlanan Kandidattık Tezleri

1. Kenjehan İslämjanulı Matıhanov, "*Qazaqtıñ Folklorlıq Balalar Poeziyası*" [*Kazakların Folklorik Çocuk Şiirleri*], 1990.
2. Şamşädin Tursunulı Kerim, "*Äñşi-Aqındar Poeziyasındağı Dästür men Daralıq Mäselesi*" [*İcracı Akınların Şiirlerindeki Gelenek ile Kimlik Meselesi*], 1991.

⁴² Sözlü mülakat (10.02.2019)

3. Aygöl Altayqızı Ğabdullina, “*Qabanbay Batır Turalı Tarihi Jırlar men Añızdar*” [*Kabanbay Batır Hakkında Tarihi Jırlar ile Anızlar*], 1995.
4. Almasbek Ahmetulı Äbsadıqov, “*Abılay Turalı Añızdar*” [*Abılay Hakkında Anızlar*], 1998.
5. Nartay Quvandıqulı Jüsipov, “*Mäşhür-Jüsip Köpeyulınıñ Folklorşılıq Eñbegi*” [*Meşhur Jüsip Köpeyulı'nın Folklor Çalışması*], 1998.
6. Savıtbek Abdrahmanov, “*‘Evgeniy Önegin’ Romanınıñ Qazaqtıñ Ädibi jäne Folklorlıq Dästürlerindeki Ornu*” [“*Evgeniy Önegin*” Romanının Kazakların Edebî ve Folklor Geleneğindeki Yeri], 1999.
7. Janat Äskerbekqızı Aymuhambet, “*Oralhan Bökey Prozasındağı Mifologizm Mäselesi*” [*Oralhan Bökey Nesrindeki Mitolojileştirme Meselesi*], 1999.
8. Päkizat Teñizbayqızı Ävesbayeva, “*Qazaq Folklorındağı Äñgime Janrı*” [*Kazak Folklorundaki Engime Türü*], 1999.
9. Qaraşaş Beysenqızı Alpısbayeva, “*Ş.Välihanov: Folklor tanuvşı*” [*Ş. Velihanov: Folklor Araştırmacısı*], 1999.
10. Baqıtjan Bekenqızı Kelgembayeva, “*Şığıs Qazaqstan Öñiri Äpsanaları*” [*Doğu Kazakistan Sahası Efsaneleri*], 2000.
11. Baqıt Sırımulı Äbjet, “*Qazaq Ertegilerindeki Ündi-İran Motivteri*” [*Kazak Masallarındaki Hint-İran Motifleri*], 2002.
12. Bikeş Revovna Ospanova, “*Qazaq Halıq Avız Ädebiyetiniñ Siyqırşılıq Janrları*” [*Kazak Sözlü Halk Edebiyatının Büyüsel Türleri*], 2002.
13. Toqtar Kesimulı Älbekov, “*Qulanayan Qulmambettiñ Aqındıq Murası*” [*Kulanayan Kulmambet'in Akınlık Mirası*], 2002.
14. Aydar Amangeldiulı Beyseev, “*Qazaqtıñ Hayvanattar Turalı Ertegileri*” [*Kazakların Hayvanlar Hakkındaki Masalları*], 2004.
15. Samal Abayqızı Tölevbayeva, “*Tısyacı i Odnı Noç*” v *Kazahskoy Folklorınoy Traditsii (Na Primere Kazahskogo Skazoçnogo Eposa)*” [*Kazakların Folklor Geleneğinde “Binbir Gece” (Kazakların Masalsı Epos Örneklerinde)*] 2004.
16. Şahimarden Qabidenulı Qusayınov, “*Qazaq Folklorındağı Agiografiya*” [*Kazak Folklorunda Hagiografi*], 2004.
17. Ayzada Zeykenqızı Bultbayeva, “*Qazaq Ğaşıqtıq Jırlarınıñ Orındaluv Ereşelikleri*” [*Kazak Aşk Jırlarının İcra Özellikleri*], 2007.

18. Qoñır Muqatayeva, “I. T. Düysenbayevtiñ Ğilmi Mirası” [I. T. Düysenbayev’in İlmî Mirası], 2007.
19. Aqedil Toyšanulı, “Qazaq pen Moñgol Mifleriniñ Tipologiyası (Etiyologiyalıq, Kosmogoniyalıq Mifter Boyınşa) [Kazak ve Moğol Mitlerinin Tipolojisi (Etiyolojik, Kozmogonik Mitlere Göre)], 2008.
20. Gülnar Burqatqızı Şainova, “R. Seysenbayev Prozasınıñ Mifologizmi” [R. Seysenbayev Nesrinde Mitolojileştirme], 2008.
21. Altınay Temirbayqızı Aşenova, “1920-30 Jıldardağı Qazaq Folklorıtanuv Ğılımı” [1920-30 Yıllarındaki Kazak Folklor Bilimi], 2010.
22. Gülnaz Qajiahmetqızı Bayqadamova, “A. E. Alektorov: Qazaq Ruhani Mirasın Jariyalavşı jäne Zerttevsı” [A. E. Alektorov: Kazakların Manevi Mirasının Yayıncısı ve Araştırmacısı], 2010.
23. Zulfiya Malikovna Kasimova, “Türkitildes Halıqtardıñ Üylenüv Salt Änderi (Salıstırmalı-Tipologiyalıq Zettev) [Türk Dilli Halkların Geleneksel Evlenme Şarkıları (Mukayeseli-Tipolojik İnceleme)], 2010.
24. Aygöl Jaqsılıqqızı Öten, “Kenen Äzirbayentüñ Ädebi Şığarmaşılığı” [Kenen Azirbayen’in Edebî Yaraticılığı], 2010.

B. Kaskabasov’un Danışmanlığında Hazırlanan Doktora Tezleri

1. Aqseleu Seydimbek Slanulı, “Qazaqtıñ Küy Añızdarı (Qurılımu jäne Janrlıq Erekselikleri)” [Kazakların Küy Ezgileri (Yapısı ve Türsel Özellikleri)], 1997.
2. Baqıtjan Vâliqızı Äzibayeva, “Qazaqtıñ Dastandıq Eposı” [Kazakların Dastan Tarzı Eposu], 1999.
3. Kerim Şamşâdin Tursınulı, “Qazaq Folklorındağı Jumbak Janrı” [Kazak Folklorundaki Bilmece Türü], 2000.
4. Tatyana Vasilevna Krivoşçapova, “XIX. Ğasırdıñ Ayağı - XX. Ğasırdıñ Basındağı Orıs Ädebi Ertegisi (Janr Evolyutsiyası) [19. Yüzyılın Sonu – 20. Yüzyılın Başındağı Rus Edebî Masalı (Tür Gelişimi)], 2003.
5. Kenjehan İslâmjanulı Matjanov, “Qazaqtıñ Otbasılıq Ğurıp Folklorı” [Kazakların Aile Geleneği Folkloru], 2004.

6. Qarlığaş Aparğalıqızı Buzaubağarova, “Tepe-Teñdik Estetikası Aspektindegi Qaharmandıq Kırkem Obraz” [Denge Estetiği Açısından Kahramanlık Bedii Görünüm], 2004.

7. Galina İvanovna Vlasova, “Merekelik Mädeniyet Konteksindegi Şıǵıs Slavyandardıñ Ğurıptıq Folklorı (20. Ğasırdağı Qazaqstandağı Jazba Materiyaldar Negizinde)” [Kutlama Kültürü Bağlamında Doğu Slavlarının Geleneksel Folkloru (20. Yüzyılda Kazakistan’daki Yazılı Materyaller Esasında)], 2006.

8. Nartay Quvandıqulı Jüsipov, “XX. Ğasırdañ Birinşi Jartısındağı Qazaq Folklor Tanuv Ğılımları” [20. Yüzyılın Birinci Yarısında Kazak Folklor Bilimi], 2006.

9. Maqpal (Maqtagül) Sotsiyalqızı Orazbek, “Kırkem Prozadağı Şıǵarmaşılıq Tulǵa men Avtorlıq Pozitsiyasıñ Araqatınası (1980-2000. jj. Ādebiyeti Boyınşa) [Bedii Nesirdeki Yaraticı Şahsiyet ile Yazarlıq Pozitsiyonu İlişkisi (1980-2000 Yılları Arası Edebiyatına Göre)], 2007.

10. Savıtbek Abdrahmanov, “Öleñ Audarmasınıñ Teoriyası men Poetikası” [Şiir Çevirisinin Teorisi ile Poetikası], 2007.

11. Almasbek Ahmetulı Ābsadıqov, “XV-XVIII. Ğasırlardağı Tarihi Añızdar: Motivter men Syujetter Tipologiyası, Tutastanuv Mäseleleri” [15-18. Yüzyıllardaki Tarihi Anızlar: Motifler ile Sujelerin Tipolojisi, Bütünlük Meselesi], 2009.

12. Rıza Tasqınǵalıqızı Ālmuhanova, “Qazaq Folklorı men Antika Ādebiyetiniñ Tipologiyası” [Kazak Folkloru ile Eski Edebiyatın Tipolojisi], 2010.

13. Abat Şamulı Pangereev, “Qazaqtıñ Toponimdik Folklorı” [Kazakların Toponim Fokloru], 2010.⁴³

2.4. Seyit A. Kaskabasov’un Türk Dünyası Folklor Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi

Kazak folklorunun teorisi ve tarihi üzerine önemli çalışmalar yürüten, özellikle de mensur folklor ürünleri üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiren Kaskabasov, sadece Kazak folklor araştırmalarında değil, Türk dünyası folklor çalışmalarında da adından söz ettirmiş bir bilim adamıdır. Moğolistan’daki Dünya

⁴³ Listedeki eserler ve yazarları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Maqpal Orazbek, *Akademik S. A. Qasqabasovtıñ Ğılımi Mektebi*, Arda, Almatı, 2015.

Cengiz Han Akademisi, Kırgızistan'daki Uluslararası Cengiz Aytmatov Akademisi, Finlandiya'daki Uluslararası Halk Bilimciler Derneği gibi yabancı akademisyenlerin de üyesi olduğu uluslararası akademi ve derneklere üye olması, Rusya'dan çeşitli madalyalar almış olması Kaskabasov'un ününün ülke sınırlarını aştığının, onun evrensel çapta bir bilim adamı olduğunun göstergeleridir.

Kaskabasov'un genel folklor teorisi ve araştırma yöntemleri üzerine yapmış olduğu açıklamalar, mensur folklor türlerinin kaynağı ve gelişim yolları üzerine ortaya koyduğu görüşler sadece Kazak folklor çalışmalarında değil; Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tataristan, Karakalpakistan, Başkurdistan gibi çeşitli Türk dünyası ülkelerindeki bilim adamlarının araştırmalarında kaynak olarak kullanılmaktadır. Karakalpakistan'da ortaya konulan “*Ozbek va Qoraqalpok Folklorida Naql Janrı (Genezisi, Tipologiyasi va Poetikasi)*” [*Özbek ve Karakalpak Folklorunda Nakıl Türü (Ortaya Çıkışı, Tipolojisi ve Poetikası)*] adlı çalışmada, nakıl (nasihat) türünün incelenmesi üzerinde Rus ve Türk dünyası folklorunda oldukça kapsamlı araştırmalar yapıldığı ifade edilmiştir. Türk dünyası folklorunda nakıl türü üzerinde N. N. Pantusov'un “*Materialı k İzuçeniyu Kazak Kirgizskogo Nareçiya*” [*Kazak-Kırgız Lehçesinin İncelenmesi İçin Materyaller*] (1899), A. Baymuradov'un “*Türkmen Folklor Prozasının Tarihi Evolyutsiyası*” [*Türkmen Folklor Nesrinin Tarihi Gelişimi*] (1982), G. G. İlina'nın “*Neskazoçnaya Proza v Sisteme Janrov Çuvaşskogo Folkloru*” [*Çuvaş Folklorunun Türsel Sisteminde Masal Dışındaki Nesir*] (2006), F. Nadrşina'nın “*Başkort Haliq İjadı*” [*Başkurt Halk Yaratıları*] (1980) eserleriyle birlikte, Kaskabasov'un “*Qazaqtıñ Haliq Prozası*” [*Kazakların Halk Nesri*] (1981) adlı eseri kaynak olarak kullanılmıştır (Bekcanova, 2019; 6).

Kaskabasov, özellikle mensur folklor türlerinin teorisi ve gelişim yolları üzerine ortaya koymuş olduğu özgün düşüncelerle Türk dünyası folklorunda dikkat çekmiştir. Karakalpakistan'da yayımlanan “*Qoraqalpok Halq Afsonalarining Oziga Hos Hususiyatlari, Tasnifi va Syujet Tarkibi*” [*Karakalpak Halk Efsanelerinin Kendine Has Hususiyetleri, Tasnifi ve Suje Terkibi*] adlı bir başka çalışmada, efsaneler üzerinde araştırmalar yapmış bilim adamlarının isimleri zikredilirken Özbek araştırmacılarından T. Mirzayev, U. Jumanazarov, U. F. Sattarov, M. R. Rahmanova, Z. H. Jumayev; Türkmen araştırmacılarından A.

Baymiradov, Başkurt arařtırmacılarından *F. Nazerşina*, Türkiyeli arařtırmacılarından *Pınar Dönmez Fedakâr*, Kazak arařtırmacılarından ise *Seyit Kaskabasov*'un adı zikredilmiştir. Kaskabasov'un özellikle “*Qazaqtıñ Halıq Prozası*” [*Kazakların Halk Nesri*] (1984) ile “*Kazahskaya Neskazoçnaya Proza*” [*Kazakların Masal Dışındaki Nesri*] (1990) adlı eserleri bu alanda kaynak eserler olarak arařtırmacılar tarafından çalışmalarında kullanılmaktadır (Bekimbetov, 2020; 7). Eserde, efsane türünün ortaya çıkışı, gelişim tarihi ve türsel özellikleri hakkında Kaskabasov'un görüşlerden faydalanılması, arařtırmacının Türk dünyası efsane arařtırmalarındaki öneminin bir göstergesidir.

Karakalpakistan'da ortaya konan bir başka çalışmada, “*19. Asr Qoraqalpoq Şeriyatida Mif va Rivoyatlarning Qollanılışı*” [*19. Yüzyıl Karakalpak Şeriatında Mit ve Rivayetlerin Kullanılışı*] adlı eserde Karakalpak İslam hukukunda mit ve rivayetlerin kullanımları ele alınmıştır. Söz konusu eserde Türk dünyası folklor çalışmalarında mensur folklor türlerinin tasnifi ve mit hakkındaki görüşler ortaya konmuş; Bahaeddin Ögel'in “*Türk Mitolojisi 1-2*” (1998), A. Baymiradov'un “*Türkmen Folklor Prozasının Tarihi Evolyutsiyası*” [*Türkmen Folklor Nesrinin Tarihi Gelişimi*] (1982), S. Kondıbay'ın “*Mifologiya Predkazahov*” [*Önceki Kazakların Mitolojisi*] (2008), Oşa Yana'nın “*Azerbaycan Mifik Tafakkurunun Gaynarları*” [*Azerbaycan Mitik Tefekkürünün Kaynakları*] (1983) adlı eserlerinin yanı sıra, Kaskabasov'un “*Kazahskaya Neskazoçnaya Proza*” [*Kazakların Masal Dışındaki Nesri*] (1990) adlı eserinin de önemli bir kaynak olduğu vurgulanmıştır (Kervenov, 2016; 13).

Arařtırmacı A. A. Pançenko, Kırgız masalları üzerine yazmış olduđu “*Kirgizskaya Skazka v Dare: Nabokov, Folklor i Orientalizm*” [*Dar'da Kırgız Masalı: Nabokov, Folklor ve Oryantelizm*] (2021) adlı makalesinde, Kaskabasov'un “*Tañdamalı*” [*Seçmeler*] (2014) isimli 5 ciltlik eserinin üçüncü cildinden faydalanmıştır. Kaskabasov'un “*Folklornaya Proza Kazahov*” [*Kazakların Folklorik Nesri*] adlı Rusça çalışmasının yer aldığı bu cilt, mensur folklor türlerinin yanı sıra, Kaskabasov'un Abay'ın İskender'le ilgili eseri hakkındaki görüşlerini de kaynak olarak eserine dâhil etmiştir (Pançenko, 2021; 277).

Tatar arařtırmacı Lenar Jamaletdinov tarafından ortaya konan “*Tatar Äkiyatlären Barlau Yulında*” [*Tatar Masallarını Keřfetme Yolunda*] (2015) adlı eserde, peri masalları hakkında çalıřmalar yapan önemli bilim adamlarından söz edilirken, Alman *Hans-York Uter*, Litvanyalı *Leonardas Sauka*, Polonyalı *Henrih Yankovskiy*, Macaristanlı *Edina Dalloř* ile birlikte Kazakistan’dan *Seyit A. Kaskabasov*’un ismi zikredilmiřtir. Eserde masalların teorisi ve çeřitli figürleri hakkında Kaskabasov’un “*Kazahskaya Volřebnaya Skazka*” [*Kazakların Olařanıüsti Masalları*] (1972) adlı eserinden faydalanılmıřtır (Jamaletdinov, 2015; 5).

Rozalina Sultangareyeva Asfandiyarovna yayımlamıř olduđu “*Etnolingvistięeskiye i Tipologięeskiye Paralleli v Folklornom Tvoręestvye Narodov (Na Materiale Svadebno-Obryadovih Pesen Bařkir)* [*Folklor Yraticılıęında Etnolingvistik ve Tipolojik Paralellikler (Bařkurtların Toy-Ritiel Malzemeleri Üzerine)*]” adlı makalesinde çeřitli toplulukların dil ve folklorları arasındaki paralellikleri ele almıřtır. Arařtırmacı, Bařkurt düęünlerindeki ritüelistik řarkıları esas alarak hazırlamıř olduđu çalıřmasında Kaskabasov’un “*Folklorniye Janrı Narodov*” [*Halkların Folklor Türleri*] (1985) adlı eserinden faydalanmıř, Kaskabasov’un Kazak oyunları ve danslarıyla ilgili teatral unsurlar, özellikle de jar-jar türünün içerięi ve iřleviyle ilgili görüřlerini eserinde kullanmıřtır (Asfandiyarovna, 2018; 69-70).

Karl Reichl, “*Tyurskiy Epos - Traditsii, Formı, Poetięeskaya Struktura*” [*Türk Destanı: Gelenekler, řekiller, řiirsel Yapı*] (2008) adlı eserinde kahramanlık masalları ve Er Töstik hakkında bilgi verirken Kaskabasov’un “*Qazaqtıñ Halıq Prozası*” [*Kazakların Halk Nesri*] (1984) adlı eserinden faydalanmıřtır. Eserde, Kaskabasov’un kahramanlık masalları hakkındaki görüřleri sunulmuř ve söz konusu eserin “*Batırlık Ertegi*” [*Kahramanlık Masalı*] bölümünden faydalanmıřtır (Reichl, 2008; 130-131).

Kazakistanlı arařtırmacılarla birlikte Türkiye’den Fatma Ahsen Turan’ın da yazımına ortak olduđu ve *Procedia – Soacial and Behavioral Science* adlı dergide yayımlanan “*The Role of Dialogue in the İnterpretation on National Folklore*” [*Ulusal Folklor Yorumunda Diyaloęun Rolü*] adlı makalede de Kaskabasov’un görüřlerinden faydalanılmıřtır. Makalede Kaskabasov’un “*Qazaqtıñ Halıq*

Prozası” [*Kazakların Halk Nesri*] (1984) adlı eserinden faydalanılmış ve Kazak düğünlerinde evlenen kızın yakınlarıyla vedalaşmak için söylediği “*sinsu*” türünün esasında bir monolog olmasına rağmen, bazı durumlarda gençlerin cevaplar vermesiyle diyalog şekline dönüşebildiğinden; Ulık adlı jırşının Cengiz Han’a oğlu Cuci’nin ölüm haberini de diyalog şeklinde aktardığından bahsedilmiş, diyalogun folklor ürünlerindeki önemi ve işlevi üzerinde durulmuştur (Adiyeva vd., 2014; 81)

Kaskabasov, *Divân-ı Lugâti’t-Türk*’ün Kazakça tercümesinin yayımlanması konusunda da önemli çalışmalar yürütmüş ve bu eserin tercümesini Kazak folkloruna kazandırmıştır. Bunun yanında, Kırgız araştırmacı G. İ. Temirbayeva’nın naklettiği bir anıdan öğrendiğimiz kadarıyla Kaskabasov, *Divân-ı Lugâti’t-Türk*’ün’ün Kırgız Türkçesine tercüme edilip yayımlanmasında da teşvik edici bir rol oynamıştır. G. İ. Temirbayeva, yayımlanmış olduğu “*Aytmamat Omorov’dun Kotormosundagi ‘Divanü Lügati-t Türk’ Çıgarmasındaki Ayrım Maseleler*” [*Aytmamat Omorov’un Tercümesindeki “Divanü Lügati-t Türk” Eserindeki Bazı Meseleler*] adlı makalesinde Omorov’un ağzından söz konusu anıyı şu şekilde nakletmiştir: “2008 yılının Ekim ayında bir iş gezisine çıkıp M. Ävezov Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nün müdürü Seyit Kaskabasov ile görüşerek iki büyük şahsiyetin miraslarını tartıştık. Birden bire ‘Sizde Mahmut Kaşgâri ile Yusuf Balasagun’un eserlerinin ilmî yayımı çıktı mı?’ diye sordu. Ben tereddüt ettim. Sadece Yusuf Balasagun’un ‘Kuttu Bilim’inin (Kutadgu Bilig) T. Kozubekov tarafından tercüme edildiğini söyleyebildim. Seyit Kaskabasov sekreterini görevlendirdi ve miraslar dizisinden çıkan dört cildi getirip hediye etti. O, Askar Egeusbayev’in tercümesiymiş, hem de üçüncü baskısı... Utandım. Kazak, Özbek, Türkmen, Azerbaycan, Türk, Uygur, Tatar kardeşlerimizde bu mirasların tercümeleri yayımlandı ama bizim elimizde hâlâ yok. Bu olaydan on gün sonra Celal-Abad Devlet Üniversitesi’nde profesör olan İbrahim Abduvaliyev’e Kazakça antolojiyi gösterdim ve sözlüğü tercüme etmek için girişimler başladı.” (Temirbayeva, 2017; 87)

Kaskabasov, genel folklor teorisi ve görüşleri dışında, yapmış olduğu çok özel çalışmalarla da Türk dünyası folkloruna önemli katkılarda bulunmuştur. Onun üzerinde durmuş olduğu özel konulardan birisi de *Hızır Ata*’dır. Hızır Ata imgesi Türk halkları içerisinde en çok çalışılan konulardan birisidir. Bu imge üzerinde

özellikle Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan sahası folklor arařtırmalarında önemli arařtırmalar yapıldığı, ortaya önemli eserler konulduđu görölmektedir. Bu alanda özellikle G. P. Snesarev'in "*Reliktı Domusulmanskih Verovaniy i Obryadov u Uzbekov Horezma*" [*Harezmi Özbeklerinde Ayin ve İslam İnançlarının Kalıntıları*] (1969), M. Seidov'un "*Hızır-Produkt Tyurskogo Mifologičeskogo Mıřleniya*" [*Hızır: Türk Mitolojik Düşüncesinin Ürünü*] (1980), G. Akramov'un "*Mifologiyaning Ayrim Epik Janlar Bilan Ozaro Munosabati*" [*Mitolojinin Bazı Epik Türleri ile İlişkisi*] (1981), K. İmomov'un "*Afsona – Uzbek Folklori Oçerklari*" [*Efsane: Özbek Folklor Deđerlendirmeleri*] (1989), M. Jurayev'in "*Uzbek Halq Ertaklarida 'Sehrli' Raqamlar*" [*Özbek Halk Masallarında "Sihirli" Rakamlar*] (1991), K. Şaniyazov'un "*Uzbeki Karluki*" [*Karlık Özbekler*] (1994), F. İ. Nurmanov'un "*Hızır Obrazining Genezisi va Uning Ozbek Folkloridagi Talqini*" [*Hızır Görünümünün Ortaya Çıkışı ve Onun Özbek Folklorundaki Yorumu*] (2007) adlı eseriyle birlikte, Seyit Kaskabasov'un "*Kazahskaya Neskazoçnaya Proza*" [*Kazakların Masal Dışındaki Nesri*] (1990) adlı eseri de bu konu hakkında kaynak eser olarak zikredilmektedir (Bekimbetov, 2020; 16). Özbekistan'da ortaya konulan "*Farğona Tumani Tarihi*" [*Fergana Bölgesi Tarihi*] (2013) adlı eserde de Kaskabasov'un Hızır hakkındaki görüşleri kaynak olarak kullanılmıştır. Söz konusu eserde Kaskabasov'un Hızır'la ilgili efsanelerin hayal ürünü olduđu, bu imgenin İslam öncesi dönemlerde yaşayan insanların yaşam, ölüm ve atalar ruhu hakkındaki düşüncelerini yansıttığı ve Hızır inancının ölen atalar ruhu inancının İslamlaşmış şekli olduđu ifadelerine yer verilmiştir (Abdulahatov ve Zohidov, 2013; 38).

Kaskabasov'un üzerinde yoğun olarak durduđu çok özel konulardan birisi de mitik "*albastı*" imgesidir. Söz konusu mitik varlığın görünümü ve zararlı fonksiyonunu arařtıran Kaskabasov, Albastı inancının sadece Kazak folklorunda değil; Türk, Türkmen, Özbek, Kırgız, Karakalpak, Tatar, Kumuk, Nogay, Karaçay-Malkar, Uygur, Çuvaş, Tuva gibi Türk halklarının folklorunda da genişçe yayıldığını ifade etmiştir. Bunun yanında bazı Fars kökenli halklarda ve Kafkas halklarında da bu mitik unsura rastlanabilmektedir. Pek çok halkın dilinde ve folkloruna yer alması, bu varlığın oldukça eski bir unsur olduđuna işaret etmektedir. "Albastı" sözünün etimolojisi üzerine arařtırmalar yapan G. Klimov ile D. Edeman, bu sözün ortaya çıkış yeri olarak eski Mezopotamya'yı, mitik imgenin kaynağı

olarak da Elam medeniyetini ileri sürmüşlerdir. Daha sonra Asur ve Akadlar üzerinden de bu kültürel unsurun yayıldığını iddia etmişlerdir. Kaskabasov'a göre bu düşüncelere katılmak çok zordur. Çünkü dünyada insanlara, bunun içinde özellikle de kadınlara musallat olan kötü ruhlar ya da varlıklarla ilgili pek çok kavram Mezopotamya medeniyetlerinden çok daha önce ortaya çıkmış ve bunlara karşı çeşitli önlemler alınmıştır. Bu sebeple albastının doğum yapan genç kadınlara verdiği zarar çoğu kültürde aynıdır, ancak bu varlığın adlandırmaları farklıdır. Kimi yerde *al*, *al karısı*, *albastı* kimi yerlerde *karina*, kimi yerde *tpha* kimi yerde ise *alk vb.* şekillerde karşımıza çıkmaktadır. (Kaskabasov, 2014a; 112-113)

Kaskabasov, dil bilimi çalışmaları için “albastı” sözünün etimolojisi, nerede ve ne zaman çıktığı gibi konuların elbette önemli olduğunu ifade eder. Ancak bizim için burada önemli olan “albastı” imgesi ve fonksiyonunun bu kadar çok ve farklı kültürlerde yer almasının sebebini ortaya koymaktır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, adlandırmaları farklı olsa da, görünümleri aynı olan bu imge her halkta eski atalar zamanında, çok büyük ihtimalle eski kabile devrinde ortaya çıkmış ve oradan da bu halkların etnogenezini oluşturan boy ve kabilelerle birlikte, onların mit ve dinî inançlarına da sinmiştir.

Kaskabasov, pek çok halkta ortak olan “albastı” imgesinin sadece işlevinin değil, dış görünümünün de benzer olduğunu ifade eder. Çoğu durumda bu mitik varlık, göğüsleri sarkık ve saçları dağınık bir kadın şeklinde tasvir edilir. Mesela; Özbeklerle albastı imgesi “*saçları savruk bodur kadın*” şeklinde tasvir edilir. Kafkasya'daki Nogaylarda ise “*saçları savruk, göğüsleri sarkık, dev cüsseli kadın*” şeklinde betimlenir. Bu tasvirler Kazak folklorundaki albastı tasvirine de uymaktadır. Kazaklarda ise “*albastı dişidir, yetmiş tane göğsü vardır ve her göğsünden yetmiş tane çocuğu emzirir. Görünümü korkunç, saçı da uzundur*”. Bunlar “albastı” imgesinin genel tasvirleridir. Bunun yanında Nogaylarda bazen “albastı”nın erkek olarak da tasvir edildiğini ve “*Kirköylek*” olarak adlandırıldığını da görmekteyiz. Kazaklar arasında da “albastı”nın erkek olarak görüldüğüne dair veriler zamanında Şokan Vâlihaov tarafından kaydedilmiştir. Bunun yanında Kazaklar, albastının sadece insan şeklinde değil, hayvan şeklinde de görünebileceğine inanmışlar ve albastıyı “*sarı albastı*” ve “*kara albastı*” olarak ikiye ayırmışlardır. Bunlardan sarı albastının oldukça kurnaz olduğuna, insanları

gördüğünde zarar vermeyeceğini söyleyip gizlice insanlara zarar vereceğine inanmışlardır. Kara albastı ise çok daha güçlü ve tehlikelidir. Onun vereceği zarardan kurtulmak çok zordur. Kazaklar arasındaki “*Kara bassın!*” ya da “*Kara baskır!*” şeklindeki karğışlar bu mitik düşünce temelinde ortaya çıkmıştır. Cin ve şeytanın “*sarı kız*” şeklinde görüneceği inancı da “*sarı albastı*” ile ilişkilidir (Kaskabasov, 2014a; 114).

Albastı hakkındaki mitik tasavvurun anlatılardaki yansımalarına da değinen Kaskabasov, Albastı'nın temel fonksiyonunun zarar vermek olduğunu belirtir. Ancak albastının zarar verme şekilleri her kültürde farklılaşmaktadır. Özbek hikâyelerinde albastı, yeni doğan bebeği emzirip ona zarar verir ve yeni doğum yapan annenin bahtını kapatır. Genç kadını, çocuğuyla ilgilenemeyecek, ona bakamayacak duruma getirir. Hikâyelerin çoğunda mübarek bir adam, ciğeri çalan albastıyı görüp onunla mücadeleye girişir, onu korkutup çaldığı ciğeri tekrar yerine koymasını sağlar. Bu durumda insan, albastıya karşı üstün gelebilen ve onu ikna edebilen bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır (Kaskabasov, 2014a; 115).

Kaskabasov'un üzerinde en çok durduğu konulardan bir diğeri de “*Korkut Ata*”dır. Bu konu üzerinde derin araştırmalar yapan Kaskabasov, Kazak folkloru ve çeşitli araştırmacıların ifadelerinden örnekler vererek Türk halklarının folklorunda Korkut Ata'nın yansımalarını sunmuştur. Kazak mitolojisinde Korkut Ata ilk şaman, baksı ve abız-jıravların pîri, kobız adındaki geleneksel müzik aletinin mûcidi olarak kabul edilmektedir. Baksıların “*Öli desem, öli emes; tiri desem, tiri emes! Ata Qorqıt, ävliya!*” [*Ölü desem ölü değil; diri desem, diri değil! Korkut Ata, evliya!*] sözünden onun evliya olarak kabul edildiğini de görmekteyiz. V. Barthold, baksıların bu ifadelerinden hareketle, hem diriler arasında görünmeyen hem de ölümsüzlük niteliği taşıyan Korkut'un İslam kültürünün batıdan aldığı Hızır profiline çok benzediğini ifade eder (Barthold, 1961; 118: akt. Kaskabasov, 2014b; 66). Kazak aңызlarında Korkut Ata, en başta baksı, kobızın mûcidi ve ilk küy bestecisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Baksılara kobız çalmayı öğreten de Korkut Ata'dır. Potanin'in verdiği bilgilere göre ise, Korkut Ata bilge bir ozan, kâhin, jırav ve akındır (Potanin, 1968; 166-173).

Kaskabasov, Başkurtların kadim anlatılarında Korkut Ata'nın görünümleri üzerinde de durmuş ve Korkut'un kâhinlik yapan bir baksı ve büyücü olarak

karşımıza çıktığını ifade etmiştir. “*Qorqıt Ata janınıñ ämirimen, Qarımqurt Ata sen emde!*” [*Korkut Ata ruhunun buyruğuyla, Karım Kurt Ata sen şifa ver!*] ya da “*Qorqıt Ata'nın qasıyetti iyesi, sen; päleketti quvıp şık!*” [*Korkut Ata'nın kutsal iyesi, sen felaketi defet!*] ifadelerinden de Korkut Ata'nın kutsal bir kişilik ve şifa verici olduğunu, hastalıklardan kurtulma yolunda edilen dualarda baksıların ona da sığınarak dualar ettiğini görmekteyiz. Bununla birlikte bu satırlar, Korkut hakkındaki kadim mitik unsurların Başkurtların folklor ürünlerinde de var olduğunu göstermektedir. Bu durumda Kaskabasov, Korkut hakkındaki folklor yaratımları ve bu yaratımlardaki ölüme çare arayışı hakkındaki içerik erken dönemde, daha açık bir ifadeyle Göktürk Devleti zamanında görünmeye başladığını ve sonrasında bazı Türk halkları arasında yayıldığını ifade eder. Özellikle de Başkurt, Türkmen, Azerbaycan ve Kazak halkının folklor ürünlerindeki Korkut imgesi bunun bir delilidir (Kaskabasov, 2014b; 67-68).

Kaskabasov, folklor anlatılarında “Korkut” karakterinin başına ya da sonuna “*dede*”, “*ata*” sözlerinin eklenmesi üzerinde de durmuştur. Haliç Qoroğlı'nın “*ata*” ve “*dede*” sözlerinin aynı ve “*baba, ecdat*” anlamında olduğu (Qoroğlı, 1976; 177: akt. Kaskabasov, 2014b; 68-69) fikrine katılan Kaskabasov, bu adları mitolojik semantik açısından da ele almıştır. Burada Kıpçak lehçelerindeki “*ata*” sözü ile Oğuz lehçelerindeki “*dede*” sözü nihayetinde “*ecdat*”, yani önceki dönemlerde yaşamış olan ata anlamındadır. Bu durumda “*Korkut Ata*” ile “*Dede Korkut*” ifadeleri kadim dönemdeki mitik ecdat, ilk ata anlayışının kalıntılarıdır. Korkut hakkındaki anlatıların yazıya geçirildiği dönemde ise, “*ata*” ve “*dede*” sözleri önceki mitik anlamlarından sıyrılarak günümüzdeki “*baba, dede, aksakal*” anlamlarında düşünölmeye başlanmıştır (Kaskabasov, 2014b; 69).

Kaskabasov, Korkut Ata hakkındaki eserlerin türünü ortaya koyma yolunda da çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ona göre, bu eserleri türsel yönden ele alırsak efsane içerisinde değerlendirebiliriz, ancak bu eserlerin bazılarının masal türüne dönüşmeye başladığını da görmekteyiz. Bu eserleri masal türüne yakınlaştıran şey, eserde başkahramanın hayatının anlatılmasıdır. Anlatılarda biyografik dairenin yer alması ve Korkut'un özel bir durumda dünyaya gelişinin sunulması mito-poetik anlatımın bir izidir (Kaskabasov, 1993; 328).

Seyit A. Kaskabasov, çeşitli Türk topluluklarının folkloruyla mukayeseli çalışmalar gerçekleştirerek önemli veriler sunmuş; özellikle Kazak masallarının yapısı ve içeriğini ortaya koyarken Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Karakalpakistan, Tataristan, Başkurdistan sahası folkloru ile Rus folklorundan kıyaslamalar yaparak eserlerini zenginleştirmiştir. Söz konusu Türk halklarının masal başlangıçları ve yapısı üzerinde duran Kaskabasov, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Tataristan sahası folklor ürünlerinden örnekler vererek masal başlangıçlarını karşılaştırmıştır. Bazı ürünlerde başlangıç kısmının oldukça geniş tutulduğunu, bazı ürünlerde ise başlangıç kısmının oldukça kısa tutularak hemen kahramanın tanıtımına başlandığını ifade eden Kaskabasov, Türk halklarının folklor ürünleri arasındaki bu farklılığı Türk halklarının her birinin geçmiş olduğu tarihsel, sosyal ve kültürel yolların farklı oluşuna bağlar. Özbek, Tatar, Azerbaycan ve Türkiye Türkleri çok önceden yerleşik hayata geçmişler, şehirlerde yaşamışlar, komşu ülkelerle sıkı ilişkiler içerisinde olmuşlar ve bunun neticesinde de komşu ülkelerin, özellikle de Fars ve Arapların edebiyatı ve kültüründen beslenip kendi bedii sanatlarını geliştirmişlerdir. Bu durum folklorlara da tesir etmiştir. Bu sebeple Özbek, Tatar, Azerbaycan ve Türkiye Türklerinin masallarında doğu edebiyatı ve folklorunun poetikası açıkça sezilmektedir. Bu masalların dili bedii, vaka dairesi çoktur. Kazak, Kırgız, Türkmen, Karakalpak, Başkurt Türkleri ise uzun yıllar konargöçer bir hayat sürmüşlerdir. Bu Türk toplulukları da Doğu ve Rus kültürüyle ilişki içerisinde olsalar da, konargöçer yaşam şekline bağlı olarak folklorlarda halkın kendine has özellikleri daha etkili olmuştur. Bu sebeple Kazak, Kırgız, Türkmen, Karakalpak, Başkurt Türklerinin masal poetikalarında kadim görünüm ve destan türüne öykünme açıkça dikkat çekmektedir (Kaskabasov, 2009; 108-109).

Kaskabasov'un Türk folkloru açısından ortaya koymuş olduğu çalışmaların ve ileri sürmüş olduğu özgün görüşlerin örneklerini çoğaltmak mümkündür. Netice itibarıyla Kaskabasov, ortaya koymuş olduğu görüşlerle hem Kazak folklor araştırmalarında hem de Türk dünyası folklor araştırmalarında adından söz ettirmiş bir bilim adamı niteliği sergilemektedir. Kaskabasov'un hem genel folklor teorisi ve araştırma yöntemleri üzerine görüşleri hem mensur folklor türlerinin ortaya çıkışı, gelişimi ve türsel özellikleri hakkındaki görüşleri hem de folklorun herhangi özel bir unsuru üzerine olan düşünceleri çeşitli araştırmacılar tarafından değerli

görülmüş ve eserlerinde kaynak olarak kullanılmıştır. Bunun yanında, çeşitli Türk topluluklarının folkloruyla yapmış olduğu mukayeseli çalışmalar, konunun bütüncül bir şekilde ele alınabilmesini kolaylaştırması açısından da büyük önem taşımaktadır.

2.5. Seyit A. Kaskabasov'un Kuramsal ve Metodik Yaklaşımları

Kaskabasov'un ilmî araştırmalarının temel yönü, folklor, edebiyat ve sanattır. Bunlar arasında folklor üzerinde önemli araştırmalar gerçekleştiren Kaskabasov, folklorun tanımı, doğası, tarihselliği ve türleri üzerinde durmuş, bu konular hakkında detaylı açıklamalarda bulunmuştur. Bilhassa mensur folklor türlerinin incelenmesi üzerinde özel olarak duran Kaskabasov, folklorun mensur türlerini ilmî bakış açısıyla analiz edip türsel yönden sınıflandırmıştır. Araştırmacının mensur folklor türlerinin çıkış noktası ve gelişim yolları, bu türlerin doğasının zaman içindeki görünüm özellikleri, folklor hakkında teorik düşünceleri ile çıkarımları pek çok araştırmacı tarafından destek bulmuş ve sonraki araştırmalarda kaynak eser olarak kullanılmıştır. Kaskabasov, bütün çalışmalarını belli bir metodolojiyi esas alarak gerçekleştirmiştir. Onun çalışmalarını okuyanlar sadece Kazak folkloru hakkında salt bilgi değil, aynı zamanda bilimsel metodolojiler hakkında da bilgi sahibi olmaktadır.

2. 5. 1. Kaskabasov'un Folklor Hakkındaki Görüşleri

Kaskabasov, folklor sahasını filoloji bilimlerinin içindeki klasik bir bilim dalı olarak görmüş ve özellikle 1960'lı yılların ikinci yarısından itibaren folklor biliminin bir atılım gerçekleştirdiğini savunmuştur. Folklorun günümüzde siyaset ve ideolojiden ayrıldığını da sözlerine ekleyen Kaskabasov, günümüzde folkloru etnografya, tarih, arkeoloji, dil ile bağlantılı bir şekilde araştırmak için çokça imkânın olduğunu ifade etmiştir. Araştırmalarında ilk olarak folklorun ne olduğunu ve neleri kapsadığını ortaya koymaya çalışan Kaskabasov, folklorun doğası, teorik esasları, işlevleri, tarihselliği ve gerçekliği üzerine de görüşleri sürmüştür. Kaskabasov'un düşüncesine göre, günümüzde folklorlara yeni bir bakış açısı getirmek, onun kendi tabiatını keşfedip ortaya çıkarmak, önceki dönemlerde ortaya çıkan ve folklorun doğasına yabancı olan düşünce ve kavramlardan, kullanılan yöntem ve metotlardan kurtulmak gerekmektedir.

Kaskabasov'a göre folklor, halkın ruhudur. Folklor da canlı bir insan gibidir. Rus sömürgeciliği ve Sovyetler Birliği zamanında Kazak halkının yaşadığı acılar ve zorluklar Kazak folkloruna da yansımıştır. Hatta Sovyetler zamanında folklor, eskinin zararlı kalıntıları olarak görülmüştür. Folklorun yeniden kurulduğu yazılı edebiyat ile ilişkisi hakkında M. Ävezov'un yapmış olduğu çalışmalarının resmî ideoloji tarafından katı bir takibe uğraması ve yazarın ağır bir şekilde suçlanması da bunun bir ispatıdır. Bu dönemde Kazak halkının folklor mirası eskinin zararlı kalıntıları olarak görülüp üniversitelerde, enstitülerde edebiyatın gelişmemiş eski bir çeşidi olarak ele alınmıştır. Folklorla olan zararlı edebi miras tutumu 1948 ve 1951 yıllarındaki üst düzey resmî kararlarla yerini aldı. Eskiye yıkıp yok etme ve yeni toplum oluşturma politikası sebebiyle folklor, millî ideolojinin bir aracı oldu. Tutucu ve zararlı millî şuur olarak kabul edilen folklor sahasının üzerine uzunca bir süre eğilen olmadı. Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştuktan sonra yeni bir dönem başlamış ve önceki görüşler değişmeye başlamıştır. Kazakların pek çok şeyi kendi akıl süzgecinden geçirdiği, kendi akıllarıyla hareket edebildiği bir özgürlük ortamı doğmuştur. Folklor, tabiatına yabancı olan siyaset ve ideolojinin bağından kurtulmaya başladı. Bu döneme kadar folklor, edebiyatın gelişmeyen bir türü olarak değerlendirilse de, günümüzde folklor bağımsız bir teorisi ve tarihi, bedii sistemi olan bir bütündür (Älbekov vd., 2015; 38-39).

“Folklor” terimi, önceki SSCB devrinde ve diğer sosyalist ülkelerde sadece halk arasında sözlü olarak doğup yine sözlü olarak icra edilen eserleri kapsıyordu. Sovyetler zamanında folklor, sözlü edebiyatla, yani halk edebiyatıyla denk görülmüş, bunun sonucunda da folklor tarihi, edebiyat tarihi içerisinde ele alınıp incelenmiş, edebiyat biliminin teorisinden ve metodolojisinden faydalanarak belli bir döneme kadar gelmiştir. Günümüzde de Kazak folklor sahasında folkloru hâlâ böyle dar anlamıyla ele alan araştırmacılar bulunduğunu dile getiren Kaskabasov, Kazakistan'daki yükseköğretim kurumlarında ve liselerde folklorun hâlâ “sözlü edebiyat” olarak öğretilmeye devam edildiğini belirtmektedir. “*Halk edebiyatı*” adlandırmasının “*folklor*” kavramını tam olarak karşılayamadığını ifade eden Kaskabasov, “*edebi değeri olmayan ve sanat değeri taşımayan sözlü eserler tam olarak söz sanatı, yani edebiyat olarak adlandırılabilirler mi*” sorusunu ortaya atmıştır. Bunun mümkün olmadığını savunan Kaskabasov “*Bu durumda ‘halk edebiyatı’na nazaran, medeni ülkelerin kullandığı ‘folklor’ terimini kabul edip*

bunu akademik camiaya yerleştirmek doğru görünüyor. ‘Halk edebiyatı’ kavramı ise, eş anlamlı olarak edebi folkloru, yani sanatsal niteliklere haiz eserleri ifade etmek için kullanılabilir.” (Kaskabasov, 2015; 5-6) ifadelerini kullanmıştır.

Batının etnoloji ilmini, Sovyet folklor ilmini ve dünya folklorunu analiz edip karşılaştıran Kaskabasov, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazandığı dönemde *“Biz bu zamana kadar folkloru sadece söz sanatı olarak ele aldık. Bu anlayış folklorun genişliğini daraltır ve söz sanatının estetik-duygusal yönlerini azaltır”* (Kaskabasov, 2015; 6) diyerek önceki yanılığını da itiraf etmiş ve farklı bir anlayışa yönelmiştir. Kaskabasov, Sovyet folklorunun bu dar kalıplarından ve demode anlayışlarından sıyrılıp folklorun sadece söz sanatı değil, eski dünya görüşü ve kadim kültür olduğunu, bununla birlikte yaşamın bir parçası ve önemli bir miras olduğunu ifade etmiş, Kazak folklorunda bu söylenen tüm niteliklerin hepsiyle karşılaştığını somut örneklerle ortaya koymuştur.

Kaskabasov sanat ve söz sanatı gibi kavramlar üzerinde önemle durmuştur. Ona göre *“sanat”* dediğimiz şey; hayatı, olayı, durumu veya duyguyu bedii bir şekilde tasvir edip anlatmak, yeniden diriltmektir. Bu durumda arbau, alğıs, karğıs, çeşitli inançlar ve inanışlar hayatı ve duyguyu bedii şekilde tasvir edip anlatmayı amaçlamadığı için söz sanatı olamazlar. Buna ilaveten, sanat olması için eserlerin poetikası, kompozisyon özellikleri, bir hareketi icra eden kahramanları, bu kahramanların birbirleriyle mücadelesi vb. özelliklerinin bulunması da gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında Kaskabasov’un Kazakların millî söz sanatını üçe ayırdığını görmekteyiz. Bunlar;

1. Folklor

2. Sözlü edebiyat (*akın, jıravların şiirleri*)

3. Yazılı edebiyat (Kaskabasov, 2015; 6)

Bu ayırmadan sonra Kaskabasov, bunların üçünün de ortak yönleri olmakla birlikte, her birinin kendine has özellikleri bulunduğunu ifade eder. Daha sonra folklorun üç görünümüyle karşımıza çıktığını belirtir. Bunlar;

1. Folklor, eski dünya görüşü ve eski kültür ile miras

2. Folklor, yaşamın bir parçası

3. Folklor, söz sanatı (Kaskabasov, 2015; 6)

Kaskabasov, folklorun görünümüyle ilgili vermiş olduğu bu kısa tanımlamalardan sonra izahatlarda bulunmuştur. Folklor, öncelikle eski dünya görüşü ve eski kültür ile mirastır. Folklor uzun zamanın, bir kaç devrin, çeşitli toplumların bir ürünüdür. Bu yüzden folklor çok katmanlı, çok aşamalı, çok anlamlı ve çok özelliklidir. Kadim zamanda ortaya çıkan inanışlar ve adetler, dinî kavramlar ve mitler bir yönden folklordur. Çünkü bunlar o dönemdeki insanların sözlü olarak ortaya çıkarıp anlattıkları hikâyeleri ve fiilen icra edilen inanışları, gelenek ve görenekleridir. Bu açıdan bakıldığında bunlar, o devir insanların kültürü durumundadırlar. Çünkü kültürel bir rolleri söz konusudur. Ayrıca çeşitli inanışlar, gelenek ve görenekler, dini inançlar ile mitler ilk kavim insanının dünyayı tanıma ve öğrenme sürecinde kalıplaşmış birer maneviyatı durumundaydı. Sonuç olarak; bunlar, o kadim dönem insanların dünya görüşü idi (Kaskabasov, 2015; 6-7).

Her dönemin toplumunda ortaya çıkan bu ürünler, yaratıldığı devrin izlerini, anlayışlarını içinde saklayıp taşırlar. Kaskabasov, ilk topluluklara özgü dünya görüşü ile dinî inançların Kazak folklorunda da yansımaları olduğunu ifade eder. Bu yansımaların animizm, totemizm, magiya (sihir-büyü), tabu ve kabile toplumunun gelişim aşamasında şekillenen Şamanist anlayışlar ile ruhlara sığınma/tapınma şeklinde olduğunu kabul edildiğini ifade eder (Kaskabasov, 2015; 7). Kaskabasov, daha sonra ayrıntılı olarak bunları kavramları izah etmiştir. Ona göre animizm, insanlığın en erken dönemlerinde ortaya çıkan inançlardan birisidir. Bu inanışa göre dünyadaki tüm varlıklar canlıdır. Ölü ile dirinin, insan ile tabiatın bir birinden hiçbir farkı yoktur. İlk topluluk insanı kendisini tabiatın, hayvanlardan ayırmamış, insan ile tabiatın denkliliği noktasında bir yasa ortaya çıkmıştır. İnsan, kendini kuşatan her şeyin bir insan gibi canlı olduğuna, onların insan gibi yaşadığına ve bu sebeple onlarla doğrudan münasebet kurarak kolayca birbirleriyle yer değiştirebildiğine, birbirlerinin kılığına girip görüşülebildiğine inanmışlardır. Bu tarz animistik unsurlara folklorda, özellikle de mit ile masallarda sıkça rastlanmaktadır. Bu anlatılarda insan kolayca bir hayvanın ya da herhangi bir nesnenin kılığına girebilmekte veyahut da bir hayvan insan kılığına bürünebilmekte

ve insan gibi konuşabilmektedir. Hatta insan ile hayvanın evlenip birlikte ömür sürdürdükleri de görülmektedir (Kaskabasov, 2015; 7-8).

Totemizm, insan veya kabilenin popüler bir hayvanından, bitkiden veya rüzgârdan, gün ışığından ya da başka bir ilginç şeyden ortaya çıktığına inanılan ve o atanın olağanüstü özelliklerinin kendi nesline tesir ettiği düşünülen bir inanıştır. Bu düşünce Cengiz Han'ın güneş nurundan yaratılması, Töstik'in annesinin töstik (göğüs kemiği) yemesiyle doğması, Qobılandı'nın annesinin kaplan yüreğine aş ermesi, Alpamış'ın evliyadan, Edigey'in ise peri kızından doğması gibi motiflere temel oluşturmaktadır. Bazı masalarda da kahramanın atası ayı, kurt gibi yırtıcı hayvanlar olabilmektedir (Kaskabasov, 2015; 8)

Büyü (sihir) ise, ilk toplumda ortaya çıkan, daha sonra çeşitli değişimlere uğrayarak günümüze kadar halk arasında muhafaza edilen sözün veya başka bir davranışın olağanüstülük niteliği olduğunu düşünüp onların kudretine inanmaktır. Söz ya da bir hareket vasıtasıyla başka bir insanı, eşyayı, hayvanı etkileme şeklindeki anlayış folklorda genişçe yayılmıştır. Pek çok mit ve masal bu sihirselliği içinde barındırır. Bu anlatılardaki kahramanlar birbirine kolayca, sihir veya dua vasıtasıyla bir hayvana ya da nesneye dönüştürler (Kaskabasov, 2015; 8)

Folklorun görünüşleriyle ilgili açıklamalarına devam eden Kaskabasov'a göre, *“Folklor yaşamın bir parçasıdır. Folklor, insan hayatının tamamında kullanılıp her sahasından faydalanılan bir olgudur. Bu anlamda folklor, gündelik hayatta faydacı bir işlev sergiler, yani yaşama hizmet edip gerekli bir faaliyeti icrâ eder. Bu sebeple folklorun bir kısmında şuurlu bir süsleme bulunmaz.”* (Kaskabasov, 2015; 10) Kaskabasov'a göre, bu tarz folklor ürünlerinin arasına yaşamsal işlev icra eden geleneksel türler ile evlenme geleneği ve defin töreniyle ilgili türler girmektedir. Mesela; bebek dünyaya geldiğinde gerçekleştirilen her türlü inanış ile gelenek ve görenekler, bunlara bağlı olarak icra edilen şiirler dilekler, dualar yanında, bebeği kırkıncıdan çıkarma ve beşiğe yatırma döneminde icra edilen uygulamalar ve söylenen iyilik dolu sözler; köstek kesme ve sünnet düğünü zamanında gerçekleştirilen âdet, gelenek ve görenekler zorunlu bir şekilde icrâ edilmesi gereken folklordur. Folklor olmadan yaşamdaki bu faaliyetler gerçekleştirilemez (Kaskabasov, 2015; 10).

Bu açıklamasında folklorun işlevlerini ön plana çıkararak Kaskabasov, uzun asırlar boyunca halkın entelektüel düşünce sisteminin ve değerlerinin derlenip kümelendiği folklorun çok fonksiyonluluk sergilediğini; pedagojik, bilişsel ve estetik hizmetler icra ettiğini ifade etmektedir. İnsanoğunun yaşamda her an folklorlardan faydalandığını ve kriz anlarında folklor vasıtasıyla çıkış yolu bulduğunu belirten Kaskabasov, folklorun pedagojik, bilişsel ve estetik işlevlerinin yanında “ *faydacı*” işlevini de ön plana çıkartmaktadır. Folklor olmadan yaşamda yapılması gereken, özellikle de doğum, düğün ve ölüm gibi hayatın geçiş dönemleriyle ilgili faaliyetler gerçekleştirilemez. Bu durumda folklor yaşamın bir parçası ve gerekli bir olgusu görünümünü vermektedir.

Kaskabasov’un ortaya koyduğu folklorun görünümüyle ilgili üçüncü ve son maddeye göre, folklor bir *söz sanatı*dır. Folklorun sanat olması için öncelikle bedii nitelik ile icra edici ve izleyicinin bulunması gerekir. Kazak toplumunda folklorun bu üç şartı da tam olarak yerine getirdiğini, hatta bundan daha da gelişmiş durumda olduğunu ifade eden Kaskabasov “*folklor hem edebiyat hem de tiyatro rolünü icra etmiş; folklorun yaratıcıları ve icracıları (jurşı ve akınlar) ile dinleyicileri ve izleyicileri olmuştur. Bu sebeple folklor kendine has bedii metot, tasvir yöntemleri, edebileştirme araçları oluşturdu.*” (Kaskabasov, 2015; 11) diyerek folklorun sanatsal yönünü ortaya koymuştur. Folklorun işlevsel değişim ve dönüşüm süreçleri üzerinde de duran Kaskabasov, folklorun eskiden kalan kavram ve inançlardan, mit ve diğer eski türlerden faydalanıp onlara farklı bir görünüm verdiğini, onlara estetik değer yüklediğini ifade etmektedir. Böylece ilk topluluğa özgü mitik şuurun ürünü bedii bir malzemeye dönüşmüş, imge ve metaforlara temel oluşturmuştur. Bu yolda bedii şartlar basitlikten karmaşıklığa (giriftliğe) meyletmiş; bilinçli ve maksatlı hayal (fantazi) ortaya çıkıp fantastik bir görünüme bürünmüştür. Faydacı işlev bu esnada estetik işleve dönüşmüş ve bunun neticesinde de folklor poetikasının oluşması, folklorun sonraki süreçte edebiyata dâhil olması ve edebî poetikaya esas oluşturması gibi yasalar birbirini takip etmiştir. Edebî folklor türleri doğup şekillenmiş; masallar, destanlar öncelikle estetik ve eğlence, sonrasında da terbiye maksadını ön plana almıştır (Kaskabasov, 2015; 11).

Kaskabasov, folklor ve sanat ilişkisi üzerinde de önemle durmuştur. Ona göre folkloru sanat olarak görmemizi gerektiren bazı işaretler söz konusudur.

Bunlar özellikle romantik metot ve tipleştirme, entegrasyon süreci, kahramanları tasvir etme yöntemleri, genellik ve formüsellikğin birlikte oluşu, irtical oluşun farklı bir görünümü, eserlerin sabit kompozisyonu ve kendine has stili, folkloru ait zaman ve mekan, toplumsal ütopya gibi unsurlardır. Bunlar her ne kadar folkloru söz sanatı haline getirip edebiyata yakınlığına da, günümüzde bazı farklılıklar bu iki sahayı birbirinden uzaklaştırmaktadır. Mesela; folklorun eski kavramlarla, anlayışlarla, gelenek ve göreneklerle ilişkisi, folklorik şuur ve düşünce, bireysel dilin olmayışı, tek olma portresinin olmaması, faaliyetin tek taraflı ve hemen gerçekleşmesi, kahramanların olağanüstü doğumu, gelişimi ve muhteşem niteliklere sahip oluşu edebiyata özgü değildir. Ancak bu söylenenler folklorun sanat olduğu gerçeğini de ortadan kaldırmaz (Kaskabasov, 2015; 11).

Kaskabasov'a göre, folklorun kendine has tabiatı onun teorisine de farklı bir görünüm verir. Folklor teorisi öncelikle onun her dönemde icra ettiği çeşitli sosyal-yaşamsal hizmet ile bilişsel, eğitsel ve estetik işlevlerinden ve amaçlarından doğan meseleleri ele alır. Bunlar elbette folklor geleneği ile sıkı ilişkilidir. Folklor geleneği dediğimiz şey ise, kalıplaşan yaratıcılık yönteminin devamıdır. Edebiyattaki gelenek ise, önceki tecrübeyi diriltmek, modernize etmektir. (Kaskabasov, 2015; 12). Daha açık ifade etmek gerekirse, Kaskabasov folklordaki geleneğin önceki tecrübeyi değiştirmeden kabul etmek ve devam ettirmek olduğunu belirtir. Edebiyattaki gelenek ise, önceki şekli birebir almak değil, onu değiştirerek geliştirmektir. Bu sebeple de edebiyatta teklik görünümü sıkça karşımıza çıkmakta ve yazar kendinden öncekileri tekrarlamamaktadır.

Kaskabasov, folklor teorisinin önemli bir meselesinin de, bedii yöntem ve buna bağlı olarak kahramanları tasvir etme metodu olduğunu ifade etmektedir. Bu yönden bakıldığında, folklor romantik tipleştirme yöntemini kullanıp, kahramanı tasvir etmede idealize etme ve mübalağa etme gibi yöntemlerden faydalanmaktadır. Burada zaman ve mekân farklıdır. Mesela epik zaman alışılmışın dışındadır. Bununla birlikte mekân olgusu da mevcut olana özgü değildir. Burada maksatlı bir hayal (fantazi) büyük rol oynar. Epik tarz ile sabit formüller folklor eserlerine kendine has anlatım metodu yükler. Kadim görünüm ile yeninin, hayal ile hakikatin birlikte bulunup ilerlemesi folkloru has özelliklerden birisidir (Kaskabasov, 2015; 12-13).

Kazakların 20. yüzyıla kadarki yaşamında folklorun dâhil olmadığı alanın bulunmadığını ifade eden Kaskabasov, folklorun halkın kültürel gerekliliklerini tamamıyla icra ederek yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etmiştir. Kazak folklorundan hareketle folklorun tanımı ve doğası hakkında izahatlarda bulunan Kaskabasov, folklorun geniş bir kavram olduğunu ifade etmiştir. Ona göre; “(...) dünyada ‘folklor’ kavramı oldukça geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Ona halk müziğini, halk dansını, halk şiirini, halk tiyatrosunu, halk edebiyatını, halk el sanatlarını, halkın benimsediği inanışları ve gelenekleri dâhil edebiliriz. Demek ki “folklor” dediğimiz şey sadece halk arasında yayılan sözlü eserler değil, halkın önceki dönemlerde yaşamış atalarının ürettiği, faydalandığı, nesilden nesle aktarıp emanet ettiği ve günümüze ulaşan kültürdür. O çeşitli sahalara ayrılmıştır. Bu yüzden de pek çok görünüme ve işleve sahip, sinkretik bir kültürdür. Çok eski dönemde ortaya çıkıp yüzlerce asır boyunca yaşadığı için folklor, eski toplumun dünya görüşü ve kültürüdür. Daima kullanımda olduğu için insan hayatının gerekli bir parçasına, detayına dönüşmüştür. Uzun bir tarihî gelişimden geçen folklor bizim devrimize söz sanatı ve kültürel miras şeklinde ulaşmıştır. İşte bunların hepsi folklorun edebiyattan çok daha önce ortaya çıkıp, kendine özgü bedii sistem oluşturan söz sanatı şeklinde tanımlanmasına esas teşkil etmektedir. (Kaskabasov, 2014b; 300-301)

Kaskabasov’a göre söz sanatına dönüşen folklor, atalar zamanında doğup irticalen söylenmiş, nesilden nesle değişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Böylece bizim devrimize anaonim sözlü eserler olarak ulaşmıştır. Sözlü edebiyata baktığımızda ise, o da sözlü olarak doğup sözlü bir şekilde yayılmış, orta asırlardaki Kazak toplumu için kadim profesyonel yazılı edebiyatın rolünü icra etmiş ürünlerdir. Ancak onun folklordan bazı farklılıkları bulunmaktadır. “İlki, bir yazarının olmasıdır. İkinci olarak da metnin bir hayli sabit oluşudur. Üçüncüsü eserin içeriğinin somutluğu, belirli bir olayla ya da insanla bağlantısıdır. Dördüncüsü, eserde yazarın kendi “ben”i olması, tarzında “yegânelik” görünümünün olmasıdır. Beşincisi, eserlerin sadece manzum şekilde; tolğau⁴⁴, arnau⁴⁵, yüceltme şeklinde söylenmesidir. Altıncısı ise, eserin bütün halkın, han

⁴⁴ Akın ve jıravların yaşam, insan ve toplum, iyilik ve kötülük vb. konularda ortaya koymuş oldukları nasihat verme esasına dayanan manzum tür.

⁴⁵ Bir kişi ya da olayla ilişkili olarak söylenen, genellikle eserlerin başında yer alıp eserin kime, hangi olayla ilişkili olarak yazıldığını anlatan manzum kısım.

meclisinin, savařçı askerlerin önünde irticalen söylenmesidir.” (Kaskabasov, 2010; 199) Kaskabasov, saymış olduđu sebepler dolayısıyla bu tarz ürünlerin “*yazara ait sözlü edebiyat*” olarak ayrılması gerektiğini ifade etmektedir.

Folklor, sadece edebî deęil, aynı zamanda tarihsel bir fenomen olarak da görülmüştür. Kaskabasov’un arařtırmalarından anladığımız kadarıyla, folklor türlerini tam olarak ortaya koyabilmek için her folklor fenomenini gelişim dönemleri içerisinde ele almak, onları ortaya çıkışından itibaren incelemek, gelişim ve deęişim yollarını ortaya koymak gerekmektedir. Kaskabasov’un benimsedięi bu tarihsel yaklaşım, folklor fenomenin sadece oluşumunu deęil, açıklanmasını da zarûri kılar. Bu açıklama, söz konusu fenomeni ortaya çıkaran nedenlere inmek anlamına gelir. Bu nedenler ise halkın toplumsal ve ekonomik yaşamında gizlidir. Kaskabasov’a göre günümüze kadarki zamanda folklor türlerinin çıkış kaynağına ve gelişimine ithaf edilen çalışmalar ortaya konulmamıştır. Kazak folklorunu tipolojik açıdan tam olarak ortaya koyabilmek için bu faaliyetler oldukça gereklidir (Kaskabasov, 2014a; 14). Kaskabasov’un düşüncelerinden anladığımız kadarıyla, folklor türlerini (janr) arařtırmak için söz konusu türün ne zaman, hangi devirde ortaya çıktığını açıklamak önemlidir. Aksi halde arařtırılan türün dięer türlerle ilişkisini, rolünü, yerini, önemini ve onun kendine has özelliklerini izah etmek çok zordur.

Kaskabasov, folklorun tarihîliği kavramının oldukça geniş bir anlamı içinde barındırdığını ifade eder. Öncelikle, folklorun kendisi tarihî bir olaydır. Yani folklorik düşünce, folklorik gelenek, folklorik eser vb. şeylerin hepsi var olan şeylerdir ve onları atlayıp geçmek mümkün deęildir. Bunların hepsinin tarihin belli bir döneminde olduđu, o dönemin bir meyvesi ve insanoęlu medeniyetinin bir basamağı olduđu bilinmelidir. İkinci olarak; folklor, insan yaşamıyla doğrudan bağlantılı ve insan doğasının bir parçasıdır. Bu sebeple folklor, insan hayatını bütün yönüyle tasvir eder. İnsanoęlunun uğraşları, yaşantısı, örf ve âdetleri, millî şuur hakkında pek çok malumat verir. Üçüncü olarak folklor, tarihî hadiselerle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olabilir. Bir başka ifadeyle folklor, halk tarihindeki önemli hadiseleri içine alıp, onların temelinde yeni eserler üretip, çeşitli tarihî karakterler hakkında veriler sunabilir. Dördüncü olarak; folklor, halkın kendi tarihine olan alakasını ve bakış açısını yansıtır. Önemli hadiseler ile meşhur

şahıslara halkın verdiği değeri ve onlarla ilişkisini gösterir. Beşinci olarak; folklor, her döneme, toplum hayatına uygun olarak değişip tarihî siklizasyondan (döngü) geçer. Onun neticesinde türlerin transformasyonu (değişim-dönüşüm) gerçekleşir. Bu söylenenlerin folklorun bütün türlerinde aynı olmadığını ifade eden Kaskabasov, her folklor türünün kendine has özelliklerinin onun tarihîliğine etki ettiğini savunur. İfade edilen bu beş özelliğin tamamıyla gelişmiş bedîi türlere, yani masala, efsaneye, hikâyeye, destana ait olduğunu da sözlerine ekler (Kaskabasov, 2014b; 55).

Kaskabasov, mitte durumun biraz daha farklı olduğunu ileri sürer. Mit, ona göre folklorun en kadim türü, hatta folklorun kökenidir. Mit, insanlığın ilk defa topluluk olarak ömür sürdüğü dönemde ortaya çıkmıştır. Mitte, o dönemdeki insanın kendisini kuşatan tabiatın, gök ile yerin, evrenin nasıl ortaya çıktığı; çeşitli olaylar ile canlıların sırrı; ilk insanların yaratılışı ile insanın yaşamı ve ölümü gibi yaratılışın anlaşılmasız durumları hakkındaki düşünceleri ile açıklamaları bulunmaktadır. Kaskabasov'a göre, mitin tarihîliği işte budur. Demek ki mitik şuur ile düşüncenin kendisi, tarihî kurala uygun devirdir. Onu atlayıp geçmek mümkün değildir. O, bütün milletlerin tarihinde yaşanmış bir durumdur. Öyleyse mitik şuur, mitik düşünce dediğimiz şeyin kendisi tarihtir; yani folklorun ilk devridir. İnsan toplumu ilerleyip şuur geliştikçe, mitik şuur ve dolayısıyla mit değişime uğramıştır. Demek ki, mitin değişime uğrayıp tekrar tekrar canlanıp dirilmesi de onun tarihîliğinin bir işaretidir (Kaskabasov, 2014b; 55-56). Bu ifadelerden sonra Kaskabasov, Kazak folklorunda kalıntı halinde saklanıp korunan ve günümüze ulaşan eski Şamanistik mitin değişim yollarını göstererek ifadelerini ispatlama yoluna gitmiştir. Bunun için de özellikle Korkut'un ölümden kaçışı ve Asan Qayğı'nın kutlu mekân Jeruyıq'ı arayışı hakkındaki anlatılardan faydalanmıştır.

2.5.2. Kaskabasov'un Folklor ile Edebiyat İlişkisi Hakkındaki Görüşleri

Folklor ile edebiyat bilimi arasındaki yakın ilişki pek çok araştırmacı tarafından defalarca ele alınmış; özellikle birer sözlü sanat ürünü olmaları, manzum türler başta olmak üzere bazı türlerde örtüşmeleri, amaç ve yöntemlerinin benzerlikleri gibi sebeplerle bu iki disiplin birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu iki

disiplin arasındaki bağı çok sıkı olması sebebiyle folklor ve edebiyat genellikle özdeş sayılmıştır.

Bu konuda Kaskabasov, edebiyat ile folklorun ilişkisini, dünya kültürünün gelişimindeki önemli yasalardan birisi olarak görmüş ve yeryüzündeki hangi edebiyatı alırsak alalım, onun başlangıcının folklor olduğunu ileri sürmüştür. Kaskabasov'a göre, genel olarak folklor ile edebiyat arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmacılar iki bedii sistem arasındaki ilişkiyi dört şekilde ifade ederler. Bunlar “*genetik ilişki, karşıtlık ilişkisi, uyumluluk ilişkisi ve ters ilişki*”dir.

Edebiyat yenice ortaya çıktığı dönemde folklorla sıkı bir ilişki içerisindeydi. Folkloru arkasını dayamış ve onun pek çok içeriğinden faydalanmıştır. İşte bu “*genetik ilişki*”dir. Edebiyat güçlenerek yeni bir bedii sistem kurup ve söz sanatı olarak şekillenip gelişmeye başladığı dönemde ise folkloru uzaklaşmaya gayret etmiştir. Folklorun hazır olan tasvirsel, dilsel, kompozisyonsal örneklerinden faydalanmıştır. Bu dönem edebiyatın belirli ölçüde folkloru “*karşıtlık*” açısından baktığı bir dönemdir. Ancak burada folkloru tamamen görmezden gelip onu yok saymaz. Hatta folklorun bazı türlerini ve içeriklerini alıp kullanır. Edebiyat tamamıyla gelişip türsel olarak çeşitliliğe, girift ve estetik dereceye ulaştığı dönemde folklorun sahasına tekrardan uğrar. Öncekinden farklı olarak, folkloru kendi seviyesine uygun bir şekilde sindirip ondan faydalanır. Bu durumda edebiyat, folkloru çoğunlukla sembol olarak, mecâzi anlamda ve bedii bir yöntem olarak kullanır. Folklorun açık dış şekillerine göre insan aklının derinliklerinde yatan, her zaman dışa vurulamayan irreal örneklerini ilişki (assosiyatif) bir amaçla eserde kaynaştırır. İşte bu “*uyumluluk ilişkisi*”dir. Kaskabasov'a göre, edebiyat yüksek bir dereceye ulaştıktan sonra folkloru “*ebediyen eskimeyen bir hazine*” olarak görüp ona değer vermiştir. Ondan kendisi için gerekli olan düşünce, içerik ve karakterleri arayıp bulmuş ve kendisiyle ahenkli (uyumlu) hâle getirmiştir. Edebiyat ve folklorun arasındaki dördüncü ilişki olan “*ters ilişki*”nin ise, geleneksel folkloru ait olmadığını ifade eder. Bunun, esasında 20. yüzyıldaki akınların ortaya koymuş olduğu edebiyatın etkisinin bir sonucu olduğunu belirtir. Sovyet devrinde Jambıl, Stalskiy, Kryukova, Nurpeyis gibi sözlü olarak icralarda bulunan akınların eserleri folkloru dâhil edilmektedir. Kaskabasov'a göre bu düşünce doğru değildir. Çünkü bahsi geçen akınların eserleri yazara ait bambaşka

bir dünyadır. Yazarın kendi düşüncesinin ve mührünün olduğu ürünlerdir. Bu yüzden halk akınlarının eserlerini “*yazara ait sözlü edebiyat*” olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. Bundan dolayı Kaskabasov, bu ilişki şeklini yazılı edebiyat ile yazara ait sözlü edebiyatın arasındaki ilişki olarak görmektedir (Kaskabasov, 2014b; 338).

Kaskabasov’a göre diğer üç ilişki, Kazak edebiyatı ile folkloru arasındaki ilişkide tamamıyla görünür. İlk dönemde, yani genetik ilişki şeklinde folklordan faydalanan yazarlar onun sadece üst katını kavramıştır. Bu yüzden bu dönemde folklor detaylı olarak tekrar işlenmemiştir. Özellikle şiirde ve dramada açıkça bilinen bu durum ilk romanlarda da görülmektedir. Ancak nesir, o dönemde folkloru çoğunlukla fon olarak alıp onu eserlerde tasvir etme amacına gerekli olan rengi vermede kullanmıştır. Böylece folklor poetikasının bedii kaynağından en iyi şekilde faydalanmış olur. Buna delil olarak M. Dulatov’un, T. Jomartbayev’in, S. Seyfullin’in, M. Ävezov’un, S. Mukanov’un 20. yüzyılın ilk otuz yılında yayımlanan eserleri gösterilebilir (Kaskabasov, 2014b; 339).

Kaskabasov, Sovyet rejiminin kurulmasıyla ilişkili olarak yeni bir edebiyat inşa edildiğini ve bu inşa sürecinde de yeni hayatı tasvir etme amacıyla yeni konular ve şekillerin arandığını, böylece folklor unsurlarına çok yük binmediğini ifade eder. Burada S. Seyfullin’in “*Albatros*”, “*Sosyalistan*”; Mukanov’un “*Türksib*” şiirleri ilk akla gelenlerdir. Bu şekilde yenileşmeye gayret etmek, yeni hayatı yeni şekillerle vermeyi amaçlamak, edebiyatı folklordan biraz daha uzaklaştırmış, ancak ayıramamıştır (Kaskabasov, 2010; 238). Genel olarak baktığımızda ise, Kazak edebiyatının, hangi dönemde olursa olsun, millî folklordan elini çekmediğini görmekteyiz. Kaskabasov’a göre bunu günümüzde gelişmekte olan edebiyatta da görebiliriz. Bu dönemdeki ilişki “*uyumluluğu*” esas almıştır. Uyumluluk ilişkisi, edebiyatın folklorla tekrar dönmesi, döndüğünde önceki gibi öğretici veya öğrenici değil, onu kendisiyle eşit bir kültür, kendi derecesine uygun, eskimeyen, bitmeyen, vakit geçtikçe yenilenen asıl miras ve kaynak olarak görüp ondan beslenmek için geri dönüş yapmasıdır. Elbette bugünkü Kazak edebiyatı folklor dışındaki çeşitli mecralar vasıtasıyla da gelişmektedir. Bu sebeple onun konuları çeşitli, bedii-estetik gücü yüksektir. Bu açıdan bakıldığında bağımsızlık dönemindeki Kazak edebiyatı, önceki geleneklerden ve başarılarından edebi yaratıcılık vasıtasıyla

faaydalanmakta, yeni bir geliřime ynelmektedir. Bu srete folklorun byk rol olduėu yadsınamaz bir gerektir (Kaskabasov, 2014b; 340-341).

Sovyet folklor anlayışının ve Propp tesirinin açıka grldėu bu dřnceler ışığında Kaskabasov, folklor ile edebiyatın yakın iliřkisini ve benzerliklerini ortaya koyarken, diėer taraftan da bu ikisinin farklı disiplinler olduėunu ve nerede ayrıldıklarını ortaya koymaktadır. Bu grřleri kısaca zetlersek; folklor, sz sanatı olarak deėerlendirildiėinde edebiyata yakınlařmaktadır. Ancak o, edebiyat deėildir. Her folklor eseri, geleneėi esas alan, halk arasında geniře yayılan, nshaları bulunan, szl olarak icra edilen, anonim eserlerdir. Edebiyat eseri ise bir yazara ait metin ve bu metinde yazarın taklit edilemez imzası ve tarzı vardır. Bu edebiyat eserinin nshaları da yoktur. Yazarın her kahramanı zel ve sadece kendine has mizacı olan şahıslardır. Kazak folkloru, kaınılmaz olarak edebiyat biliminin terimlerinden faydalanmaktadır. nk edebiyat gibi, folklor da sz sanatına girmektedir. Ancak folklor ile edebiyat bilimi ne kadar yakın olsa da kesin izgilerle birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Folklorun doėası ve arařtırma yntemleri farklıdır. Edebiyatın yntemleri de tam olarak folkloru uygulanamaz. Uygulansa bile folklorun problemlerini zmede yetersiz kalır.

2.5.3. Kaskabasov’un Folklor ile Etnografya İliřkisi Hakkındaki Grřleri

nceki SSCB ve sosyalist lkelerde “*folklor*” terimiyle sadece halk edebiyatı, yani halkın szl olarak doėup yine szl olarak icra edilen ve yayılan eserlerini adlandırma eėilimi vardı. Bu gelenek 19. yzyılın ikinci yarısında Rusya’da, 20. yzyılda Rusya’ya baėlı halkların bilim sahasında yer etmiřtir (Kaskabasov, 2015; 5). Ancak nceki SSCB dıřındaki diėer medeni lkelerde “*folklor*” kavramı daha geniř manada ele alınmıř ve ona halk mziėi, halk dansı, halk řiiri, halk tiyatrosu, halk edebiyatı, el sanatları, gelenekler ve grenekler, inanışları ve detler dhil edilmiřtir. Bu sebeple bu lkeler folklor szyle birlikte “etnografya” kavramını da sıklıkla kullanmıřlardır.

Eski kltr ve kltrlerin oluřumları etnografyanın alanına girmektedir. Bu sebeple folklor fenomeninin kkenini keřfetmeye ynelen tarihsel folklor anlayışı

etnografyaya önem vermiş, Propp'un etkisiyle materyalist bir folklor çalışmasının etnografyadan bağımsız yapılamayacağı (Propp, 1998; 20) savunulmuştur. Propp'un, genel masal kompozisyonunun aynı tarzda oluşunu tarih ve etnografya açısından araştırıp, kurallarını incelediği “*Masalların Biçimbilimi*” (1928, 1969), “*Sihirli Masalın Tarihi Kökenleri*” (1946) adındaki eserlerini oldukça kıymetli bulan Kaskabasov, masalların farklı bir prensiple ele alınıp incelendiği bu eserleri araştırmalarında dikkate alıp kaynak olarak kullanmıştır.

Kaskabasov'a göre, folklor türlerini etnografyaya dayanmadan araştırmak mümkün değildir. Etnografik malzemelerden faydalanmak sadece türlerin çıkış kaynağını izah etmek için gerekli değildir. Etnografya, folklorlara ait türlerin erken dönemlerdeki görünümünü, ilk gelişim yollarını araştırmak için de oldukça faydalıdır. Çünkü sadece türlerin, sujeler (içerikler) ile motiflerin ortaya çıkışı değil, onların yaşaması ve değişimi, gelişim yolları yaşama, varlıkla doğrudan ilişkilidir (KK1).⁴⁶

Kaskabasov, Kazak folkloruna akseden eski halk inanışlarını araştırma faaliyetinin, sadece etnografiklerle tarihçilerin işi olmadığını, bunun folklorcular için de çok önemli olduğunu ifade eder. Halkın eski dini inanışları folklorun her türünde çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Çünkü her türün kendi özellikleri, amacı ve ehemmiyeti vardır. Diyelim ki; eski inançlarla bağlantılı güçlü hikâye türü ile o inançların hayal/imge bıraktığı satirik masal türü birbirinden ayrılır. Misal olarak; hikâyedeki insanı ismiyle çağırıp suya batıran Übbe, yeni doğum yapan loğusa kadını boğazından sıkıp boğan Albastı, tek başına yürüyen avcıyı gözetleyip pusuya düşüren Jeztırnaklar, satirik masaldaki Aldar Köse ile iddiaya giren Şeytan'dan tamamen farklıdır. Çünkü hikâye türü ilk çıktığı kaynaktan, yani mitten çok fazla bağlantısını koparmamıştır. Onun için anlatıcı da, dinleyici de hikâyeye, anlatılan olaya eksiksiz inanır. Satirik masaldaki şeytanın olayı ise bir dönemde hikâyeye olarak anlatılsa da, sonraki dönemde hikâyeden oldukça uzaklaşmıştır. Halk artık bu olaya inanmamakta, inananlar olsa bile aynı hikâyedeki gibi içten içe korkup ona dua ederek inanmazlar (Kaskabasov, 2014a; 100-101).

⁴⁶ Sözlü Mülakat, 05.02.2020

Özetle, Kaskabasov folklor türlerinin kökeninin halkın yaşam biçiminde olduğunu ifade eder. Bu nedenle folklorcu bir dereceye kadar etnograf olarak hareket ederek folklorun meselelerini çözmeye çalışır. Aksi halde folklorun ne olduğunu, neleri kapsadığını, türlerini tam olarak açıklayamama durumu söz konusudur.

2.5.4. Kaskabasov'un Folklor Türlerinin Sınıflandırılması Hakkındaki Görüşleri

Halk biliminin geçmişten günümüze en önemli problemlerinden birisi tür ve tasnif meselesi olmuştur. Halk bilimcileri en çok meşgul eden meselelerden birisi olan bu konu üzerinde pek çok araştırmacı çeşitli görüşler ileri sürmüş ve çeşitli tasnif denemelerinde bulunmuştur. Mit, masal, efsane gibi anlatıların ne olduğu, muhteva ve şekil özellikleri, kaynak ve tarihsel gelişimleri gibi konularda pek çok açıklama yapılmış olsa da, araştırmacıların ortak tanımlamalar üzerinde bulduklarını söyleyebilmek zordur. Aynı anlatı türünün araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanması da bunun bir göstergesidir.

Kazak folklorunun mensur türleri üzerinde önemli çalışmalar gerçekleştiren Kaskabasov, ortaya koyduğu çalışmalarda tür meselesi üzerinde önemle durmuş ve son yıllara kadar tür meselesiyle, folkloru nazaran, edebiyat biliminin daha fazla ilgilendiğini ifade etmiştir. Bilhassa sonraki yıllarda edebiyat bilminde türün doğası ile gelişim kuralları sadece edebiyat teorisi kıstasından değil, edebiyat tarihi meseleleriyle de uyum içinde araştırılıp incelenmektedir. Buradaki önemli eğilim, edebiyatın gelişim dönemlerini türsel açıdan değerlendirmek, yani edebiyat tarihini türlerin gelişim özellikleriyle ilişkilendirerek araştırmaktır. Kazak folklorunda günümüze kadarki süreçte folklor türlerinin çıkış kaynağına ve gelişimsel tarihine ithaf edilen çalışmaların gerçekleşmediğini ifade eden Kaskabasov, günümüzde Kazak folklorunu tipolojik açıdan araştıran çalışmaların belli bir yolda ilerlese de bu çalışmaların yetersiz olduğunu dile getirmiştir. Bu noktada, özellikle folklorun her türünü araştırma gerekliliği hatırlandığında tipolojik prensip önemli bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, *“M. B. Hrapçenko'nun dediği gibi, tipolojik araştırma dediğimiz şey, sadece benzer olaylar ile onların kendi arasındaki ilişkileri saptayıp, onların tekrar edilme özelliklerini belirlemek değil, belirli bir edebi-estetik bütünlük hakkında konuşmaya fırsat veren prensipler ile teşebbüsleri*

keşfetmek, ayrıca bu hadisenin belli bir modele (tipe), kökene ait olduğunu göstermektedir.” (Kaskabasov, 2014a; 67).

Kazak folkloru kadim zamandan beri çeşitli değişimler ve dönüşümler yaşayarak günümüze kadar zenginleşerek gelmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Kaskabasov *“Kazak folkloru, tür yönünden de şekil yönünden de zengin bir mirastır. Onun asırlarca süregelen bir tarihi var”* (Kaskabasov, 2008; 36) diyerek Kazak folklorunun kadim bir tarihe sahip olduğunu, tür ve şekil yönünden de zengin bir görünüm sergilediğini ifade eder. Sözü edilen folklor, insanlığın ilk zamanlarında doğup günümüze kadar gelmiş, kadim zamandan beri her dönemde ve toplumsal yapıda yaşam gerçekliğine uygun hale gelerek değişmiştir. Bu sebeple halkın geçmiş yaşamı, bu yaşamdaki değişimleri, gelenek ve görenekleri, toplumsal suuru ve anlayışlarını tanımada ve tanıtmada folklor büyük rol oynamaktadır.

Kaskabasov, Kazak folklorunun mensur türlerini tasnif etmeye girişmeden önce *“tür”* meselesi üzerinde durmuştur. Bilhassa V. Ya. Propp’un 1946 yılında folklor türlerini özel olarak araştırma gerekliliğini ortaya koymasından ve *“folklor ilminin önündeki vazifelerden birisi, tür kategorilerini ortaya koyup onları özel olarak tetkik etmektir”* (Propp, 1976; 20: akt. Kaskabasov, 2014a; 14) ifadesinden hareketle, folklorun mensur türleri üzerine yoğunlaşmıştır. Kendi dönemine kadarki süreçte Kazak folklor sahasında tam olarak araştırılmayan meselelerden birisinin *“tür”*ün doğası, gelişimi ve işlevi olduğunu ileri süren Kaskabasov, bunun günümüzde de önemli bir görev olarak araştırmacıların önlerinde durduğunu ifade etmiştir (Kaskabasov, 2002; 11).

Folklorun mensur türlerini tasnif etme girişiminde öncelikle *“tür”* kavramının neliği ve türü tanımlamanın önemi üzerinde duran Kaskabasov, çeşitli düşünceler ileri sürmüştür. Ona göre tür; sanat, edebiyat ve folklorun bir yönden genel, çok köşeli kategorisi, diğer yönden de klasik kategorisidir. Çok köşeli olması, onda her türlü metot ve üslubun görünmesinden; klasik olması ise, eserin belli bir tür hacminde (genişliğinde) yazılmasındandır. Her türün kendine ait yasaları, hususiyetleri bulunmaktadır. Bunları bilmeden folklorun, sanatın ve edebiyatın genel (evrensel) sırrını anlayabilmek ve eseri tam olarak teşhis edip derin bir şekilde inceleyip tasnif etmek de zordur (Kaskabasov, 1984; 6).

Kaskabasov, folklor sahasında türe verilen çeşitli tarifler hakkında çeşitli araştırmacıların görüşlerini aktardıktan sonra bu tarifler hakkında çeşitli eleştiriler getirir ve kendi düşüncelerini sunar. Kaskabasov öncelikle V. Ya. Propp'un ifadeleri üzerinden konuyu iletir. Propp, Rus edebiyat biliminde "tür" denen sözün kökensel değil, şekilsel bir anlam verdiğini ifade eder. Şiirin kökenlerinin (kaynaklarının) destana, dramaya ve lirik'e özgü olduğunun herkesçe malum olduğunu ifade eden Propp, "kaynak"ların "şekil"lere bölündüğünü ve bu şekillere tür denildiğini ifade eder. Kaskabasov, her ne kadar Propp'un eserlerini önemli bulsa da, hatta çalışmalarında bu eserleri kaynak olarak kullansa da Propp'un tür hakkındaki bu düşüncesine pek katılmaz. Ona göre bu açıklama o kadar da net ve anlaşılır değildir. Öncelikle ifade edilmesi gereken şey, "köken" (kaynak), "şekil" kavramlarını tefrik etme ve sınıflandırma sahasında yatmaktadır. Burada gerekli olan şey, sınıflandırmanın şartlarını belirlemektir. Diğer bir ifadeyle, "tür denilen şey ne?", "onun doğası ve özellikleri nelerdir?" gibi soruları yanıtlamak gerekmektedir (Kaskabasov, 2014a; 14-15).

Kaskabasov, tür konusunun kavramşık olduğunu ve bu kavrama birden izah getirmenin zorluğunu da kabul eder. Ona göre, tür hakkında geçmişte ve günümüzde söylenen bütün fikirleri dile getirmesek bile, sadece Sovyet edebiyat biliminde türe pek çok anlam ve izah atfedildiğini görebiliriz. Sadece 1920-1930 yıllarından başlayıp, günümüze kadarki süreçte genişçe yayılan bir iki açıklamayı ele alsak bile bu noktada yeterli olacaktır. Bu açıklamalardan hareketle "tür dediğimiz, bir örneğe (kalıba) yönelmenin, ona başvurmanın şeklidir", "tür, değişken ve sabit unsurların birliğidir" (V. İ. Sinenko, 1970; 33-34: akt. Kaskabasov, 2014a; 15). Kaskabasov'a göre bu tanımlamalar da tamamıyla kabul edilemez. Çünkü türlerin gelişim yolları düz bir çizgi değildir ve onların gelişimleri üzerindeki herhangi olay ya da değişimi mutlaka hesaba katmak gerekmektedir (Kaskabasov, 2014a; 15).

Tür hakkında önceki dönemlerde "tür dediğimiz, bütün edebî türler gibi, sabitleşmiş, belli bir edebi yapıya dönüşen içeriktir" (Abramoviç, 1964; 21: akt. Kaskabasov, 2014a; 15), "tür, biliş sürecindeki bir dönemin sınırlanmasının görünümünün bulunabildiği estetik gerçekliğin formülüdür" (Buşmin, 1974; 189: akt. Kaskabasov, 2014a; 15) gibi tarifler de dile getirilmiştir. Kaskabasov bu

tanımlamalara da katılmaz. Ona göre bu tarifler tek taraflıdır. Çünkü tür, katlaşıp kalmış bir taş değildir. Onun hem içeriği hem de şekli içinde bulunduğu dönemin ve toplumun taleplerine göre gelişip değişimlere uğrar. Aynı şekilde, estetik formül de bir türün içinde değişikliğe uğrar. (Kaskabasov, 2014a; 15)

Sovyetler Birliği'nde kabul edilen edebiyat ve folklor ders kitaplarından örnekler veren Kaskabasov, Rus bilim dünyasında “tür” (janr) teriminin iki anlamda kullanıldığını ifade eder. Çoğunluk “tür” (janr) diye önceden beri edebiyatın “kaynak”ları (tekleri) olduğu düşünülen destan, lirik, dramayı kastetmektedir. Etimolojik yönden baktığımızda bu doğrudur. Fransızların “genre” (Latince “genius”dan) sözü “kaynak” (tek) kavramını verir. Oysaki bu, eskiden beri kalıplaşmış geleneği bozmaktadır. Bu geleneğe göre, “tür” (janr) sözüyle edebiyatın “kaynak”ları değil, o “kaynak”ların iç parçaları adlandırılır. Mesela; destan (epope), roman, kısa hikâye, oçerk (deneme) veya elegiya (ağıt), epigramma (hiciv) veyahut da tragedya, komedi, vodvil vb. (Pospelov, 1978; 230; akt. Kaskabasov, 2014a; 16)

Bu düşüncelerin ulaşılan son edebiyat teorisinde geçtiğini ifade eden Kaskabasov, Rus folklorundaki yeni ders kitaplarında ise şunların yazdığını belirtmektedir: *“Edebî (bizim için folklor) yaratıcılığın (sanatın) kalıplaşmış üç şekli vardır: destan (epos), lirik ve drama. Genellikle bunlar “kaynak”lar olarak ele alınıyor. Her bir “kaynak” belirli tipe (tip, cins, tür) giren eserler grubunu içine alır (kapsar). “Kaynak”, geniş anlamlı bir fenomen ve kavramdır. O, birkaç şekli (tür) içine alır ve o şekiller vasıtasıyla somut olarak görünür. Günümüzde folklor ve edebiyat biliminde “şekil” (tür) denilen terim ile kavram genel olarak kullanılmıyor, onun yerine hem terim hem de kavram olarak “tür” (janr) sözünden faydalanılıyor. Ancak önceden onlar ayrı ayrı anlamdaydılar. Biz de işimizde rahat etmek için “tür” sözünü kullanıyoruz. Çünkü o “kaynak”a (tek) göre daha kompaktır. O zaman biz “kaynak”ı gerçekliği tasvir etme metodu (epik, lirik, dramatik) olarak, “tür”ü ise masal, şiir, ataözü gibi edebi şeklin tipi olarak anlamalıyız (Todorov, 1975; 100: akt. Kaskabasov, 2014a; 16).*

Kazakistan'da folklor türlerinin teorisi ve türleri ayırma meselesiyle ilgili görüş bildiren ilk kişilerden birisi B. Vahatov'dur. *“Qazaqtıñ Halıq Öleñderi” [Kazakların Halk Şiiri]* adlı eserinde halk şiirine türsel açıdan yaklaşan Vahatov

önemli açıklamalarda bulunmuştur. Ona göre “*Tür (janr), belirli bir toplumsal hizmet icra eden ve ona uygun içeriği olan, tamamıyla kalıplaşmış edebî bir şekildir (formadır).*” (Vahatov, 1974; 75: akt. Kaskabasov, 2014a; 17) Kaskabasov’a göre, pek çok açıklamaya bakıldığında bu açıklama bir hayli doğrudur. Araştırmacı, “tür” (janr) kavramına terimsel bir görünüm vermekle birlikte onun esas niteliklerini doğru bir şekilde ele almıştır. Bu nitelikler belirli bir toplumsal hizmet ve o hizmete uygun bir içeriktir. Diğer bir ifadeyle Vahatov, “tür”ü (janr) izah etmede başlıca prensip olarak onun işlevini ele almış ve “*Kazakların halk şiirini tasnif etmede onun türe ait işlevsel (fonksiyonel) işaretlerine dayanmak gerekir*” (Kaskabasov, 2014a; 17) diyerek işlevi göz önünde bulundurmanın gerekliliğini öne sürmüştür.

“Tür”ün (janr) kalıplaşmış bir edebî şekil olarak ele alınması Kazak folkloru için güçlü bir fikirdir. Ancak Kaskabasov’a göre, “tür”ü (janr) edebî şekil olarak ifade etmeye nazaran hayatı, vakayı tasvir etme yöntemi olarak ifade etmek daha doğru gibidir. Çünkü folklorun bütün türleri (janr) eşit olarak edebî değildir. Ayrıca şekil (forma) kavramı pek çok anlamı içinde barındırır. Ona üslup, yöntem, dil, kurulum gibi unsurlar da girmektedir (Kaskabasov, 2014a; 17).

Epik nesir türlerini araştıran N. P. Utehin, tür (janr) hakkında çeşitli izahatlarda bulunmuştur. Ona göre “*Tür (janr) dediğimiz şey, edebî eserlerin süsleme-tasvir etme araçlarıyla veya içeriğiyle ilişkili şekil (forma) değil, edebî “tek”in (edebiyatın kökeninin) yaşama şekli olduğunu onaylamak gerek*” (Utehin, 1982; 26: akt. Kaskabasov, 2014a; 18). Araştırmacıya göre tür (janr), edebiyat kaynağının yaşama şekli olarak edebî eserin tipinde akseder. “*Edebiyat “kaynak”a ayrılır, kaynak “tür”e ayrılır, tür ise “eser tipleri”ne ayrılır.*” (Vinogradov, 1963; 21: akt. Kaskabasov, 2014a; 18). Kaskabasov, Utehin’in “tür” (janr) için yaptığı bu açıklamayı gerçeğe bir hayli yakın bulur. Ancak “tür” (janr) hakkındaki edebiyat kaynağının yaşama şekli ifadesine nazaran, eserdeki vakaların verilme, örülme, sunma yöntemleri olduğunu söylemenin daha doğru olacağını ifade eder. Çünkü “*yaşama şekli*” sözü “*eser sözlü olarak mı yaşar veya yazılı olarak mı yaşar veyahut da ne kadar ülke ve halk arasında yayılır veya yayılmaz?*” anlamını vermektedir (Kaskabasov, 2014a; 18).

Kaskabasov, aktarmış olduğu “tür” (janr) hakkındaki bu izahatların esasında profesyonel bedii sanata, yani yazılı edebiyata dair düşünceler olduğunu ifade eder

ve folklorun yazılı edebiyatla aynı şeyler olmadığını savunur. Kaskabasov'a göre folklorun bir söz sanatı olduğu doğrudur, ancak onu edebiyattan ayıran kendine has özellikleri de bulunmaktadır. Bu durumda yazılı edebiyattaki türler ile folklordaki türlerin doğasında farkların olması icap eder. Kaskabasov'a göre bu durumda yapılması gereken bellidir: *“Bizim görevimiz, bu farkları saptayıp açıklamak, bunun esasında folkloru ait türleri tasvir etmek, onları ilmî bir şekilde sınıflandırmak, analiz etmek ve sistemli hale getirmektir”* (Kaskabasov, 2014a; 19).

Türü (janr) folklorun oldukça önemli bir kategorisi olarak bilip, onu özel olarak ayırmak, genel folklor doğasının kolektifliğini ve geleneğin tarihte önemli bir rol icra ettiğini benimseyip kabul etmemize dayanmaktadır. Türün tabiatını, sayısını ve akraba türlerle (janr) ilişkisini araştırmadan doğru bir sonuca ulaşamayız. Türü özel olarak ayırabilmek için şüphesiz onun genel bir teorisinin olması gerekmektedir. Kazak folklorunda edebiyat biliminin terimlerinden faydalandığı herkesçe kabul edilmekte ve dile getirilmektedir. Kaskabasov'a göre bu bir zorunluluktur. Çünkü folklor da, tıpkı edebiyat gibi, söz sanatına girer. Bununla beraber folkloru edebiyattan ayıran kendine has nitelikleri de vardır. *“Öyleyse, folkloru araştırırken bu nitelikleri dikkate almak, onu edebiyat biliminin terimleri ve edebî kavramlarıyla boş yere kullanmamak gerek. Özellikle folkloru ait türleri izah ederken, onları ilmî bir şekilde analiz ederken bunun en önemli şartlardan biri olması gerek”* (Kaskabasov, 2014a; 19).

Kaskabasov buraya kadar yapmış olduğu izahatlardan folklor türlerini araştırırken iki şeyi dikkate alıp önemsemek gerektiği çıkarımına ulaşır. Bunlar;

- a) Folklorun söz sanatı olarak edebiyatla akrabalığı, yakınlığı
- b) Folkloru edebiyattan uzaklaştıran nitelikler (Kaskabasov, 2014a; 19).

Kaskabasov'a göre tür, tarihî bir kategoridir. Her devirde, her dönemde her türlü değişimlere uğrayabilir ve aynı folklor ürünü farklı dönemlerde farklı türlere dâhil edilebilir. Konu hakkında Bulgar araştırmacı T. Todorov'un görüşlerine yer veren Kaskabasov, ismi geçen araştırmacının şu sözleriyle kendi düşüncelerine dayanak oluşturur: *“Tür, sabit işaretleri her devre uygun olarak değişip pek çok ilave görünüş (özellik) kabul eder. Ancak o görünüş (özellik) çok önemli olarak*

kabul edilmez. Bu sebeple eseri belli bir türe ayırmada onun önemli bir etkisi olmaz. Bu nedenle tarihin her döneminde bir eserin çeşitli türlerde olabilmesi mümkündür. Böyle bir durumda önemli rol oynayan şey, eserin tabiatında (kurulumunda) hangi işaretlerin daha anlamlı olduğudur. Örneğin; antik zamanda “Odesa” destan (epopeya) türüne dâhil edilse de, günümüzde o “jır” türüne ya da “mitik jır” türüne dâhil edilmektedir.” (Todorov, 1975; 100: akt. Kaskabasov, 2014a; 23).

Kaskabasov aynı folklor eserinin farklı dönemlerde farklı türlerde olabileceğini, hatta günümüzde folklor olarak düşünülen pek çok eserin eski dönemlerde tarih veya vekayiname (yıllık) olarak görüldüğünü ifade eder. *“Örneğin; kadim Türklerin Orhun-Yenisey bölgesinde bulunan yazma eserler çeşitli türlere girmektedir. Bu eserlerin kendi döneminde şenlikleri/törenleri övme örneği taşıyan eserler olması mümkündür. Bu gibi orta asırda gerçek tarih olarak görülen peygamberler ve evliyalar hakkındaki anlatılar (eñgimeler) bizim dönemimizde hikayat (menkıbe) türüne girmektedir.” (Kaskabasov, 2014a; 23-24).*

Folklorun bazı eski türleri önemli ölçüde aynılığına ve sabitliğine rağmen, hayata ve döneme uygun olarak görünümünü değiştirir. Değişim yolunda onlar sadece içeriğini yenileştirmez, aynı zamanda görünüşünü de değiştirirler. Kaskabasov Kazak düğünlerinde söylenen “*jar-jar*” şiirini bu görüşlerine örnek olarak sunar. Ona göre bu şiir günümüzde söyleniyor olsa da, o önceki içeriğinden bir hayli kopmuştur. Önceleri “*jar-jar*”ın içeriği dertle, pişmanlıkla doluyken, günümüzde tam tersidir. Artık onda düğün sevinci ve gençlerin mutluluğu anlatılmaktadır. Ayrıca, “*jar-jar*” şiirinin söylenme tarzı da değişime uğramıştır. Önceleri “*jar-jar*” kız çıkarılan köyde koro halinde ve diyalog şeklinde söylenmekteyken, günümüzde erkek tarafının gerçekleştirdiği toyda toplanan bir grup tarafından koro halinde söylenmektedir (Kaskabasov, 2014a; 24).

Kaskabasov tür hakkındaki bu açıklamalardan sonra türü tanımlar. Ona göre, tür dediğimiz şey bir olayı, bir içeriği belli bir amaçla bütün konuyu, gerçekliği esere dönüştürme yolu, yöntemi, aracıdır. Kaskabasov, bir içerik temelinde çeşitli türlere giren birkaç eserin yaratılmasını görüşlerinin delili olarak sunar ve “*Yusuf ile Züleyha*” hikâyesini de buna örnek verir. Bu hikâyenin içeriği hem masalda hem de destanda, hatta daha sonraki zamanlarda ortaya çıkmış olan dramada anlatılır. İçerik bir tanedir, ama tür birden fazladır. Her tür kendi

kompozisyonsal araçları ve süsleme yöntemleriyle bu içeriği kendince anlatmaktadır. “*Yusuf ile Züleyha*” anlatısı, türün çeşitli olmasının içerikle ilgili olmadığını da ispatlar. Kaskabasov’a göre türün böyle olmasının sebebinin, onun yönteminde aramak gerekmektedir (Kaskabasov, 2014a; 24-25).

Edebiyat, folklor ve sanatta bir içerik birkaç türde eser olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu durumda akla “*içerik mi önce ortaya çıktı, yoksa tür mü?*” sorusu gelmektedir. Kaskabasov’a göre akademide tartışılan bir başka mesele de budur. Kaskabasov, bu konu hakkında kesin cevabını vermeden önce yine bazı hususların izah edilmesi gerektiğini savunur. Ona göre ilk önce içerik (suje) denilen şey nedir, onu izah etmek gerek. İçerik hakkında folklor ve edebiyat biliminde çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Ancak Kaskabasov bunları detaylıca ele almadan, günümüzdeki açıklamasını ve ona esas teşkil eden düşünceyi ifade etmekle yetinir. Ona göre edebiyat biliminde içerik (suje) bazen geniş ve muğlak bir şekilde bazen de net şekilde ifade edilmektedir. Bazı eserlerde suje eserdeki karakteri (görünümü) verme metodu olarak görülse de, bazı eserlerde suje eserdeki dil, karakter, aksiyon unsurlarının toplamı olarak ele alınır. Başka bir grup eserde ise suje, anlatmanın bir şekli olarak anlatılır. Folklorlarda ise suje, folklorik eserin esas vakayla ilgili iskeletidir, özüdür. Kaskabasov’a göre suje, eserden önce ortaya çıkıp onun dışında yaşayabilir. Bedii eserde, bilhassa folklorlarda suje çoğunlukla varlığın kendisinden ortaya çıkar. Bunun yanında düşünceden ortaya çıktığı da olur. Süje için, sabitleşen bir olay, o olayın anlatılışı denilse de olur. Herhangi bir olay süje olamayabilir. Süje olması için olayın yavaş yavaş yayılıp folklorik bir görünüm kazanması gerekir. Böylece sabitleşen bir süjeye, ondan sonra da anlatıya, esere dönüşür. Ancak esere dönüşmesi için türün yöntemi ve metodu olmalıdır. Demek ki sabitleşen suje sadece belirli bir tür genişliğinde bedii eser olabilir. Kaskabasov bu noktada bir soru daha ortaya atar: “*Peki tür olması için suje zorunlu mudur?*” Edebiyatı bir kenara koyup folkloru ele aldığımızda; bilmece, atasözü, özlü söz, doğaçlama şiir, nasihat vb türlerde içerik (suje) vaka olarak her zaman görünür diyemeyiz. Öyleyse, folklor türlerinin bir başka özelliği de, eserin sabit (kalıcı) şekildeki bir durumda söylenmesini gerektirmesidir (Kaskabasov, 2014a; 26).

2.5.4.1. Seyit Kaskabasov'un Kazak Folkloru Tasnifi

Kaskabasov tür meselesini izah ettikten sonra folklorun güncel türlerini sınıflandırma faaliyetlerine girişmiş, özellikle de halk nesrinin sınıflandırılması noktasında büyük gayretlerde bulunmuştur. Kaskabasov, Kazak folklorunun bedii türlerini tasnif ettikten sonra, söz konusu türleri tarihî dönemlere göre tekrar tasnif etmiştir. Bu tasnifte türlerin kaynağı ve gelişim tarihi ile türlerin değişim ve dönüşümleri üzerinde durmuştur.

2.5.4.1.1. Kazak Folklorunun Güncel Tasnifi

Kaskabasov, Kazak folklorunun günümüzdeki mevcut bedii türlerinden hareketle şu tasnifi ortaya koyar:

A. Mensur Türler

1. Masallar (Ertogilik Proza)

1.1. Hayvanlar Hakkındaki Masallar

1.1.1. Etiyolojik (Nedensel) Masallar

1.1.2. Hayvanlar Hakkındaki Klasik Masallar

1.1.3. Fabl Masallar

1.2. Fantastik Masallar

1.3. Kahramanlık Masalları

1.4. İbret Verici (Eğitici) Masallar

1.5. Hiciv (Satirik) Masalları

2. Anızlı Nesir (Añızdık Proza)

2.1. Mit

2.2. Hikâye

2.3. Añız

2.4. Efsane

2.5. Hikayat (Menkıbe)

B. Manzum Türler

1. Eposlar (Destanlar)

1.1. Eski (Arkaik) Epos

1.2. Kahramanlık Eposu

1.3. Aşk Eposu

1.4. Tarihî Epos

1.5. Dastan Tarzı Epos

2. Baladlar

C. Didaktik Türler

1. Atasözleri

2. Bilmeceler

3. Tekerlemeler

Kaskabasov, folklor türlerinin tasnifinde özellikle mensur türler üzerinde detaylıca durmuş ve çalışmalarının esas temelini de bu çalışmalar oluşturmuştur. Kaskabasov, mensur türlerin ilk grubunu “*Ertegilik Proza*” olarak adlandırmıştır. Burada “*erteği*” terimini İngilizcedeki “*tale*” terimiyle benzer şekilde ele almak doğru olacaktır. “*Tale*” terimi “*masal*” anlamı yanında, “*uydurma, yalan, dedikodu, hayâli*” gibi anlamlar da taşımaktadır. Bu sebeple “*Ertegilik Proza*” terimini “*Hayâli Anlatımlık Türler*” olarak adlandırmayı uygun bulduk. Mensur türlerin diğer grubu ise “*Añızlık Proza*” olarak adlandırılmıştır. Buradaki “*añız*” ifadesi cereyan etmiş olan vakanın en yakın zamanına işaret etmekte ve “*gerçeklik*”

olgusuna atıfta bulunmaktadır. Bu sebeple bu gruptaki türler için “*Gerçekçi Anlatımlık Türler*” ifadesini kullanmak uygun olacaktır.

Kaskabasov’un buradaki amacı, ilk olarak iki grubun ortak özelliklerini keşfetmektir. İkincisi amacı ise, iki gruba ayırdığı mensur türleri belirleyip, mümkün olduğu kadar onların kaynağını, gelişim yollarını ve türsel özelliklerini detaylı bir şekilde ortaya koymaktır. Üçüncü amacı ise; mensur türlerin her birinin özgün yönleriyle birlikte tipolojik özelliklerini de tespit etmektir. Kaskabasov’un ortaya koyduğu bu tasnifi detaylı bir şekilde aşağıdaki gibi ele almak mümkündür.

2.5.4.1.1.1. Mensur Folklor Türleri

2.5.4.1.1.1.1. Hayâli-Kurgusal Anlatımlık Türler

Hayâli-Kurgusal anlatımlık türler içerisinde ele aldığımız masallar, ait oldukları toplumların geleneklerini, göreneklerini, âdetlerini, dünyaya bakış açılarını, tarihî olaylarını, inanç şekillerini, düşünce yapılarını ve toplumsal değerlerini göstermeleri açısından folklor ürünlerimiz arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bahsi geçen unsurların zaman içerisinde toplumsal hafızada şekillenmesiyle oluşan geleneksel tecrübe, kuşaktan kuşağa aktarılarak geniş bir coğrafyada zengin bir sözlü kültür geleneği oluşmuştur. Bu sözlü kültür geleneği, geniş Türk coğrafyasında farklı boy ve topluluk isimlerinin adı altında varlığını sürdürmektedir. Bu topluluklardan birisi olan Kazak Türkleri de, 20. yüzyılın başlarına kadar konar-göçer bir yaşam şekli sürdürmüşler, bu yaşam şekline bağlı olarak da sözlü edebiyat geleneğini canlı bir şekilde muhafaza etmişlerdir. Masallar da bu geleneğin en önemli unsurlarından birisini teşkil etmektedir.

Kazak folklorunda 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren derlenmeye başlayan masallar hakkında ilk çalışmalar, Kazak topraklarını işgal eden ve sömürgeleştirmek isteyen Rus askerler, misyonerler, seyyahlar ve araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kişiler Kazakların tarihi, yaşam şekilleri, gelenek-görenekleri vb. hakkında malumatlar edinmişler, Kazak masallarının içeriğiyle sınırlı olmak üzere çeşitli bilgiler sunmuşlar ve kendi çıkarlarına uygun olarak bunları yayımlamışlardır. Sömürgeleştirme faaliyetleri arttıkça folklorun bu amaç doğrultusunda faydalanma girişimleri artmış ve Kazak toprakları tamamen

ele geçirilip siyasal, sosyal ve ekonomik şartlar tamamen deđiřtikten sonra, yani 19. yuzyılın ikinci yarısından itibaren Kazak folkloru bilimsel olarak deđerlendirilmeye bařlanmıřtır. Bu dönemde Kazak masalları hakkında V. V. Radlov, İ. N. Berezin, G. N. Potanin, A. V. Vasilyev, A. Ye. Alektorov, I. Altınsarin, Ä. Divayev gibi arařtırmacıların ilmî amaçlar dođrultusunda yayımlanan antolojileri olmuřtur. Bu antolojilerde masal metinleri yayımlanarak incelenmesi için akademik camiaya dâhil edilmiřtir (Berdibayev vd., 1988; 432). Daha sonraki dönemlerde de M. O. Ävezov, S. Seyfullin, E. Ismayılov, B. Kenjebayev, N. S. Smirnova, M. Ğabdullin, Ye. Kostyuhin, E. Tursınov, Z. İskakova, B. Äbjet, A. Beyseyev ve Seyit Kaskabasov gibi arařtırmacılar masallar hakkında önemli arařtırmalar gerçekleřtirmiřtir.

Kazak masalları üzerinde detaylı bir řekilde duran Seyit A. Kaskabasov, masalın tanımı, yapısı ve içeriđi hakkında çeřitli deđerlendirmelerde bulunmuřtur. Kaskabasov, 19. yuzyılın ikinci yarısında Rus arařtırmacıların sıkça ifade etmiř olduđu Kazak masallarının Kazakların kendi kültürel tarihinden deđil de, diđer halkların folklorundan aldıđı içeriklerden oluřtuđu⁴⁷ řeklindeki ifadeler üzerinde durmuř ve bu konu hakkında görüřler ileri sürmüřtür. Sovyet folklor çalıřmalarının her dönemde tipoloji meselesine önem verdiđini belirten Kaskabasov, bu anlayıřla bazen tarihî iliřkiler yönünün bazen de tarihî akrabalık görünümünün arařtırılıp incelendiđini ifade etmiřtir. Ona göre günümüzde tarihî-mukayeseli metoda oldukça önem verilmektedir. Çünkü dünya halklarının folklorunda çokça benzerlikler bulunmaktadır. Kaskabasov'a göre, dünya halklarının folklorundaki benzerliklerin fazla olması akrabalık iliřkisiyle açıklanamaz. Bu durum sözlü edebiyatın temel türlerinin hepsine has bir özelliktir. Bu türler içinde de masal ve destanı özel olarak zikretmek gerekir (Kaskabasov, 2014b; 107).

Pek çok halkın masalının kendi içeriksel yapısı yönüyle aynı tarzda olduđunu ifade eden Kaskabasov, bu benzerlik ve tek tip oluřun bazı arařtırmacıların dikkatinden kaçmadıđını belirtmiřtir (Kaskabasov, 2014b; 107). Bu noktada Kaskabasov, Sovyet âlimi V. Y. Propp'un üzerinde özel olarak durmuř ve Propp'un, genel masal kompozisyonunun aynı tarzda oluřunu tarih ve etnografya

⁴⁷ Kazak Türkçesinde "sjujet siñiriv teoryası" řeklindeki bu ifade Türkiye Türkçesinde "kültürel ödüñçleme teorisi" olarak da kullanılmaktadır.

açısından araştırıp incelediği “*Masalların Biçimbilimi*” (1928, 1969), “*Sihirli Masalın Tarihi Kökenleri*” (1946) adındaki eserlerini oldukça kıymetli olarak değerlendirmiştir. Araştırmalarında da bu eserleri dikkate alan Kaskabasov, Propp’un masal içeriğini inceleme prensibini farklı ve değerli bulmuştur. Bu prensip, masal kahramanlarının (bedii geleneğe uygun) hayatı ile başından geçen olaylardır. Yani; kahramanların hayat yolu nasıl? Kahraman neleri gördü ve neleri biliyor? Hangi hareketlerde bulunuyor? Buna uygun içeriğin gelişim aşamalarını açıklamak Kaskabasov’un temel amacı olmuştur.

Masal türünün kaynağı ve tarihî gelişimi üzerinde duran Kaskabasov, masal türünün kaynağını ilk kavimde ortaya çıkan kadim mit, avcılar hakkındaki anlatılar, hikâyeler, çeşitli gelenek ve görenekler ile aңызlara dayandırmaktadır. Başka bir ifadeyle, masal türü oluşum sürecinde bu türlerin özelliklerini kendisinde toplayıp onlardan az ya da çok faydalanmıştır. Bunların içinde bazı türler kendi biçimlerini kaybedip tamamen masala dönüşmüştür. Kaskabasov’a göre bunlardan birisi de mittir. Elbette mitin masala dönüşme süreci hemen olmamış, uzun ve karmaşık yollar ve dönemler sonunda bu dönüşüm gerçekleşmiştir (Kaskabasov, 2014a; 169).

Kaskabasov’a göre, mit ilk topluluklara has olarak düşünülen gizemli hikâyelerdir. Bu sebeple mit o dönemde herkese, herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda anlatılmamıştır. Mitin anlatılma zamanı erginliğe ulaşmış gençleri sınavdan geçirip tecrübe kazandırmak için çeşitli inanışlar ile gelenek ve göreneklerin ortaya çıktığı bir zamandır. Kaskabasov’a göre erginlik imtihanı bütün kabilelerde yer alan bir gelenektir. On beş-on yedi yaş aralığındaki her çocuk tek tek ayrılıp ıssız bir yerde yetişkinliğin bir işareti olarak çeşitli imtihanlardan geçirilmiştir. Anaerkil dönemde kız çocuklarının da buna dâhil olduğu ifade edilmektedir. Bu imtihanlarda vücutlarını kesip leke bırakma, burnunu ya da kulağını delme, sünnet etme gibi çeşitli şekillerde zorlayıcı ve ürkütücü inanışlar ortaya çıkmıştır. Bu zorlukların hepsine dayanan, bütün imtihanlardan geçen kişinin artık “*çocuk*” olarak değil, genç bir “*yiğit*” olduğuna ve ölüp tekrar dirildiğine, yani başka bir insan olduğuna inanılmıştır. Bu vakitten sonra artık o gence evlenme izni verilmiştir. Bunun yanında, dayanıklılık gösterip imtihanlardan alınının akıyla geçen delikanlılara güvenilip onlara kutsal ve gizemli hikâyeler de

anlatılmıştır. Bu hikâyelerde, yani mitlerde dünyanın yaratılışı, gök âlemi, kabilenin totem atası, ilk ata ve yaratıcı kahramanlar ile onların ortaya koydukları işler ve davranışlar fantastik bir şekilde anlatılmıştır. Bunların hepsi gerçek olarak kabul edilmiş, mite hakikat nazarıyla bakılmış ve inanılmıştır (Kaskabasov, 2014a; 169-170).

Zamanla toplum ilerleme kaydedip insan aklı geliştikçe bu mitik anlatılar git gide erginlik inanışlarından ayrı olarak anlatılmaya başlanmış, zamanla “*kutsallık*” vasfını kaybetmiştir. Artık mit sadece erginlik imtihanından geçen delikanlılara değil, çocuk ve kadınlara da anlatılmaya başlanmıştır. Böylece kadim mit esrarengiz olma vasfını da yitirmeye başlamıştır. Bunun sonucunda mit anlatıcısı artık ona kendi olaylarını eklemiş, mit değişmeye başlamıştır. Mitin olayları gök âleminde değil, insan toplumundaki faaliyetler olarak gösterilmiş, önceki mitik ilk atalar ile yaratıcı kahramanların yerine artık boylar ve kabilelerin yöneticileri, vakit ilerledikçe de sıradan avcılar tasvir edilmeye başlanmıştır. Mitin kutsal ve esrarengiz oluşu niteliklerinin kaybolması mite inanmayı da azaltmış, ondaki aksiyon ve kahramanları da değiştirmiştir (Kaskabasov, 2014a; 170).

Toplumsal şuurun değişimiyle birlikte mit eski niteliklerini tek tek kaybedince, yani kutsal ve gerçek olarak görülen niteliklerinden ayrılınca, mitteki vakalar da dönemine bağlı olarak değişime uğramıştır. Artık vakalar önceki gibi âlemin yaratılışı, ilk insanların ortaya çıkışı gibi şeyler değil, toplum yöneticisinin veya topluluğun sıradan bir üyesinin olağanüstü şeylerle karşılaşması olmuş, aksiyonlar bütün gök âleminde değil, halk ya da insanlar arasında yaşanmıştır. Mitik dönem de masala özgü belirsiz bir vakit olup değişmiştir. Bundan dolayı aksiyonun sonucu da önceki mitik görünümünden bağını koparmıştır. Bir başka ifadeyle, mitin nedensellik (etiyojik) niteliği kaybolmuştur. Böylece mitin masala dönüşümü yolunda önceki genişliği daralmış, anlatım tek bir insanın başından geçen olayları dile getiren vaziyete bürünmüştür. Böylece mit git gide hikâyeye, ondan da masala dönüşmeye başlamıştır. Hikâyede hayal bedii şekilde olmasa da, masalda fantastik bir görünüm elde edip bedii yöntem olarak kullanılmıştır. Kaskabasov’a göre mitin, hikâyeye dönüşmeden, doğrudan masala dönüşmesi de mümkündür. Bu durumda mitin geçtiği yol birkaç tarihî dönemi içine alır. Kaskabasov’a göre, eğer mit türü insanoğlu tarihinin toplum olarak şekillenme

sürecinin en başında ortaya çıktıysa, masalın bedii bir tür, bir söz sanatı oluşu insanlığın ilk topluluğundan sınıf toplumuna geçtiği döneme denk gelmektedir (Kaskabasov, 2014a; 170-171).

Kaskabasov burada kadim mitleri masalların önemli bir kaynağı olarak görmüş, mitlerin masallara dönüşüm sürecini ve her iki türün ortaya çıkış tarihini sunmuştur. Kaskabasov'a göre, masalın diğer bir kaynağı da ilk kabile toplumunda yaşayan insanların avcılık döneminde, bir yerden başka bir yere olan seferinde başından geçen olaylar hakkındaki anlatılardır. İlkinde gerçek olay temelinde anlatılan bu anlatılar (memorat) zamanla halk arasında yayıldıkça eklemeler ilave edilip hikâyeye, ondan da masala dönüşmüştür. Kaskabasov, böyle bir sürecin Yeni Gine folklorunda yaşandığını belirterek, ismi geçen halkın folklor ve etnografyasını araştıran B. N. Putilov'un bu durumu çok iyi bir şekilde fark edip ortaya koyduğunu ifade eder. Putilov, bu bölgedeki boy ve kabilelerin folklorunda mit, memorat-eñgime, hikâyenin birlikte yaşadığını, ancak masal türünün sadece izlerinin var olduğunu ifade etmiştir. Mit dairesine girmeyen avcı anlatıları hakkında Putilov şunları ifade etmektedir:

“Avcılar hakkındaki anlatılar memorat niteliğindedir. Bunlardaki bazı detaylar kurgu, bazı şeyler abartılıp süslenmiştir, ancak esas içeriği gerçek, kahramanları hayattaki insanlardır. Vakanın yaşandığı yer, genellikle bizi kuşatan çevre açık ve nettir. Anlatıdaki avcılarının gündelik işleri, alışkanlıkları, tecrübeleri açık bir şekilde tasvir edilir. Avcı anlatılarında bir hayli konu vardır ve döngüsellik (dairesellik) ilk izleri hissedilir. Kısaca, bu, anlatılar sadece bir kez anlatılıp unutulmuş rasgele bir havadis değil, halk nesrinin belirli bir türsel fenomenidir. Avcı anlatılarını mitteden iki önemli şey uzaklaştırmaktadır. Birincisi, karakterler mitik âlemin kahramanları değil; eski köy sakini, avcı, keskin nişancıdır. İkincisi de, mitte her şey güzel sona erse de, burada karakterler bazen ölebilirler” (Putilov, 1980; 78-79: akt. Kaskabasov, 2014a; 171).

Kaskabasov, kadim toplulukta ortaya çıkan memorat şeklindeki avcı-atıcılar hakkındaki anlatıların Kazak masallarında çokça yer aldığını ifade eder. Ancak Kazak masallarında o kadim dönemdeki durumunda değil; bediileştirilmiş, abartılıp süslenmiş, yani edebî folklorla dönüşmüş bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Zamanında M. Ävezov ile E. İsmayılov'un “Kazak halkının anlattığı kadim

şekilleri zikredersek, en eskilerinin avcı atıcılar hakkındaki fantastik masallar olması gerek. Atıcı, gerçekliğe yakın geleneksel masallardaki atıcı değildir. Farklı bir fantazi dünyasının içinde hareket eden atıcılardır” (Ävezov ve İsmayılov, 1957; 18: akt. Kaskabasov, 2014a; 171-172) şeklindeki ifadeleri de Kaskabasov’a göre boşuna değildir.

Kaskabasov, masalların diğer bir kaynağının da hikâyeler olduğunu ve bu iki türün kaynaştığını ifade etmektedir. İlk topluluktaki mitik kavramlar açısından çeşitli olağanüstü özelliklere sahip jezırnak, tek gözlü dev, diyu, albastı vb. mahlûkatlar önceki avcı anlatılarıyla kaynaşp hikâye türü doğmuştur. Hikâye türü, mitin kendisiyle birlikte masala da dönüşmüştür. Onun masal bünyesinde yer alması da bundandır. Kadim mitin belirsizleşip izlerinin kalması, hikâye türünün ayrılıp klasik şekilde korunması, onun masal bünyesinde ele alınması gibi olaylar Kaskabasov’a göre halk nesrinin basitlikten edebileşmeye doğru göstermiş olduğu gelişimin izleri, onun çeşitlenmesindeki hayalin (fantazinin) fantastiğe dönüşünün aşamalarıdır (Kaskabasov, 2014a; 172).

Folklor araştırmalarında bazı araştırmacılar masalların düşünceden ortaya çıktığını, yani kurgulanmış bir anlatı olduğunu ifade etmişlerdir. Rus folklor araştırmacısı E. V. Pomeranstseva, masalların fantaziye dayandığını ve gerçeklik niteliği taşımadığını ifade etmiştir. (Raşış, 2018; 83). Döneminde bu görüşü savunan araştırmacılardan birisi de V. G. Belinskiy olmuştur. Belinskiy, masal türünün uydurma özelliğine dikkat çekmiş ve masalcının masalın gerçeğe uyması ve doğal olmasının peşinde olmadığı, hatta sanki kasıtlı olarak gerçekliği bozmayı ve çarpıtmayı kendisinin olmazsa olmaz bir yükümlülüğü olarak gördüğünü ifade etmiştir (Belinskiy, 1954; 355). Kaskabasov burada masalın gerçekten uydurma ya da düşünceden mi ortaya çıktığını sormuş ve bu soruya “hayır!” cevabını vermiştir. Ona göre masal, kendi kendine ya da düşünceden doğmaz. Masalın temelini atan kadim nesir türler, ilk toplulukların anlayışlarını, yani o zamanın gerçekliğini kendince tasvir eder (Kaskabasov, 2014a; 173). Kaskabasov’un bu düşünceleri, ünlü Rus folklor araştırmacısı A. N. Afanesyev’le örtüşmektedir. Afanesyev, masallar için kullanılan “uydurma” ifadesine katılmayıp masalların boş bir hayal ürünü olmadığını, bu ürünlerde kasıtlı olarak uydurulmuş yalanın veya gerçek dünyadan sapmanın olmadığını iddia etmiştir (Afanesyev, 1995; 28)

Görüşleri Afanesyev’le paralelik arz eden Kaskabasov, Anikin’in sözlerinden alıntı yaparak masalda bize fantastik görünen bazı şeylerin, belli bir zamandaki yaşanmışlığın izleri olduğu ifade etmiştir. Ayrıca, masalın ilk ortaya çıkıp şekillendiği zamanlarda halk onu bir hayal (fantazi) olarak düşünmemiş, onda anlatılan olaylara inanmıştır (Anikin, 1977; 10: akt. Kaskabasov, 2014a; 173). Kaskabasov buna sebep olarak, masalın o dönemde kendi kaynağından henüz uzaklaşmamış olmasını göstermektedir. Bu sebeple o dönemde masalın bedii bir işlev sergilediğinden söz etmek zordur (Kaskabasov, 2014a; 173).

Kaskabasov bu noktada “*hayal (fantazi)*” unsuru üzerinde önemle durmuş ve türler arasında bu unsurun görünümüleri hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştur. Ona göre bu unsur, masal türü yanında, mitte de, hikâyede de, aңызda da vardır; ancak burada hayâli görünüm ile amaçlar farklılık göstermektedir. Bu türlerde hayal (fantazi) estetik bir anlama sahip değildir. O, eserin içeriğinin dışında gelişim gösterir. Çünkü belirli bir anlayışla, derin düşünceyle ilişkili olur ve ona hizmet eder. Onun kendisindeki fantazi “*uydurma*” olarak kabul edilmez. Bu sebeple o süslenip zenginleştirilmez, yani bilinçli bir şekilde yalana dayandırılmaz. Eğer eserde birazcık da olsa sahteliğin (uydurmanın) izleri görülse, o mit, hikâyeye, aңыз olarak kabul edilmez. Klasik bir masalda ise fantaziden (hayalden) bir amaç doğrultusunda faydalanılır. Zira fantazi (hayal) süslenip zenginleştirilerek fantastik bir şekle dönüşür ve kendine has bir gelişim gösterir (Kaskabasov, 2014a; 173).

Kaskabasov, Kazak folklorunda saf fantaziden (hayalden) kurulan türlerin de bulunduğunu ifade eder. Bunlar gerçek üstü (sembolik) şiirler ile satirik masallar ya da kurnazlar hakkındaki anlatılardır. Bu eserlerdeki olaylar da hayalde doğar, ancak bu hayal klasik masaldakinden farklıdır. Klasik masalda hayal (fantezi) halkın eski dinî inanışları ile anlayışlarına dayanır ve masalın gelişim yolunda bu hayal (fantazi) fantastik bir sırta sahip olur. Bunun sonucunda da süslenip estetik bir görünüm elde eder. Gerçeküstü şiirler ile kurnazlar hakkındaki masallarda ise hayal eski dönem anlayışlarıyla ilişkili değildir. Bilakis bu eserlerdeki olayın yalan (uydurma, sahte) olduğunu ispatlamaya hizmet eder. Demek ki burada fantazi (hayal) “yalan”a yönlendirilmiştir. Bu sebeple eserdeki olaylara, karakterlerin aksiyonlarına hiç inanılmaz, bunlar hiçbir zaman akla ve mantığa sığmaz, hatta hiçbir zaman ahlaka da uygun düşmez. İşte bu mantığa, ahlaka uygun olmayan

yalan (sahtelik), gülünç unsuru (komiklik) ortaya çıkarır. Klasik masaldaki fantazi (hayal) yaşamdan uzak görünmesiyle birlikte süslülük (edebilik) ve ahlak yönünden mantığa uyumludur. Çünkü onda fantazinin (hayalin) yaşama uygun olması zorunlu değildir (Kaskabasov, 2014a; 173).

Kaskabasov, masal türünün ağızlı nesrin gelişmiş ve süslenmiş şekli olduğunu, yani bedii bir nesir olduğunu ifade etmektedir. Masalın amacı, dinleyiciye sadece ibret vermek değil, aynı zamanda estetik bir tat vermektir. Başka bir ifadeyle, masal türünün birden fazla işleve sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hem terbiye hem de edebi-estetik bir işlev icra eder. Masalın bütün türsel özellikleri bu iki işlevden doğar. Onun için masala ait işlevlerin en önemli amacı, içeriği olabildiği kadar fantastik hale getirerek güzelleştirip süsleyerek anlatmaktır. *“Demek ki masal gerçekliğe yönlendirmez, aksine mübalağa etmeyi görev edinir. Masalcı da anlatısını hayatta gerçekten olmuş diye ispatlamaya gayret etmez”* (Kaskabasov, 2014a; 174).

Hayattaki gerçek şeyleri bilinçli bir şekilde değiştirip göstermek masal türünün kendine has bir özelliği olduğundan, masalcı onun içeriğini olabildiğince süslemeye, mükemmelleştirmeye çaba gösterir. Öyleyse masaldaki vakaların, aksiyonların ne kadar etkili olduğu hem masalcıya hem dinleyiciye hem de masalın anlatılma durumuna bağlıdır (Gatsak, 1975; 43-44: akt. Kaskabasov, 2014a; 174). Kaskabasov, güçsüz ve zavallı tilkinin heybetli aslanı yenmesini buna örnek olarak gösterir. Ona göre bu durum, hayatta hiçbir mantığı olmayan yalandır, uydurmadır. Ancak masalcı böyle gösterir, çünkü masal türünün poetikası bunu talep eder. Masal dinleyicisi de böyle olmasını ister. Buna benzer olarak, insanın kendinden kat kat güçlü olan yedi başlı ejderhayı yenmesi de, bu yasanın bir yansımasıdır. Kaskabasov’a göre bu yasa, sıradan halkın güçlülerden intikam alma arzusundan doğmaktadır. Halk her daim güçsüzleri destekleyip onları güçlü göstermek ister. Böylece fantazi (hayal) yüzeyinde olsa da adaleti sağlayıp arzusunu gerçekleştirir. *“Demek ki masal türünde fantazi (hayal) ile mükemmellik ideolojik bir görev icra eder. Bu bir yasadır. Çünkü klasik masal, insanın manevi gıdası olması yanında, ideolojik bir araç niteliği de taşır”* (Kaskabasov, 2014a; 174).

Kaskabasov, folklorla ait bedii (süslü) nesir olarak adlandırdığı masalın iç türlerine belirli bir derecede duygusallık görünümünün has olduğunu ifade eder.

Masalın süslenip zenginleştirilerek anlatılmasında içeriğe nazaran kompozisyonun rolü daha fazladır. Ancak onun içeriğinin zengin ve etkili olması anlatıcı ve dinleyicinin durumuna bağlıdır. Masalcı bütün karakterler sistemini, süsleme araçlarını masalın ideolojik ve estetik etkisini güçlendirmek için kullanır. O, bahadırı, insanın aklına gelmeyecek çeşitli zorluklara ve durumlara maruz bırakır. Ayrıca, bunların hepsinin gerçekliğe uygun olmadığını da çekinmeden ifade eder. Aksine, bunu bilinçli olarak yapar. Çünkü masalın ideolojik amacı ile estetik amacı içeriğin böyle kurulmasını talep eder. Bunu gerçekleştirmede ise masalcıya sadece “*fantastik oluş*” fırsat verir (Kaskabasov, 2014a; 175).

Kaskabasov, masalın kaynağı, tarihsel gelişimi, işlevleri yanında, bu türün anlatımı üzerinde de görüşler bildirmiştir. Ona göre masal, günlük konuşma anlatımından farklıdır. Onun anlatılma durumu sohbet konusuyla ilgili değildir ve bu noktada ağızlı nesrin anlatımından farklıdır (Kaskabasov, 2014a; 175). Bu noktada M. O. Ävezov da belirli bir masal formatından bahsetmiştir. Araştırmacıya göre “*masalların hepsinin temelinde hayat mücadelesi, toplumsal çekişmeler ve tarihle bir ilişki vardır. Bunlar belirli bir masal formatıyla masalın dünyasına uydurularak masala eklenmektedir*” (Ävezov, 1959; 213). Kaskabasov, bu görüşe paralel olarak masalların özel olarak anlatıldığını, belirli bir kompozisyon şemasına göre sunulduğunu ifade eder. Yani burada ideolojik ve sanatsal bir bütünlük bulunmaktadır. Söz konusu birlik bu türe farklı özellikler katmaktadır. Bunlar, kompozisyon ve estetik amacın sabitliği, baştan sona dönen “kapalı zaman (çıkışı olmayan zaman)”ın olması, bedii yasaların zorunlu şekilde yer alması vb. şeylerdir (Kaskabasov, 2014a; 175).

Masalları ele alırken içerik üzerinde de duran Kaskabasov, araştırmalarında masalların içeriğini, masal kahramanının başından geçen olayları ve bu olayların gelişim aşamalarını dikkate alarak masalları incelemiştir. Ele aldığı masallardan hareketle Kaskabasov’a göre masalların çoğu şu şekilde oluşmaktadır:

“Çocuksuz hükümdar (zengin, kocakarı ya da ihtiyar) yıllarca çocuk ister. Çeşitli sebeplerle (kadının göğüs/kaburga kemiği yemesi, Enbiyalara dua etmesi vb.) hanımı (ya da kocakarı) hamile kalır. Hasretini çektikleri çocuk doğduğu anda, hükümdar (zengin, padişah) evde olmaz. Çünkü o, bebek sesini işittiğinde sevinçten yüreğim kaldırmaz deyip ava ya da uzun bir yolculuğa çıkar.

Çocuk doğar ve olağanüstü bir şekilde büyüyip gelişir. O çok güçlü, akıllı ve güzel olur. Büyüdükten sonra çeşitli kahramanlıklar gösterir. Çoğunlukla nişanlısını/yavuklusunu aramaya çıkar (önceden istetmiştir veyahut düşünde görüp ya da ismini işitip âşık olmuştur).

Âşık olduğu yârini aramak için yola koyulup birçok felakete uğrar. Yedi başlı ejderhayı, tek gözlü devi, cadıyı vb. yener. Onların bazıları da ona arkadaş olur.

Yorulup yârinin ülkesine varır. Ancak kızın köyüne açıkça gelmez. O (yolda öğrenip) keloğlan kılığında ya da çoban olarak gider, gelecekteki kayın babasının hayvanlarını güder ve diğer bütün görevlerini yerine getirir. Genelde, kız da onu hisseder. İkisi birbirini tanır ve kaçmak isterler. Ancak kızın babası ve kızı seven köyündeki gençler buna karşı gelirler.

Yiğit, onların şartlarını yerine getirir veyahut savaşıp kahramanlıkla kazanır, kayın babasının tahtına oturup halkı idare eder.

Aradan biraz vakit geçtikten sonra yiğit, karısını alıp kendi ülkesine döner” (Kaskabasov, 2014b; 107-108).

Kaskabasov masaldaki kahramanların ömür yolunu (biyografisini) bu şekilde tespit etmiştir. Ona göre kahramanın amacı, aile kurmaktır. Ancak kahramanın hayatı, masal poetikasına uygun şekilde süslenip idealize edilir. Süsleme ve idealize etme süreci, bu içeriği çeşitli ilave epizotlarla, tekrarlarla tamamlar ve masal gittikçe genişlemeye başlar. Bunun sonucunda bazı durumlarda kahramanın hayatındaki olaylar ile mücadeleler, karşılaşmalar birkaç kez tekrarlanır. Onun yeneceği düşmanların sayısı artar ve zorluklar da çoğalır. Ancak genel olarak bakıldığında, yukarıdaki karakterin hayat yolunu gösteren içerik dairesinden çıkılmadığı görülür. Hatta bazı durumlarda kahraman, karısını alıp geri dönerken veya geri döndükten sonra bazı olaylarla karşılaşsa da, bunların hiçbirisi oluşturulan içeriksel kalıbı bozamaz. Kaskabasov, içeriğin temel gidişatını ve masal kahramanının hayat yolunu açıkça görebilmemiz için içeriksel kalıbı bir şema haline getirmiştir. Bu şemaya göre masal kahramanları hakkında şöyle bir hayat yoluyla karşılaşmaktayız:

1. *Yaşlı ana-baba*
2. *Kahramanların doğuşu*
 - a) *Gaipten doğuşu*
 - b) *Totem-Atadan doğuşu*
 - c) *Atalar ruhunun yardımıyla doğuşu*
 - d) *Müslüman Evliya-Enbiyaların, Pirlerin yardımıyla doğuşu*
 - e) *Babası evde yokken doğuşu*
3. *Kahramanların nişanlısını aramaya çıkması*
 - a) *Yolculukta karşılaşılan olaylar (çeşitli mahlûklarla karşılaşması, onları yenmesi ve arkadaş olması)*
 - b) *Gelecekteki kayın babanın hizmetkârıyla (keloğlan, çoban) karşılaşması, onun kılığına girmesi*
4. *Kayın babasının köyüne tanınmadan gelmesi*
 - a) *Babasının köyünde hizmet etmesi*
 - b) *Gelecekteki babasının çeşitli şartlarını ve verdiği görevleri yerine getirmesi*
 - c) *Babasının tahtına oturması*
5. *Memleketine geri dönmesi (Kaskabasov, 2014b; 109).*

Bu şema Kaskabasov tarafından Kazak masalları esas alınarak ortaya konulmuş bir şemadır. Ancak Kaskabasov bu şemanın esasında tamamen tekâmül etmiş bedii masala özgü olduğunu da ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu şema pek çok halkın masalına özgü kurallara uygun bir yapıdır. Şüphesiz, sunulan elementler (unsurlar), masalın sadece iskeleti, yani temel yapısıdır. Masalın tür olarak gelişme süreci ise, bu yapıya (iskelete) kendine has bir ruh üfleyip kanını dolaştırır ve öz suyunu verir. Bunun sonucunda her biri ayrı adlandırılan elementler pek çok ilave motif, durum ve epizotlarla tamamlanır. Hatta zamanın akışına bağlı olarak o eklemeler gelişip, başka bir duruma dönüşüp değişebilir. Kaskabasov, böyle bir yapının, kadim masalların kahramanlık masalı türüne ilerlemesi üzerinde açıkça fark edilebileceğini ifade eder. Kahramanlık masalı az önceki şemayı (yapıyı) bozmadan, onun özel parçalarını tamamlayıp, geliştirip, değiştirmiştir. Kaskabasov, kadim masalda olmayıp da kahramanlık masalında olan durumlardan da bahseder. Buna göre, kahramanlık masalında çocuk, bahadır olarak doğar, özel bir şekilde gelişip büyür. Onun fevkalade bir güç, kahramanlık ve yaralanmazlık

gibi farklı özellikleri vardır. Sonrasında bu unsurlar, bir taraftan eski masala girerken, diğer taraftan da biraz daha geç ortaya çıkan destana oldukça gerekli bir üslup (metot) olarak hizmet eder. Kaskabasov bu durumu dikkate alıp, kahramanlık masalının yapısını sınırlandırmadan genişçe ele almıştır. Kaskabasov'un amacı, ilk olarak, bu gösterilen masal içeriğindeki unsurların niçin bütün halklarda var olduğunu saptamak; ikincisi de, bu unsurların destanda (eposta) hangi vasıfta kabul edildiğini ve bunun sebebini açıklamaktır (Kaskabasov, 2014b; 109-110).

Kaskabasov'un burada üzerinde durduğu husus, tipolojik mukayeselerin çoğunlukla Avrupa halklarının destanlarına göre temellendirilmesidir. Çünkü Türk-Moğol halklarının folklorunun faydalandığı çalışmalar bu eserlerdedir. Onlarda tipolojik mukayese tarihî-genetik benzerliğe dayandırılmıştır. Kaskabasov'un amacı ise, kendi aralarında hiçbir akrabalığı olmayan ve birbirine doğrudan etki edemeyecek halkların folklorundaki benzerlikleri saptayıp sebeplerini açıklamaktır. Yani, araştırmacı burada tarihî-tipolojik ve bazen de tarihî-mukayeseli metodu esas alarak incelemelerini gerçekleştirmiştir. Onun üzerinde durduğu husus, bazı Türk halkları ile Avrupa halklarının folklorundaki, yani masal ve destanlarındaki ortak olaylardır.

Kaskabasov'un bu araştırması esnasında izlediği yoldan bahsederek onun yapısalcı bir tutumla konuya yaklaştığından bahsedebiliriz. Araştırmacı, öncelikle masal içeriğindeki değişmeyen unsurları saptamak istemiş, devamında da bu unsurların bütün halk masallarında mevcut olma sebebini açıklamayı amaçlamıştır. Böylece bütün dünya folklorunda karşılaşılan benzer motifler ile içeriklerin, insanlık tarihinin hangi döneminde ortaya çıktığını ve nasıl bir gelişim sergilediğini müşahade etme imkânı bulabileceğimizi düşünmüştür. Kaskabasov'un burada önemseydiği şey, 20. yüzyılın başına kadar toplumsal gelişimin her türlü aşamasında bulunan halkların folklorundaki benzerlikler ile kuralların sırrını keşfedip ortaya koymaktır. Örneğin; Altay halkı 20. yüzyılın başlangıcında ataerkil kabileye özgü topluluk içerisinde yaşam sürdü. Kazak halkı ise feodal toplumda ataerkil oldu. Özbek halkı feodal bir yaşam sürerken, Türk yurdu kapitalizm devrini yaşamaktaydı. Benzer şekilde, Avrupa ülkeleri de (özellikle Fransa, Almanya, İspanya) kapitalist sistemde yaşıyorlardı. Buna rağmen, bu halkların folklorunda akrabalıkla, çeşitli ilişkilerle anlatılamayacak pek çok benzerlik vardır. Demek ki

bu benzerlikler, erken dönemlerde her halkın kendisinde ortaya çıkan motifler ile içeriklerdir. Deminki feodalizm ile kapitalizm toplumlarında yaşayan halklar bir dönemde anaerkillikte ataerkil kabile yaşamıyla karşılaşır, ataerkil-feodal dönemde de yaşamıştır. Öyleyse, o zamanlarda bu halklarda anaerkillik, ataerkillik vb. toplumsal motifler ve içerikler ortaya çıkmıştır (Kaskabasov, 2014b; 110-111).

Kaskabasov, düşüncelerini bu şekilde ifade ettikten sonra tüm destanların ortaya çıkışının benzer olduğu fikrinin de doğmaması gerektiğini belirtir. Benzer şeyler, aslında, eski zamanlarda ortaya çıkan motif ile içeriklerdir. Kesin tarihî olaylar, kuşkusuz, her halkın sadece kendisine özgüdür. Bundan dolayı onlar farklıdır. Destanın içeriksel şeması üzerinde de kısaca duran Kaskabasov'a göre, dikkat edilmesi gereken nokta; destanda kahramanın bütün yaşam yolunun (biyografisi) beyan edilmemesi, onun hareketlerinin evlenmekle son bulmamasıdır. Ona göre evlenmek, destan kahramanının sadece erginliğe ulaşmasının işaretidir. Bu, onun olgun bir erkek oluşunun ispatıdır. Onun kahramanlık hayatı artık bundan sonra başlamış olur. Bundan böyle o kendi kaderinin sahibi değildir. O artık halkının adamıdır. Bu sebeple kahraman için kendisinin veya sülalesinin derdine nazaran, halkın mutluluğu ve yaşamı daha önemlidir. İşte bu yönde betimlendiği zaman destanın sadece içeriksel değil, türsel özelliği de açıklanmış olur. Bir başka ifadeyle, destandaki masal içeriğinin unsurları bununla sınırlanır (Kaskabasov, 2014b; 111).

Kaskabasov, dünyadaki ulusların destanlarını karşılaştırmak için masal türünü seçmiştir. Çünkü destan bir tür olarak şekillendiğinde onun birkaç kaynağından bahsedebiliriz. Bunlardan birisi de masallardır. Masal türünü, destan türünün kaynaklarından birisi olarak gören Kaskabasov, masalın içeriksel akışını da destana yakın bulur. Kaskabasov'un oluşturduğu destan içeriğinin genel kalıbı sekiz bölümden oluşmaktadır. İlk beş tanesi masal içeriğinin genel kalıbına benzeyen destanın genel şeması şu şekildedir:

1. *Evlatsız anne-baba, onların durumları*
2. *Kahramanın olağanüstü doğumu*
 - a) *Totem-Atanın çocuğu*
 - b) *Atalar ruhunun yardımı*
 - c) *Müslüman Evliya-Enbiyanın yardımı*

- d) *Çocuğun olağanüstü bir durumda (babası evde yokken) doğması*
3. *Çocuğun çok güçlü bir bahadır olarak büyüyip yetişmesi*
- a) *Onun fevkalade nitelikleri (kahramanlık, yaralanmazlık)*
- b) *Küçük bahadırın gücünü sezdiren/gösteren hareketleri*
- c) *Onun ilk kahramanlıkları*
4. *Kahramanın, eşini aramaya çıkması*
- a) *Nişanlısını alması*
- b) *Yoldaki olaylar, her türlü mahlûkatı yenip onlarla dost oluşu*
5. *Nişanlısını arayıp bulması*
- a) *Tanınmadan gelmesi*
- b) *Rakiplerini yenmesi (at yarışı, güreş, nişancılık)*
- c) *Eşiyle ülkesine dönmesi*
6. *Kahramanın kendi ülkesini koruması, kahramanlık seferleri*
- a) *Ülkesinin talan edilmesi*
- b) *İstilacı düşmanla savaşması*
- c) *Düşmanı yenip yurduna geri dönmesi*
7. *Büyük sevinç, şaşaalı düğün. Huzurlu hayat. Kahramanın oğlunun doğumu*
8. *Bahadırın çocuğunun kahramanlıkları* (Kaskabasov, 2014b; 112).

Kaskabasov bu şemayı verdikten sonra hem masalın hem de destanın içeriğindeki temel unsurların aynen tekrarlandığına dikkat çeker. Ancak, bu unsurlar iki türde bazı değişimlere uğramaktadır. Çünkü masalda her motifin eski şekli muhafaza edilse de, destan onun gelişmiş şeklini sunmaktadır. İkinci olarak da, destan içeriğine tarihî unsurlar girip kaynaşmıştır (Kaskabasov, 2002; 412).

Kaskabasov bunları belirttikten sonra söz konusu benzer unsurların masaldaki görünümünü, onların ortaya çıkış yerini mümkün olduğu kadar belirleyip, onların destandaki değişim sürecini incelemiştir. Bunları yaparken masal ve destan arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları da ortaya koymuştur. Ona göre, masal içeriğinin ilk nüvesi “*evlatsız anne-baba*”dır. Dünyadaki halkların çoğunun masallarında hikâye çocuksuz ve sıradan bir kocakarı ile ihtiyar adamı tasvir etmekle başlar. Çoğunluğu sıradan yaşlı karı-kocalar olan bu kişiler bazen çiftçi veya çoban, bazen de zanaatkâr olarak karşımıza çıkarlar. Her ne şekilde olursa

olsunlar, onlar sıradan ve mütevazı insanlardır. Destanda ise durum farklıdır. Burada evlatsızlıktan kahrolan biçareler, genellikle padişah, han ya da zenginlerdir. Onlarda zenginlik vardır ama varis yoktur. Destan bir çocuğa hasret kalan anne-babanın durumuna çokça zaman ayırıp duyguyu edebî bir şekilde anlatır. Buradan da anlaşılıyor ki, destan sonraki devirlerde ortaya çıkan bir tür olduğu için evlatsız anne-baba motifine özel bir önem vermiştir. Bunun altında epik bir yorum yatmaktadır. Yani, psikolojik motivasyon edebî metot olarak görünmektedir. Çünkü gelecekte çok güçlü bir kahraman olacak çocuğun sıradan bir çocuk olmaması gerekmektedir. Onun farklı ve seçkin birisi olması gerekiyor. Bu sebeple kahramanın kendisinde fevkaladelik görünür. O, her zamanki gibi genç veya orta yaştaki eşlerden doğmaz. O, mutlaka yaşlanmış baba ve anne olma yaşını çoktan geçmiş ihtiyar kişilerden doğar (Kaskabasov, 2014b; 113).

Destan kahramanının bir başka özelliği ise, masal kahramanları gibi sıradan kişilerden doğmamasıdır. Onun atalarının soyu da özeldir. O, “*padişah*”ın ya da “*han*”ın, hatta en azından çok “*zengin*” birisinin neslidir. Kaskabasov’a göre, bunların hepsi destan kahramanının olağanın dışında özel bir insan olduğunu göstermektedir ve onun özelliklerini tasvir etmektedir. Epik gelenek kuralına uygun olarak bu durumlar, yeni doğan çocuğun niçin kahraman, niçin diğerlerinden farklı olduğunu anlatan psikolojik bir metottur. Bu metot dinleyicilere kahramanın daha doğmadan önce, onun olağanüstü birisi olacağını sezdirmesi bakımından önemlidir. Destan poetikası da bunu gerektirmektedir (Kaskabasov, 2014b; 113).

Masal içeriğindeki diğer önemli unsur “*kahramanın doğumu*”dur. Kaskabasov’a göre kahramanın dünyaya gelmesi birkaç şekilde sunulur:

- a) *Kahraman gaipten ortaya çıkar.*
- b) *Annesi dilediği bir yiyeceği yer, ondan çocuk olur.*
- c) *Çocuk arzulayan anne ve babanın rüyasına ak sarıklı ihtiyar veya atası girip muştu verir, ondan sonra çocuk doğar.*
- d) *Evlada hasret kalan ihtiyar karı-koca evliya-enbiyaya dua edip türbede geceler. Evliya rüyaya girip muştuyu verir, kadın hamile kalır.*
- e) *Çocuk, babası evde yokken dünyaya gelir* (Kaskabasov, 2014b; 113).

Kaskabasov burada "*kahramanın gaipten doğması*" motifi üzerinde özel olarak durmuş ve bu konu hakkında önemli tahlillerde bulunmuştur. Kahramanın gaipten, yani olağanın dışında doğması durumu bilim âleminde "*partenogenezis*" [*döllenenmeden üreme*], "*çudesnoye zaçatiye*" [*mucizevi gebelik*] veya "*neporoçnoye zaçatiye*" [*kusursuz gebelik*] olarak adlandırılmaktadır. Bu motif dünya halklarının sözlü eserlerinde mevcuttur. Eski dönem eserleri sıradan mitlerde, efsanelerde, hikâyelerde, edebi-bedii türde gelişen masallarda, kahramanlık ve aşk destanlarında sıkça karşımıza çıkmaktadır. İlkel toplulukların inançlarında, hatta yeryüzüne yayılan büyük dinlerde de gaipten doğma (var olma) motifi çokça kullanılır (Gorkiy, 1965; 239; Kaskabasov, 2014b; 114).

Gaipten doğma motifini özel olarak araştıran akademisyen A. N. Veselovskiy, bu motifin çeşitli şekillerde karşımıza çıktığını belirtir. Sözlü eserleri dikkate aldığımızda bu motifin karşımıza çıkma çeşitleri şu şekildedir:

- a) *Nemden, sudan doğma (Danaya, Kelt destanının kahramanı Konhobar, Fars ve Annam efsanelerinde)*
- b) *Meyveden doğma: Mançurya ile Fin ülkelerinin folklorunda*
- c) *Gün ışığından doğma: Tatar ile Kazak sözlü ürünlerinde*
- d) *Mis (misk) kokudan doğma: Şam efsanelerinde*
- e) *Saçtan, tükürükten, boyadan, yumurtadan, tohumdan, kalpten, külden, rüzgârdan, suyla yıkanmaktan, gözden vb. doğma (Veselovskiy, 1940; 538: akt. Kaskabasov, 2014b; 114).*

Kaskabasov'a göre, insanın gaipten (yani evlenmeden) doğuşuna ilkel topluluklar, daha açık söylemek gerekirse, anaerik dönemde yaşayan insanlar tamamıyla inanmışlardır (Propp; 206: akt. Kaskabasov, 2014b; 114). Araştırmacılar buna çeşitli sebepler öne sürmüşlerdir. Bazıları, bu durumu o dönemde geniş bir şekilde yayılan totemistik inançlara bağlamışlardır (Kaskabasov, 2014b; 114). Kaskabasov, erken dönemlerde, anaerik devirde totemizm etkisindeki toplulukların insanın gaipten doğma durumuna inandıklarını ifade eder. Onlar bu durumu totem ile ilişkilendirmiştir. Bu inanç ise ilkel mitler ve efsanelerde, masallarda kahramanın gaipten doğuşu motifini doğurmuştur. Böylece bu motif bütün dünya halklarının sözlü edebiyatında, dinî efsaneleri ile şecerelerinde (vekayinamelerinde) yer almıştır. Bunların çoğunu karşılaştırıp inceleyen V. Ya. Propp gaipten (nikâhsız, evlenmeden) var olma şekillerini şöyle açıklar:

- 1) *Meyve vasıtasıyla doğma*

- 2) *Dua vasıtasıyla doğma*
- 3) *İçilen su vasıtasıyla hamile kalma*
- 4) *Kişinin tekrar doğması*⁴⁸
- 5) *Ocaktan doğması*
- 6) *Ölen kişinin etinin yenmesi vasıtasıyla doğma*
- 7) *Balıktan veya ağaçtan ortaya çıkmak* (Kaskabasov, 2014b; 115).

Kaskabasov, çeşitli araştırmacıların gaipten doğma şekillerini sunduktan sonra, gaipten doğuşun bazı görünümünün Kazak efsaneleri ile masallarında da karşımıza çıktığını ifade etmiştir. Örneğin; *“bir zengin yolda giderken bir kuru kafa bulur. Onu yakıp külünü bir kumaşa sarıp sandığa koyar. Sandığın içini karıştıran kızı bu külleri bulup dilinin ucuyla tadına bakar. Sonra kız hamile kalır ve bir oğlan doğurur. Sonra o oğlan bilge/bilgin olur”* (Kaskabasov, 2014b; 116). Cengiz Han hakkındaki efsaneler de onu annesinin günışığından hamile kalarak doğurduğunu anlatırlar (Potanin, 1972; 64-65: akt. Kaskabasov, 2014b; 116). Bununla birlikte, *“Er Töstik”, “Alibek Batır”, “İtigel”* masallarında kahramanların anası bir yiyeceği yedikten sonra hamile kalırlar (Kaskabasov, 2014b; 116).

Kaskabasov, ataerkil feodalizm devrinde ise, önceki gaipten doğuş motifin atalar hakkındaki anlayışa ters düşmeye başladığını ifade eder. Padişahın veya halkını seven kahramanın babasız (evlenmeden) doğuşu artık onun kökenine, soyuna silinmez bir leke düşürmek anlamına gelmeye başlar. Bunu Cengiz Han hakkındaki Kazak efsane ve masallarından da açıkça görebiliriz. *“Cengiz’in annesi gün ışığından, aydınlıktan hamile kalır. Kadının annesi ve babası, akrabaları ‘Kızımız hamile kaldı, babasız çocuk doğurdu, rezil olduk’ diyerek kadını küçük bebeğiyle kovup sürerler. Sonra savaşta Cengiz gün ışığına kendi yayını asar, Güneş’ten doğduğunu ispatlayıp Han olur”* (Kaskabasov, 2014b; 116).

Kaskabasov’a göre bu durum, feodal devirdeki pek çok halkın folkloruna özgü bir niteliktir. Yani feodalizm zamanında önceki efsaneler, masallar ve destanlardaki eski nikâhsız (evlenmeden), gaipten doğma motifi sıra dışı durumda doğuş şeklinde değişir. Yani; padişahı, kahramanı olağanüstü göstermek için onun özel durumda doğduğunu anlatır. Kaskabasov’a göre, çok erken dönemlerde,

⁴⁸ Bu motif; eski ilkel kavimdeki insan düşüncesine göre yeni doğan kişinin, ölen atasının yeni bir surette dünyaya tekrar gelmesini ifade eder.

anaerkil zamanda totemizmle ilişkili olarak ortaya çıkan insanın gaipten (evlenmeden) doğumuna inanma bütün halkların folklorunda “*partenogenezis*” motifini ortaya çıkarmıştır. Bu motif her halkta kendiliğinden doğup zamana uygun bir şekilde değişmiştir. Yani her devirde her halk folklorik olarak sevilen karakteri methetmek, idealize etmek için bundan faydalanmıştır. Bundan dolayı da bu motifin çeşitleri pek çok halkın basit mitlerinden başlayıp, bedii destanlarında karşımıza çıkmaktadır (Kaskabasov, 2014b; 116-117).

Kaskabasov burada gaipten doğma motifinin tarihî devirlere bağlı olarak değişmesi üzerinde durmuştur. Ona göre hangi devirde ne tür değişiklikler olduğunu belirtmek oldukça güçtür. Aslında Kaskabasov’un böyle bir amacı da yoktur. O, bu motifin her halkın folklorundaki görünümünü tahlil etmeyi ve bu vasıta ile onun gelişim yolunu açıklamayı amaçlamıştır. Ona göre insanın gaipten doğmasına olan inanış anaerkil devrin bir ürünüdür ve bu dönemde bir folklor motifi olarak şekillenmiştir.

Kaskabasov, ataerkilliğin gelişmeye başladığı dönemde önceki totem atalarının, “*atalar ruhu*”yla yer değiştirmeye başladığını ifade eder. Bu dönemde, eski anaerkil dönemde ortaya çıkan karakterler, yeni karakterlerle yer değiştirmeye başlamıştır. Erkek, önceki kadın kabile yöneticiliğini tersine çevirmiş, yardımcı kadınlar ile totemlerin yerine erkekler ile atalar ruhu gelmiştir. Bunun neticesinde de, önceki folklorlara bazı değişiklikler dâhil olmuştur. Artık folklorlardaki karakterleri ortaya çıkaran güneş, rüzgâr, su, totem yerini atalar ruhuna bırakmıştır. O, kadına ihtiyar bir erkek olarak görünür veya aksakal olarak rüyasına girer ve kadının olağanüstü bir şekilde çocuk doğurmasına etki eder (Kaskabasov, 2014b; 122-123).

Kaskabasov’a göre, bu motif yeryüzündeki çoğu halkın masallarında ya da destanlarında yer almaktadır. Özellikle Doğu Müslüman halklarında oldukça yaygındır. Kazakların da pek çok masalında bu motif karşımıza çıkmaktadır. Bu anlatılarda çocuk beklemekten yorulan anne ve babanın bir ihtiyarla karşılaşması (ya da düşünde görmesi) ve ihtiyarın onlara çocuk sahibi olacaklarını müjdelemesi anlatılmaktadır (Ävezov ve Smirnova, 1961; 20-21: akt. Kaskabasov, 2014b; 123). Atalar ruhu, genel olarak Kazak masallarında kahramanın en önemli yardımcısı olarak tasvir edilmektedir. Atalar ruhu ile aksakalın yapmış olduğu bu yardımının

genellikle kahramanın zorlandığı dönemde gerçekleştiğini görmekteyiz. Böyle bir karakter ve işlev diğer halkların sözlü edebiyatında da bulunmaktadır.

Mübarek aksakal tipi Kazak destanlarında da vardır. Kahraman çok zorlandığında atalar ruhunu yardıma çağırır. O anda ruh, görünmeden kahramanı cesaretlendirir ya da kahramanın düşüne aksakal girip ona bir işaret verir. (Kaskabasov, 2014b; 122-123). Örneğin; Qozı Körpeş-Bayan Sulu destanında aksakalın yardımını şu şekilde anlatılır:

Bir adam ak sarıklıyı arayıp geldi.

Çok ağlayıp feryat ettin, dileğini söyle dedi.

Ağzı yanan biçare, zavallı Bayan,

Dileğini çok dilemedi, az diledi.

Kaskabasov, bu dizelerdeki “*ak sarık*” unsuruna dikkat çekmiş ve bu unsurun Müslümanlığın etkisiyle anlatıya dâhil olduğunu dile getirmiştir. Kazak halkının ataerkil feodal dönemde İslam’a bağlandığı bilinmektedir. Genel olarak halk, yer ve zaman farketmeksizin söz konusu bu monoteist din, kendinden önceki dinleri ve inanışları yok etmeye, onların eserlerini ve karakterlerini ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Ancak eski şeyler tamamıyla kaybolmamış, bazıları değişerek ya da dönüşerek başka bir görünüm kazanmış ve yaşamaya devam etmiş, bazıları da birlikte yaşamışlardır. Yahudi, Hristiyan ve İslam dinlerinin tarihleri de bunu delillendirmektedir (Tokarev, 1964: Goldsaer, 1938: akt. Kaskabasov, 2014b; 124).

Kazak halkının yaşadığı coğrafyada İslam dininden sonra da eski Şaman inancı ve yeni İslam dini birlikte yaşamaya devam etmiştir. Bu durum oldukça uzun bir dönem sürmüştür (Välihanov, 1964: akt. Kaskabasov, 2014b; 125). Bu süreçte iki ideoloji arasında bir mücadele yaşanmış ve bunun sonucunda da eski şamanizm ile İslam’ın “*kutsal*” güçleri yer değiştirmeye başlamıştır. Bazı şamanist karakterler ile âdetler İslamî bir görünüm kazanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda da önceki toteme ve atalar ruhuna tapınmayla birlikte İslam dininin evliya-enbiyalarını kutsallaştırıp onlara dua etmek oldukça yaygınlaşmıştır. Bu süreç Kazak

folklorunda da yaşanmıştır. Pek çok aңыз, masal, destanda gelecekteki kahramanın annesinin evlat dileyip Allah’a dua etmesi, İslam’ın mübarek yerlerini ziyaret etmesi buna örnektir. Genellikle evlatsız ana-babanın düşüne sarıklı bir ihtiyar (bazen de Baba Tükti Şaştı Aziz) girip kadının hamile kaldığı müjdesini verir. Çocuk büyüüp yetiştiğinde de bu ihtiyar onun olağanüstü koruyucusu ve yardımcısı olur. Buradan eski kabiledaki totem ata imgesinin atalar ruhuna dönüşüp, daha sonra da İslam dininin kahramanları olduğunu görmekteyiz. (Kaskabasov, 2014b; 125).

Yakın dönemde, yani ataerkil-feodal dönemde ve feodalizm zamanında bu motif biraz farklıdır. Artık kahraman doğmadan önce mutlaka sıra dışı bir olay yaşanır. Gelecekteki kahramanın ya annesi ya da babası ölür veya onlar sürgüne gönderilirler veyahut da kahraman doğduğu zaman savaş başlar. Her ne şekilde olursa olsun, gelecekteki kahramanın doğumu olağanüstü bir durumla aynı zamanda gerçekleşir. Bu durum, yeni doğan çocuğun zayıf olmadığı, onun gelecekte olağanüstü bir insan olacağına işaretidir. İşte bu, önceki gaipten doğuşun amacı ve işlevidir. Ancak burada kahraman mucize ile güneşten, sudan, totemden doğmaz. O, bir insanın çocuğudur. Onun olağanüstülüğü de, doğmadan önceki olağanüstü olayla ilişkilendirilir. Bunu destan türünde açıkça görebilmek mümkündür. Örneğin; Qozı Körpeş-Bayan Sulu destanında başkahramanın babası Sarıbay avcılık yaptığı esnada, Karabay’ın yüzünden kutsal sayılan gebe bir geyiği vurup öldürür. Bu olumsuz aksiyonun neticesinde Sarıbay ölür ve ve karısı evinde bir oğlan doğurur. Böylece Qozı doğduğunda babası ölmüş olur. Fransızların kahramanlık romanı olarak gördüğü “*Tristan ile Isolde*” destanında gelecekteki kahramanın doğuşu trajik bir durumla ilişkilidir. Manzum şeklindeki metinde Tristan doğduğu sırada babası ölür. Mensur şeklinde ise Tristan doğduğunda annesi ölür (Mihaylov, 1976; 68: akt. Kaskabasov, 2014b; 130-131). Kaskabasov, feodalizm devrinde kahramanın özel bir durumda doğuşu hakkındaki eski motifin bir başka görünümünden daha söz eder. Bu görünümde, karakterin olağanüstü bir kahraman olması Tanrı’nın gücüyle gerçekleşmektedir (Kaskabasov, 2014b; 134).

Kaskabasov oldukça geniş bir alana yayılan gaipten doğma motifinin tarihine ve gelişim yollarına değindikten sonra, bu motifin masal ve destandaki tipolojik araştırmasından vardığı sonuçları şöyle özetlemiştir:

1. “Kahramanın, önemli karakterin muhteşemliğini göstermek için halkın hayali önceki anaerkil dönemde ortaya çıkan gaipten doğma motifini geniş bir şekilde kullanmıştır. Sadece öylesine kullanmamıştır. O motiften her devrin isteğine uygun olarak yaratıcılık (eser vericilik) yoluyla faydalanmıştır. Diyelim ki, kendisinin ilk çıktığı dönemde (yani anaerkil dönemde) bu motife göre, gelecekteki kahraman anasından nikâhsız (evlenmeden) doğdu. Onun babası, ya Güneş’in ışığıdır, ya rüzgârdır, ya bitkidir ya da başka bir nesnedir.

2. Daha sonra anaerkil dönem bitip ataerkil yaşam geldiği zamanda gaipten doğma motifi yeni bir görünüm arz etmiştir. Gelecekteki kahraman artık totem atadan doğmaktadır. Yani onun babası, kabilenin totemidir. Önceki bitki ile tabiat olaylarına nazaran, totem daha aktiftir. O, kahramanın sadece sıradan bir babası değil, aynı zamanda onun koruyucusudur.

Ataerkil kabile toplumunun gelişimiyle ilişkili olarak bahadırın özel vücut yapısı, gücü artık farklı bir şekilde anlatılır. O, kabile totemi ile atalar ruhlarının mucizevi bir şekilde yardımı ve koruyuculuğunun bir neticesi olarak bilinir.

3. Ataerkil kabile zamanının geliştiği dönemde önceki gaipten doğma motifi totem hayvanının yerini yardımcı, koruyucu atalar ruhu aldı. Yani burada gerçekçi anlayış daha güçlüdür. Evlatsız ihtiyar karı-kocanın düşüne aksakal girip haber vermesi, gelecekteki kahramanın gerçek babasının kendi babası olduğunu söyleyip, o çocuğun doğumuna atalar ruhlarının katkısı olduğunu gösterir. Bu yüzden o hayatı boyunca “kendi çocuğu”nu destekleyip korur.

4. Daha yakın zamanda, ataerkil kabile toplumu feodalizme dönüşmeye başladığında, yani ataerkil-feodal toplumda bu motif biraz başka şekilde görünür. Bu dönemde önceki, ilk kavimde ortaya çıkan dinî inanışlar tek Tanrı dinine dönüşmeye başladı. Önceki gaipten doğma motifi değişikliğe uğradı. Öncelikle gaipten doğma motifi, sadece Tanrı ile meleklerin, evliyalar ile padişahların payı olarak görüldü. Bu özellikle köleci topluma hastır. Bu yüzden İsa, Meryem adlı kızıdan doğmuştur. İkinci olarak, ataerkil-feodal dönemin gelişme döneminde kahramanın, halkına saygı gösteren bahadırın soyuna özel bir anlam verilmiştir. Artık o önceki gibi sudan, rüzgârdan, bitkiden ya da meyveden doğmaz. O pek çok kişinin dilediği saygıdeğer birisidir. Onun babası ve annesi, çoğunlukla asilzade

kişiler olmuştur. Üçüncü olarak, tüm halkını koruyan kahramanın sıradan bir insan olmaması gerek. Bu yüzden onun özel bir durumda doğması gerek. Bunun ise şöyle şekilleri ortaya çıkmıştır:

a) *Bahadırın annesi hamile olduğunda olağanüstü bir hayvanın ciğeri, ödü vb. yiyeceğe aş erer.*

b) *Gelecekteki bahadır doğduğunda büyük/acaip bir olay yaşanır.*

c) *Babası zorunlu bir şekilde evde olmaz. O ya savaşta ya da avda ölür veyahut da onun anne ve babası sürgünde olur.*

d) *Önceki koruyucuların yerini dinî (İslâmi ya da Hristiyanlığa ait) evliya-enbiyalar alır” (Kaskabasov, 2014b; 134-136).*

Kaskabasov masalın ortaya çıkışı ve tarihsel gelişim süreçleri üzerinde durduktan sonra, masalın edebî bir türe dönüşüm tarihini inceleyip türsel özelliklerini tasvir etmiştir. Bunu yaparken de masalın tanımı, poetikası, işlevleri, yapısı ve içeriği hakkında önemli görüşler bildirmiş, özellikle kahramanlık masalları ile destan türü arasındaki ilişkiyi ayrıntılı olarak irdelemiştir. Masal ile destan türünün hem benzer yönlerini hem de birbirinden ayrılan yönlerini saptayıp dile getiren Kaskabasov, iki tür arasındaki ilişkiyi hem Kazak folkloru hem de dünya folklorundan örnekler vererek ortaya koymuş ve bu görüşlerden sonra Kazak masallarını tasnif etme işlemine girişmiştir.

Bilindiği üzere, masalları tasnif etme faaliyeti 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır. Alman araştırmacı J. G. Von Hahn 1864’te, Danimarkalı H. F. Fielber 1864’te ve İngiliz J. Jacop 1891 yıllarında masalları tasnif etmeye girişseler de, bu çalışmalar maksatlarına ulaşamamıştır (Sakaoğlu, 1973; 10). Genel kapsayan ve bir tip sistemi oluşturularak yapılan ilk tasnif çalışması Finli araştırmacı Anti Aarne tarafından 1910 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu tasnife göre masallar üç gruba ayrılmıştır. Bunlar;

1. Hayvan Masalları

2. Asıl Masallar

3. *Fıkralar* (Luthi, 1997; 70)

Anti Aarne'nin Fin, Danimarka ve Alman masalları üzerinde tatbik ettiği bu tasnif çalışması, 1928 yılında Stith Thompson tarafından geliştirilmiş ve İngiliz masalları üzerinde kullanılmıştır (Luthi, 1997; 70). Thomson'un söz konusu tasnifi ise şu şekildedir:

1. *Hayvan Masalları*

2. *Asıl Halk Masalları*

3. *Güldürücü Hikâyeler, Nükteli Fıkralar*

4. *Zincirlemeli Masallar*

5. *Sınıflamaya Girmeyen Masallar* (Oğuz vd., 2005; 126)

Türk masalları üzerine ilk tasnif çalışmasını 1953 yılında “*The Typen Türkischer Volksmärchen*” [*Türk Halk Masallarının Tipleri*] adıyla Pertev Naili Boratav ile Wolfram Eberhard birlikte gerçekleştirmiştir. Türk masalları hakkında yapılan ilk tip kataloğu olması bakımından önem taşıyan bu çalışmada 2500 masal incelenmiş ve 378 tip tespit edilmiştir. Söz konusu masallar 23 başlık altında şu şekilde toplanmıştır:

a. *Hayvan masalları*

b. *Hayvan ve insan*

c. *Hayvan veya bir ruh insana yardım eder*

d. *tabiatüstü bir ruh veya hayvanla evlenme*

e. *İyi ruhla veya evliyalarla yaşama*

f. *Kaderin hakimiyeti*

g. *Rüya*

h. *Kötü ruhlarla yaşama*

- ı. *Sihirbazlar*
- j. *Bir kız sevgili bulur*
- k. *Bir erkek sevgili bulur*
- l. *Fakir kız zenginle evlenir*
- m. *Kıskançlık ve iftira*
- n. *Hor görülen koca kahramandır*
- o. *Zina ve baştan çıkarma*
- ö. *Acaip icraat ve olaylar*
- q. *Acayip davalar*
- r. *Realist masallar*
- s. *Acayip tesadüfler*
- t. *Komik hikayeler*
- u. *Aptal ve tembel erkekler ve kadınlar*
- v. *Hırsız ve dedektif*
- w. *Akıllı, hilekar veya cimri erkek ve kadınlar* (Gümüş, 2015; 23-24).

Rus folklorunda V. Ya. Propp, E. M. Meletinskiy, V. P. Anikin, E. V. Pomeranstseva, İ. İ. Kruk, V. A. Bahtin gibi araştırmacılar masal türü üzerinde önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmalara baktığımızda Rus folklorunda masallar “*hayvan masalları*”, “*fantastik masallar*” ve “*gelene-yaşamla ilgili masallar*” olarak üç gruba ayrılmakta, “*gelene-yaşamla ilgili masallar*” da kendi içerisinde “*kısa hikâye tarzındaki masallar*” (novellalık), “*toplumsal-yaşamsal masallar*” ve “*satirik masallar*” olarak üç alt dala ayrılmaktadır (Raşık, 2015; 138).

19. yüzyılda derlenmeye başlanan Kazak masalları hakkında ilk çalışmaları yapan kişilerden birisi Radlov'dur. Araştırmacınının 10 ciltlik *“Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler”* adlı eserinin 3. cildi Kazak folkloruna ayrılmıştır. Radlov, çalışmasına dâhil ettiği on üç masalı, ikisi *“kahramanlık masalı”*, diğerleri de *“masal”* olmak üzere ikiye ayırmıştır (Raqış, 2015; 139).

Kazak folklorunda masallar hakkında detaylı ilk tasnif çalışmalarının M. O. Ävezov tarafından gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Radlov'un Kazak edebiyatını *“halıq sözi”* [halk sözü] ve *“kitâbi öleñ”* [yazılı/edebi şiir] olarak ikiye ayırmasına karşılık, Ävezov *“avızşa ädebiyet”* [sözlü edebiyat] ve *“jazba ädebiyet”* [yazılı edebiyat] ayrımını sunmuştur. Kazak folklorunu da halkın kendine has özelliklerine uygun bir şekilde tasnif eden Ävezov, sözlü edebiyat ürünlerini *“sırşıldıq salt öleñder”* [geleneksel lirik şiirler], *“äñgimeli öleñder”* [hikâyeli şiirler] ve *“ertegiler”* [masallar] olmak üzere üç ana başlıkta toplamıştır (Smağulov, 2017; 116). M. O. Ävezov, E. Ismayılov'la birlikte *“Qazaq Erteğileri”* [Qazaq Masalları] adlı eserin birinci cildine yazmış oldukları önsözde Kazak masallarını *“qiyal-ğajayıp ertegiler”* [fantastik masallar], *“hayvanattar jaylı ertegiler”* [hayvanlar hakkındaki masallar] ve *“şınşıl ertegiler”* [gerçekçi masallar] olmak üzere üç grupta değerlendirmiştir (Qalmağambetova, 2018; 103). Masalların fanteziye dayanan sözlü mensur ürünler olduğunu savunan Rus folklor araştırmacısı E. V. Pomeranstseva ise, Ävezov ve Ismayılov'un bu tasnifindeki *“gerçekçi masallar”* adlandırmasını hatalı bulmuştur (Raqış, 2018; 83).

M. O. Ävezov, bir başka çalışmasında, Rus masal araştırmacılığının yapmış olduğu tasnife göre Kazak masallarının tasnif edilemeyeceğini ifade etmiş ve farklı bir tasnif teklif etmiştir. Ävezov'un bu tasnifine göre Kazak masalları *“hayal ürünü veya olağanüstü (fantastik) masallar”*, *“hayvan masalları”*, *“gelenek masalları”*, *“çocuk masalları”* ve *“añız biçimindeki masallar, küy añızı”* (Avezov, 1997; 28) olmak üzere beş grupta ele alınmıştır.

Ä. Divayev ise Kazak masallarını *“nasihat-zekilik masalları”*, *“kadınlar hakkındaki masallar”*, *“gerçeklik ve adalet hakkındaki masallar”*, *“cimrilik ve cömertlik hakkındaki masallar”* ile *“zenginlik ve fakirlik hakkındaki masallar”* olmak üzere (Ğabdullin, 1972; 74-75; Serikbayevna, 2015; 44) beş grupta ele almıştır. Bu tasnifte araştırmacının masalları konusal olarak ele aldığı; fantezi

unsuru, işlev, yapı ve karakterler kadrosununu çok fazla dikkate almadığını görmekteyiz. Bu durum, masal çeşitleri arasındaki sınırın tam olarak ayırt edilememesi dezavantajını doğurmuştur.

Kazak masalları üzerinde tasnif çalışmasında bulunan bir başka isim A. Koñıratbayev'dir. A. Koñıratbayev “*Qazaq Folklorınıñ Tarihi*” [*Kazak Folklorunun Tarihi*] (1999) adlı eserinde Kazak masallarını beş gruba ayırmıştır. Bunlar;

a. *Kahramanlık Masalları [Batırlıq Ertegiler]*

b. *Fantastik Masallar [Qiyal-Ğajayıp Ertegiler]*

c. *Hayvan Masalları [Hayvanattar Jaylı Ertegiler]*

ç. *Roman Tarzındaki Masallar [Novellalıq Ertegiler]*

d. *Satirik Masallar [Satiralık Ertegiler]*

A. Koñıratbayev, aynı çalışmanın ilerleyen kısmında ise Kazak masallarını bu sefer üç grup içerisinde değerlendirmiştir. Bunlar;

a. *Mitolojik Masallar [Mifologiyalıq Ertegiler]*

b. *Hayvan Masalları [Hayvanattar Turalı Ertegiler]*

c. *Gerçekçi Masallar [Realist Ertegiler]* (Koñıratbayev, 55-125)

Koñıratbayev'in bu tasnifinde masalların bir bölümünü “mitolojik” olarak adlandırması, araştırmacının masalların içeriğini fantazi unsuruna temellendirmediğini, en kadim halkın yaşamını ve anlayışlarını esas aldığını görmekteyiz. Sonraki araştırmalarda ve tasnif çalışmalarında genel olarak “mitolojik” unsurların “fantastik masallar” çeşidinde değerlendirildiğini görmekteyiz.

Kazak masalları üzerine araştırmalar yapan bir başka şahsiyet M. Ğabdullin'dir. Ğabdullin Kazak masallarını “*fantastik masallar*”, “*hayvan masalları*” ve “*gelenek masalları ile aңызlar*” olarak (Serikbayevna, 2015; 45) üç

grupta ele almıştır. Burada araştırmacının, günümüz tasnif çalışmalarında masallar dışında değerlendirilen aңызları masallara dâhil etmesi dikkat çekmektedir.

Kazak folklorunda sözlü mensur türler üzerinde önemli çalışmaları bulunan Kaskabasov, M. O. Ävezov'un masallar hakkındaki çalışmalarına önem verir. Kaskabasov, Ävezov'un sunmuş olduğu ilk tasnif denemesini yeterli bulmamasına rağmen, söz konusu denemeyi Kazak masallarının tasnif çalışmalarına esas teşkil etmesi açısından değerli bulur. Önceki çalışmaları da dikkate alan Kaskabasov, eldeki materyallere göre Kazak masallarını beş gruba ayırmıştır. Bunlar;

1. Hayvan Masalları

a) Etiyolojik (Nedensel) Masallar

b) Hayvanlar Hakkındaki Klasik Masallar

c) Fabl Masallar

2. Fantastik Masallar

3. Kahramanlık Masalları

4. İbret Verici (Eğitici) Masallar

5. Hiciv (Satirik) Masalları

Kaskabasov bu tasnifi yaptıktan sonra her masal çeşidi hakkında açıklayıcı bilgiler vermiş ve çeşitli örneklerle düşüncelerini desteklemiştir. Bunları şöyle özetlemek mümkündür:

2.5.4.1.1.1.1. Hayvan Masalları

Kaskabasov, öncelikle hayvan masallarının ortaya çıkışı üzerinde durmuş ve bu tür masalların kaynağının insanlık tarihinin en eski zamanında, avcılık yaşamında yattığını ifade etmiştir. Bir başka ifadeyle, hayvanlar hakkındaki masallar ilk dönemlerdeki insanların sadece av avlayarak geçindikleri dönemde doğmuştur. O dönemdeki insanlar bazı hayvanları kutsal olarak kabul edip onlara saygı göstermişler, onları kendileriyle soydaş olarak görmüşlerdir. Bu hayvanların

merhameti ve yardımı olmasa, avcıların başarısız olacağına inanmışlardır. Bu sebeple masalda ava gidildiği zaman, kadınlar evde oturup bu hayvanları methetmişler, onlara ithafen çeşitli hikâyeler anlatmışlar ve şiirler okumuşlardır. Onları bedii, sanatsal, heybetli bir şekilde tasvir etmiştir. O hayvanların söz konusu bu methedici masalları ve hikâyeleri işittiklerine, sonrasında da merhamet gösterdiklerine inanmışlardır. Böylece avcılara yardım edeceklerini düşünmüşlerdir (Kaskabasov, 2014a; 176).

Kaskabasov'a göre, bu kadim dönemde mit ile hayvanlar hakkındaki anlatılara inanılmış, onların sihirli özelliklerinin olduğu düşünülmüştür. Bu yüzden bu anlatılarda yorum yapma yoktur. Ondaki hayvanları canavarlar olarak görmüşler, onların yapıp ettiklerini gerçek olarak kabul etmişlerdir. Çünkü o dönemdeki tabiat ve yaşam hakkındaki anlayış ve derin düşünceler totemizm, animizm ve büyü temelinde teşkil etmiştir.

İnsanlık şuuru ve toplum ilerleyip geliştikçe yaşam hakkında, diri ve ölü tabiat hakkındaki düşünceler kökten değişime uğramıştır. Bir zamanlar kutsal sayılıp saygı gösterilen varlıklar, git gide sorgulanmaya başlamış ve eleştirilmiştir. Önceki dönemde totemik özelliklere sahip olan hayvanlar artık farklı bir anlayışla kabul edilmiştir. Böylece kadim zamanda ortaya çıkan mitler ile hikâyeler zamanla büyüsel özelliklerinden ayrılıp, pîr olarak görülen hayvanlar eleştirilmiş veya alegorik bir görünüm almıştır. Git gide önceki hayvanlara saygı gösteren anlatılar farklı bir şekilde anlatılmaya başlanmış, hatta zaman geçtikçe anlatılar ortaya çıkmış, hayvanlar kutsal olarak ele alınmayıp bunun tam tersi olarak tasvir edilmeye başlanmıştır. Önceki saygın hayvanların karakterindeki komik yönler ironik şekilde tasvir edilmiştir. Böylece günümüz ilminde hâlâ açıklanamayan, halk arasında günümüze kadar korunan hayvanlar hakkındaki eski totemistik anlayışlar ile klasik masallar arasındaki karşıtlık ortaya çıkmıştır (Anikin, 1977; 10: akt. Kaskabasov, 2014a; 177). Diğer bir ifadeyle, eski mitler ile hikâyelerde hayvanlar totemistik açıdan tasvir edilse de, sonraki hikâyeler ile masallarda onlar tamamen zıt bir şekilde gösterilmiştir. Demek ki buradaki ayrılık gerçek anlam ve mecâzi anlamın, gerçek görünüş ile onun imâsının arasında olmaktadır (Kaskabasov, 2014a; 177).

Kaskabasov, sonraki dönemde ortaya çıkan hikâye ve masalların öncekilerden sadece karakterleri miras almadığını, bunun yanında onların aksiyonları ile karakter özelliklerini de başka açılardan değerlendirdiğini ifade eder. Ancak burada ifade edilmesi gereken bir durum söz konusudur. Hayvanlar hakkındaki klasik (alegorik) masallar ile eski mitik hikâyeler arasında hâlâ totemistik kavramları muhafaza eden anlatılar vardır. Onlar feodalizm toplumunu tam olarak başından geçirmeyen halkların folklorunda muhafaza ediliyor, ancak elbette bu ilk durumundaki gibi değildir. Saf masal ise edebî tür olarak mitik kavramlardan kesin olarak ilişkisini kestiği zaman ortaya çıkmıştır. Ondaki hayvanların görünümünün (karakterinin) insanı ima edip betimlediği kabul edilmiştir. Hayvanlar hakkındaki klasik masallar, mitik ve dinî kavramlar bakımından saftır ve buradaki hayal (fantazi) bedii hizmet icra eder. Kaskabasov'a göre; hayvanlarla ilişkili totemistik anlayışları temel alan kadim mitlerin maksadı her insanın bilmeye mecbur olduğu mitolojiyi bildirmek olsa da, bedii masalın amacı farklıdır. Bu türün ortaya çıkıp şekillendiği dönemde insanoğlu sınıf toplumunda yaşam sürdürüyordu. Bu sebeple buradaki fantazi (hayal) imâ şeklinde olmakta ve toplumsal-sınıfsal amaçları göstermeye çalışmaktadır. Böylece hayvanlar hakkındaki klasik masallarda hikâye, gerçek manada hayvanlar hakkında değil, insanlar hakkında olmaktadır (Kaskabasov, 2014a; 177).

Kaskabasov, hayvanlar hakkındaki masal türünün ortaya çıkışını ve gelişme sürecini ifade ettikten sonra, bu tipolojik fenomenin bütün halkların masallarına özgü bir yasa olduğunu belirtir. Kazak masalları da bu yasaya göre ortaya çıkıp şekillenmiştir. Bunun yanında, Kazak masallarının kendine özgü nitelikleri de bulunmaktadır. Kaskabasov, ortaya çıkış ve tarihsel gelişim süreçleri üzerinde durduktan sonra hayvanlar hakkındaki Kazak masallarını üç grupta değerlendirmiş ve ortaya koyduğu bu tasnifte söz ettiği benzerlik ve farklılıkları örnekleriyle ortaya koymuştur.

Kaskabasov'a göre hayvan masalları da kendi arasında çeşitli gruplara ayrılır. Bunlardan birincisi, ortaya çıkış zamanı bakımından en kadim mit türüyle ilişkisini tam olarak kesmeyen, hayvan kılığında veya davranışında ya da karakterindeki, her ne şekilde olursa olsun, özelliklerini açıklayıp ifade eden etiyojik (nedensel) masallardır. İkincisi, Doğu ve Batı halklarının çoğunda

bilinen, yani tüm dünya halklarının hayvan destanlarını oluşturan klasik hayvan masallarındır. Kaskabasov'a göre, bunlar günümüzde çocukların payına düşmüştür. Üçüncü gruba ise fabl masallar girmektedir. Bu masallar çoğunlukla edebî dile (kitâbi) özgü olup edebiyata yakındır. Burada hayvanların imgesi (imajı) zorunlu bir şekilde alınarak ibret vermek istenir (Kaskabasov, 2014a; 177-178). Kaskabasov, hayvanlar hakkındaki masalları bu şekilde sınıflandırdıktan sonra hayvan masallarının bu üç çeşidini tek tek ve somut örnekler vererek incelemiştir.

2.5.4.1.1.1.1. Etiyolojik (Nedensel) Masallar

Kaskabasov, bu gruptaki masalların türsel özelliğinin, onların sinkretik görünümünde olduğunu ifade eder. Yani burada gözle görüp elimizle tutabildiğimiz işaretler yoktur. Bu masalları ayıran şey, nedensel anlatımdır, ancak buna rağmen burada sabit kompozisyonsal kurulum (yapı) yoktur. Bu açıdan bakıldığında bu masallar, etiyolojik mite yaklaşırsa da kahramanları-hayvanları tasvir etme ve onların karakterlerini değerlendirme noktasında masala yakındır. Kazakların dört tülük⁴⁹ hakkındaki ilk eserlerin bazılarında kahraman-hayvan imgesi totemistik anlayıştaki mitte karşımıza çıkan hayvanlarla benzerdir. Örneğin; botasını arayan “*Bozdağan Bozingen*” hakkındaki veya sahibini koruyup kollayan köpek hakkındaki eserler hâlâ gerçek anlamdaki masala dönüşmemiş, bu anlatıdaki hayvanlar mitteki gibi “*kutsal*” olarak görülmüştür. Kaskabasov'a göre bu durum, Kazakların hayvanlar hakkındaki etiyolojik masallarının en önemli özelliğidir (Kaskabasov, 2014a; 178).

Kaskabasov'un bahsettiği bu özellik, yani etiyolojik masalın mite yakın oluşu “*Müşel*”, “*Hayvanlardıñ Jıl Basına Talasuvı*” [*Hayvanların Yıl Başına İtirazı*], “*Ürker*” [*Ülker*] gibi eserlerde açıkça görülmektedir. Burada gök âleminin gizemi, yılın on iki aydan oluşması vb. Kazaklar tarafından yakından bilinen hayvanların karakterleriyle ve yapıp ettikleriyle ilişkili olarak anlatılmaktadır. Kaskabasov'a göre, kadim zamanda halkın gerçek olarak kabul ettiği bu mitler gittikçe masalsı görünüm almaya başlamıştır. Yaşamı, kâinatı pratik şekilde tanıyıp tecrübesi artan göçebelere kışın uzun olmasında sığırın hiç suçunun olmadığı, bu gibi on iki aydan oluşan yılbaşının “*Sıçan*” olarak adlandırılmasında ağzı gevşek

⁴⁹ Kazak Türkçesinde “*tülük*” sözcüğü büyük ve küçükbaş hayvanların genel adıdır. Bunun yanında yiyecek ve içecek gıda maddelerini de ifade etmektedir. “*Dört Tülük*” ifadesi ise, Kazaklarda “*mal*” olarak görülen at, deve, sığır ile koyun ve keçiyi ifade etmek için kullanılır.

devenin suçsuz olduğu ortadadır. Böylece halk bu mite inanmamaya başlar. Bir zamanlar dünyanın yaratılışı hakkında varsayımlarda bulunan bu tarz mitler halkı tatmin etmekteydi ve halk bu vasıtayla dünya hakkında kendi anlayışlarını, tasavvurlarını ortaya koymaktaydı. Bundan dolayı da “*Ürker*” [*Ülker*], “*Hayvanlardıñ Jıl Basına Talasuı*” [*Hayvanların Yıl Başına İtirazı*] gibi masallar kozmogonik mite özgü görünümünü muhafaza edip, çok çok önce masallar grubuna dâhil olmuş ve onların özelliklerine sahip olmuştur. Onların bünyesine masallarda genişçe yayılan motifler ile hayvanların yarışmaları dâhil olmuş, burada devenin ağzının gevşekliği ile farenin küçük sıçan hilesi mit değil, bedii masal açısından tasvir edilmiştir. Bu anlatılardaki hayvanların görünümü insan imgesini yansıtmaktadır. “*Demek ki onlarda hayvanlar hakkındaki masala özgü alegorik sarın (içerik, tema), ün (nağme, ezgi) var. İşte bu sebebe bağlı olarak bahsi geçen eserler hayvanların belirli bir kutsallığını, kaynağını anlatıp beyan etmezse de, etiyolojik masallar arasına girer*” (Kaskabasov, 2014a; 179).

Kaskabasov’a göre, saf etiyolojik masalda bir koşula bağlı olma çok fazla, alegori daha açıktır. Bu sebeple ondaki vakaya anlatıcı da, dinleyici de inanmaz. Bundan dolayı saf etiyolojik masallar gülünç olur ve çoğunlukla çocuklara anlatılır. İkinci yönden, onların yapısal şekli dramatik vakaları dâhil etmeye kolaylık sağlar. Mesela; tilki çok kurnaz ve hilekârdır. Böylece tilki açığızluluğuyla tavşanın kuyruğundan bir parça koparır (*tavşanın kuyruğu niye kısa, tilkinin kuyruğu niye uzun?*). Deveye daima ağzı gevşek ve iyi huylu nitelikler verilir (*deve su içerken niçin arkasına bakıyor?*). Bu gibi etiyolojik masallar önceki halkın inandığı mitik görünümünden ayrılmış ve klasik masalla birlikte yaşadığı için ona yakınlaşmış, hatta birbirlerini etkilemişlerdir. Bazı durumlarda klasik masalın sonlandırılmasının etiyolojik (nedensel) olması bunun ispatıdır. Örneğin; oldukça kurnaz ve sinsi olan tilkiyi sadece küçük bildircinin aldatmasını anlatan klasik masal, bildircinin kuyruğunun kısalma sebebiyle sona erer. Kaskabasov bu metodun başka halkların masallarında da bulunduğunu ifade eder. Rus halk nesrinde etiyolojik tema (motif) pek muhafaza edilmese de masalların bu şekilde sonlanmasına rastlanmaktadır. Mesela; korkak tavşan kendinden de korkak bir hayvan bulup ağzı yırtılana kadar güler. Böylece, masal kendisinin böyle bir amaç taşımaya da tavşanın ağzı niçin kesik sorusuna cevap vermiş olur. Bununla aynı içerik Kazaklarda da vardır. Gözleri görmeyen kaplanı bir çaresini bulup öldüren cimri tavşan onun etini almaya

avcıyı gönderir, avcının öldürdüğü tilkiyi almaya ise çobanı gönderir. Daha sonra, cimriliğin ağzıyla konuşup, ne yapsam daha çok elde ederim deyip açgözlülük yapar ve sonrasında da ölen hayvanlara ölünceye kadar gülen zeki tavşanın ağzı yırtılır (Kaskabasov, 2014a; 179-180).

Kaskabasov, hayvanlar hakkındaki etiyolojik masalların içeriği ile kompozisyonunun, tasvir edilen hayvanın hangi sebeple, hangi özelliklerle diğerlerinden ayrıldığı sorusuna cevap vermeye bağlı olduğunu ifade eder. Görünüşe göre burada klasik ve fabl masallarda açıkça görünen alegorik yok gibidir. Ancak kısa kuyruklu tavşan da, boynuzundan ayrılan deve de, sadece gece uçan yarasa da insanı betimler, insan karakterini tasvir eder. Öyleyse bunların görünümü (karakteri) yeni özelliklere sahip olur, onların davranışlarından insanın yapıp ettikleri anlaşılır (Kaskabasov, 2014a; 180-181).

2.5.4.1.1.1.1.2. Hayvanlar Hakkındaki Klasik Masallar

Bu gruptaki masallar sayı bakımından en fazla olan ve halk arasında en fazla yayılan masallardır. Bu gruptaki masalların içeriği dünyadaki pek çok halkın folklorunda bulunmaktadır ve birbirine benzemektedir. Kaskabasov bu benzerliklerin sebeplerini şu şekilde ifade eder:

“Bunların tüm içeriği dünyadaki halkların neredeyse tamamına yakınında bilinmektedir. Çünkü bu masalların çoğu tipolojik yolla her halkta olan benzer toplumsal, sosyal durumlarda ortaya çıkmıştır. Bu birinci sebeptir. İkincisi, Kazak halkını ortaya çıkaran soy ve kabilelerin birkaç Türk kökenli halkın bünyesine dâhil olmasıyla birlikte onların masalları da bu halkların folkloruna girdi, yani tarihî olarak akraba halkların masal içerikleri benzerdir. Üçüncüsü, Kazak halkının diğer halklarla tarihî, siyasî, kültürel, ticari ilişki ve yakınlık vasıtasıyla gelen içerikler de vardır. Bunlar da çeşitli benzerlikler ortaya çıkarmaktadır” (Kaskabasov, 2014a; 181).

Kaskabasov, tüm dünyadaki masal içeriklerinin benzer olsa da, Kazak masallarının kendine has özellikleriyle özgün biçimini muhafaza ettiğini ifade eder. Bununla birlikte, burada genel insanlığa özgü yaratılış aynı olduğu için hayvanların

görünümü de diğer halkların masallarındaki gibi olmaktadır (Kaskabasov, 2014a; 181).

Kaskabasov, hayvanlar hakkındaki masalların çok derin ahlakî ve sosyal anlamlarının bulunduğunu ifade eder. Örneğin; hayvanlar ne kadar birbiriyle mücadele edip çatışsa da yırtıcılar hiçbir zaman galip gelemeyizler. Araştırmacılar masalların sınıfsal yönlerini daima gösterebilirler de, masallar sınıfsal görüşü açıkça dile getirmeyizler. Orada kahramanın mizacı (karakteri) görünür. Elbette, mecâzi görünümeler (karakterler) sınıfsal ilişkiyi gösterir. Kaplan, hanı; tilki, beyi; yırtıcıların organize ettiği toylar zenginlerin toyunu akla getirir. Buradaki satirik sembol de belirli yüksekliğe çıkarılır. Genel olarak masallarda özlü anlam fazladır. Anlatının sonunda yırtıcılar ile zalimler zorunlu bir şekilde yenilgiye uğrayıp çaresiz kalırlar. Kaskabasov'a göre, masallardaki ahlâki ve sosyal ütopyizm işte buradadır (Kaskabasov, 2014a; 181).

Kaskabasov, hayvan masallarının bir başka yönüne daha işaret eder. Ona göre bu masalların sadece sosyal değil, genel insanîyet nitelikleri de oldukça fazladır. Bu masallar, insandaki kusur ve aksaklıkları, insanın sınıfsal kökenine bakmadan, acımasız bir şekilde ifşa eder. Hanlar, beyler, zenginler, tüccarlar hayat sahnesinden çok çok önce bir kenara çekilseler de, çocuklar günümüze değin hayvanlar hakkındaki masalları büyük bir önemle sevip dinlemişler, onların akli ile hilesinin, kurnazlık ile ikiyüzlülüğünün sebebini anlayıp öğrenmeye gayret etmişlerdir (Kaskabasov, 2014a; 182).

Kaskabasov, bu masallarda hayvanların tasvir edilişi üzerinde de durmuş, Kazak masallarındaki hayvanların betimlenişinin genel olarak dünya masallarıyla uyumlu olduğunu ifade etmiştir. Ona göre en meşhur ve dünya folklorunda en fazla yayılan masal kahramanı "*tilki*"dir. Tilki, oldukça hilekâr, ikiyüzlü ve kurnazdır. Sinsiliği sayesinde kaplan, kurt, ayı gibi genel olarak kendinden güçlü yırtıcıları daima alt etmeyi başarır. Etin lezzetini tatmasını söyleyip kurdu çukura düşürür, kendini çukurdan çıkarmak için keçiyi aldatıp boynuzlarından faydalanır, her denilene inanan saf ayıyı rezil eder. Ancak tilkinin bu tarz hileli ve kurnaz davranışları onun kendisinden çok daha güçsüz hayvanlarla veya insanlarla çatışması üzerinden açığa vurulur. Mesela; tilki bazen horoza aldanır, bazen onu bıldırcın ahmak yerine koyar, bazen kene ile yarışır ve ona yenilir, bazen de bir

çobanın köpeğinden korkup ödü kopar. Tilki, kendinden güçlü ancak akıl ve kurnazlık bakımından aşağıda olan hayvanlarla karşılaştığında her zaman onlara karşı hile ve kurnazlığını kullanıp onlar alt eder. Kendisinden aciz olanlara zalimlik gösterdiğinde ise, tam tersine, aklından ve hilesinden ayrılmış diğer yırtıcılar gibi yenilgiye uğrar. Kaskabasov buradaki tilki görünümünden genel masal türüne özgü estetik yasanın açık bir şekilde fark edildiğini ifade eder. Masal daima güçsüzü, zulüm görüp cefâ çekenini korur, onu destekler (Kaskabasov, 2014a; 182).

Kaskabasov, hayvanlar hakkındaki Kazak masallarının ikinci önemli karakterinin “*kurt*” olduğunu ve bu hayvanın da ahmak ve açgözlü bir nitelik sergilediğini ifade eder. Tilkinin hilesine inanıp kendi bağırsağını çıkartıp ölen de; keçi, koyun, at gibi hayvanlara kanıp hor görülen de kurttur. Bununla birlikte kurt zalimdir, zorbadır. Zalim olduğunda da çokça başarısızlığa uğrar. Ayrıca hem cimri hem de koyundan korkup kaçacak kadar ödlektir. Hatta zor durumlarda aklını kullanıp problemlerine çözümler bulabilen kuzu ile oğlaktan bile daha zayıf bir şekilde tasvir edilir (Kaskabasov, 2014a; 182-183).

Kazak masallarında bunların dışındaki hayvanlara daha az rastlanmakta olduğu ifade eden Kaskabasov, masallardaki bir diğer hayvan kaplanın kibirli ve cesaretli, ancak akılsız olduğunu ifade eder. Bu yönüyle kaplan ile kurt arasında benzerlikler göze çarpmaktadır. At, deve, köpek gibi evcil hayvanların da masalarda çok sık karşımıza çıkmadığını belirten Kaskabasov, atın Kazak folklorunda poetik (şiirsel) bir karakter olduğunu ifade eder. Kahramanlık masalları ve fantastik masallar ile destan kahramanlarının en güvenilir yoldaşı olağanüstü atlardır. Bundan dolayı da nesirle anlatılan hayvan masallarında at görünümü seyrek bir şekilde karşımıza çıkmaktadır (Kaskabasov, 2014a; 183).

Ele aldığı masalların içerikleri üzerinde de tahlillerde bulunan Kaskabasov, evrensel masal içeriklerinin Kazak folklorunda millî bir şekil aldığını ifade eder. Bu durum hem karakterler kadrosuna hem onların hareket ve aksiyonlarına hem de bu hareket ve aksiyonları doğuran şartlara (durumlara) tesir etmiştir. Masallardaki olaylar da çoğunlukla Kazakların uçsuz bucaksız geniş bozkırlarında gelişip ilerler. Bu türde hayvanların çeşitli davranışları hakkında halkın pek çok somut gözlemleri, müşahedeleri betimlenmektedir. Örneğin; masalarda biz eşeğin sadece ovada yayıldığını, keçinin sarp yerlerde taştan taşta seğırttiğini, devenin dikenli budaklara

heves ettiğini görmekteyiz. Masallardan develerin ne şekilde külde yuvarlanmaya heveslendiğini, at sürülerinin kurtlardan nasıl kaçıp kurtulduğunu ve bunun gibi pek çok şeyleri de öğrenebiliriz. Hayvanlar hakkındaki masallar bizim düşüncemize sadece insanın karakteri ile ahlâki yönünü dâhil etmez. O, doğanın sırları ile olaylarına dikkatle bakmayı, anlamayı ve ihtiyatlı olmayı da öğretir. Elbette buradan masallar doğa bilimini tamamlayıcı kitaplardır gibi bir anlayış doğmamalı. Onun terbiye edici yönünü dikkate alıp, tabii coğrafi yönünü unutmamak gerek (Kaskabasov, 2014a; 183).

Hayvanlar hakkındaki klasik masalların yapısı üzerine de görüşler ileri süren Kaskabasov, bu tür masalların yapısının çok fazla karmaşık (kompleks) olmadığından bahseder. Ona göre bu masalların kompozisyonsal esası, hayvanlar arasındaki görüşmeler ile mücadeleler silsilesidir. Bundan dolayı masallar anlatmaktan ziyade, çoğunlukla diyaloglarla kurulur. Kimi durumda karşılaşmalar (görüşmeler) çok olsa da, masallarda bunların sadece bir-iki tanesinden faydalanılmaktadır. Bir temanın (motifin) epizotlarının şekli değiştirilmeden devamlı tekrarlanması dünya folklorunda genişçe yayılmış olan “*kümülatif kompozisyon*” olarak adlandırılır. “*Aylaker Tışqan*” [*Hilekâr Fare*], “*Qotır Torğay*” [*Uyuz Serçe*], “*Kim Neden Küşti?*” [*Kim Neden Güçlü?*] vb. masallar buna örnek olarak verilebilir (Kaskabasov, 2014a; 183-184).

Pek çok halkın hayvanlar hakkındaki masallarında mensur anlatımdan manzum anlatıma geçmeleri durumu sıkça görülmektedir. Kaskabasov, Kazak masallarında böyle bir metodun seyrek görüldüğünü ve görülse bile Rus masallarından nitelik yönüyle farklı bir görünüm arz ettiğini ifade eder. “*Bes Eşki*” (*Beş Keçi*) masalındaki anlatım (sunum) ile şiirin karışımı kahramanlık destanına benzemektedir. Masal, boranda kalan hayvanlar hakkında olup, bunların içindeki kula at manzum bir şekilde tasvir edilmektedir. Hayvanları bu şekilde tasvir etmek Kazak eposuna has bir durumdur (Kaskabasov, 2014a; 184).

2.5.4.1.1.1.1.3. Fabl Masallar

Kaskabasov, fablları hayvanlar hakkındaki Kazak masallarının bir çeşidi olarak ele almıştır. Kaskabasov’a göre burada anlatım belirli bir ahlâki kaide ve neticeyi ispatlamaya yöneliktir. Bu sebeple masal özlü sözle sona erer. Masalın

anlatılma amacı da bu özlü sözü ispatlamaktır (Kaskabasov, 2014a; 185). Marina Urtmintseva, “*Slovar Russkoy Literatury*” [*Rus Edebiyatı Sözlüğü*] adlı eserinde fabl türünün genel olarak ahlak dersi içeren kısa ve satirik bir şiir türü olarak tanımlamış, anlatının sonunda komik ve satirik öğeler içeren bir ahlak dersi bulunduğundan bahsetmiştir (Urtmisntseva, 1997; 89-90: akt. Karabacak, 2015; 5).

Kazakların fabl masallarının Doğu folkloruyla sıkı bir ilişki içinde olduğunu ifade eden Kaskabasov, bunların çoğunun kaynağının “*Pança-Tantra*”, “*Hitopedaşa*” [*Hitopadeşa*], “*Şukasaptati*” gibi meşhur antolojiler ile Orta Asya’ya çeşitli yollarla gelen “*Kalila ve Dimna*” [*Kelile ve Dimne*] ve “*Totinama*” [*Tutinâme*] gibi kitaplar olduğunu ifade eder. Fabl masalların, ekseriyetle Kazakların Türk halklarıyla aktif ilişki halinde olan bölgesi Güney Kazakistan ile Türkistan’dan derlenip yazıya geçirilmesi de bu anlamda boşuna olmasa gerektir. Hindistan’da ise fablların doğuşu hakkında çeşitli dönemlerden bahsedilir. Önceleleri hoş vakit geçirmek, eğlenmek için anlatılan fabllar, daha sonraları belirli bilgi ve mesajların yayılması için birer araç durumuna getirilmişlerdir. Sonra bu fabllar mensur şekilde yazılarak edebî bir üsluba sokulmuş ve fablların özü niteliği taşıyan bazı beyit ya da mısralar aralara yerleştirilmiştir (Çağdaş, 1962; 8-11).

Kadim Hint içeriklerinin Kazakistan’da canlanıp dış görünümü ve iç anlamı yönüyle önemli değişikliklere uğradığını belirten Kaskabasov, içeriği “*Kalila ve Dimna*” [*Kelile ve Dimne*] bünyesinde görülen Kazakların “*Segizbay men Tışqan Qız*” [*Segizbay ile Fare Kız*] ve “*Kögerşinder*” [*Güvercinler*] hakkındaki masallarını ele alarak düşüncelerini örneklendirir. İlki, Türk halklarının arasında genişçe yayılan “*Kim Küşti?*” [*Kim Güçlü?*] adlı masalın bir varyantıdır. Farkı ise, Kazakça varyantında sülünün “*Buz, buz, sen neden güçlüsün?*” sorusuna buz “*Ayaz*” cevabını verir, Ayaz ise “*Yel*” cevabını verir. Ancak en sonunda hepsinden güçlü olarak ortaya “*karınca*” çıkar. Oysa “*Segizbay men Tışqan Qız*” [*Segizbay ile Fare Kız*] hakkındaki masal “*Kalila ve Dimna*” [*Kelile ve Dimne*] masalındaki vecizeyle ilişkisini kesmemiştir. Onu “*Kim Küşti?*” [*Kim Güçlü*] masalının içeriğinden ayıran, ona kendine has bir ezgi ve özellik veren de bu ilişkidir. “*Kalila ve Dimna*” [*Kelile ve Dimne*] masalındaki örnekte dindar kişi kuşun pençesinden düşen fare yavrusunu bulup alır. Dindar kişinin dileği doğrultusunda, terbiye etmesi kolaylaşsın diye Tanrı onu kıza dönüştürür. Sonrasında dindar kişi, buluş çağına

eren genç kıza eş seçmesini teklif eder. Güneş, yel, bulut ve dağ kendilerinin güçlü olduklarını kıza kabul ettiremezler. Seçme sırası köstebeğe (yer faresi) gelir. Damat, fare kızın hoşuna gider ve o Tanrı'dan kendisini tekrardan yer sıçanına dönüştürmesini diler. Kazak folklorunda Hint masalının içeriksel gidişatının muhafaza edilmesiyle, anlatım olabildiğince kendine has bir millî şekil almıştır. Bu anlatıda dindar hekim (bahşı) yoktur. Burada bekâr, çocuğu olmayan ve yaşlanmaya başlayan Segizbay vardır. Kazakça metinde verilen misalin anlamı da bir hayli değişime uğramıştır, ancak temel düşünce muhafaza edilmiştir (Kaskabasov, 2014a; 186).

Kaskabasov'a göre, fabl masalların bir diğer kaynağı da, Rus folkloru ve edebiyatıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Kazakçaya tercüme edilmeye başlanan İ. A. Krilov'un meselleri halk arasında hızlıca yayılmış, sonrasında onların her biri fabl masalların kaynağına dönüşmüştür (Kaskabasov, 2014a; 185). Rusya'da fabl türü oldukça gelişmiştir. Batıda fabl edebiyat salonlarında okunup asillere yakın bir tür olarak karşımıza çıkarken, Rus fabllarının temelini halk oluşturmaktadır. Halka yakın olan bu türün diğer önemli özelliği de yoğun şekilde satira içermesidir (Stepanov, 1969; 10: akt. Karabacak, 2015; 52). Krilov da, siyâsi ve toplumsal konuların yanı sıra, Rus halkının kusurlarını ve eksikliklerini fabllarında yansıtmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rus dilindeki eserleri Kazakçaya çeviren şahsiyetler Krilov'un meselleri üzerinde de özel olarak durmuşlardır. Bu konuda Abay, I. Altınсарın, A. Y. Alektorov gibi şahsiyetlerin çevirilerinin "*Dala Vălayeti Gazeti*" [*Bozkır Vilayeti Gazetesi*] başta olmak üzere çeşitli gazetelerde yayımlandığı bilinmektedir. Özellikle Abay'ın çevirdiği Krilov fablları halk arasında genişçe yayılmıştır. Bu fabllardaki içerikler bazı değişikliklere uğrayarak millî bir görünüm kazanmış, içeriklerin ahlâki yönü geleneksel Kazak hayatına uyumlu hale getirilmiştir. Örneğin; "*Baka men Qumırsqa*" [*Kurbağa ile Karınca*] masalında olaylar Kazak bozkırlarında gelişip ilerler. Yarınını düşünmeyen kurbağa, kuraklığı bilse de çalışmaz ve kışın çetin koşullarında dayanamayıp karıncadan yardım talebinde bulunmak ister. Ancak bozkır kanunları uyarınca karıncalar padişahından yardım istemesi gerekmektedir. Kurbağa, padişaha gider. Padişah, kurbağanın çalışmadığını ve vereceği borcu ödeyemeyeceğini bildiğinden onun talebini yerine getirmez. Bu Kazak masalında karıncanın yardımdan yüz çevirmesi, sadece kurbağanın tembelliğini ve

asalaklığını değil, karıncanın çıkarıcılığını da ifşa etmektedir. Buradan da “*emek vermezsen, borç da alamazsın*” alt mesajı doğmaktadır (Kaskabasov, 2002; 211-212).

Kaskabasov, Kazak sözlü edebiyatında değişikliğe uğrayan anlatı içeriklerin millî bir görünüm kazandığını ifade eder. Bu özellik, bilhassa, olay (vaka) durumu ile karakterlerin psikolojisinden açıkça fark edilmektedir. Değişikliğe uğramış içeriklerin gidişatı ve Doğuya ait örneklerin dramatik şekilde işlenmesi gibi yapısal özellikler bozulmadan korunmuştur. En temel değişiklikler fabl masalların sadece ideolojik anlamında olmuştur. Değişime uğrayan fabllardaki ahlâki unsurlar soyutluktan kurtulup, Kazakların gelenek ve düşünce tarzına uygun olarak tekrardan kurulmuş, halkın pratik felsefesine yakınlaşmıştır (Kaskabasov, 2014a; 187).

2.5.4.1.1.1.2. Fantastik (Olağanüstü) Masallar

Masallar, mitik öğeleri ve olağanüstü unsurları barındıran sözlü halk bilgisi ürünleridir. Pek çok halkın masal türünde olduğu gibi, Kazak masalları da olağanüstü, fantastik nitelikler sergilemektedir. Bu konu üzerinde detaylı bir şekilde duran Kaskabasov, tez çalışması olan “*Kazahskaya Volşebnaya Skazka*” [*Kazakların Olağanüstü Masalları*] (1969) adlı çalışmasında fantastik masalların tür ve muhteva özellikleri, toplumsal yaşamın ve sosyal ilişkilerin bu eserlere tesiri, kadim gelenekler ile İslam kavramlarının bu tür masallarla ilişkisi gibi konular üzerinde durmuştur. Fantastik masalların Kazak sözlü edebiyatındaki kadim türlerden birisi olduğunu ifade eden Kaskabasov, öncelikle bu türün ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi üzerinde durmuştur.

Kaskabasov’a göre fantastik masalların ortaya çıkış zamanı, ilk kavimlere ait topluluklar dönemidir. Bu sebeple masalın bu şeklinde, analık mekânı, analık nikâh, kuvada, avunkulat gibi anaerkil zamana özgü analık soy ile ilgili pek çok gelenek ve göreneğin manzaraları, erken dönemdeki animizm, totemizm, sihir gibi dinî inançlar ve inanışlar başta olmak üzere, insanoğlunun erken zamandaki yaşamının pek çok işaretleri saklıdır. Kaskabasov’a göre, kadim dönemin bu manzaralarını sonraki dönemin insanları hayal (fantazi) olarak düşünmektedir. Bu

sebeple de masalcılar anlatısını anlatırken “*eski zamanda olmuş*” diyerek dinleyiciye bir hatırlatmada bulunur (Kaskabasov, 2014a; 188).

Kaskabasov, Kazakların fantastik masallarının türsel yönden aynı tarzda olmadığını ifade eder. Onun bünyesinde hem ilk topluluğa özgü basit hikâyeler hem de kahramanlık masalları yer almaktadır. Ayrıca gelenek ve görenekler ihtiva eden macera anlatılarıyla da karşılaşılmaktadır. Demek ki, masalın bu şekli tür yönüyle senkretik bir nitelik taşımaktadır (Kaskabasov, 2014a; 188).

Kaskabasov, fantastik masallar ile kahramanlık jırları arasındaki ilişki üzerinde durmuş, kahramanlık jırının, fantastik masal türünün içeriğine, poetikasına ve yapısına olan etkisini irdelemiştir. Ona göre pek çok fantastik masalın içeriksel gidişatında kahramanlık jırındaki gibi net bir prolog (başlangıç) ve epilog (sonuç) bölümleri bulunmaktadır. Genellikle, konunun (sujenin) girişinde masal kahramanlarının anne ve babası ile onun doğumu sunulur. Yaşlanana kadar bebekleri olmayan, çocuksuz ihtiyar kadın ile erkek Tanrı’dan çocuk dileyip, evliya-enbiyalara dua edip yakarırlar. Yaşlı kadın ve adamın duaları kabul olur ve bir çocukları doğar. O, masalın ana karakteri, kahraman, cesur bir savaşçıdır. Başkahraman hakkındaki ifadeler bittikten sonra ise esas konuya devam eden sonuç bölümünde de kahraman ile onun yanındakilerin sonraki kaderlerinden söz edilir. Sonuç bölümündeki başkarakter, çoğu durumda esas içerikteki kahramanın çocuğu veya erkek kardeşi olmaktadır. Bu kişinin, artık ağabeyinin veya babasının başlayıp da bitiremediği işi tamamlaması gerekmektedir (Kaskabasov, 2014a; 188).

Kazak fantastik masalları içeriksel kadro açısından da çeşitlilik arz eder. Bu türde pekçok halkın kendi ürettiği bazı uluslararası içerikler değişime uğrayarak Kazak folklor dairesine dâhil olmuş ve Kazak kültürüne has görünüm elde etmiştir. Kaskabasov’a göre, bu durum tesadüf değildir. Çünkü Kazak halkı bozkırda tek başına ömür sürmemiş, diğer halklarla beraber karışık şekilde yaşamış ve sıkı ilişkiler içinde olmuştur (Kaskabasov, 2014a; 189). Kaskabasov’a göre, Kazak masallarının kompozisyonsal yapısı, genel olarak Batı ve Doğu’nun pek çok halklarının masallarıyla benzer olmakla birlikte, kendine has özelliklere de sahiptir. Örneğin; bazı masallar bozkırdaki kıtlığı betimleyerek başlayabilir. Kıtlık sebebiyle halk başka yere göç eder. Masal kahramanı ise erişkinliğe ulaştıktan sonra bu halkı

aramak için yola çıkar. Böylece halk, kahramanların kaderini değiştirir ve masal içeriğinin başlamasına da ön ayak olur (Kaskabasov, 2014a; 193).

Fantastik masalların işlevi üzerinde de duran Kaskabasov, bu masalların erken zamanda doğup kadim dönemin görünümünü muhafaza etse de, Kazak halkının yaşamını, gelenek ve göreneklerini betimlemekte, günlük yaşamını aksettirmekte olduğunu dile getirmiştir. Fantastik masallar, bilhassa yaşam gerçekliklerini doğrudan ve o eski halinde değil, estetik açıdan ele alıp göstermektedir. Yaşamdaki mücadelelerin, varlık ve manzaraların, insan ilişkilerinin hepsi halkın estetik ruhunda inşa edilip sunulmaktadır. Anlatılan masalların başkahramanının estetik amacı, halkın ülküsüdür. Masal sadece halkın arzularını methetmektedir. Kazak masallarının başkahramanları olan avcı-atıcı, cesur savaşçı, küçük çocuk, keloğlan ve diğer toplumsal eşitsizlikteki halk temsilcilerinin hepsi halkın hayalinde her dönemde ortaya çıkan ideal kahramanlardır. Yani ideal ve tarihî fenomenlerdir. İnsanoğlunun eski zamanda doğanın acımasız güçlerinden uzaklaşıp gündelik yaşam için av hayvanlarıyla mücadele ettiği dönemdeki halkın ideali, bu hayvanları yenecek iri yapılı, güçlü bir savaşçı, atıcı olmuştur. Bu durum masalda çeşitli ve olağanüstü varlıklarla savaşçı onları yenen avcı-atıcıları görmemize sebep olmuştur. Sonraki dönemlerde, insanoğlunun kabile toplumuna geçtiği devirde halkın ideali, kendi kabilesini yabancı halklardan, istilacı düşmanlardan koruyan cesur savaşçı profiline dönmüştür. Kabile toplumu parçalanmaya başladığında ise idealler de değişmiştir. Artık kahraman, parçalanıp dağılmaya başlayan toplumun geleneğinin destekçisi, ata yolunun takipçisidir. O, Kazakların yaşamındaki baba ocağının [qara şaııraqtıñ] sahibi, küçük çocuktur. Kazakların pek çok masalında da başkahraman bu küçük çocuk olagelmıştır (Kaskabasov, 2014a; 189).

Toplumda sosyal eşitsizliğin zirveye ulaştığı dönemde masalın idealize edip methettiği imgeler; sosyal eşitsizlikteki halkın temsilcisi ile zulüm görenler, cefa çekenler olmuştur. Bu dönemde fantastik masallar hayatla doğrudan bağlantılıdır ve tam olarak toplumsal bir görünüm arz eder. Topluluğun hayallerini idealize edip halkın dileklerini estetik bir şekle dönüştürür (Kaskabasov, 2014a; 189-190). Boratav, bu tarz gerçekçi masallardaki insan görünümünün fantastik masallardakinden çok az farklı olduğunu, ancak yine de kendine özgü nitelikler

taşıdığını ifade eder. Örneğin; masalarda padişah kimi zaman iyiliksever, cömert, hakkı gözeten ve koruyan, adil, iyi bir kişi olarak canlandırılır, kimi zaman orta halli olarak canlandırılır ve masalın sonunda güzel bir kızın kocası olur, kimi zaman da açgözlü, hercai, çevresindeki kötü insanların etkisinde kalan, zayıf iradeli bir hükümdar olarak karşımıza çıkar. Halkın içinden çıkan kahramanın başarılarını kıskanır, ona ağır ve tehlikeli vazifeler yükler, sonunda aciz kalıp pes eder ya da hak ettiği cezayı bulur (Boratav, 1969; 88).

Kaskabasov'a göre, fantastik masallardaki başlıca konu (tema), başkahramanın sihirli eşyaların yardımıyla çeşitli mucize ve güçlükleri aşım amacına ulaşmasıdır. Fantastik masalların klasik tipi, kahramanı başka bir âleme gönderme, mucizevi nesnelere bulma, zor görevleri yerine getirme, dünür gitme (kız isteme), kötü güçlerden kurtulma gibi kompozisyonsal parçaları içine almaktadır. Çoğunlukla da kahramanın evlenmesiyle ve tahta oturmasıyla bu masallar sona ermektedir. Bunun yanında, masalarda her zaman adalet galip gelir ve zalimlik açığa vurulur. Masalların bu türünde geleneksel idealler bütünü, onun kompozisyonuyla, içeriksel esaslarıyla ve kahramanların açıkça ifade edilen idealleriyle tamamen kaynaşmış şekildedir. Bu sıkı birlikten biraz sapma fantastik masallardan tamamen farklı bir masal türünü doğurur. Eğer kahraman tüm gücünden olabildiğince fazla şekilde faydalanıp çeşitli zorlukları aşarsa “*batır*” unvanına sahip olur. Böyle bir kahramanı barındıran masal, kendine has özellikleriyle ayrılan “*batırlık ertegi*” [*kahramanlık masalı*] dairesinde değerlendirilir. İkinci yönüyle, geleneksel kompozisyondan sapma durumu fantastik masallara yakın olmakla birlikte, biraz da yabancı ideallerle ilişkilendirilmektedir (Kaskabasov, 2014a; 190).

Kaskabasov, Kazakların fantastik masallarının kendi başına ayrı bir dünya olmadığını da ifade eder. Ona göre bu masalların pek çok içeriği yeryüzündeki tanınmış masalların varyantları durumundadır. Kazakların fantastik masalları ele alındığında, masalların çoğunlukla kahramanın evden çıkmasıyla başladığını görmekteyiz. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bazen “*Särsenğali*” masalında olduğu gibi, jılkı sürüsü çalınıp akraba gençler hırsızları aramaya giderler. Bazen “*Qaratay*” [*Karatay*] masalında olduğu gibi, Mıstan Kempir’in (Cadı) önceki ikazlarını dinlemeyip, babası oğlunu ona göndermeye mecbur kalır. Bazen de “*Qanbaba*”

[*Kanbaba*] masalında olduğu gibi, kahramanın annesini *Alıp Qaraqus* alıp götürür ve kahraman, annesini aramaya çıkar. Kaskabasov bu tarz başlangıç tiplerinin oldukça eski olduğunu ifade eder. Olağanüstü görünümle vasıtasıyla süslenen tabiatın zalim güçleri ile insan arasındaki dengenin bozulmasıyla içeriğin düğümleri çözülür (Kaskabasov, 2014a; 190).

Kaskabasov, ilk kabile yapısının dağılmasıyla ve aile içindeki anlaşmazlıkların baş göstermesiyle masal başlangıcının yeni bir şeklinin (formasının) ortaya çıktığını ifade eder. “*Altın Aydar*” [*Altın Perçem*] ile “*Üş Qız*” [*Üç Kız*] masalında birinci eş (bäybışe), ikinci eşten (toqal) doğan çocuğun yerine başka bir çocuk koyar. Han, ikinci eşini evinden kovup gönderir. “*Baydıñ Kenje Ulı men Peri*” [*Zengin Küçük Oğlu ile Peri*] masalında küçük oğlunun akıl vermesi sebebiyle gururu kırılan baba, oğlunu evden kovar. Daha sonraki dönemlerde masallara sosyal motifler de girmeye başlar. “*Barıp Kel de, Alıp Kel*” [*Varıp Gel de, Alıp Gel*], “*Adam Bilmes Tas*” [*İnsan Tanımayan Taş*] gibi masalarda bir yiğidin eşinden hoşlanan Han, yiğidi öldürme niyetiyle ona zor ve tehlikeli işler verir (Kaskabasov, 2014a; 191).

Fantastik masallardaki gizemli dünyanın tasvir edilişi hakkında da bilgiler veren Kaskabasov, bu fantastik dünyanın Kazak bozkırına uyumlu bir şekilde betimlendiğini ifade eder. Bu tarz anlatılarda kahramanı harekete geçiren sebepler, kahramanın yaşadıkları, olayların geçtiği mekânlar hakkında bilgiler veren Kaskabasov şunları ifade eder: “*Kahraman, ailesiyle vedalaşıp yola çıkar. Onun önünde sihirli nesnelere veya nişanlı kız bulma maksadı bulunmaktadır. Bazen onu yola çıkmaya iten kendi heveskârlığı da olmaktadır. Bu yolda kahraman aniden ve tesadüfen mutluluğu bulur. Kahraman eline demir sopa alıp, ayağına demir çizme giyip ülkenin en ucundaki yabancı ve esrarengiz dünyaya, uzun bir yola çıkar (Er Töstik, Qanbaba). Yabancı ve esrarengiz dünya bazen yer üstünde, bazen yer altında, bazen de göktedir. Bazen insanın aşır geçemediği çölde kumlar vasıtasıyla geçilen büyük dağların arkasındadır. Ona ulaşmak için aralıksız hareket eden, “canlı” koca dağlardan, yanmakta olan denizden veya göğü destekleyen dağdan geçmek gerekmektedir. Kazak masallarında uzaktaki gizemli dünya tasvir edilemez. Orası, kadim Kazak diyarına benzer şekilde betimlene gelmektedir*” (Kaskabasov, 2014a; 191).

Rus masallarında bu tarz bir “dünya”ya götüren yol sessiz ve gür ormanlar arasından geçmektedir. Bu arada kahraman bahsi geçen “dünya”nın koruyucusudur ve Jalmavız Kempir’in oturduğu tavukayaklı kulübeyi⁵⁰ bu dünyaya sokmaz. Kaskabasov, önceki dönemlerde bozkır çocuğu olan göçebe Kazak halkının masallarında seyrek orman görünümünün şaşırtıcı bir durum olmadığını da ifade eder. Bu masalların manzarası, genel olarak uçsuz bucaksız ve yer yer çöle dönüşen bozkır ile göz alabildiğince uzanan ufukla birleşen dağlardır. Sınır noktaları burada da karşımıza çıkar. Mesela; büyük dağın başında yalnız bir ev vardır. Onun içinde Jalmavız Kempir yaşamaktadır. Ancak bu arada Jalmavız Kempir’in muhafızlık hizmeti yedek rol icra etmektedir. *“Çoğu durumda kahraman ırmağın kıyısında yetişen yalnız ve büyük çınar ağacına rastlar. O ağacın başında dev Qarakus’un ya da Samurıq’ın yuvasındaki yavrularını ejderhanın ağzından kurtarır. Bunun için Samurıq, kahramanı yabancı ve esrarengiz dünyaya ulaştırır (“Adam Bilmes Tas”, “Siyqırlı Qız”, “Üş Qız” vb.). Kahramanın Samurıq’ın gücüyle ulaştığı yer hayvan sürüleriyle dolu yayla, yemyeşil otlarla kaplı vadi veya büyük bir şehirdir. Bazen susuz bir çöl veya insan ayağı değmeyen ıssız bir yer olması da mümkündür. Bilinmeyen şehri uzunca gezip, hiçbir insanla karşılaşamayan kahraman birdenbire bir çocukla karşılaşır. Ona doğru aceleyle atılıp yakınlaştığında çocuk bağırıp yere düşer. Sonradan anlaşılır ki, bu şehrin sakinleri perilermiş”* (Kaskabasov, 2014a; 191-192).

Kaskabasov, “kılık değiştirme” motifi üzerinde durarak bu tür masallarda kahramanın yabancı dünyaya kılık değiştirerek girdiğini ve bunun dünya halklarının masallarında yaygın bir motif olduğunu belirtir. Kaskabasov, kahramanın hangi yolla kılık değiştirdiğini ve hangi kılıklara girdiğini masallardan örnekler vererek ifade eder. Ona göre, kahramanın, yabancı ve esrarengiz dünyada önceki görünümünü değiştirip insanın tanıyamayacağı bir şekle bürünmesi gerekmektedir. Kahramanı bu şekilde kamufle etme pek çok halkın masalında kaşımıza çıkmaktadır. “Qanbaba” [Kanbaba] ve “Adam Bilmes Tas” [İnsan Tanımayan Taş] gibi masallarda Samurıq kuşu kahramanı yutup tekrardan kusar ve onu tanınmaz kılar. “Bilmes” [Bilmez] adlı masalda ise, maske takan kahraman bazen bütün sorulara “bilmiyorum” şeklinde cevap verir. “Ali ile Tabi” [Ali ile

⁵⁰ Slav kültüründe tavuk ayaklara sahip olup hareket edebilen mekânlar için kullanılan bir tabirdir.

Tabi] adlı masalda olduğu gibi bazen sevimsiz keloğlan kılığına girer, bazen de “*Ermek*” masalında olduğu gibi başına koyunun karnını örterek kılık değiştirir ve kendini kamufle eder (Kaskabasov, 2014a; 192).

Kılık değiştiren kahraman yabancı ve bilinmeyen âleme girer. Kahramanı bu esrarengiz âlemdede “*kendi kendine küy çalan dombıra, insan tanımayan taş, aniden yemek hazırlayan sofraya, bütün dünyayı gösteren ayna, olağanüstü kazan gibi sihirli nesnelere; su padişahının kızı ile Gök Tanrı'nın Künike gibi güzelleri beklemektedir. Aklına ve sihirli nesnelere yardımına güvenen kahraman, yabancı ve esrarengiz dünyadan aradığını bulup yeryüzüne döner. Kahramanın dönüş yolculuğu üzerine de bilgiler veren Kaskabasov, Kazak masallarının çoğunda kahramanın, yeryüzüne dönüş yolunda kötü güçlerin engeline uğramadığını ve dönüş yolculuğunu olumlu bir şekilde sonuçlandığını ifade eder. Kötü güçlerin aniden saldırdığı durumlarda ise, kahraman onlardan kaçıp kurtulmaya mecbur kalır. “*Qızdar men Jalmavız Kempir*” [*Kızlar ile Jalmavız Kempir*] masalında, Jalmavız Kempir'den kaçan kız arkasında tarak, iğne, ayna gibi nesnelere bırakır ve bu nesnelere ormana, dağa, göle dönüşür. “*Tazşa Bala*” [*Keloğlan*] ve “*Oqımuştı Bala*” [*Bilgin Çocuk*] masallarında ise, kahraman bazen tilki, bazen ördek, bazen balık olup çeşitli hilelerle ustaca gizlenip düşmanından kurtulur (Kaskabasov, 2014a; 192).*

Kaskabasov, Kazakların fantastik masallarının kahramanın evlenip Han olmasıyla sona erdiğini ifade eder. Önceki kiskanç Han ile onun zalim veziri, Hanın acımasızca davranışlarına yardımcı olan kötü yaşlı kadın ile akraba hainlerin hepsi hem hak ettikleri ağır cezalarını çekerler hem de yaptıkları için özür dilerler (Kaskabasov, 2014a; 192-193).

2.5.4.1.1.1.3. Kahramanlık Masalları

Kazak folklor camiasında bu tür içerisine giren anlatıların “*eski destan*”, “*arkaik destan*” , “*masalsı destan*” ya da “*kahramanlık masalı*” gibi çeşitli şekillerde adlandırıldığını görmekteyiz. Kazak destanları üzerine çalışmaları bulunanan Alkey Marğulan, destanları altıya ayırmış ve ilk grubu “*arhaiçeskiy epos*” [*arkaik destan*] olarak adlandırmıştır. Araştırmacı bu gruba *Er Töstik*, *Qulamergen - Joya Mergen* vb. anlatıları dâhil etmiştir (Marğulan, 1946; 75-81:

akt. Seyitjanulı ve Biysenbayev, 2008; 6). Ä. Koñıratbayev ise bu türü “*ertegilik epos*” [*masalsı destan*] olarak adlandırmış ve *Er Töstik, Qulamergen-Joya Mergen, Talasbay Mergen* gibi anlatıları bu gruba dâhil etmiştir (Koñıratbayev, 1975; 18). Rahmankul Berdibayev ise “*köne epos*” [*eski destan*] tanımı ile birlikte “*ertegilik epos*” [*masalsı destan*] tabirlerini kullanmıştır (Berdibay, 1997; 3-108)

Kazak folklorunda destanlar üzerinde değerli çalışmaları bulunan Şakir İbrayev, eski destanların içsel kuruluşları ve olay örgüleri bakımından aynı biçimde olmadıklarını ifade eder. Bazılarında kahramanlık yönü baskın iken, bazılarında avcılık-atıcılık ağır basmaktadır. Kahramanlık motiferinin ağır bastığı anlatılarda masalsı motifler baskın olurken, avcılık-atıcılık unsurlarının baskın olduğu anlatılarda mit ve şecerelerin rolü daha fazladır. Bundan dolayı söz konusu halk bilgisi ürünlerini bazen “*eski destan*” bazen de “*kahramanlık masalı*” olarak ele almaya imkân veren iki yönlülük söz konusudur (İbrayev, 1993; 62)

Kazak masalları üzerinde kapsamlı araştırmalar gerçekleştiren Seyit Kaskabasov, “*batırlıq ertegi*” [*kahramanlık masalı*] terimini tercih ederek söz konusu terimin folklorlarda dört anlamda kullanıldığını ifade eder. Araştırmacıya göre, V. M. Jirmunskiy bu türe Güney Sibirya’daki Türk-Moğol halklarının “*kadim epos*”unu dâhil etmiştir (Jirmunskiy, 1960: akt. Kaskabasov, 2014a; 193) Kahramanlık eposunun çıkış tarihini araştıran Ye. N. Meletinskiy “*kahramanlık masalı*” olarak Ugorlar ile Tungus-Mançu ve bazı Sibir halklarının ängime şeklinde gelen epostan farklı anlatılarını adlandırmaktadır (Meletinskiy, 1963: akt. Kaskabasov, 2014a; 193) Rus bilinalarının usta araştırmacısı A. M. Astahova “*kahramanlık masalı*”na halk eposunun batırları hakkında sonradan ortaya çıkan masal şeklindeki eserleri dâhil eder (Astahova, 1962: akt. Kaskabasov, 2014a; 193). Bununla birlikte, bu türe yiğitlik, kahramanlık içerikli masallar da eklenmektedir (Neklyudov, 1975; 82-88, Barag ve Zaripov, 1981; 5-16: akt. Kaskabasov, 2014a; 193). Kaskabaov’a göre, Kazakların “*kahramanlık masalı*” bu dört manayı tam olarak içine almaktadır. Burada adlandırılan dört şeklin hepsi de Kazakların kahramanlık masalında bulunmakta, özellikle eposa kadarki jırın masala dönüşen şekilleri Kazak folklorunda genişçe yayılmış durumdadır (Kaskabasov, 2014a; 193).

Kaskabasov, Kazak folklorunda bu türün o döneme kadar özel olarak ele alınıp araştırılmadığını ifade eder. Bundan dolayı da “kahramanlık masalı” terimi hâlâ tam olarak kalıplaşmamıştır. Kazaklarda böyle masalların var olduğunu ilk fark eden araştırmacı V. V. Radlov’dur. Radlov meşhur “*Türki Halıqtarı Ädebiyetiniñ Nusqaları*” [*Türk Halklarının Edebiyatından Örnekler*] adlı eserinin Kazak folkloruna ayrılan dokuzuncu bölümünü “*Batır Ertegi*” [*Kahraman Masalı*] olarak adlandırmış, buna “*Qan Şentey*” ve “*Erkem Aydar*” masallarını dâhil etmiştir (Radlov, 1870; 253-279: akt. Kaskabasov, 2014a; 193)

Kazak masallarının bünyesinde kahramanlık masallarının var olduğunu daha öncesinde M. O. Ävezov da dile getirmiştir. Ävezov tam olarak bu terimi kullanmasa da bu türün iki grubunu doğru bir şekilde göstermiştir. Ävezov, masalların en eskisi olarak Jalmavızların karıştığı masallar ile meslek masallarını işaret etmiştir. “*Edil-Jayıq*”, “*Qulamergen*” gibi meslekle ilgili masalarda avcılık fazlaca yer almış, yersiz yurtsuz bir şekilde dağlarda ve vadilerde yalnız başlarına ömür süren batır avcılar bu anlatılara dâhil olmuştur (Ävezov, 1927; 198: akt. Kaskabasov, 2014a; 194) Muhtar Ävevoz’un bu düşüncesi daha sonraki araştırmalarda desteklenmiştir. Kahramanlık masallarını inceleyen araştırmacılardan hem Ye. Kostyuhin (Kostyuhin, 1968; 216-219) hem de S. A. Kaskabasov (Kaskabasov, 1972; 56-59, Kaskabasov, 2014a, 194) Kazak halk nesrinin bu türünün iki gruptan oluştuğunu, bunların birisinin kadim devir ürünü, diğerinin ise sonraki asırların ürünü olduğunu işaret etmişlerdir.

Kaskabasov, kahramanlık masallarının genel masal türleri arasındaki yerini tayin etme ve kaynağını saptama noktasında da önemli görüşler ileri sürmüştür. Öncelikle Gatsak’tan alıntı yaparak sözlerine başlayan Kaskabasov, daha sonra kendi düşüncelerini dile getirmiştir. Gatsak’a göre “*kahramanlık masalı, kendi tarihî köken (kaynağı) yönünden fantastik masal ile kahramanlık eposu arasındaki bir türdür. O, bu ikisinin kalıplaşmasıyla ilişkilidir. O, erken dönemde, ilk topluluklar dağılmaya başladığında ortaya çıkıp o devirdeki folklorun niteliklerini bünyesine çokça dâhil etmiştir. Aslında, kahramanlık masalının bir kaynağı eski mit ile hikâye, ikinci kaynağı ise fantastik masallardır.*” (Gatsak, 1967; 173: akt. Kaskabasov, 2014a; 195) Buna karşın, Kaskabasov kahramanlık masallarının kendi başına, kendi yolunda şekillenip geliştiğini ifade etmektedir. Kahramanlık

masasında bireyin kabile (boy) ortaklığından ayrılmaya ve kendini birey olarak hissetmeye başlaması görünmektedir. Doğaya tam olarak bağımlı sıradan bir insandan farklı olarak, olağanüstü güç ile kutsallıkların sahibi, büyük bir bahadır şahsiyet ortaya çıkar. O, sadece büyük bir kahraman değil, aynı zamanda çeşitli sihirli sırları bilen özel bir insandır. Bu sebeple o kendi aksiyonlarında çeşitli ruhlara değil, kendi özelliklerine ve bileğinin gücüne güvenir. Fantastik masalarda olağanüstü yardımcı güçler kutsanıyorsa da, burada halkı aşan kahraman övülüp yüceltilir. Onun gücü ile hareketi, erliği mübalağa edilerek betimlenir (Kaskabasov, 2014a; 195).

Kahramanlık masallarının başlıca teması (konusu), kahramanlık gösterek evlenme, insan yiyen Jalmavızlar gibi çeşitli olağanüstü varlıklarla savaşma, kabilenin ve halkın namusunu muhafaza etmektir. Bu anlatılarda kahramanın evliği, müstakbel kahramanın kendisine kız aramak için uzak diyarlara yolculuğa çıkmasıyla ilişkili olarak sunulmaktadır. Bunun temelinde, kendi soydaşlarından, akrabalarından kız almayı yasaklayan egzogami yasası yatmaktadır. Eski zamanın endogami yasasına göre gelecekteki kahramanın sadece mensubu olduğu boydan kız alması gerekiyordu. Burada artık durum değişir. Kahraman kız aramak için uzak diyarlara yolculuğa çıkar. Uzak yolculukta kahramanın karşılaştığı ve yendiği çeşitli mahlûkatlar şüphesiz eski zamandaki insanların doğa güçleri hakkında düşünce ve anlayışlarını göstermektedir. Fantastik masala nazaran burada kahraman sadece yaratıklarla, jalmavızlarla çatışmaz. O, tarihî gerçekliği olan düşmanlarla da savaşır ve bunların hepsinin üzerine tek başına yürür (Kaskabasov, 2014a; 195)

Kaskabasov, kahramanlık masalların temasal olarak oldukça geniş olduğundan bahseder. Ona göre bu anlatılarda iki daire vardır. Birincisi, gelecekteki nikâh sınavından geçişi; kızın veya babasının zor taleplerini yerine getirmesi, pehlivanlık ile atıcılık sınamalarından hata yapmadan geçmesi, yaya yarışlardan kolayca geçmesi vb. şeylerdir. İkincisi ise, çeşitli olağanüstü mahlûkatlarla ve düşman ülkenin askeriyeye savaşmaktır. Kaskabasov'a göre, bu iki temasal daire daha sonra kahramanlık destanına taşınır, ama orada kahramanın çocukluk zamanındaki özel bir konu olarak şekillenip sunulmaktadır. Kaskabasov, bu durumu şu şekilde ifade eder:

“Kahramanlık masallarındaki içeriğin (sujenin) örülüğü bu iki temasal daireye uygundur. Yani bu türdeki eserler iki büyük bölümden oluşur diyebiliriz. Birinci bölüm olan nikâh sınavı (veya kahramanca evlenmek) fantastik masalda vardır. Demek ki bu türde ortaya çıkmış. Öyleyse birinci tema, dönem yönünden ikinci temadan önce ortaya çıkmıştır. İkinci tema ise, vatanın namusunu koruma durumunda ortaya çıkmış, yani kahramanlık eposunun birazcık öncesinde veya onunla birlikte ortaya çıkmış. Bu sebeple bu konu iki türe de aynı derecede ortaktır. Kahramanlık jırı bütün türlere baskın geldiğinde, önceki masallardaki avcı-atıcı artık bahadıra (batıra) dönüşür” (Kaskabasov, 2014a; 195-196)

Kahramanlık masalının stili de kendine has özellikleriyle tasvir edilir. Bu anlatılarda acele etmeden, olayı veya durumu yavaşça ifade etme söz konusudur. Ancak, burada epik bir nefes de söz konusudur. Kahramanın düşmanla mücadelesi coşkulu, heyecan verici bir şekilde verilir. Bu özelliklerinin yanı sıra, erlik göstererek evlenme, düşmanla savaşma, çeşitli mahlûkatlarla mücadele etme gibi temalar kahramanlık masallarını, kahramanlık destanlarına (eposuna) oldukça yakınlştırır. Ancak kahramanlık destanıyla mukayese edildiğinde, kahramanlık masalında vakaların anlatımındaki epiklik geniş kulaçlı değildir. Kahramanlık eylemlerinin coşkusu, heyecanı (pafosu) kahramanlık destanındaki gibi kolektif, kitlesel görünümde olmaz. Burada halkın kaderi, kolektif yaşam gibi unsurlar kahramanlık destanı düzeyinde anlatılmaz (Kaskabasov, 2014a; 196).

Kazakların kahramanlık masallarının kaynağı ve içerikleri üzerinde de duran Kaskabasov, kahramanlık masallarını iki gruba ayırmıştır. Birinci grupta kadim (arkaik) kahramanlık masalları, ikinci gruba ise sonraki dönemde, 18-19. yüzyıllarda jırdan doğan masallar yer almaktadır. Kaskabasov’a göre, arkaik kahramanlık masallarının içeriği (sujesi) kahramanın bütün yaşam öyküsünü içine alır. Ona göre kahramanın yaşam öyküsü şu şekildedir:

- a) *Prolog (giriş bölümü), yani kahramanın doğum tarihi*
- b) *Kahramanın evlenme tarihi (evlilik sınavından geçmesi)*
- c) *Kahramanın evlilikten sonraki hayatı (düşmanla savaşması, onu yenmesi, yaşlanması vb.) (Kaskabasov, 2014a; 196).*

İkinci gruptaki masalların içeriğinin böyle geniş olmadığını ifade eden Kaskabasov, biyografik dairenin tam olarak verilmediğini belirtir. Bu masalların esas konusunu, kabile ve boylar, Kalmuklar ile Kazaklar arasındaki mücadele, kargaşa, bir kabile kahramanının intikam alması gibi durumlar oluşturmaktadır. Bazen masal içeriği kahramanın kendinden sonraki nesli hakkındaki sonuç bölümünü de içine alır. İkinci grubu oluşturan masalların gövdesi, kahramanlık destanının nesir şeklidir. Ancak bazısı kahramanlık destanının muhtevasını (mazmunun) tam olarak tekrarlamaz. Bu masallar farklı veya ekleme vakalarla (olaylarla) kahramanlık destanının içeriğini tamamlar. Ancak bazıları ise artık fantastikten kahramanlık masalına ya da kahramanlık masalından destana dönüşemeyen eserlerdir. Burada kahraman sadece yaratıklarla karşılaşmakta veya düşman halkın kahramanıyla savaşmaktadır (Kaskabasov, 2014a; 196-197).

Kaskabasov, kahramanlık masalının bu iki grubu hakkında bilgi verdikten sonra Kazak masallarından örnekler vererek görüşlerini temellendirir. Araştırmacı ilk olarak Kazak kahramanlık masallarının içinde en eskilerinden birisi olan “*Kerqula Attı Kendebay*” [*Kerkula Atlı Kendebay*] masalını ele alır. Bu masalın içeriği (sujesi), kahramanın yaşam öyküsü; konusu, kahramanlık yapıp evlenme ve düşmandan öç almaktır. Kaskabasov’a göre bu gerçek (saf) klasik şekildeki kadim masaldır. Kaskabasov, bu düşüncesini masaldan gösterdiği şu işaretlerle de ispatlamaktadır. Birinci işaret olarak, kadim kahramanlık masalına özgü kahramanın doğumu ile olağanüstü gelişimi gösterilir. Masalda “*Kendebay her ay değil, her gün gelişir. Altı günde güler, altmış günde yürür, altı yılda kahraman bir yiğit olur*” şeklinde ifadeler geçer. İkinci işaret, çocukluk çağından itibaren güçlü ve müstesna bir atıcı olup harikulade bir erlik sergilemesidir. “*Dövüşeni döverdi, güreşeni yıkardı, uçurum kuyusuna düşen deveyi tek başına çekip çıkarırdı, bozkurdu kuyruğundan tutup sallayıp fırlatırdı.*” Üçüncü işaret, kahramana layık olağanüstü atın doğup çok hızlı bir şekilde gelişmesidir. İnsan gibi konuşabilen; geleceği tahmin edip geçmişi bilen; rüzgârdan da, kuştan da hızlı, akıllı ve kurnaz olan bu at, bahadırın can yoldaşdır. Dördüncü işaret, kahramanın halkın namusunun koruyucusu olmasıdır. Kahraman, huzur içindeki halkı talan edip giden Han’ın ülkesine varır, onun zor isteklerini yerine getirip esir düşen halkını ve malını alıp döner. Beşinci işaret, kahramanın kadim kahramanlara özgü bir erlik göstererek evlenmesidir. Yani masala özgü “*kahramanca evlilik*”

[*qaharmandıq üylenüv*] âdetini yerine getirir. Altıncı işaret, kahramanın yedi başlı devle, büyük bir aslanla, sihirbaz büyücü Jalmavız Kempir’le tek başına savaşmasıdır. Ona bu zor durumlarda hiç kimse yardımda bulunmaz (Kaskabasov, 2014a; 197).

Kaskabasov, kahramanlık masallarının en önemli işaretlerini bu şekilde ifade ettikten sonra, ele aldığı “*Kerkula Atlı Kendebay*” masalından hareketle masalın içeriksel gidişatı hakkında da önemli bilgiler sunmuş ve bu veriler doğrultusunda bir şema oluşturmuştur. Kaskabasov’a göre bu masalın içeriksel şeması şu şekildedir:

I. Giriş

- 1. Kahramanın anne ve babası hakkında bilgiler*
- 2. Gelecekteki kahramanın doğumu, hızlı bir şekilde gelişip büyümesi, ilk erliği*
- 3. Kahramana layık atın doğması, büyümesi*

II. Başlangıç

- 1. Kendebay’ın yetim çocukla karşılaşması, istila ve yağmacılığı işitmesi*
- 2. Kendebay’ın altı ak kuğu ile konuşup mücadele etmesi*

III. Esas Vaka

- 1. Esir düşen Mergenbay Bahadır’ı arayışı*
 - a) Kerqula’nın dile gelip kahramana akıl vermesi*
 - b) Mergenbay’ı ele geçiren hanın ülkesine gelmesi*
 - Hanın büyücüsünü gönderip kendisinin çoban olması*
 - Altın kuyruklu atı arayışı*
 - Kerqula’nın ateş denizinden geçmesi*

- *Büyük adadaki (Samurıq Kuştan) dokuz kulunu alıp kaçması*
- *Yolda yedi başlı dev, büyük aslanı, Jalmavız Kempir'i öldürmesi*
- *Altın kuyruklu kulanları⁵¹ Han'a götürmesi*
- *Han'ın yedi başlı dev, aslan, Jalmavız Kempir'in öldürülmesini istemesi*

2. *Memnun olan Han'ın esir Mergenbay'ı, insanları ve hayvanları bırakması*

3. *Han'ın, kızını Kendebay'la evlendirmesi, toy yapılması*

IV. Son

1. *Kendebay'ın ülkesine dönüp büyük bir toy yapması* (Kaskabasov, 2014a; 198)

Kaskabasov, bunun kahramanlık masalına özgü bir şema olduğunu ifade eder ve elbette bazı durumlarda bazı değişikliklerin olmasının mümkünlüğünden bahseder. Örneğin; bazen başlangıç olmayabilir veya ona giriş bölümü eklenir. Esas vaka ekleme motiflerle, epizotlarla tamamlanabilir. Ancak her ne şekilde olursa olsun, bu şema tam olarak muhafaza edilir. Kaskabasov “*Kerqula Atlı Kendebay masalı sadece bir içerik (suje) mi anlatıyor?*” şeklinde bir soru sorarak açıklamalarına devam eder. Elbette, burada içeriğin gidişatı tek tip olarak gelişmez, bir izden gitmez. Yani masalda iki içerik (suje) vardır ve bu ikisi birbirinden ayrılmadan, kaynaşıp bütünleşmiştir. Birinci en önemli içerik, Kendebay'ın esir olan halkını arayışı, düşman Han'dan onları kurtarıp özgürlüklerini almasıdır. Bunun içine ise özel bir içerik daha dâhil olmuştur: Halkı ele geçiren düşman Han'ın yerine getirmesini istediği görevleri tamamlamak. İşin aslını söylemek gerekirse, bu çok eski bir içeriktir. Hatta bu masalı kadimleştiren de budur. Bu içerik olmasa Kendebay düşman ülkeyi veya halkı bulup, savaşır, onları bozguna uğratarıp yenerek esir olan halkını kurtarırdı. Ancak böyle bir masal gidişatı sonraki dönem masallarına özgüdür. Ayrıca, deminki ekleme (ikinci) içerikteki epizotlar ile motifler bu masala fantastik bir görünüm de verir. Çünkü onlar kadim hikâyeye ve

⁵¹ Kazak Türkçesinde “qulan” sözcüğü “yabâni at” anlamındadır.

fantastik masalların parçalarıdır. Bu yasallığı kadim kahramanlık masallarının hepsinde görebilmek mümkündür. Böyle masallardan birisi de “*Er Töstik*” [*Er Töstük*] masalıdır. Bu anlatıda yukarıda ifade edilen niteliklerin hepsi yer almaktadır. Öncelikle başkahraman Töstik’in doğumu ve gelişimi olağanüstüdür. Töstik bir ayda bir yaşındaki çocuk gibi, üç ayda üç yaşındaki çocuk gibi, bir yılda on beş yaşındaki genç gibi olup, iki yaşındayken kendisine dalaşanları döven bir çocuk olur. Ok atmayı öğrenir, çektiği ok dokuz kat ketpeni⁵² delip geçer. Töstik’e, can yoldaşı *Şalkuyriq* [*Şalkuyruk*] da denktir. O, hem bilge hem de insan gibi konuşup çeşitli sihirler bilir ve gelecek hakkında tahminde bulunabilir. Töstik’in gücünün yetmediği zor şeyleri Şalkuyriq yerine getirir (Kaskabasov, 2014a; 199).

Kaskabasov, mazmunu ve içeriksel gidişatı ile kahramanın fonksiyonuna bakıldığında “*Er Töstik*”i en eski masal olarak değerlendirir. Burada öncelikle ifade edilmesi gereken şey, bu içeriğin ilk topluluk zamanındaki cesur çocukları erginlik sınavından geçirme âdetine işaret etmesidir. Babasının Töstik’i Jalmavız Kempir’e vermesi, onun gidişi, ondan kaçıp yer altına inişi, orada başından çeşitli olağanüstü olaylar geçirmesi gibi şeylerin hepsi bu âdetin görüntüleridir. Bu masalın eskiliğinin bir başka işareti de, kahramanın yer altına inip birkaç krallık gezmesi, ona *Költavsar*, *Jelayaq*, *Tavsoğar* gibi çeşitli olağanüstü karakterlerin eşlik etmesi ve geri dönüş yolunda kendi mekânlarının sınırları içerisinde kalmalarıdır. Bu durum, eski dönemlerdeki Şamanlık inanişine göre, üç âlemin (gök, yer ve yeraltı) dolaşılması anlayışıyla ilişkilidir. Bu konu hakkında V. M. Jirmunskiy şunları ifade etmektedir “*Bahsi geçen masalsı içeriğin temelinde kahramanın o dünyaya, ölümler diyarına gidip dönmesinin altında kadim mitolojik anlayış yatmaktadır. Bu birbirine benzer içerikler Altay kahramanlık masallarına özgü ve Türk halklarının eski Şamanlık inanişisiyle bağlantılıdır*” (Jirmunskiy, 1974; 79-80: akt. Kaskabasov, 2014a; 200). Kazakların kahramanlık masalları ise, Sibiry’a da yaşayan Altay, Şor, Hakas, Tıva gibi toplulukların masalsı destanıyla [ertegilik epos] akrabadır. Bunların benzerliği sadece konularında değil, masalların içeriklerinde ve kahramanlarındadır (Kaskabasov, 2014a; 200).

Kaskabasov’a göre kahramanlık masalları, fantastik masalların bedii sisteminin pek çok niteliği yanında, kahramanlık destanının tasvir araçlarını da

⁵² Kazak Türkçesinde “ketpen” sözcüğü “çapa, kazma, bel” anlamındadır.

kendi bünyesine dâhil etmiştir. Kaskabasov'a göre bu türün halk nesrinin diğer türlerinden bir farkı da, kahramanların aktifliği ve kuvvetliliğidir. Çok güçlü ve zeki oldukları için sihirli güçlerin yardımına daha az ihtiyaç duyarlar. Kahramanlık masalının kahramanı, epik kahramandır. Onun erlik faaliyetleri fantastik masallardaki gibi sihirli yardımcıları olmadan gerçekleşmektedir (Kaskabasov, 2014a; 205).

Doğu ve Batı halklarının epik eserlerinde karşılaşılan durum ve içeriksel formüllerin Kazak kahramanlık masallarında oldukça fazla kullanıldığını belirten Kaskabasov, bu birliğin alış verişi sebebiyle olmadığını ifade eder. Her halktaki kahramanlık masalları ile kahramanlık eposların benzerliği toplumsal gelişimin tipolojik özelliğinden kaynaklanmaktadır. Kahramanın olağanüstü durumda doğması ve onun doğmasıyla birlikte geleceğini tanıtmaya başlaması pek çok halkın folklorundaki müşterek unsurlardır (Kaskabasov, 2014a; 205-206).

Kahramanlık masallarındaki kahramanın sadık yoldaşı ve yardımcısı olan atın göçebe yaşam şartlarındaki Türk ve Moğol halklarının kahramanlık masallarında güvenilir yardımcı olarak özel bir yeri vardır. Uçup giden kuşları dişleriyle sallayıp düşüren, altı aylık yolu altı adımda atlayan, rüzgârdan hızlı koşan hayvan, muhteşem tulpar Kerqula cesaret sahibi Kendebay'a hizmet eder. Er Töstik'in Şalquyırq'ı bu kadar olmasa da, bundan aşağı kalır yanı da pek yoktur. Ayrıca böyle olağanüstü atlar insan gibi konuşmaktadır (Kaskabasov, 2014a; 206).

2.5.4.1.1.1.4. İbret Verici (Eğitici) Masallar

Kaskabasov'a göre, Kazakların mensur masallarında kendi içeriksel kadrosu ile mazmunu, kompozisyonsal yapısı ile stili yönünden ayrılan bir hayli masal bulunmaktadır. Hâlbuki bunlar millî folklor çalışmalarında özel olarak araştırılmadan "*günlük hayattaki gelenekler, örfler, âdetler hakkındaki masallar*" (turmıs-salt ertegiler) grubunda incelenmeye devam edilmektedir. Ancak Kaskabasov, bu masalların kendi özellikleri bakımından saf günlük hayatla ilişkili gelenek masalları olmadığını ifade eder. İlk olarak, bu masallarda gelenekler hakkındaki masallar gibi olmayan fantastik unsurlar çok, vakalar fazla olağanüstü, anlatılar macera ağırlıklıdır. İkincisi olarak, burada masal içeriği çok giriftir. Bu masallar birbirinden çetrefilli olaylar dizisinden oluşur. Üçüncü olarak,

kahramanlar gelenek masalındaki kahramanlardan farklıdır. Amaçlarına hileyle ya da kurnazlıkla değil, aklıyla ulaşırlar. Düşmanlarını aklıyla yenerler (Kaskabasov, 2014a; 206-207).

Kaskabasov, zikredilen masalların günlük yaşamla ilgili gelenek masallarından daha başka farklılıklarının olduğunu da ifade eder ve bu masalların kendine has biçimini tasvir etmeden önce başka bir mesele üzerinde durulması gerektiğini belirtir. O da, bu masal türünün nasıl adlandırılacağı meselesidir. Kaskabasov'a göre, eldeki materyaller incelenip analiz edildiğinde, bu gruptaki metinlerin fantastik masallar ile günlük hayattaki gelenekler, örfler, âdetler hakkındaki (turmis-salt) masalların arasında yer alan eserler olduğu görülmektedir. Kaskabasova göre, onları “*ibret verici masal*” olarak adlandırmak yerinde gibi görünüyor. Çünkü burada kısa hikâyeye (novellaya) özgü öyküsellik, yani macerasal görünüm çokça bulunur. Esasında bu masallar, hacim yönünden öykü (novella) gibi küçük değildir. Ancak burada biz edebî bir türü değil, bir folklor türünü adlandırıyoruz ve bu adlandırma mukayese neticesinde verilmiştir (Kaskabasov, 2014a; 207).

Toplumun gelişme devrinde ticaret, zanaat (el sanatı) ve sanayinin ilerlediği dönemde fantastik masal, dinleyicisini kendisine çeken önceki özelliklerinden ayrılmaya başladı. Artık onunla mücadeleye ve savaşılmaya başlayan farklı masal türleri ortaya çıkıp kalıplaşmaya başladı. Böylece bu dönemde ibret verici masallar, daha sonra ise satirik masallar doğdu. Bu masallarının bir anda ortaya çıkmadığını ifade eden Kaskabasov, Profesör Mâlik Ğabdullin'in şu düşüncelerini paylaşır ve araştırmacının düşüncelerini doğru bulur:

“Halkın yaşamıyla, geleneğiyle ilişkili olarak ortaya çıkan masallar sadece bir asrın ürünü değildir. Onlar, pek çok asrın ürünüdür. Bu masalların içinde kadim dönemde, feodal ilişkiler zamanında ve sonraki dönemde ortaya çıkanlar vardır. Bunların hepsi sözlü olarak icra edilip sözlü olarak yayıldığı için (bu masalların) pek çok tarihî dönemi, pek çok sınıfı, toplumsal ortam yaratan çeşitli bakış açılarını, çeşitli kavram ve anlayışları kendi bünyesine toplayıp geldiği de aşikârdır. Ancak böyle olsa da, halk ortamında doğan masallar kendi ulusal görünümlerini yok etmemiştir. Bilakis, onu her yeni devir, yeni dönem şartlara göre

değiştirip, güçlendirip, mükemmelleştirdiğini, keskinleştirip bezediğini de fark ediyoruz” (Kaskabasov, 2014a; 207-208).

Kaskabasov, dışarıdan bakıldığında ibret verici masalarda genelin dışındaki olayların ve olguların, yani masala özgü olağanüstü özelliklerin yok gibi görünse de, aslında gerçeğin böyle olmadığını ifade eder. Burada farklı bir hayat akımı (gidişatı), hakikat, yaşamda olmayan durumlar bulunmaktadır. İbret verici masalardaki unsurların çoğu yabancı ve farklıdır. Burada fantastik (olağanüstü) şeyler de vardır, ancak onun niteliği fantastik masaldan farklıdır. Buradaki fantezi (hayal) fazlaca süslendiği, ebedileştirildiği için bu masallar eski mitik kavramlarla ve dinî inançlarla genetik bağlantısını koparmıştır. Bu sebeple bu masalardaki sihirsellik, kılık değiştirme gibi şeyler kahramanların kendi şahsi nitelikleri olarak görülmektedir. Buradaki bahsedilenlerin gidişatı her zaman adalet ve aklın zaferine bağlanır. Ancak günlük hayatta karşılaşılan basit gerçeklik ahlâki nasihat vasıtasıyla değil, hadisenin doğal gelişimi vasıtasıyla ispatlanır. Doğrusu, masalcı bazen anlatmak istediklerini özlü sözden, vecizeden faydalanarak anlatır. Ancak masalda anlatılan gerçeklik zaten açıkça görünüp anlaşıldığı için bu metot her zaman kullanılmaz (Kaskabasov, 2014a; 208).

İbret verici masalların içeriği üzerine de görüşler ileri süren Kaskabasov, bu masalarda oldukça ilginç ve korkutucu yolculuklar, çetrefilli durumlar, insanın karmaşık kaderi, aile hayatı, karı-kocaların başından geçen olayların yanında, çeşitli olağanüstü kötü durumların da anlatıldığını ifade eder. Kaskabasov’a göre, konusu yönünden bu türdeki eserler oldukça çeşitlidir. Örneğin; bir grup masal sıradan bir kızın kendi kıvrak zekâsı sayesinde Han çocuğuyla evlenmesi hakkındadır. Bunun dışında birkaç masalda ise karı-kocaların (evli eşlerin) kaderin cilvesine düşüp hayatın çeşitli zorluklarına katlanması, kadının akli ve sabrı sayesinde kocasının tahta oturup mutluluğa ulaşması anlatılır. Pek çok masalda akıllı kadının ahmak (budala) erkeği adam etmesi anlatılır. Kaskabasov’a göre hacmi yönünden büyük, mazmunu karmaşık ve enterasan olaya sahip pek çok ibret verici masala *“folklorluq” [folklorluk]* veya *“halıqtıq roman” [halk romanı]* denilse de olur. Onların içerikleri sadece Kazaklarda değil, bütün Doğu halklarında genişçe yayılmış onlarca motifi içine almaktadır (Kaskabasov, 2014a; 208).

Kaskabasov, ibret verici masalların içinde aile hakkındakiler ile karı-kocaların birbirine bağılılıkları veya ikisinden birisinin aldatması hakkındaki masalların özel bir grup oluşturduğunu ifade eder. Bunların içinde kadının, kocasını aldatıp onu ahmak yerine koymasını anlatan masallar da vardır. Bununla birlikte, başka bir kadına gönlü düşüp çeşitli uygunsuz durumlara düşen ve boşa çabalayan erkekler hakkında masallar da vardır. Masal, insandaki kıskançlık ile şüphe gibi özellikleri açığa vurup, gelecekte şüphe etmenin ve korkmanın temelsiz olduğunu da gösterir. Örneğin; “*Vüzirdiñ Qızı*” [*Vezir’in Kızı*] masalında kadınların aldatması hakkındaki hikâyeyi duyan Han, yeni evlendiği eşini sınamak amacıyla evinden yola çıkıp, kendisi gelene kadar eşine erkek çocuk doğurmasını buyurur. Karısı, erkek gibi giyinip Han’ın peşinden gider, bazen Han’ın yakın yoldaşı bazen de onun kız kardeşi olup Han’ın bütün adımlarını önceden bilip onu alt eder. Böylece Han’ın kötü niyetli isteği açığa çıkarılarak gerçek aşk ve saflık, şüphe ve güvensizliğe galip gelir (Kaskabasov, 2014a; 209).

Kaskabasov, aile ahvalini anlatan bu tarz ibret verici masalların sayı bakımından oldukça fazla olduğunu ifade eder. Kaskabasov’a göre, bunların önemli özelliği, fantastik masallarla bağlantısını koparmamasıdır. Kaskabasov, böyle masallardan bir tanesini örnek olarak ele alıp inceleyerek masalın fabulasının (konusunun) şu şekilde olduğu ifade eder:

“Eskiden Jünis adında bir kişi hacca gider. Güzelliği ülke sınırlarını aşan Marhuma adındaki eşi ise evde kalır. Ancak kocası gittikten sonra kayını Marhuma’ya birlikte olmak istediğini söyleyip onu rahatsız eder. Yengesi istemeyince kayını ona iftira atıp kadıya gider: ‘Yengem yoldan çıktı. Ağabeyim gittiğinden beri evinde gece gündüz eğlenip onu aldatıyor’ deyip yalan söyler. Kadı şeriata göre Marhuma’yı taşıyarak öldürme hükmü verir. Cellatlar Marhuma’yı taşla vurup iyice ezerler, itlere ve kuşlara yem olsun diye de dışarıya bırakırlar.

İnleyip figan eden Marhuma’nın sesini Ağrabi adındaki yolcu işitir ve onu kendi evine götürüp iyileştirir. Ağrabi’nin kölesi Marhuma’ya âşık olur. Kadını ikna edemeyince, sahibinin çocuğunu Marhuma’nın odasına getirip öldürür, kanını Marhuma’nın giysilerine sürer. Ağrabi çocuğunun ölümünü Marhuma’dan bilmez, ancak karısına zarar vereceğini düşünüp Marhuma’ya 400 dirhem vererek onu evden gönderir.

Marhuma başka bir şehre gider. Gittiğinde padişah 400 dirhem borcunu ödemediği için alanda bir yiğidi asmak üzereymiş. Marhume yiğide acır ve borcunu ödeyip özgürlüğe kavuşturur. Ancak yiğit Marhuma'ya âşık olur ve peşinden kalmaz. Marhuma kaçır, yiğit kovalar. Marhume kaçarken bir denizin kıyısında duran kayığa gelir. Yiğit arkasından yetişip Marhuma'yı bir tüccara satar.

Sonra da ona kervancı başı âşık olup kendisiyle evlenmesini ister. O sırada Marhuma abdest alıp namaz kılar ve Allah'a 'Beni kıyamette utandırma (yüzümü kara çıkarma). Allahım, beni bu zalimlerin elinden kurtaracak bir mucize ver' diyerek yalvarır. Tam o sırada fırtına çıkar ve kayıkların hepsi suya batar. Bir tek Marhuma'nın kayığı sağ salim kıyıya ulaşır. Marhuma kayak dolusu altın ve gümüşü görür. Erkek gibi giyinip şehre gider.

Şehrin hükümdarına başından geçen olayların hepsini anlatır. Hükümdar ona bir saray yaptırır. Marhuma denizin kıyısında yaşayıp tabiplik yapar, dua okuyup üfleyerek insanları tedavi eder.

Marhuma bu haldeyken kocası Jünis hacdan evine döner. Küçük erkek kardeşinin eşi hakkında söylediklerine inanır. Aradan biraz vakit geçtikten sonra küçük kardeşi tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanır. Jünis, deniz kıyısında yaşayan evliya kadın ismini işitip kardeşini ona götürmek için yola çıkar.

Yol boyunca önceki Marhuma'nın hayatını kurtaran Ağrabi'nin evine uğrar, onun Marhuma'ya komplo kuran kölesi de hastalığa yakalanmıştır. Onu da Ağrabi'yle yanlarına alıp yola devam ederler. Yolcular, önceden Marhuma'nın özgürlüğüne kavuşturmasına rağmen kendisini tüccara satan yiğidin evine misafir olurlar. O da hastalanmıştır. Onu da yanlarına alırlar.

Hepsi tabip kadına gelirler. Onları tanıyan Marhuma kendi şehrinin hükümdarına halkı toplatıp yoğun kalabalığın önünde üç hastaya kendisine yaptıkları suçları itiraf ettirir. Onları affedip kocasına tekrar döner” (Kaskabasov, 2014a; 209-211).

Bu tarz yârine sadık kadınları ele alan masallar bir grup oluşturmaktadır. Bu tür masalarda kadınların, iftira sebebiyle ne kadar acı çekse de insâni özelliklerini kaybetmediğini, akli ve sabrıyla zorlukların üstesinden gelip muradına erdiklerini

görmekteyiz. Bu kadınların karşısında yer alanlar ise yalancı, zalim ve ikiyüzlü olarak tasvir edilmektedir.

Kaskabasov, ibret verici masalların kahramanları üzerinde de durmuştur. Ona göre ibret verici masalların kahramanları ne bahadır ne de atıcıdır. Bu masalların kahramanları, Han ile zanaatkâr, vezir ile fakir, bey ile ustadır. Kendi toplumsal kökenine bakmadan bütün kahramanlar iyi kalplilik ve adalet fikrini savunurlar. Bazı durumlarda kahraman da hata yapabilir. Ancak masalın sonunda yanlış adım attığını anlayan kahraman, sonrasında sadakat ve adalet yoluna girer. Baht (mutluluk) genel olarak sadece akıllı ve zeki, sadık ve eksikliğini kabullenip bu eksikliğinden kurtulamaya çalışan insanın başına konar. Amaca ulaşmaya çalışmak, Kazakların ibret verici masallarının çoğuna özgü bir özelliktir. Ne hakkında olursa olsun, ister tesadüfen isterse akıl vasıtasıyla mutluluğa ulaşılsın, ister bilge bey olsun isterse genelin dışında bir kahraman olsun; masalda kazanan kişiler sabırlı, âdil ve akıllı kişilerdir. Bundan dolayı da bu türdeki eserlerde daima akıl ile insanîyet kazanır, zorbalık yoluyla mutluluğa ulaşmaya çalışanlar ise daima yenilgiye uğrarlar (Kaskabasov, 2014a; 211).

Kaskabasov'a göre bu türün fonksiyonel (işlevsel) gayesi, ibret vermek, terbiye etmektir. *“Hayatta sadece akılla, çalışmayla her şeye ulaşılabilir”* fikri verilmek istenen esas düşüncedir. Bu tür masallar, yaşamın karanlık yönlerini ince bir alayla değil, ibretli bir hayatla gösterir. O hayat ise, başkahramanın hayatıdır (Kaskabasov, 2014a; 211-212). Kazakların ibret verici masallarının bir başka grubu ise faydalı tavsiyeler, bilge insanlar, akıllı kızlar hakkındadır. Bu tarz masallara göre, zorlukları yenmeye yardım eden akıl ve hayırlı tavsiyeler reddedilmez. *“Üş Ösiyet” [Üç Vasıyet], “Äke Ösiyeti” [Baba Vasıyeti], “Aqıldı Keñes” [Akıllı Tavsiye]* gibi faydalı tavsiye hakkındaki bir grup masalda zekilik ve keskin düşünebilme gibi bir vasıf özel olarak methedilir. (Kaskabasov, 2014a; 212). Bilgeliği ve zekiliği yücelten masallar, Kazakların oldukça önem verdiği sözlü ürünlerden birisidir. Dünyadaki kuşun, otun ve insanın en kötüsünü bulup getirin diye vezirlere verilen han buyruğuna doğru cevabı veren insan, çok fakir ve birisinin kapısında yaşayan hizmetçi olmuştur. Söz konusu fakir hizmetçinin zekâsından ve bilgeliğinden memnun olan Han, onu baş veziri tayin etmiştir

(Melkov, 1922; 175-177, Ävezov ve Ismayılov, 1957; 405-423: akt. Kaskabasov, 2014a; 212).

Kaskabasov, adil kadılar hakkındaki masalarda çoğunlukla masalcının gerçek hayatta olan, ancak çok eski dönemde geçen kendi meselesini anlatmaya çabaladığını ifade eder. Bu anlatılardaki olayın gerçekliği, kahramanın Han Mäden, Ayaz Biy, Biy Baltekey olarak adlandırılıp, onların hangi boyda yer aldığı ve nerelere göç edip ömür sürdüğü hakkında kesin detayların dâhil olması vasıtasıyla ispatlanır. Bu kahramanların hepsi de masalsı kahramanlara özgü özellikleri kendisinde toplar. Onların içeriği herkesçe bilinir. Ancak olayı kesinleştirme nakışı ve süslemesi, dinleyicisini inandırmasına bağlıdır. Kaskabasov'a göre böyle bir illüzyonun boy göstermesi geçmiş yaşamı mübalağa edip gösterme eğiliminden doğmaktadır. Bilge kadılar hakkındaki masallar dünyası, halkın akıl ve zekâya riayet edip baş eğen, bilgelik ve adaletle saltanat kurulup, halkın daima bilgeye hürmet ettiği toplum hakkındaki fantazi dünyası halk ütopyasının bir ürünüdür. Ancak ataerkil-feodal toplumda ortaya çıkan bu ütopya göre, o toplumun kahramanlık yönü destanda, yaşamsal yönü ise ibretlik masalarda anlatılıp methedilmiştir (Kaskabasov, 2014a; 213).

Kaskabasov, ibret verici masal ile efsane-hikayat türlerinin ilişkisi üzerine de önemli tespitlerde bulunmuştur. Ona göre, geçmiş yaşamı abartılı bir şekilde yüceltme durumu ibret verici masalı, efsane-hikayat türüne yakınlaştırır. Bu gereğinden fazla methetmenin temelsiz oluşu masalcının ve dinleyicilerin tavrından açıkça anlaşılır. Adı aña dönüşen Asan Qayğı'nın çeşitli ülkelerde yayılması da böyle bir durumunun sonucudur. Esasında, Asan Qayğı hakkındaki efsane-hikayatlar adaletsizliğin aldatıcı dünyasının bir hükmü gibidir (Kaskabasov, 2014a; 213).

Kaskabasov, geçmiş yaşamı yüceltme hususunda önemli bir uyarıda bulunur. Ona göre, ibret verici masallardaki geçmiş hayatı gereğinden fazla methedip gösterme, basit halkın toplumsal akli ile düşüncesinin gelişim seviyesiyle de ilişkilidir. Halk düşüncesinin siyasi yönden yavaş gelişimi, gelecek hayat ile toplumsal gelişimin perspektifi hakkında belirgin bakışaçılarının oluşmasına engel olmuştur. Bundan dolayı adalet dünyası ile ileriye dönük faaliyetler hakkında hayal

ile geçmiş hayatı abartılı bir şekilde gösterme durumu masala bir özellik olarak yansımıştır (Kaskabasov, 2014a; 213).

Kazakların ibret verici masallarındaki içerikler hakkında da incelemelerde bulunan Kaskabasov, Kazak folklorundaki ibret verici masallarının bünyesinde Doğu'da yayılmış olan bütün içeriklere rastlandığını ifade eder. Ona göre bu içerikler Kazak hayatının gerçekliklerini ve çeşitli hususiyetlerini tasvir eder. Asırlarca Kazak folklorunun türleriyle birlikte ömür süren bu içerikler Kazak masallarının ayrılmaz parçalarından birine dönüşmüştür. Ayrıca, bu masalarda methedilen (idealize edilen) insanî özellikler Kazak halkının ahlakına oldukça yakındır. Kaskabasov'a göre, Kazak yurduna ulaşan bu içerikler bazı değişikliklere uğramıştır. Örneğin; masallardaki şehir hayatının pek çok sırrı ve detayı kaybolup, eserler olabildiğince güçlü ve derli toplu bir şekilde anlatılmıştır. Doğu'daki pek çok ibret verici masal belirli bir şehirle ilgili olsa da, Kazak folklorunda bu durum zorunlu olarak görülmez. Hatta şehrin adlandırılmaması da mümkündür. Masalcı, olayları çoğunlukla Kazak diyarında, Kazak topraklarında ilerleterek anlatısını süsleyip zenginleştirir. Bu durum, Kazak masallarına özgü belirtilerden birisidir (Kaskabasov, 2014a; 213-214).

İbret verici masalın diğer masallardan önemli bir farkı da, vakaların Kazakistan'ın geniş bozkırında değil, şehirde veya han sarayında geçmesidir. Kompozisyonsal yapısı yönüyle ele alındığında, bu masalarda bir hayli içerik bulunmaktadır. Her içerik ise birkaç epizottan oluşmaktadır.

1. İçerik: Han çocuğu güzel kızı görüp ona âşık olur. Onu aramaya çıkıp başka bir şehre gider. Şehirde kızı bulup onunla görüşür ve sonra zindana düşer.

1. epizot: Han çocuğu avlanmaya gidip suda yüzen kızı görür.

2. epizot: Kız ile konuşur, kız ona imalı bir şekilde sırrını söyler

3. epizot: Han çocuğu evine gelip hastalanır. Ona dostu gelip kızın bilmecesini çözer, ikisi güzel kızı aramaya çıkar.

4. epizot: Uzun bir yol sürüp başka bir şehre gelirler, orada yaşlı kadını bulup kızla buluşmanın çaresini bulur

5. epizot: *Han çocuđu iki defa gelen kızıdan ayrı düşer, üçüncü seferde kızla görüşüp onu elde eder* (Kaskabasov, 2014a; 217-218).

Tüm bunlar, masaldaki ilk içeriğin vakalarıdır. Bütün anlatı boyunca içerikler ile epizotlar bu şekilde birbirinin üstüne yamalanıp masalın vakaları (olayları) yoğunlaşmaya başlar ve muhtevası oldukça ilgi çekici bir hal alır. Böylece, bu benzer masallar “*halk romanı*”na has bir görünüm elde eder” (Kaskabasov, 2014a; 218).

Kaskabasov, ibret verici masalda biyografik daire veya silsilenin bulunmadığını ifade eder. Yani, bu tür masalarda kahramanın doğumundan başlayıp hayatının sonunda kadar anlatılmaz. Kahramanın hayatının sadece bir veya birkaç dönemi sunulur. Bundan dolayı ibret verici masaldaki vakalar kahramanın bir delikanlı olarak ortaya çıkma zamanıyla veya onun önemli bir dönemiyle ilgili olmaz. Bu durum, türün tabiatı ile edebî amacından doğmuştur. Önceki kahramanlık ve fantastik masalarda başlıca amaç kahramanı yüceltmekse, ibret verici masalda kahraman vasıtasıyla hayattaki eksiklikleri eleştirmek temel koşuldur. Bu durum, ibret verici masalların anlatılış tarzını, yani stilini de değiştirmektedir. Artık önceki epik coşkunun yerini basit ifade etme, olağanüstü şekildeki mübalağaların yerini ise bedii şekilde eleştirme almıştır. Masalın gerçekliği ile birlikte eleştiri de artmıştır. Eski dinî inanışlar ile anlayışlar yok olmuş ya da alaya alınmaya başlanmıştır. Önceki hayvanlar hakkındaki masalarda da böyle eski anlayışlarla alay edilmiştir, ancak ondaki tenkit (satira) bedii yasayla sınırlıydı. Bu yüzden gerçekliği tasvir etme tam olarak gerçekleşmemiştir. O masallar çıktığından beri hayatta pek çok değişiklikler meydana gelmiş ve buna uygun yeni hayat, aksiyonlar, insanlar ortaya çıkmıştır. Onları eleştirmek gerektiğinde ise önceki stil ve satirik yöntem yetersiz ve etkisiz kalmıştır. Böylece gündelik hayatta kendinden aciz ile fakirlere hâkimiyet kuran zengin, bey, molla, hacı, hoca, tüccar gibiler ile hayatta her zaman karşılaştığımız aldatma, yalan söyleme, hırsızlık gibi hoş olmayan durumları eleştirmek için yeni türde yeni yöntemler ortaya çıktı. Masalın stili de yeni konu ve dünya görüşlerine uygun hale geldi (Kaskabasov, 2014a; 218-219).

2.5.4.1.1.1.5. Hiciv (Satirik) Masalları

İbret verici masalların insanın başından geçen macera dolu, ilgi çekici ve genelin dışındaki olaylarla ilişkili olduğunu ele alırsak, satirik masalların sömürücüler ile başkasının sırtından geçinen zalimleri ifşa edip sıradan köy hayatını tasvir ettiğini söyleyebiliriz. Novella tarzı masallar (kısa öykü halindeki masal) belirli bir hayat gerçekliğini destekler. Her ne şekilde olursa olsun, kötü alışkanlığı ilgi çekici ve hoş örneklerin gücüyle uzaklaştırmayı ve herhangi bir ahlakı nasihat etmeyi amaçlasa da, satirik masallar toplumsal problemi alaycı ve komik unsur vasıtasıyla açığa vurma amacı güderler. İbret verici masallardaki olay han sarayları ile şehirlerde geçer. Ancak satirik masallardaki olayların yeri eski bir köy, masalların kahramanları ise köydeki çoban ile zengin, molla vb. kişilerdir (Kaskabasov, 2014a; 219).

Kaskabasov, ibret verici masallar ile satirik masallar arasındaki farklar üzerinde durduktan sonra satirik masalların teşekkül edişi üzerine de önemli görüşler ileri sürmüştür. Ona göre satirik masallar, evrensel içeriği yönünden gelişip olgunlaşmış şuurun bir ürünüdür. Bu tür masallarda zengin ile fakirin birbiriyle ilişkisi üzerinde durulur. Halk bu tür masallarda sömürücü sınıfı sert bir şekilde ifşa edip sıradan bir fakirin zenginden ahlâki olarak fazlalığını gözler önüne serer. Halkın ebedî fantezisi (hayali) olan sömürücüleri dize getirmek satirik masallara aksetmiştir. Bu fantezi, her zaman koyun üstünde boz torgayın yumurtladığı dönemde veya boşuna bir hayalde değil, gündelik gerçek hayatı tasvir eden masalda gerçekleşmektedir. Böylece masal fakirin kendi gücüne olan güvenini arttırır. Bu ifadelerden hareketle, satirik masallar halk nesrinin diğer türlerinden daha geç, sınıfsal toplumun hastalıklı dertlerinin olabildiğince netleştiği bir dönemde ortaya çıkmıştır diyebiliriz (Kaskabasov, 2014a; 219).

Kazak halkının satirik masallarının teşekkül dönemi üzerinde duran Kaskabasov, bu masalların şu anki görünümünün 15-18. yüzyıllardaki ataerki-feodal toplum zamanında şekillenmiş olması gerektiğini ifade etmektedir. Satirik masallarda ahmaklar ile kurnaz kel, Aldar Köse, Kojanasır imgelerinin olması, masalsı nesrin yeni bir bedii niteliğe ulaştığının göstergesidir. Çünkü bu kahramanlar toplumun gelişimine göre değişen halkın dünya görüşüyle ilişkili olarak ortaya çıkarlar. Başka bir ifadeyle, halk artık eski inançlar ile geleneklere

eleştirel gözle bakıp bunlara tutunan insanlarla alay etmeye başlamışlardır. Bu sebeple masal kahramanının önceki iyi özellikleri (asillik, insaniyet, vicdanlı ve sadık oluş vb.) başka bir şekilde değerlendirilir. Kahraman oldukça farklı, hatta öncekine zıt bir şekilde tasvir edilir. Dünya değişse de masal kahramanı o eski halinde kalmaya devam etmektedir. Bundan dolayı onun eski gelenek ve anlayışlara bağlılığı halkın gülesini getirmektedir (Kaskabasov, 2014a; 219-220).

Masal kahramanının hayat şartlarına uyum sağlayamaması onu halkın nazarında ahmak durumuna düşürür. Kahraman, çevresindeki insanlardan farklıdır, onlara benzemez. Diğer insanlar aklını kullanıp hesaplı ve rahat bir şekilde ömür sürerler, kendilerine gerekli işleri yerine getirir. Ancak kahraman bunların tam tersini yapar. Kapana düşen avları salıp gönderir, içi arıyla dolu torbayı satın alır, ölüyü dirilteceğim deyip onu sopayla döver (Tursunov, 1973: akt. Kaskabasov, 2014a; 220). Oysa bu masalların kahramanları ne kadar ahmak olsa da, saf gönüllü, iyi kalpli ve merhametli insanlardır. Kimseye kötülükleri dokunmaz. Onu masaldaki diğer kahramanlardan çok daha üstün gösteren de işte bu özellikleridir. Halk da, masal da burada onu mutluluğa ulaştırır. O, halkın değer verdiği niteliklere sahiptir. Bundan dolayı diğer insanların kıymeti de onun vasıtasıyla değerlendirilir. Masalcılar, onun özellikleri vasıtasıyla *“iyi kalplilik ve adaletin ideali bu şekilde olmalı”* diyerek kendi düşüncelerini dile getirir (Kaskabasov, 2014a; 220).

Bu tür masalarda kahramanların hareketleri gülünç bir şekilde tasvir edilmektedir. Onların ahmaklığı olağanüstü (fantastik) değil, gündelik fantazi aracılığıyla açığa vurulur. Masalarda damadın yemeğe ne kadar tuz atmak gerektiğini annesinden öğrenip gelmesi, damadın kendi adını unutması, kadının kendisine gelen erkeği sandığa tıkmaması vb. durumların hayatta gerçekleşmesi mümkün değildir. Masalda alay edilen şey işte bu *“mantığa sığmazlık”*tır. Hayattaki gerçekliği bilinçli bir şekilde mantığa sığmaz hale getirip sunmak, gündelik hayalin (fantazinin) bedii yöntemidir (Kaskabasov, 2014a; 220).

Ahmaklar hakkındaki masalarda gündelik hayalin (fantazinin) en önemli şartı daha da perçinleşir, kuvvetlenir. Onların aksiyonlarında ve sözlerinde genelin dışında görünüm çokça karşımıza çıkar. Böylece kahraman her denilene inanan, saf birisi şeklinde görünür. Hatta bu Qojanasır hakkındaki masallara özgü bir durumdur. Kazakların çok saf birisini *“Qojanasır”* olarak adlandırması da boşuna

değildir. Ancak bedii tür olarak icra ettiği işlevle ilişkili olarak satirik masal ahmaklıktan da, bölünükten de kendi amacı doğrultusunda faydalanıp onlara başka anlamlar yükler. Ahmak olarak görünen kahraman gerçek anlamda çok akıllıdır ve onun düşmanları gerçek ahmaklardır. Bu masal estetiğinin bir yarasıdır (Kaskabasov, 2014a; 221).

Kaskabasov, ahmak evlat hakkındaki masalların oldukça geniş bir alana yayıldığını ifade eder. Cimri, ahmak, taş kalpli akrabalar ya da kardeşler ailedeki becerikli ve çalışkan birisini (ki bu çoğunlukla evin en küçük çocuğudur) kıskançlıkla güneyip evden uzaklaştırırlar. Onlar en küçük çocuğun evini yakıp annesini öldürürler. Çocuğu da öldürüp kuyuya atmak isterler. Ancak bunların hepsinde müspet kahraman kendisini kovanları aldatıp öldürür. “*Toğız Toñqıldağ, Bir Şiñkildek*” [*Dokuz Tonkıldak Bir Şiñkildek*], “*Keyquvat*” [*Keykuvat*] gibi masallar bu duruma örnek olarak verilebilir. “*Momınbay men Jeti Qaraqşı*” [*Momınbay ile Yedi Eşkiya*] masalında ise kahraman, cahil yedi eşkiyadan intikamını alır. “*Aqımaq Bala*” [*Ahmak Çocuk*] masalında ise, dürüst olmayan cahil insan, ahmak çocuğun bulunan altını nereye gönderdiğini idrak edemez. Genel olarak bakıldığında, ahmak çocuk hakkındaki masallarda esas olarak cimrilik ve adaletsizlik açığa vurulmaya çalışılır. Kaskabasov’a göre, insanın akıllı ya da akılsız olarak doğması doğasına uygun bir durumdur. Ancak adaletsizlik ve taş kalplilik vasıtasıyla kendi mutluluğunu talep etmek, toplumsal anlamı olan bir meseledir. İşte böyle bir yola düşen insanlarla mücadeleye girişen ahmak çocuk daima zafere ulaşır (Kaskabasov, 2014a; 221).

Kaskabasov, ahmak çocuk ile keloğlan masalları arasındaki ilişki üzerinde de durmuş ve ikisi hakkındaki masallar dairesinin sınırının net bir şekilde ayrılmadığını ifade etmiştir. Burada toplumsal hiciv (satira) o kadar güçlü değildir. Masal tembellik, cimrilik, kabalık, nezaketsizlik gibi gündelik hayatta karşılaştığımız insâni eksiklikleri eleştirmektedir. Keloğlan (tazşa bala) satirik masalların kahramanı olarak Doğu halklarının pek çoğunda tanınmaktadır. Keloğlan, fakirlerin de fakiridir. Onun tek zenginliği akli ile kurnazlığı, kıvrak zekâsı ile azmi, gayreti ile gücünün bitip tükenmemesidir. Keloğlan için herhangi bir zengini aldatması ve istediği eşyayı alması çok kolaydır. Hatta o gerektiğinde

han olan kişiyi çalıp, yerine ikinci bir hanı kendi gücüyle geçirtebilir (Kaskabasov, 2014a; 221).

Halk arasında genişçe yayılan pek çok masal, kahramanının adlarıyla ilişkili olarak anlatılmaktadır. Orta Asya'nın diğer halkları gibi Kazaklarda da *Jirenşe Şeşen*, *Aldar Köse*, *Kojanasır* isimleri ile karakterleri etrafında toplanan satirik masallar dairesi bulunmaktadır. Bu gibi kahramanlar Kırgızlar, Türkmenler, Özbekler, Azerbaycan ve Türkiye Türkleri arasında da iyi bilinmektedir. Kaskabasov, bu şahıslar etrafında oluşan masalların satira derecesi üzerinde de önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Kazak halkının sevimli kahramanlarından birisi olan Aldar Köse hakkında daha sonra oluşan masallar dairesi, sosyal içeriği yönüyle çok daha sivri, çok daha iğneleyicidir. Bu daire, kaynağı yönüyle erken dönemlerde ortaya çıkan bazı içerikleri kendi bünyesine dâhil etmiştir (Gatsak, 1967; 173: akt. Kaskabasov, 2014a; 222) Böyle içeriklerden bir tanesi olan Aldar Köse'nin Şeytan'ı yenmesi hakkındaki masallar, akıllı, bir olayın önünü ve arkasını önceden görüp tahmin edebilen insanları yüceltmekte, ahmaklık ve cimriliği açıkça gözler önüne sermektedir. Aldar Köse, Şeytan'ı dükkâna sokar ve eşitçe bölüşelim diyerek tahılların yarısından fazlasını alır. Dünyada korktuğum şey kazı-karta deyip onu da yedikten sonra Şeytan'ın boynuna binip gezer. Kaskabasov, Aldar Köse ile Şeytan hakkındaki masalarda sosyal mecranın olmadığını, bu tarz anlatılarda genel insanlığa özgü hoş olmayan davranışların hicvedildiğini ifade eder. "*Aldar Köse men Şığanbay*" [*Aldar Köse ile Şığanbay*] masalı ve içeriği yönüyle bunlarla uyumlu olan masallar grubu ise farklıdır. Burada Aldar Köse zengini aniden aldatıp ağzındaki yağlı eti alır. Onun cimriliğini hicveder. Nihayetinde zengin hanın özenle bakıp üzerine titrediği güzel kızının da gönlünü kazanıp kızı alır. Bu masallar grubundaki gülme objesi sadece ahmak, cimri insan değil, bir damla su istesen vermeyen mal canlısı zenginlerdir. Aldar Köse ile zenginler hakkındaki masallar toplumsal anlamı yönüyle oldukça sivridir. Masal, halkı sömürüp onlara zulmedenler ile onlara dalkavukluk edenlerin en olumsuz özelliklerini gözler önüne serer. Zengine özgü özelliklerden birisi, sınırı aşan cimriliktir. Onlar kendilerine hizmet edenleri açlıkla işkence ederler. Emeklerinin karşılığı olan parayı ödemedi onları çeşitli hile ve yöntemlerle aldatmaya çalışırlar. İş böyle bir zalimliğe geldiğinde mollaların da zenginlerden geri kalmadığı görülür. Sarı Molla'nın,

Ötejan'ın bütün yazki çalışmasına sadece bir kavun ödemesi gibi... (Kaskabasov, 2014a; 222).

Kaskabasov'a göre, satirik masallar bütün zalimlerin hizmet ettikleri Tanrı'yı bir mal gibi kullandıklarını gösterir. Onlar para uğruna her türlü ahlak dışı davranışa daima hazır olan insanlardır. Allah'ın emirlerini nasihat edenler için bundan daha değerli hiçbir şey yoktur. Ancak bu kişiler "*Qasiyetti Esek*" [*Kutsal Eşek*] masalında olduğu gibi, para verseler eşeğin gömüldüğü yerde bile Kur'an okuyup dua etmekten imtina etmezler (Kaskabasov, 2014a; 223).

Satirik masalların kahramanlarını ele aldığımızda, bunların toplumsal hayattaki adaletsizliği hem görüp anlayabilen hem de hissedebilen ve ona karşı mücadele edebilen kişiler olduğunu görürüz. Böylece masal her bir kahramana net bir toplumsal vasıf verir. Satirik masalların kahramanı, olabildiğince genelleştirilen toplumsal bir tiptir (Kaskabasov, 2014a; 224).

Kaskabasov'a göre, sosyal yaşamda ve hayatta karşılaşılan eksiklikleri eleştirmek gibi temel amacına uygun olarak satirik masalların biçimleri (forması) oluşturulmuştur. Masalcı, anlatının kahramanı vasıtasıyla ve doğrudan kendi adıyla kahramanın insanlığından, onun düşmanlarından, kahramanların toplumsal ve sosyal şartlarından bahseder. Onların vasıflarından söz etmesi meselesiyle ilişkili olarak, masalcının gerçek isteği veya hicvi açıkça ortaya konulur. Eski yaşamsal durumlar satirik masalarda gevezeliğe, hatta saçmalığa kadar vardırıılır. Masal kahramanları için mantık muhafaza edilmez. Satirik masaldaki yaşam gerçekliğinin çehresi dönüştürülüp anlatma normal sınırı aşar. Olayın doğal gidişatının bu şekilde bozulması, satirik masallara özgüdür. Çünkü sadece bu sayede kahraman toplumun güçlü kişileriyle mücadelede zafere ulaşabilir. Hayatta ise böyle bir zafer mümkün değildir (Kaskabasov, 2014a; 224).

Kaskabasov, anekdotları (fıkra) da satirik masalların kendine has türlerinden birisi olarak görmüştür. Anekdot belirli bir uzunluktaki hadise hakkındaki anlatı değil, kısa ve çok fazla önem taşımayan, aniden olan bir olayı gülünç vasıtasıyla bedii bir şekilde süsleyip önemli bir çıkarım ortaya koyar. Anekdotu dahil edilen olay kahramanın hayatına özel değişimler katmaz, sadece

onun bazı nitel özelliklerini açıklayıp göstermek için illüstrasyon (örnekleme, süsleme) olarak kullanılır (Kaskabasov, 2014a; 223).

Kaskabasov'a göre anekdotlar şehir hayatıyla, belirli yer adlarıyla veya *Ahmat Ahay*, *Qojanasır*, *Jalayır Turlumbet* gibi şahsiyetlerle ilişkilidir. Kazak anekdotlarının çoğu, Doğu dünyasının meşhur ve sevimli şahsiyeti Qojanasır ile ilişkilidir. Kazak Qojanasır'ı, dışarıdan bakıldığında sadece akıllı kıt sıradan bir insandır. Ancak dikkatli bir şekilde bakarsanız, Qojanasır'ın tıpkı bir maskenin arkasında saklanan merhametli ve yumuşak, komik ve üzgün yüzünü görebilirsiniz. O, insanlara bir hayli güvenilir gözle bakmakta, kötü durumları hicvetmektedir. Dine bağlı insanları ve mollanın nasihatlarını latifeye dönüştürmekten de geri durmaz. Qojanasır, kıvrak zekâsı ve hoş latifeleri sayesinde hayatın zorluklarını yenen bir kahraman görünümündedir. Acımasız ve değişken hayatta ruhunu ferahlatmada da Qojanasır'a hizmet eden yine kıvrak zekâsı ve latifeleri olur. Onu halkın sevimli kahramanlarından birisi yapan da bu hoş latifeler, iç özgürlüğü ve sabırlı ruhtur (Kaskabasov, 2014a; 224).

2.5.4.1.1.2. Gerçekçi Anlatımlık Türler

Kazak halkı arasında “*masal*” ve “*añız*” türlerinin yaygın olması ve nesir şeklinde sadece bu türlerin anlatılması sebebiyle Kazak folklor araştırmalarında, özellikle de sözlü edebiyatın incelenmesinde masal dışındaki mensur türlerin “*añız*” kavramı içerisinde değerlendirilmesi bir gelenek halini almıştı. Bu anlayış 20. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir. Bu sebeple Kazakların masal türüne girmeyen sözlü nesir türleri geçmiş dönemlerde araştırmacılar tarafından farklı terimlerle adlandırılmıştır. Kaskabasov bu türleri “*masal dışındaki mensur türler*” ya da “*añızlı türler*” olarak değerlendirmiştir.

Burada “*añız*” kavramının genel olarak “*tarihî gerçeklik*” olgusuyla ilişkilendirildiğini görmekteyiz. Bu sebeple “*añızlı türler*”in temel amacı da insanlara tarihî, dinî, siyâsî vb. alanlarda malumat vermek, bilgilendirmektir. Bu sebeple söz konusu türlerde bedii görünüm ve estetik işlevden ziyade, gerçeklik olgusu ön plandadır. Bu doğrultuda söz konusu türler “*Gerçekçi Anlatımlık Türler*” olarak adlandırılmıştır.

Seyit Kaskabasov, bu türler hakkında detaylı arařtırmalar yapmıř, Kazak folklorunda masal türüne dâhil olmayan söz konusu mensur anlatıları “*mit, hikâye, añız, efsane ve hikayat (menkıbe)*” olmak üzere beř bařlık altında ele almıřtır.

2.5.4.1.1.1.2.1. Mit

Asya, Afrika, Avustralya, Amerika gibi oldukça geniş bir coğrafyada kadim ve çağdař mitolojiler üzerine kapsamlı arařtırmalar gerçekleřtiren Seyit A. Kaskabasov, dünya mitolojilerini karřılařtırmalı inceleyerek insanlıđın kültürel tarihini bir bütün olarak ele almaya çalıřmıřtır. Kazak folkloru ve folklor poetikası üzerine de önemli görüşleri olan Kaskabasov, dünya mitolojisinden örnekler ele alıp bunları Kazak mitolojisi ile karřılařtırarak önemli çalıřmalar ortaya koymuřtur. Kaskabasov, bu mukayeseli ve tipolojik çalıřmalarıyla hem Kazak folklorunun genel hatlarını ortaya koymuř hem de Kazak mitolojisinin dünya mitolojisindeki yeri hakkında önemli veriler sunmuřtur.

Kaskabasov, yakın döneme kadar Kazak folklor arařtırmalarında Kazak halkına ait mitlerin varlıđından söz edilmediđini ifade etmiřtir. Bu arařtırmalarda sadece mitolojik açıklamalar ve motiflerden bahsedilip Kazak folklorunda mitik kahramanların var olduđu yüzeysel bir şekilde dile getirilmiř, Kaskabasov’un tabiriyle, “patinaj” yapılmıřtır. Kaskabasov bunun sebebini řöyle izah eder: “*Bunun bařlıca sebebi ise, düřüncemize göre, “mit” türünü Avrupalı arařtırmacılar gibi anladığımız içindir. Genel olarak mit denildiđinde, aklımıza eski Grek ve Roma’nın harikulade (olađanüstü) hikâyeleri gelir. İřte bu açıdan baktığımız için Kazak folklorunda “mit” yok diyoruz. Hatta var mı acaba diye arařtırmıyoruz bile*” (Kaskabasov, 2014a; 72).

Bu kalıplařmıř anlayıřın dıřına çıkan Kaskabasov, Kazaklarda mitin var olduđunu, hatta birkaç türünün folklorla tezahür ettiđini “*Qazaq Mifi jáne Álemdik Mifologiya*” [*Kazak Miti ve Evrensel Mitoloji*] adlı eserinde ortaya koymuř ve mitin türsel özelliklerini detaylı bir şekilde sunmuřtur. Kazakların günümüzdeki önemli folklor arařtırmacılarından řäkir Ibrayev bu dönemde “*Dođanın beřiđinde sallamp yetiřen göçebelerin bu özelliđini, dođanın kendisi kadar saf olan mitlerini geç de olsa artık gördük. Buna da řükür!*” (Abdrahmanov, 2020; 1) diyerek dönemin arařtırmacılarının duygularına tercüman olmuřtur.

Kaskabasov'a göre, Kazak folkloru açısından bakıldığında, mit denilen kavram yaradılışın her türlü olayları ile yeryüzünün yaratılışını, insanoğlunun ne zaman ve şekilde ortaya çıktığını, hayvanlar ile kuşların çıkış kökeni ile fitratını, özelliklerini açıklayıp anlatan nesir türündeki eserlerdir. Tipolojik görünümüne göre, Kazak mitleri de eski (arkaik) klasik mitlerin şekline yakındır. Mitin, poetikasını tetkik eden âlim E. M. Meletinskiy eski klasik mitlerin işaretlerini *“nesnenin mahiyetini onun ortaya çıkışıyla ilişkilendirmek, yani nesnenin yaratılışını izah etmek, onun nasıl meydana geldiğinin anlatılması; etrafını kuşatan dünyayı betimlemek, o dünyanın ortaya çıkış tarihini anlatmak”* (Kaskabasov, 2014a; 73) gibi ifadelerle dile getirmiştir.

Kaskabasov'a göre; eski klasik mitin işaretleri insanlık toplumu ile şuurunun ilerleyen dönemindeki içeriğini, insanı kuşatan dünyanın meydana gelişi ile hususiyetlerini, hayvanların ve diğer varlıkların yaratılışını açıklamaktır. Bu, mitik şuurun daha sonraki, yani gelişmiş safhasıdır. Burada ilkel toplum insanının kendisini tabiattan ayırdığını ve tabiatla mücadele etmeye, ona karşı koymaya başladığını göstermektedir. Tabiattan, çevreyi kuşatan dünyadan, hayvanlardan, kuşlardan kendisinin farklı olduğunu anlayan insan, sonrasında bunun sebebini aramaya koyulmuştur. Böylece, insanoğlunun kendisi hakkında, hayvanlar ve kuşlar hakkında mitler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde mit önceki izlerden, yani eski inanç ve anlayışlardan istifade etmiştir. Ancak bu dönemdeki mit açıklamalı (izahlı) bir nitelik arz etmekteydi (Kaskabasov, 2014a; 73-74).

Arkaik mitin tür olarak bir diğer vasfı da, yerine getirdiği görevinin bilişsel ve edebî oluşu ile fantazisinin sıradan oluşudur. İlkel kavim insanı kadim miti hayal (fantazi) olarak görmemiş, mitin içeriğine mutlak surette inanmıştır. Kaskabasov'a göre, mitte hayal (fantazi) olduğu anlayışı sadece bizde bulunmaktadır ve bu yargıya günümüz koşullarında ulaşılmıştır. Mitik dönemdeki ve mitik şuurdaki insan ise onu saf gerçek olarak kabul etmekteydi. Mitin bu özelliği hakkında tanınmış Sovyet araştırmacı M. İ. Steblin-Kamenskiy *“Mit, kendisinin ortaya çıkıp yaşadığı çevrede, ne kadar gerçeğe benzemese de, hakikat kabul edilen hikâyelerdir. (...) Ancak miti tetkik edecek insan, elbette ona inanmaz. Bu sebeple o (araştırmacı) mitin hayal olmadığını ifade edemez. Ancak, bununla birlikte mitin*

muhtevasını gerçek olarak kabul eden aklın yerine kendi aklını, yani miti sadece hayal olarak ele alan akli koyar” (Kaskabasov, 2014a; 74) ifadelerini kullanmıştır.

Kaskabasov’un düşüncesine göre mit, hayalden (fantaziden) ortaya çıkan hikâyelerdir. Kazak toplumunda devrime kadarki ve az da olsa günümüze kadarki zamanda yaşayan ihtiyarlar, Kazak halkı arasında anlatılan ağız ile mitlere inanmışlar, bu anlatılardaki olayları çok öncelerde yaşanmış gerçek olaylar diye düşünmüşlerdir. Her ne kadar fantaziden (hayalden) ortaya çıksa da, oluştuğu dönemde mitlere bir hakikat gözüyle bakıldığını ifade eden Kaskabasov, yakın zamana kadar Kazakların da kendi anlattıkları mitlere inandıklarını belirtir. Kaskabasov, bu düşüncelerini temellendirmek için Sâken Seyfulin’in şu ifadelerinden faydalanmıştır: *“İnsan o zamanlarda çeşitli hayvanlar hakkında, tabiatın çeşitli nesnelere, olayları hakkında konuştuklarında, kendi anladıklarına hakikat olarak inanmış ve bunları anlatmışlardır. Ve onların çok çeşitli ‘mucize’, ‘sihir’ yapabileceklerine, çeşitli değişimleri gerçekleştirebileceklerine inanmışlardır. Bunların birisini anlatan kendi hayalini (fantazisini) gerçek şeklinde anlatmıştır. Böylece, öncekilerin gerçek olarak kabul ettikleri anlatılar sonrakilere sadece masal olarak kalmıştır”* (Kaskabasov, 2014a; 74).

Kazak mitlerini, dünyanın farklı bölgelerindeki halkların mitleriyle karşılaştıran Kaskabasov, Kazak mitlerinin, tüm parçaları yönüyle eski klasik mit ile yakın olduğunu ifade eder. Bu mitlerde arkaik unsurlar temiz halde olmasa da, eski zamanlardaki mite özgü mitik şuurlar, zaman, mitolojik kavramların izleri açıkça görünmektedir. Kazak miti ile mitik şuurun gelişimindeki iki aşamayı, kozmos modelini, ilk ataların yaratıcılığını, insan ile tabiatın mücadelesini, av hayvanları ile kuşların yaradılışı ve karakterini anlatıp beyan eden görünüşleri bulabiliriz (Kaskabasov, 2014a; 74-75).

Mitteki olayların gerçekleştiği zamanı *“mitik devir”* olarak ifade eden Kaskabasov, o devrin kutsal vakit olarak değerlendirildiğini belirtir. Çünkü bütün varlıkların ortaya çıkışının, bugünkü görünümünün, özelliklerinin o zamanda teşekkül ettiği düşünülmektedir. Mitik şuura göre, nesnenin anlamını bilmek için onun çıkış tarihini bilmek gerekmektedir. Yani bu durumda varlığın anlamı ile kökeni eşit olarak ilişkilendirilir (Kaskabasov, 2014a; 75). Kaskabasov’un bu görüşleri M. Eliade’nin görüşleriyle de paralellik arz etmektedir. Kökenlerle ilgili

mitsel zamanın “güçlü” bir zaman olduğunu ifade eden Eliade’ye göre “mitleri bilmek demek, nesnelerin kökenindeki sırrı öğrenmek demektir” (Eliade, 2001; 23-27). Söz konusu mitik devir ya da mitsel zamanı öne çıkaran Kaskabasov, nesnelerin kökeni bilinmedikçe, hangi varlık olursa olsun, ondan faydalanılamayacağını ifade etmiştir. Mitin, genel olarak “etiyojik” (nedensel) oluşu da bundan kaynaklanmaktadır (Kaskabasov, 2014a; 75).

İlkel insanın düşünme kabiliyetinin soyut kavramları idrak edemediğini ifade eden Kaskabasov, bu sebeple o dönemdeki insanın süje ile objeyi, nesne ile onun adlandırılışını, çok ile azı, zaman ile mekânı ayıramadığını belirtir. Kaskabasov, buna rağmen, ilkel dönemdeki mantığın bahsetmeye değer bir soyutluğa ulaştığını da iddia eder. Aksi halde mitolojik anlayış ortaya çıkmazdı. Araştırmacı E. M. Meletinskiy de saf mitolojik düşünce denilen şeyin özünün, belirli bir derecedeki soyutluk olduğunu ifade etmektedir (Kaskabasov, 2014a; 75).

Kaskabasov, mitik şuurda ruh ile tabiatın birlikteliğinden söz eder. Buradan ikisi arasında bir denklik, eşitlik yasası olduğu düşünülebilir. Daha sonra bu denklik bozulmuştur. Kaskabasov bu durumun sebebini şöyle izah eder: “Mitik şuur kendi gelişim yolunda iki aşamadan geçmiştir. Birinci dönemde ruh ile tabiat tam olarak denk, yani bir bütün olarak görünmektedir. İkinci dönemde insanın tabiatın koynundan uzaklaşmasıyla ilişkili olarak daha önce bahsedilen denklik-bütünlük bozulmaya başlamıştır” (Kaskabasov, 2014a; 75-76).

Tabiattaki her şeyin bir bütün olarak algılandığı ilk dönemdeki mitik şuur, âlemdaki canlı ve cansız, ölü ve diri her şeyi kesin bir şekilde sınıflandırmaktan doğdu. Bu düşünce mitik şuura has animizmi, yani dünyadaki nesnelerin hepsinin bir ruhu olduğu inancını doğurdu. Bu sebeple, devrimden önce Kazaklar, tabiatın bütün varlıklarını, bütün hayvanları insan gibi akıllı, insan gibi yaşam süren varlıklar olarak görmüşlerdir. Kaskabasov’a göre mitik şuurun bu ilk döneminde insan, kendisi ile hayvanlar arasında bir sınır koymamıştır. Bu sebeple, Avustralyalılar ile Okyanusyalıların kadim mitlerinde insan ile hayvanın ayrılmadığını görmekteyiz. Söz konusu mitlerde “Bu hadise, hayvanlar kişi olduğu çağda yaşandı” (Kaskabasov, 2014a; 76) diye söze başlanması bir yasadır.

İnsan ile hayvanı ayırmama, insanı iki görünümlü olarak düşünme tarzı o dönemdeki mit karakterini yarı insan ve yarı hayvan şeklinde tasvir etme durumunu doğurmuştur. Bu düşünce zooantropomorfik bir tip ortaya çıkarmıştır. Bu bilhassa totem mitlerinde genişçe yer almaktadır. Ancak sonraki devirlerde mitin başka şekillerinde de yer bulmuştur. Genellikle, kadim totem mitlerinde tek kabileli halk ile belirli bir hayvanlar grubunun totem atası, bir hayvan olarak beyan edilir. Bu mitlerdeki karakterlerin değişimi, henüz saf bir değişim değil, amacı olan bir değişime götüren yol durumundadır. Amacı olan değişim, örneğin, daha sonra masal türünün bir işaretine dönüşmüştür (Kaskabasov, 2014a; 76).

Kaskabasov'a göre, mitik düşüncenin bazı özellikleri kadim zamandaki "vahşi" insanın kendisini tabiattan, âlemden ayırmaması nedeniyle ortaya çıkmıştır. O zamandaki insan, kendi vasıflarını tabiata, onun belirli olayları ile nesnelere uygun görmüş ve onların da insan gibi bir hayat sürdürdüklerini düşünmüştür. Kendini kuşatan âlemi insâni nitelikte kabul etmeseydi, ilk topluluk insanların mitleri de, ondaki karakterleri de, animizm, fetişizm, totemizm gibi dinî inançları da ortaya çıkmazdı (Kaskabasov, 2014a; 77).

Kaskabasov'a göre, dünyadaki varlıkların hepsinin aynı (eşit) olduğunu öne süren anlayış mitin temel fonksiyonuyla, yani nedensel-izahlı (etiyojik) göreviyle doğrudan ilişkilidir. Buna rağmen bazen mitin izah özelliğinin olmaması da mümkündür. Örneğin; Kazak masallarında karşılaşılan mitlerde "ölü" ve "diri" kavramları ayrılmaz. Mitik şuurun ilk zamanına has olan ölü ile dirinin birliği anlayışı, dünya hayatının ebedî olması anlayışını doğurdu. İz bırakmadan hiçbir şey yok olmaz. Ölüm, ilk duruma dönmektir. Kazaklarda insanlar için kullanılan "öldü" ifadesinin "qayts boldı", "qaytti" [geri döndü] şeklinde söylemesinin kökeninde de bu anlayış yatmaktadır. Ecel de hayattır, ancak farklı bir hayattır. Ölen insan yok oldu diye düşünülmez; o başka bir hayata göçtü, ilk şekline geri döndü diye düşünülür (Kaskabasov, 2014a; 77).

Kaskabasov, pek çok halkın mitlerini karşılaştırmalı olarak ele almış, pek çok kozmogonik ve totemik mitte dirinin ölüye dönüşümünün en önemli sebebinin aşırı yorgunluk olarak görüldüğünü ifade etmiştir. Kaskabasov'a göre, böyle bir değişimi ilk durumda geri dönüş olarak ifade edemeyiz. Aşırı bir şekilde bitkin düşen, yorulan mitolojik karakter kıpırdamaya gücü kalmadığı için taşta dönüşüp

rahata kavuşur. Kaskabasov burada bir gün yorulup uyuyakalan Jeke Batır'ın günümüze kadar uyuduğu hakkındaki Kazak mitini örnek olarak sunar (Kaskabasov, 2014a; 78).

Kaskabasov, Kazak folklorunda mağaraya, yeraltına girip, taş olup katılaştan insan hakkındaki mitlere rastlandığını da belirtir. Örneğin; Kazak halkı Semey bölgesindeki “*Koñır Evliya*” denilen mağarada insana benzer büyük taşın katılaşıp kalan Koñır Evliya olduğunu söyler. Böyle kadim bir mitin kalıntısına Kazakistan'ın her yerinde rastlanmaktadır. Elbette Kazakların miti, Avustralyalılarınki gibi çok eski ve birbirine benzer değildir. Kazak miti, Kazak halkının toplumsal gelişimine uygun olarak değişmiş, önceki anlayışlarını yenilemiştir. Ancak kökensel esası, kaynağı korunmuştur. Korunan bu esas, dirinin taşa dönüşümüdür. Kazak mitinde Jeke Batır yorulup uyuya kalınca taşa dönüşmüştür. Avustralyalıların mitinde ise, karakter kendi isteğiyle taşa dönüşmüş, yani buradaki değişim olayı belirli bir maksatla gerçekleştirilmiştir. Kaskabasov, bu tarz mitlerin gelişiminde dikkat çeken bazı yasalara değinmiştir. Bu yasalardan bir tanesi de, Kazak halkı gibi gelişmiş bir halkın mitlerinde insanın eşyaya, hayvana dönüşümünün farklı şekillerde sunulup anlatılmasıdır. Kaskabasov'a göre bu dönüşümlerdeki en önemli sebepler yorulup uyuyakalmak, lanetlenip cezalandırılmak veyahut da büyük bir tehlikeden kaçmak gibi şeylerdir (Kaskabasov, 2014a; 79).

Avustralyalılar gibi halkların miti ise, ilk toplulukların (ilkel) mitidir. Burada dirinin ölüye dönüşmesi, insanın nesneye ya da hayvana dönüşmesi mitik şuur çerçevesinde sunulur ve bu değişim bir amaca yönelik olarak gerçekleşir. Mesela; Okyanusya halklarının “*Tagaroniñ Teñizdi Qalay Jasağanı*” [*Tagaron'un Denizi Nasıl Yarattığı*] adlı mitte, gölün suyunu durdurmak için bir kadın kendisini taşa dönüştürür. Kazak mitlerindeki değişim ise mecburiyetten, çaresizlikten gibi görünür. *Jeti Qaraqşu* [*Yedi Eşkiya*], *Jeke Batır*, *Qırıq Qız* [*Kırk Kız*] gibi mitik anlatılarda kahramanlar mecburiyetten başka bir kılığa bürünürler. Ancak buradaki çaresizlik, zoraki bir durum taşımaz. Kahraman kendi kudretiyle taşa veya hayvana dönüşmez. Onu başka bir varlık veya başka bir sebep değişime uğratar. Bu açıdan bakarsak Kazak anlatılarındaki mit, evrensel mitin tabiatıyla zıtlık teşkil etmez (Kaskabasov, 2014a; 79).

Kaskabasov, mitin, zorunlu bir şekilde sebep-sonuç durumlarını içinde barındırdığını belirtir. Her ne şekilde olursa olsun, her değişimin (mesela, kırlangıç kuyruğunun değişimi) bir sebebi vardır. Kaskabasov'a göre, mitlerdeki değişim üç farklı sebeple ilişkilidir. Birincisi; insan aşırı yorgunluktan uyuyakalıp orada taş veya hayvana, kuşa dönüşür. Bu tarz mitler Afrika ile Avustralya yerli kabilelerinin folklorunda çokça yer almaktadır. Kazaklar arasında da böyle mitlere rastlanabilmektedir. Mesela; yukarıda bahsedilen Jeke Batır'ın uyuya kaldığı ve "Uyıқтаған Батır" [Uyuyan Batır] olarak adlandırılan dağla ilişkili mit buna örnek verilebilir. İkinci sebep; insanın suçlu (günahkâr) olmasıdır. Buradaki değişim bir "ceza" olarak kabul edilir. Mesela; "Sıntas", "Kelinşektau" mitlerinde kızlar, babasının karşısında suç işlediği için taş dönuşüp kalırlar. Sonraki dönemlerde insanın suçluluğu "günah" anlayışıyla bir değişime uğramıştır. Örneğin; dağ faresi olan "Qarınbay" hakkındaki mitte insanın, Tanrı karşısında suçlu (günahkâr) olduğu için hayvana dönüştürölüp gönderildiği ifade edilir. Değişimin üçüncü sebebi ise, büyük tehlikeden kurtulma yoludur. İnsanı olağanüstü bir felaket tehdit eder ve bu felaketten kurtulmak için insan taş, yıldız vb. şeylere dönüşür. Kazak folklorunda Kazığurt dağındaki "Qırıq Qız" [Kırk Kız] olarak adlandırılan taşlarla ilişkili olarak anlatılan mit bunun bir örneğidir. Anlatı şu şekildedir:

"Çok eski zamanda bir beyin kızının düğünü olmuş. Düğün olduğu sırada nişanlı kız kırk kızıyla birlikte, damadın arkadaşlarıyla gezintiye çıkarlar. Savaş zamanıymış. 'Düşman geldi' diye bir ses duyulmuş. Orada kızlar yüksek sesle 'Ey Tanrı! Bizi düşman alıp götüreceğine, taş dönuştür' demişler. Ondan beri taş dönuşmüş haldedirler" (Kaskabasov, 2014a; 79-80).

Bu mitteki dikkati çeken bir başka şey, insanın taş dönuşmesinin Tanrı'nın bir eylemi olarak gerçekleşmesidir. Kaskabasov'a göre bu durum, tartışmasız şekilde, sonraki İslam dininin tesiriyledir. Eski mitlerde başına gelen felaketlerden kurtulmak için insan, kendisi taş, hayvana ya da herhangi bir varlığa dönuşmekteydi. Örneğin; Malenezya'da yaşayan kabilelerin "Şolpan" hakkındaki mitinde "Mandi" adındaki kızın kurban olarak adandığı ölümden kaçarak yıldıza dönuştüğünü görmekteyiz (Kaskabasov, 2014a; 80). Buna benzer bir mit Kazaklarda da vardır. Burada bir insanın açıkça yıldıza dönuşümü olmasa da, Ürker

ile Jetiqaraqşı arasındaki ilişki, kız ile onun kovalayıcısını⁵³ akla getirmektedir. Bunun bir varyantını H. Äbişev “*Aspan Sırı*” [*Göğün Sırrı*] adlı kitabında şu şekilde ifade etmektedir:

“Ürker, aslında yedi yıldızdı. Bunların altısı parıldayıp görünüyordu. (...) Bunların arasındaki daha parlak olanı kız idi. Ürker kızını korumak için göstermek istemedi ve bir yere toplanıp yığıldılar. Aksi halde Jetiqaraqşı (kızı) çalılıp götürebilirdi” (Kaskabasov, 2014a; 80-81).

Kaskabasov’un ortaya koyduğu bu görüşlerden ortaya çıkan netice, genel olarak ilk toplulukların mitinde şekil (kılık) değiştirmenin birkaç şekilde karşımıza çıktığı ve bu değişimlerin de birkaç sebeple ilişkili olduğudur. Bunların en eskisi, insanın kendi gücüyle başka bir görünüme girmesidir. Çoğunlukla ya bir tehlikeden kaçmak için ya da aşırı yorgunluktan başka bir görünüme bürünür. Şekil değiştirmenin bu şeklinde mitik şuurun ilk zamanlarındaki insanın kendisi ile tabiatı ayırmadığını, ikisinin bir dünyayı teşkil ettiğini görmekteyiz. Bu şekil değiştirme, sonraki zamanlarda bedii folklor nesrine girmiş, masal karakterleri kolayca başka görünümlere girip hayvan, kuş ve çeşitli yaratıklar olabilmıştır.

Kaskabasov, insanın hayvana, taşa vb. varlıklara dönüşümünün kendi suçuyla ilişkili olduğunu anlatan mitlerin mitik şuurun sonraki, yani ilerlemiş dönemiyle ilişkili olduğunu düşünmektedir. Burada insan kendisiyle cansız tabiatın arasında uzaklık olduğunu hissedip, insan ile insan dışı varlıkların iki farklı dünya olduğu fikrine kapılmıştır. Bu sebeple insanın hayvan suretine ya da taşa dönüşmesi, onun kendi gücünün dışında gerçekleşen bir faaliyet olarak algılanmıştır. Bu ceza ya da lanet, sonraki dönemlerde ise Tanrı, Kuday, Allah’ın işi olarak görülmüştür. Ancak bunların hepsi, ilk topluluktaki söz kudretine inanışın birer izleridir. Elbette, bu söylenenlerin hepsinin ilk topluluktaki kadim mitlere özgüdür. Kadim mitin işlevi, yaratılışı idrak edip öğrenmektir. Bu idrak etme süreci de mitik şuura dayanmaktadır (Kaskabasov, 2014a; 81).

Kaskabasov, mitolojiyi bir bütün olarak ele aldığımızda onun üç görünümde karşımıza çıktığını ifade eder. Birincisi, ilk topluluklar döneminde ortaya çıkan iye-

⁵³ Kazak Türkçesinde “Quvğınşı”, kızı kaçırılan aileden kızı kaçıranların evine giden yakını ya da yakınlarına verilen isimdir.

ruh mitleridir. İkincisi, köleci devletler devrinde doğup kalıplaşan mitler. Üçüncüsü de feodal devletler zamanında teşekkül eden Tek Tanrı inancı temelindeki mitlerdir. Kaskabasov'a göre, ilk topluluklarda ortaya çıkan iye-ruh mitleri, esasında yeryüzünde insanı kuşatan çeşitli nesnelere, bitkilerin, hayvanların, hatta insanların kendi ortaya çıkış tarihi ile yeryüzünden ayrılan gökyüzünün ışıklı nesnelere hakkındadır. Köleci devletler zamanında ortaya çıkan mitlerin muhtevası ise daha geniştir. Kaskabasov'a göre burada iki süreç söz konusudur. Bu dönemde önceki mitler restore edilmiş ve yeni mitler doğmuştur. Sonrasında, ilk topluluklarda ortaya çıkan iye-ruh mitolojisinin genişliği artmış ve sadece yeryüzündeki nesnelere üzerinde değil, Kaos'tan Kosmos düzenine giriş tarihi üzerinde de durulmuştur (Kaskabasov, 2014b; 2-3). Kaskabasov burada mitleri daha çok dönemseller bir tasnife tâbi tutmuş gibi görünse de, bu dönemler içinde mitlerin oluşum süreçleri ve muhtevaları hakkında da açıklamalarda bulunmuştur.

İlk topluluklardaki kabile ilişkilerine özgü kabile birliği ve kardeşliği, toplumsal adalet, tabiiyet, kişilerin kendi aralarındaki merhamet, hayırseverlik, fedakârlık gibi duyguların ortadan kaldırılıp toplumda sınıfsal gruplandırmaların oluşturulduğu, toplumsal ve ulusal zulümlerin ortaya çıktığı devirde; yani köleci ve feodal devletlerdeki despotizmin şiddetlendiği dönemde, ilk zamanlarda yaşanmış olan kabile yaşamına özlem duyulmuş ve bu dönemi “*altın asır*” olarak methedip kutsallaştıran mitler doğmuştur. Kaskabasov'a göre bu mitler, feodal devletler zamanında teşekkül eden Tek Tanrı inancı döneminde değişime uğramıştır. Bu dönemde, ilk topluluklardaki iye-ruh mitolojisi ve köleci devletler devrindeki çok Tanrılı inancın çevresinde gelişen mitolojinin yerini, evreni kendisi yaratıp kendisi yöneten Tek Tanrı almıştır. İlk dönemlerdeki iye-ruhlara ile çeşitli tanrıların bütün vasıfları tek bir Tanrıda toplanmış, böylece Tek Tanrı mitolojisi beşeri toplumun gelişiminde yeni bir merhale teşkil etmiş ve yeni bir devrin ortaya çıkışını sağlamıştır. Burada genel mitolojinin üç farklı dönemini ve bu dönemlerdeki görünümünü ortaya koyan Kaskabasov'a göre zikredilen bu genel mitolojinin üçünde de karşılaşılan bir tema vardır. O da dünyanın yaratılışı ve yok oluşudur (Kaskabasov, 2014b; 3-4).

Kaskabasov'a göre, insanlar her devirde mit üretmiştir. İlk mitler, insanların ilk defa kendilerini insan olarak hissedip, tabiattan ayrıldıkları zamanda, grup olup

kabileleşmeye başladıkları devirde meydana gelmiştir. Bu dönemin mitleri çok basit ve soyutluktan yoksun bir niteliktedir. İnsanoğlu, etrafında olan, gözlerine görünen, gündelik hayatta karşılaştıkları, kendilerini kuşatan nesnelere dile getirip, onlar hakkında düşünüp, onların özellikleri hakkında düşüncelere dalıp onları anlamaya çalışmıştır. Böyle bir durumda, akli ve duygusu kendi hayatı ile tecrübesinden aşamayan insanoğlu, kendi hayatını onlara aktarmıştır. Bu durum mitolojinin bütün türlerinde karşımıza çıkar. Hatta mitolojileşmenin ikinci türünde de açıkça görünür. İkinci kez mitolojileşme süreci köleci devlet döneminde olmuştur. Çoktanrılı mitolojide Tanrılar ile insanların, kahramanların fantastik hayatı ile başlarından geçenler, dışarıdan bakıldığında kaos olarak görünür. Ancak dikkatli tahlil eden birisi, ondaki karakterlerin ve durumların sistemli olduklarını fark eder, epizotlar ile şahıslar dizisinin sistemli olduklarını anlar. Böylece, bu tarz mitlerde doğa ile toplumun gerçekten uzak mitolojik tarihten bahsedildiğini görür. Bu, ikinci mitolojileşmenin bir sonucudur ve köleci devletler döneminde yaşanan bir süreçtir (Kaskabasov, 2014b; 7).

Köleci devletler döneminde de insanlar varlığı yeni mitik şuur temelinde kabul etmiş, burada sadece ilk kavimdeki mit değil, yeni safhadaki mitolojik düşünceler de boy göstermeye başlamıştır. Çünkü *“kadim zamandaki halklar kendisinden önceki tarihlerini kendi hayalinde, mitolojileri vasıtasıyla canlandırır”* (Marks ve Engels, 1960; 419: akt. Kaskabasov, 2014b; 7). Demek ki, insan henüz şuuru olan bir insan, yani Homo Sapiens olmadığı dönemini mit vasıtasıyla bilmek istiyor. Bu durumda da ona hayalleri ile biyogenetik hafızası yardıma geliyor (Kaskabasov, 2014b; 7).

Kaskabasov'a göre, mitlerin hepsi insanın kendisi ile gök, yer, tabiat hakkında düşünüp, onların nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı sorularını sorabilecek duruma geldiğinde ve onlara kendince cevap verebilecek duruma ulaştığında ortaya konulmuştur. Bu durumda, mitler insanoğlunun kendisi ile tabiat hakkında sonraki zamanda üretilen hikâyeler ile şecereler (vekayinameler), batıl inançlar toplamıdır. İnsanların bu mitleri ne zaman, hangi duruma ve nesneye dayanarak ürettikleri ise üzerinde durulması gereken bir konudur (Kaskabasov, 2014b; 6-7). Bu açıdan konuya yaklaşıldığında mitlerin tarihsel metotla araştırılmasının önemine dikkat

çeken Kaskabasov, bu sayede bahsi geçen mitlerin en eskisi hangisidir ve bu mitler hangi amaçla anlatılmışlardır gibi sorulara cevap bulunabileceğini ifade eder.

Kaskabasov'a göre, ilk topluluk insanları öncelikle kendi etrafını inceleyip, çevresindeki nesnelere teşhis edip bilmek istemiştir. Bu, onların gündelik yaşamları için de gereklidir. Evreni bilmeye çalışırken kendi yaşam tecrübelerinden de faydalanan bu kadim dönem insanları, her türlü hayal ve batıl inanca başvurarak kendilerinin inandığı mitler üretmişlerdir (Kaskabasov, 2014b; 15).

Araştırmacılar evrenin ve evrendeki varlıkların yaratılışı ve kökeni kadar, evren ve evrendeki varlıkların yok oluşu, yani tufan üzerine de çeşitli düşünceler ileri sürmüşlerdir. Bu araştırmacılardan birisi olan Kaskabasov yapmış olduğu çalışmalarda yok oluş mitleri üzerine de çeşitli görüşler ileri sürmüş, bu mitlerin ortaya çıkışı ve gelişimi üzerinde düşüncelerini dile getirmiştir. Ona göre tufan, kısaca ifade etmek gerekirse, su ile ilgili mitlerdir. Bu mitlerde dünyanın yıkılışı ve kıyametten bahsedilmektedir. Bunlar eskatolojik mitlerdir. Bu mitlerin basit örnekleri ilk kavimlerde ortaya çıkmış ve kozmogonik mitlerle karışarak günümüze kadar ulaşmıştır. Genellikle, ahir zaman (kıyamet) hakkındaki mitlerin bize ulaşan klasik örneği, tufan hakkında yazılanlardır. Bu mitler ilk kavimler çağındaki eskatolojik mitlerin temelinde ortaya çıkmış, fakat sonraki dönemde dinî bir muhtevaya sahip olmuş ve ilk zamanlardaki "idrake" ilgili özelliği dinî bir renge bürünmüştür. Böylece Tanrı'nın insanları günahları için cezalandırması hakkındaki mitlere dönüşmüştür (Kaskabasov, 2014b; 4).

Âlemin yaratılışı ile yok oluşu hakkındaki mitler ve onların değişim tarihini ele alan Kaskabasov'a göre, âlemin yaratılışı çok geniş bir kavramdır. Bu kavram, gök ile yerin yaratılışını, yeryüzündeki nesnelere ve gökyüzünü aydınlatan nesnelere ortaya çıkışını, bununla birlikte yerde yaşayan av kuşlarının, hayvanların ve insanların yaratılışını içine almaktadır (Kaskabasov, 2014b; 4).

Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan iye-ruhlar kavramı, Kaskabasov'un üzerinde en çok durduğu konulardan birisi olmuştur. Ruh kavramı, farklı adlandırmalarla pek çok kültürün mit, destan, efsane gibi folklor ürünlerinde yer alan bir kavramdır. Türklerin eski inanışlarında yer alan ve günümüzde de bazı topluluklarda varlığını sürdüren iye-ruh inanışına göre, maddî olan her şeyin bir

ruhu (iyesi) bulunmaktadır. Diri ve ebedî olduklarına inanılan bu ruhlar, *iyi ruhlar* ve *kötü ruhlar* olarak kategorize edilmiştir. İyi ruhlar, genel olarak, insanlara iyilik, mutluluk ve sağlıklı bir hayat sunmaktadır. Yer üstünde varlıklarını sürdüren ve insanların yaşamlarına karışmayan bu ruhlar, kendi mekânlarını kötü ruhlardan, âfetlerden korumakla ve insanlara yardımcı olmakla yükümlüdürler. İnsanlar da, kendilerine yardım ettiklerini düşündüklerinden dolayı bu ruhlara her fırsatta büyük saygı göstermekte ve onların buldukları yerleri temiz tutmaya çalışmaktadırlar. Kötü ruhlar ise, insanlara ve hayvanlara her türlü kötülüğü yapabilmekte, hastalık verme, ölüm gönderme, kurban isteme gibi özellikler sergilemektedir. Bu ruhlar, öldürdükleri canlıların ruhlarını kendi mekânlarına götürmekte ve kendilerine köle yapmaktadırlar. Bu kötü ruhların başında da Erlik gelmektedir (Roux, 1984; 211, Gumilev, 1994; 524, Günay ve Güngör, 1998; 84, Gömeç, 2003; 101, Hoppal, 2001; 212-215, Rintchen, 1985; 228)

Türklerin mitik evren tasarımında da dünyanın yapısının “ruh” merkezli olduğu görülmektedir. Zira Türklere göre, Tanrı ve iyi ruhların yer aldığı “gökyüzü”, insanların yer aldığı “yeryüzü” ve kötü ruhların bulunduğu “yeraltı” olmak üzere üç katlı bir evren tasarımı söz konusudur. Bu üç katta yaşayan varlıklar, birbirinin mekânında yaşayamamaktadırlar. Gökyüzü ile yeraltı arasında daima bir mücadele olmakta ve insanlar bu mücadelenin tam ortasında yer almaktadırlar. Üstteki yerin birleşik yapılı olduğunu, bu yapıda gök, güneş, ay, yıldızlar ve dokuz evrenin bulunduğunu düşünen Türkler, burada Gök Tanrı’nın ve iyi ruhların bulduklarına inanırlar. Yeraltı ise kötülüğün mekânıdır ve burada kötü ruhların bulunduğu inanılmaktadır. Bu inanıştan dolayı, yerin gelişigüzel kazılmasından kaçınılmış, hatta yürürken toprak kalkmasın diye ucu yukarıya doğru bakan pabuçların giyilmesi yaygın bir gelenek halini almıştı (Küçük, 2005; 205-216).

Kaskabasov, genel görünüşe göre, ilk topluluklardaki iye-ruh mitolojisinin alemin bütün bir şekilde meydana gelişini ve dünyanın o başlangıçtaki “kaos” halinde oluşunu anlatmadığını ifade eder. Bunun da temel sebebini, ilk topluluk insanların bütün bir âlemi bilmeye, âlem hakkındaki bütün bilgileri öğrenmeye henüz çaba göstermemesine bağlamaktadır. O dönemde insanlar, ilk olarak yiyecek bulmayı ve karınlarını doyurmayı amaçlamış; bundan dolayı da evren nereden ve

nasıl meydana geldi, gökyüzü ne demek ve nasıl düşmeden duruyor, yeryüzünü kim yarattı gibi sorular sorup bunlara cevap aramaya vakitleri olmamıştır. O dönemdeki insanlar için gökyüzü, yeryüzü, su, dağ, yıldız gibi etrafta yer alan varlıkların hepsi eskiden beri var olan nesnelere. Kendileri nasıl yaşıyorlarsa, onlar da eskiden beri aynı şekilde varlıklarını sürdüren nesnelere idi. Bu duruma Avustralya'nın eski insanlarını örnek gösteren Kaskabasov, onların Kaos'tan sonra düzene giren Kosmos'un meydana gelişi hakkındaki mitleri bilmediklerini, her şeyi kendilerinden önceki atalarının yaptığını düşündüklerini ifade eder (Kaskabasov, 2014b; 14). Kaskabasov, E. Meletinskiy'nin şu ifadelerini de kendi düşüncelerine dayanak olarak kullanır: *“Onların mitlerinin özelliği, dünyanın meydana gelişi hakkındaki açıklamaların bütün dünyanın değil, dünyanın parçalarının nasıl meydana geldiğini açıklamak vasıtasıyla bilinmesidir.”* (Meletinskiy, 1965; 4: akt. Kaskabasov, 2014b; 14-15).

İlk toplulukların tarihini, hayatını ve kültürünü araştıran bilim adamlarının, o dönemlerde yaşayan insanların gökyüzünde padişah benzeri bir varlığın, yani Tanrı'nın var olduğunu idrak edemediklerini ilmî açıdan ispatlamaları herkesçe malumdur. Kaskabasov'a göre bu normal bir durumdur. Çünkü ilk topluluklar zamanında yeryüzünde henüz padişahlık benzeri bir yapı yoktu. Bu durumda o dönemin insanların yeryüzündeki padişaha benzeyen, halkın yaşamını izleyip kontrol eden bir Tanrı'nın varlığını bilmeleri de mümkün değildi. Kendi yaşamlarında olmayan bir şeyin zihinsel tasarımını gerçekleştirmeleri çok zordu. Bunun da sebebi ilk topluluk insanların uzun zamana kadar kendilerini tabiattan ayırmamalarıdır. Bu dönemdeki insanlar kendi yaşamlarındaki törelerini önce tabiata, daha sonra da gökyüzüne aktarmışlardır (Kaskabasov, 2014b; 15).

20. yüzyıla kadar ilk topluluklara özgü bir yaşam süren Afrika'daki, Avustralya'daki, Okyanusya'daki, uzak Kuzey Asya ile Amerika'daki kabilelerin mitlerinde Tanrı rolünde görünen karakterler, gerçek mahiyette bizim düşüncemizdeki Tanrı değildir. Kaskabasov'a göre bunlar, henüz Tanrı seviyesine ulaşamayan *“İye-Ruhlar”* veya *“İye-Tanrı”*lardır. Bu topluluklardaki iye-ruhlar, şekillendirilmiştir. Yani, şahıslştırılan tabiatın güçleri, tabiatın her olayını sahiplenen karakterlerdir. Onlar, misal olarak, dağ iyesi, rüzgâr iyesi, güneş iyesi, su iyesi, taş iyesi, çöl iyesi, göl iyesi vb. olarak kişiselleştirilmiştir. Kaskabasov,

söz konusu iye-ruhların şahıslaştırılması hakkında şu mitik parçayı örnek vererek açıklamalarına devam eder:

“Bataka köyünün sakinleri Barakuva dağının zirvesinde yetişen sihirli otun yanına gitmiş. Orada basamak (merdiven) varmış, dağın zirvesinde ise derin bir ışık varmış. O ışığın içinde zirvenin iye-ruh kalırmış. Eğer onu görürsen iyi olmaz, bir yakınınz ölmüş. Zirvenin tam tepesinde çok çeşitli sihirli otlar yetişirmiş. Bazen de o yerde yetişen mis kokulu beyaz çiçeği bulabilmek mümkünmüş. O çiçek her saat başı açar, bir önceki de solarmış. Eğer o çiçeği bulursan, onun vasıtasıyla düşündüğün her şeyi gerçekleştirebilirmissin. Çiçeği avucunda ufalayıp, elini istediğin kişiye doğrultup ismini söyleyen, nerede olursa olsun, kendisi yanına gelirmiş. Bu çiçeği aramak için zirveye çıkacaksan, yanında beyaz bir horoz veya bir atımlık tütün (ya da bir dal sigara) almak gerek, zirvenin iye ruhuna hediye etmek için” (Kaskabasov, 2014b; 15-16).

Dağ iyesi hakkındaki bu düşünce, Kaskabasov’a göre şüphesiz ilk zamanlardan gelmektedir. Böyle bir iye-ruh görünüşü, onlar hakkındaki anlayış Kazak mitolojisinde de korunmuştur. Örneğin; *“Köl iyesi Qambar-av, şöl iyesi Qambar-av”* [Göl iyesi Kambar’dır, çöl iyesi Kambar’dır] veya *“Su iyesi - Süleymen, Alladan tilek tileymin”* [Su iyesi Süleyman’dır, Allah’tan dilek diliyorum] şeklinde destanlarda sıkça karşılaşılan şiirsel kalıplar, Kazak halkının eskiden beri koruyup muhafaza ettiği mitik kavramlardır. Bunun gibi çeşitli iye-ruhlarla hem masalarda hem de hikâyelerde sıkça karşılaşılmaktadır. Örneğin, meşhur “Er Töstik” masalındaki *“Jelayaq”, “Tausoğar”, “Költavısar”* gibi mitik karakterler, çok önceki devirlerdeki iye-ruhlardır. Onların her biri bir varlığın sahibidir. Jelayaq, rüzgârın sahibi; Tausoğar, dağın sahibi; Költavısar, gölün sahibidir. Her biri sadece kendi fenomeninin sahibi ve patronudur, başka bir âlemi hâkimiyeti altına alamaz ve öteki varlığın sahibinin yerine geçemez. Bunu masalın kendisi de beyan etmektedir. Yer altına inen Töstik’e yardım ettikten sonra onların durumu şu ifadedeki gibidir: *“Böylece Er Töstik ağlayarak Bapa Han’a döner. Dönerken yolda peşine takılan altı arkadaşının hepsi de kendi yerlerinden sonrasına geçemezlerdi. ‘Bundan uzağa varmaya bizim için yol yok’ diyerek Er Töstik ile vedalaşıp orada kalırlar”* (Kaskabasov, 2014b; 16). Elbette Kazak folklorundaki bu imgeler, çok önceki iye-ruhların mitolojik görünüşlerini muhafaza

eden ilk karakterler değildir. Kaskabasov'a göre bu karakterler pek çok değişikliğe uğramıştır. Ancak burada eski mitik unsurların izinin olduğu da şüphesizdir. Böyle bir olayı dört "tülük"ün iyeleri hakkındaki mitlerden de görebiliriz (Kaskabasov, 2014b; 17).

Eski mitolojideki iye-ruhlar ise ilk topluluk mitinde dünyanın yaratıcısı ve bütün âlemin iyesi olarak gösterilir. Bu gibi karakterlerin kalıntısı sonraki zamanlarda ortaya çıkıp kalıplaşan masal, destan gibi türlerde görünmektedir. Bazen iye-ruhlar başka görünümdeki karakterler olarak da tasvir edilebilmektedir. Mesela; köleci devletin sistemleştirilen yeni mitolojisinde iye-ruhlar tabiatın her olayını bilen tanrılar olarak değişime uğradı ve böylece çoktanrılı inanç sistemini oluşturdu. Feodal devlet zamanında ise bu iye-ruhlar önceki güçlerinden ayrıldılar ve Tanrı niteliklerini kaybettiler. Çünkü Tek Tanrı inancı, çok tanrılılığı yok etti. Böylece eski iye-ruhlar çok çeşitli korkunç varlıklara, canavarlara dönüştü. Kazak folklorundaki *Albastı*, *Jeztırnaq*, *Ubbe vb.* karakterler bunun ispatıdır. Ancak buna rağmen, bu varlıklarda eski iye-ruhların nitelikleri hâlâ saklıdır. Mesela; *Übbe*, akarsu iyесidir; *Sörel*, orman iyесidir; *Jeztırnaq*, kamışlık yer iyесidir. Kaskabasov'a göre, bu şekilde adlandırılan iye-ruhların, kadim zamanlardaki atababalarımızın ilk kabile yaşamındaki mitlerinde evreni yaratan güçler olduğu tartışmasızdır. Maalesef bu mitler bize ulaşmamıştır ancak biz bu durumu tarihî-tipolojik yöntemle eski haline döndürüp yeniden inşa edebiliriz. Yani Kazak mitolojisinin kadim zamanlardaki görünümünü, tarihsel yönüyle benzer mitolojiyi araştırıp değerlendirilerek anlayabiliriz. Olaya bu yönden yaklaşırsak ilk topluluktaki iye-ruh mitolojisinin esas görünüm ve hususiyetleri ele alınabilir (Kaskabasov, 2014b; 17).

En kadim mitlerde canlı-cansız tabiatın birliği, insan ile tabiatın birliği, insan ile tabiatın eşitliği hakkında açıklamalar açıkça görülmektedir. Bu kavramların neticesinde insan, etrafını kuşatan tabiatın ve diğer canlılardan kendini ayırmıyordu. Bundan dolayı mitlerde insan hayvana, kuşa, dağ-taşa kolayca dönüşebiliyordu. Bu, ilk topluluk insanının yeryüzündeki, yani kendisinin çevresindeki varlıkları "tanıma" çabasının bir işaretidir. Bununla birlikte, bu mitler ilk toplum insanına özgü mitolojik şuurun birinci aşamasını göstermektedir (Kaskabasov, 2014b; 17-18).

Mitolojik şuurun ikinci aşaması, insanın kendisini tabiattan ve insan dışındaki diğer canlılardan ayrı olduğunu hissetme durumudur. Bu dönemlerdeki mitlerde insanın başka nesnelere dönüşmesi kendi isteği ve gücüyle değil, bir başka varlığın gücüyle veya bir duruma bağlı olarak mecburiyetten ortaya çıkar. Bu dönemde insanlar, yeryüzündeki nesnelere ile diğer canlı varlıkları tanıdıkları ve sonrasında gökyüzünün ışıklı nesnelere dikkatlerini çekmiştir. Böylece Güneş, Ay, Yıldızların nasıl meydana geldiği sorularına cevap aramaya başlamışlardır. Bu sorulara cevap olarak da çeşitli mitler üretmişlerdir. Sonrasında da önceki metodu kullanarak, etrafındaki dünya nasıl yaratıldıysa, gök de aynı şekildedir diye düşünmüşlerdir. Kendi hayatlarını gökyüzüne aktarmışlar ve ilk mitlerden faydalanıp onu değiştirmişlerdir. Bunun neticesinde gökyüzünün aydınlık nesnelere de insanın dönüşmesiyle meydana geldiği hakkında mitler doğmuştur. Ancak buradaki değişim olayı, öncekinden farklıdır. İnsan çeşitli sebeplerle göğe uçup yıldızlara dönüşmektedir. Çoğu durumda da cezadan kaçıp veya korkup göğe uçmaktadırlar (Kaskabasov, 2014b; 18).

Bu söylenenlere dayanarak Kaskabasov, iye-ruh mitolojisini şu sırayla araştırmayı uygun görmüştür. İlk sırada yeryüzündeki nesnelere ile hayvanları meydana gelişini beyan eden mitler söz konusudur. Burada, öncelikle insanlar ile hayvanların birlikte ömür sürdüğünü gösteren, ondan sonra da onların ayrılmasını, yani etrafındaki dağ, taş, nehir, göl ve insan dışındaki diğer canlı varlıkların ve insanın meydana çıkışını anlatan mitler yorumlanmıştır. İkinci sırada ise, gök âleminin, yani ayrılan yıldızların ve ışıklı nesnelere nasıl meydana geldiği hakkındaki mitler üzerinde durulmuştur. Ay ile Güneş, Ülker, Çolpan, Kutup Yıldızı vb. aydınlık nesnelere birlikte, Tufan hakkındaki mitler de incelenmiştir.

Genel olarak Kazak mitlerini el aldığımızda ise, Kaskabasov bu türün Kazak folklorunda kendine has bir yeri olduğunu ve Kazak folklorundaki mitlerin dünya halklarının mitleriyle benzerlikler sergilediğini ifade etmiştir. Dönemsel olarak ele alındığında bu mitler, ilk insan topluluğuna özgü Avustralyalılar ile Afrikalıların, Kuzey Asyalılar ile Amerikalıların kadim miti ile antik Yunan, Roma, Mısır, Hint, Çin mitolojisinin ortasında bir türdür. Mitler ortaya çıkıp gelişmeye başladığı dönemde, toplumsal gelişimlere bağlı olarak sistemleşmeden başka türlere dönüşmüştür. Ayrıca, kabile hayatından feodalizme aniden geçen toplumlarda çok

tanrılı değil, tek tanrılı dinler yerleşmiş ve çok tanrılı inanç öğeleri yok edilmeye çalışılmıştır. Bu durum mitlerin sistemleşmesini engelleyerek onların dağılmasına, hikâye ya da masallara dönüşmesine sebep olmuştur. Kazak mitlerinin günümüze tam olarak ulaşmamasının ve araştırılmamasının sebebi de budur.

2.5.4.1.1.1.2.2. Hikâye

Hikâye türü, folklor araştırmalarında epik düşünceyi doğuran ortamın değişmesiyle ortaya çıkan bir anlatı türüdür. Türkiye sahası folklor araştırmalarında bu türün genel olarak “*halk hikâyesi*” şeklinde adlandırıldığını görmekteyiz. Türk Cumhuriyetlerine baktığımızda da “*hikâye*” kavramı için “*hekâyâ, hikâyâ, hikaya*” gibi terimlerin kullanıldığını görmekteyiz. Türk dünyasında “*hikâye*” kavramının adlandırılması noktasında büyük farklılıklar olmasa da, türün kullanımı ve özelliklerinin tespiti noktasında değişkenlikler göze çarpmaktadır. Bunun da en büyük sebebi, folklorun mensur türleri arasındaki kısmî ilişki ve aynı içeriklerin çeşitli türlerde karşımıza çıkması gibi çeşitli durumlardır. (Ahmetbekova, 2012; 425). Mit, masal vb. türlerin tanımları daha açıkken, hikâye türünü tanımlamak beraberinde bazı güçlükler getirmektedir. Çünkü hikâye kavramı mit, destan, masal, efsane türleriyle ilişki halindedir ve bu ilişki temelinde hikâye türü söz konusu türlerle geçişler yaşayabilir (Ahmetbekova vd., 2018, 88-92).

Hikâye türünün kaynağı, gelişimi ve türsel özellikleri üzerinde detaylıca duran Kaskabasov, masal dışındaki mensur türlerin kendi aralarında birbirinden ayrıldıklarını ifade ederek konuya giriş yapmıştır. Ancak bu türleri masaldan ayıran ve karşılıklı olarak birbirine yakınlaştıran şey, onların gerçekliğe yönlendirmesi ve bilişsel işlevidir. Gerçekliğe yönlendiren türlerin içinde “*hikâye*” gibi muhtevası bir hayli fantastik olup günümüze ulaşanları da vardır. Bu tür anlatılarda insanlarla birlikte mitik karakterler de yer almaktadır. Ancak bu anlatılarda mitik karakterlerin yer alması hikâyeyi gerçek bir olaya dayanan ağızdan pek de uzaklaştıramaz. Çünkü bunların üçü de “*gerçekçi*” ve “*halkı kendisine inandırma*” özellikleriyle halk nesrinin ayrı ayrı türleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu özellik ise, bu türlerin kadim döneminin dinî inanç ve düşüncesiyle ilişkisinden ve bilişsel fonksiyonundan doğmuştur (Kaskabasov, 2014a; 99).

Kaskabasov'a göre hayattaki toplumsal ve kültürel değişimler masal dışındaki bazı mensur türlerin tabiatını ve işlevini değiştirmiştir. Örneğin; günümüzde halk arasında Albastı, Übbe, Jeztırnak, Tev Gözlü Dev gibi varlıklar vardır. Ancak onların insanla karşılaştığı zaman insanlara zarar verdiğine hiç kimse inanmamaktadır. Bundan dolayı Kaskabasov, hikâye türünün önceki, yani Sovyet hükümeti kurulana kadarki şeklinde saklı olduğunu ifade eder. Günümüzde böyle anlatılar anekdot (fıkra) olarak kabul edilir ve komiklik ortaya çıkarıp gülmeye sebep olurlar. Köy arasındaki yaşlı insanlar olmasa, günümüzde böyle hikâyeleri hiç kimse anlatmaz. Bundan dolayı bu tür, bu zamana kadar hiçbir araştırmacının dikkatini çekmemiştir. Kazak folkloristleri bu türü derlememiş, hatta folklor ürünü olarak da görmemiştir (Kaskabasov, 2014a; 100). Kaskabasov'un araştırmalarına temel teşkil eden hikâyeler ise, geçen yüzyılda yayımlanan ve masalların yapısında anlatılan eserlerdir, ancak sayı bakımından o kadar da çok değildir. Çünkü hikâye türü, zaman yönüyle sınırlanan; yani 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılda derlenip yayımlanan malzemelere dayanmaktadır.

Kaskabasov, Kazakların kadim zamanlarındaki dinî inanışlarıyla ilişkili olarak ortaya çıkan anlatıların etnograflar, tarihçiler, din âlimleri ve folkloristlerin nazarına takılmadan günümüze kadar ulaştığını ifade eder. Dinî ve etnografik yönlerini bir kenara koyduğumuzda, bu eserler Kazak folklorunun özel bir türünü oluşturmaktadır. Kaskabasov bu ürünlerin "*hikâye*" terimiyle adlandırıldığını, Rus folklorunda ise bu türün "*biliçka*" olarak bilindiğini ifade eder (Kaskabasov, 2014a; 99). Kaskabasov yapmış olduğu araştırmalarda, halk nesrinin özel bir türü olduğunu ifade ettiği hikâye türünü araştırıp hikâyenin türsel özelliklerini ortaya koymayı, bu türdeki mitik karakterlerin önemini ve anlamını saptamayı hedeflemiştir.

Kazak folkloruna akseden eski halk inanışlarını araştırmanın, sadece etnograflar ile tarihçilerin işi olmadığını belirten Kaskabasov, bu konunun folklorcular içinde çok önemli olduğunu ifade eder. Ona göre, halkın eski dinî inanışları folklorun her türünde her şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Çünkü her türün kendi özellikleri, görevi ve ehemmiyeti vardır. Diyelim ki; eski inançlarla bağlantısı güçlü hikâye türü ile o inançların imge bıraktığı satirik masal türü birbirinden ayrılır. Misal olarak; hikâyedeki insanı adıyla çağırıp suya batıran

Übbe, yeni doğum yapan loğusa kadını boğazından sıkıp boğan Albastı, tek başına yürüyen avcıyı pusuya düşüren Jeztırnak imgeleri, satirik masaldaki Aldar Köse ile iddiaya giren Şeytan'dan tamamen farklıdır. Çünkü hikâye türü ilk çıktığı kaynağından, yani mitten pek de bağlantısını kesmememiştir. Onun için anlatıcı da, dinleyici de hikâyeye, anlatılan olaya eksiksiz inanır. Satirik masaldaki şeytanın olayı ise bir zamanda hikâyeye olarak anlatılsa da, sonradan hikâyeden oldukça uzaklaşmıştır. Artık halk bu olaya inanmaz, inananlar olsa da içten içe korkarak inanırlar (Kaskabasov, 2009; 141).

Bu anlatılanlardan hareketle, az önce bahsi geçen Albastı, Übbe, Jeztırnak, Şeytan karakterlerinin kaynağı, kadim zamandaki mitik şuur ile dinî inançlardır. Onların birbirinden farkı, çıkış kaynaklarından ne kadar uzaklaştıklarında; yani bu karakterleri tasvir eden türlerin ne kadar bedii işlev icra ettiğinde ve bununla ilişkili eserlerin içeriksel yapısının ne kadar kompleks olduğundadır. Başka bir ifadeyle, türün işlevi eserin kalıbını (formasını) oluşturur. Öyleyse idrakle ilgili (bilişsel) işlev çok olursa, eserin kalıbı basit olur. Burada anlatıcı, dinleyicisini inandırmayı en önemli amaç olarak görmektedir. Bu, hikâye türüne has bir özelliktir. Hikâyede insanın gözüne görünmeyen diğer âlemin temsilcileriyle görüşmesi hakkındaki anlatı gerçek olarak anlatılır. Fantastik masalarda ise bu tarz karşılaşmalar olağanüstü bir durum, abartı olarak kabul edilir. İşte, buradan hikâyeye ile masalın hangisinin mite yakın olduğunu görebiliriz (Kaskabasov, 2014a; 101).

Kaskabasov'a göre, Kazak halkının her türlü mitik yaratıklar ile canavarlar hakkındaki görüşlerini olabildiğince açık ve anlaşılır bir şekilde tasvir eden tür "*hikâye*" olarak ele alınabilir. Hikâyeye, halk yaşamında var olduğuna inanılan çok çeşitli Jeztırnak, Übbe, Albastı, Küldirgiş, Tek Gözlü Dev, Şeytan, Peri, Diyu vb. varlıklar hakkındaki dinî inanişaya dayanan anlatılardır (Kaskabasov, 2009; 141). Kazak sözlü folklor ürünleri araştırmacısı Hälel Dosmuamedulı da, Kaskabasov'un bu tanımına büyük ölçüde uymaktadır. Hikâyeye kavramını, efsane ve peri masalları dışında ele alan ve bu tür ürünleri peri öyküleri çerçevesinde değerlendiren Dosmuamedulı, Kaskabasov'un saydığı varlıkların yanında "*baksı*" ve "*ruhlar*"ı da hikâyeye türünün karakter kadrosuna dâhil eder. Bir başka araştırmacı Onchukov, mucize dünyasından kısa hikâyelerin hayret verici olduğunu ifade edip, bu hikâyelerin genellikle zararlı dünya hakkındaki çeşitli inanişlar ve

Ruh, Şeytan, Goblin, Su Perisi gibi varlıklarla ilişkili olduğunu belirtir. Anlatıcı bize bunları gerçek hikâyeler olarak sunar. Yerel yaşamla ilgili olan bu hikâyelerin vekiliğini hikâye anlatıcıları üstlenir. Bu kişiler, hikâyeleri bir yakınından ya da yaşadığı yerdeki kişilerden duymuştur (Braginsky, 1990; 107-135: akt. Ahmetbekova vd., 2018; 92). Tanımlamalardan anladığımız kadarıyla hikâye türü, zararlı dünyanın temsilcileriyle buluşmayı anlatmaktadır. Söz konusu mitik karaktererin ortaya çıkışını, yararlarını ve zararlarını, onlardan korunma yollarını anlatan hikâye türünün en belirgin özelliği “*güvenilir*” ve “*gerçek*” olarak kabul edilmesidir. Rus folklorunda “*hikâye*” kavramının karşılığı olarak kullanılan “*biliçka*” terimi de “*olaylar hakkında akıl almaz gerçek hikâyeler*” (Warner, 2002; akt. Ahmetbekova vd., 2018; 93) olarak tanımlanmaktadır. Bu türde gerçeklik ile fantazi iç içe geçmiş, gerçek ve kurgu bütünleşmiş halde karşımıza çıkmaktadır.

Halkın eski inançlarının bir ifadesi olan hikâye kavramı, bu yönüyle mitlerle benzerlik gösterir. Kaskabasov, bu tarz anlatıların bilim dünyasında “*basit mitoloji*”ye [qarabayır mifologiya] dâhil edildiğini ifade edip söz konusu “*basit mitoloji*” adlandırmasını doğru bulmaz. Ona, eski Yunan ve Roma’nın bedii mitolojisindeki gibi gelişen Asya, Afrika, Avustralya’daki kabile, ataerkil-feodal toplumda olan ülkelerin masal olarak oluşumu tamamlanmayan, mitik şuurla doğrudan ilişkili eserleri dâhildir. Ancak son 15-20 yıl içinde mit teriminin mefhumu değişip, bu kavrama eski Yunan ve Roma mitolojisinden başka da örnekler girdiği görülmektedir. Günümüzde araştırmacılar Avustralya, Afrika, Amerika’da yaşayan halkların mitini kapsamlı bir şekilde araştırıp, onun özel bir tür olduğunu ve tarihsel dönemi yönünden eski Yunan, Roma, Mısır, Çin, Hint mitlerinden daha eski olduğunu ispatlamıştır. Bu durumda “*basit mitoloji*” kavramı demode, miadı dolmuş bir ifadedir (Kaskabasov, 2014a; 101-102).

Kaskabasov, bu sebeple hikâyeyi basit mitolojiye dâhil etmez. O, mensur folklorun özel bir türüdür. Kaskabasov, eldeki materyallere bakıldığında, hikâye türünün eski mitin feodal toplumdaki değişime uğramış şekli olduğunu ifade eder. Ataerkil kabile topluluğundan köleci devlet toplumuna uğramadan, birden ataerkil-feodal toplum teşkil eden halkların eski mitleri sistemli hale gelmeden parçalanmaya başlamıştır. Çünkü bu devirde mitin önceki bilişsellik görevini başka unsurlar icra etmeye başlamıştır. Ancak önceki eski mitler de birden ortadan

kalkmamıştır. Çünkü ilk olarak, o mitleri doğuran eski dinî inanışlar korunup saklanmıştır. İkinci olarak da, halkın çoğunluğu yeniden doğan ruhânî şeyleri bir anda kabul edip benimsememişlerdir. Böylece, kadim zamanda ortaya çıkan mit başka bir görünüm alıp, insan ile toplumun manevi yaşamının dışına taşınmıştır. Daha sonra o, klasik eski mit gibi, insanı tam olarak tatmin edememiştir. Bütün evren ve yaşam hakkındaki suallere önceki gibi cevap verememiştir. Bu devirde kadim mitten sadece mitik karakterler korunmuş, ancak bunlar da çok önceki görünümünde değildilerdi. Bu karakterler değişmiş ve insana önceki gibi hâkimiyet kuramamış, hatta insandan korkmuşlardır. Bundan dolayı insanı sadece hileyle aldatıp efsunlayıp ele geçirmişlerdir. Buradan da anlaşılıyor ki, bu zamanda insan, inanıp korktuğu varlıklardan kendisini daha güçlü hissetmiş ve ona karşı koyabilmiştir. İşte hikâye türünün oluşum şekli bu şekildedir ve bu yasayı köleci devlet kuramamıştır (Kaskabasov, 2014a; 102, Kaskabasov, 2009; 141-142).

Kaskabasov'a göre, feodalizm devrinde bu türdeki eserler sadece öncekilerin kalıntısı olarak varlıklarını sürdürdü. Hatta değişime uğrayıp masallara da dönüşmüştür. Halkın çeşitli mitolojik varlıklara inanışı azalıp eski dinî inanışlar yok oldukça bu gibi hikâyelere, masallara ya da anekdotlara dönüşmüştür. Böylece bir zamanda bir insanın başından geçmiş olan ve anlatılan hatıralar bedii bir türe dönüşmüştür (Kaskabasov, 2014a; 102).

Kaskabasov, hikâye türünde estetik fonksiyonun esas teşkil etmediğini ifade eder. Bu nedenle onun biçimsel (üslup) tasvir araçları masaldaki gibi bedii değildir. Onun türsel işaretleri kendine özgü karakterler sistemiyle ve kompozisyon araçlarıyla tasvir edilmektedir. Hikâyenin içeriksel yapısı, ondaki kahramanın tasvir edilişi, tabiatın betimlenişi, hatta anlatıcının kendi görünümü gibi unsurların hepsi hikâyenin temel işlevine tabi olmuş; halk arasında yayılan ve gözle görünmeyen her türlü su iyesi, dağ iyesi ve diğer varlıkların olduğuna dair halk inanışını ispatlamaya yönlendirmiştir. Bundan dolayı hikâye pek çok durumda tanıklık etme, doğrulama niteliği taşır. Anlatıcı, bahsedilen olayı kendi başından geçmiş gibi anlatır veya halkın çoğunun bildiği meşhur insanın ya da bir tanıdığıının gördüğünü söyleyerek olayı doğrulama yoluna gider. Bazen de bir insanın başından geçen olay şeklinde anlatılır. En dikkat çekici şey de, anlatıcı olayın gerçek

olduğundan hiç kuşku duymaz (Kaskabasov, 2009; 142). Bunun bir örneğini şu hikâyede görebiliriz:

“Ak Meşit’in beri tarafında, kendisiyle üçüncü evin etrafında Birkazan adında bir göl varmış. Birkazan’dan akşama doğru yola çıkan iki yiğit atıyla gece ay ışığında Ak Meşit’e geldiği sırada yolun bir yanında iki genç kız odun taşıyormuş. Biraz durduktan sonra ikisi de sık ormanın içine girip kaybolurlar. (İki yiğit) adlarını söyleyip ateş yakarlar, köy burada deyip onları geri çağırırlar” (Kaskabasov, 2014a; 103).

İşte bu, insanın Şeytan ile karşılaşmasını anlatan hikâyenin anlatılma stilidir. Burada anlatıcı olayı gözüyle görmüş gibi anlatır ve hiçkimse bunun doğru olup olmadığını sorgulamaz. Bir başka anlatıda ise hikâyenin anlatılma stili şu şekildedir:

“Ak Meşit’te Nurpeyis adında bir Bey vardı. Bir gün eşi doğum sancısı çekip bir çocuk dünyaya getirdi ve sonrasında fenalaşıp bayıldı. O vakitte bir tilki gelip kadının yattığı tarafa vardı. O anda erkekler ayrı bir yerde toplanmış oturuyorlardı. Onların içinden birisi tilkinin geldiğini görüp onu albastı sandı ve kovdu. Tilki kapıdan çıkınca kadının ciğerini ırmağa attı. Ondan sonra da baygın yatan kadın öldü” (Kaskabasov, 2014a; 103).

Burada da anlatıcı olayı kendisi görmüş gibi anlatıyor. Üstelik dinleyicisini inandırmak için gerçekte var olan bir şehir adı (Ak Meşit) ve insan adı (Nurpeyis) kullanarak hikâyesinin gerçek olduğuna hiçbir şüphe bırakmıyor. İşte bu durum hikâyenin kendine has stilidir dersek yanlış olmaz (Kaskabasov, 2014a; 103).

Hikâye elbette sadece bu şekilde anlatılmaz. Bazen hikâyelerin hatıra şeklinde anlatıcının ağzıyla anlatıldığı da olur. Yani; anlatı birinci taraf ağzından anlatılır. Bu yöntemin ilginç bir yanı, hikâyenin ayrı değil, masala benzer eserlerin içinde anlatılmasıdır. Burada ana kahraman hikâyeyi kendi başından geçen bir olay olarak anlatır. Böyle hikâyelerden birisi *“Mamay Batır”*dır. Mamay Batır, evine misafir olarak gelen üç yolcuya Jeztırnak ile karşılaşmasını şöyle anlatmaktadır:

“Benim babamın babası da, benim babam da Üşaral denilen yerde ava gidip ortadan kaydoldular. Ondan sonra ben büyüdüm, atın yelesini tutup ata

bindim. Böyle yaparken aklıma bir düşünce girdi. 'Benim babalarım Üşaral'a gidip öldü. Burada nasıl bir felaket var, gidip bir göreyim' diye düşündüm. Yöremizde bir kâhin baksı vardı Onu çağırdım ve gerçeği söyledim. O kopuzunu çalıp bana şöyle dedi: 'Beni dinlersen gitme, babaların da orada öldü. Sen de orada ölmek mi istiyorsun.' Dedi. Onu dinlemedim. Ne olsa da Allah'ın yaptıklarını gördüm. At yarışları için koyu kırmızı renkli atım vardı, ona bindim ve tevekkül edip Üşaral'a gittim. Birkaç gün geçtikten sonra Üşaral'a ulaştım. Otu bol olan bir yer idi. Çeşitli av hayvanları ve gür ormanları çok idi. İki-üç gün av avlayıp onları yiyerek günlerim geçti. Kendi kendimi muhafaza edip 'Bu benim babalarımı yok eden felaket nerede?' diye düşündüm. Böyle daha ne kadar yürüyeyim, 'bırak, kalsın!' deyip br hayvan avlayıp kovaya koydum, 'yiyip gideyim' diye düşünüp pişirirken biraz sonra atım ürküp burnundan sesler çıkarmaya başladı. Koşup yanına gittiğimde atım titreyip kan işemekteydi. 'Bir felaket var, etimi hızlıca pişirip yiyip gideyim' diyerek aceleyle kovamın yanına gidip oturduğumda, bir şey uğuldayıp geldi. Bir baksam, uzun boylu Qarasur kadın. İki elini birleştirmiş, iki gözüyle beni yiyor. Gelip, asılı duran etin yanına oturdu. Ben de iki gözümü ondan ayırmıyorum. Bir elimde tüfeğimi tutup diğer elimle etin altına ateş yaktım. O da gözünü benden ayırmıyordu. Et pişti. O gitmedi. Bir elimde tüfek ile pişen eti yemeye başladım. Kemikli bir eti alıp teklif ettim, ağzını açtı. Ağzına kemiğiyle birlikte eti verdim, ancak o bir kerede ağzına atıp yuttu. Ben de öylece oturdum. O da cevap vermedi. Ben de eti yiyip doydum. Gözümü ondan ayıramadım. 'Eğer gözüm bir an kayıp gitse, vurur' diye düşündüm. Biraz sonra kalkıp gitti. 'Bırak! Benim babalarımı yok eden bu muymuş!' deyip gitmek istedim. Atımı alıp eyerlerken düşünmeye başladım: 'Bu nasıl olur, ben memleketime vardığımda ne gördüğümü nasıl anlatacağım. Bugün Allah koruduyorsa, bir daha korur. Burada kalayım.' diye düşündüm. Bundan sonra ne olacak göreyim dedim. Gece olduğunda boyum kadar kalınlıkta bir kavak kesip getirip, atın eyerinin altındaki örtüyü başına koyup, üstüne kara şapanımı (kaftanımı) örtüp insana benzettim. Kendim yüksek bir dalın üzerine çıkıp, tüfeğimi doldurup uyumadan bekledim. Ay etrafı aydınlatıyordu. Bir süre sonra atım ürküp sesler çıkarmaya başladı. Bir de baksam, az önceki kadın geliyor. Şapanın örtüdüğü şeyi ben sanıp ağacın üzerine çıkıp çekiştirmeye başladı. Ben tüfikle tam ciğerinden nişan alıp tetiği çektim. Dosdoğru gitti. Ben de hızlıca atımı eyerleyip bindim, peşine düştüm. Yürüdüğü yerlerden kan akararak gidiyordu Bir yere geldiğimde sık ağaçlardan atım geçemedi. Sonra inip yaya yürürken kalın dalların

içinde bir kulübe varmış. Onun girişinde düşüp ölmüş. İki elini kesip aldım. Elleri demir, bakır tırnaklı (Jeztırnak) imiş” (Kaskabasov, 2009; 143-144).

Bu anlatı, Mamay Batır’ın bir hikâyesidir. Anlatının devamında ikinci bir hikâye daha vardır. Orada Mamay Batır’ın perilerle karşılaşması anlatılır. Burada anlatının başkahramanı, anlatıcının kendisidir. O, hikâyeyi hatıra şeklinde, yani birinci ağızdan anlatmaktadır. Demek ki kendisi de, dinleyici de olayın gerçekliğinden hiç şüphe duymamaktadır. Bunun yanı sıra, “Üşaral” denilen yer adı da anlatıda geçmektedir. Bu da hikâyenin gerçekliğini arttıran bir unsur olarak kabul edilebilir. Kısaca, hikâyenin tamamen gerçekliğe işaret ettiğini söyleyebiliriz. Burada Jeztırnak’tan başka hayalî bir varlık yoktur. Anlatı, üç yolcunun Mamay Batır’ın evine gelip sohbet etmeleriyle başlar. Hal hatır sorulduktan sonra sohbet başlar ve Mamay Batır kendi başından geçen hikâyeleri anlatır (Kaskabasov, 2014a; 105).

Kaskabasov’a göre, hikâye türünün içeriksel muhtevasında hiçbir fantezi yoktur. Buradaki yaşam, tamamıyla Kazakların yaşamıdır: Hayvan besleyen halk, avcı ile çoban (hayvan sahibi), yolculuk eden insanlar, tanrı misafirleri vb. kişiler; yani gündelik hayatta karşımıza çıkabilen, hiçbir vasfı ve merak edilen yönleri olmayan, geniş bozkırdaki Kazak köylerinde karşılaşabileceğimiz karakterleridir. Ancak, buna rağmen, burada dinleyicide korku doğuran, onları dehşete düşüren durumlar da var. Bunlar, Jeztırnak ile karşılaşmadaki durumlardır. Evrende insandan başka var olan ancak görünmeyen esrareniz varlıklar, yer-su iye ruhları gibi varlıkların olduğuna inanan insan, Jeztırnak gelmeden önce atın ürküp ses çıkarmasından, kanlı dışkısından kötü haber geleceğini, bir uğursuzluk olacağını hissedip kuşkulanmaya başlar. İnsanoğlu, atı kutsal hayvan olarak gördüğü için, atın önceden bir felaket olacağını bildiğini düşünüyordu ve sonrasında ne olacağı hakkında meraka düşüyordu. Nihayetinde de, dinleyicinin korktuğu başına gelir ve aniden kara çehreli bir kadın uğuldayıp ortaya çıkardı. Onun aniden gelişi ve kara çehreli oluşu dinleyicide korku uyandırmak ve bir felaket olacağını sezdirmek içindir. İşte bu da hikâyenin bir başka türsel özelliğidir (Kaskabasov, 2009; 144).

Hikâyenin türsel doğası, sadece onun muhtevasıyla değil, anlatılma durumuyla da ilişkilidir. Ancak her ne şekilde olursa olsun, insanın başka bir dünyanın temsilcisiyle karşılaşması, onunla görüşmesi, sadece esrareniz, tılsımlı

değil, aynı zamanda çok korkunç, hatta dinleyiciyi ürperten, onlara panik yaşatan bir anlatı özelliği de taşımaktadır (Kaskabasov, 2014a; 106).

Kaskabasov, masallara nazara, hikâyede mitolojik karakterlerin korkunç bir görünümde olduğunu ifade eder. Hatta sadece hikâyenin içeriği değil, ondaki tabiat da, insanda ürpertiye sebep olmaktadır. Bazı hikâyelerde de, çeşitli mahlûkatlarla görüşen adam bilincini kaybeder, sarhoş olur ve uyuya kalır. Bunun sonucunda da ölebilir. Böyle hikâyeler trajediyle sona ermektedir. İçeriğinin bu şekilde esrarengiz ve trajik görünümde olması ile vakanın uyanıklık ile düş arasında oluşu, hikâye türünün mitolojik niteliklerini güçlendirir ve dinleyicinin olaya inancını arttırır (Kaskabasov, 2009; 144-145). Hikâyede mitolojik varlıkların dış görünüşleri de tasvir edilir ancak bir portresi değil, genel görünüşü, şekli, rengi, yüz şekli hakkında bilgiler verilir. Genel olarak hikâyede bu varlıkların kim olduğu hemen söylenmez. Bu varlık, yolculuyla birlikte gelen bir kız olarak görünür ve sonra yok olur. Bu Şeytan'dır. Güzel ve genç bir gelin olarak gelip, sessizce oturup, atıcıyla birlikte yemek yiyip sonrasında onu öldürmeye geldiğinde atıcı onu öldürür ve kim olduğunu öğrenir. Bu da Jeztırnak'tır. Bazı hikâyelerde Jeztırnak'ın, Albastı'nın, Peri'nin yüz şekli biraz tasvir edilip basit bir portresi çizilebilir. Ancak bu durum genel hikâye prensiplerine uygun değildir. Bunun bedii nesrin bir tesiri olması muhtemeldir (Kaskabasov, 2009; 145).

Hikâyenin türsel özelliklerinden birisi de, onun halk arasında anlatılışı ve yayılışının da özel oluşudur. Hikâye eğlenceli vakit geçirmek için anlatılmaz. O, sohbet eden topluluğun arasında ortaya çıkan bir durumla ilgili olarak anlatılır. Oturanların hikâye konusuna, psikolojik durumuna, moraline göre anlatıcılar kendi başından veya bir yakınının başından geçen hikâyeyi anlatır. Buna benzer bir hikâyeyi ortamdaki kişilerden birisi de anlatır. Böylece bir hikâyeden hemen sonra başka bir hikâye anlatılır ve toplanan grup birbirine benzeyen hikâyeler öğrenmiş olur. Başka sohbetlere katıldıklarında duydukları bu hikâyeleri anlatarak hikâyelerin halk arasında yayılmalarını sağlarlar. Hikâyeler, genel olarak avcılar, yolcular, çobanlar arasında, yani tabiatla iç içe yaşayan, tabiatın esrarengiz yönlerini gören ancak bu gizemi tam olarak kavrayamayıp korkan, hatta korkuya bağlı olarak baş eğip inanç bağlamında ona sığınan insanlar arasında ortaya çıkar, anlatılır ve halk arasında yayılır. Hikâyelerde en önemli kahramanların yolculuk

yapan batır, atıcı, avcı, kervancı olması da bu anlamda boşuna değildir ve hikâyelerin genel olarak onların adıyla anlatılması da bir yasa halini almıştır (Kaskabasov, 2009; 145).

Hikâye türü, gelişim yolu açısından ele alındığında basitlikten bedii ve girift oluşa doğru bir yön çizmektedir. Bu türde sadece basit hikâyeye birlikte edebileşen ürünlerin olması da bundan kaynaklanmaktadır. Elbette Kazak hikâyelerinin örnekleri geç yazıya geçirildiği için bu türe diğer türlerin etkisinin olmadığını söyleyemeyiz. Bu sebeple hikâyeler içinde edebî bir görünüme ulaşanlar varsa, bu tesirin bir neticesi olma ihtimali yüksektir. Ancak hikâyeye türünün köleci devletteki gelişim aşamasından atlayıp feodal topluma geçtiği dönemde masala dönüşmesi genel bir yasa olarak folklor dünyasında kabul görmektedir (Kaskabasov, 2009; 145-146). Rus hikâye araştırmacısı E. V. Pomerantseva, hikâyenin bu türünü “*bıvalşçına*” olarak adlandırır. Pomerantseva, bunu hikâyenin gelişmiş bir türü olarak kabul eder fakat masal türüne dâhil etmez. Kaskabasov bu görüşe katılır, ama bu durum sadece Rus folkloru için böyledir. Esasında Rus masallarında hikâye kahramanlarıyla karşılaşılmaz. Ancak onlar birbirine benzerdir. Edebileştirilip başka bir görünüm alan mitolojik kahramanlar da vardır, ancak onlar hikâye türünden çok daha önce bağımlı kesmiştir (Kaskabasov, 2014a; 108).

Sonuç olarak, zararlı dünyanın varlıklarıyla karşılaşma ve akıl almaz olayları içinde barındıran hikâye türü, halkın geçmiş yaşamının ve dünya görüşünün temelini oluşturmaktadır. Ayrıca hikâye, insanın içsel korkusunun da bir tanımıdır. İnsan psikolojisini koruma yollarından birisi, çeşitli korkuları “*hikaye*” yoluyla dışarı atmaktır (Ahmetbekova vd., 2018; 104).

2.5.4.1.1.1.2.3. Añız

Uzun yıllar Kazak folkloruyla ilgili ilmî çalışmalarda, masalın dışındaki mensur eserleri aña dâhil etmek bir gelenek haline dönüşmüştür. Çünkü halk arasında genişçe yayılan ve mensur şekilde söylenen eserleri “*masal*” (*erteği*) ve “*añız*” kavramlarıyla adlandırmak yaygın bir tutum haline gelmişti. Bu sebeple Kazakların masala girmeyen sözlü anlatıları geçmiş yüzyıldaki bazı araştırmacılar tarafından farklı farklı terimlerle adlandırılmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren, eldeki metinlerden hareketle añaızların incelenmesi faaliyetleri başlamıştır.

Bu inceleme faaliyetlerinde aңызlar diđer türlerle karşılaştırılmış, konularına göre ele alınmış, halk kahramanlarının aңызlardaki yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmış, aңызlardaki gerçeklik ve fantazi ilişkisi gibi konular üzerinde durulmuştur.

Kazak, Kırgız ve Karakalpak folklorunda karşımıza çıkan “aңыз” kavramının adlandırılması hususunda Şokan Vălihanov’un adını özel olarak zikretmek gerekmektedir. Vălihanov, tarihle ilgili hikâyeleri “*tarihî aңызlar*” olarak adlandırmış, ilk kez aңызın tarihî olaylar ile insanlar hakkında olduğunu ifade etmiştir. Böylece bu tarz eserleri hem masaldan hem de jirdan (destandan) ayırmıştır (Kaskabasov, 1988; 25). Vălihanov’un düşüncesini daha sonra yakın arkadaşı Potanin devam ettirmiştir. O da Kazak boylarının ortaya çıkışı hakkındaki seçereler ile tarihte vatani için çalışıp emek kahramanlar hakkındaki hikâyeleri “*predaniya*” (aңыз) olarak adlandırmıştır (Kaskabasov, 2014a; 122-123).

Kazak folklor çalışmalarında “aңыз”ı bir tür olarak ele alıp araştıran ve onun türsel özelliklerini ortaya koyan ilk kişi M. O. Āvezov olmuştur. Araştırmacı, aңызları masalların bir grubu olarak ele almış ve “*aңыз-ertegiler*” [*aңыз masallar*] olarak adlandırmıştır. Ona göre aңыз, tarihte yaşamış olan kişiler hakkında anlatılan, halkın yarattığı bedii eserlerdir (Āvezov, 1991; 45). Āvezov’un burada yapmış olduğu açıklamada üzerinde durulması gereken nokta, aңызın tarihte yaşadığına inanılan bir kişinin gerçek hayattaki faaliyetlerini anlatmayı amaç edinmesidir. Āvezov bu türün özellikleri hakkında şu ifadeleri kullanmıştır: “*Aңыз, hikâyesi anlatılan insanın kendi hayatındaki gerçek eylemi ve karakterinin betimlenmesinden, fark edilmesinden doğmuştur. Aңыз-engimenin tarihî bir şahsiyeti tamamen kendisine benzemeyen bir şekilde sokması mümkün değildir. Her aңыз-engimenin temelinde tarihte yaşamış bir insanın gerçek görünümünün detaylı özellikleri bulunmaktadır*” (Kaskabasov, 2014a; 123).

Ünlü Kazak araştırmacılardan Mălik Ğabdullin, Āvezov’un üzerinde durduğu “*gerçeklik*” olgusuna temas ederek, aңызı “*olayların gerçek hayattan alınıp yaşamı gerçeklik esasında sözlü bir şekilde anlatan Kazak halkının bedii eserlerinin önemli bir sahası*” olarak tanımlamıştır. Günümüzde de Kazak folklorunda genel olarak “aңыз” kavramı, asırlar boyunca var olan halkın kendi geçmişini bilme ve tanıma arzusunu tatmin eden, zengin bir manevi hazine olarak

tanımlanmaktadır (Şahajanova; 1-3). Bununla birlikte Mukan, aңыз'ın başka bir özelliğine, onun döngüsel (devirli) görünümüne dikkat çeker ve Kazak aңызını iki büyük gruba ayırır. “*Birinci gruba girenler: Korkut, Asan, Aldar Köse gibi tarihî insanlar hakkındaki aңызlar ile Kojanasır hakkındaki aңыз-aneidotların Kazakça versiyonlarıdır. İkinci gruba ise küy aңызları girer. Dombıra ile kopuzla, kavalla çalınan küyler vasıtasıyla her aңызın içeriği ortaya konulur. Kazaklarda küy yüzer yüzer sayılmaktadır. Onların her birinin de sözlü olarak anlatılan bir giriş kısmı bulunmaktadır*” (Kaskabasov, 2014a; 123).

Kazak folklorunda aңызlar hakkında önemli çalışmalar yürüten Kaskabasov, Ekim Devrimi'ne kadarki dönemde folklor araştırmacılarının masala dâhil olmayan anlatıları türsel kıstasta net olarak sınırlandırmadıklarını, genellikle “*legendı i predaniya*” [*efsaneler ve aңызlar*] olarak adlandırdıklarını ifade eder. Bu sebeple tarihî bir temeli olan aңызlar ile düzmece (gerçek olmayan) efsanelerin yanı sıra, İslam'la birlikte yayılan hikâyeler de bazen “*predaniya*” bazen de “*legenda*” olarak adlandırılmıştır (Kaskabasov, 2014a; 123-124). Rusçada “*legenda*” ve “*predaniya*” hakkında herkes tarafından kabul görmüş bir tanımlama olmasa da, predaniyalar tarihî olayları, geçmişte yaşamış olan şahısların yaptıkları çalışmaları ve şehirlerin, köylerin, vadilerin ortaya çıkışlarını açıklayan güvenilir kaynaklar olarak ele alınmaktadır (Anikin, 1987; 208-222: akt. Annaberdiyev, 2021; 145). Meşhur Rus araştırmacı V. Propp ise, tarihî olaylar ve şahıslarla ilgili sözlü folklor anlatılarının genellikle “*legenda*” olarak adlandırıldığını ve bu adlandırmanın doğru olmadığını ifade eder. Etimolojik yönden ibadet vaktinde “*mutlaka okunması gereken şey, parça*” anlamındaki legenda terimi dinî kökenlidir ve bu sebeple tarihî şahıslarla ilgili anlatıların “*predaniya*” olarak adlandırılması gerekmektedir (Propp, 1998: akt. Annaberdiyev, 2021;145). Bu ifadelerden hareketle Rus folklorundaki “*legenda-predaniya*” ayrımının, Kazak folklorundaki “*efsane-aңыз*” ayrımına benzediğini görmekteyiz. Tarihî temeli olmayan ve gerçek kabul edilmeyen “*efsane*” terimi Rusça'daki “*legenda*” teriminin karşılığı iken, tarihî temeli olan ve gerçek kabul edilen “*aңыз*” terimi, Rusça “*predaniya*” teriminin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kazak araştırmacı A. K. Ahmetbekova, Rusya Federasyonu'na bağlı çeşitli Türk topluluklarının folklorunda, özellikle de Başkurlarda “*predaniya*” kavramının “*rivayet*”, “*tarih*”, “*hikayat*”, “*önceki zamandan haber*” gibi çeşitli adlandırmalarla karşımıza çıkmakta olduğunu dile

getirmiştir. Geçmiş olaylar ve şahsiyetleri epik bir şekilde anlatma esasına dayanan bu tür, Kazak folklorundaki aңыз türüne karşılık gelmektedir. Tatar folklorundaki “*rivayat*” sözü de Kazak folklorundaki aңыз türünün karşılığıdır (Ahmetbekova, 2011; 58).

Aңыз türü hakkında önemli çalışmalarda bulunan Seyit Kaskabasov ise, Ävezov’un görüşlerini değerli bulmuş ve onun yapmış olduğu tespitlerin ne yazık ki millî folklor sahasında kendisinden sonra devam ettirilemediğini ve bu düşüncelerin geliştirilemediğini ifade etmiştir. Mälük Ğabdulin Kazak halk edebiyatını kapsayan kendi ders kitaplarında bu türe biraz yer verse de, aңызı özel olarak ele almamış, “*aңыз eңgimeler*” [*aңыз öyküler*] olarak adlandırdığı bu türe genel yorumlar getirip işin özüne girmemiştir. Buna rağmen Ğabdulin, aңыз türünün en önemli özelliğini de açıkça ortaya koymuştur. Ona göre; “*Vakasını gerçeklikten, gerçek hayattan alıp sözlü olarak ortaya koyan Kazak halkının bedii eserlerinin önemli bir sahası aңыз-engimelerdir. Aңыз-engimelerin ilk örnekleri, halk için hizmetlerde bulunan ve tarihte yaşamış insanların hayatını, yapıp ettiklerini anlatma temelinde ortaya çıkmıştır. En başında tarihî gerçekliğe, somut bilgilere temellenerek ortaya çıkan anlatılar, daha sonra halkın sözlü şekilde anlatılan anızlarına dönüştü. Bu anlatılar son dönemlerde çeşitli toplumsal durumlara, halkın isteklerine göre değişip yenilemmekte ve sonraki dönemlerin hayat gerçekliklerinden doğan yeni olay ve bakış açıları bu anlatılara eklenmektedir. Bunların hepsinde az önce bahsi geçen insanların adlarını aynen (değiştirmeden) muhafaza edilip sonraki dönemin isteklerini ortaya koyan anızlar da ortaya çıkmıştır*” (Kaskabasov, 2014a; 124).

Kaskabasov, aңыз türünün tarihî gerçeklik, tarihî hakikat temelinde kalıplaştığını ifade eder. Ancak, aңызın arka planındaki tarihî gerçeklik her devirdeki anlatıcılar ile dinleyicilerin düşüncesine, kavrayışına göre değişmektedir. Boylar, kabileler arasındaki münakaşalar ve savaşlar hakkındaki aңызlarda, sözlü kroniklerde (vakayinamelerde) olduğu gibi, takribi olarak olayın zamanını görebilmek mümkündür. O olaya karışan insanların isimleri mutlaka zikredilir. Böyle aңызların tasvir etme araçları basit, idealize etme ve bedii tasvir imkânı da masal ve destandan çok daha azdır. Boy ve kabile savaşları hakkındaki aңызlar,

kahramanlık masalları ve kahramanlık destanlarının da bir başka kaynağı durumundadır (Kaskabasov, 2014a; 125).

Añız, hayattaki önemli olaylar, öncedeki zamanda yaşamış olan meşhur insanlar ve belli bir yer-sular veya yerlerden bahseder. Bundan dolayı halk arasında anızdaki hadiseler ile eylemler gerçek olarak kabul edilir. Halk için añız, masal değildir. Orada süslenen hayalin, fantazinin edebi şartların işaretleri azdır. Elbette, objektif olarak bakacak olursak, añızda da fantazi vardır, ancak o masal veya efsane-hikayattaki gibi edebi yönden süslenip zenginleştirilmemiştir. Añızda anlatılan havadisler, vakalar hiç şüphe doğurmaz. Çünkü onun esas temeli, tarihsel gerçekliktir. İkinci olarak, añızın içeriğini doğrulayan bilgiler olarak yerin adı, halka hizmet eden belirli kişilerin ismi ya da zaman belirten yıl zikredilir. Üçüncü olarak da, añızın anlatılma tarzı kalıplaşmıştır. O her zaman üçüncü kişi tarafından ve geçmiş zamanda anlatılır. Kaskabasov'a göre tüm bu işaretler añız türünün temel içeriğinin doğruluğuna işaret etmektedir. Elbette ağızdan ağıza, kişiden kişiye anlatıldığında bu gerçekliğin bazı detaylarının veya onun hakkındaki genel bilginin değişime uğraması mümkündür. Hatta bazen yalan olarak ortaya çıkması da ihtimaller arasındadır. Ancak bunların hepsinde anlatılan vaka hakkındaki bilgi gerçek olarak değerlendirilir. Çünkü geleneğe göre anlatıcı, añızı olağanüstü şeylerle anlatmak gerektiğini düşünmemiştir. Başka bir ifadeyle, añızda hiçbir zaman olağanüstülükler, mucizevi gizemler olmaz ve hayatta göremeyeceğimiz fantastik karakterler yer almaz (Kaskabasov, 2014a; 125).

Kaskabasov'a göre, añızın bir özelliği de, orada anlatılan hadisenin sadece ulusal görünümde olup sadece belli bir yerle ilişkili olmasıdır. Yani añızda sadece mahalli tarihin olayları anlatılır. Añız dediğimiz şey, mahalli bir yerin ya da bir halkın, kabilenin, boyun sözlü vakayinameleridir (kronikleridir), bir bölgede yaşanan hadisenin hikâyesidir. Bundan dolayı añızların konusu çoğu durumda sadece millîdir. Bir halkın añızını bir başka halka geçmez. Hatta añızların ekseriyeti sadece bölgesel (lokal) nitelik taşır. Kaskabasov, başka ülkeleri kenara koyup Kazakistan'ı ele alsak bile, Kazakistan'ın bir yerinde olan olayın ikinci bir yerde olmadığını ifade etmektedir. Bundan dolayı o hadiseyle ilişkili olarak ortaya çıkan añız başka bir bölgede genişçe yayılamaz. Mesela; güneydeki yerler hakkındaki añızlar kuzeyde bilinmez. Ya da tam tersi. Elbette bütün Kazakistan'da bilinen, yani

sadece bir bölge sınırını aşan hadiseler hakkındaki aңызların her yere yayılması mümkündür. Ancak bu durum sık görülmez. Bütün Kazakistan'a yayılan aңызlar da, kendisinin ilk olarak ortaya çıktığı bölgesel görünümünü kaybetmezler. Böyle aңызlara “*Aqtaban Şubırındı*”⁵⁴ olaylarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan anlatılar girer. Ancak İsatay ile Mahambet isyanıyla ilgili ortaya çıkan aңызlar da tarihe yansımasıyla ilk çıkış bölgesinde, yani Batı Kazakistan'da genişçe yayılmıştır (Kaskabasov, 2014a; 125-126).

Folklor araştırmalarında aңызların “*tarihi*” [*tarihî*] ve “*mekendik*” [*mekânsal*] olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade eden Kaskabasov, bu tasnife büyük ölçüde katılmaktadır. Ancak söz konusu tasnifin konusal yönden yapıldığını ve bu durumun aңызın türsel niteliklerini tam olarak ortaya koyamadığını belirtir. Zira mekânsal (toponim) aңызlarda tarihî gerçeklik, tarihî aңызlarda da mekânsal motifler yer alabilmektedir. Bu sebeple mekânsal aңызlara sadece belirli bir yerle, o yerdeki olayla ilişkili aңызları dâhil etmemiz gerekmektedir. Ancak yine de, mekânsal aңызlar mecburi bir şekilde tarihî bir olayla ilişkili olduğundan, yani tarihî bir gerçekliği esas aldığından yarı yarıya tarihî bir görünüm arz etmektedir. Tarihî aңызlar ise, bir olayı ya da gerçekliği bedii bir şekilde sunan aңызlardır. Buradaki bedii oluş, olayın çok uzun süre önce gerçekleşmesi ve zaman geçtikçe gerçeklikten uzaklaşmasıyla ilgilidir. Ayrıca, çok uzun süre önce meydana gelen gerçekliğin değil de, halk arasında arzu edilen gerçekliğin esas alınması da bu aңызların bedii oluşunun bir diğer sebebidir. Kaskabasov'a göre tarihî aңызlar tasvir ettiği olay, içinde barındırdığı kahraman ve genel konularına göre kendi içinde altı gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi, Oğuz-Kıpçak döneminden görünümüne sunan aңызlardır. Bunlara VIII-XII. yüzyıllar arasından görünümüne sunan Korkut Ata, Ahmet Yesevi vb. hakkındaki anlatıları dâhil edebiliriz. İkicisi ise, Moğol istilacılığı ile Altın Orda dönemindeki olaylar hakkındaki aңызlardır. XIII-XV. yıllar arasındaki Cengiz Han, Cuci Han, Toktamış Han, Emir Timur'la ilgili anlatıları bu gruba dâhil edebiliriz. Üçüncüsü, Kazak Hanlığı dönemindeki olaylar ile Jänibek, Asan Qayğı vb. şahsiyetler hakkındaki aңызlardır. Dördüncüsü, Kalmuklarla yapılan savaşlardan doğan aңызlardır. XVIII. yüzyıldaki Abılay Han,

⁵⁴ 18. yüzyıl başlarında yaşanan büyük felaketi ve trajediyi sembolize eden kavramdır. Bu dönemde Kazak boyları arasında ilişkiler zayıflamış, boylar arasında siyasi çekişmeler yaşanmış ve iyice zayıf düşen Kazaklar, Jonğarlar tarafından baskına uğramıştır. Bu baskın neticesinde pek çok Kazak Türkü hayatını kaybetmiş, malları yağmalanmış, sürgün edilip yerinden olmuştur.

Qazıbek Han, Äbilqayır Han, Bögenbay, Qabanbay vb. şahsiyetler etrafında oluşan anlatılar bu gruba dâhil edilebilir. Beşincisi, XVIII-XIX. yüzyıllarda Sırım, İsatay, Mahambet, Janqoja gibi kahramanların başlatmış olduğu ayaklanmalar etrafında oluşan aңызlardır. Altıncısı ise, XX. yüzyıl başındaki bağımsızlık hareketleri hakkında anlatılan aңызlardır. Kaskabasov, bunların yanı sıra, bir de “*küy aңызı*”ndan bahsetmiş ve burada mit, aңыз, efsane, hikayat, masal, jır gibi çeşitli türlerin bir arada yer alabildiğini belirtmiştir. Ancak küy aңызlarının çoğu tarihî olaylarla ilişkili olduğundan, bu tür aңызlar da “*tarihî aңызlar*” başlığı altında değerlendirilebilir (Kaskabasov, 2009; 172-173).

Aңызın bölgesel (lokal) görünümü, onu folklorun diğer türleriyle karşılaştırdığımızda açıkça göze çarpmaktadır. Mesela; kahramanlık destanı ile tarihî jırda bütün Kazak halkına dair hadiseler anlatılır. Bundan dolayı kahramanlık destanları ile tarihî jırlar Kazakistan’ın her yerinde terennüm edilir. Aңызda farklı olarak, anlatılan durum sadece bir bölgenin tarihiyle ilgilidir. Bundan dolayı o eserin içeriği daha açık, daha net olmaktadır. Bu sebeple bir aңызı tam olarak anlamak için bazen orada anlatılan olayı bilmek yetmez, o aңызın ortaya çıktığı bölgeyi de ayrıntılı bilmek ve orada anlatılan diğer folklor ürünlerine de aşina olmak gerekir. Böylece aңызın tam olarak “konteks”ini (bağlamını) öğrenip onu ayrıntılı bir şekilde ele alıp analiz etmek mümkün olur (Kaskabasov, 2014a; 126).

Kaskabasov, aңызların bir halktan diğerine geçmediğini belirtir. Burada dikkate alınması gereken şey, bir bölgede yaşayan iki halkın aңызının birbirine geçmesinin mümkün olduğudur. Ancak burada da genişçe bir yayılma söz konusu değildir. Bununla birlikte komşu olmayan herhangi bir yerdeki iki-üç halkın aңызlarının benzer olması ihtimali de vardır. Ancak, buradaki benzerliği tarihî-tipolojik olarak ele almak gerek. Çünkü hayatı, yaşadığı çevresi, inanışları benzer halklarda birbirine benzer içeriklerin ortaya çıktığı bilinmektedir. Böylece bölgesel (yerel) durumla ilişkili olarak ortaya çıkan içerik (süje), kendi tarihî-dönemsel görünümü yönüyle “*uluslararası*” olarak görünür (Kaskabasov, 2014a; 126-127).

Kaskabasov, bununla birlikte, geçmişteki bir zamanda ayrılıp parçalanmış akraba halkların eski aңызlarının da benzer olabileceğini ifade eder. Mesela; çoğu Türk topluluklarında karşılaşılan Korkut hakkındaki anlatılar, bir zamanda Türklerin birliğinin pek bozulmadığı, aralarında uzaklaşmanın yaşanmadığı

zamanda ortaya çıkmış aңызlardır. Ancak sonraki dönemlerde her toplulukta o aңызlar kendince varlığını sürdürüp gelişimine devam etmiştir. Böylece bir toplulukta Korkut hakkında aңыз ortaya çıkarken, ikincisinde destan, üçüncüsünde ise masal ortaya çıkmıştır. Korkut hakkındaki eski aңызlar Kazaklar arasında efsane-hikayat türüne dönüşmüştür (Kaskabasov, 2014a; 127).

2.5.4.1.1.1.2.4. Efsane

Efsane türü Kaskabasov tarafından da ele alınmış; efsanenin tanımı, oluşumu ve tarihsel gelişimi üzerinde durulmuş, aңыз türü ile benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirilmiştir. Kaskabasov'a göre; efsane sözü Farsça "*ertek, qıyal, misal, hikâye*" türlerinin adıdır ve "*hoş, güzel, harika*" anlamlarını vermektedir. Demek ki bu söz edebi durumu yönünden biraz gelişmiş, hayal ile keramet unsurlarından bolca faydalanan, İslam diniyle ilişkisi olmayan eserlerin mahiyetine uygundur (Kaskabasov, 2014a; 149-150).

Kaskabasov, efsane ve aңыз olarak adlandırılan türleri ayrı ayrı ele almıştır. Ona göre Kazak folklorunda aızıza nazaran bedii, fakat bu yönüyle masaldan aşağıda olan anlatılar bulunmaktadır. Bunlar çeşitli içeriklere sahiptirler. Bir grup hikâye, bir dönemde tarihte yaşamış insanlar hakkında aңыз olarak ortaya çıkıp yayılan eserlerdir. İkinci grup, belirli bir mekânı, yer-su mekânını hayâli şekilde anlatan hikâyelerdir. Üçüncü grup hikâyeler ise, İncil ile Kur'an ve diğer dinî kitaplar vasıtasıyla yayılan içeriklerdir. Ancak bunların hepsinde edebî ve hayâli oluşun unsurlarından bolca faydalanılmaktadır. Bundan dolayı din ile alakasız eserlerde efsanevîlik, Müslümanlıkla ilişkili hikâyelerde ise hikayat (menkıbe) tarzı görünümün çoğunlukta olduğunu dikkate alıp, efsane ile hikayat (menkıbe) türlerini ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir (Kaskabasov, 2014a; 149).

Kaskabasov'un efsane türünü din ya da Müslümanlıkla ilişkisi olmayan bir tür olarak ele alması dikkate değerdir. Bu bağlamda, "*efsane*" teriminin "*dinî*" özelliği itibariyle Türk dünyasında bir tanım birliğinden söz edilemediğini de görmekteyiz. Metin Ergun efsanelerin mitoloji, tarih, din ve hayal-fanteziden beslenen bir tür olduğunu (Ergun, 1997; 45) ifade etmiştir. Ahmetbekova, Tatar folklorunda masal türünün gündelik hayattaki meseleleri ele alırken, efsanelerin din ve inanç unsurları barındırdığını ifade etmektedir (Ahmetbekova, 2011; 59). S.

Gilyazutdinov da Tatar halkının efsanelerinin eski inanışlar ya da Kur'an içerikleri ve motiflerini esas alarak iki şekilde karşımıza çıktığını ifade etmektedir (Gilyazutdinov, 2000; 14). Q. Maksetov, Karakalpak folklorunda efsanelerin insan, hayvan ve tabiat dünyasını içine alan; dinî, hayâli ve tarihî detayları bünyesinde barındıran gerçek ifadeler (Maqsetov, 1971; 57) olduğunu ifade etmektedir. Kazak folkloruna baktığımızda ise, en başta efsane kavramı dinî içeriğe sahip bir tür olarak ele alınmış, Seyit Kaskabasov ve Edige Tursınov tarafından bu tür "*epsana-hikayat*" [*efsane-menkıbe*] terimiyle adlandırılmıştır. Sonraki dönemde ise Kaskabasov, "*epsana*" ve "*hikayat*"ı ayrı birer tür olarak ele almış ve dinî içerikli anlatıları "*hikayat*" [*menkıbe*] türüne atfetmiştir.

Efsane türünü masalların dışında müstakil bir tür olarak ele alan Kaskabasov'a göre, efsane ile aңыз, kendi aralarında yakın, ancak birbirinden ayrılığı olan iki türdür. Bunların birbirinden farkı ise bedii oluş derecelerinden anlaşılır. Yani eserde hayal (fantazi) ile kerametın ne kadar bedii rol icra ettiđi dikkate alınır. Kaskabasov'a göre "*İşte bu, aңыз ile efsanenin her birini farklılaştıran önemli işaret, birinci koşuldur. Bu iki türün farklılığı, onların yerine getirdiđi işlevlerden de anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle, aңыз ile efsane eserleri hangi maksat doğrultusunda anlatılıyor, işte bu da türü ayıran işaretlerden birisidir. Aңызın amacı, bir gerçek, tarihî bir olay hakkında haber verip, onun hakkında dinleyicilere malumatlar sunmaktır. Demek ki aңызın işlevi (görevi), bilişsel, bilgiseldir. Efsanenin amacı ise, öncede olan veya olduđu söylenen bir olayı, işi veya durumu bedii bir şekilde anlatarak dinleyicilerine ibret vermektir. Burada başkahramanlar methedilip kutsallaştırılarak tasvir edilir, bedii birer imge olarak görünür*" (Kaskabasov, 2014a; 150).

Kaskabasov, aңыз ile efsaneyi mensur folklorun bedii gelişim yolundaki iki dönem olarak ele alır. Çünkü ikisinin de temelinde hayatta yaşanmış bir olay yatar. Ancak aңыз, bu olayın yaşandıđı döneme daha yakındır. Bu sebeple aңыз fazla bediileştirilmeden, sadece malumat vermek amacıyla anlatılır. Yavaş yavaş olayın gerçekleştiđi dönemden uzaklaştıkça aңыз eklemeler yapıp çeşitli detaylar ortaya çıkmaya başlar. Başlangıçtaki malumat verici hikâye bediileştirilip süslenir, gerçekleşen olayın özü belli belirsiz bir hale gelip müphem bir görünüm kazanır.

Böylece aңыз, baştaki görünümünü kaybedip efsaneye veya hikayata [menkıbeye] dönüşür (Kaskabasov, 2014a; 150).

Kaskabasov, yukarıda anlatılan durumun efsanenin ortaya çıkış yollarından sadece birisi olduğunu ifade eder. Elbette burada bütün aңызların efsaneye ya da hikayata dönüştüğünü veya efsane ve hikayatin sadece bu şekilde ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Efsanenin farklı bir yolla da ortaya çıkışı söz konusudur. Kaskabasov'a göre bu durumda efsane, tarihî bir olaya temellendirilemez. Onun içeriği düşünceden üretilir ya da başka bir eserden alınır. Bilhassa, yer-su ve mekân tarihini anlatan efsanelerin içeriği çoğu durumda ona benzeyen aңызların içeriğine benzetilip düşünceden üretilmektedir. Misal olarak "*Toqpanniñ Balaları*" [*Tokpan'ın Çocukları*], "*Aynaq Köl*" [*Aynak Gölü*], "*Istıq Köl*" [*Sıcak Göl*], "*Qara Jigit*" [*Kara Yiğit*], "*Ögizdin Terisi*" [*Öküzün Derisi*], "*Qızılkeniş Ordası*" [*Kızılkeniş Ordası*] gibi eserleri burada zikredebiliriz (Kaskabasov, 2014a; 151).

Efsane, Kazak folklorunun masal ile ilgisi olmayan eski türlerinden bir tanesidir. Efsane, aңыз ile masalın arasındaki bir tür, basit halk nesrinin bedii folklorla dönüşmeye başladığı bir türdür. Bu sebeple efsane, mitin de, hikâyenin de, aңызın da tür özelliklerini benimseyip sahiplenen, onları kendi bünyesine dâhil edip süsleyen, böylece masal türüne yaklaşan bir türdür. Demek ki efsane dediğimiz şey, bedii yönden gelişmiş, hayal ile olağanüstü (keramet) unsurları çokça kullanan ve bazen de gerçek bir olayı, şahsiyeti, mekânı içinde barındıran, fakat İslam anlayışına dayanmayan sözlü anlatılardır. Efsane türündeki eserler her devirde ortaya çıkar. O yüzden bu eserlerin içinde çok eski olan efsaneler de vardır, sonradan ortaya çıkan yeni efsaneler de vardır. Bu ürünler, her devre uygun olarak değişip şekil alırlar. Bundan dolayı bazı eserlere sonraki zamanın olayları, tarihî şahısları, o toplumun toplumsal düşünceleri dâhil olur. Böylece, o eserlere özgünlük görünümü verip, bazen başka türlerin özelliklerini paylaşır. Bu tarz efsanelerin bir çeşidi *Asan Qayğı*'yla ilgili olarak anlatılır.

Kaskabasov'a göre, *Asan Qayğı* hakkındaki eserlerin büyük çoğunluğu toplumsal-ütopik efsanelerdir. Her zaman karşımıza çıkabilen efsanenin bu türüne, sömürgeci toplum döneminde ortaya çıkması mümkün olmayan, o toplumun tamamıyla değişmediği sürece halkın mutluluğa ulaşmasının, müreffeh bir ömür sürmesinin mümkün olmadığı inancını yansıtan eserler girer. Böyle ütopik

içerikteki hikayelerin bir türü, önceki zamanlarda yaşanmış olan ve Kazaklar arasındaki ifadesiyle “*Koyun üstünde boztorgayın yumurtladığı*” vakitteki huzur ve bahtiyarlık dolu hayatı arzulama hakkındadır. Diğer bir türü ise “*Jeruyiq*” ya da “*Jiydelibaysın*” adıyla bilinen oldukça verimli, hem hayvanların hem de insanların hayatlarını sürdürmesi için uygun, rahat yaşam sürmeye elverişli verimli mekânı aramaları hakkındadır (Kaskabasov, 2014b; 74-75).

Bu iki şekilde beyan edilen eserler pek çok halkın folklorunda eskiden vardı. Sosyal düşünce tarihini araştıran bilim adamlarının ifadelerinden öğrendiğimiz “*geçmiş zamanda rahat yaşam sürüldüğü*” düşüncesi, belli bir toplumsal gelişme döneminde tüm halklarda ortaya çıkmasıyla, toplumsal gelişimin ilk adımlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Orada sömürülen aşağı sınıfların toplumun değişimine, toplumdaki adaletsizliğe olan bakış açısı ve reaksiyonu aksetmiştir. Yeni sınıfsal toplumdaki zorlukların sebebi, eskiden beri sürdürülmekte olan toplumsal yaşama, hayat töresine giren yenilikler olarak algılanmış ve bu durum önceki yaşamı methedip kutsallaştırmayı beraberinde getirmiştir (Kaskabasov, 2014b; 75). Kaskabasov, bu ifadeyle halk yaşamında karşılaşılan zorlukların ve kriz durumlarının çeşitli sosyal düşünceler ve ütopyalar doğurduğunu belirtmektedir. Bu düşünce ve ütopyalar, her halkın folklorunda olduğu gibi, Kazak folklorunda da karşımıza çıkmaktadır.

Kaskabasov’a göre çok eski zamanlarda ortaya çıkan bu fikir ve içerikler, halkların uzun tarihî yaşamlarındaki akıncılık, savaş, halkın korkup aceleyle göçmesi veya sıradan halkın zalimler tarafından ezilip sömürülmesi gibi zor zamanlarında tekrar yankılanıp dirilmiş, değişimlere uğramış ve olgunlaşmıştır. Bu fikir ve içerikler toplum gelişiminin seviyesiyle, onları doğuran sebeplerle ilişkili her türlü görünümde ve nitelikte olabilirler. Mesela, söz konusu ütopyik fikir ve içerikler bazen geçmiş dönemlerdeki rahat yaşam, bazen gelecekteki mutluluk mekânı, bazen de ülkeyi mutsuzluktan kurtaran padişah hakkındaki efsaneler şeklinde anlatılır. Nihayetinde, bu üçünün halkın toplumsal ütopyasının üç türü, üç basamağı olduğunu ifade edilebiliriz. Birincisi, yani “*Koyun üstünde boztorgayın yumurtladığı*” sakin ve huzurlu zaman hakkındaki düşünce ilk basamaktır. Burada toplumsal ütopyanın ilk elementi, yani geçip gitmekte olan hayata karşı itirazın, hoşnutsuzluğun başlaması sözkonusudur. Bu ütopya ile hoşnutsuzluk, geçmiş

zamanı yücelterek anlatma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İkincisinde, yani kutlu mekân hakkındaki hayal etmede, önceki hayatı anlatıp yüceltme değil; kendi dönemindeki olaylara ve geçmekte olan hayata karşı hoşnutsuzluk çokça yer almaktadır. Burada toplumsal ütopya, yaşanan yerden ve içinde yaşanan toplumdan kaçıp başka yerlere göç etme şeklinde dile getirilir. Üçüncü basamakta ise halk, kendi yaşadığı toplumu değiştirme fikrini sunar. Bu fikir folklorda, zorluk çeken ülkeyi felaketten kurtaran padişahla ilgili bir anlatı şeklinde sunulur (Kaskabasov, 2014b; 76).

Kaskabasov, Kazak folklorunda halkın toplumsal ütopyasının ilk iki türünün (aşamasının) bilindiğini belirtmektedir. Ancak bunlar yeterince araştırılmamışlar, açıkça sınıflandırılıp bölünmemişlerdir. Bu duruma rağmen; oluşan topluma, hayata veya hükümdara olan hoşnutsuzluk ile karşı olma durumu, Kazak halkının “*Koyun üstünde boztorgayın yumurtladığı*” sakin zaman ile kutlu mekân “*Jeruyıq*”ı arayış hakkındaki efsanelerinde açıkça hissedilmektedir. Kazakların geçmişteki rahat ve bahtiyar zamanları hakkında görüşlerini sunan Şokan Vâlihanov, eserinde şunları ifade eder: “*Kazaklar kendilerinin Nogaylar ile komşu oldukları devri altın yüzyıl olarak dikkate alırlar. Onların destanları ‘Nogay ile Kazak’ın mutlu zaman(ın)da’ diye başlar. Nogaylar (Büyük Nogaylar) 15. yüzyıl ile 16. yüzyılın başında, Jem ile Or’dan güneydoğuya doğru (‘Kniga Bolşomu Çerteju’ kitabına bakınız) Kazaklarla karışık halde şimdiki Kazak bozkırına göç etmişlerdir*” (Vâlihanov, 2012; 358: akt. Kaskabasov, 2014b; 76). Kaskabasov burada Şokan Vâlihanov’un altın yüzyıl olarak 15. yüzyılı boşuna işaret etmediğini ifade eder. Çünkü Kazak tarihinde, toplumsal ve etno-siyasi açıdan ele alındığında, 14-16. yüzyıllar arası oldukça anlamlı bir dönem idi. Bu dönemde Kazakların boy ve aşiretlerinin birleşmesiyle Kazak Hanlığı kurulmuştur. Ancak bu kuruluş süreci çok uzun sürmüş ve sancılı bir şekilde gerçekleşmiştir (Kaskabasov, 2014b; 76).

Tarihî belgelerde de geçtiği gibi, Cengiz Han’ın neslinden olan Jänibek Sultan ve Kerey Sultan, Deşt-i Kıpçak’ta kendilerine bağlı kabileleri 15. yüzyılın 50-60’lı yıllarında yaşadıkları mekânlar olan Edil [İdil] ile Jayıq’tan [Yayıq] Kuzey Jetisu (Yedisu) ile Moğolistan’a göç ettirip orada Kazak Hanlığı’nın temelini atmışlardır. On seneye kadar uzanan bu hareket sıradan halk için elbette kolay olmamıştır. Bu süreç, öncekilerdeki gibi sıradan bir göç etme durumu değildi. Bu,

sultanlara verilen zengin feodallıkla birlikte, bir yönden taht kavgasından ortaya çıkan düşmanlıklardan ve çatışmalardan bunalan, diğer yönden de zenginler ile sultanların baskı ve eziyetinden kaçan binlerce insanın ailesiyle, malıyla yer değiştirme hadisesiydi. Bu durum halkın birkaç yıl boyunca uzak ve bilinmeyen bir yere azaplı bir sefere çıkmaları anlamına geliyordu. Göç eden halka yol boyunca göç ettiği yerlerde de çeşitli zorluklar çıkmıştır. Tüm bunların üstüne, Moğolistan'daki kardeşi Esen Boğa ile Jünis arasında yaşanan çatışma da göç edenlerin durumunu zorlaştırmıştır. Bu siyasi ve sosyal durum doğal olarak halkta çeşitli hoşnutsuzluklara ve buhranlara sebep olmuştur. Halk artık krizden kurtulmanın çarelerini aramaya başlamış, bunun yolunu da hayalde, sosyal ütopyada bulmuştur. Çünkü halk zorluktan, toplumsal baskıdan, eziyetten kurtulmanın başka yolunu bilmiyordu. Halkın böylesine acı çektiği bir dönemde ise her türlü hayal, ütöpik düşünce ve hikayelerin ortaya çıktığı ve bunların halk arasında yayıldığı bilinmektedir. Neticede, 14-16. yüzyıllarda gerçekleşen bu toplumsal, sosyal, siyasi olaylar halkın başından geçirdiği azap, eski ütöpik anlayış ile içeriği diriltmiştir. Halk, bu ütopyayı Asan Säbitülü'nün ismiyle ilişkilendirip yeniden anlatmaya başlamış ve efsane şekline dönüştürmüştür. Böylece Asan Qayğı'nın Jeruyıq'ı araması hakkında efsaneler ortaya çıkıp halk arasında yayılmaya başlamıştır. “*Kutlu mekân*” arayışı hakkındaki ütopyanın Asan'a layık görülmesi de boşuna değildi. Asan Säbitülü, Jänibek ile Kerey'in halkı ata yurt İdil ve Yayık'tan göç ettirmesine, Kazaklar ile Nogayların ayrılmasına itiraz etmiş bir şahsiyettir. O, Kazak ile Nogay halkının birliğini desteklemiş, Ormanbet Han'ın geleneğini koruyup halkın bölünüp parçalanmamasını arzulamış ve jırlarında da bunu açıkça ifade etmiştir (Kaskabasov, 2014b; 77).

Zor şartlarda kurulan Kazak Hanlığı'nın halkı pek çok acı çekmiş, yeni hayatlarına ve bu hayatlarındaki zor duruma kederlenip önceki yaşamlarını, alışılan hayat tarzlarını özleyip yeni geldikleri yerde pişmanlık duymuşlardır. Önceki ata mekânlarını yüceltip methetmişler ve özlem içinde yaşamaya başlamışlardır. Halkın bu halini çok iyi sezip anlayan bilge jıravlar, halkın destekçisi olarak sultanlara halkın durumunun kötü olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. Bunun neticesinde de idareciler tarafından seilmeyen kişiler olmuşlardır. Ancak buna rağmen jıravlar halkın moralini tam olarak sezip onların düşüncelerini, gönüllerindeki ümitlerini aksettirmekten de geri durmamışlardır. Halkın dileğine

uygun olarak, önceki İdil kıyısındaki yaşamı övüp yüceltmişler, geçmiş yaşamı o anki yaşamın karşısına koymuşlardır (Kaskabasov, 2014b; 79).

Kaskabasov'a göre, bu tarz "gerçek ile hayalin karışması durumu" evrensel folkloru uygun bir olaydır. Bu durum özellikle sosyal-ütöpik efsanelerde açıkça görülür. Bu şaşkıncı değildir. Çünkü folklorun önemli şartlarından birisi, somut ve akıp giden yaşamı değil; olmasını istediğin, gönüldeki, düşüncedeki isteği tasvir etmek ve böylece yaşamdakini değil, ideal olanı göstermektir. İdeal, Kant'ın da ifade ettiği gibi, oluştaki değil, her zaman olması gerekli olan olaydır. Yani ideal, ütopyadır. Çünkü ütopyanın yaşamda olması mümkün değildir. İdeale sadece hayal vasıtasıyla ulaşılabilir. Bu durum folklorlarda oldukça yaygındır ve özellikle sosyal-ütöpik efsaneler bunun açık bir göstergesidir. Asan'ın övülüp abartılmasının sırrı da buradadır. Halk arasında onun hakkında sadece efsane ile aңыз-engimeler değil, bununla birlikte "küy"ler de bulunmaktadır. Bu ürünlerde Asan övülen ve halkın kaderini düşünen, halkın geleceği için endişelenen, kutlu ve bereketli mekânı arayan bir insan olarak tasvir edilmiştir. Burada Asan Qayğı'nın aradığı kutlu mekân nasıl bir yerdir? Asan ile efsaneyi yaratan halka söz konusu kutlu mekân nasıl görünüyor? Başka bir ifadeyle, Asan'ın aradığı kutlu mekânı efsane nasıl tasvir ediyor ve onun özelliği nedir? Orada nelerin olması gerekiyor? Bu soruların yanıtlarına baktığımızda, bir efsanede şu ifadelerin geçtiğini görmekteyiz: "*Asan Qayğı yedi yıl boyunca yer aradı. Onun aradığı yer, hiç kimsenin rahatsız etmediği, halkın korkup endişelenmediği bir yer idi*" (Kaskabasov, 2014b; 81). Bir başka efsanede ise "*Asan Qayğı devesine binip dünyayı gezdi. Jeruyıq denilen gür ormanlı, yemyeşil otlu, sulu bir yer, koyun üstünde boztorgayın yumurtladığı bir yer aradı*" (Kaskabasov, 2014b; 81) şeklinde anlatılır. Bir başka metinde ise Jeruyıq şöyle tasvir edilir: "*Dünyada Jeruyıq denilen mutlu bir memleket var diye işitti Asan Qayğı. Orada toprak verimli, su ise bol imiş. Halk orada yokluğun, kaygının, eziyetin, düşmanlığın ne olduğunu bilmiyormuş. Orada koyun üstünde boztorgay yumurtluyormuş*" (Kaskabasov, 2014b; 81).

Görüldüğü üzere, efsanelerde bereketli, kutlu mekân olarak otu gür, suyu bol, eziyet ve fakirliğin olmadığı, halkın sakin ve huzurlu bir yaşam sürdüğü yer anlatılmaktadır. Burada belirli bir toplumun, yani halkın yaşadıklarına karşı koyduğu veya koyacağı, ideal toplumun görünüşü yoktur. Çünkü bu efsanelerde

sosyal ütopyanın ilk aşaması görünmektedir. Ütopyanın bu türüne göre, insan (halk) mutlu yaşayan toplumu değiştirme vasıtasıyla değil, sadece o toplumdaki başka yere kaçıp kurtulduğunda ulaşabilir. Kutlu mekânı tam olarak tasvir etmemek, oradaki toplum ve toplumsal yaşam hakkında hiçbir şey söylememek Kazakların ütopyik folkloru için genel şarttır. Örneğin Asan Qayğı'yla alakasız bir eserde mutlu ve kutlu mekân şöyle tasvir ediliyor: *“Dağın diğer tarafında muhteşem bir yer var. Orada türlü türlü hoş kokulu çiçekler, otlar, meyveli ağaçlar yetişiyor. Yerin suyu cam gibi berrak, gümüş gibi parıldayıp akıyor. Bu yer rahat bir yaşama gerekli şeylerle doludur. Huri kızları gibi güzeller şarkı söyleyip, dans edip sizi kendine çeker. Onların güzelliği çok çok fazladır, hatta insan yanından gitmek istemez”* (Kaskabasov, 2014b; 82).

Anlatı metninden de anlaşıldığı üzere, burada kesin bir toplum modeli bulunmamaktadır. Mutluluk mekânı, güzelliklerle dolu müthiş bir ada olarak tasvir edilmektedir. Bu güzellikler, adaya ulaşan kişilerin göreceklere yeni şeylerdir. Bu ada ise insanların yaşadığı yerin dışında, başka bir yerdedir. Bu durumda efsane mutluluğa ulaşmak için kendi ortamından kaçıp kutlu mekânı aramak gerektiği düşüncesini yansıtmaktadır.

Burada Kaskabasov'un dikkatini bir başka durum daha çekmektedir. O da Asan Qayğı'nın aradığı *“Jeruyıq”*ın kadim zamandaki üç dünya (gök, yeryüzü ve yer altı) hakkındaki Şamanlık kavramıyla ilişkisidir. Bu anlayışa göre; yeraltı ölümler diyarı olarak kabul ediliyor. Buna göre, ölen kişinin ruhu (kut'u) bu yere gidip bir yönden zulme uğrar, diğer yönden de rahata kavuşur. O yüzden Korkut'un ruhu suyun sonuna, ölümler diyarı olan yeraltına gidiyor. Sonraki dönemde üçlü dünya anlayışındaki yeraltı cennete dönüşüp farklı bir şekilde tasvir edilmiştir. İslam mitolojisindeki cennet tasviri de folklordaki Jeruyıq veya mutlu ada gibidir. Cennette de insan rahat bir ömür sürer. Ancak toplum ile şuur gelişip hayatın zorlukları arttıkça insanın bu cenneti yeryüzünde aramaya koyulmuştur. Rahat hayatı ölümden sonra değil, yaşarken görmek istemiştir. Böylece çeşitli aңызlar, hikâyeler, efsaneler üretmiştir. Önceki mitte Şaman zararlı ruhlarla savaşmış üç âlemi dolaşırken veya ölümden kaçıp dünyanın dört köşesini gezerken, bundan sonra kahraman (çoğunlukla da tarihî bir insandır) cenneti, kutlu mekânı, Jeruyıq'ı arayışta dolaşmaktadır. Mitteki Şaman ölümsüz mekânı bulamadığı yeryüzünde

kendi vatanına döner. Aynı şekilde, efsanenin kahramanı da aradığı kutlu mekânı bulamadan kendi mekânına döner. Ancak mite nazaran, efsanede tarihsel görünüm ve gereklik izleri fazladır. Efsaneye toplum hayatı, belirli bir dönemin vakası, şuuru, insanları aksetmiştir. Hatta bazı durumlarda kahramanın aradığı kutlu mekân gerçek bir toponim olur. Jiydelibaysın bunlardan birisidir. Jiydelibaysın, SSCB devri Özbekistan'ında, Sırderya eyaletindedir. Burası kutlu mekânın sembolü olup Asan Qayğı hakkındaki efsanelere sonradan, 18. yüzyılda dâhil edilmiştir. 18. yüzyılda Jongarların istilasını sebebiyle halk sıkıntıya düşmüş, mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri toprak arama düşüncesi tekrardan ortaya çıkmış ve önceki efsane yeniden anlatılmaya başlanmıştır. Bu efsanelerde kutlu mekân “*Jiydelibaysın*”dır ve bu mekânı arayan *Ötegen Batır*'dır. Zamanla Jiydelibaysın, Asan Qayğı hakkındaki anlatılara dâhil edilmiş ve bazı metinlerde Jeruyıq'ın yerine kullanılmıştır. Jeruyıq'un durumu ise durumu farklıdır ve coğrafyada böyle bir yer yoktur. Bu yer görkemli bir tasvirin neticesidir ve bir semboldür (Kaskabasov, 2014b; 83-84). Ötegen Batır da, Asan Qayğı gibi kutlu mekânı aramaya koyulur ama Asan gibi tek başına gezmez. Yanında bir askeri vardır. Ötegen'in bu kutlu yeri arama sebebi ise, Abılay Han ile bozuşması ve kaldıkları yerin hayvanlar için elverişli olmamasıdır. O Jiydelibaysın'ı uzun yıllar arar. İdil ile Yayık'a, Rusya'ya, Çin'e, Mekke'ye varan seferlerinde çeşitli olaylarla karşılaşır; ejderha, cadı vb. varlıklarla savaşıyor ve sonunda Jiydelibaysın'a gelir. Ancak bu yerin toprağının ve otlarının jilkılar için iyi olmadığını görür ve geri döner (Smirnova, 1951; 39-42: akt. Kaskabasov, 2014b; 84).

Burada Ötegen Batır ve dostlarının ejderha, jeztırnak gibi çeşitli mahlûklarla karşılaşır savaşıyor birer hikâyedir. Buradan Kazak efsanelerinin oluşumunda hikâye türünün özel bir rol icra ettiğini de görebiliriz. Bu hikâyeler, içerik yönünden hayâli olsa da, halk bu anlatılara inanmıştır. Bu sebeple onu tarihte yaşamış insanlarla bağdaştırmıştır. Jambıl'ın “*Ötegen Batır*” destanını bir hikâye olarak ifade etmesi de bu anlamda boşuna değildir (Kaskabasov, 2014b; 91).

Ötegen Öteğululu, tarihte yaşamış bir insandır. O 1669 yılında doğmuş, Kazakların bağımsızlığı için Jongarlarla mücadele etmiş ve 74 yaşında hayatını kaybetmiştir. Savaşlardaki kahramanlığı, cesareti ve problemleri çözerken gözettiği adaletiyle halk arasında büyük bir değere sahip olmuş ve “*Batır*” namını almıştır.

Ünlü bir Bey olarak meclislere katılıp önemli meseleleri çözmüştür. Bazı meselelerde Abılay Han ve Tölebiy'in kararlarına karşı gelmiş ve 1756 yılında Abılay Han ile tartışmıştır. Özellikle de Abılay Han'ın Yedisu'yu Jongarlara vermek istemesine karşı çıkmış ve kendisine bağlı kabileleri yanına alarak başka bir mekân aramaya koyulmuştur (Jabayev, 1981; 161-261: akt. Kaskabasov, 2014b; 91). 18. yüzyılda da halkın başına gelen bu zorlu durum ile Ötegen Batır'ın Abılay Han'a karşı gelişi, önceki Asan Qayğı'nın Jeruyıq'ı arayışı hakkındaki efsanenin halk arasında tekrar dirilmesine ve bu içeriğin Ötegen Batır'a mâl edilmesine esas teşkil etmiştir. Ayrıca Ötegen Batır'ın Abılay Han'a karşı gelip onunla tartışması halk arasındaki değerini daha da yükseltmiştir. Bu sebeple Ötegen Batır, folklor anlatılarında övülüp yüceltilmiştir (Kaskabasov, 2014b; 91).

Sonuç olarak, sosyal ütöpic efsaneler bazı toplumsal olaylara bağılı olarak bazen dirilip dönüřümlere uğramaktadır. Benzer tarihî durumlar ile olayların tekrarlanması önceki içeriklerden yeniden faydalanmayı gerektirmiş, bu içerikler o dönemdeki tarihî şahıslarla bağıdaştırılarak ele alınmıştır. Böylece eski efsaneleri yeni bir bakış açısından sunmuşlar ve bunun neticesinde de ütöpic içerikler folklorik, tarihî ve şeceresel döngümlere uğramıştır. Başka bir ifadeyle, bu içerikler her zaman halk arasında anlatılmaya devam edip belirli tarihî dönemlerdeki siyasi-sosyal olaylarla ilişkili olarak değışimlere uğramıştır. Bu anlatılar ise bazı durumlarda şeceresel bir görünüm arz etmiş ve babalı-çocuklu bir şekilde anlatılmıştır. Mesela Asan'ın babası Säbit ile Asan'ın çocuğı Abat'ın bazı metinlerde yer aldığını da görmekteyiz. En başta bu içerik Asan'ın babası Säbit'e, sonra Asan'ın kendisine ve sonrasında da oğılu Abat'la bağıdaştırılmış olsa gerek. Buradan da kutlu mekân anlayışının Asan Qayğı'dan da önce ortaya çıktığını görebiliriz. Ayrıca burada folklorla özgü anakronizmi de görmek de mümkündür. Asan 14-15. yüzyıllarda yaşamış olsa, onun oğılu Abat'ın 18. yüzyıldada yaşaması mümkün değildir. İki arasında üç asır bulunmaktadır. Bu durum folklorik bir durumdur ve tarihî anakronizmin sonucudur. Türk boylarının kahramanlık masalları ile kahramanlık destanlarında karşımıza sıkça çıkan şecere görünümü Türk halklarının folklorunda geleneksel bir metottur. Bu gibi eserlerde eski içerik korunarak temel karakterin yerine babası ve çocuğı konulmuştur. Buradaki amaç ise, halkını seven ve halkı için mücadele eden Asan Qayğı'nın babası ve oğlunun

da sıradan kişiler olmadığı, onların da halk tarafından değerli görüldüğü mesajının verilmesidir (Kaskabasov, 2014b; 96-97).

Mit ve efsanenin tarihîliği üzerinde de duran Kaskabasov, toplum gelişip ilerledikçe mitik şuurun da değişime uğradığını, bu sebeple mitlerin değişime uğrayıp tekrar tekrar canlanıp dirildiğini ifade etmiştir. Bu onun tarihîliğinin bir işaretidir (Kaskabasov, 2014b; 56). Kaskabasov bu görüşlerini, Kazak folklorunda kalıntı şeklinde korunup günümüze kadar ulaşan eski Şaman mitlerinin değişim yolunu göstererek ispatlamaya çalışmıştır. Bunun için Korkut Ata'nın ölümden kaçması ile Asan Kayğı'nın kutsal yeri "Jeruyıq"ı araması hakkındaki iki hikâyeyi ele alarak düşüncelerini temellendirmeye çalışmıştır.

Korkut Ata hakkında Kazak hikâye ve ağızları tüm dünyada, özellikle de Doğuda geniş bir alana yayılmış içerikten, insanın ecel ile mücadelesinden teşekkür etmiştir. Bu içeriğe göre;

"Korkut bir gün rüyasında mezar kazan insanları görüp onlardan mezarın kendisi için kazıldığını öğrenir. Uyandıktan sonra ölümden kaçıp kurtulmak ister, dünyanın dört köşesini gezer. Ancak her yerde kendisine mezar kazan insanlar görür. Ecelden kaçıp kurtulamayacağını anlayan Korkut artık yeryüzünün merkezi olarak görülen Sırderya'ya, kendi memleketine döner. Ecel aniden gelmesin diye ırmağın ortasına bir kilim serip oturur ve kendi yaptığı kopuzunu çalıp orada yaşamaya başlar. Bir gün iyice yorulan Korkut uyuklamaya başlar. O anda ecel, yılan görünümünde gelip onu ısırarak öldürür" (Kaskabasov, 2014b; 56).

Kaskabasov'a göre bu içerik çok erken dönemde ortaya çıkmıştır. Şu ana kadar en eskisi sayılan, hatta meşhur "İlyada" ile "Odessa"dan bin beş yüz yaş büyük olan "Gılgamış" hakkındaki destanda, felsefi açıdan ölüm ile yaşamın savaşı, insanın ölümden kaçma meselesi güzel bir şekilde sunulmuştur (Kaskabasov, 2014b; 56). Sümer-Akad destanının meşhur araştırmacısı İ. M. Dyakonov bu meselenin eski Doğu edebiyatında geniş bir şekilde yer aldığını yazar. "Vavilon edebiyatında Adap hakkındaki şiiri, 'Suçsuz Sürgün' şiirini ve 'Efendinin Köyle Sohbeti'ni, eski Yahudi edebiyatında 'Ekklesista' ile 'İyova'yı, Mısır edebiyatında 'İnancını kaybeden (Ümidini kesen) adamın kendi ruhuyla konuşması'ni, 'Arfaşı'nın Şiiri'ni ve 'Arfaşı'nın şiirine cevabı'ni (Yazarları

Methetmek) örnek olarak gösterebiliriz. Sunulan örneklerin hepsi hayat ile ölüm meselesini iki şekilde çözer. Birincisi, Allah'ın kendisi biliyor şartına göre olsa; ikincisi 'İç-ye, oyna, gül; önemi yok. Zaten yarın öleceksin' denen kavrama uyar. Gılgamış hakkındaki manzumenin ise bu eserlerden daha yukarıda olduğu şüphesizdir. Kendi trajedisine, kahramanın yenilgiye uğramasına bakmadan, adı geçen manzume kötümser etki bırakmıyor. Onun asıl anlatmak düşünce, güzel işlerin ölümsüzlüğüdür'' (Dyakonov, 1961; 127-128: akt. Kaskabasov, 2014b; 57).

İ. M. Dyakonov'un sunduğu eserlerin tamamıyla bedii eserler olduğunu dile getiren Kaskabasov, bu eserlerin eski Vavilon ile Mısır'daki köleci devletlerin edebî-bedii yaratıcılığını tasvir ettiklerini ifade eder. O dönemdeki edebiyat ilk kavim mitlerini toplayıp, izah edip ve süsleyip kalitesini yükseltmiş, kendince köleci devirdekenden başka bir maksatla faydalanıp yolculuğu bedii dünyaya döndürmüş, estetik bir anlama ve öneme sahip olmuştur. Böylece ilk kavim mitlerini nedensellik (etiyojik) vasfından uzaklaştırmıştır. Bu yüzden eski Mısır ve Vavilon, Hint ve Çin, İran ve Grek topraklarındaki köleci devletlerin edebiyatında, yukarıda adlandırılan eserlerde karşımıza çıkan mitolojik motifler artık önceki gibi çevredeki evrensel olay ve değişimlerini anlatmak değil, aksine, yeniden ortaya çıkan işlenmemiş toplumsal anlayışları tasvir eden kaynaklardı (Dyakonov, 1961; 131: akt. Kaskabasov, 2014b; 57). Demek ki Gılgamış'ta ve diğer eserlerde insanın ölüm ile mücadelesi hakkındaki içeriğin çok vakalı, karakteri fazla, girift kompozisyonu ve tasvir aracı olan bedii eser şeklinde anlatılması çok yerindedir. Bu durumda, insanın ölümden kurtulma mücadelesi hakkındaki içerik köleci devletlerin edebiyatında gerçek bedii eserlere dönüşmüştür. Böylece o dönemdeki toplumun kültürü ile ideolojisine uygunluk teşkil etmiştir diyebiliriz (Kaskabasov, 2014b; 57-58).

Kaskabasov, feodal devrin folklor ve edebiyatında da insanın ölüm ile mücadelesi hakkındaki içerikten bahsedildiğini ifade eder. Tanınmış folklorcu M. Y. Çikovani'nin araştırmalarından öğrendiğimiz kadarıyla, bu konu Japon, Gürcü, Macar, İtalyan, Rus halklarının folklorunda karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, masal içeriklerinin uluslararası dizinlerinde de vardır (Çikovani, 1963: akt. Kaskabasov, 2014b; 58). Kaskabasov'a göre elbette, ismi geçen halkların bu içerikle üretilmiş masal ile efsanelerinin girift, kompleks bir yapıya ve poetikaya

sahip olan bedii eserler olduğu tartışmasızdır ve onlar yakın dönemde yazıya geçirilmiştir. Bu sebeple de söz konusu eserlere sonraki feodal devir edebiyatı kültürünün yoğun etkisi söz konusudur. Durum böyle olsa da, insanın ölümle mücadelesi hakkındaki feodal dönem masalları ile efsanelerinin sabit içerik nüvesi (çekirdeği) vardır. Burada sorulması gereken soru, bunların bedii yaratıcılığın diğer türleriyle nasıl bir ilişkiye girip de değişime uğramayan bir serbestlik sıfatına sahip olduğudur. Bundan dolayı yukarıda ismi geçen Macarların, İtalyanların, Gürcülerin, Japonların, Rusların insanın ölümsüz olduğu mekanı arayan kahramanı hakkındaki hikâyeleri, arkaik mitin bedii türde anlatılan türü sayılmaktadır. Bu masallarda bedii türe ait olan biyografik daire, karakteri idealize etme, olağanüstü yardımcılar, başka âleme yolculuk yapma, her türlü zorlukları yenme, kompozisyondaki (başlama ve bitirme) kuralı, durumların üç kere tekrarlanması; yasaklama, yasağı ihlal etme ve ihlal için ceza çekmek, mutlu son ve amaca ulaşma vb. alametlerin hepsi bulunmaktadır (Kaskabasov, 2014b; 58).

Kaskabasov, söz konusu masalların bir parçasının saf fantastik, bir parçasının ise ibretlik olduğunu belirtir. Araştırmacıya göre ibretlik olma sebebini edebiyatının tesiri olarak düşünebiliriz. Mesela, Gürcü masallarını ele alırsak burada klasik masalın bütün özelliklerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Kuleye kapatılan prens, onun yasağı ihlal edip hapisten çıkması, başka âleme yolculuk etmesi, o âlemdeki padişahın kızıyla evlenmesi ve memleketine geri dönmesi... Ancak, burada klasik masaldan bir farklılık vardır, o da masalın sonundadır. Ülkesine dönen kahraman tekrardan başka bir yere yolculuğa çıkar. Oradaki kadın hükümdarla (kraliçeyle) evlenir ve ölümsüz olur. Oysaki masalların çoğu başka şekilde sona erer. Ölümsüzlük âleminde olan kahraman ülkesine geri döner. Döndükten sonra kendi evinden gideli çok asır geçtiğini öğrenir, diğer âlemde ise bu zaman ona sadece bir an gibi görünmüştür. Diğer bir ifadeyle, kahraman ölümsüzlük âleminde kalmaz, onun ebediyen yaşamak için doğduğu yerden ayrılması gelmez. Bu düşünce, masala feodal devirdeki masalcıların etkisidir. Çünkü o dönemde iç savaşlar sık olduğu için doğduğu yere, kendi ülkesine sadakat ve sevgi oldukça gerekli, aktüel bir mesele olmuştur (Kaskabasov, 2014b; 57-59).

Orta asır feodalizm döneminde insanın ölümle mücadelesi hakkındaki içeriğin, büyük ve kapsamlı edebî eserler ortaya çıkardığını ifade eden Kaskabasov,

“*Balavar’ın Bilgeliği*” adlı destanın (jır) Arap, Grek, Gürcü versiyonları ile İskender Zulkarneyn’in ölümsüzlük suyunu arayışı hakkındaki Doğuya ait bilgelik hikâyelerinin bu tarz eserlere örnek olarak verildiğini ifade eder (Bertels, 1948: akt. Kaskabasov, 2014b; 59). Bu eserlerde eski içerik (suje) tamamen başka bir görünüm almıştır. Çünkü bu eserlerin amacı artık saf ideolojik-estetik olsa da, kahramanları yazarın veya halkın ideallerini benimsemeye devam etmektedir. Adı geçen eserler halk arasında genişçe yayılıp masallar, efsaneler, hatta aңызlar gibi çeşitli folklor eserleri ortaya çıkarmıştır. Kaskabasov Kazak yurdunda da böyle eserlerin ortaya çıktığını belirtir. Mesela; İskender’in (Eskendir) ölümsüzlük suyunu arayışı hakkındaki içerik (suje) müstakil bir kitap şeklinde veya folklorik hikayatlar şeklinde halk arasında yayılmıştır. Doğrusu, bu hikayatlar içeriksel-semantik açıdan ölümle mücadele eden Korkut hakkındaki aңызlaştırmalardan farklıdır. Ölümsüzlük suyunu arayıp zalimliğe varan İskender hakkındaki hikayatlar bedii olarak gelişmiş türe girer ve ideolojik-estetik bir hizmet icra eder. Bu sebeple de bazı araştırmacılar bu hikayatları kısa hikaye şeklindeki masal [novellalık ertegi] ile kıssanın arasındaki nüsha (versiyon) olarak ele almaktadır (Kostyuhin, 1972; 158-159: akt. Kaskabasov, 2014b; 59). Ölümden kaçan Korkut hakkındaki aңызlara gelecek olursak, bunlar semantik mazmunu (içeriği) ile sujesel-kompozisyonsal kuruluşuna bakıldığında saf bedii ürünler olamazlar. Çok geç yazıya geçirilmelerine rağmen, onlarda günümüze kadarki ilk topluluklara özgü mitolojik şuurun ve yaratıcılığın izleri dikkat çekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, şamanın, totemin, ataların, zararlı ruhların canını aradığı başka âlemlere seferi veyahut arşı gezmesi hakkındaki eski mitlerin silüeti bu eserde açıkça sezilmektedir (Kaskabasov, 2014b; 59-60).

Kaskabasov’un bu görüşlerini destekleyen bir başka şey ise, günümüzde tozlu bir görünüm sergileyen eski zamanlardaki âlemin kuruluşu hakkında mitolojik anlayışın işaretleri ile arkaik mitteki yaratıcı kahramanın bazı niteliklerini kendisinde toplayan Korkut’un tasvir edilışıdır. Kazak efsanelerindeki Korkut, mitteki şaman ve neofit gibi, dünyanın dört köşesini dolaşıp, son zamanlarında kendi mekânına, yani Sırderya kıyısına döner. “*Ancak buradaki yolculuk başka sebeplere bağlı olarak gerçekleştirilir: Ölümden kurtulmak için... Bu sebep sonraki dönem insanların yaşam ile ölüm hakkındaki anlayışları temelinde oluşmuştur. Yani, faraza ilk kavim insanları ölümü insanın başka âlemdeki hayatı, o hayatın*

devamı olarak düşünse de, sonraki dönem insanları ölümün insan hayatının devamı olmadığını hissetmeye başlayıp bu anlayışı folklorla dâhil ederler. Ondan sonraki dönemde insanın ölmemesinin çaresini arayıp yeryüzünü dolaşması, Tanrı'ya karşı çıkması olarak kabul edilir. Bunu köleci ve feodal toplumların folklorunda görebiliriz” (Kaskabasov, 2014b; 60).

Kaskabasov, Kazak folklorundaki Korkut'un yolculuğunun ise, köleci toplumun eposundan da, feodal dönemin masalından da eski olduğunu, yani arkaik mitten sonraki evreye ve ondan sonraki dönemlerin folkloruna götüren bir basamak olduğunu ifade eder. Kazak efsanelerinde Korkut, ölümden kaçıp bütün evreni dolaşır. Örneğin; ilk kaydedilen metinde şöyle denilir: *“Rüyasından korkup uyanan Korkut ölümden kurtulmak için bir sonraki günde dünyanın ikinci ucuna göçer. Burada eski rüyayı tekrar görür. Tan atınca tekrar yola çıkar. Evliya böylece rüyasından korkup, gereksizce, dünyanın dört köşesini tamamen gezdi. Ne yapacağını bilmeden ümitsizce o yerin ortasına gitmek istedi. Yerin ortası da Sırderya'nın kıyısı imiş, günümüzde de Korkut'ın mezarının olduğu yerdeymiş” (Velminov-Zernov, 1889; 283: akt. Kaskabasov, 2014b; 60).*

1899 yılında yayımlanan bir anlatıda ise bu durumdan şöyle bahsedilir: *“Korkut sabahleyin erkenden devesine binip dünyanın bir köşesine, battıya doğru yolculuğa çıkar. Onun ümidi ölümden kurtulmaktır. Korkut, devesini geri döndürüp dünyanın başka bir köşesine, güneye gider. (...) Korkut, devesini dünyanın üçüncü köşesine, doğuya çevirir. Oradan çıkıp dünyanın dördüncü köşesine, kuzeye yönünü çevirir. Orada da kendisine mezar kazan kişiyle karşılaşır. Sonra ona yukarıdan şöyle bir haber gelir: ‘Geri dön, ahmak, doğduğun yere (memleketine) git, eğer benden kurtulmak istiyorsan! O yerde ebediyete kadar huzur bulacaksın. Önceki yaşadığın mekân, yerin tam merkezi. Başka yere nazaran orası daha iyidir.’ Böylece Korkut önceki yerine, Sırderya'nın kıyısına dönmeye mecbur olur. O yerde Azrail'e kendi rızasıyla canını teslim eder” (Cetbısbayev, 1899: akt. Kaskabasov, 2014b; 61).*

Kaskabasov, eldeki kaynakların hepsinde de aynı durumdan söz edildiğini ifade eder. Ölümden kaçıp dünyanın dört köşesini dolaşan Korkut, ölümden kurtulamayacağını anladıktan sonra yerin merkezi olan Sırderya'ya geri döner. Kaskabasov'a göre anlatıdaki tüm bu işaretler, yani dünyanın dört köşesinin olması

ve kahramanın bu dört köşeyi gezmesi, yerin ortası olması ve onun da Sırderya’da yer alması, kahramanın bu yer merkezine gelmesi ve Sırderya’da huzur bulması, suyun ortasında uzun zaman yaşaması, onun ilk kopuzu yapması ve küy (ezgi) çalması gibi şeylerin hepsi eski kabile dönemine özgü insanların dünya görüşünde yer alan evrenin (kosmos) dört köşeli olduğu, onun ortasının olduğu, bununla birlikte evrenin büyük bir ırmak şeklinde olduğu ve bu ırmağın birkaç âlemi birleştirdiği, hayat töresini yaratıcı kahramanın ortaya çıkardığı ve kalıplaştırdığı gibi olgular çok eski mitik dünya görüşü ve anlayışının kalıntıları, bulanık izleridir (Kaskabasov, 2014b; 61).

Mitlerin poetikası hakkında araştırmalar yapan E. M. Meletinskiy söz konusu mitik işaretler hakkında çeşitli görüşler ileri sürmüştür. Ona göre;

“Düz yatan yatay evren modelinde her zamanki şekilde merkezle bağlantısı olan dört köşe ya da dünyanın dört tarafında yer alan dört (bazen sekiz) direk, sütun veya ağaç olur (Polinezya, Sibirya, Amerika, Afrika, Hint vb. mitlerinde). Dört köşeli yatay evren modeli, Cassirer’in ifade ettiği âlem yapısına işaret etmektedir. Bu model eski kozmolojik mitlerden gelen yerin okyanustan yükselip çıktığı, bu sebeple yerin bütün yönlerden su ile kuşatıldığı düşüncesini devam ettirmektedir. Buna ilaveten, âlemin her köşesinde uygun hale getirilen yatay yön belli yollarla dikey kosmos modeliyle de bağlantılıdır, kuzey (bazen doğuda) alt tarafı, güney ise yukarıyı simgeler” (Potanin, 1982; 88: akt. Kaskabasov, 2014b; 61).

Kaskabasov’a göre bu durumda dört köşeli kozmosun merkezi, yerin göbeğidir ve bu göbek Korkut Ata hakkındaki mite göre Sırderya’dır. Ancak biraz değişime uğrayan arkaik mitlerde yerin göbeği olarak Kaos’un düzene girip Kosmos’a dönüşmesi sırasında okyanustan yükselip çıkan ilk tepelik dikkate alınır. Bu fırsatla G. Potanin’in Korkut’la ilişkili ifadeleri de önemlidir. Ona göre: *“Bu efsane-hikayatin temelinde bir gerçeğin (belki astronomik) yatma ihtimali vardır. Onunla yerin veya okyanusun merkezi (yerin göbeği) hakkında, bununla birlikte kımıldamayan tabut hakkındaki açıklamaların bağlantısının olması mümkündür”* (Potanin, 1898; 122: akt. Kaskabasov, 2014b; 62).

Ölümden kaçma içeriğinin oldukça geniş bir alana yayıldığını söyleyen Potanın, bu içeriğe başka bir açıdan da bakar. Araştırmacı, pek çok halkın folklorunda karşılaşılan kahramanın tabutla karşılaşmasını bahsi geçen konuyla paralel olarak düşünür. Bunun hakkında eserinde şu ifadeleri kullanır: “*Svyatogor, kendisini ölçmek için tabutun içine yatar, o anda tabut tamamen kapanıp kalır. Beyaz kelebek kazılan mezara rastlar, mezara zirhını bıraksa tam denk gelir. Mezarın kendisine kazıldığını görüp o mezara kendisi inip yatar, halk onu gömer. Bir gün öncesinden kazılan mezar hakkındaki efsane-hikayat Kazaklarda Korkut’la ilişkili olarak anlatılır. Bazı yerlerde o evliya, bazen de ilk Şaman olur*” (Välihanov, 1961; 487: akt. Kaskabasov, 2014b; 63). Bu ifadelerden hareketle insanın çaresizliği ile yaşam uğruna ölüme karşı mücadelesinin oldukça geniş bir alana yayılan bir içerik olduğunu ifade eden Kaskabasov, bu içeriğin her halkın sosyo-kültürel yaşamına uygun bir şekilde değiştiğini de sözlerine ekler. Bu yüzden de Korkut hakkındaki aңызlaştırmalarda, Müslümanlıktan önceki, hatta ilk kabile toplumlarının mitolojik görünümleri çokça karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda bahsi geçen kozmosa ait mitik düşüncelerin kaydedilmesi de bunun ispatıdır (Kaskabasov, 2014b; 62-63).

Kaskabasov, bu konu hakkında Şokan Välihanov’un düşüncelerinden de destek alır. Välihanov’a göre: “*Ölümden kaçmanın kendisi, İslam’da izin verilmeyen şeydir. Ancak o Şamanizm’e bağlı halkların aңыз-hikayatlardaki sabit motiflerden birisidir. Kazak baksıları arasındaki kobız çalma ile sarın söylemeyi öğreten ilk Şaman Korkut hakkında aңыз-hikayat var. Hatta Müslümanlığı bir dereceye kadar kabul eden Türkmenlerde Köroğlu az vakitte olsa da ölümden kaçar. Gerçekten de Şamanist anlayışa göre, Gök Tanrı’nın ölüm veren idaresi bir yazgı olarak kabul edilir. Böyle olsa da, erken dönemdeki insanların “fatum”dan, Müslümanlar gibi dehşetli kaderden kurtulmak istemesi gibi, burada da halk yazgıya boyun eğmek değil, aksine ondan kurtulmayı hayal etmiştir (istemiştir)*” (Välihanov, 1961; 487: akt. Kaskabasov, 2014b; 63).

Şokan Välihanov’un bu ifadelerine baktığımızda, Korkut’un ölümden kaçması hakkındaki içeriğinin kaynağının eski Şamanistik mit olması bir ihtimal olsa da, söz konusu içeriğin tamamen Şaman mitolojisi içerisinde şekillenip kalıplaşması (ortaya çıkması) gerekmektedir. Kaskabasov bunun delili olarak,

Korkut'un ölümden kaçıp Sırderya'ya gelmesini ve suyun ortasında uzun bir zaman yaşam sürmesini, yani su üzerinde az bir zaman olsa da ölümden kurtulmasını gösterir. Kaskabasov'a göre bunun özü, kozmosun modelini büyük bir ırmak şeklinde tasvir eden eski Şamanist anlayışa girer. Bu anlayış Şamanlığı benimseyen halkların hepsinde bulunmaktadır. Bu konu hakkında E. Meletinskiy şu ifadeleri kullanır: *“Kuzeydeki halkların Şamanistik mitolojisinde (fonksiyonu yönünden dünya ağacına, şaman ağaçlarına yakın) Şamanistik ırmağın olduğu anlaşılır. Bu ırmağın yukarı ile aşağıyı, gök ile yeri birbirine bağladığı kabul edilir. Buna uygun olarak; ırmağın başı yukarı, sonu ise aşağı âleme denk geldiği ve onun gizemli görünümünün kabul edildiği sanılmaktadır. Böylece ırmağın sonunun, aşağı âleme giren tarafı (çoğunlukla kuzeyi) tasvir ettiği varsayılır”* (Meletinskiy, 2000; 184: akt. Kaskabasov, 2014b; 63). Kaskabasov, böyle bir anlayışın Kazaklardaki *“Suyun sonu er Korkut”* sözünden de görülebileceğini belirtir. Bu kalıplaşmış ifadede de anladığımız kadarıyla büyük ırmak evrenin modelidir. Onun başı *“gök”*, ortası *“yeryüzü”*, sonu da *“yeraltı”*dır şeklindeki eski Şamanist anlayışının izlerini bu ifadede görebiliriz. Bu arada, Sümer destanındaki Gılgamış da ölümden kaçıp suyun kıyısında, diğer dünyada yaşayan atası Utnapiştî'ye gider (Radlov, 1870; 47: akt. Kaskabasov, 2014b; 64). Demek ki, Korkut'un Sırderya'da, yani suda ölmesi eski zamanlarda suyu, onun altını ve sonunu diğer dünya, yani *“ölüler âlemi”* olarak algılayan mitolojik-Şamanist şura benzemektedir. Kaskabasov'a göre baksı sarınlarında *“Suyun sonu er Korkut”* denilmesi de buradan kaynaklanıyor olsa gerek. Korkut'un mekânı, ölüler âlemi olarak kabul edilen suyun kıyısıdır. Yani eski Şamanist anlayışa göre, ölüler âlemine giden Korkut orada durmakta ve kendisine sığınıp dua edenlere yardım etmektedir. Özellikle de baksılara... Baksılar sarınlarında Korkut'a dua edip *“Ölü desem ölü değil, diri desem diri değil. Ata Korkut evliya”* (Seyfullin, 1964; 170-171: akt. Kaskabasov, 2014b; 64) diyerek onun fevkaladeliğini dile getirirler.

2.5.4.1.1.1.2.5. Hikayat (Menkıbe)

Günümüze ulaşan folklor eserlerinin çoğu, önceki folklor ürünlerinin temelinde ortaya çıkıp onların kalıntılarını muhafaza etmiştir. Bu sebeple pek çok türün içeriğinde bir yönden önceki kabileler dönemine ait düşünce ve anlayış ile basit inanışların, diğer yönden basit bilimin, bir başka yönden de basit sanatın

işaretleriyle karşılaşırız. Bu katmanlı görünüm, sonraki dönemlerde ortaya çıkan türlerde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu hikayat türünden de görebiliriz (Kaskabasov, 2014a; 158).

Orta asırlarda önceki Şamanist inancın yerine monoteist inanç gelmiş ve önceki dinî inanışlara karşı bir mücadele başlamıştır. Buna rağmen eski inanışlar tamamen yok olmamışlar, yeni din ile birlikte ömür sürmeye başlamışlardır. Bunun neticesinde eski dinî inanışlardan kendi menfaati doğrultusunda faydalanma amacıyla bazı eski inanışlar ve kavramlar, gelenek ve görenekler değişime uğratılıp dine uygun hale getirilmiştir. Bu durum o dönemdeki folklorda da görülmüştür. Bu durum bilhassa hikayat türünün tarihinden açıkça görülmektedir. Önceki mit ve hikâye türleri eski dinî inanışların bir ürünüyse, hikayat türü sonraki dönemlerin monoteist diniyle ilişki olarak ortaya çıkmış bir üründür. Buna rağmen, orta asırlarda bu iki farklı inanç unsurları birlikte ömür sürmüş ve birbirini etkilemiştir. Bu sebeple hikayat türü oluşum yolunda önceki mit ile daha sonraki dönemlerin ürünü olan hikâyenin, hatta efsanenin bazı özelliklerini kendi bünyesinde toplamış, kendine uygun hale getirerek bu türlerden faydalanmıştır. Böylece Kazak folklorunun bünyesinde yeni bir tür, hikayat türü ortaya çıkmıştır (Kaskabasov, 2014a; 159).

Kaskabasov'a göre hikayat türü, bazen düşünceden ortaya çıkan bazen de dinî kitaplardan alınan içerikleri bedii türde sunan anlatılardır. Hikayetin kaynağında çok önceki zamanlarda yaşandığı düşünülen bir olay yatabilir. Bu durumda hikayat türü eserlerde tarihî isimler ya da mekânlar yer alabilir. Bu tarz hikayatlar grubuna İskender hakkındaki anlatılar örnek olarak verilebilir. Kazak folklorunda bu anlatılar temelde üç içerik üzerine kurulmuştur. Birincisi, ölümsüzlük suyunu araya Zulkarneyn hakkındaki anlatılardır. İkincisi, çift boynuzunu gizleyemeyen İskender hakkındaki anlatılardır. Üçüncüsü ise, cennete giremeyen İskender hakkındaki anlatılardır. Bunlardan birinci ve üçüncü gruptakiler hikayat şeklinde anlatılmaktadır. Kazak folkloruna dışarıdan giren bu anlatılar çoğunlukla da dinî kitaplar vasıtasıyla yayılmıştır. (Kaskabasov, 2014a; 159).

İskender, tarihte gerçekten var olmuş bir şahsiyettir. Bu durumda, ilk önce onun hakkında anızlar ortaya çıkmış, sonrasında bunlar efsane ve hikayatlara

dönüşmüştür. İskender hakkındaki anlatıların kaynağına bakarsak, bu içerik Kazak yurduna dışarıdan, genellikle de dinî ve diğer çeşitli kitaplar vasıtasıyla girmiştir. Anlatıda ölümsüzlük suyunu arayış merkezde olsa da, bu anlatılarda İslam tesiri kendini hissettirir. Özellikle de kahramanın peygamber ya da evliya şeklinde görünmesi, eserdeki olay ve durumların Allah'ın bir buyruğu olarak düşünülmesi, çeşitli kerametlerin var olması gibi unsurlar, eski Şamanist inanç ile İslam inancının bu anlatılarda beraberce yer aldığını göstermesi bakımından önemlidir (Kaskabasov, 2014a; 159-160). Hikayat türündeki eserler genel olarak peygamberler ile evliyaların aksiyonlarını, bu şahısların başından geçen olayları anlatır. Bu sebeple olaylar ya da şahıslara karşı gerçeklik şüphesi yoktur (Divayev, 1901; 24-25)

Hikayat türü, Kazak folklorunda İslam dininin yayılmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır. Bu türün kaynağı, şüphesiz ki kadim zamanın mitik anlayışlarıyla ilişkilidir. Hikayat türü sadece İslam mitolojisi temelli değildir. Onda arkaik mitin, efsanenin, aңызın, hatta masalın izleri görülür. Bu sebeple bu türün ortaya çıkışı İslam öncesi döneme denk gelmektedir. Ancak bir tür olarak ortaya çıkıp şekillenmesi İslam'ın Kazak yurdunda yayılma zamanına denk gelmektedir (Qiyrabayev vd., 2008; 479-480).

Hikayat türünün tüm bu işaretleri, Kazaklar arasında yayılan İskender hakkındaki anlatılarda açıkça görünmektedir. Bu anlatılar üç grup halinde ele alınabilir. Birinci gruptakiler, ölümsüzlüğe çare arayan İskender'i anlatır. Bu anlatıların içeriği genel olarak şu şekildedir: Kral olan İskender, arkadaşları olan Hızır ve İlyas'ı yanına alıp ölümsüzlük suyunu aramaya çıkar. Karanlık bir yerde ölümsüzlük suyunu Hızır ve İlyas bulup içer. İskender geldiğinde ise su kaybolup gider ya da suyu kargalar içer. Böylece İskender, ölüme çare olan suyu içemez (Altınsarıulı, 1935; 46-49: akt. Kaskabasov, 2014a; 160). Bu suyle kurulan hikayelerin sayısı çok fazla değildir. İkinci gruptaki anlatılar ise, çift boynuzunu gizleyemeyen İskender hakkındadır. Bu gruptaki anlatıları hikayat grubuna dâhil edemeyiz. İskender hakkındaki diğer bir anlatı grubunun genel içeriği ise şu şekildedir: Kral olan İskender yolda gelirken muhteşem bir su kaynağına rastlar. Bulağı takip edip cennetin kapısına ulaşır. Kral İskender kapıyı açmalarını emreder, ama hiçkimse kapıyı açmaz. Ona kapının içinden bir insanın kafa kemiği (bazen

bir torba un ile birlikte) bırakılır. Bunun anlamını bilmeyen İskender sinirlenir. O sırada, İskender'in yanında bulunan danışmanı Hızır kafa kemiğini teraziye koyup tartar. Hiçbir şey kafa kemiğinden ağır gelmez. Şaşırıp kalan Hızır “İnsanın gözü dünyaya doymuyor, kafa kemiğini sadece toprak basabiliyor” deyip bir avuç toprağı kafa kemiğinin gözlerine atar. O anda kafa kemiğinin durduğu terazi havalanır. İskender ise, cihangerlik edasıya geri döner. Bu genel folklor nesrindeki kadim içeriklerden birisidir (Kaskabasov, 2014a; 162).

Bunun dışında Lokman figürü de Doğu halklarının folklorunda oldukça yayılmıştır. Genel olarak, Kazak hikayatlarında Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Lokman, Süleyman, Karun hakkında anlatılan içerikler de yer almaktadır (Kaskabasov, 2014a; 165).

2.5.4.1.1.2. Manzum Folklor Türleri

Kazak folklorunun en zengin türlerinden birisi olan eposların (destanlar) derlenmesi ve yayımlanması noktasında önemli araştırmalar yapılmıştır. V. Radlov, G. Potanin, N. İlminskiy, A. Veselovskiy, Ş. Vălihanov, Ä. Divayev, N. S. Smirnova gibi araştırmacılarla başlayan epos araştırma faaliyetleri M. Ävezov, S. Seyfullin, Q. Jumaliyev, Ä. Qoñıratbayev, M. Ğabdullin, Ä. Marğulan, B. Kenjebayev, E. Ismayılov, I. Düysenbayev gibi araştırmacılarla devam etmiştir. Daha sonraki dönemde ise, Seyit Kaskabasov başta olmak üzere; R. Berdibayev, N. Törequlov, Ş. İbirayev, O. Nurmağambetova, S. Sadırbayev, T. Sıdıqov, E. Tursınov gibi araştırmacılar bu tür hakkında önemli çalışmalar ortaya koymuşlardır.

İlk çalışmalar, eposların tespit edilip derlenmesi ve yayımlanması ağırlıklı iken, sonraki dönemlerde bu türün kaynağı, tarihî gelişim yolları ve tasnifi üzerinde de çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Epsoları, kaynağı ve ortaya çıkış dönemleriyle inceleyen araştırmacılarından biri olan Ä. Marğulan, “*O Haraktere i İstoriçeskoy Obuslovlennosti Kazahskogo Eposa*” [*Kazak Destanının Doğası ve Tarihî Durumu Hakkında*] adlı eserinde eposları beş döneme ayırmıştır. Bunlar:

a) Arkaik Dönem: Er Töstik, Aq Kebek, Qulamergen-Joyamergen, Qubığul, Dotan Batır, Şolpan Mergen gibi anlatılar bu gruptadır.

b) Oğuz-Kıpçak Devri (XI-XII. yüzyıllar): Korkut Ata, Qazanbek, Alpamıs, Qozı Körpeş-Bayan Sulu, Dombavıl gibi anlatılar bu gruptadır.

c) XIII-XIV. yüzyıllardaki olaylar temelinde kurulan eposlar. Bu dönem eposları kendi içinde de ikiye ayrılır. Birincisi; Cuci Han ulusunun kuruluşu ile iç çatışmaların tasvir edildiği Qobılandı, Er Tarğın gibi anlatılardır. İkincisi ise, Cuci Han ulusunun dağılmasını ve iç savaşlarını tasvir eden Qambar, Qaztuvğan gibi anlatılardır.

d) XVII-XVIII. yüzyıllardaki Jonğar istilalarına karşı mücadeleyi tasvir eden eposlar. Qabanbay, Bögembay, Oljabay, Esim Han gibi anlatılar bu gruptadır.

e) XIX. yüzyılda Çarlık zulmüne karşı mücadelenin tasvir edildiği eposlar. İsatay, Mahambet, Beket, Janqoja hakkındaki anlatılar bu gruptadır (Marğulan, 1946; 75-81)

Eposları dönemsel olarak ele alan bir diğer araştırmacı Yu. İ. Smirnov'dur. Araştırmacı epik eserleri "*mifologiyalıq*" [*mitolojik*], "*ertegilik*" [*masalsı*], "*anıq epikalıq*" [*gerçek epik*], "*tarihi*" [*tarihî*] ve "*dini*" [*Hristiyanlık*] olmak üzere beş grupta ele almıştır (Smirnov, 1974; 154).

Ä. Qoñıratbayev ise eposları türsel ve kronolojik yönüyle ele almış, eposun ortaya çıkış dönemlerini şu şekilde tasnif etmiştir:

a) Masalsı epos [Ertegilik Epos]. Er Töstik, Qulamergen, Talasbay Mergen, Dotan Batır, Muñlıq-Zarlıq gibi anlatılar bu gruptadır.

b) Göktürk Kağanlığı [Türük Qağanatı] döneminde doğan yıllık (vakayiname) şeklindeki epos. Orhon yazıtları bu gruptadır.

c) Oğuz eposu. Kitab-ı Dede Korkut anlatısı bu gruptadır.

d) Kabile (boy) eposları. Alpamıs, Qobılandı, Qambar hakkındaki anlatılar bu gruptadır.

e) Nogay eposları. Er Tarğın, Qırmannıñ Qırık Batırı gibi anlatılar bu gruptadır.

f) Tarihî eposlar. Beket Batır, Dosan Batır gibi anlatılar bu gruptadır.

g) Liro-eposlar. Qozı Körpeş-Bayan Sulu, Qız Jibek, Ayman Şolpan gibi anlatılar bu gruptadır.

h) Doğuya ait dastanlar. Rüstem hakkındaki dastan ve çeşitli kıssalar bu gruptadır.

ı) Yazara ait olan eposlar. Espembet, Ötegen Batır, Suranşı Batır, Narkız gibi anlatılar bu gruptadır.

i) Sovyet eposu. Amankeldi, Mâlik, Tölegen hallındaki anlatılar bu gruptadır (Qoñıratbayev, 1975; 18).

. Ä. Qoñıratbayev, bu tasnifi yaptıktan sonra eposların başta masal, aңыз, şecere türlerinde anlatıldığını ve gittikçe masalsı motiflerden ayrılıp tarihî-gerçekçi jırlara dönüştüğünü (Qoñıratbayev, 1975; 12) ifade etmiştir.

Rahmanqul Berdibay ise, “*Epos Muratı*” adlı eserinde türsel ve dönemsel olarak ele aldığı eposları dört gruba ayırmıştır. Bunlar “*eski epos*”, “*kahramanlık eposu*”, “*aşk eposu*” ve “*tarihî epos*”tur (Berdibay, 1997; 3-133).

Bu alanda incelemelerde bulunan bir diğer kişi de Seyit Kaskabasov olmuştur. Kazak folklorundaki temel araştırma alanını her ne kadar folklorun mensur türleri olsa da, araştırmacı J. Ä. Aymuhambet ile birlikte hazırlamış olduğu “*Qazaq Folklorı*” [*Kazak Folkloru*] (2017) adlı yükseköğrenim ders kitabında folklorun estetik işlevi bulunan ve bedii görünüm arz eden manzum türleri ile didaktik türlerini de ele almıştır. Kaskabasov, folklorun söz konusu manzum türlerini kısaca ele alındığı bu eserde, dünya halklarının temel türleri arasında eposların (destan) ve şarkıların (balad) yer aldığı ifade etmiş ve aşağıdaki tasnifi öne sürmüştür:

2.5.4.1.1.2.1. Eski Epos (Köne Epos)

Kazak folklor çalışmalarında bu tür eserlerin farklı şekillerde adlandırıldığını görmekteyiz. Folklor çalışmalarında bu tür “*kahramanlık masalı*”, “*mitolojik epos*”, “*devlet olgusuna kadarki epos*”, “*masalsı-mitik epos*”, “*arkaik*”

epos” gibi adlarla da adlandırılmaktadır. V. M. Jirmunskiy, E. M. Meletinskiy, V. Ya. Propp, B. N. Putilov, Ä. Marğulan, Ä. Koñıratbayev, R. Berdibay, Ş. İbırayev vb. arařtırmacıların kullanmıř olduđu bu adlandırmalar ierinde, Kaskabasov’a gre eski eposu en iyi aıklayan kavram “*mitolojik epos*”tur. ünkü eski eposlar mitik grnmyle ne ıkarlar. Kazak arařtırmacıların geneli “*mitolojik epos*” ile “*eski epos*” adlandırmalarını kullanmıřlardır. Kaskabasov, “*mitolojik epos*” adlandırmasını yerinde bulsa da, eserlerinde daha ok “*eski epos*” (*kne epos*) kullanımını tercih etmiřtir.

Kazakların eski eposları ok eski zamanlardan beri sregelen, birka devrin izlerini tařıyan, eřitli boy ve kabilelerin yařam tarzlarını, bakıř aılarını ve inanıřlarını yansıtan rnlerdir. M. Ğabdullin ile T. Sıdıqov, birlikte ortaya koydukları alıřmada bu trn bazı zelliklerine deđineren eski eposları “*nceki insanların boy bađımsızlıđı iin ortaya koydukları mcadelenin, yařam tarzlarının, kırsal yařam durumlarının, hayvancılık ve avcılık faaliyetlerinin, dnyaya bakıř aılarının, inanıřlarının mitik-fantastik temelde tasvir edildiđi*” (Ğabdullin ve Sıdıqov, 1972; 32-33) anlatılar olarak ifade etmiřlerdir.

Kaskabasov’a gre, eski eposa has en nemli zelliklerden birisi, mitik gidiřatin ve masalsı unsurların eserde bolca yer almasıdır. Epos, esasında mitolojinin “*geređe inanma*” geleneđini kabullenmiřtir. Bu destanlarda ierik dzenli deđildir. Ancak mitolojinin  katlı lem řeklindeki “*kosmos modeli*” muhafaza edilmiřtir. Epos kahramanlarının esas meknı ise orta lem, yani yeryzdr. Bu tr eposlarda arkaik mitin lem hakkındaki tasavvurları, yani asıl evren modeli muhafaza edilmiřtir. rneđin; Sibiryalı halklarından Evenklerin eski destanlarında lem alt, st ve orta lem olmak zere  katmandan oluřmaktadır.  lemde de yařam vardır ve bu lemdeki varlıklar farklı lemlere geiř yapabilirler. Bu mitik anlayıř, Trk-Mođol eposlarıyla birlikte bazı masallarda da yer almaktadır. rneđin; Er Tstik anlatısında yer altı lemi, “*Jılan Bapı Han*”ın lkesi olarak tasvir edilmektedir. Eski destanlardaki mitin anlayıřın bir bařka grnm olarak, bu kahramanların kılık deđiřtirebildiklerini grmeyiz. Jılan Bapı Han, Kırgızların Er Tstik anlatısında bazen yılan bazen de insan olarak tasvir edilmiřtir. Tatar varyantında, yeraltında yařayan ve yılan kılıđına girmiř kadim insan grnm sz konusudur (Kaskabasov, 2017; 192-193).

Eski eposun kahramanları amaçlarına ulaşmak için çeşitli aksiyonlar gerçekleştirirler. Ancak bu aksiyonlar fantastik masallardakinden farklıdır. Fantastik masalarda sihir gücüne oldukça önem verilirken, eski eposlarda sözün büyüsel gücüne inanış ağırlıktadır. Burada hayal (fantazi) âlemi değil, yaşamda temeli olan mitik anlayışlar önemli yer alır. Başkahraman her daim yeraltı ve yerüstünün varlıklarıyla mücadele ederler. Şeytan, Jeztırnak, Mıstam Kempir, Jalmavız Kempir, sihirli kadın baksı vb. varlıklar bu anlatılardaki anti-kahramanlardır. Kazak folklorundaki “*Qulamergen*”, “*Joyamergen*”, “*Dotan Batır*”, “*Er Töstik*” anlatıları eski eposa girmektedir (Kaskabasov, 2017; 193).

Bu destanlarda en çok yayılan içeriklerden birisi, başkahramanın evlilik yolunda çıkmış olduğu seferdir. Bu amaca ulaşmak için kahraman çeşitli çilelere katlanır, imtihanlardan geçer. Kazakların eski eposlarından “*Dotan Batır*” anlatısında, Qubakan adlı zengin Beyin kırk oğlu kendilerine eş aramak için sefere çıkarlar. Kırk oğlun en küçüğü olan Dotan oldukça uzun bir sefere çıkıp Şintemir adlı Han’ın ülkesine varır. Sefer sırasında kahraman ile Jelayaq, Tausoğar, Saqqulaq, Közbaylavşı karşılaşır ve dost olurlar. Bu dostlarının yardımıyla yarışa katılan Dotan, yarışmayı kazanıp tüm koşulları yerine getirir. Kalmuk Hanını öldürüp Şintemir’in kızını alır ve ülkesine döner (Kaskabasov, 2017; 194).

2.5.4.1.1.2.2. Kahramanlık Eposu (Batırlık Epos)

Kazak folklor araştırmalarında bu epos türü “*batırlar jırı*” ya da “*batırlıq epos*” [*bahadırlık eposu*] olarak karşımıza çıkmaktadır. Rahmanqul Berdibay “*Epos Muratı*” adlı eserinde bu geleneksel terimlerin arasına “*qaharmandıq epos*” [*kahramanlık eposu*] kavramını da dâhil etmiştir. Berdibay’a göre kahramanlık eposu halkın pek çok asırda başından geçen tarihini, gelenek ve göreneklerini farklı ve bedii bir şekilde toplar; çeşitli hadiselerle kendine özgü bakış açısını ve değerlendirmelerini, gelecekte ümidini ve emellerini bildirir. (Berdibay, 1997; 34).

Eposlar üzerine araştırmalar yapan bir diğer şahsiyet E. M. Meletinskiy’dir. Meletinskiy, daha önceki araştırmacıların da görüşlerine dayanarak kahramanlık eposlarındaki kahramanın kudretli güçler sebebiyle doğuşunu kadim dönemde ilk insan hakkındaki mitin değişmiş, yeni bir şekle girerek gelişmiş bir şekli olarak

değerlendirmiştir. Böylece, mitolojideki yalnız adamlar olan kahramanlar, sonraki Türk-Moğol eposlarında düşmana karşı tek başına savaşan kahraman imgesine dönüşmüştür (Meletinskiy, 1963; 323-333).

Q. J. Jumaliyev'e göre, kahramanlık eposu erken dönemden beri halk arasında yerleşmiş, çoğunun hangi asırda ortaya çıktığı belirsiz, atadan çocuklara, nesilden nesile aktarılarak uzunca bir süre sözlü olarak muhafaza edilmiş ve devrimize ulaşmıştır (Jumaliyev, 1958; 7).

Kaskabasov'a göre kahramanlık eposu, halk yaşamının bütün bir devrini kapsayarak o tarihî dönemdeki bahadırların dış düşmanlara karşı kahramanlık mücadelesini, halk arasındaki sosyal anlaşmazlıkları ve tartışmaları tasvir eder. Ancak buradaki tarihî olaylar silsilesi yaşamda olduğu şekilde değil, eposun bedii sonucuna uygun bir şekilde örülmüştür. Halkın yaşadığı çeşitli tarihî olaylarla sıkı ilişki içerisinde olan kahramanlık eposu, halkın huzurlu bir ömür hayalinden ortaya çıkmıştır. Halkı koruyan bahadırlar ise, oldukça güçlü, dayanıklı ve akıllı olarak tasvir edilirler. Başkalarından farklı olan bu insanlar "suya atsan batmaz", "ok atılsa, kılıç çalınsa ölmez" bir nitelik sergilerler. Ayrıca kahramanlık eposunda bahadır tek başına olmaz. Onun yanında akıllı ve güzel yâri ile güvenilir yoldaşı tulpar da yer alır (Kaskabasov, 2017; 199-200).

Kazakların kahramanlık eposları, başkahramanın halkı korurken göstermiş olduğu bahadırlıkları gözler önüne serer. Anlatı, kahramanın bahadırlıklarını beyan etme vasıtasıyla gelişip örülür. Örneğin; Qobilandı Batır ile Qambar Batır eposlarının tüm içeriği başkahramanın bahadırlıklarını tasvir etme üzerine kurulmuştur. Öncelikle, bu kahramanlar anne-babalarının yaşlılık dönemlerinde doğurdukları tek çocuklarıdır. Hızlıca büyüyüp gelişirler, akılları ve güçleriyle ön plana çıkarlar. Altı yaşında nöbete başlayan bahadırlar, gelişip er olduktan sonra halkı korurlar. Binlerce askere karşı tek başlarına savaşır ve kazanırlar. Ancak uzaktan ya da seferden döndüklerinde ülkelerinin yağmalanıp talan edildiğini, halklarının esir düştüğünü görürler. Bu durumda başkahramanlar düşmana karşı savaş açıp halkını kurtarırlar. Bu aksiyonlarda bahadıra destek veren her zaman eşi ve tulpar atı olur (Kaskabasov, 2017; 200).

Jirmunskiy kahramanlık epsolarında bazı durumlarda kahramana akıl veren bir at, yol gösteren bir bilge ya da yardımcıları üzerinde durur (Jirmunskiy, 1974; 61). Bu kişiler genel olarak tecrübelerini kahramana aktaran, ona yardım eden ve içinde bulunduğu zorluklardan kurtulmasına yardımcı olan varlıklardır. Kaskabasov da bu görüşe katılarak, kahramanlık eposunda atın ayrıntılı bir şekilde tasvir edildiğini ifade etmiştir (Kaskabasov, 2017; 200). Rahmanqul Berdibay, kahramanlık eposlarında atın çeşitli şekillerde karşımıza çıktığını ifade etmiş ve bu durumları şöyle sıralamıştır.

A) Uçan kuşu geçecek derecede hızlı koşması

B) Uzak yerlere yorulmadan ulaşma gayreti ve dayanıklılığı

C) Kahramanın huyunu ve dileğini önceden sezip düşmanın kötü düşüncelerini farkedebilecek sağduyuya sahip olması

D) Zor durumlarda dile gelip konuşabilmesi ve kahraman akıl verebilmesi

E) Kritik zamanlarda görünüşünü değiştirebilecek sihirli bir hüneri olması

F) Düşmanın geldiğini önceden sezip sahibine tehlikeyi bildirmesi

G) Kahraman öldüğünde bedenini meydanda bırakmayıp ülkesine getirecek kadar vefa sahibi olması (Berdibay, 1997; 52).

Eski eposta olduğu gibi, kahramanlık eposlarında da başkahraman olağanüstü bir şekilde dünyaya gelir. Onun anne-babasının uzun zaman çocuk hasreti çekmesi, çocuğun dünyaya gelip hızlı bir şekilde gelişmesi, gençliğinde farklılıklar sergilemesi anlatının temel unsurlarındandır. Kahramanın başı sıkıştığında ona akıl verip yol gösteren bilgiler anlatıda yer alır. Bu kişiler, gelecekteki kahramana yol gösterip tecrübelerini aktarırlar. Bu kişiler Qobilandı Batır eposunda Estemes adlı yalancı şeklinde karşımıza çıkarken, Alpamis Batır eposunda kahramanın Qultay adlı dedesi olarak görünür (Kaskabasov, 2017; 201-202).

2.5.4.1.1.2.3. Aşk Eposu (Ėaşıqtıq Epos)

Kazak folklorunda iki gencin aşkını anlatan epik eserler yer almaktadır. “*Liro-epos*” olarak da adlandırılan bu eserler için günümüzde “*romansı epos*” adlandırması da kullanılmaktadır. Kaskabasov ise, Kazak halkı açısından anlaşılır bulunduğu ve yaygın şekilde kullanılan “*aşk eposu*” ya da “*aşk jırı*” adlandırmalarını kullanmayı tercih etmiştir.

Aşk jırları da, kahramanlık jırları gibi epik türlere girmektedir. Aşk jırlarında, kahramanlık jırlarının etkisi açık bir şekilde görülür. Özellikle genç kıızı seven erkeğin imajında kahramanlık niteliklerini, genç kızda ise güzelliğin yanı sıra cesaret unsurunu görmekteyiz (Kaskabasov, 2017; 211).

Aşk jırlarının pek çok özelliği bulunmaktadır. Bunlardan elbette en önemlisi, iki gencin aşkıdır. Sevdiğine kavuşabilmek için mücadele eden kız ile erkeğin tüm yaşamı, aksiyonları eski Kazak köyünde geçer. Bu sebeple halkın yaşamı, gelenek ve göreneği, töresi açık bir şekilde anlatıda yer alır. Aşk jırının diğer özelliği ise, eserin sonunun her zaman trajik olmasıdır (Kaskabasov, 2017; 211-212).

Kahramanlık jırında kahraman olağanüstü bir şekilde doğup hızla büyüyüp gelişir. Güçlü ve cesaretlidir. Aşk jırlarında ise başkahramanlar sıradan insanlar gibi doğup gelişirler. Burada kahraman, sevdiğine sadece kahramanlığıyla değil, aynı zamanda görünüşü, zekâsı ve hüneriyle bağlanır. Bunun sebebi ise, aşk jırının teşekkül ettiği dönemde erkek veya kızın ideallerinin değişmeye başlamasıdır. Artık ideal erkek sadece güç sahibi değil, her şeyden önce hünerli, bilgili, yani “*segiz qırlı, bir sırlı*”dır⁵⁵ (Kaskabasov, 2017; 212).

Dünya folkloruna baktığımızda, aşk jırının bedii bir epos olarak gelişmiş bir feodal dönemde şekillendiğini görmekteyiz. Çünkü bu dönemde insan yaşamında önemli manevi değişiklikler meydana gelmiş, yeni bir sosyal ideal ortaya çıkmıştır. Artık hayatın amacı sadece güçlü olmak ve düşmanla savaşmak değildir. Mutlu

⁵⁵ “*Sekiz kırlı, bir sırlı*” ifadesinde geçen sekiz “kır” (özellik) arasında efendilik, beyzâdelik, gönül açıklığı, mertlik, ilim ve bilim sahibi olma, kahramanlık, zenginlik ve ferâset sahibi olma özellikleri yer almaktadır. Bahsedilen bir “sır” ise, inançlı, imanlı olmaktır.

olma ideali bu eserlerde ön plana çıkarılmış, bireylerin kaderi ve sosyal meseleler ele alınmaya başlanmıştır (Kaskabasov, 2017; 212).

Aşk eposunun ortaya çıkışıyla ilgili M. O. Ävezov'un önemli görüşleri bulunmaktadır. Ona göre aşk eposlarının en önemli örneklerinden birisi olan “Qozı Körpeş-Bayan Sulu” eposunun oldukça eski bir döneme temellendirilmesinin önemli bir delili, bu anlatının Müslüman olmayan Saha Türkleri arasında da bilinmesidir (Ävezov, 2001; 121). Araştırmacıya göre bu eposun bazı varyantları çok eski dönemlerle ilişkilendirilse de, bazı varyantları XVIII-XIX. yüzyıllarda tekrar işlenip canlandırılmıştır. Kimi durumlarda “Nogay” adlandırılması yok edilerek onun yerine Kişi Jüz [Küçük Cüz]'ün Şerkes boyu ve Orta Jüz [Orta Cüz]'ün Bağanalı (Nayman) boyu anlatıda yer almıştır. Ancak bu nüshalardan hangisini alırsanız alın, ilk sujenin aslı sadece bir tanedir (Ävezov, 2007; 148). S. Sadırbayev de bu eposu Nogay dönemiyle ilişkilendirmektedir (Sadırbayev, 2005; 9). L. P. Potapov ise söz konusu anlatının XI-XII. Yüzyıllarda ortaya çıktığını ileri sürer (Potapov, 1949; 132: akt. Äzibayeva, 2020; 4).

Görüldüğü gibi, Ävezov'un söz konusu epos hakkında ileri sürdüğü görüşler pek çok araştırmacıyı etkilemiştir. Kaskabasov da, Ävezov'un düşüncelerini esas alarak aşk eposunun eski dönemlere kadar uzandığını ileri sürmüştür. Ona göre Kazak aşk eposu, bedii bir tür olarak Kazak Hanlığı döneminde ortaya çıkmıştır. Elbette bu türün bazı içerikleri ilk topluluklar ile Türk Kağanlığı (Göktürk Devleti) zamanındaki inanışlara temellenmektedir. Bu durum, aşk jırının bedii bir görünüm elde edene kadar uzun bir gelişim dönemi geçirdiğini göstermektedir. Qozı Körpeş - Bayan Sulu anlatısından da bunu görebilmek mümkündür. Anlatının başlıca konusu olan aşk, dönemine uygun olarak yeni bir tarzda anlatılır. Qozı ile Bayan, sadece birbirine âşık iki insan değil, aynı zamanda iki babanın kendi aralarındaki yeminini yerine getiren şahsiyetler olarak tasvir edilirler. Aslında onlar birbirlerini ilk gördüklerinde âşık olurlar. Böylece, kahramanın evliliği hakkındaki eski hikâyeye, aşk için mücadele eden iki gencin kaderini anlatan bedii bir jır olarak karşımıza çıkar. Anlatıda hem erkek hem de kız, babaları evde olmadığı zamanda doğarlar. Qozı, kendisine bahsedilen kızı aramak için yola çıkar. Müstakbel kayınbabasının köyüne gelir. Kılık değiştirip kayınbabasına çoban olur. Daha sonra kayınbabasıyla

arası bozulup onunla savaşıyor ve onu yener. Böylece sevdiği kız Bayan ile kavuşur ancak aniden ölür (Kaskabasov, 2017; 214-215).

Kazak aşk jırlarından bir diğeri olan Qoz Jibek anlatısı da Kazak Hanlığı döneminde bedii bir görünüm kazanmıştır. İki içerikten oluşan anlatıda, birinci bölüm Tölegen ve Jibek'in aşkı ile Tölegen'in Bekejan tarafından öldürülmesini anlatır. İkinci bölümde ise, Tölegen'in ölümünden sonra Jibek'in durumu ve onun Sansızbay'la evliliği sunulur. Her iki anlatı da trajik bir görünüm sergiler (Kaskabasov, 2017; 223).

2.5.4.1.1.2.4. Tarihî Epos (Tarihi Epos)

Kazak halkının büyük şahsiyetlerinden biri olan Şokan Vălihanov "*Ulu Jüz Qazaqtarınıñ Añzdarı men Āngimeleri*" [*Ulu Cüz Kazaklarının Anızları ile Engimeleri*] adlı eserinde Kazak folklorundaki tarihî unsurların özel bir yer tuttuğunu ifade etmiştir. Bu sebeple araştırmacı, şecereleri aңыз-āngime olarak adlandırıp bu eserleri "tarihsel" yönüyle incelemiştir. Bu yönüyle Vălihanov, Kazak folklorunda tarihî aңыз ve āngimelerin bulunduğunu ilk farkedenden araştırmacı durumundadır. Vălihanov "*tarihî jr*" kavramını da kullanmış ve tarihî jırı, kahramanlık jırından farklı bir tür olarak ele almıştır. Bu farklılıklardan birisi, tarihî jırların hayatta yaşanmış olaylar temelinde ortaya çıktığıdır. Kazak folkloru içerisinde tarihî jırları derleyip yayımlayan araştırmacılar arasında yer alan V. V. Radlov ise, tarihî jırları münferit bir tür olarak ele almamış, kahramanlık jırlarını ve tarihî jırları "*Qazaqtıñ Burıñğı Batırları Turalı Söz*" [*Kazakların Önceki Kahramanları Hakkındaki Sözler*] olarak nitelendirmiştir. Bazı tarihî jırları da kısa kıssalar grubunda değerlendirmiştir. Bunun yanında, de tarihî eposlar hakkında malumatlar veren araştırmacılar arasında A. Baytursınuılı, H. Dosmuhamedulı, M. Āvezov, S. Seyfullin gibi âlimleri de zikredebiliriz (Kaskabasov, 2017; 232).

Rahmanqul Berdibay'a göre, bir halkın geçmişini anlama ve değerlendirme noktasında oldukça önemli malumatlar sunan tarihî jırlar, tarihî olayları epik gelenek içerisinde sunarak öğüt vermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu jırlarda, tarihî olayların gidişatı muhafaza edilmiş olup esas olgu "*vakalar*" ve "*belirli şahsiyetler*"dir. Eski klasik eposun bazı işaretleri saklanmış olsa da bu tür kendine özgü bazı yenilikler bulunmaktadır. Bazen olaylar yazılı tarihe özgü bir şekilde

sunulmuş olsa da, bazı durumlarda hayalleştirme ve bediileştirme eğilimleri de göze çarpmaktadır (Berdibay, 1997;114).

Kaskabasov'a göre; tarihî jır, esasında kahramanlık jırı ile tarihî manzumelerin arasında yer alan bir türdür. Tarihî manzume, anlatılan bir olayın temelinde orataya çıkar ve halk arasında hızlıca yayılır. Sonrasında, her manzumede anlatılan olayların esasında hacimli eserler ortaya çıkar. Bunlar yavaş yavaş daireler oluşturur ve büyük bir jıra dönüşür. Böylece büyük ve epik tarihî jırlar oluşur. Aradan oldukça uzun bir zaman sonra büyük bir olayla ilişkilendirilirse kahramanlık eposuna dönüşür. Abılay, Esim, Qabanbay hakkındaki eserler tam olarak kahramanlık eposuna dönüşemeyen, ancak kahramanlık eposunun poetikasını kendi bünyesine dâhil eden tarihî jırlardır (Kaskabasov, 2017; 233-234).

Tarihî jırların estetik amacı diğer jırlara göre farklıdır. Burada büyük bir olayın özel gerçekliklerine, sıradan halkın kendi gayretine, yürekliliği ve aklıyla ortaya çıkan basit insanlara önem verilir. Bu jırlardan birisi “Jänibek Han” hakkındadır. Jırın başkahramanı Jänibek Han, 15. yüzyılda Kerey Han'la birlikte Kazak Hanlığı'nın temelini atan şahsiyetlerden biridir. Anlatıya göre, Äziret Sultan⁵⁶ zamanında Älibek adlı bir zenginin evladı yoktur. Älibek yetmiş beş yaşında evliyaların başında geceleyip Tanrı'dan bir evlat diler. Rüyasına Baba Tüküti Şaştı Aziz girer ve bir oğlu ile kızı olacağını söyler. Böylece dünyaya gelen oğlun adı Jänibek, kızın adı ise Maqpal olarak konulur. Älibek adlı zenginin mekânı ise “Sırderya'nın arka tarafı” olarak tarif edilir. Anlatının ilerleyen kısmında Jänibek'in aksiyonlarının yaşandığı mekân ise Güney Kazakistan topraklarıdır. Üstelik olayların geçtiği mekân isimleri arasında Almatı, Bişkek, Ävliyaata gibi tarihî şehirler yer almaktadır. Jırda Jänibek Han, Kalmukları yenip kendine tabi kılar. Bu durum, tarihî belgelerle de uyumludur (Kaskabasov, 2017; 235).

Abılay Han hakkındaki jırlarda, anlatının başkahramanı Kazak topraklarını Kalmuklardan kurtaran Kazakların ünlü Hanı Abılay'dır. Abılay Han jırları içerisinde “Abılay Jırı” ve “Sabalaq” versiyonlarında Abılay Han'ın yaşamı,

⁵⁶ “Hazret Sultan”, Hoca Ahmet Yesevi'nin halk arasındaki ismidir.

kahramanlığı, Kalmukların Şarış (bazen de Särüv) adlı kahramanını teke tekte öldürüp tahta çıkması beyan edilir (Kaskabasov, 2017; 236).

2.5.4.1.1.2.5. Dastan Tarzı Epos (Dastandıq Epos)

Kazak folklorunda genel içeriği ve bedii niteliği, karakterleri ve içeriksel yapısı geleneksel epostan ayrı ve sayı bakımından çokça bulunan eserler yer almaktadır. Bunlar “dastan” olarak adlandırılır. Dastanlar, Doğu’dan gelen eserlerdir. Bunu, bir halkın diğerine etkisi olarak ele almamak gerek. Çünkü bu derin bir meseledir. Öncelikle Kazak halkı diğer halklarla ilişki içerisinde yaşamış, hatta Doğu medeniyetlerinden birisi olarak bu medeniyetin mirasçılarından ve yaratıcılarından birisi olmuştur. Ayrıca, sonraki dönemlerde ayrılan Doğu halkları çeşitli siyasi, kültürel ve sosyal durumlara sahip olmuşlar, onların folklor ve edebiyatları da kendine has bir görünüm kazanmıştır. İşte bu dönemde Kazak kültürü Doğu’nun eski dönemdeki ve orta asırlardaki kültüründen farklı bir şekilde gelişmiştir. Ancak Kazak halkı, yeni dönemde kendi kültürüyle birlikte Doğu’nun folklor ve edebiyatını da yadırgamamış, bazı unsurları kendi bünyesine dahil ederek kullanmıştır. Bunu dönemin şartları gerektirmiştir (Kaskabasov, 2017; 239-240).

Dastan, Doğu ve Güney Asya halklarının çoğunda ortak olan bir türdür. Bu ülkelerin eski zamandaki folklorunda ve orta asırdaki klasik edebiyatta dastan, kahramanlık ve aşk konularındaki büyük eserlerdir. Bu türün Kazak bozkırlarına Deşt-i Kıpçak döneminde Fars edebiyatı ve folkloru örnekleriyle geldiği düşünülmektedir. Fars dastanı sadece mensur veya sadece manzum şekildeyken, Kazak dastanı manzum-mensur karışık şekilde olmuş, mutlaka geleneksel şarkı şeklinde ve dombırayla icra edilmiştir (Kaskabasov, 2017; 240).

Dastanın, diğer folklor türlerinden başlıca farkları; hacminin oldukça büyük olması, kompozisyon ve içeriğinin girift olması, bir eserde birkaç türün yer alması, olayların şaşırtıcı ve karmaşık olması, başkahramanın romantik ve kahramanlık görünümüne sahip olmasıdır. Doğuya ait Kazak dastanlarını millî folklordan uzaklaştıran bazı unsurlar da vardır. Geleneksel Kazak folklorunda olaylar çoğu zaman büyük bozkırda, dağda, sık kamışlıkta, yani tabiat içerisinde geçerken, dastanda olay çoğunlukla şehirde, sarayda ya da pazarda, yani feodal ülke içerisinde geçmektedir (Kaskabasov, 2017; 241).

Kaskabasov'a göre dastanlar, bedii oluş ve karmaşıklığı yönüyle yazılı edebiyata oldukça yakındır. Bu anlatılarda kahramanı tasvir etme, kahramanın iç dünyasını ve duygularını betimleme çokça yer alır. Bu durum anlatıyı oldukça edebileştirir. Genellikle başkahramanı, onun anne-babasını, soyunu, mekânını ayrıntılı bir şekilde anlatmaya gayret edilir. Bu durum dastanın yapısını, dilini ve tasvir araçlarını geleneksel folklordan farklılaştırır. Örneğin; eskiden gelen eposta kızın güzelliğini tasvir etmek için bozkır bitkileri ve hayvanlar dünyasından faydalanılırken, dastanda şehirde yetişen çiçeklerden ve değerli taşlardan faydalanılır. Ayrıca dastandaki karakterler kadrosu da Kazak halkının millî folklorundan farklılık gösterir, ancak tamamen farklı değildir. Genellikle kral, vezir, onların çocukları, din adamları ve tüccarlar ana karakterlerdir. Ancak dinî dastanda ise peygamberler, halifeler, sahabeler ana karakterler olarak karşımıza çıkmaktadır (Kaskabasov, 2017; 242).

Dastandaki olaylar Kazak yurduna yabancı ve uzak yerlerde; Mısır, Çin, Bağdat, Şam gibi mekânlarda geçer. Anlatının karakterleri de Kazak değil, yabancı halkların insanlarıdır. Ancak hepsi Müslümandır. Anlatıda Kazak halkına ait unsurlar pek yer almasa da, bu ürünler halk arasında oldukça yayılmış ve benimsenmiştir. Sonradan bu eserler Kazak folklorunun birçok içeriğini almış, millî folklor geleneğine göre değişimlere uğramış ve Kazakların kendi eserlerine dönüşmüştür (Kaskabasov, 2017; 244).

Kazak folklorunda dastanlar iki gruba ayrılır. Birinci grupta, Doğu halklarından gelen içerikler üzerine kurulan eserler yer alır. İkinci grupta Kazak coğrafyasında ortaya çıkan dastanlar yer alır. Bu iki grup da kendi içinde çeşitlere ayrılır. Mesela; Doğu halklarının içerikleri üzerine kurulan dastanlar “hikâye tarzı dastan”, “aşk dastanı”, dinî dastan”, “kahramanlık dastanı” olmak üzere dörde ayrılır. Kazakların kültürel içerikleri temelinde ortaya çıkan dastanlar ise “toplumsal-aşk” ve “masalsı dastan” olarak ikiye ayrılır. Elbette bu sınıflandırma saf değildir. Özellikle Doğu içerikleri üzerine kurulu dastanlar birçok durumda birbirine benzemektedir (Kaskabasov, 2017; 245).

Kısa Hikâye Tarzı (Novellalık) Dastan: Bu tür dastanlar, konu ve içerik yönüyle diğer dastanlardan farklıdır. Bu dastanların içeriği daha çok genelin dışındaki konular, olağanüstü olaylar, toplumun kabul ettiği gelenek ve görenekler

ile yaşam normlarına uymayan; komik, inanılmaz, macera dolu olaylar üzerine, yani hikâyeler üzerine kuruludur. İçerik beklenmedik bir şekilde sona erer. Doğu’da bu hikâye içerikleri mensur türde anlatılırken, Kazak dastanları manzum şekildedir. Anlatı kahramanları aristokratlar, asilzadeler olabildiği gibi, sıradan insanlar, fakirler, tüccarlar, fırıncılar, din adamları vb. kişiler de olabilir. Bu karakterler ve karakterlerin amaçları birbirinden çok farklı olsa da, dastanın sonunda mutlaka adalet, insaniyet, dürüstlük, sadakat, kıvrak zekâlılık galip gelir. “*Ğayar Qatın*”, “*Marğuba*”, “*Sırşı Molda*”, “*Üş Ayar*”, “*Şahmaran*” gibi anlatılar bu tür dastanlara örnek olarak berilebilir (Qiyrabayev vd., 2008; 628-633).

Aşk Dastanı: Bu tür dastanlarda birbirini seven iki gencin kederli kaderinden bahsedilir. Böyle konular Kazakların kendi aşk jırlarında da karşımıza çıkmaktadır. Ancak dastanın sujesi, yapısı ve poetikası farklıdır. Karakterler birbirlerini rüyalarında görür ve âşık olurlar. Bazen de birleri hakkında başkasından bilgi alırlar ya da resimlerini görüp birbirlerini severler. Sonrasında erkek, güzel kızı aramaya koyulur. Ancak erkek hemen yola çıkmaz, aşk derdine uğrayıp hastalanır ya da dünyayı avare bir şekilde dolaşır veyahut da kızı tekrar düşünde görene kadar bekler. Aşk derdiyle yandığını anne-babasına söylemez. Anne-baba, evlatlarının tedavisi için çeşitli yollar denerler, çeşitli falcılar, kâhinler çağırırlar. Sosnrasında hastalığın sebebini öğrenip yola çıkmasına izin verirler. Destanda başkahramanın sefere çıkması ayrıntılı bir şekilde tasvir edilir. Burada kahraman, Qozı ya da Tölegen gibi değildir. Kızı aramaya tek başına değil, onlarca, hatta yüzlerce uşağı ve dostuyla gider. Dostları onun hem danışmanı hem de hizmetçisi gibidir. Kahraman, seferde tulpar ata binip bozkırları dolaşmaz. Birkaç gemiye binip şehirlere, adalara uğrar. Bu seferler sırasında çeşitli maceralar yaşar. Gemileri kaza yapıp tüm dostlarını kaybeder ve tek başına kalır. Bazen de dostu başka yerde kalıp sonradan başkahramanı bulur. Bazen de yanında birkaç hizmetçisi sağ kalır ve aynı kaderi paylaşırlar. Bu hizmetçiler onu aradığı şehre ulaştırırlar ve kızla kavuşmalarını sağlarlar (Kaskabasov, 2017; 246-247).

Görüldüğü gibi bu anlatılardaki kahraman, Kazak jırlarındakinden farklıdır. Kendine güvenen, kendi işini kendi yapan, cesur ve güçlü kahraman yerine, bütün işlerini hizmetçilerinin yardımıyla yapan ya da sadece Tanrı’ya dua edip onun pirlininin yardımıyla zorlukların üstesinden gelen bir kahraman portresi

görmekteyiz. Hatta kızla buluştuktan sonra çektiği çileyi anlatan kahramanın gözünden yaşlar gelip ağlar (Kaskabasov, 2017; 247).

Genellikle aşk dastanının içeriği kız ve erkeğin kavuşmasıyla son bulmaz. Erkek, herhangi bir sebeple kızdan ayrılır ya da onu kaydebeder. Sonrasında olaylar silsilesi tekrardan gelişir.

Kahramanlık Dastanı: Ortaya çıkışı bakımından eski kahramanlık eposundan daha geç oluşmuştur. Aşk ve hikâye tarzı dastanların ortaya çıkışları orta asırların erken dönemine denk gelirken, kahramanlık dastanı orta asırların sonunda ortaya çıkmıştır. Ancak buna rağmen bu dastanlarda eski içerikler ile sonraki motifler birlikte yer alırlar. Bu sebeple bazı eserleri net bir şekilde kahramanlık dastanına dâhil etmek güçtür. Bu anlatılarda kahramanın erliği ve aksiyonları bazen dinî, bazen düşmandan intikam alma, bazen de sevdiği kızı kurtarma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda kahramanlık dastanının saf bahadırılık görünümünde olmadığını görmekteyiz. Burada başkahramanın bahadırılığında ziyade başından geçenler üzerinde daha fazla durulur. Onun bahadırılığı, halka saldıran düşmanla savaşırken değil, aniden ortaya çıkan tehlikeli cinler veya ejderha, diyu, dev gibi mahlûkatları öldürürken ortaya çıkar. Bu yönüyle kahramanlık dastanları, klasik kahramanlık eposuna değil, kahramanlık masallarına benzemektedir. Bu sebeple bazı araştırmacılar kahramanlık dastanını ayrı bir tür olarak değerlendirmeyip, bu anlatıları kısa hikâye şeklindeki (novella tarzı) dastanlara ya da masalsı dastanlara dâhil ederler.

Dinî Dastan: Bu anlatıların başlıca amacı İslam'dan bahsetmek, Müslüman yaşam tarzını oluşturmaktır. Bu açıdan bakıldığını dinî dastanlar üç grupta ele alınabilir. Birincisi, İslam'ın özel şartları ile yasaklarını ve bunları ihlal edenlere verilen cezaları anlatan dastanlardır. İkinci grupta, İslam kahramanları ve bu kahramanların İslam'ı yayma yolundaki kahramanlıkları anlatılır. Üçüncü grupta ise, Muhammed Peygamber ve dört halifenin İslam'ın yayılması ve yerleşmesi yolundaki aksiyonları ele alınır (Kaskabasov, 2017; 248).

Sosyal-Aşk Dastanı: Sosyal aşk dastanı, en başta bir yazarı olan, ancak halk arasında yayılarak git gide folklorik bir görünüm kazanan eserlerdir. Bunun neticesinde bu eserlerin çeşitli varyantları ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında

özellikle “*Qul men Qız*” [*Köle ile Kız*], “*Nazımbek pen Külşe*” [*Nazımbek ile Külşe*], “*Talaylı men Ayımqız*” [*Talaylı ile Ayımqız*] gibi anlatıları zikredebiliriz. Bu anlatılarda iki gencin aşkı sosyal bir içerikte sunulur. Genel olarak bu dastanlarda fakir erkek ile zengin kız yer alır. Kız başkasıyla söz kesmiştir. Gençler kavuşabilmek için birlikte kaçarlar. Sonrasında yakalanırlar. Bazen iki boy düşman olur. Erkeğin boyu ceza öder. İntikam almak isteyenler iki genci öldürür ya da iki genci ayırıp kızın ilk nişanlısı onu alıp götürür.

Masalsı Dastan: Bu anlatılar eski efsane ve hikâyeleri esas alıp onların içeriklerinin geleneksel epos ve Doğu dastanının poetikasının uyumlu bir şekilde sunulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu tarz eserler arasında “*Qubıǵul*” [*Kubıǵul*], “*Jaskelen*”, “*Ayaz Biy*” [*Ayaz Bey*], “*Jetim men Vázir*” [*Yetim ile Vezir*] gibi anlatıları zikredebiliriz. Anlatılarda genel olarak evlatsız ana-baba ve evladın olağanüstü doğumu yer almaktadır. Kız ile erkek düşlerinde birbirlerini görüp âşık olurlar. Erkek, güzel kızını bulur ve birlikte kaçarlar. Arkasından gelenler ile erkek savaşır ve ülkesine sağ salim döner. Büyük bir toy ile anlatı sona erer.

2.5.4.1.1.2.6. Baladsı Jır (Balad)

19. yüzyılda Kazak folklorunda bir grup eser ortaya çıktı. Bunlar, önceki klasik epostan, aşk jırı ve tarihî jırdan farklıydı. Böyle olsa da, söz konusu eserler klasik epos ile aşk jırı ve tarihî jırın bazı özelliklerini kendi bünyesinde toplamıştır. Kahramanlık eposundan epik anlatımı, aşk jırından lirik motifleri, tarihî jırdan ise hayatta yaşamış olan insanları tasvir etme unsurunu almıştır. Buna rağmen söz konusu türlere de benzemez. Kahramanlık eposundan farkı, halkı düşmandan koruma ve bahadırılık unsurlarının yer almamasıdır. Aşk jırından farkı, aşk ateşiyle yanıp tutuşan âşıkların olmamasıdır. Tarihî jırdan farkı ise, somut bir tarihî olayı tasvir etmemesidir. Yani bu tarz eserlerde epik heyecan vardır, ancak epik kahraman yoktur. İki gencin aşkı vardır, ancak tutkulu aşk yoktur. Tarihî insanlar vardır, ancak tarihî bir gerçeklik yoktur. Bu anlatıların bir başka özelliği de, eski mitik kavramların ve masalsı fantezinin yokluğudur. Olaylar sonraki yaşam koşulları esasında örülür. Tüm bu özellikler özel bir türe, “baladsı jır” a işaret eder. “*Ayman-Şolpan*”, “*Navrızbay-Qanşayım*”, “*Ernazar-Beket*” gibi anlatılar bu türdedir (Kaskabasov, 2017; 251-252).

Rus ve Avrupa halklarının baladları, Kazak baladlarından farklıdır. Onlarda esas konu, insanın kaygılı bir duruma düşüp hayattan kopması, kötülük yapanların sürekli kazanması gibi durumlardır. Bilhassa, anne-babanın çocuğuna yaptığı kötülükler, akraba insanların birbirine yapmış olduğu zulümler, yani ailedeki trajediler en fazla üzerinde durulan konudur. Kazak baladları, diğer halklara tipolojik yönden benzerdir. Vatanı savunma meselesinin olmaması, hikâye kaynağının aile olması, içeriğin hızlı bir şekilde değişmesi, hikâyenin bazen trajediyle sonlanması bu benzerliklerden bazılarıdır. Bunun yanında, Kazak baladlarında önceki zamanın gelenek ve anlayışları, boylar arasındaki mücadele, eski konu ve motifler de yer almaktadır. Ayrıca bu baladlarda hem trajedi hem de hem de mutlu son yer alabilmektedir (Kaskabasov, 2017; 252-253).

2.5.4.1.1.3. Didaktik Folklor Türleri

2.5.4.1.1.3.1. Atasözleri

Atasözleri, Kazak folklorunun önemli ve anlamlı türlerinden birisidir. Bu ürünlerin oluşum tarihi çok eski dönemlere denk gelmektedir. Atasözleri folklorun, sosyal değişimleri genişçe kapsayıp yaşamdaki ilişkileri ve aksiyonları etkili ve bedii bir şekilde tasvir ettiği bir sahasıdır. İbret verici sözler olan atasözleri, belirli bir düşünce ve yargıyı yerinde ve keskin bir şekilde sunan örnek sözlerdir (Kaskabasov, 2017; 266).

Kazak atasözleri konu yönüyle oldukça çeşitlidir. Bunları şaşenlik, karakter-davranış, ata binme, iş, sağlık, sanat, dört tülük mal, çiftçilik, birliktelik, dostluk, iyilik ve kötülük vb. şekilde ele alabiliriz. Bu atasözlerinin çoğunun manzum şekilde olduğunu ifade edebiliriz. Örneğin;

Tuğan eldiñ qadirin, (Doğduğun yerin kıtmetini)

Şette jürsen bilersin (Yabancı yerdeyken bilirsin)

Tepki körıp tentirep, (Eziyet çekip avare gezip)

Tekke jürsen bilersin (Boşuna yürüsen bilirsin) (Kaskabasov, 2017; 268).

2.5.4.1.1.3.2. Bilmeceler

Bilmece, folklorun küçük türlerinden birisidir. Halkın yaşamı ve dünya görüşüyle kaynaşmış önemli bir kültürel mirastır. İnsanı düşündürmeye, bilinmeyen olgular hakkında bilgi edinmeye iten bilmeceler, özellikle gençler arasında oldukça yaygındır.

Kazak bilmecelerinin en eski örnekleri, 11-13. yüzyıl eserlerinden Kodeks Kumanikus'ta yer almaktadır. Bu eserde 47 bilmece yer almaktadır. Bir tanesi şu şekildedir:

Sende yok, bende yok.

Koca dağda yok.

Çok sert taşta yok

Kıpçakta yok. (Cevap: Kuş sütü) (Kaskabasov, 2017; 270).

2.5.4.1.1.3.3. Tekerlemeler

Tekerleme, bütün halkların folklorunda genişçe yayılmış bir türdür. S. Seyfullin tekerlemeler için eğlence ve terbiye yönüne dikkat çekmiştir. Çocukların ve gençlerin toplanarak eğlenip gülmek için sözledikleri tekerlemeler dilde yetkinliğe ulaşmak, zor sözcükleri kolayca söyleyebilmek açısından da işlevsel bir önem taşır. Oyun olarak icra edildiğinde sözcükleri hızlıca söyleyince dinleyicilerin gülmesi tekerleme söyleyeni de etkiler ve ortaya komik durum çıkar. Örneğin;

Şeşe, şeşe (Anne, anne)

Neşe kese (Kaç tane kâse)

Sındı keşe? (Kırıldı dün) (Kaskabasov, 2017;273).

2.5.4.1.2. Kazak Folklorunun Tarihsel Tasnifi

Kaskabasov, Kazak folklor tarihi araştırmalarının tam olarak kendi anlamı içerisinde ele alınmadığından bahsetmiştir. Elbette bunun bazı sebepleri vardır.

Bunlardan ilki, bilim dünyasında folkloru ayrı bir edebi sistemi olan, kendine has işaretleriyle ayrılan bir maneviyat olarak ele almayan, onun bedii edebiyatın bir sahası olduğu şeklindeki anlayışın yerleşmiş olmasıdır. Bu sebeple folklor tarihi, edebiyat tarihi olarak değerlendirilmiştir. İkincisi, folklor biliminin kendisi de uzun yıllar boyu edebiyat biliminin içinde yer almış, edebiyat biliminin teorik ve yöntemsel araçlarına sırtını dayayıp onlardan faydalanmıştır. Folklor, bu durumdan büyük zarar görmemiş, ancak folklorun pek çok özelliği de uzun yıllar tam olarak tespit edilememiştir. Üçüncüsü, edebiyat tarihi sistemli bir şekilde dönemlere bölünmüş ve incelenmiştir. Folklor ise senkronik şekilde ele alınmamış, bize ulaşılmış şekliyle tasvir edilip tarihî gelişim yolları ile hangi devirlerde neler yaşadığı dikkate alınmamış, folklorun sadece bazı münferit türleri üzerinde durulmuştur. Elbette folklorun, herhangi bir folklor eserinin tam olarak hangi yılda veya hangi asırda ortaya konulduğunu, onun hangi değişimlere uğradığını kesin olarak söyleyebilmek oldukça güçtür. Bu sebeple hem önceki Sovyetler Birliği dönemindeki âlimler hem de günümüzdeki âlimler folklor tarihini devirlere bölüp araştırmaya çok yanaşmamış, bu işe yanaşanlar olsa da Marksist-Leninist bakış açısı ve yöntemlerinden çıkamayıp sınıfsal yapı doğrultusunda konuyu ele almaya mecbur kalmışlardır. Mesela, 1950-60 yılları arasında Rus folklor biliminde Rus folklorunun tarihini ele alan “*Russkoye Narodnoye Poetiçeskoye Tvorçestvo Sovyetskoy Epohi*” [*Sovyetler Dönemi Rus Halk Şiiri Yaratıcılığı*], “*Russkoye Narodnoye Poetiçeskoye Tvorçestvo*” [*Rus Halk Şiiri Yaratıcılığı*], “*Oçerki Po İstorii Russkogo Narodnogo Poetiçeskogo Tvorçestva X Naçala XVIII Vekov*” [*9. Yüzyıl Başından 18. Yüzyıla Kadar Rusların Halk Şiiri Yaratıcılığı Tarihi Üzerine Değerlendirmeler*] gibi bir kaç eser yayımlanmıştır. Bu eserlerde folklorun tarihi “*feodalizm dönemindeki folklor*”, “*kapitalizm dönemindeki folklor*”, “*Sovyet dönemindeki folklor*” şeklinde her dönem net yıllara ayrılıp sınıflandırılmış ve incelenmiştir. Burada folklorun tarihi, edebî düşüncenin gelişim kıstasına dayanarak değil, toplumsal kıstasla ele alınmış; yani folklor tarihi ezilmiş sınıfın yaratıcılık kabiliyetini methedip yüceltmek amacıyla araştırılmıştır. Zamanında bu tarz eserlerin çok büyük eleştirilere uğradığı herkesçe malumdur (Qiyrabayev vd., 2008; 11-12).

Kazak âlimler Kazak folklorunu ele alan ilk eser olan “*Qazaq Ädebiyatiniñ Tarihi*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] adlı eseri 1948 yılında Almatı’da

yayımlamıştır. Bu çalışma da zamanında eleştirilere maruz kalmıştır. Siyasi-ideolojik olarak değerlendirilen bu kitap “zararlı” olarak görülmüş ve bilim dünyasından kaldırılmıştır. Şüphesiz, bu kitap kendi devrine özgü ilmî sonuçlara dayanmakta, bu sebeple de eserde teorik kaliteye nazaran, ideolojik ve siyasi prensipler ve bakış açıları fazlaydı. Eserde “*Kazak Sovyet Folkloru*” şeklinde özel bir bölümün olması, hatta bu bölümde “*devrimci mücadele dönemindeki şarkılar ve jurlar; kolhoz ve sanayi hayatıyla ilgili halk edebiyatı; Kazakların halk edebiyatında Lenin ve Stalin imgesi*” gibi kısımların yer alması, araştırmacıların o dönemdeki Sovyet folklor bilimi ile edebiyat bilimine özgü prensipleri öne almasının açık delilleridir. Ancak işin aslına gelirse, bu eser büyük bir çalışmanın hayırlı bir başlangıcı durumundaydı. Söz konusu eserde folklorun tarihini türler aracılığıyla araştırma teşebbüsü önemlidir. Mesela, dokuz bölümden oluşan cildin birinci bölümü Kazak folklorunun araştırılmasına ayrılmışsa da, ondan sonraki ikinci bölümü ortaya çıkış süreci bakımından en eski olduğu düşünülen geleneksel folklor ile eski dinî inançlara ayrılmıştır (Qiyrabayev vd., 2008; 12-13).

20. yüzyılda Kazak folklorunun tarihî dönemlerini inceleme teşebbüsü olmuştur. “*İstoriya Kazahskoy Literaturı*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] adlı eserin folkloru ayrılan birinci cildini buna örnek gösterebiliriz. Kitapta “*Oçerk İstorii Kazahskogo Folkloru*” [*Kazak Folklor Tarihi Üzerine Değerlendirme*] adlı bir kısım verilmiş, o da “*Folklor Vremeni Etnogeneza Kazahskogo Naroda*” [*Kazak Halkının Etnogenez Zamanının Folkloru*], “*Folklor XVI-XVIII vv.*” [*16-18. Yüzyıl Folkloru*], “*Folklor XIX – Naçala XX vv.*” [*19. Yüzyıl Başı ve 20. Yüzyıl Folkloru*], “*Sovyetskiy Folklor*” [*Sovyet Folkloru*] gibi çeşitli alt başlıklara ayrılmıştır. Bu eserde Kazak folklorunun tarihini dönemlere ayırmada araştırmacılar takdir edilseler de, dönemleri belirleme prensipleri hususunda söz konusu araştırmacılarla uzlaşmak oldukça zordur. Çünkü burada folklor tarihi küçük dönemlere bölünmüş ve de folklorun iç gelişim yasaları unutulmuştur. Bunun sonucunda folklor tarihi, edebiyatın gelişim yollarına özgü bir durum sergilemiştir. Tüm bunlara rağmen, eserde tasnif edilen türleri tarihî gelişim kıstasından tahlil etme çabası da söz konusudur. Hatta yazarlar genel olarak “Sovyet Devrine Kadar” ve “Sovyet Devrinde” şeklinde iki dönemi ayırarak ele almışlardır. Bu açıdan yaklaşıldığında söz konusu kitap, Kazak folklorunun kendine has zengin bir miras olduğunu dile

getiren, onun kendi gelişim yollarını bir mesele olarak ele alan ilk eser niteliği taşımaktadır (Qiyrabayev vd., 2008; 15-16).

Kaskabasov, sağlıklı araştırmalar yapabilmek için folklor türlerinin tanımı ve tasnifinin, bu türlerin oluşum ve gelişim tarihlerinin oldukça önemli olduğunu ifade etmiştir. Kazak folklor tarihini ele alan ve Seyit A. Kaskabasov'un yayın kurulu başkan yardımcılığı, editörlük ve yazarlık görevlerini yürüttüğü "*Qazaq Ädebiyeti Tarihi*"⁵⁷ [*Kazak Edebiyatı Tarihi*] adlı on ciltlik eserin ilk cildi Kazak folklor tarihini ele almaktadır. Kaskabasov'un bizzat yazarlığı ve editörlüğüyle oluşturulan ve 2008 yılında yayımlanan bu ilk cilt, Kazak folklorunu tarihî-tipolojik yöntemle ele alması, Kazak folklorunun gelişim dönemlerini ilk defa detaylı olarak sunması bakımından önemlidir.

Kazak folklorunun tarihî açıdan ilk defa araştırıldığı bu eser, en başta herhangi bir türün tam olarak oluşma safhasını ortaya koymanın zor olduğunu ifade ederek konuya giriş yapar. Herhangi bir türün bir devirde incelense de, o türün tam olarak o devirde ortaya çıktığını düşünmemek gerekir. Çünkü o türün başlangıcı daha öncelere gitmektedir. Oluşması ve gelişmesi ise türün incelendiği döneme denk gelmektedir (Qiyrabayev vd., 2008; 16). Eski dönemlerdeki folklorun nitelikleri, orta asırlarda folklorun edebî esere dönüşümü ve yeni dönemde folklor türlerinin çeşitli sebeplerle değişimlere uğrayarak yeni tarzların ortaya çıkış sürecinin incelendiği bu eserde, Kazak folkloru üç ana bölümde ele alınmış, her bölüm ise çeşitli alt bölümlere ayrılmıştır. Buna göre Kazak folklorunun tarihsel tasnifi şu şekildedir:

2.5.4.1.2.1. Kadim Dönemdeki Manevi Kültür

Folklorun en kadim örneklerinin nasıl ortaya çıktığını net bir şekilde izah etmek zordur. Bunun birinci sebebi, insanlığın kadim zamandaki manevi mirasının bize o dönemdeki şekliyle ulaşmamış olmasıdır. İkinci sebebi ise, kadim dönemdeki manevi kültürün bugünkü gibi alanlara ayrılmamış olması, bütüncül bir görünüm teşkil etmesidir. Onun içerisinde batıl inanış ve âdetler, dini inançlar ile basit hikâyeler, mitler ile büyüler, yalvarıp yakarışlar ve dualar, iyi dilekler ve

⁵⁷ Qiyrabayev vd., *Qazaq Ädebiyatiñ Tarihi*, "Folklorluq Kezeñi", C. 1, Kaz Aqparat, Almatı, 2008.

beddualar gibi çeşitli anlayış ve yorumlar, inanış ve ritüeller bir arada bulunmuş ve birbirinden ayrılmaz bir görünüm sergilemişlerdir. Bu sebeple bu unsurlar, sadece folklor değil, kabile döneminin kültürü olarak geniş anlamıyla ele alınmıştır (Qiyrabayev vd., 2008; 27).

Tarih, etnografya, folklor bilimlerinden öğrendiğimiz kadarıyla, insanoğlunun manevi kültürü, erken dönemde teşekkül eden kabile toplumunda ortaya çıkmışa benziyor. Yeryüzünde ortaya çıkan ilk kabile toplumu anaerkil bir nitelik sergilemekteydi. Anaerkil kabilenin başlıca özellikleri, o dönemdeki yönetimin kadınların elinde olması, nikâh sonucunda ailenin ana soylu bir nitelik göstermesi, vârisliğin kadının çocuklarının hakkı olması ve çocukların anne tarafından akrabaların yanında yetişmesidir. Bununla birlikte kadınları yücelten çeşitli anlayışlar, inanışlar ve gelenekler de ortaya çıkmıştır. Avunkulatlık geleneğinin, animizm, totemizm gibi inanışların anaerkil dönemde ortaya çıktığı bilim âlemi tarafından kabul görmüştür. Anaerkilliğin yerleşme sebebi, dönemin şartlarına bağlı olarak o dönem kabile erkeklerinin hiçbir şey üretmemesi, doğadaki hazır şeylerle, tabiattaki meyvelerle, kuşların yumurtalarıyla yaşamlarını sürdürmeleriydi. Bilim dünyasında “*toplayıcılık*” olarak adlandırılan böyle bir dönemde kadınlar yiyecek biriktirme konusunda oldukça maharetli olduklarından hâkimiyet kurmuşlardır. Bu kadim zamanın imgeleri folklorumuza da yansımıştır. *Jalmavız Kempir* ile *Köripkel Sâvegey* adlı kadınların imgesi, ejderha imgesi, bunların yanında gaupten doğma, erginlik dönemi sınavından geçme, çocuğun babasının evde olmadığı zamanda doğması, kahramanın nişanlısını uzakta araması, kahramanın gelecekteki kayın babasıyla mücadeleye girişmesi gibi motifler anaerkil dönem gelenekleri ile anlayışlarının kalıntılarıdır. En kadim mitlerin, yaşamla ilgili hikâye ve basit şiirlerin ortaya çıkış zamanı bu dönemlere gitmektedir (Veselovskiy, 1940, Propp, 1946, Kaskabasov, 1972: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 28).

En kadim mitler, bu dönemdeki insanların kendisini kuşatan çevrede, etrafta çeşitli nesnelere ile tabiat olayları doğrultusunda ortaya çıkan izah edici anlatılar şeklindedir. Bu tarz anlatılarda, varlıkların, hayvanların yaratılışı mitik şuur doğrultusunda izah edilir. Mitik şuur ise iki dönemde ele alınabilir. Birinci dönem, “*insan ile tabiatın birliği*” doğrultusundaki anlayıştır. Yani, insanoğlu kendisini

kuşatan çevreden, tabiattan, diğer canlılardan ayırmamış ve kendisini onlarla eşit görmüştür. İnsan ile nesne, yaşam ile ölüm arasında sınır konulmamıştır. Bu dönemde animistik inanış hüküm sürmüştür, mitlerde insanın bir hayvana veya nesneye dönüşmesi veyahut da tam tersine, bir hayvan ya da nesnenin insana dönüşmesi bir yasa olarak kabul edilmiştir. Mitik şuurun ikinci dönemi ise, “*insan ile tabiatın birliği anlayışının bozulması*”dır. Bu dönemde insanlar, kendini kuşatan çevreden, tabiattan, hayvanlardan farklı olduğunu düşünmeye başlamış ve totemistik inanışlar esasında mitler üretmiştir. Böylece totemistik ve etiyolojik mitler ortaya çıkmıştır. İlk dönemde yeryüzündeki varlıkların, gökteki aydınlık nesnelerin nasıl ortaya çıktığı hakkındaki yaratıcı ve kozmogonik mitler ortaya çıkmış, ikinci dönemde ise totemistik ve düalistik mitler ortaya çıkmıştır (Kaskabasov, 2002: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 28-29).

Tabiattaki hazır yiyecekleri tüketen ilk kavim insanları, bir süre sonra kendi çabalarıyla yiyecekler üretmeye başlamışlardır. Avcılık, hayvancılık ve tarım uğraşları ortaya çıktıktan sonra erkeklerin gücü ön plana çıkmış, böylece ataerkil yapı oluşmaya başlamıştır. Bu durum beraberinde toplumsal ilişkilerin değişimini de getirmiş, erkek egemen toplum yapısı kültüre de yansımıştır. Bilge aksakallar ile güçlü batırlar ve atıcılar ön plana çıkmış, problemler bu kişilerin huzurunda çözüme ulaşmıştır. Eski mitik anlayıştaki iye-ruhlar pirlere, önceki atalara dönüşmüştür. Bunları avcılık, hayvancılık ve tarım hakkındaki anlatılarda ve manzumelerde sıkça görmekteyiz (Qiyrabayev vd., 2008; 30-31).

2.5.4.1.2.1.1. Meslek (İş) Folkloru

2.5.4.1.2.1.1.1. Toplayıcılık ve Avcılıkla İlgili Folklor

Toplayıcılık, ilk topluluk zamanında avcılık ve balıkçılıkla birleşip yaşamı sürdürme faaliyetlerinin en eski şekillerinden birisi olmuştur. Neolitik devre kadar insanlar bu üç uğraşla geçimini sürdürmüş, sadece tabiattaki hazır ürünleri toplayıp yiyip hiçbir şey üretmeden yaşamışlardır. Hayvancılık ve tarıma geçtiklerinde ise üretici ekonomi başlamıştır. Araştırmacılar bunu “*Neolit Revolyutsiyası*” [*Neolitik Devrim*] olarak adlandırmışlardır (Qiyrabayev vd., 2008; 33).

Avcılık hayata tempo kazandırmış, insanlar etle beslenmeye başlamış, sıcak tutan deri giyimlere sahip olmuş, mülkiyetin ilk işaretleri ortaya çıkmış, yaşam şekli gelişmeye başlamıştır. Avcılık geliştiğinde, toplayıcılıkla kadın ve çocuklar meşgul olmuşlardır. Avcılık faaliyetleri hayvancılığın temellerini atarken, toplayıcılık ise tarımın temellerini atmıştır (Latov: akt. Qiyrabayev vd., 2008, 34).

Kazak folklorunda toplayıcılık döneminin yansıması somut bir şekilde görünmemekle birlikte, belli belirsiz bazı izleri korunmuştur. Mesela; Kazak folklorunda insanların niçin et, hayvanların niçin ot yediğini anlatan bir mit vardır. Anlatıya göre; *“Eskiden insanlar, hayvanlar gibi ot yiyormuş. Zaman geçtikçe insanoğlunun akli gelişip kurnazlığı öğrendikten sonra hayvanları kovalayıp onların otlaklarını ele geçirmiş, buraları sadece kendileri sahiplenip çokça ot stoklamış. Beslenme zorluğu yaşayıp aç kalan hayvanlar Yaraticı’dan bir istekte bulunmuş ve Yaraticı onlara ‘Öyleyse, sizler ot yiyin, insanlar da sizleri yesin’ deyip hüküm vermiş. O sırada önce koyun buna rıza gösterip Yaraticı’nın elini koklamış. Keçi ise karşı çıkıp bağırmış. O zamandan beri koyun boğazlandığında sessizce yatarken, keçi boğazlandığında bağırmış. Kazakların koyunun başına değer verip onu asması, burnunu önce kesip yeme geleneğini ortaya çıkarması, koyunun Tanrı’nın elini kokladığı için kutsal sayılmasından kaynaklanmaktadır”* (Qiyrabayev vd., 2008; 34). Bu mitik anlatıda, insanların ot yedikleri dönemden bir manzara yer almaktadır. Toplayıcılıktan avcılık ve hayvancılığa geçişin sebepleri kendince anlatılmıştır. İnsanların otları toplayıp stok yapmasının mülkiyetin oluşmasına olan etkisi de ifade edilmek istenen başka bir durum olmuştur.

Avcılık, hem ortaya çıktığı dönemde hem de sonrasında özel bir öneme sahip olmuştur. Onun elde ettiği bu özel yeri Kazakların halk mirası örneklerinden de bolca görebiliriz. M. O. Ävezov *“Hayâli masalların içinde Kazak halkının söylediği kadim türleri dile getirirsek, en eskileri avcı-atıcılar hakkındaki fantastik halk masalları olsa gerek. Atıcı dediğimiz, yakın zamandaki gerçekliğe yakın geleneksel masallardaki atıcı değildir. Farklı bir fantezi dünyasında hareket eden atıcılardır. Edil-Jayık, Kulamergen, Jelim Batır, Alaman ile Jolaman gibi masallardır”* (Ävezov, 1984; 66: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 36) der. Kazak hikâyeleri ile fantastik masallarına göz attığımızda, başkahramanlarının bazılarının

avcı-atıcılar olması bu şahsiyetlere eskiden verilen önemin günümüzdeki yansımalarıdır.

Mensur folklor türlerini dikkate aldığımızda, avcı-atıcı imgesinin iki farklı şekilde tasvir edildiği görülmektedir. Avcı-atıcılar bağlı bulunduğu topluluğun yiyecek ve sıcak tutan deri giysi ihtiyacını karşılayan, halkını ve yurdunu tabiatın acımasız güçlerinden cesurca koruyan döneminin ideal şahsiyetleridir. Bu sebeple masal ve hikâye türlerinde kutsal görülüp övülmüşler ve kusursuz birer şahsiyet olarak ele alınmışlardır. Örneğin; *Kara Mergen*, *Mamay Batır*, *Arık Mergen*, *Darşı Mergen*, *Jeti Önerpaz*, *Maylıkaraşa*, *Uşarhan'ın Balası* gibi pek çok masalı bu grupta değerlendirebiliriz. Mitlerde ise, tam tersine, acımasız atıcılar beddua alıp Tanrı tarafından ağır cezalara uğrarlar. Bunun sebebi ise, kabile dönemindeki iş ve üretim şekli ile dünya görüşünün değişmesidir (Qiyrabayev vd., 2008; 36).

Avcılık yaygınlaştıkça insanoğlu, önceki gibi tabiat güçlerine boyun eğmemiş, artık bu güçlere karşı çıkıp onlarla mücadele etmeye başlamıştır. Silah ve teçhizat yapımının gelişmesi ile insanın doğa karşısında tecrübesinin artması bunun en önemli sebepleridir. Avcılığın ortaya çıkıp geliştiği bu dönemde tabiat ile insanın arasına mesafe girmiş, insanoğlunun tabiatla mücadele başlamıştır. İnsan, artık tehlikeli güçlerle ve hayvanlarla mücadele edip savaştan bir kahramana dönüşmüştür. Avcı, topluluğun totemine tapınıp ondan güç kuvvet almaya başlamış ve bunun sonucunda folklorda “*koruyucu hayvan*” imgesi doğmuştur. Böyle koruyucu hayvanların her daim kahramanı koruduğu, ona iyilikler yaptığı düşünülmüştür. “*Qaskır pen Jigit*” [*Kurt ile Yiğit*], “*Qasqırdañ Jasağan Qamqorlığı*” [*Kurdun Himayeciliği*], “*Zayıt pen Mısıq*” [*Zayıt ile Kedi*], “*Qaraqusbay*” [*Karakuşbay*], “*Patşa men Bürkit*” [*Kral ile Kartal*], “*Qarmaq Salğan Jigit*” [*Olta Atan Yiğit*], “*Altın Qus*” [*Altın Kuş*], “*Ävezhanniñ Qırıq Ulı*” [*Avezhan'ın Kırk Oğlu*], “*Siyqırlı Tas*” [*Sihirli Taş*], “*Ayu Bala*” [*Ayı Çocuk*] vb. fantastik masallarda bu durumu görebiliriz (Qiyrabayev vd., 2008; 36-37).

Avcı-atıcıların mitteki görünümüne gelirse, tabiat ile insan arasındaki eşitliği bozan avcı-atıcıların cezalandırıldığını görüyoruz. Mesela; zordaki hayvanları kurtarmayan, onlara acımasızca davranan, yeryüzündeki tüm hayvanları yok etmeye çalışan *Jayık* adlı atıcı, Tanrı tarafından “*yeryüzünde düzgün ömür sürmedin, şimdi yer altında yaşa, bitki kökleriyle beslen*” (Potanina, 1972; 48: akt.

Qiyrabayev vd., 2008; 38) denilerek ağır şekilde cezalandırılır. Geyiğin her yıl doğan yavrusunu avlayan ve en sonunda geyiği de yok etmek isteyen merhametsiz avcı da Tanrı tarafından kara taşa dönüştürülür. Üç dağ koyununun peşine düşüp onları yok etmeye çalışan *Kögeday* adlı acımasız atıcı da Tanrı tarafından yıldıza dönüştürülür (Qiyrabayev vd., 2008; 38). Esasında bu mitlerin amacı, kabile toplumunda ortaya çıkıp şekillenmiş olan mukaddes kuralları bozmaktan sakındırmak, buna karşı gelenleri de ağır cezaların beklediğini göstermektedir (Eremina, 1978; 11-12: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 39).

2.5.4.1.2.1.1.2. Hayvancılıkla İlgili Folklor

Hayvancılık, esasında Mezolit-Neolit dönemde başlayan, yabani hayvanları evcilleştirip ve besleyip onların neslini devam ettirmekle meşgul olan üretici iş kollarından birisidir. Hayvancılık uğraşında folklor doğrudan çalışma sürecini devam ettirici, faydacı ve pratik bir hizmet icra eder. Bu folklor ürünlerinde ifadeler estetik bir talebin neticesi değil, yaşama devam etme gerekliliğinin bir sonucudur. Bu ifadelerin kullanılması, arka planındaki sözün kuvvetine olan inanıştır. İfade edilişin temelinde tılsımlı güçlere sığınıp onlardan dilekte bulunma söz konusudur. Mesela; hayvanlar eve dönmediğinde, dışarıda gecelediğinde “*kurdun çenesini bağlama*” ritüelini gerçekleştirmek için “*Tünemedegi mañıramanı aman saqta, Qudayım! Ulımanıñ avızın buvdım*” [*Karanlıkta geceleyen hayvanları koru Tanrım! Ulumanın (kurdun) ağzını bağladım*] ifadelerini söyleyip, makasın ağzını iple bağlayıp kapının sağındaki ağaç kısma asılır. Koyunları kırkma döneminde ise, kırkma makasını sahibine geri vereceğin zaman bir tutam yüne sarıp “*Munu men emes, jer berip otr*” [*Bunu ben değil, yer veriyor*] gibi sözler söylenir (Qiyrabayev vd., 2008; 39-40).

Hayvancılıkla ilgili folklorun çeşitli inanışlarla birlikte var olduğunu görmekteyiz. Bu inanışlar genellikle söz konusu hayvanın bir özelliğiyle ilişkilidir ve belirli bir işi yerine getirmek amacıyla kullanılır. Genel olarak hayvanlar yavrulediğinde, hastalandığında, otlaktan döndüğünde, sağıldığında, bir yerden başka bir yere göçüldüğünde, çift sürüldüğünde, yününün kırıldığında, hayvan kendi yavrusunu emzirmekten kaçtığına vb. durumlarda kullanılan ifadelerde hayvanı övmek, yüceltmek, ona iyilik dilemek, dileklerde bulunup dua etmek, bazen de hayvanı korkutmak gibi anlamlar yer alır. Bu ifadeler hayvandan hayvana

değişmekte, hayvanın özelliğine ve karakterine bağlı olarak kullanılmakta ve o hayvanın yerine getirdiği görevini ve önemini tasvir etmektedir.

Adı güzel Tanrım.

Ben bir dilek dileyeyim.

İstediginde verdiğini biliyorum.

Ay (gibi) boynuzları çakmak taşı gibidir.

Ensesi tokmak gibidir.

Büyük kuyruk koçlu.

Hayvanı vereceksen, koyunu ver! (Seyfullaulı, 1932; 104: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 41).

Kazaklarda Tanrı'nın yanı sıra, her hayvanın sahibi (iye-ruhu) olduğuna inanılır ve onlara da dua edilip onlardan istekte bulunulur. Bu sebeple folklor ürünlerinde “*Şopan Ata*”, “*Jılkıcı Ata*” (*Kambar Ata*), “*Oysıl Qara*”, “*Zengi Baba*”, “*Şekşek Ata*” gibi iye-ruhlara da özel olarak dualar edildiği görülür. Hayvanların iye-ruhlarına yapılan bu dualar bazen mensur bazen de manzum şekildedir. Bu ürünlerde genellikle her iye-ruh tasvir edilip nitelikleri betimlendikten sonra dilek kısmına geçilir. Bu hayvan iyelerine ithaf edilen folklor unsurlarında hayvancılıkla uğraşan Kazak halkının refah bir ömür, mutlu ve huzurlu bir hayat hakkındaki hayalleri, kendilerine gerekli olan hayvanların en ideal olanları açıkça görülür.

Hayvancılıkla ilgili folklorla, Kazaklardaki dört önemli mal (tört tülük) hakkındaki özel sözler de girer. Hayvanı çağırdığında, durdurduğunda ve kovaladığında, uysallaştırdığında her hayvanın karakter özelliğine, hareket şekline, çıkardığı sese uygun olarak eski zamanlarda çeşitli ünlem sözler ve seslenme ifadeleri ortaya çıkmıştır. Bu ifadelerin temel kaynağı, sözün sihirsiz gücüne olan inanıştır. Bu sözler, hayvanları evcilleştirme döneminde ortaya çıkmış, git gide kalıplaşarak geleneksel bir görünüm kazanmışlardır (Qiyrabayev vd., 2008; 51).

Bu sözler, araştırmacılar tarafından hayvanları kontrol etmek için sinyal sözler olarak değerlendirilmiştir (Salpildendev, 1985; 12: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 51).

İlkel topluluk insanı, canlı-cansız her şeyle konuşulabileceğine, sadece o varlığın dilini bilmek gerektiğine inanmıştır. Hayvanı çağırma, kovalama, kontrol etme ifadeleri, animistik inanış esasında, ilk başlarda hayvan ya da hayvanın iyesiyle iletişim kurup anlaşabilmek vasıtasıyla ortaya çıkmış olsa gerek. Böyle sözler çok kısa olsalar da, ilk topluluk zamanındaki çeşitli kadim inanışlarla bağlantılıdır. Örneğin; koyun kendiliğinden yavrulayamasa, onu sırt üstü yatırıp bir kişi ön baldırından, diğeri arka baldırından tutar ve art arda döndürüp yuvarlar. Birinci kişi “*Düz mü, ters mi*” dediği sırada, diğeri kişi “*düz, düz*” diye cevap verir. Ondan sonra bir kişi kuzunun ayağından tutup çektiğinde “*şım-şım, şım-şım*” şeklindeki duayı eder. Bu ikileme söz çok kısa olmasıyla birlikte, geleneksel halk kültüründe uzun yıllar yaşamıştır. Moğol hayvancılar da böyle bir uygulamaya sahip olup “*söög, söög, söög, em dom, em dom*” şeklindeki ifadelerle doğacak kuzuyu çekerler (Qiyrabayev vd., 2008; 38).

Kazaklarda güz mevsiminde koç katımı merasimi yapılmaktadır. Bunun için Çarşamba, Perşembe, Cuma gibi hayırlı günlerin birinde evin birinci hanımı koç katımı geleneğini yerine getirir. Koç katımında hayvanın sahibi, üç yaşından büyük kuzulu bir koyunu tutup üzerine biner, ağzına bir avuç darı verir ve “*yavruları darı gibi bol olsun*” der. Bu gibi geleneksel merasimler eski ataların geleneksel dünya görüşleri hakkında da önemli ve ilginç görünümünler sunar. Bu görünümünden edindiğimiz bilgilere göre, bu tarz merasimlere çoğunlukla kadınlar katılmaktadır. Burada “*kadın*” ve “*darı*” unsurları üremeyi, çoğalmayı simgeler (Qiyrabayev vd., 2008; 53-54).

2.5.4.1.2.1.1.3. Çiftçilikle İlgili Folklor

Kazak bozkırlarında tarımın geçmişi neolitik zamana kadar uzanmaktadır. Ancak sonraki dönemlerde göçebe yaşam sebebiyle Kazak halkının genel uğraşı hayvancılık olmuş, tarım çok az görülmüştür. Bu sebeple Kazak halkındaki çiftçilikle ilgili inanışların, geleneklerin ve folklor ürünlerinin çok eskilere dayandığı tahmin edilmektedir.

Kazaklarda, hayvancılıkta olduğu gibi, tarımda da iye-ruhların, pirlerin olduğuna inanılmış, ürünlerin bol ve bereketli olması için bu iye-ruhların gönlü hoş tutulmaya çalışılmıştır. Orta Asya halklarında “*Baba Dehqan*”, “*Baba Dayhan*”, “*Dehqan Baba*” gibi isimlerle bilinen bu pir, Kazak halkında “*Diyqan Baba*”dır. Kadim mit unsurlarının bulunduğu bir aңызda Diyqan Baba’nın, her yıl yağmur yerine bembeyaz un yağdırdığı ifade edilmektedir. Çiftçi, toprağı sürmeden önce köyün en güzel yerine bir kazan koyup “*köje*” hazırlar ve bunun için aksakalları çağırıp temennilerini dile getirir. Yemekten sonra aksakallar:

“Tanrı veriversin,

Diyqan Baba geliversin.” (Qarmışeva, 1986; 56).

diye dua edip çeşitli temennilerde bulunurlar. Çiftçiler tohum saçmaya başladığında ise;

“Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Diyqan Baba, böcek ve karıncalara,

Diğer canlılardan kalan benimki.

Ya Rabbim, havadan yağdır, yerden yetiştir.

Çoluk-çocuğun rızkını bahşet” (Qarmışeva, 1986; 56).

ya da

“Bismilllah!

Bolluğun nasibine,

Diyqan Baba’nın yoluna...” (Qarmışeva, 1986; 56).

diye dua ederler. İlk tohum saçma zamanında da “*Benim elim değil, Diyqan Ata’nın eli*” (Qarmışeva, 1986; 56) ifadeleri kullanılarak, yerden yetişen ürünün bir iyesi olduğu inancı yansıtılmış olur.

Bir kişi, toprağı süren bir çiftçinin yanından geçerken “*Bir (tahıl) tanen bin olsun!*” diyerek dilekte bulunur. Harman makinasının yanından geçerken ise “*Harman taşsın, (nakliye) arabasından aşsın!*” demek gerekmektedir. Eski bir geleneğe göre ise, harman kanlanmaktadır. Ekin sahibi ürününün yanında “*Tanrı yolu diye Diyqan Ata’ya*” şeklindeki ifadelerle koyun ya da koç kesip kurbanın kanıyla yeri sular. Mahsul için kullanılan kürek, dirgen, süpürge gibi aletlere kan sürülür. Böyle inanış ve ritüeller, iye-ruhun gönlünü hoş etmek ve ürünün sık çıkmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Yağmur duasında da [kök jağıs meyranı] koyun, keçi ya da sığır kurban edilip Allah’a ve Diyqan Ata’ya dualar edilip yağmur yağdırması istenir (Qiyrabayev vd., 2008; 57-58). İlk topluluk zamanında her nesnenin; rüzgârın, dağın, güneşin, suyun iye-ruhu olduğuna inanılmış ve tek bir ilahtan oluşan inanç sistemine, yani İslamiyet’e geçildikten sonra da bu kadim inanış korunup muhafaza edilmiştir.

Diyqan Ata’yı kızdırıp onun lanetine uğramaktan korkan Kazak halkı ekmeği kutsal bilip onu yere koymaz. Hatta ekmek o kadar mukaddes görülmüştür ki, Kazak halkı arasında “*Bir çocuğun boyu ekmeği almaya yetmezse Kur’an-ı Kerim’i altına koyup alabilir; ancak Kur’an-ı Kerim’i almaya boyu yetmezse, ekmeği altına koyup alamaz*” inancı yerleşmiştir. Bununla birlikte ekmek iki parmak arasına kıştırılıp alınmaz, ağızda çiğnenen ekmek tükürülüp çıkarılmaz, ekmek ters konulmaz, ekmeğin üstüne herhangi bir nesne konulmaz, bir elle ekmek koparılıp yenilmez vb. inanışlar da ortaya çıkmıştır (Qiyrabayev vd., 2008; 60).

Çiftçiliğe yeni başlayan genç kişiye, halk arasında sevilen sayılan, değerli görülen, ürünü sık çıkan, mahsulü bol olan yaşlı birisinin kürek, kazma, tırmık gibi bir aleti verilir. Bu inanışın esası, yeni doğan bir bebeğin beşiğine halk arasında sevilen çok çocuklu bir ananın binmesi veya üzerinden atlaması ya da dünyadan göçüp giden saygın bir yaşlı kişinin yaşı ve saygınlığı nasip olsun diye elbisesinden bir parça verilmesi gibi bir göçebe geleneğidir. Çiftçiliği atadan çocuğa miras bırakan kişilerin iş aletleri de en kıymetli eşyalardan birisidir.

Bazı mitik düşünceler anlatıda değil, inanış ve ritüellerde kendini gösterir (Kaskabasov, 2002; 72). Çiftçilik uğraşında en önemli şey, ürünün sık çıkıp mahsulün bol olmasıdır. Bu anlamda, kavun ve karpuz yetiştiren çiftçiler, ürünün boşuna yeşermemesi ve daha çok mahsul vermesi için fazla sayıda doğum yapmış

kadının giysilerini giyerek kavun ve karpuz fidelerini toprağa gömerler. Bu inanış soğan ve pamuk yetiştiricilerinde de vardır (Qiyrabayev vd., 2008; 61).

2.5.4.1.2.1.2. Geleneksel Folklor

2.5.4.1.2.1.2.1. Geleneksel Mevsimlik Folklor

Dünyadaki pek çok halkta olduğu gibi, Kazaklarda da hayatın çeşitli dönemlerine bağlı olarak çeşitli kutlamalar ve bayramlar bulunmaktadır. Bu bayramlar, çalışanların kolayına gelecek şekilde yılın her döneminde olabilmektedir. Bu sebeple bu bayramlar mevsimlik (dönemlik) bir görünüm sergilemektedir. İşin türü ile yılın herhangi bir zamanına bağlı olduğu için bu bayram dönemlerinde icra edilen geleneklerin muhtevası çeşitlidir. Bu bayramları zamanına göre bahar, yaz, güz ve kış bayramları; başlığına göre de hayvancılık, çiftçilik ve dinî bayramlar olarak gruplandırmak mümkündür (Qiyrabayev vd., 2008; 62).

2.5.4.1.2.1.2.1.1. Nevruz Bayramı ve Folkloru

Kazaklar için ilkbahar yeni yılın başı, hayvanların yavrulayıp yeryüzünün yeşerdiği mahsul ekme ya da dikme dönemidir. “*Ulıstıñ Ulı Küni*” [*Ulusun Ulu Günü*] olarak bilinen bu gün daha sonradan Farsça “*yeni gün*” anlamına gelen “*Nevruz*” sözcüğüyle anılmaya başlanmıştır. Elbette Nevruz gelenekleri bize ilk ortaya çıktığı haliyle ulaşamamış, değişim ve dönüşümlere uğrayarak sihirsel özelliklerini ilk haliyle muhafaza edememiştir. Eldeki malzemelere bakıldığında, nevruzla ilgili geleneklerde sonraki zamanlarda korunan eski inanışların izleri ve İslam dininin tesiri fark edilmektedir (Qiyrabayev vd., 2008; 62-63).

Nevruz bayramında daha çok oyun ve eğlence faaliyetleri göze çarpsa da, konuyla ilgili çeşitli aңыз ve efsaneler de bulunmaktadır. Kazak halkı nevruzu, kış ile yazın mücadelesinin bitip kışın yenildiği ve gün ışınlarıyla sarmalanan baharın zaferi olarak bilmektedir. Söz konusu efsanelerden birine göre; Nevruz, üç kardeşten birisidir (diğerleri Kazak ve Sozak). Nevruz’un çocuğu yokmuş. Ölmeden önce kardeşlerini çağırıp onlara vasiyetini söylemiş: “*Ben nesil bırakmadım, yani kendimle birlikte adım da yok olacak. Eğer benim adımın yaşamasını istiyorsanız, her yıl benim öldüğüm gün yemek verin.*” Kardeşleri onun

ricasını kabul edip her yıl yemek verme işini geleneğe dönüştürmüşler ve o gün yeni yılın başlangıcı olarak görülmüştür (Qiyrabayev vd., 2008; 63). Yılbaşı olarak görülen Nevruz, hem hayvancılar hem de çiftçiler için oldukça önemlidir. Çünkü bu dönemde hayvanlar yavrular, üretim artar; çiftçiler ise topraklarını sürüp ekinler ekerler, mahsullerini dikerler. Yurdun dört bir köşesinde “Nevruz Köje” adı verilen geleneksel içecek pişirilip içilir, insanlar birbirine güzel dileklerde bulunurlar, oyunlar oynayıp eğlenirler.

Kazak masalına göre, Nevruz bayramında köyün büyük kazanına her ev, yedi farklı yiyecek katıp pişirdiği köjesini getirip koymuş. Neticede otuz ile elli arasında köjenin karıştırılmasıyla “Nevruz Köje” ya da “Köp Köje” ortaya çıkmış (Qiyrabayev vd., 2008; 65). Kazak halkı için “kazan”, tıpkı “şañırak” gibi, birlikteliğin bir sembolüdür. Kazan dolu olursa, halk mutlu ve huzurludur. Bunun hakkında şöyle bir manzume bulunmaktadır:

Ulus Günü kazan dolsa,

On yıl süt ürünleri bol olur.

Ulu kişiden dua alsan,

Sonrasında kazançlı yol olur. (Qiyrabayev vd., 2008; 66).

Nevruz, Kazak halkının yemek kültürüyle de sıkı ilişkilidir. Nevruzda, kışın kesilip hayvanların kalanları köjeye katılarak tüketilir. Bu dönem Kazaklar arasında “qızıldan aqqa” [kırmızıdan beyaza] geçişin, yani et tüketiminin azalıp ayran, kımız, kurt, peynir gibi süttten yapılan ürünlerin bolca tüketilmeye başlandığı dönemdir. Bunun yanında Nevruz, temizlik yönüyle de büyük önem taşımaktadır. Kazaklar arasında “Qızdar Tüni” [Kızlar Gecesi] olarak adlandırılan 21 Mart gecesi kızlar ev ev gezerler. Kızlar bu gecede sadece evi, avlusu, ahırını temiz kişilerin yanına gidip; giysileri, yediği yemeği ve içtiği suyu da temiz kişilerin evine girerler. Bu sebeple Nevruz gelmeden her şey temizlenir (Qiyrabayev vd., 2008; 66-67).

Kazak halk inanışına göre, güneşin ilk ışıkları görüldüğü andan itibaren ilk iki saat “Künniñ Sāti” [Güneş Zamanı] olarak değerlendirilir. Ulus Günü’nde

güneş ışınları kimin altına değerse, kim güneşe karşı durursa, Nevruz kutunun (bahtının) onun yanında olacağı inancı vardır. Kazaklar ayrıca bu önemli günde güneşe karşı eğilip ona selam verirler. Bunun yanında “*kıımızmurundıq*” denilen toyda ilk kıımızı güne karşı eğilip hürmet göstererek içmek gibi kadim gelenekler, eskiden güneşe tapan Sakalar ile Kazakların akrabalığını göstermesi açısından dikkate değerdir (Qiyrabayev vd., 2008; 69).

Kazaklarda, çok eskiden beri süregelen bir âdete göre, Nevruz gününde insanlar çalışmamaya gayret eder. Çünkü Nevruzda hem günün hem de kulun (insanın) serbest kaldığına inanılır. Aşağıdaki manzume bunun bir göstergesidir.

Kul kurtulur kementten;

Gün kurtulur sıyrıktan (Qiyrabayev vd., 2008; 70).

2.5.4.1.2.1.2.1.2. Kıımızmurundık Toyu ve Şiirleri

“*Kıımızmurundık Toyu*” halkın yaylaya çıkma vakti olan ilkbaharda gerçekleşen bir kıımız toyudur. Halk, yaylaya çıktığında sağılan kıırakları ayırır. Aksakallar bu duruma özel bir önem verip vahşi kıırakları tutabilmek için yiğitleri hazırlarlar. Kııraklar yakalandıktan sonra “*Kıımız Aşıtuv*” [*Kıımız Mayalama*] başlar. Kazak halkının Nevruzdan sonraki en büyük toyu olan bu günde, halkın neredeyse tamamı hayvan keser. Zenginler yilkı, orta halli olanlar koyun, durumu daha kötü olanlar ise toklu ya da kuzu keserler. Durumu olmayanlar ise kıımıza davet ederler (Qiyrabayev vd., 2008; 72).

Toyda kıımızı ilk olarak köyün ya da boyun en hürmet gösterilen kadını içer. Kıımızmurundık toyunda kadınlar arasında “*qatın küres*” [*kadınlar güreşi*] denilen güreşler gerçekleştirilir. Kızlar güreşe katılmazlar. Yine bu toyda, başka toylarda pek görülmeyen “*Meşkeyler Jarısı*” [*Oburlar Yarışması*] da yapılır. Pehlivanlar, atıcılar, kamçı ustaları vb. kişilerin yanı sıra, oburlar da yarışmalara katılırlar. Bu sebeple halk arasında bir koyunu bir oturuşta yiyen oburlar hakkında pek çok aңыз-efsane ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra bu toyda çuvalla yürüme yarışması, yoğurt içindeki demir parayı bulma yarışması gibi izleyicileri güldürmeye yönelik oyunlar gerçekleştirilir. Kıımızmurundık toyunda edilen dualarda, yilkının yaratıcısı

ve iyesi olarak kabul edilen Kambar Ata'nın adı geçer ve ona dualar edilir. Bunlardan bir tanesinde şu ifadeler geçmektedir:

Yılıkcı Ata, Kambar!

Allah dileklerini yerine getirir.

Kısrığın çok olsun!

Çoluk-çocuğun esen olsun!

Allahu ekber! (Qiyrabayev vd., 2008; 73).

Kambar Ata, Kazak folklorunda özel bir yere sahiptir. Devenin iyesi olan *Oysilkara*, koyunun iyesi olan *Şopan Ata*, keçinin iyesi olan *Şekşek Ata* gibi isimler sadece kendi alanlarında zikredilirken, Kambar Ata sadece yılkının yaratıcısı ve iyesi olarak görülmez. Diğer hayvan iyelerine göre statüsü daha yüksek olan Kambar Ata, aynı zamanda yer ve yol iyesi olarak kabul edilir. Kambar Ata, aynı zamanda kısrak sütünden ilk defa kımız mayalayan ve bunu halka öğreten kişi olarak da bilinmektedir (Qiyrabayev vd., 2008; 74).

2.5.4.1.2.1.2.1.3. Jarapazan

Jarapazan “*Ramazan*” sözünden türemiştir. Ramazan ayında çocuklar ve gençler gece evin dışında durup jarapazan şiirini belli bir ezgiyle söylerler. Oruç tutan kişiler sevap olsun diye jarapazan şarkısını söyleyenlere kurt, yağ, peynir, kumaş gibi şeyler verirler. Jarapazanı meslek edinip gündüz vakti halk arasında dolaşan büyük insanlar da vardır (Baytursımulı, 2003; 309).

Jarapazanda İslâmi düşünceler ile Şamanistik unsurlar bir arada yer almaktadır. Allah ve Hz. Muhammed Peygamberin yer aldığı şiirlerin içinde İslam öncesi döneme ait kadim inanışlar da yer alabilmektedir.

Zenginler size söylerim jarapazan!

Mollalar yarın erken okur ezan!

Jarapazan söylendiğinde hayır versen,

Ahirete vardığında olmaz cezan! (Qiyrabayev vd., 2008; 77).

Jarapazan şiirinin yapısı üç parçadan oluşmaktadır. Birincisi, zengini yüceltip onun servetini övmektir. İkincisi, varılan ev ve evdekiler için dileklerde bulunmaktır. Ramazan ayı önemli ve mukaddes bir ay olduğu için, dilek ve duaların da çeşitliliği fazladır. Üçüncüsü ise, dilek ve dualarda bulunan jarapazan söyleyicinin gönlünü kırmamak, istediği şeyi vermektir. Oruç tutan kişiler de, sevap olduğuna inanarak istenilen şeyleri verirler (Qiyrabayev vd., 2008; 78-79).

2.5.4.1.2.1.2.2. Geleneksel Aile Folkloru

Geleneksel aile folklorunu “*geleneksel evlenme folkloru*”, “*çocuk folkloru*” ve “*geleneksel defin folkloru*” olmak üzere üç büyük grupta ele alabiliriz.

2.5.4.1.2.1.2.2.1. Geleneksel Evlenme Folkloru

İnsanoğlunun yetişkin bir kişi kabul edilebilmesi ve toplumun bir üyesi olabilmesinin en önemli şartı, onun evlenip bir aile kurmasıdır. Bu sebeple evlenme toyu çok önemli ve yeni bir hayatın başlangıcıdır. Toy, bir oyun ya da eğlence değil, asırlar boyunca sayısız neslin şuurunun bir yansıması olan tarihî ve kültürel bir olgudur. Söz konusu toylarda İslam öncesi inanışların ve geleneksel dünya görüşünün görünümleri mevcuttur. Bu sebeple toy, sadece bir eğlence olarak ele alınmamalıdır (Qiyrabayev vd., 2008; 80-81).

Evlenme gelenekleri bir günün içinde ya da bir anda icra edilebilecek bir uygulama değil, pek çok aşamadan oluşan ve her aşaması kendine has geleneklerle ve merasimlerle örülü bir fenomendir. “Javşı jiberüv” [haberci gönderme], “quda tüsüv” [dünür olma], “urun baruv” [damadın yengelerine hediye alıp gizlice nişanlısını görmeye gitmesi], “kız uzatuv” [gelin çıkarma], “kelin tüsirüv” [gelin alma] vb. aşamalardan oluşan bu gelenekler bütünü bazen birkaç aya, hatta yıllara kadar uzayabilen bir süreçtir.

Genel olarak evlenme geleneklerini üç dönem altında toplayabiliriz. Bunlarda ilki “*quda tüsüv*” [*dünür olma*] dönemidir. Bu dönem de kendi içinde “javşı jiberüv” [haberci gönderme], “sırğa saluv” [kızın kulağına küpe takıp söz kesmek], “qud alasuv” [dünür olma], “qalıñ mal alısuv” [başlık olarak para ya da

eşya verme], “urun baruv” [damadın yengelerine hediye alıp gizlice nişanlısını görmeye gitmesi] gibi parçalara ayrılır. Bunlardan her birisi kendi içinde çeşitli gelenek, görenek, âdet ve ritüelleri içinde barındırır (Qiyrabayev vd., 2008; 81). Dünür olma isteğini ileten haberciler “*Sizde aqqu, bizde suñqar; ildirgeli kelgenbiz*” [*Sizde bir ak kuğu, bizde sungur; kapıp almaya geldik*] diyerek niyetlerini ima eden ifadelerde bulunurlar.

İkinci aşama, “*qız uzatuv*” [*gelin çıkarma*] toyudur. Genel olarak bu toy, dünür olma dönemi bitip başlık için verilecek para ya da eşyalar için anlaşıldıktan sonra gerçekleşir. Geleneksel toplumdaki toyların en görkemlisi ve önemli olanı gelin çıkarma toyudur. Bu sebeple bu toyda pek çok âdet ve uygulama dikkati çekmektedir. Buna bağlı olarak da icra edilen folklor unsurlarının sayısı da epey fazladır. “*Jar-jar*”, “*sinsu*”, “*avşadiyar*” gibi önemli folklor ürünleri de bu toyda zorunlu bir şekilde icra edilirler. Bunların yanında, Kazak halkının pek çok gelenek ve görenekleri, merasimleri, geleneksel müzik ve dansları da bu toyda ihtişamlı bir şekilde sergilenir (Qiyrabayev vd., 2008; 81-82).

Evlenme geleneğinin üçüncü dönemi, “*kelin tüsirüv*” [*gelin alma*] toyudur. Geleneksel yönüyle ele alındığında, bu toya da büyük önem verilmektedir. Bu toyda “*arkan kerüv*” [ip ya da şerit germe], “*kelin tüsirüv*” [*gelin alma*], “*otqa may saluv*” [ateşe yağ koyma], “*otqa şaqıruv*” [ateşe davet etme] gibi pek çok inanış ve uygulama söz konusudur. Bunların yanında yeni gelini damadın ailesine ve yakınlarına tanıtmak için şarkıların söylenip gelinin duvağının açıldığı geleneksel tören “*betaşar*”, toyun başında söylenen geleneksel şarkılar “*toybastar*”, toyun sonunda söylenen geleneksel şarkılar “*toytarqar*” gibi ritüelistik uygulamalar ve jırlar da bu toyda zorunlu bir şekilde icra edilirler (Qiyrabayev vd., 2008; 82). Bu uygulamaların her birisi dombıra eşliğinde gerçekleştirilir.

“*Toybastar*”, adında da anlaşılacağı üzere toyun başında söylenenen şiirsel sözlerdir. Bütün *toybastarlar*, öncelikle selam vererek başlar:

Essalamun aleykum toplanmış olan grup,

Nasibimizde olduğu için geldik toya.

Büyük bir toy görmemişti epey zamandır halk,

Şaşırıp kalmış izliyor gibi yer ile gök (Qiyrabayev vd., 2008; 87).

Gelin çıkarma toyundaki toybastarın sonu geline dua edip güzel dilekler sunarak sona erer. İçerik yönüyle ele alındığında, toybastar, gelin ve toy sahibine övgülerde bulunan, genç evli çiftlere öğütler veren ifadelerden oluşmaktadır. ”*Jar-Jar*” gelin çıkaran evde gelini avutup onu teselli etmek için söylenen şiirlerdir. Jar-jar manzumelerinde iki taraf vardır. Bunlardan teselli edici taraf erkek tarafı, karşı taraf ise kız tarafıdır. Çoğunlukla bu manzumeleri, gelin ve damat adına usta kişiler söylerler. “*Sinsu*” ise, gelin çıkarma toyunda gelin olarak gitmek üzere olan kızın anne ve babasıyla, yakınlarıyla vedalaştığı sırada söylenir. Bu şiirler “*qızdñ qoştasuvı*” [*kızın vedalaşması*], “*qoştasuv*” [*vedalaşma*], “*qızdñ jılavı*” [*kızın ağlaması*] gibi adlarla da bilinir (Qiyrabayev vd., 2008; 88-92).

Gelin alma toyunda söylenen “*betaşar*”ın amacı, yeni bir hayata başlayan ve yeni bir topluluğa dâhil olan geline, yeni katıldığı topluluktaki kişileri tanıtmaktadır. Gelinin, artık üyesi olduğu yeni toplulukta en hürmetli kişilerin kim olduğunu, bu kişilerin derecelerinin neler olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bunun yanında betaşar şiirlerinde, yeni gelinden ileride neler beklendiği de ifade edilir. Onun değerli bir gelin, anne, yenge olması beklenmektedir. Ayrıca, gelin evin bereketi, damadın mutluluğudur. Dostlar bulup akrabalıklar kuran kişidir. Betaşar şiirlerinde bu ve bunun gibi pek çok vazife üzerinde durulur (Ävezov, 1991; 52-53).

2.5.4.1.2.1.2.2.2. Çocuk Folkloru

Halk yaşamında, çocukların her bir yaşamsal adımı üzerinde önemle durulmuş, geleneksel şekilde çeşitli inanışlar ve uygulamalar eşliğinde bu adımlar atılmıştır. Geleneksel çocuk folklorunu ele aldığımızda, bu ürünler bebeklikten itibaren söylenen “*besik jır*”ları [ninniler], geleneksel çocuk jırları, avutma jırları gibi kaynak olarak çok eskilere giden türlerdir. Ninniler en kadim türlerden biridir. Rus ninnilerini araştıran K. M. Eliyaş, bu türü kadim büyü şiirleriyle ilişkilendirir. M. N. Melnikov, R. F. Yagafarov, A. Safarov gibi araştırmacılar ise, annenin doğuştan gelen tabiatına bağlı olarak çocuğunu sakinleştirmek için bir ezgi gerektiğini ve ninninin formasının bu şekilde oluştuğunu ileri süren A. Vetuhov’u desteklerler (Qiyrabayev vd., 2008; 107).

Ninni türünde sözün yanında, ezgi de ön plandadır. En önemli fonksiyonları çocuğu sakinleştirmek, çocuğun aklına ilk estetik izleri bırakıp onu terbiye etmektir. Kazaklar arasında çocuklar beşiğe 7, 9, 11, 13. gün aralıklarında yatırılır. Halk, inançlara bağlı olarak beşiği cin, şeytan, albastı, ubbe vb. kötü iye-ruhlardan koruyan kutsal bir mekân olarak görür. Bu sebeple bebeği “*besikke saluv*” [*beşiğe yatırma*] merasimi halk arasında özel olarak kutlanır, bu merasimlerde çeşitli âdetler ve gelenekler yerine getirilir (Qiyrabayev vd., 2008; 107-108). Mesela, beşiğe kurdun azı dişini asmak, çocuğun başına, yastığının altına bıçak ya da hançer koymak Kazaklar arasında oldukça yaygındır (Homiç, 1988: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 108). Bunun yanında, boş beşiği açık bırakmamak ya da boş beşiği sallamamak da yaygın bir âdettir. Bebek kundaklandıktan sonra beşiğe yatırılmadan önce büyüselliğine inanılan şu ifadelerle beşik tütsülenir:

Alas, alas! Tüm belayı yok et!

Kem gözlünün gözünden alas!

Kem dillinin dilinden alas!

Kırk kaburgasından alas!

Otuz omurgasından alas! (Qiyrabayev vd., 2008; 108).

Yeni doğan bebeği, her aile kendince kutlar. Bu kutlamaya “*şildehana*” denir. Toplanan akrabalar ve yakınlar ev sahibini övüp onu yücelttikten sonra küçük çocuğa özel jırlar söylerler. Şildehana sofrası kurulduktan sonra, köyün büyükleri ayrılmadan önce aksakaldan dua etmesi (bata) istenir. Bu, küçük çocuğa özel olarak büyükler tarafından söylenen ilk dua, ilk temennidir. Bu dualardan bir tanesi şu şekildedir:

Sarı dişli (ihtiyar) olsun!

Ak saçlı olsun!

Ömrü uzun olsun!

Kaygısı az olsun!

ya da

Âmin dese, işte bata!

Korusun Hızır Ata!

Hızır'ın yanında dolansın!

Meleğin yanında yuvalansın!

Çocuğa baht versin!

Sağlık versin, ömrü uzun yaş versin!

Gitmeyen bereket, eli açıklık versin!

Ülkesinin sınırları düşmansız olsun.

Ülkesinin içi kavgasız olsun.

Balanın soyu geniş,

Mekânı kutlu olsun.

Yıldızı parlayıp,

Göğü açık olsun.

Bariştir ülkenin temeli,

Yaşı uzun olup,

Mutlu olsun her daim yüreği! (Qiyrabayev vd., 2008; 116).

“Tusavkesüv” [*köstek kesme*] jırısı, Kazaklar arasında oldukça yaygın olan ve etnografik izler barındıran geleneksel bir ezgili şiir türüdür. Yürümeye başlayan çocuğun adımlarını atmasını engelleyen tılsımlı bir gücün olduğuna ve adımlar arasındaki bağ kesilirse çocuğun rahatça yürüyüp gideceğine inanılmıştır. Söz konusu toyda, ala renkli ip ile yağlı kalın bağırsak birbirine dolandırılıp çocuğun

ayaklarına bağlanır. Yürüyüşü atik olan birisine bu bağ kestirilir. Bağ kesildikten sonra oturanlar bazı ifadelerde bulunurlar. Örneğin;

Täy täy balam, täy balam.

Yürüyüver yavaşça, balam.

Karış karış yürümeye başladın,

Adımlarını sevdiğim. (Qiyrabayev vd., 2008; 117).

2.5.4.1.2.1.2.2.3. Geleneksel Defin Folkloru

Defin folklorunun yapısı, oldukça girift ve zıtlıklarla doludur. Çünkü bu geleneğin temeli, yaşam olgusunun zıttı olan ölüm kavramıdır. Ölüm, insanlığın başlangıcından beri var olduğu için, defin folkloru da insanlık tarihiyle yaşattır ve insanoğlunun kadim şuuru hakkında izler sunmaktadır. Seyit A. Kaskabasov, mittik şuurda “*ölü*” ile “*diri*” arasında bir ayrım olmadığını, bu iki kavramın birlikte bir bütünlük teşkil ettiğini ifade eder. Ebedî yaşama olan inanç sebebiyle ölüm bir “*yok oluş*” olarak değil, “*yeni bir hayatın başlangıcı, en baştaki duruma tekrar dönüş*” olarak kabul edilmiştir. Bu inanın izleri, günümüz Kazak toplumunda hâlâ görülmektedir. Kazakların, birisi hayatını kaybettiğinde “*öldü*” ifadesi yerine “*qayttı*”, “*qaytus boldı*” (*döndü*) gibi ifadeler kullanması da bunun açık bir göstergesidir (Kaskabasov, 1984; 70).

Kazak halkının ölüm hakkındaki kadim düşüncelerinin yansımaları, halk arasında İslam dini yayılsa da tam olarak ortadan kalkmamış, kadim anlatışların izleri ile yeni dinin kaideleri birlikte ömür sürmeye bağlamıştır. İnsanın canı bedeninden ayrıldıktan sonra, merhumun akrabaları sesli bir şekilde yakınıp ağlamaya başlarlar. Bu durumun acıyı göstermekten önceki amacı, ölen kişinin yaşamdan mutlak surette el çekmediğine ve ona hâlâ tesir edilebileceğine olan inanıştır (Şternberg, 1936; 12: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 126).

Defin folkloruyla ilgili inanış ve pratikleri, ölüm öncesinden başlatabiliriz. Ölüm anına yaklaştığı düşünülen kişinin akrabaları ve diğer yakınlarına haber ulaştırılır. Ölümünden önce son bir defa görüşüp vedalaşmaya fırsat verilir. Eğer varsa

kişinin son isteği ve kime, neleri emanet ettiği öğrenilir. Sonrasında kişiye imanlı gitmesi için bazı dinî ifadeler söylettirilir. Canı, teninden kolay çıkması için ağzına su damlatılır, yastığı alınır, gözleri kapatılır. Ölümden sonra merhuma edilecek en önemli dilek, onun imanlı olmasıdır. Aşağıdaki ifadeler bunun bir yansımasıdır.

Artık bizden fayda yok,

İmanın olsun can yoldaşın (Baytursınulı, 1993; 48).

Ölen kişinin bedeni gömülene kadar gözlem altında tutulur. Kötü iye-ruhlar herhangi bir zarar verebilir düşüncesiyle kırk güne kadar evin ışığı söndürülmez. Ölü çıkan evde üç gün boyunca yemek pişirilmez. Geleneğe göre, ölen adamın eşi, kızları, ablası, kız kardeşi ve gelinleri saçlarını yayıp dağıtarak devamlı şekilde ağlarlar. Baş sağlığı için gelen kadınlar da onlara katılıp birlikte ağlarlar. Saçlarını dağıtıp yayan kadınlar, ölünün yedisini geçtikten sonra saçlarını tekrar örerler. Bu durum ölünün ardından söylenen ağıtlara da yansımasıdır.

Apak saçlarımı yayıp,

Kuşumdan kaldım ayrılıp (Qiyrabayev vd., 2008; 131).

Buradaki saç yayma motifi, kadim dönemlerdeki saçını yolma ya da kesme inanış ve pratiklerinin bir kalıntısı olarak değerlendirilmektedir. İlahi güçleri memnun etmek amacıyla vücuttan kan akıtma geleneği de söz konusudur. Buna göre, merhumun yattığı evin etrafında yedi kere dönülür ve her bir dönüşte vücudun yüz kısmı dilimlenir. Gözyaşını kanla karıştırarak ağlama âdeti geleneksel defin geleneği şiirlerine de “*Közimnen aqqan qandı jas, etegime sorğalar*” [*Gözümde akan kanlı yaş, eteğime dökülür*] şeklinde yansımasıdır. Kazak kadınlarının “*Basım qaralı, betim jaralı*” [*Başım karalı, yüzüm yaralı*] (Qiyrabayev vd., 2008; 131) sözlerinden de bu kadim düşüncenin izlerini görmek mümkündür.

Ölen kişi yıkandıktan sonra kefenlenir. Kefenleme işi, ölen kişinin bu dünyadan elini ayağını çektiğinin önemli bir işareti olarak görülür. Kişi gömüldükten sonra, mezardan kırk adım uzaklaşıp Kur’an okunur. Bunun sebebi ise, Münker ve Nekir kabre inip sorular sorduğunda merhumu desteklemektir. Ölü çıkan eve yedisinde, kırkında ve yılına kadar devamlı insanlar gelip Kur’an okurlar.

Defin işi bittikten sonra ölü için yedisinde, kırkında ve yılında aş verilir. Kazaklardaki Kişi Jüz [Küçük Cüz] içerisinde ölümün yüzüncü gününde de aş verilir. Bu vakitlerde ölü çıkan evin mensupları “*yashı*” olarak kabul edilirler. Yaşlı evin mensupları, ölünün yılı çıkana kadar hiçbir toya gitmez. Eğlence içerikli bütün toplantılar da sonraki zamana ertelenir (Qiyrabayev vd., 2008; 134-136).

Kazaklardaki en önemli merasimlerden birisi de “*tuldamak*” merasimidir. İslam dini etkisiyle önceki anlamı değişip ortadan kalkan bu geleneğe göre, merhumun atının yelesi ve kuyruğu kırkılıp, ölünün yıl aşında atı da kesilirdi. Bunun yanında merhumun elbiseleri ve alet-edevatları da bir yere asılır, küçük mızrağı (nayza) kırılır ve son defa ağıtlar söylenip ağlanırdı. Bu merasimin amacı ise, ölü ile dirinin arasındaki ilişkiyi sonsuza kadar kesmektir (Qiyrabayev vd., 2008; 136).

2.5.4.1.2.1.2.3. Büyüsel Folklor

Büyü, bir insana ya da diğer varlıklara tesir etmek için kullanılan uygulama ve sözlerin gücüne inanmaktır. Büyü, yaşamın dışındaki bir güce inanışın türüdür. Dinî inanışlardan farkı ise, belirli bir geleneği icra etme vasıtasıyla canlı ve cansız varlıklara insanın doğrudan etki edebileceğine inanılmasıdır. Söz konusu bu evrensel tipolojik yasa Kazak folklorunda da açıkça görülmektedir. (Qiyrabayev vd., 2008; 147-148).

2.5.4.1.2.1.2.3.1. Arbau

Arbau, tarihsel açıdan ele alındığında büyü içerisinde değerlendirilmektedir. Kazak halkı “*arbau*” sözünü her zaman kullanmaz. Diş tedavisi içinde değerlendirilen arbaular “*qurt şaqıruv*” [*kurt çağırma*] olarak adlandırılır. Bu gibi terimler “*arbau*” sözü yerine kullanılmaktadır. Dişleri kurdun yediğine olan inanış (Vetuhov, 1907; 253-254: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 148) neticesinde ortaya çıkan ve Ä. Marğulan’ın derlediği şu örnekte diş kurdunu çağırma için söylenecek ifadeleri görebiliriz:

Ala kurt, bala kurt!

On iki başlı kara kurt!

Dokuz yolun birleşiminde karşılaşsan,

Geleceksen, gel kurt!

Gideceksen, git kurt! (Abılqasımov, 1992: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 148)

Kurt çağırma ifadelerinden sonra, kurt bulunduğu yerden çıkıp uzaklaşırsa ya da ölürse dişin tedavi olacağına inanılmaktadır. Arbau icracıları, bu tür varlıkları çeşitli ot isimleriyle (adıraspan, alabota, jalbız, kekire vb.) ya da hayvan isimleriyle de (koyun, kuzu, deve, sığır vb.) korkutabilmektedir (Qiyrabayev vd., 2008; 149).

Kazaklarda bir cilt hastalığı olan kaşıntıya karşı söylenen arbau ifadeleri de vardır. Genel olarak arbau türünde kullanılan anlamsız sözler şu ifadelerde bariz bir şekilde görülmektedir:

Kaşıntı demirden,

Täzgüne tākuli, tārħakuha,

Qatire, kuf... Çık!

Bir karakurt (örümcek türü) ısırıldığında söylenen şu arbau ise tamamen anlamsız ifadelerden oluşmaktadır:

Äzker, muzker,

Jiya-jiya, para-para,

Siyırğında, sekerqında,

Ğılabuz küle nistan! (Qiyrabayev vd., 2008; 149-150).

Arbau söylemenin bazı şartları vardır. Eğer bu şartlar yerine gelmezse arbau ifadelerinin tesir etmeyeceğine inanılmaktadır. Buna göre, her bir hecede nefes almak gerekmektedir. Böyle olmazsa arbau sözlerinin etkisinin olmayacağına inanılır. Bunun yanında arbau sözlerinin kaç kere tekrar edileceği de önemlidir. İnanişaya göre arbau kırk bir, yedi, üç vb. kez tekrar edilmelidir (Qiyrabayev vd., 2008; 152).

Bu türün kompozisyonsal yapısı üzerinde duran B. Vahatov, arbau manzumesinin yapısını dört bölüme ayırır. Birincisi, giriş bölümüdür. İkincisi, övüp yüceltme ve dua etme bölümüdür. Üçüncüsü, korkutma bölümüdür. Dördüncüsü ise, hastalığa sebep olduğu düşünülen varlığın adını söyleyip “*Çık, Tanrı'dan ferman geldi*” şeklindeki buyruk ifadesiyle işlemi sonlandırmaktır (Vahatov, 1974; 155-156). Bunun yanında, tüm bunların birer bölüm değil, motif olduğunu savunan ve sözü edilen bölümlerin hepsinin arbau manzumesinde bulunmasının zorunlu olmadığını ifade eden araştırmacılar da vardır. Arbau sadece kurt çağırıp dişi tedavi etme, yılan ya da akrep zehrini yok etme gibi konularla sınırlı değildir. Rüzgâr ya da bulut çağırma, yağmur yağdırma gibi doğa olaylarına etki etmek için de kullanılabilir (Qiyrabayev vd., 2008; 152-155).

2.5.4.1.2.1.2.3.2. Jalbarınuv

Kazak folklorunda sözün kuvvetine inanıştan doğan, amacı ve görevi bakımından arbau türüne uzak olan bazı ifade grupları vardır. Örneğin; bir avcının ava çıktığında kullandığı ifadelerden birisi şu şekildedir;

Bismillah Rahman Rahim,

Eren, (hayvanların) yönünü çeviriver.

Çevirirsen, sürüden ayrılmıştı ver (Qiyrabayev vd., 2008; 157).

Bir kişinin, yeni ay doğduğunda kullandığı ifadelerden birisi ise şu şekildedir:

Yeni aydan iyilik!

Ağırlığım yerde,

Hafifliğim bende. (Qiyrabayev vd., 2008; 158).

Bu ve buna benzer sözler herhangi bir inanış, gelenek ve görenek, iş, doğa olayı ya da bir hastalığın tedavisiyle ilişkili olarak söylenmektedir. Arbau manzumesi bu işin uzmanları tarafından özel şartlar yerine getirilerek söylenirken,

yukarıdaki örnekler herhangi basit olay ya da durumlar için söylenmektedir (Qiyrabayev vd., 2008; 158).

Kazaklar, eski dönemlerde her varlığın, iyilik ya da kötülüğün birer “*ıye*”si olduğuna ve bu iyeleri tesirli sözlerle etkileyip zararsız hale getireceklerine, hatta sadece zararsız hale getirmekle kalmayıp onları iyiliksever ve faydalı hale getireceklerine inanmışlardır. Bunların bazılarını oyun ve komik sözlerle, şakalarla, alay içerikli sözlerle, bazılarını korkutma yoluyla, bazılarını ise yalvarıp yakararak isteklerde bulunma yoluyla etki edebileceklerini düşünmüşlerdir (Kenjebayev, 1948; 43). Şokan Vălihanov “*Tănir*” adlı eserinde, Kazakların yeni doğan aya hürmette bulunup, ona selam verip sığındıklarından bahseder. Ayrıca, aynı eserde Kazakların zor zamanlarda atalar ruhuna sığınıp onlardan yardım istediklerini de ifade eder (Vălihanov, 1985; 154-155).

2.5.4.1.2.1.2.3.3. Alğıs (Bata)

“*Alğıs*” sözcüğü eski Türkçe sözlükte “*alkış*” şeklindedir ve bu sözcük “*övmek, yüceltmek, dilemek*” veya “*dinî içerikli yalvarıp yakarma manzumesi*” anlamlarında kullanılmıştır. Türk halklarının folklorunda bu iki anlamda muhafaza edilmiştir. Altaylarda “*alğış*” veya “*alkış*”, Tatarlarda “*alkış*”, Uygurlarda “*alkış*”, Tuvalılarda “*alğış*” veya “*algij*”, Yakutlarda “*algıs*” şeklinde kullanılan (Qiyrabayev vd., 2008; 167) bu sözcük Türk halkları arasında farklı anlamlarla kullanılmaktadır. Altaylılar bu sözcüğü “*iyi dilek, istekte bulunmak, yalvarmak*” anlamında kullanır. Tatarlarda da aynı şekilde “*iyi dilek*” şeklinde kullanılmaktadır. Uygurlar “*selamlaşma, el sıkışma*” anlamında kullanılmaktadır. Yakutlar bu sözcüğü “*çeşitli ıye ruhlara ithaf edilen övüp yüceltme şiiri ile bu ıye ruhlara yapılan yalvarış, yakarış ve insanlara yapılan iyi dilekler*” anlamında kullanılmaktadır. Bu durumda alğıs, sadece çeşitli halkların folklorunda karşılaşılan eski bir tür değil, aynı zamanda birkaç türün özelliklerini kendinde barındıran sinkretik bir türdür. Bu sebeple eski dönemlerde alğıs hem yalvarıp yakarış hem övüp yüceltme hem de dilekte bulunma işlevlerini yerine getirmiştir. Bunu, özellikle İslam dininin kabul edilmediği topluluklarda daha açık bir şekilde görebiliyoruz (Vahatov, 1983; 79-81). Örneğin Altaylılar ava çıktıklarında ateşe şu alğısı söylerler:

Alas Alas!

Otuz başlı ateş ana,

Kırk başlı kız ana,

Çiğ olsa pişiren,

Donmuş olsa eriten,

Ata olup sevgi gösterip in!

Ana olup bağışlayıp in! (Kataş, 1979; 70: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 168).

Avcı daha sonra büyük dağları aştıkça durur. O dağın iye-ruhunu övüp yücelten sözler söyleyerek kutsal ağaca bir şey bağlar ve şu algısı söylerler:

Al tayga geçit versin.

Akan su geçiş versin.

Altayım, av hayvanlarını arttırsın.

Yolculuk kolay olsun (Kataş, 1979; 70-71: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 168).

Bu algılarda ateş ve dağ iye-ruhlarına olan inanın izleri açıkça görülmektedir. Altaylıların bazı algıları ise Kazak halkındaki bataya benzemektedir. Buradan da, Kazaklarda özel türler olan dilek, jalbarınuv, bata, baksı sarını gibi türlerin Altay alkışlarında karışık vaziyette var olduğunu görmekteyiz. Kazakça sözlükte algıs sözü “*iyi niyet, samimiyet*” ve “*başarılı bir eser ifade edilen resmi hürmet*” anlamları verilse de, bu sözcüğün etik, etnografik ve folklor yönünden pek çok anlamı vardır. Bu söz genel olarak çok büyük ve önemli bir işin ya da bir gencin kendisinden büyük insanlara yaptıkları iyi davranışların sonunda söylenir. Yani Kazaklardaki algıs, kadim görünümünden uzaklaşıp iye-ruhlara ya da başka bir güce sığınıp ona inancı içerisinde barındırmaz. Aksine, Kazaklarda algıs bir rıza göstergesi, iyi işlerde ve hareketlerde bulunan insana olan özel ilgi şeklinde kabul edilir. Bu sebeple Kazak gençleri, büyüklerinin algısını almaya gayret ederler. Örneğin; bir toy olsa, bu gençler evden

çıkıp toya gelen büyüklerini attan indirir ve hürmetle evin içine davet edip ona eşlik ederler. Bu esnada kendisine yapılan muameleden hoşnut olan misafir, gence “*Qarağım, ğumurlı bol!*” [*Evladım, ömrün uzun olsun!*] deyip ondan razı olduğunu ifade eder (Qiyrabayev vd., 2008; 169).

Son dönemlerde Kazak folklorunda İslam dininin etkisiyle kadim “*alğıs*” sözünün yerine “*bata*” sözünün daha çok kullanıldığı, alğıs sözünün anlamının bata sözüne yüklendiği görülmektedir. Burada dikkate dilmesi gereken nokta, alğısı razı olan taraf söylerken, batayı karşı taraf “*batanızı veriniz*” diyerek istemektedir. Alğıs, büyükler tarafından küçüklere söylenir (Qiyrabayev vd., 2008; 170). Bata, genel olarak büyükler tarafından söylenmekle birlikte, bir eve konuk olan ve değer verilen bir genç tarafından da büyüklerin bulunduğu bir ortamda söylenebilir.

Bata vermek oldukça önemli ve değerli bir vazifedir. Çünkü bata, kutsal söz olarak kabul edilir. Bu sebeple bata veren ve onu dinleyen topluluk ellerini açarak bataya katılır. Bu sırada aksakal, mukaddes kabul edilen bir hale bürünür ve yüksek sesle duasını eder. Bata bittiğinde hep bir ağızdan “*âmin*” denilir, eller yüze sürülür ve batayı dinleyenler aksakala “*aytqanınız kelsin!*” [*dedikleriniz kabul olsun!*] derler. Batanın kutsal sayılmasının sebebi, “*bata*” adının Kur’an-ı Kerim’in bir suresi olan “*Fatiha*”dan geldiğinin düşünülmesidir. Bu sebeple “*bata vermek*” yerine bazen “*Fatiha vermek*” ifadesi de kullanılır. Bu durumu;

“Benim vereceğim Fatiham,

Kötü kadını almayınız diye,

Rica ediyorum esasen (Vasilyev, 1905; 22: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 172).

ya da

Allah yar olsun,

Fatiham kabul olsun! (Väliulı, 2005; 34) gibi pek çok bata ifadesinden de görebiliriz.

2.5.4.1.2.1.2.3.4. Kargış

Kazak folklorunda bu tür üzerinde çok fazla durulmamıştır. Konu hakkında ilk kez H. Dosmuhameduli araştırma yapmış ve kargış türünü, alğıs ve bata türünün karşıtı olarak değerlendirmiştir. Kargış (kargış) genel olarak halk tarafından düşmana, baba tarafından tamamen gönülden düşen oğluna ya da kızına, molla tarafından dinden dönenlere, boy yöneticisi tarafından savaş esnasında halkını ve ülkesini satıp ihanet edenlere olmak üzere, hoş görülmeyen çeşitli durumların aktörlerine yapılmaktadır (Dosmuhameduli, 1991; 21). Bu durumlardan anlıyoruz ki, kargış herhangi bir zamanda değil, insanların başlarına bir olay ya da durum geldiğinde çaresizlikten söylenmektedir. Bazı araştırmacılar Kazakların günlük hayatta sinirlendikleri zaman söyledikleri “*albastı basqır*” (*albastı bassın*), “*tuqımın qurğır*” (*neslin kurusun*), “*jelkeñ kiylğır*” (*ensen kesilsin, başın kopsun*), “*şeşek kelgir*” (*çiçek hastalığı gelsin*) gibi hakaret sözlerini kargış içerisinde ele alsalar da, bunlar zaman geçtikçe kargıştan anlam olarak uzaklaşmış ve günümüzde daha çok kadınların hoşlanmadığı kişiler için kullandığı sözlere dönüşmüştür (Qiyrabayev vd., 2008; 179).

Kargış, genel olarak hasım olarak görülen kişilerin zarar görmesi amacıyla sözün kutsiyetine inanıp özel bir amaçla söylenen büyüsel şiirin küçük bir türüdür. Kargış, “*açık kargış*” ve “*kinayeli kargış*” olmak üzere iki türüdür. Açık kargışta sözün heybeti ve anlamı açık şekilde görülür. Kinayeli kargışın ise dış görünümü bataya benzer ve onu söyleyen kişi edebî sözlerden faydalanıp alay edici bir üslupla kargışı söyler ve en sonda düşüncesini belirtir (Qiyrabayev vd., 2008; 180).

Hasırdan örtün olsun,

Taştan mezarın olsun!

Şöldevik denen dert gelsin!

Bir gölün suyu içmeye yetmesin! (Negimov, 1992; 192)

Bu örnek açık bir kargıştır. İfadeler açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Kinayeli kargış için şöyle bir örnek verebiliriz:

Ođlun Rum 'a,

Kızın Kırım 'a gitsin! (Potanın, 1972; 186: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 180).

Bu karğıs, ilk görüşte bata izlenimi vermektedir. Sözlerin alt katmanlarına inildiğinde ise karğısın en kötü türü olduğu görülür. Buradaki karğıs, neslin yad ellere dağılıp gitsin, gayesiz ve başıboş bir şekilde dolaşıp dursunlar, birbirlerini görmeden hayatları geçip gitsin anlamındadır. (Qiyrabayev vd., 2008; 180).

Karğısı herhangi bir kişi söylemez. Bunun için özel kişiler vardır. Karğısta bulunan kişi, tabiattaki tılsımlı güçlere ardını dayayarak çeşitli zararlı mitik karakterleri bir silah olarak kullanır. Bunun için çeşitli inanç ve pratikleri uygulayıp bazı sembolik nesnelere de kullanırlar. Örneğin; Moğollar karğıs söyleyen kişilerin diline yağ sürdüklerinde söylediklerinin gerçekleşeceğine inanırlar (Sampildendev, 1988; 81: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 181). Altaylılar ise kızıl tan vaktinde söylenen karğısın makbul olduğuna inanırlar (Şatinova, 1979; 99-102: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 181). Tıva baksısı karğıs söylerken kara don ve borkünü giyip kara müzik aletinden sesler çıkarır (Kenin-Lopsan, 2002; 122: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 181). Kazaklar ise dilinde kara benek (leke) olan kara dilli, gözünün beyazlığı karasından fazla olan adamın Tanrı'nın yaratmış olduğu mükemmel insan olduğuna ve onun algıs söylediğinde gerçekleşeceğine inanırlar. Algısı söyledikten sonra düşmanın ardından toprak saçır ve avuç içlerini ters açar. Bu sebeple bazen algıs "*ters bata*" olarak da adlandırılır (Qiyrabayev vd., 2008; 181-182).

Kazaklarda "*atanın karğısı ok, ananın karğısı bok!*" şeklinde bir ifade vardır. Bu ifadeden, karğıs türüne sonraki ataerkil dönemin tesir etiğini, erkeklerin ifadelerinin daha değerli görülüp kutsal kabul edildiğini görmekteyiz. Bu sebeple bazı Kazak mitik anlatılarında babasının karğısına uğrayan kız ve gelinler dağa ya da taşta dönüşmüşlerdir (Dosjanov, 1979; 7). Ak batayı da aksakalın verdiği düşünüldüğünde, hem karğıs hem de bata türlerinde erkeğin sözünün tesir gücüne inanıldığı görülmektedir.

Karğıs türünde genel olarak konar-göçer toplumda oldukça değerli olan varlıklar üzerinden beddualar edilir. Bu sebeple karğıs, onu dinleyeni psikolojik olarak da etkiler.

Sana düşmanlık eden kişinin,

Pazara varıp atı ölsün!

Erkenden gidip döndüğünde,

Evine gelse, karısı ölsün!

Şanrağı hızla yıkılıp,

Etine girsin! (Radlov, 1870; 6: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 183).

Görüldüğü gibi, burada günlük hayatta en önemli hizmetleri gören, hayatın sürdürülebilmesi için büyük önemi olan ev, ocak, at, eş vb. gibi varlıklar üzerinden karşıdaki kişinin kötülükler yaşaması istenmiştir.

2.5.4.1.2.1.2.3.5. Ant (Yemin)

Antlaşmak, yani “*anda olmak*” konargöçer halkların en kadim geleneklerinden birisidir. Bu gelenek Kazak halkının gelenekleri içerisinde de çeşitli şekillerde görünüm arz etmektedir. Daha sonraları anda olma töreni sadece iki dost arasında değil, sosyal anlamda daha geniş bir anlama sahip olup iki kişi tarafından kendi halkları adına antlaşma törenine dönüşmüş ve bir bozkır yasası haline gelmiştir (Qiyrabayev vd., 2008; 185).

Kadim dönemde insanın canının başparmakta olduğu ve başparmağın diğer uzuvlara vekillik ettiği düşünülmüş. Bu sebeple o dönemde erler ant verip anda olmak için başparmağından kan çıkarıp onu bir kaba koymuşlar ve kendi aralarında bölüşüp içmişlerdir. Bunun yanında, iki bahadırın parmaklarının uçlarını kesip birbirlerinin parmaklarını emerek anda oldukları da görülmektedir. Sonraki zamanlarda bu kadim uygulama yavaş yavaş azalıp başka uygulamalarla yer değiştirmiştir. Artık Kazak bahadırları düşmanla antlaşmak istese Kur’an okuyup kara koyun kurban etmişler ve onun kanına mızraklarının ucunu, çoğu zaman da başparmaklarını batırıp alına sürmüşlerdir (Qiyrabayev vd., 2008; 186-187).

Ant verme uygulaması zaman geçtikçe ilk halinden uzaklaşmış, toplumun şartlarına ve taleplerine göre çeşitli şekillere bürünmüştür. Mesela; kimi zaman

bahadırlar kılıcı ya da ok attıkları yayın teli üzerine ant vermişlerdir. Hatta bazıları mezar taşını başının üzerine kaldırıp mezarın etrafında dönmüşler ve “*Andımızdan dönersek, kara taş bassın*” demişlerdir. Sonraki dönemlerde ise ant verme uygulaması iki kişi arasındaki bir uygulama olmaktan çıkmış, halklar ve devletler arasında uygulanıp sosyal ve siyasi bir görünüp kazanmıştır (Qıyrabayev vd., 2008; 187-188).

Kazak savaşçıları Ulu Vatan Savaşı’nda (II. Dünya Savaşı) şöyle ant vermişlerdir:

Bir adım geri çekilsem,

Dizlerim kesilsin!

Nişan aldığımda vuramasam,

Gözüm çıksın, deşilsin!

Elim titreyip korksam,

Karğısı tutsun ananın!

Halkım benden iğrenip,

Gözyaşı vursun ananın! (Tölekova, 1974; 93)

Kısaca ant, önemli bir olay esnasında iki adamın birbiri için ya da bir şahsın kendi toplumunun iyiliği için kendi başını feda edip büyüsel niteliği olduğunu düşündükleri sözler söylemesi, eğer verdiği andı bozarsa vermiş olduğu anda göre ağır şekilde ceza cezalandırılmasını isteyip bu doğrultuda özel olarak geleneksel törenlerin gerçekleştirilmesidir.

2.5.4.1.2.1.2.3.6. Bädik

Bädik, eski dönemlerde hasta insanı ya da hayvanı tedavi etmek için söylenen, büyüsel gelenekleri içerisinde barındıran bir türdür. Bädik, konargöçer

halklarda sıkça karşımıza çıkan “göçürme geleneği”yle ilişkilidir ve hastalığı başka bir varlığa aktarma esasına dayanmaktadır. Göçürme objesi (bädik) ise genel olarak canlı bir varlık olarak kabul edilmekte ve metinlerde “*bädik ketip baradı taudan asıp*” [*bädik dağı aşıp gidiyor*], “*bädik ketip baradı şatqa taman*” [*bädik vadiye doğru gidiyor*] gibi ifadelerle karşımıza çıkmaktadır (Qiyrabayev vd., 2008; 192).

Sözlü büyü içerisinde değerlendirilen bädik, bu yönüyle baksı sarını ve arbau ile çok yakın bir tür olarak değerlendirilmektedir.

2.5.4.1.2.1.2.3.7. Baksı Sarını

Baksılar da, akınlar, jıravlar, sal-seriler⁵⁸ gibi folklor üreticilerin en kadim vekillerinden biri olarak düşünülmektedir. Ancak baksının, zikredilen diğer kişilerden farklılıkları vardır. Onun esas görevi bedii yaratıcılık değil, belirli bir dünya görüşünü esas alan kültü icra etmektir. Baksının görünümü de akın, jırav, sel-seriden farklı olup daha çok mollaya, lamaya, papaza, hahama benzemektedir. Molla, lama, papaz ve haham insan ile Yaratıcı arasında bir köprü ve uzlaştırıcı görevi görürken, baksı iye-ruhlar, atalar ruhları, cinler ile insan arasındaki ilişkiler temelinde ortaya çıkan gelenekleri icra etmektedir (Qiyrabayev vd., 2008; 199).

Eldeki kaynaklar dikkate alındığında, 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başlarında Kazak baksılarının tedavi etme, geleceği tahmin etme, kaybolan bir şeyi arama gibi konularda insanlara hizmet ettiği görülmektedir. Bu dönemlerde baksı, önceki dönemlerde sahip olduğu pek çok özelliği yitirmiştir. Baksının en temel yönü, tedavi edici niteliğidir. Boynunun arka kısmı ağrıyanlar, aklını kaybedenler, ağır sancı çeken kadınlar, felçli yatalak hastalar halkın düşüncesine göre cin ya da şeytanın etkisiyle bu hale gelmişlerdir. Baksı “*cinli*”, “*cin çarpmış*”, “*perinin serinliği değmiş*”, “*albastı basmış*” gibi adlarla anılan böyle hastaları tedavi eder. Baksının, tedavi edicilikten sonraki en önemli vazifesi, geleceği tahmin etmesidir. Kazak baksıları geleceği çeşitli yöntemlerle tahmin etmeye çalışır. Bunu yaparken de cinlerin yardımını alır (Qiyrabayev vd., 2008; 200-201). İye ruhlarla söyleşip istediklerini yaptırırlar. Baksı olmak için insana bin cin gelmesinin şart olduğu görüşü vardır. Baksılığın gücü de cinlerin, şeytanların yardımıyla ilişkilidir (Starina,

⁵⁸ *Sal-seri*, dombırayı iyi çalıp şarkı söyleyebilen kişilere verilen isimdir.

1897; 207: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 202). Buradan anladığımız kadarıyla her isteyen baksı olamamaktadır. Bir insanı baksı olmaya cinler mecbur bırakmaktadır. Karşı gelenler ise cinlerin kötülüğüne uğramaktadır. Bu durum, yani zorla baksı olma sarını baksı jırlarına da yansımıştır. Bunlardan bir tanesi şu şekildedir:

Gökteki benim beş perim,

Kırk bıçak dayayıp,

Kırk iğne dürtüp,

Tepeme perçem koydurup,

Cin'e boyun eğdirip,

Zorla itaat ettirdi.

Kurumuş ağaca dönüştürdü.

Aksakaldan bata aldırıldı.

Sarı başlı ak koyunu kurban ettirdi! (Radlov, 1870; 48: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 203).

Baksı sarınına gelirse, “*sarın*” terimini ilk kullanan Ş. Vâlihanov olmuştur. Vâlihanov, baksının oyunu esnasında kobız eşliğinde söylediği şiire “*sarın*” adını vermiştir. Baksı sarını, daha çok Şamanistik gelenek içerisinde değerlendirilebilecek şiirsel formadır. Baksı sarınları, masal ya da jır gibi herhangi bir vakitte icra edilmezler. Sadece belirli bir geleneği yerine getirme zamanında icra edilirler ve onu bir tek baksılar icra ederler. Baksı sarını, baksı oyunu esnasında söylenir. Bu sebeple baksı oyunu ve sarını ayrılmaz bir bütündür (Qiyrabayev vd., 2008; 207-208).

Baksı, önceki ve sonraki dönemlerde ortaya çıkmış olan bildiği tüm evliya ve enbiyaların isimlerini zikrettikten sonra;

Yeryüzündeki evliya!

Gün gözündeki evliya!

Sığındım sizlere!

Yardım edin bizlere!

der ve sonrasında da Tanrı, Kuday, Allah ve Muhammed Peygamberden başlayarak sahabelerin hepsinin ismini zikreder (Qiyrabayev vd., 2008; 209). Genel olarak baksı sarınlarının “*pirlere sığınma*”, “*cin çağırma*”, “*cin çıkarma*” gibi içeriksel katmanlardan oluştuğu görülmektedir.

2.5.4.1.2.1.3. Kadim Folklor

2.5.4.1.2.1.3.1. Mit

Mit, folklorun en kadim türü, hatta folklorun kaynağı olarak görülmektedir. Mit, insanoğlunun ilk defa bir topluluk oluşturup ömür sürdüğü dönemde ortaya çıkmıştır. Mitte, kadim dönem insanının kendini kuşatan tabiatın, gök ile yerin, evrenin nasıl ortaya çıktığı, çeşitli olay ve varlıkların sırları ile ilk insanın yaratılışı, insanın canı, ölümü gibi yaşamın anlaşılmasız durumları hakkındaki düşünceleri ve açıklamaları yer almaktadır (Kaskabasov, 2014b; 55-56)

Arkaik mit türü “*bilişsel*” bir işleve sahiptir. Bedii oluş ve fantazi yönüyle basit bir yapıdadır. Mitte fantazi olduğu düşüncesi günümüz insanına aittir. Mitik dönemdeki mitik şuura sahip insan bu ürünleri saf gerçeklik olarak kabul etmiş, mitteki olay ve durumlara tamamıyla inanmıştır (Qiyrabayev vd., 2008; 221-222).

2.5.4.1.2.1.3.2. Hikâye

Kazak halkının her türlü mitik yaratıklar ile canavarlar hakkındaki görüşlerini olabildiğince açık ve anlaşılır bir şekilde tasvir eden tür “*hikâye*” olarak adlandırılmıştır. Hikâye, halk yaşamında var olduğuna inanılan çok çeşitli *Jezturnak*, *Übbe*, *Albastı*, *Küldirgiş*, *Tek Gözlü Dev*, *Şeytan*, *Peri*, *Diyyu* vb. varlıklar hakkındaki dinî inanışa dayanan anlatılardır (Qiyrabayev vd., 2008; 241).

Eldeki materyallere baktığımızda, hikâye türünün eski mitin feodal toplumdaki değişmiş şeklidir. Ataerkil kabile toplumundan köleci devlet toplumuna

uğramadan, aniden ataerkil feodal toplumun teşekkül ettiği halkların eski mitleri sistemli hale gelip tamamlanmamış ve parçalanmaya başlamıştır. Çünkü bu dönemde mitin önceki bilişsel görevini diğer manevi unsurlar yerine getirmeye başlamıştır. Ancak önceki eski mitler birden ortadan kaybolmamışlardır. Çünkü ilk olarak, o mitleri doğuran eski dini inanışlar korunup saklanmıştır. İkinci olarak da, halkın çoğu yeni ortaya çıkan ruhsal şeyleri bir anda kabul edip benimsememişlerdir (Kaskabasov, 2009; 141-142). Böylece, eski zamanda ortaya çıkan mit başka bir görünüm alarak insan ile toplumun ruhani yaşamının dışına taşınmıştır. Daha sonra o klasik mit gibi insanı tam olarak tatmin edememiş, bütün âlem ve yaşam hakkındaki suallere önceki zamanlardaki gibi cevap verememiştir. Bu devirde eski mitten sadece mitik kahramanlar kalmıştı, ancak buradaki kahramanlar da önceki türdeki gibi değildir. Onlar değişime uğramışlar, önceki dönemde olduğu gibi insanoğluna hâkimiyet kuramamışlardır. Hatta insanlardan korkmuşlar, bundan dolayı da insanı hileyle aldatıp, efsunlayıp ele geçirmişlerdir. Buradan da anlaşılıyor ki, bu dönemde insan inanıp korkulan mahlûkatlardan kendisini güçlü hissetmekte, ona karşı koymaktadır. İşte, hikâye türünün oluşum şekli böyledir (Qiyrabayev vd., 2008; 241).

2.5.4.1.2.1.3.3. Etiyolojik Masallar

Masal, mensur folklorun gelişmiş, bedii bir türüdür. Masalın amacı, dinleyicisine ibret verip terbiye etmekle birlikte estetik bir tat sunmaktır. Masalın ortaya çıkış ve şekillenme süreci çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Masalın kaynağını ilk kavimlerde ortaya çıkan kadim mit, avcılık anlatıları, hikâye, çeşitli inanışlar ve efsaneler olduğunu görmekteyiz. Masal, oluşum sürecinde bu türlerin bazı özelliklerini kendisinde toplamıştır. Bu türlerden bazıları kendi formasını tamamen kaybedip masala dönüşmüştür. Bu türlerden biri de mittir (Qiyrabayev vd., 2008; 258).

Etiyolojik masallar ise, masalların bir grubunu oluşturur ve sinkretik bir nitelik taşır. Bu türü diğerlerinden ayıran en önemli şey ise “*nedensel*” anlatımdır. Buna rağmen bu türde sabit bir kompozisyonsal yapı yoktur. Bu açıdan bakıldığında bu masallar, etiyolojik mite yaklaşırsa da kahramanları ya da hayvanları tasvir etme ve onların karakterlerini değerlendirme noktasında masala yakındır (Kaskabasov, 2014a; 178).

2.5.4.1.2.1.3.4. Fantastik (Olağanüstü) Masal

Fantastik masallar Kazak sözlü edebiyatındaki kadim türlerden birisidir. Bu türün ortaya çıkış dönemi, ilk kavimlere kadar uzanmaktadır. Bu sebeple fantastik masallar anaerkil döneme özgü inanış ve gelenekler, animizm, totemizm, sihir vb. başta olmak üzere, insanlığın en erken dönemleri hakkında izler taşımaktadır. Fantastik masallar, daha çok kadim dönemin görünümünü muhafaza etse de, Kazak halkının yaşamını, gelenek ve göreneklerini, günlük yaşamı aksettirmektedir. Fantastik masallar, bilhassa yaşam gerçekliklerini doğrudan ve o eski halinde değil, estetik açıdan ele alıp göstermektedir. Yaşamdaki mücadelelerin, varlık ve manzaraların, insan ilişkilerinin hepsi halkın estetik ruhunda inşa edilip sunulmaktadır. Anlatılan masalların başkahramanının estetik amacı, halkın ülküsüdür. Masal sadece halkın arzularını methetmektedir. Kazak masallarının başkahramanları avcı-atıcı, cesur savaşçı, küçük çocuk, keloğlan ve diğer toplumsal eşitsizlikteki halk temsilcileridir. Bunların hepsi halkın hayalinde her dönemde ortaya çıkan ideal kahramanlardır. Yani ideal ve tarihi fenomenlerdir (Qiyrabayev vd., 2008; 263-264).

Klasik fantastik masallar, kahramanı başka bir âleme gönderme, mucizevi nesnelere bulma, zor görevleri yerine getirme, kötü güçlerden kurtulma gibi kompozisyonsal parçaları içine alır. Çoğunlukla da kahramanın evlenip tahta oturmasıyla da sona erer. Önceki kıskanç Han ile onun zalim veziri, Hanın hunharca davranışlarına yardımcı olan kötü yaşlı kadın ile akraba hainlerin hepsi hem hak ettikleri ağır cezalarını çekerler hem de özür dilerler (Kaskabasov, 2014a; 190-193).

2.5.4.1.2.1.3.5. Eski (Arkaik) Destan

Kadim dönemlerde ortaya çıkan türlerden birisi de eski (arkaik) destanlardır. Eski destanlar, iç konuları ve muhtevası bakımından aynı tarzda değildir. Bazılarında kahramanlık esintileri fazlayken, bazılarında avcılık ya da atıcılık esintileri fazladır. İlkinde masalsı görünüm fazlayken, ikincisinde mit ile seçerelik aңызın rolü daha belirgindir (Qiyrabayev vd., 2008; 270-271). Eski destanların en eski örneklerinde mitin modeli muhafaza edilmiştir. Mesela; Tunguzların eski destanlarında yeraltı, yeryüzü ve gök olmak üzere üç katlı âlem tasviri göze çarpmaktadır (Lebedeva, 1981; 21: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 271).

Mitik devirdeki bu anlayış Türk ve Moğol halklarının destan ve masallarında çeşitli derecelerde muhafaza edilmiştir. Kazak folklorunda “*Er Töstik*” [*Er Töştük*], “*Kün Astındağı Künikey Kız*” [*Güneş Altındaki Künikey Kız*] gibi masalsı destanlarda yeraltı âleminin görünüşleri de kadim zamanlardaki mittik şuurun izleridir. Eski destan kahramanları çeşitli yöntem ve çarelerle amacına ulaşır. Ancak bu kahramanların fantastik masallardaki sihirli güçlerden önemli bir farkı vardır. Burada sözlerin büyüsel gücüne inanma çok daha fazladır. Bu büyüsel sözlerin gücü sayesinde bulunulan âlemin değiştirilebileceğine inanılır. Ayrıca sihirli nesnelere ele geçirip onun yardımına güvenmek eski destanlara ait bir özellik değildir. Bu destanlarda kahraman kendi gücüne güvenir (Qiyrabayev vd., 2008; 272).

Eski Kazak destanlarında kadim dönemdeki avcılık hayatının olabildiğince muhafaza edildiğini görmekteyiz. Anlatılarda avcılar ve atıcılar zararlı güçlerle beklenmedik yerlerde karşılaşır mücadele ederler, çeşitli zorlukları aşır en sonunda amaçlarına ulaşırlar.

2.5.4.1.2.1.3.6. Bilmece

Bilmece, folklor dünyasında genişçe yer alan, halk yaşamıyla ilişkili olarak ortaya çıkan ve nesilden nesle aktarılan değerli folklor ürünleridir. Kazak halkı bilmeceyi, insanın bilgi ve ferasetini gösteren büyük bir sanat olarak görmüştür. Bu sebeple eş seçen kızlar başta olmak üzere, akınlar, şeşenler, beyler gibi değerli şahsiyetler birbirlerine bilmece gönderip düşüncelerini test etmişler, bilgilerini yarıştırmışlardır (Qiyrabayev vd., 2008; 300).

2.5.4.1.2.2. Orta Asırlardaki Folklor

Orta çağ, köleci toplum düzeninden feodal topluma geçiş yapılan 3-4. yüzyıllardan itibaren başlamıştır. 18. yüzyılda başlayan yeniçağa kadar bu adla anılan dönemde Kazak bozkırlarında pek çok devlet ve medeniyet kurulmuştur. Günümüz Kazakistan coğrafyasındaki ilk devlet Sakalar olmuştur. Sakalar ve Hunlar zamanında ortaya çıkan mit ve anız şeklindeki folklor ürünleri Yunan ve Çin yazmaları sayesinde sonraki devirlere ve günümüze ulaşmıştır. Örneğin Herodot'un tarihinde “*Tomris ile Kir arasındaki mücadele*”, “*Kir'in seferi*”,

“*Kir’in savaştan önce düş görmesi*”, “*iki tarafın savaşması*” vb. pek çok epizotta kahramanlık destanına ait motifler yer almaktadır (Qiyrabayev vd., 2008; 318).

Eski mit ve inanışlar, içerik ve motifler Göktürkler zamanında ideolojik bir görünüme ulaşmış, kağanı yüceltip idealize etmek için bir hayli bedii özelliklere sahip olmuştur. Bu durumu Orhun-Yenisey kitabelerinden de açıkça görebiliyoruz. Bu metinlerde göğe tapma, onu “*Tanrı*” olarak bilme, yeri dışıl olarak tasavvur edip onu “*Umay*” ile sembolize etme, doğa unsurlarını yüceltme, Türklerin atasını “bozkurt” olarak kabul edip Türklerin Aşına’dan türediklerini kabul etme gibi pek çok mitik, animistik, totemistik unsur göze çarpmaktadır. İslam dininin Kazak bozkırlarında yayılmasıyla birlikte, önceki dönemlerde oluşan kültürel inanış ve uygulamalar bazı değişimlere uğramıştır. Folklorunda İslam dininin tesiri artmış, eski inanışlar yeni dinin rengine bürünmüş ve folklor farklı bir mecraya girmiştir. Yeni kültür dairesi folkloru daha da geliştirip yükseltmiştir. Özellikle Oğuz-Kıpçak ve Karahanlılar döneminde bozkırda İslam kültürü oldukça yayılmış ve bu durumun neticesinde şehir ile bozkır kültürü, geleneksel Türk kültürü ile İslam kültürü yakınlaşmıştır. Altınorda döneminde de bu süreç devam etmiş, hatta bu mecraya bir de Moğol kültürü dâhil olmuştur. Böylece farklı kültürlerin niteliklerini bünyesinde toplayan folklor bedii kalite açısından yüksek bir seviyeye ulaşmıştır (Qiyrabayev vd., 2008; 319-321).

2.5.4.1.2.2.1. Türk Yazmalarındaki Folklor

2.5.4.1.2.2.1.1. Göktürkler Dönemindeki Folklor

Orhun Kitabeleri 6-8. yüzyıllardaki Türk topluluklarının tarihi, edebiyatı, gelenek ve görenekleri, inanışları başta olmak üzere, pek çok kültürel yönü hakkında veriler sunmaktadır. Bu yazıtlar, Türklerin töresini esas alan epik ürünlerdir. Ayrıca ürünlerde o devirle ilişkili pek çok onomastik adlandırmalar muhafaza edilmiş, Türk topluluklarının buldukları coğrafyalar, bu coğrafyalardaki etnik dağılımlar, kişi adları gibi pek çok önemli veriler sunulmuştur. Ayrıca *Dokuz Oğuz*, *Tabgaç*, *Türk*, *Tat*, *On Ok*, *Avar*, *Kırgız*, *Tibet*, *Tatar*, *Kıtay*, *Oğuz*, *Karluk*, *Ediz* gibi pek çok etnonim adlandırmaları ile *Ötügen*, *Şantun*, *Yeşil Özen*, *Karagöl*, *Ertis* gibi pek çok toponim adlandırmaları bu

yazıtlarda aktarılan diğer önemli kültürel verilerdir (Qiyrabayev vd., 2008; 325-327).

Kahramanlık ruhunun yoğun olarak göze çarptığı bu metinlerde dikkat çeken önemli türlerden birisi ağıt ve yuğ törenleridir. Kültigin Yazıtı'nda, Bilge Kağan'ın ağzından kardeşinin ölümü üzerine duyulan acı dile getirilmekte, “*Görür gözüm görmez gibi, bilir bilgin bilmez gibi oldu*” (Ergin, 1992; 30) denilerek tutulan yas ifade edilmektedir. Bunun yanında yazıtlarda dikkat çeken bir başka folklor ürünü ise atasözleri ve deyimlerdir. Yazıtarda geçen pek çok ifade, sonradan Türk halklarının folklorunda atasözü ve deyim şeklini almış ve kullanılmıştır. Yazıtlarda dikkat çeken bir başka nokta, o dönem Türk topluluğunun dünya görüşünü yansıtan verilerin sunulmasıdır. Kök Tanrı, Umay, yer-sular, iye-ruhlar hakkındaki unsurlar o dönem Türk halklarının inanışını yansıtmaktadır.

2.5.4.1.2.2.1.2. Oğuz-Kıpçak Dönemindeki Folklor

Hem *Oğuzname*'de hem de *Dede Korkut Kitabı*'nda Kazaklara ve diğer Türk halklarına özgü dünya algısı, bakış açıları, inanışlar, çeşitli folklor türleri ve içerikleri vardır. Bu iki eserin anlatımında da epik unsurlar oldukça fazladır. Anlatı karakterlerinin erliği, yiğitliği ön plana çıkartılmıştır. Oğuz Kağan'ın doğumun tasvir edildiği bölümde Oğuz Kağan'ın yüzünün gök olması, ağzının ateş kızılı olması, bir kez süt emip bir daha emmemesi, çiğ et yiyip şarap istemesi, dile gelip kırk gün sonra konuşması, ayaklarının öküz ayağı gibi olması, belinin kurt beli gibi olması vb. mitik unsurlar da epik havaya uygundur. Oğuz'un eşleri de özeldir. Birisi gökten bir ışık içinde inmiş ve ondan Güneş, Ay ve Yıldız doğmuştur. İkinci eşi ise bir gölün ortasındaki ağaç kovuğunda ortaya çıkmış ve ondan da Gök, Dağ ve Deniz doğmuştur. Oğuz'un oğullarının bu isimlerde olması Oğuz topluluğunun inançlarını ve mitik tasarımlarını yansıtmaları bakımından önemlidir (Qiyrabayev vd., 2008; 341-342).

Dede Korkut Kitabı da eski Oğuz toplumunun eski inançlarını yansıtmaları bakımından önemlidir. Dirse Han'ın eşinin oğlunu aramaya çıkarken yanına kırk nöker kız alması, yaralı Boğaç'a ana sütünün şifa olması, Burla Hatun ile Selcan Hatun'un erlerle savaşması vb. unsurlar anaerkil devrin izlerini yansıtmaları bakımından önemlidir. Bayındır Han'ın babasının adının “*Kamgan*” olması da

dikkate değerdir ve bu ad “*baksı*” sözcüğünün kadim şeklidir (Qiyrabayev vd., 2008; 344). Ayrıca Bamsı Beyrek anlatısı da Alpamış jırının orta asırlardaki Oğuz nüshasıdır. Bamsı Beyrek ismi *Alıp Manaş, Mamış, Mamsı, Bamsı* değişimleriyle ortaya çıkmıştır (Jirmunskiy, 1974; 158: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 300). Bunların yanında Dede Korkut Kitabı’nda rüya, yas, kargıs gibi folklor ürünlerinin örnekleri, giyim-kuşam kültürü, yemek kültürü, egzogami kültürü, yönetim şekli ve ahlaki yapı gibi pek çok kültürel durum hakkında veriler sunulmaktadır.

Bu dönemde folklor yönüyle öne çıkan bir başka eser, Yusuf Balasagun’un “*Quttı Bilik*” (*Kutadgu Bilig*) eseridir. Eserdeki karakterler adalet, kut, akıl ve kanaat kavramlarını sembolize ederler. Didaktik tarzda yazılan eserde pek çok deyim ve atasözü kullanılmıştır.

Ne ekersem onu biçerim,

Ne biçersem onu alırım (Balasağun, 1986; 283: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 355).

Kaşgarlı Mahmut yine bu dönemde kaleme aldığı *Divanü Lügati’t-Türk* eserinde, sözcüklerin anlamlarını izah etmek için mitik içerikli masal, aңыз, efsane, destan, aytıs, atasözü gibi çeşitli folklor ürünlerinden faydalanmış ve o dönem Türk toplumunun dünya görüşünü ve inancısını eserinde yansıtmıştır. Ahmet Yesevi’nin hikmetlerinin yer aldığı *Divan-ı Hikmet* adlı eser, İslam inancının yaygınlaşmaya başladığı dönemde bu dinin esaslarını insanlara öğretmek amacıyla ortaya konulmuştur. Ahmet Yesevi, İslam kaidelerini Türk halkının dünya görüşüne göre yorumlamış ve halkın bu inancı hızlıca benimsemesinde önemli rol oynamıştır. Bu açıdan eser, İslam mitolojisi ve felsefesinin Türk toplumunun düşünce yapısı ve anlayışına göre yorumlanması noktasında büyük önem taşımaktadır (Qiyrabayev vd., 2008; 356-359).

2.5.4.1.2.2.1.3. Altın Orda Devrindeki Folklor

Altın Orda devrinde folklorun durumunu ele alan bir folklor eseri olmadığı için, folklorun durumunu edebiyat eserlerinden takip etmek durumundayız. Bu sebeple eserlerdeki folklor ürünlerinin kullanımı yazarın yorumuna bağlı kalmıştır. Bu dönemde, Kur’an’ın on iki suresinde geçen “*Yusuf ile Züleyha*” içeriği halk

arasında oldukça yayılmıştır. Burhaneddin N. Rabġuzi'nin 1310 yılında yazdığı *Kısasül Enbiya* adlı eseri, Kur'an ve Tevrat'taki mitolojik unsurların yoğun olarak kullanıldığı bir eserdir. Tufan, üç katlı Nuh'un gemisi, Cebrail'in yardıma gelmesi gibi pek unsuru bu eserde görebiliriz (Qiyrabayev vd., 2008; 359-360). Rabġuzi'nin eserinde, Kur'an-ı Kerim'de adı geçmese de İslam mitolojisinde genişçe yayılmış olan Hızır-İlyas'ın günümüzde de diri olduğundan ve kıyamete kadar Allah'ın kullarına yardım edeceğinden bahsedilir. Hızır-İlyas, dağda yolunu kaybeden kişilerin yolu bulmasına yardım edip suya düşenleri kurtarır (Rabġuzi, 2001; 154: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 363-364).

Altın Orda devrinde, günümüz Kazak atasözlerinin benzerlerinin bulunduğu bir başka eser Kutub'un "*Hüsrev ve Şirin*" adlı eseridir. Orta asırlarda Deşt-i Kıpçak sahasındaki diğer önemli eser ise "*Kodeks Kumaniskus*"tur. Bu eser, Kıpçakların dilini ve kültürünü öğrenmek isteyen Avrupalılar tarafından yazılmıştır. İki bölümden oluşan eserin ilk bölümü Latince-Farsça-Kumanca sözlükten, ikinci bölümü ise masal, bilmece, atasözü, çeşitli dinî şiirler ve efsaneler olmak üzere çeşitli folklor ürünlerinden oluşmaktadır (Kaskabasov, 2000; 102-103, Qiyrabayev vd., 2008; 369).

2.5.4.1.2.2.2. Kazak Hanlığı Dönemindeki Folklor

2.5.4.1.2.2.2.1. Hayvan Masalları

Bu tür eserin kaynağı, insanlık tarihinin en erken zamanlarına, avcılık yaşamına kadar uzanmaktadır. O dönemdeki insanlar bazı hayvanların kutsallığına inanmışlar, kendi kökenlerini o hayvana bağlamışlar, bazı hayvanları kabile atası olarak görmüşlerdir. Böyle hayvanların merhamet etmediği sürece, avcıların işinin rast gitmeyeceği düşünülmüştür. Bu sebeple, erkekler ava gittiklerinde, kadınlar da evde kutsal görüp merhamet ve yardımlarını beklediği hayvanları övüp yücelten çeşitli ürünler ortaya çıkarmışlardır. Bu övücü sözleri o hayvanların işiteceğine ve avcılara yardım edeceğine inanışlardır. İnsan aklı ve toplum geliştikçe tabiat hakkındaki düşünceler de değişmeye başlamıştır. Eskiden kutsal görülen hayvanlar yavaş yavaş bu özelliklerini kaybetmişler, böylece eski mit ve diğer anlatıların vasıfları da değişmeye başlayıp bu anlatılardaki varlıklar sembolik hale gelmişlerdir. Önceki sevimli ve güçlü hayvanların nitelikleri komik ve ironik

şekilde tasvir edilmeye başlanmıştır. Saf masalın bedii bir tür olarak oluşması ise mitik kavramlardan tamamen uzaklaştığında gerçekleşmiştir (Qiyrabayev vd., 2008; 371-372).

Hayvanlar hakkındaki Kazak masalları üç grup halinde tasnif edilebilir. Birincisi, en kadim mitlerle bağlantısını tam olarak kesmeyen, hayvan görünümünde karakterlerin bulunduğu, bir nesnenin özelliğini yansıtan “*etiyojik masallar*”dır. İkincisi, Doğu ve Batı halklarının çoğunda bilinen, “*klasik hayvan masalları*”dır. Bunlar günümüzde çocukların nasibine düşmüştür. Üçüncü gruba ise “*fabl masallar*” girmektedir. Bu tür masallar edebî dile özgü nitelikler taşır ve hayvanların imajı kullanılarak ibret vermek istenir (Kaskabasov, 2014a; 177-178).

2.5.4.1.2.2.2.2. Kahramanlık Masalları

Kahramanlık masallarının başlıca konuları, bir kahramanlık gösterip neticesinde evlenme, çeşitli canavarlar ve korkunç mahlûkatlarla savaşma, boyun ve halkın şerefini korumaktır. Kahramanın evliliği, müstakbel eşini aramak için uzak diyarlara yolculuğa çıkmasıyla başlar. Eski zamanın endogami yasasına göre gelecekteki kahraman sadece mensubu olduğu boydan kız alıyordu. Burada artık durum değişmiş, kahraman egzogami yasası gereği müstakbel eşini aramak için uzak diyarlara gitmeye başlamıştır. Kahraman bu yolculuk esnasında sadece çeşitli olağanüstü mahlûkatlarla ve doğa güçleriyle savaşmaz, aynı zamanda tarihî gerçekliği olan düşmanlarla da savaşır ve hepsinin üzerine tek başına yürür (Kaskabasov, 2014a; 195).

Kahramanlık masalı, tarihî kaynak yönüyle fantastik masal ile kahramanlık destanı arasında bir türdür. Erken dönemde, ilk toplulukların dağılmaya başladığı dönemde ortaya çıkan ve o devirdeki folklorun niteliklerini bünyesine dâhil eden kahramanlık masalının bir kaynağı eski mit ve hikâye, ikinci kaynağı ise fantastik masallardır (Qiyrabayev vd., 2008; 378).

2.5.4.1.2.2.2.3. Kahramanlık Destanları

Kahramanlık destanları, içerik yönüyle birkaç dönemin izlerini taşır. Bu tür anlatılar, halkın asırlar boyunca başından geçen tarihi, geleneksel bakış açısını, olaylara verdiği çeşitli tepkileri yansıtır; inanç, gelenek ve görenek, düşünce yapısı

ve anlayışlarını bedii bir şekilde sunar. Kahramanlık destanlarında, kahramanlar halkı ve ülkesi için çeşitli tehlikelere atılır, düşmanlarla savaşır, pek çok zahmet ve zorluklara maruz kalır ve sonrasında zafer kazanıp maksadına ulaşır. İşte bu tarz “*yenilmez kahramanlar*” yaratıp onları en muhteşem özelliklerle tasvir etme halk fantezisinin sınırsızlığını göstermektedir. Kahramanlık destanı, bir söz sanatı olarak orta asırlarda şekillense de, bu türün içeriği ve düşünce sistemi ile kahramanların aksiyonları yönüyle arkaik epos, kabile eposu ve ulus eposu olarak ayrılabilir. Arkaik epos, avcı ve atıcıların çeşitli mitik varlıklarla mücadelesini anlatır. Kabile eposu, klasik ataerkil boy ve kabileleri koruyan kahramanları ele alır. Ulus eposları ise, devlet yöneticisini ve onun arkadaşlarının devlet birliğini ve bağımsızlığını koruma yolundaki kahramanlık dolu mücadelesini yansıtır. Bunun yanı sıra, bu üç grubun bazı nitelikleri birbirine de geçer ve bütüncül bir epik sistem kurar. Bu sebeple folklor poetikası ve epik şuur hepsinde ortaktır. Bu durumu Alpamış Batır, Kobılandı Batır, Kambar Batır gibi jırlardan da açıkça görebiliriz (Qiyrabayev vd., 2008; 385-387).

2.5.4.1.2.2.2.3.1. Alpamış Batır

Özbeklerde “*Alpamış*”, Karakalpaklarda “*Alpamış*”, Başkurtlarda “*Alpamışa ve Barşın-Hıluu*”, Tatarlarda “*Alpamışa*”, Altaylarda “*Alıp Manaş*” şeklinde geçen Alpamış Batır, Kazak folklorundaki klasik jırlardan birisidir. Kazak jırının amacı, düşmanın üzerine yürüyüp yurdun şerefini ve namusunu koruyan kahramanı betimleyip anlatmaktır. Arkaik destanlarda kahraman evlilik sınavında çeşitli yarışmalara girer, ok atıp atıcılık hünerini sergilerdi. Alpamış ise, gerçek kahramanlık destanına özgü şekilde tasvir edilebilmesi için nişanlısı Gülbarşın’ı düşman Kalmuklara vermeyip onu kurtarır. Çünkü bu destanın oluşum sürecindeki en büyük tarihi olay, Kalmuklarla savaş olmuştur. Bu sebeple jırşılar Alpamış destanını oluştururken evlilik sınavını arkaik destanlara benzetmemiş, tüm önemi Kalmuklara karşı savaşa çekmek istemiştir (Qiyrabayev vd., 2008; 399-401).

2.5.4.1.2.2.2.3.2. Kobılandı Batır

Kobılandı Batır destanı, insanlık tarihinin asırlarca izini bünyesinde toplayan, çeşitli katmanlara sahip klasik kahramanlık destanı örneklerinden birisidir. Destanın temelini, halkını ve ülkesini koruyan, ezilenlerin yanında olan,

düşmanla yalnız başına savaşıp huzurlu bir yaşamı tesis etmeye çalışan Koblandı Batır oluşturur. Destanda, kadim destan ile masalsi içeriklere özgü kahramanlık yapıp evlenme motifi yer almaktadır. Koblandı Batır destanında kahramanın savaştığı düşman bazen Kalmuklar bazen de Kızılbaşlar şeklinde geçer. Bu destan derlemeciliğinin yasasına uygundur. Destan anlatıcısı ve dinleyici için düşmanın kim olduğunun bir önemi yoktur. Önemli olan düşmanı yenmek, birliği ve düzeni sağlamak, huzuru getirmektir. Koblandı Batır destanının içeriğinin sadece boylar devri ile Nogay dönemi değil, Kazak halkının bir hanlık kurup devletleşme süreci tarihiyle de bütünlük teşkil etmesine Kalmuklarla savaşmak delil olarak gösterilebilir. Anlatı bu yönüyle Kalmuk-Kazak savaşının uzak tarihine de ışık tutar (Qiyrabayev vd., 2008; 387-413).

2.5.4.1.2.2.2.3.3. Edige Batır

Altın Orda devrinin son dönemlerinde yaşamış olan emir ve yetenekli komutan Edige (1340-1419) hakkındaki halk destanlarını araştıran araştırmacılar, bu destanlardaki olayların tarihle uyumlu olduğunu ifade ederler. Ünlü araştırmacı B. Kenjebayev, Edige anlatısıyla ilgili iki özelliği ön plana çıkartır. Bunlardan birincisi, destanda tarihî gerçekliklerin olmasıdır. İkinci ise, bu anlatıda Kazakların diğer kahramanlık destanlarında pek rastlanmayan mit-masallar ve efsanelerin bulunmasıdır. Destandaki tarihî olayların yanı sıra, tarihî şahsiyetler de doğru bir şekilde muhafaza edilmiştir. *Edige, Toktamış, Satemir, Kadirberdi, Nuralin* gibi şahsiyetlerin adlarının yanı sıra, bu şahsiyetlerin arasındaki ilişkiler, dostluk ve düşmanlıklar da tarihî gerçeklere uygun bir şekilde aktarılmıştır (Kenjebayev, 1940; 93-95).

Edige destanı, tarihî gerçekliklerle uyumlu olmasına rağmen, anlatıyı tarihî gerçeklikten uzaklaştıran bazı mitik unsurlar da bulunmaktadır. Mesela; Edige'nin kökenini tasvir etmek için onun babasının evliya, anasının ise suda yüzen beyaz kuğu şeklindeki peri kızı olduğu ifade edilir. Burada kahramanın kökeni, totemistik anlayışa uygun bir şekilde tasvir edilmiştir (Qiyrabayev vd., 2008; 412).

2.5.4.1.2.2.2.4. Aşk Destanı (Jırı)

Kazak folklorunda iki genç arasındaki aşkı anlatan eserler grubu vardır. Bu ürünler folklorda “*liró-epos*” olarak geçmektedir. Günümüzdeki “*romansı epos*” adlandırması da yerindedir. Ancak Kazak folklorunda bu ürünler için, halk arasında yaygın olan “*aşk jırı*” terimi kullanılmaktadır. Genel olarak aşk jırlarında, aşk ateşiyle yanan iki gencin birbirine kavuşamaması neticesinde trajik bir görünüm kazanan kaderleri anlatılır. İki gencin mutluluğuna engel olan şey ise, genellikle anne ve babalarının karşı olmaları, kıza âşık olan başka bir gencin zalimliği ya da iki boyun birbirine küslüğüdür (Qiyrabayev vd., 2008; 429).

Aşk jırları, bedii folklorun gelişim yolunda kahramanlık jırından biraz daha geç şekillenmiş ve destanın bu iki türü uzun yıllar birbiriyle ilişki içerisinde gelişim göstermiştir. Bu sebeple iki tür arasında, farklılıklar kadar, benzerlikler de bulunmaktadır. İki türde de genel poetik görünüm benzerdir. Kahramanların tasvir edilişi, manzumenin kuruluş ve tasvir araçları da birbirine benzer. Bunlar destan türünün tabiatından kaynaklanan benzerliklerdir. Bunun yanında, kahramanlık destanının aşk destanlarına etkisi de söz konusudur. Mesela; kızı seven yiğidin görünümünde kahramanlık bulunması, kızların güzellik ve saflıkları yanında cesur ve güçlü olmaları kahramanlık destanının etkileridir diyebiliriz. Bunun yanında, aşk destanının kendine ait özellikleri de bulunmaktadır. Her şeyden önce bu türün konusu, savaş değildir. İki gencin aşkı ve birbirine kavuşma gayretleri üzerine kurulan bu anlatılardaki olaylar bir Kazak köyünde geçer. Bu sebeple halkın yaşamı, gelenek ve görenekleri ayrıntılı bir şekilde yansıtılır. Aşk destanının diğer önemli özelliği de, anlatının çoğunlukla trajik bir şekilde sona ermesidir. Anlatıdaki destansı özellikler yok edilmeden kahramanların iç dünyası, duyguları, mutlulukları ve aşk ateşiyle yanmaları ayrıntılı bir şekilde ele alınır, insanî özellikleri olabildiğinde ortaya konulmaya çalışılır. Bu durum kahramanları gerçekliğe yakınlaştırır (Qiyrabayev vd., 2008; 429-430).

Kazakların aşk destanları ayrı bir bedii tür olarak Kazak Hanlığı zamanında şekillenmiştir. Elbette bu türün bazı içerikleri erken dönemlerde ortaya çıkmıştır. Özellikle de kabile hayatı dönemindeki inanışlara, ilk devletler ile Göktürkler dönemindeki inanış ve anlayışlara işaret eden pek çok unsur bu ürünlerde göze çarpmaktadır. Bu da aşk destanlarının bedii bir tür olarak ortaya çıkana kadar uzun

bir yoldan geçtiğini göstermektedir. Bunu “*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*” gibi destanlarda da görebilmek mümkündür.

2.5.4.1.2.2.2.4.1. Qozı Körpeş – Bayan Sulu Jırı

Bu jırın ortaya çıkış dönemi hakkında araştırmacılar farklı görüşler ortaya atmışlardır. Bazı araştırmacılar bu jırın Cuci Han zamanında ortaya çıktığını ifade ederlerken, bazıları ise bu eserin oluşum dönemi olarak Nogay dönemine işaret ederler. Üçüncü gruptaki araştırmacılar ise bu eserin Kazak Hanlığı döneminde ortaya çıktığını savunurlar (Qiyrabayev vd., 2008; 431). M. Ävezov ve Ä. Marğulan gibi Kazakların ünlü âlimleri, bu jırın her ne kadar Kazak Eli'nin bir anlatısı olsa da, içeriğinin çok eskilere, Göktürkler dönemine kadar gittiğini ifade ederler ve anlatının Altay, Yakut, Tatar, Başkurt gibi diğer Türk halklarında da var olmasını bu düşüncenin ispatı olarak sunarlar (Ävezov, 1991; 115-116, Marğulan, 1994; 23).

Kazak halkının geleneksel yaşamı, epik geleneği tekrardan diriltmiş ve önceki anlatıları yeniden canlandırmıştır. Bu sürece Qozı ve Bayan'ın tarihi de dâhil olmuş, onun içeriği bütünlük oluşturup olayları zenginleşmiş, karakterleri olgunlaşmış, hatta bazıları değişime uğramıştır. Artık Qozı'ya düşmanlık eden Kalmuklardır. Böylece Kazak Hanlığı döneminde “*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*”nun destansı temeli atılmış, anlatı saf jır (destan) formasını elde etmiştir (Qiyrabayev vd., 2008; 433).

2.5.4.1.2.2.2.4.2. Qız Jibek Jırı

Kazak aşk jırlarının klasik örneklerinden birisi de *Qız Jibek* jırıdır. Bu jır da, önceki devirlerde ortaya çıkıp Kazak Hanlığı devrinde bedii bir türe dönüşmüştür. İki bölümden oluşan bu eserde, ilk bölümde Tölegen ile Jibek'in aşkı ve Tölegen'in eşkiya Bekejan tarafından öldürülmesi anlatılır. İkinci bölümde ise, Tölegen'in ölümünden sonra Jibek'in başına gelenler ve onun Sansızbay'la evlenmesi anlatılır (Qiyrabayev vd., 2008; 440-441).

2.5.4.1.2.2.2.5. Añız

Añız türü tarihî gerçeklik temelinde oluşmuştur. Ancak bu tarihî gerçeklik her devirde anlatıcı ve dinleyicinin anlayışına uygun olarak değişmektedir. Añız,

geçmiş hayattaki önemli olaylardan, meşhur insanlardan ve belli yer-sulardan veya yerlerden bahseder. Bundan dolayı aңызdaki hadiseler halk arasında gerçek olarak kabul edilir. Halk için aңыз, masaldan farklıdır. Aңызda süslenen fantazinin edebî işaretleri azdır. Elbette, aңызda da fantazi vardır, ancak o masal veya efsane-hikayetteki gibi edebî yönden süslenip zenginleştirilmemiştir. Aңызda anlatılan olaylar ve şahsiyetler halk arasında hiç şüphe doğurmaz. Çünkü onun esas temeli tarihsel gerçekliktir. Bu onun birinci ve en önemli özelliğidir. İkinci olarak da, aңызda çeşitli yer adları, halka hizmet eden belirli kişilerin isimleri ya da zaman belirten yıllar zikredilerek anızın içeriği doğrulanır. Üçüncü olarak da, aңызın anlatılma tarzı kalıplaşmıştır. O her zaman üçüncü kişi tarafından ve geçmiş zamanda anlatılır. Tüm bu işaretler anız türünün temel içeriğinin doğruluğuna işaret eder. Aңызın bir başka özelliği de, anlatılan hadisenin ulusal görünümde olup sadece belli bir yerle ilişkili olmasıdır. Yani, aңызda sadece mahalli tarihin olayları anlatılır. Bu durumda aңыз, mahalli bir yerin ya da bir halkın, kabilenin, boyun sözlü vakayinameleri (kronikleri), bir bölgede yaşanan hadisenin hikâyesidir. Bundan dolayı da aңызların konusu çoğu durumda ulusaldır. Bir halkın anızı bir başka halka geçmez. Hatta aңызların ekseriyeti sadece bölgesel (lokal) nitelik taşır (Qiyrabayev vd., 2008; 452-453).

2.5.4.1.2.2.2.6. Efsane

Efsane ile aңыз birbirine yakın ancak farklı iki türdür. Bu iki türün birbirinden farkı ise, onların bedii oluş derecelerinden, yani eserde fantazi ile kerametın ne derece bedii rol icra ettiğinden anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, iki türün yerine getirdiği işlev de farklıdır. Aңызın amacı tarihî bir gerçeklik hakkında bilgi verip dinleyiciye malumatlar sunmaktır. Bu durumda aңызın işlevi bilişseldir. Efsanenin amacı ise, önceki zamanlarda olan ya da olduğu söylenen bir durum ya da olayı bedii bir şekilde sunarak dinleyiciye ibret vermektir (Qiyrabayev vd., 2008; 470).

Aңыз ile efsane mensur folklorun bedii gelişim yolundaki iki dönem olarak ifade edilebilir. Çünkü ikisinin de temelinde hayatta yaşanmış bir olay yatar. Ancak aңыз bu olay dönemine daha yakındır. Bu sebeple fazla bediileştirilmeden, sadece malumat vermek amacıyla anlatılır. Yavaş yavaş olayın gerçekleştiği dönemden uzaklaştıkça aңызda eklemeler yapılır ve çeşitli detaylar ortaya çıkar. Başlangıçtaki

bilgi verici hikâye bediileştirilip süslenir, gerçekleşen olayın özü müphem bir görünüm kazanır. Böylece aңыз, baştaki görünümünü kaybedip efsaneye veya hikayata [menkıbeye] dönüşür (Kaskabasov, 2014a; 150).

2.5.4.1.2.2.2.7. Hikayat (Menkıbe)

Orta asırlarda önceki Şamanist inancın yerine monoteist İslam inancı gelmiş, önceki dinî inanışlara karşı bir mücadele başlamıştır. Ancak bu inanışlar tamamen yok olmamışlar, aksine yeni din ile birlikte ömür sürmeye başlamışlardır. Bunun neticesinde eski dinî inanışları kendi menfaati doğrultusunda faydalanma amacıyla bazı eski inanışlar ve kavramlar, gelenek ve görenekler değişime uğratılıp dine uygun hale getirilmiştir. Bu durum o dönemdeki folklorda da görülmüştür. Bu durum bilhassa hikayat türünün tarihinden açıkça görülmektedir. Önceki mit ve hikâye türleri eski dinî inanışların bir ürünüyse, hikayat türü sonraki dönemlerin monoteist (Tek Tanrı) diniyle ilişki olarak ortaya çıkmıştır. Buna rağmen, orta asırlarda bu iki farklı inanç unsurları birlikte ömür sürmüş ve birbirini etkilemiştir. Bu sebeple hikayat türü oluşum yolunda önceki mit ile daha sonraki dönemlerin ürünü olan hikâyenin, hatta efsanenin bazı özellikleri kendi bünyesinde toplamış, kendine uygun hale getirerek bu türlerden faydalanmıştır. Böylece Kazak folklorunun bünyesinde yeni bir tür, hikayat (hagiografi) türü ortaya çıkmıştır (Qiyrabayev vd., 2008; 479).

Hikayat, bazen düşünceden ortaya çıkan, bazen de dinî kitaplardan alınan içerikleri bedii türde sunan anlatılardır. Hikayetin kaynağında çok önceki zamanlarda yaşandığı düşünülen bir olay yatabilir. Böylece hikayatta tarihî isimler ya da mekânlar yer alabilir. Bu tarz hikayatlar grubuna İskender hakkındaki anlatılar örnek olarak verilebilir. Kazak folklorunda İskender Zulkarneyn hakkındaki anlatılar temelde üç içerik üzerine kurulmuştur. Birincisi, ölümsüzlük suyunu arayan Zulkarneyn hakkındaki anlatılardır. İkincisi, çift boynuzunu gizleyemeyen İskender hakkındaki anlatılardır. Üçüncüsü ise, cennete giremeyen İskender hakkındaki anlatılardır. Bunlardan birinci ve üçüncü gruptakiler hikayat şeklinde anlatılır. İskender hakkındaki bu anlatılar, Kazak folkloruna dışarıdan girmiş ve çoğunlukla da dinî kitaplar vasıtasıyla halk arasında yayılmıştır. Bu tür, esasında Kazakistanda İslam dininin yayılmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu türün kaynağı, şüphesiz ki kadim zamanın mitik anlayışlarıyla ilişkilidir.

Hikayat türü sadece İslam mitolojisi temelli değildir. Onda arkaik mitin, efsanenin, aңызın, hatta masalın izleri görülür. Bu sebeple bu türün ortaya çıkışı İslam öncesi döneme denk gelmektedir. Ancak bir tür olarak şekillenmesi İslam'ın Kazak elinde tam olarak yayılma zamanına denk gelmektedir (Qiyrabayev vd., 2008; 479-480). Hikayat türündeki eserler genel olarak peygamberler ile evliyaların aksiyonlarını, bu şahısların başından geçen olayları anlatır. Bu sebeple olaylar ya da şahıslara karşı gerçeklik şüphesi yoktur.

2.5.4.1.2.2.2.8. Şeşenlik Söz (Hikmetli Söz)

Folklorda bilge kişi, bey ya da şeşen savunucu hizmetinde görülür. Bu hizmet onların toplumdaki tarihî misyonudur. Folklor, bilge insan tipini oluşturmasından itibaren bilge, bey, şeşen tiplerini tasvir etme vasıtasıyla türe ideolojik bir görev yüklemiştir. Kazak tarihinde orta asırlarda beylerden oluşan mahkeme, Moğollarda ise şeşenlerden oluşan danışma kurulu vardı (Qiyrabayev vd., 2008; 485).

Kazak toplumunda genel olarak Bey olabilmek için söz ustalığı (şeşenlik) en gerekli vasıflardan birisiydi. Nogaylar söz konusu özelliğe sahip insanları “*dana, sıpayı söylevşi, sözşen*” gibi isimlerle, Başkurtlar ise “*şeşen*” olarak adlandırmıştır. Sadece erkekler için kullanılan bu adlandırma, o kişinin statüsünü de göstermekteydi. Buna göre şeşenler, alt sınıfın vekilleriydi. Jirenşe Şeşen'den bahsedilirken “*Kendisi fakir, çok akıllı, söz sanatına hâkim, Han'ı desteklemez, halkın sözünü söylerdi*” ifadeleri kullanılmıştır. 18. yüzyılda yaşayan Baydalı Şeşen ise kaynaklarda “*Zengin olamamıştı. Dünya kurup mal mülk edinmeye eli değmese gerek. Aklını yiyecek, sözünü içecek etmişti*” şeklinde tasvir edilmiştir (Qiyrabayev vd., 2008; 487-488).

Jirenşe Şeşen, Kazaklar arasında “*bilgelik*” sembolüdür. Onun sözleri kinayelidir ve bu ifadeleri anlamak için biraz düşünmek gerekir. Bir gün hayvan otlatırken Jänibek Han'la karşılaştığında Han'a şöyle der: “*Bir koyun yemek isterseniz, hangi eve isterseniz konuk oluverin. Ancak iki koyun yemek isterseniz bizim eve konuk olun.*” Han, Jirenşe Şeşen'in evine konuk olur. Misafirlerin önüne üç yaşından büyük gebe bir koyun getirilir. Sonradan anlaşılır ki evdeki tüm koyunlar gebedir ve bunu Han'ın yanındakiler anlayamamıştır. Böylece toplumsal

olarak üst sınıfın insanların önünde halk içindeki yetim çocuğun sözünün derinliği, aklının egemenliği gözler önüne serilmiştir (Qiyrabayev vd., 2008; 489).

Şeşen sözleri, tür olarak oluşana kadar masallardaki zeki cevaplar içeriğinden başlayıp, folklorun tüm fırsatlarından yaratıcılıkla faydalanma neticesinde gelişmiştir. Zeki çocuk tipi aslında masala özgüdür. Şeşenlik sözler, masaldaki zeki çocuk tipini, söz ustası çocuk tipiyle değiştirir (Qiyrabayev vd., 2008; 490-491).

2.5.4.1.2.2.2.9. Tarihî Jır

Tarihî jır, Kazak folkloru içinde özel bir türdür. Onun türsel özellikleri hakkında araştırmacılar çeşitli görüşler ileri sürerler. Bazı araştırmacılar kahramanlık destanından sonraki dönemlerde ortaya çıkmış bir tür olarak ele alıp onu “*kenje epos*” [*genç destan, küçük destan*] olarak adlandırır. Bazı araştırmacılar ise onu özel bir tür olarak ele alırlar. Son görüş bilim âleminde kabul görmüş, tarihî jır ve onun çeşitleri hakkında araştırmalar yapılmıştır. Böylece Kazak folklorunun gelişim yolunda tarihî jırın, epik türün önceki formasından yeni bir görünüme geçtiği, onun gerçekliğe yakınlığı ortaya konulmuş oldu (Qiyrabayev vd., 2008; 505).

Tarihî jır kavramını geniş manada ele alırsak, bu kavram içeresine yurt tarihini ve halk ömrünün önemli dönemlerini ele alan epik ve çok az olsa da liro-epik ürünlerin girdiğini söyleyebiliriz. Elbette tarihî jır bedii bir tür olduğu için ondaki olaylar ve durumlar olduğu gibi tasvir edilmez. Tarihî gerçeklikler bedii bir şekilde süslenip ve biraz da değiştirilip sunulur. Tarihî jırlar, gerçekleşen bir olayın ardından hemen oluşmazlar. Tam tersine, olaya karışanlar kendi bildikleri ve bahadırların yapıp ettikleri hakkında ağızlar, hikâyeler, şiirler üretirler. Aradan biraz vakit geçtikten sonra güçlü bir akın ya da yetenekli bir jırcı, önceki çağın ağız ve şiirleri üzerine kendince içerikler kurup, kendi iç dünyasından eklemeler yapıp tekrardan üretimde bulunur (Qiyrabayev vd., 2008; 505).

Kahramanlık destanı ile tarihî manzumelerin arasında bir tür olan tarihî jır, saf şekilde karşımıza çıkmaz. O, kendi bünyesinde başka türlerin, özellikle de kahramanlık destanının özelliklerini toplamıştır. Bu türdeki eserler, çoğunlukla

kahramanlık destanının poetikasıdan faydalanırlar. Bu sebeple iki tür arasında benzerlikler oldukça fazladır. Bunun yanında, iki tür arasında önemli farklılıklar da vardır. Kahramanlık destanında olayın sadece geneli muhafaza edilip gerçek olay belirsiz hale getirilir ve ona çeşitli fantastik unsurlar dâhil olur. Tarihî jırdaki olaylar ve kişiler ise tarihî gerçekliğe olabildiğince yakındır ve bu türde fantastik unsurlar çok az yer alır. Kazak folkloru üzerine araştırma yapan âlimler, Sovyetler döneminde çoğunlukla 18-19. yüzyıllarda cereyan eden olaylar hakkındaki tarihî jırları ele almışlar, 20. yüzyıla ilişkisi olan tarihî jırları ise akın yaratıcılığı kapsamında tahlil etmişler, burada da sadece 1916 yılındaki Kazak bağımsızlık isyanını tasvir eden jırlar üzerinde durmuşlardır. Eldeki materyallere bakıldığında ise, Kazakların tarihî jırları “16-17. yüzyıllar”, “18. yüzyıl” ve “19-20. yüzyıllar” olaylarını anlatan eserler olmak üzere üç grupta değerlendirilebilir (Qiyrabayev vd., 2008; 506-507). Bu üç grup içerisinde 18. yüzyıla kadar olan tarihî jırlar, en eski ürünlerdir. Oraqtı Batır, Jänibek Han, Sätbek Batır, Eñsegey Boylı Er Esim, Esim Han, Oljaş Batır gibi jırlar en eski tarihî jırlara örnek olarak verilebilir.

2.5.4.1.2.2.2.10. Atasözü, Tekerleme

Atasözleri, halk edebiyatının toplumsal olaylarını içine alan, yaşamdaki çeşitli ilişkileri etkili ve edebî şekilde tasvir eden konusu ve zengin düşünsel muhtevası bulunan bir sahasıdır. Yaşamdan, tecrübeden doğan atasözleri, halkın nasihat verici sözleridir. Atasözleri hayat gerçekliğini, kısa ve özlü bir biçimde, bedii şekilde anlatır. İçinde bulunulan döneme göre atasözlerinin de içeriği değişir. Kabile ve boylar halinde yaşamın görüldüğü dönemlerde “*Zehir içsen bile, boyunla iç*”, “*Baş yarılrsa börk içinde, kol kırılrsa yen içinde*”, “*Tay öfkelenirse de, sürüsünden ayrılmaz*” gibi boyların birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini öğütleyen atasözleri doğmuştur. Sınıflı toplum yapısında ise “*Bey iki olsa, kavga dört olur*”, “*Bey’in kurnaz (düzenbaz) olsa, halkın sayrı olur*” gibi eşitliksiz, adaletsizlik, zenginlik, bey, törenin olumsuz yönleri gibi durum ve kişileri acımasızca ifşa eden atasözleri ortaya çıkmıştır. Hanlık devrinde ise “*Handa kırk kişinin aklı var*”, “*Kaygın olsa Han’a var, karnın açsa Bey’e var*”, “*Halk istese Han kendi devesini kurban eder*” gibi Hanları, Beyleri öven atasözleri ortaya çıkmıştır (Qiyrabayev vd., 2008; 523-525).

Tekerlemeler ise, her halkın folklorunda olduğu gibi, Kazak folklorunda da oldukça yaygın bir türdür. Tekerleme, söz ya da söz öbeklerini sırasıyla tekrar tekrar ve tez söylediğinde ya tam olarak sözcüğü söyleyememe ya da başka sözler söyleyip yanılma esası üzerine kuruludur (Baytursinov, 1989; 235). Tekerleme yalnızca iki çocuğun bir meşgalesi değil, genel olarak çocuklara hızlı ve yanılmadan, sesleri açıkça söyleyebilme alışkanlığı kazandıran bir şiir oyunu olarak görülmüştür. Tekerleme, sadece sözleri doğru söyleme amacı taşımaz. Eğer sözler yanlış söylene ortaya komik unsuru da çıkar. Örneğin;

Ak tay ak mı?

Kara tay ak mı?

tekerlemesi, vurgusu doğru yapılmasa Kazak Türkçesinde “*Aq tayaq pa? Qara tayaq pa?*” [*Ak dayak (sopa) mı? Kara dayak (sopa) mı?*] şekline dönüşerek anlamsal olarak tamamen değişir ve komik unsuru ortaya çıkar (Qiyrabayev vd., 2008; 533).

2.5.4.1.2.3. Yeni (Çağdaş) Dönemdeki Folklor

Bu dönem 18. yüzyıldan sonraki dönemi içine almaktadır. Folklor, elbette hızlıca değişim göstermez. Ancak halk yaşamı ve düşünce tarzıyla doğrudan ilişkisi olması folklorun bazı değişimlere uğramasına sebep olur. Kazak Hanlığı'nın Jongarlarla uzun yıllar süren savaşı halk yaşamına oldukça tesir etmiş, manevi kültür üzerinde derin izler bırakmıştır. Bu dönemde eski dönemlerden gelen kahramanlık destanları ile birlikte, yeni epik tür olan tarihî jır olabildiğince yaygınlaşmıştır. Tarihî jırların içeriği de zenginleşmiş, sadece Kalmuklar değil, Rusların sömürge siyaseti ve aksiyonları ile Hokandlıların saldırıları ve istilalarına halkın gösterdiği tepkiler de bu anlatılarda yansıtılmıştır. Kazak Eli'nin çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ayaklanmalarda asker toplayıp halkı yöneten kararlı kişilerin kahramanlıkları da tarihî jırlarda anlatılmıştır. Bu durum, tarihî jır yanında aңыз, şarkı ve küyleri de ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında, tarihî jırın bir başka türü olan gerçek tarihî destanlar (“Ötegen Batır”, “Arkalık Batır” vb.) ortaya çıkmıştır (Qiyrabayev vd., 2008; 537-538).

Yeni devirdeki folkloru geliştirme yolunda akın ve jircılar büyük katkıda bulunmuşlardır. Bu kişiler yaşamda gerçekleşen önemli olayların ortasında yer almışlar, gördükleri ve işittiklerini esas alarak çeşitli anlatılar, ağızlar, manzumeler ortaya koymuşlardır. Bu kişilerin ortaya çıkardıkları ürünler sözlü olarak doğup yayıldıkları için yavaş yavaş folklor görünümü kazanmış, ilk yazarlı eserler de halk yaşamına girmiştir. Bu dönemde Kazak folklorunda İslam dininin, Doğu edebiyatı ve folklorunun etkisi artmaya başlamıştır. Geleneksel folklorla İslam unsurları bolca dâhil olmuş, halk arasında kıssa ve hikayat denilen, Doğu edebiyatı içeriklerinden kurulmuş anlatılar olan dastanlar oldukça yayılmıştır. Bunun etkisiyle akın ve jıravlar, geleneksel Kazak içeriklerini dastanlara dönüştürmüş, millî folklorlarda dastan türü oluşmuştur. Bunun etkisiyle de kısa hikaye şeklindeki (novellalı) masal türü gelişmiştir (Qiyrabayev vd., 2008; 538-539).

2.5.4.1.2.3.1. XVIII-XIX. Yüzyıllardaki Folklor

2.5.4.1.2.3.1.1. Kısa Hikâye Şeklindeki (Novellalık) Masal

Kazak masalları arasında içeriksel kadrosu ile mazmunu, kompozisyonsal yapısı ile stili yönünden ayrılan bir hayli masal bulunmaktadır. Hâlbuki bunlar millî folklor çalışmalarında özel olarak araştırılmadan “*günlük hayattaki gelenekler, örfler, âdetler hakkındaki masallar*” [turmıs-salt ertegiler] grubunda incelenmeye devam edilmektedir. Ancak bu masallarda fantastik unsurlar çok, vakalar fazla olağanüstü ve macera ağırlıklıdır. Ayrıca, bu masallarda içerik oldukça giriftir. Bu masallar birbirinden çetrefilli olaylar dizisinden oluşmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, kahramanlar geleneksel masaldaki kahramanlardan farklıdır. Amaçlarına hileyle (kurnazlıkla) değil, aklıyla ulaşırlar ve düşmanlarını da aklıyla yenerler. Fantastik masallar ile geleneksel masallar arasındaki bu grup “*ibret verici masallar*” olarak adlandırılmıştır. Bu tür masallarda kısa hikâyeye özgü öyküsellik, yani macerasal görünüm dikkat çeker (Kaskabasov, 2014a; 207).

2.5.4.1.2.3.1.2. Satirik Masal

Satirik masallar, sömürücüler ile başkasının sırtından geçinen zalimleri ifşa edip açığa vuran ve eski köy hayatını tasvir eden masallardır. Kısa hikaye şeklindeki [novellalı] masallar belirli bir hayat gerçekliğini destekleyip, her ne

şekilde olursa olsun, kötü alışkanlıkları hoş örneklerin gücüyle uzaklaştırıp nasihat etmeyi amaçlasa da, satirik masallar toplumsal problemi alaycı ve komik unsur vasıtasıyla açığa vurma amacı güderler. Satirik masallarda olaylar eski bir köyde geçer. Masalların kahramanları ise köydeki çoban ile zengin, molla vb. kişilerdir (Qiyrabayev vd., 2008; 551).

Satirik masallar, toplumsal içeriği yönünden gelişmiş bir şuurun ürünüdür. Halk bu tür masalarda sömürücü zalim sınıfı sert bir şekilde ifşa edip sıradan bir fakirin ahlakını, faziletini ön plana çıkartır. Halkın ebedî fantezisi olan sömürücüleri, zalimleri dize getirmek bu masallara aksetmiştir. Eldeki materyallere bakıldığında, Kazak folklorundaki satirik masalların şu anki görünümü 15-18. yüzyıllar arasındaki ataerkil feodal zamanda oluşmuştur. Bu dönemde halk artık eski inanışlara ve geleneklere eleştirel gözle bakıp, bunlara tutunan insanlarla alay etmeye başlamışlardır. Bu nedenle masal kahramanının önceki vicdanlı, sâdık, asil, yardımsever oluşu gibi özellikleri farklı bir şekilde değerlendirilir. Kahraman farklı bir şekilde, hatta öncekine göre zıt biçimde tasvir edilir. Dünya değişmiş, ancak masal kahramanı eski halinde kalmıştır. Bundan dolayı onun eski anlayışlara ve geleneklere bağlılığı insanların gülesini getirir. Masal kahramanının yeni hayat şartlarına uyum sağlayamaması onu halkın nazarında ahmak durumuna düşürür (Qiyrabayev vd., 2008; 551-552).

Halk arasında bu masallar genel olarak masal kahramanının adlarıyla ilişkili olarak anlatılmaktadır. Orta Asya'nın diğer halkları gibi Kazaklarda da *Jirenşe Şeşen*, *Aldar Köse*, *Kojanasır* isimleri ile görünümleri etrafında toplanan satirik masallar dairesi bulunmaktadır. Bu masalların kahramanları, toplumsal hayattaki adaletsizliği hem görüp anlayabilen hem de hissedebilen ve ona karşı mücadele edebilen kişilerdir. Böylece masal her bir kahramana net bir toplumsal vasıf verir. Satirik masalların kahramanı, olabildiğince genelleştirilen toplumsal bir tiptir (Kaskabasov, 2014a; 222-224).

2.5.4.1.2.3.1.3. Añız

2.5.4.1.2.3.1.3.1. Tarihî Añız

Eldeki eserlere bakıldığında añız türünün, 19. yüzyıl başı ile 20. yüzyılın başındaki tarihî olaylarla ilişkili olarak anlatıldığını görmekteyiz. Bu durum, añızın tarihî kaynağı ile anlatılma döneminin aynı olmadığını göstermektedir. Dokuz başlı ejderha ile savaşmak, yılana kız vermek vb. içerikler Kazak folklorunda önceden beri mevcuttur. Bunlar sonraki devirlerde anlatılan içeriklerdir. Ancak buradan, añız türünün oluşumunun 19. yüzyıla tamamlandığı, 20. yüzyılda añızların üretilmediği anlamı çıkmamalıdır. Kazaklar tarafından kuvvetiyle bilinen *Qajımukan*, yüksek oktavlı sesiyle bilinen *Ämire*, Stalin'e karşı direnip Kazakların bağımsızlığı için direnen *Sultanbek Qojanov*, Kazakların Ruslara karşı ayaklanmalarını organize eden liderlerden biri olan *Ğani Muratbayev*, Sovyetler döneminde kahramanlıklarıyla bilinen *Bavırjan Momuşulu* gibi isimler etrafında da añızların şekillenip folklorik bir görünüm elde etmesi, añız türünün devamı olarak düşünülebilir (Qiyrabayev vd., 2008; 556-560).

2.5.4.1.2.3.1.3.2. Küy Añızı

Halkın manevi kültürü içerisinde küy añızlarının özel bir yeri vardır. Küy añızları halk yaşamındaki gelenek ve göreneklerle, çeşitli âdet ve düsturlarla, gündelik hayatla, kısacası halkın tarihî-sosyal hayatıyla tamamen kaynaşmıştır. Epik kültürün kaynağından beslenen küy añızları, müzik sanatı içerisindeki küylerle ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. 8-9. yüzyıllarda *Korkut Ata*, 12-13. yüzyıllarda *Ketbuğa*, 14-15. yüzyıllarda *Asan Qayğı*, 15. yüzyılda *Qaztuğan*, 16-17. yüzyılda *Bayjigit*, 19. yüzyılda *Qurmanğazı*, 19-20. yüzyıllarda *Dina* gibi yüzlerce küy bestecisi vasıtasıyla küyleri ve o küylerin şecereli añızları günümüze kadar ulaşmıştır. Küy añızları elbette birden bire ortaya çıkmamıştır. Önceki zamanlarda küy çalarken, aynı zamanda küy aңызı sözlü olarak anlatılmıştır. Bu sebeple hem küyler hem de küy aңызları tarihî malumatlar içermektedir (Qiyrabayev vd., 2008; 560-561).

Küy aңызları tarihî dönemlere ayrılmıştır. Birincisi, M. Ö. VIII-V. yüzyıllar ile M. S. VI. yüzyıl arasını içine alan küyler ile küy aңызlarıdır. Bunların içine,

Avrasya bozkırındaki konargöçerler arasında İslam dininin yayılmaya başladığı döneme kadarki fantastik unsurlarla dolu kahramanlık küyleri, kahramanlara yoldaşlık eden kanatlı atlarla ilgili küyler, kutsal sayılan hayvanlarla ilgili küyler ve onların aңызları girer. *Çift Boynuzlu İskender, Gök Börü, Ak Kuğu, Benekli Boğa* vb. küyler ile aңызları bu gruba girer. İkinci grupta Oğuz-Kıpçak dönemi (VI-XII. yüzyıl) küy aңызları vardır. *Korkut Ata sarınlarının aңызları, Abız Tolğavı, Saymaqtıñ Sariözeni, Baljiñger* gibi küy aңызları bu gruba girer. Üçüncü grupta Nogay dönemi (XII-XVII. yüzyıl) küy aңызları vardır. Joşu Hannıñ Jortuvılı, Ämir Aqsaq, Qambar küyi gibi halk küyelerinin yanı sıra, Ketbuğa'nın "*Aqsaq Qulan*", Asanqayğı'nın "*El Ayrılğan*", Qaztuğan'ın "*Sağınış*" küyleri ve bunların aңызları bu gruba girer. Dördüncü grupta Jongar saldırıları (XVII-VXIII. yüzyıl) dönemindeki küyler ve aңызları yer almaktadır. *Qalmaq Biyi, Qalmaqtıñ Qara Jorğası, Belasar, Qorjin Qaqpay* gibi küyler ve aңызları bu gruptadır. Son olarak, beşinci grupta ise XVIII-XIX. yüzyıllar ile XX. yüzyıl başında ortaya çıkan küyler ve aңызları yer almaktadır (Qiyrabayev vd., 2008; 562-563).

2.5.4.1.2.3.1.4. Tarihî Jır

2.5.4.1.2.3.1.4.1. XVIII. Yüzyıldaki Olaylar ve Şahıslarla İlgili Jırlar

Bu yüzyıl, Kazak Hanlığı'nın kaderi için çetin savaşların yaşandığı, Jongarların ani saldırılarının halkta büyük yaralar açtığı bir dönemdir. Ancak Kazak halkı yılmamış, dönemin bilge ve güçlü kişilerinin önderliğinde düşmanlara direnmiş ve yurdunu korumayı başarmıştır. Kaygı ve neşenin, üzüntü ve mutluluğun beraber olduğu bu dönem folklor ürünlerine de tesir etmiş, vatani ve milleti için savaşan kişiler hakkında pek çok anlatı ortaya çıkmıştır. Özellikle de tarihî jırlar o dönemin olaylarını ve önemli şahsiyetlerini epik geleneğe has bir şekilde tasvir etmiştir. Türsel olarak kahramanlık destanlarına çok benzeyen bu eserler, eski mitik ve fantastik unsurlardan da faydalanmıştır. Bu dönemin olaylarını içeren jırlar arasında *Abılay Turalı Jır, Oljabay Batır, Qabanbay Batır, Sırım Batır, Bögen Batır, Ötegen Batır* vb. anlatıları sayabiliriz (Qiyrabayev vd., 2008; 571).

2.5.4.1.2.3.1.4.2. XIX. Yüzyıldaki Olaylar ve Şahıslarla İlgili Jırlar

Kazak halkının bu yüzyıldaki bağımsızlık savaşçıları olan *Kenesarı Kasımulı, Naurızbay Kasımulı, Ağıbay, Janqoja Nurmuamedulı, Beket Serkebayulı, Dosan, Arqalıq, Mirzaş, Qarmıs, Tölep, Baluanıyaz* gibi pek çok kişi bu dönemin tarihî jırlarının başkahramanları olmuşlardır. Ruslar ve Hokandlılara karşı mücadelenin yoğunlaştığı bu dönemde, söz konusu şahsiyetler önemli kahramanlıklar göstermişler, bu şahsiyetlerin pek çoğu ya başkaldırılarda hayatını kaybetmiş ya da Sibirya'ya sürgüne gönderilmiştir. Yaşanan bu kahramanlıklar ve acı verici olaylar hakkında da pek çok anlatılar ortaya çıkmıştır. Tarihî jırlar da bu anlatılardan bir tanesidir (Qıyrabayev vd., 2008; 583-584).

2.5.4.1.2.3.1.5. Tarihî Şiir

Folklorun bir sahasını oluşturan halk şiirleri, sıradan halkın başından geçen tarihî ve sosyal olayları içine alır. Kazaklar ile Kalmuklar arasındaki savaşlar, Hive ve Buhara hanlıklarının Kazak halkına yaptığı zalimlikler, halkın yaşadığı kıtlıklar vb. olaylar bu anlatılarının temelini oluşturur. M. Ävezov halk arasında tarihî şiirlerin XVIII-XIX. yüzyıllarda çokça yayıldığını ifade eder. Ona göre bu anlatıların temeli iki tema üzerine kurulmuştur. Birincisi, Kazakların kendi içindeki üst sınıf temsilcilerinin halka karşı zalimlikleri ve halkın onlara olan karğışlarıdır. İkincisi ise, Jongar saldırılarına karşı mücadeledir (Qıyrabayev vd., 2008; 600-602).

Karadağ! Hoş aman ol ata mülkü,

Hayvanlarla, halkla imiş yerin görkü

Tanrı'nın kaderine razı olup sabretmeyecek miyiz?

Yiyecek bitse o anda ölmeyecek miyiz?

Üç çocuklu mazlum yerini yurdunu değıştirdi,

Hoş, artık (onunla) görüşecek miyiz, görüşmeyecek miyiz? (Qıyrabayev vd., 2008; 605-605).

Bu tarihî şiir, Karatau bölgesinde yedi yıl boyunca süren kıtlığı, sonrasında rızık peşinde koşan halkın dört bir yana dağılmasını ve tekrar güzel günler görüp göremeyecekleri hakkındaki endişelerini dile getirmektedir. Darlık çeken halk eşyalarını toplayıp sevdikleriyle vedalaşmış ve yurtlarından ayrılmaya başlamıştır. Alttaki tarihî şiir ise Hokandlıların Kazaklara karşı zalimlerini dile getirmektedir.

Hokand'ın hâkimleri zâlim oldu.

Zalimlikleri her yurda mâlum oldu.

Hokand'ın kötülüklerini Kazak gördü,

Uzun yıllar Kazaklara kayıplar verdirdi (Berezin, 1890; 223: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 611).

2.5.4.1.2.3.1.6. Dastan

Kazak halkının epik manzumeleri kahramanlık, aşk ve tarihî jırlarla sınırlı değildir. Bunların yanında hacimli, konu bakımından çeşitli, vakaları girift, içeriklerinin çoğu Doğu dünyasında ortak olan folklor ürünleri de bulunmaktadır. Kazak epik geleneği dairesinde ortaya çıkan, belirli derecede yazılı edebiyat ve akınlık geleneği etkisi taşıyan, ancak kahramanlık, aşk ve tarihî jırlardan farklı olan bu folklor ürünü “*dastan*”dır. Dastan türü her ne kadar Kazak millî folklor dairesinde ortaya çıksa da, bu türün oluşum sürecinde Doğu folkloru ve edebiyatı etkili olmuştur. Orta asırlarda günümüz Kazak bozkırında Arap-İslam kültürü etkisi sebebiyle pek çok içerik Kazak folklor dairesine girmiş, özellikle de İran, Hint ve Arap haklarının folklor, edebiyat ve diğer kültürel öğeleri Kazak bozkırında oldukça yayılmıştır. Bu içerikler, her ne kadar farklı kültürlerden gelse de, Kazak epik geleneğinin etkisiyle sözlü olarak anlatılmış ve bu sebeple de Kazak halk yaratıcılığı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yabancı içeriklerle birlikte yerli içeriklerle de kurulan pek çok dastanda Kazak yaşamından izler sunan tarihî olaylara ve çeşitli gerçekliklere ulaşabilmek de mümkündür. Genel olarak, Kazakların dastan tarzı anlatıları hikâye tarzı dastan, dinî dastan, aşk dastanı, kahramanlık dastanı, masalsı dastan ve sosyal-aşk dastanı olmak üzere altı grupta değerlendirilebilir. Kazak dastan türünün kendine has özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle bu türde yeni isim ve görünümde karakterler ortaya çıkmış, anlatılar

yeni içerikler üzerine kurulmuştur. Bunun yanında anlatı kahramanlarının psikolojisini yansıtmak için oldukça gayret sarf edilmiş, kişilerin karakterleri üzerinde detaylı bilgiler sunulmuştur (Qiyrabayev vd., 2008; 624-626).

2.5.4.1.2.3.1.6.1. Kısa Hikâye Şeklindeki (Novellalı) Dastanlar

Kısa hikâye şeklindeki dastanlar, konu ve içerik yönüyle diğer dastanlardan ayrılır. Bu dastanların içeriği daha çok genelin dışındaki konular, olağanüstü olaylar, toplumun kabul ettiği gelenek ve görenekler ile yaşam normlarına uymayan; komik, inanılmaz, macera dolu olaylar üzerine, yani hikâyeler üzerine kuruludur. İçerik beklenmedik bir şekilde sona erer. Kısa hikâye şeklindeki dastanların içeriğini hem Doğu'ya ait unsurlar hem de yerli unsurlar oluşturmakta ve bu içerikler millî epos geleneği içerisinde gelişim göstermektedir. Doğu'da bu hikâye içerikleri mensur türde anlatılırken, Kazak dastanları manzum şekildedir. Anlatı kahramanları aristokratlar, asilzadeler olabildiği gibi, sıradan insanlar, fakirler, tüccarlar, fırıncılar, din adamları vb. kişiler de olabilir. Bu karakterler ve amaçları birbirinden çok farklıdır. Ancak her ne olursa olsun, dastanın sonunda adalet, insaniyet, dürüstlük, sadakat, kıvrak zekâlılık galip gelir. Bu tarz dastanlara “*Ğayar Qatın*”, “*Marğuba*”, “*Sırşı Molda*”, “*Üş Ayar*”, “*Şahmaran*” gibi dastanlar örnek olarak berilebilir (Qiyrabayev vd., 2008; 628-633).

2.5.4.1.2.3.1.6.2. Dinî Dastan

Dinî dastanlar İslam ruhunu aşlamak, bu dinin unsurlarını öğütlemek amacı taşımaktadır. Dinî dastanlarda İslam dininin esasları yanında, Hz. Muhammed ile dört halife, İslam kahramanları ile evliya ve enbiyalar hakkındaki olaylar anlatılmış, bu dini yaymak için kâfirlerle yapılan mücadele ve İslam tarihindeki diğer önemli olaylar üzerinde durulmuştur. Bu tarz dastanlara “*Ebuşahma*”, “*Kiyik*”, “*Dariğa Qız*”, “*Seyitbattal*”, “*Zarqum*” gibi dastanlar örnek verilebilir (Qiyrabayev vd., 2008; 634).

2.5.4.1.2.3.1.6.3. Aşk (Romansı) Dastanı

Bu dastanların en önemli konusu, iki gencin birbirine olan gerçek aşklarıdır. Temel içeriği ise, iki gencin aşkları için katlandığı zorluklar, yaptıkları mücadeleler anlatılır. Kazakların aşk dastanları genel olarak üç gruba ayrılır. Birincisi, Doğu'ya

ait içerikler üzerine kurulan dastanlardır. “*Seypilmalik*”, “*Leyli-Mecnun*”, “*Tahir-Zuhra*”, “*Bahram*”, “*Jusip-Zuliha*” gibi dastanlar buna örnektir. İkincisi, yerel folklor içerikleri üzerine kurulan dastanlardır. “*Bozjigit*”, “*Kissa Bozaman*”, “*Jaskelen*”, “*Nazimbek-Külşe*” gibi dastanlar buna örnektir. Üçüncüsü, hayatta gerçekten yaşanmış olayların etkisiyle kurulan dastanlardır. “*Maqpal-Segiz*”, “*Qalqaman-Mamır*”, “*Eñlik-Kebek*”, “*Aqböpe-Savıtbek*”, “*Sırım-Şınar*” gibi dastanlar buna örnektir (Qiyrabayev vd., 2008; 644-645).

2.5.4.1.2.3.1.6.4. Toplumsal-Aşk Dastanı

Aşk dastanlarının üçüncü grubu, yani hayatta gerçekten yaşanmış olayların etkisiyle kurulan dastanlar “*sosyal-aşk dastanları*” olarak da adlandırılmaktadır. Liro-epik jırlar içinde değerlendirilen bu dastanlar, sadece aşk konusunu değil, özellikle 18-19. yüzyıllarda Kazak bozkırındaki tarihî ve toplumsal olayları da ele alması yönüyle diğerlerinden ayrılmaktadır (Kaskabasov ve Äzibayeva, 2004; 18).

2.5.4.1.2.3.1.7. Liro-Epik (Balatsı) Jır

Liro-epik jır, önceki klasik epos ile aşk ve tarihî jırdan farklı olmasına rağmen, bu türlerin bazı özelliklerini kendi bünyesinde toplamış bir türdür. Örneğin; kahramanlık jırından epik anlatımı, aşk jırından lirik ezgiyi, tarihî jırdan ise gerçek şahsiyetleri tasvir etme niteliklerini almıştır. Buna rağmen liro-epik tür bahsi geçen türlere benzememektedir. Kahramanlık jırından farkı, halkı ve ülkeyi istilacılardan koruma ve kahramanca aksiyonlar olmamasıdır. Aşk jırından farkı ise, alevlenmiş bir aşkı içerisinde barındırmamasıdır. Tarihî jırdan ise, net ve somut bir tarihî olayı tasvir etmemesi yönüyle ayrılmaktadır. Yani bu tarz eserlerde epik coşku vardır, ama epik kahraman yoktur. İki gencin kavuşması vardır, ama birbirine tutkuyla bağlanıp yanıp tutuşan âşıklar yoktur. Tarihî şahsiyetler vardır, ama tarihî bir gerçeklik yoktur. Ayrıca bu eserlerde mitik kavramlar ile fantastik unsurlar bulunmamasına rağmen, olaylar kadim dönemde gelişip ilerler. Bu tarz eserlere “*Ayman-Şolpan*”, “*Naurızbay-Qanşayım*”, “*Ernazar-Beket*” gibi eserler örnek olarak verilebilir (Qiyrabayev vd., 2008; 661).

2.5.4.1.2.3.1.8. Aytıs (Atışma)

Aytıs sözü, iki halk ozanının karşılıklı söz yarışması, tartışması, atışması anlamında kullanılmaktadır. Aytısın en önemli özelliği iki tarafın bulunmasıdır. Amaç, söz hüneri göstermek ve birbirini alt etmeye çalışmaktır (Qiyrabayev vd., 2008; 681).

2.5.4.1.2.3.1.9. Lirik Manzume

Lirik manzumeler, insan ömrünün çeşitli durumlarını ve duyguları yansıtır. Lirik manzumenin en önemli özelliği, onun kısa ve duygu yoğunluğunun fazla olmasıdır. Bu sebeple insan ruhunu derinden etkileyebilir (Vahatov, 1974; 231). Lirik manzumelerin anlatıcısı kendi yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarını kendi düşünceleriyle anlatır. Bu sebeple bu tarz manzumelerde, belirli bir toplumun sosyal görünümüne, o dönemde ömür süren insanların duygu durumlarına ve düşüncelerine ulaşılabilir. Bu tarz geleneksel lirik manzumeler, geçmişten beri gelen bedii tasvir araçlarını kullandığı için halk lirizmi olarak da adlandırılır. Bu tarz manzumelerde bir kişinin duygularından başlayıp çok büyük sosyal vakalar ve halkın başına gelen sıkıntılar tasvir edilir. Örneğin, üç buçuk asır ayakta kalan Kazak Hanlığı'nın en önemli meselelerinin bu manzumelerde tasvir edildiğini görebiliriz (Qiyrabayev vd., 2008; 696-697).

2.5.4.1.2.3.1.10. Kara Ölen

Kazak folklorunda başı ve sonu bir bütünlük teşkil eden, dört mısradan ve on bir heceden oluşan manzumelere “qara öleñ” [*kara ölen*] denir. Belirli bir ezgi eşliğinde söylenen bu manzumelerde her dörtlük kendi içinde bir düşünceyi dile getirir (Välihanov, 1961; 199: akt. Qiyrabayev vd., 2008; 711). Birinci, ikinci ve dördüncü mısralar kendi aralarında kafiyelidir (a-a-b-a). Bu manzumeler oyun ve eğlence zamanlarında söylendiği için halkı eğlendirip güldüren konular ele alınır. Büyük ve karmaşık konulara yer verilmez. Kara ölen en çok aşk konusu ve buna bağlı olarak çeşitli duygular yer alır. Yaşamdaki iyilik ve kötülükler üzerinde durulup tavsiyeler verilir (Qiyrabayev vd., 2008; 713-722).

2.5.4.1.2.3.1.11. Ängime (Olay Anlatısı)

Kazak folklorundaki en önemli mensur türlerden birisi olan eñgime, konargöçer ve toplayıcı Kazak halkının yaşamındaki pek çok manevi ve bilişsel unsuru sunması sebebiyle halk arasında genişçe yayılmıştır. Eñgimeler, dinleyiciye kendisi için gerekli olan bilgileri vererek onları düşündürür. Bu yönüyle de toplumsal bir öneme sahiptir. Halk eñgimleri çoğunlukla güldürüp eğlendiren anlatılar değil, tam tersine bir konu hakkında bilgi veren, öğretici anlatılardır. Halkın tarihini, ataların kaderini bilmek için gerekli olan bu anlatılar, insan ömrünün tüm dönemlerini içinde barındırır. Örneğin; yapılmakta olan bir toy zamanında ilginç anılar ya da olaylar hatırlanabilir, boranların birkaç gün sürdüğü sert kış zamanlarındaki zorluklar anlatılabilir. Sözlü olarak anlatılan ve belirli bir kompozisyonsal yapıya sahip olan bu eñgimler toplumsal şuurun bir ürünüdür. Anlatımdan önce genel olarak bir başlangıç bölümü vardır. Anlatıcı, genel olarak bu hikâyenin ne zaman, nerede, kimle yaşandığını ya da hikâyeyi kimden duyduğunu anlatır. Bu giriş bölümünden sonra olay başlar ve sonuç bölümüyle eñgime sona erer (Qiyrabayev vd., 2008; 728-730).

Bu türdeki anlatılar gerçekliği tasvir eder ve somut bir içerik üzerine kurulur. Anlatının yapısı genellikle basit ve akılda kalıcı şekildedir. Anlatıda bedii kaygı yoktur. Önemli olan anlatının icra ettiği görev ve onun anlatılma amacıdır. Eğer anlatı belirli bir derecede malumat veriyorsa, dinleyici onun içeriğine dikkatlice kulak verir. Bu anlatıların konuları da çeşitlidir. Halkın yaşamı, gelenek ve görenekleri, âdet ve inanışları, tarihi, çeşitli uğraşları vb. pek çok sahayı içine alır (Qiyrabayev vd., 2008; 731-733).

2.5.4.1.2.3.2. XX. Asır Folkloru

2.5.4.1.2.3.2.1. 1916 Yılındaki İsyân Hakkındaki Folklor

18. yüzyıldaki Jonğar saldırılarına karşı tüm halkın savaşıması ile 19. yüzyıldaki İsatay Taymanulı ile Mahambet Ötemisulı'nın önderliğindeki halk isyanı özel olarak üzerinde durulması gereken olaylardır. Bu olayların etkisiyle ortaya çıkan jırlara göz attığımızda, bu ürünlerin hepsini irticalen söyleme geleneğine bağlı epik akınların ortaya koyduğunu görmekteyiz. Bu durum 1916

yılındaki isyanın etkisiyle ortaya çıkan tarihî jırlardan farklıdır. Çünkü bu tarz jırları meşhur akınlar ile öncesinde akınlık uğraşısıyla ilgisi olmayan kişiler de üretip ortaya koyma faaliyetine katılmıştır. Halk akınları, sözlü halk edebiyatına bağlı olarak ortaya çıkan eski geleneği yeni zaman uygun hale getirerek geliştirmişlerdir. Önceden akınlık kabiliyetiyle ön plana çıkmayan, ancak jırlara ilgisi olan bazı kişiler ise, kendi görüp duyduklarını ve duygularını jırlara katmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bunun sonucunda da 1916 isyanının farklı zamanlarını ortaya koyan ve bedii kalitesi çeşitlilik gösteren eserler ortaya çıkmıştır. 1916 yılındaki bağımsızlık isyanıyla ilişkili halkı mücadeleye çağıran kısa davet jırlarıyla birlikte egemen sınıfın kurmuş olduğu üstünlüğü ortaya koyan keskin hicivler, mizahi manzumeler ortaya çıktı. Manzum halde selamlaşma yazıları, vedalaşma ve yas manzumeleri (ağıtlar) görülmeye başlandı. Daha sonra belirli dönemleri içine alan jırlar, halk kahramanlarını ele alan manzumeler, halkın başından geçirdiği durumları ve savaş hayatını hatırlatan anıları ele alan manzumeler ortaya çıkmaya başladı. 1916 isyanı etkisiyle ortaya çıkan lirik manzumelerin bir türü de propaganda jırlarıdır. Bu eserler, ezilen halkı bağımsızlık mücadelesine açık bir şekilde çağıran ilk jırlardır. Bu eserler vasıtasıyla halkın çeşitli grupları arasında haberleşme imkânı doğmuş ve ilişkiler artmıştır. Ulaşım vasıtası olan vatandaşlar Amankeldi Batır'ın askerî birliğine katılmış, böylece halkın bir birlik altında toplanma fırsatı olmuştur. Ayrıca bu dönemde halkın bağımsızlığı için er meydanında savaşıp hayatını kaybeden kahramanların ölümlerinin de jırlara eklendiğini görmekteyiz. Özellikle Amankeldi Batır'ın ölümünün etkisiyle ortaya çıkan ağıtlarda sosyal sınıfların görünümü özel olarak ortaya konulmuştur. Örneğin; Amankeldi'nin eşi Balım'ın ağıtında geçen “*Fakirler bugün ağlar, has batırsız kaldıktan sonra*” dizeleri, batırın ölümünün ezilen işçi halkın bakış açısıyla değerlendirildiğine işaret etmektedir (Qiyrabayev vd., 2008; 748-752).

2.5.4.1.2.3.2.2. İşçi Folkloru

19. yüzyılın ikinci döneminden itibaren Kazakistan'da sanayi kuruluşları açılmaya ve işçi sınıfı oluşmaya başlamıştır. Ancak devamlı hareket halinde olan Kazak halkı için bu tarz sanayi kuruluşlarında çalışmak kolay olmamıştır. Bu durum, işçilerin o dönemdeki şiirlerinden ve hikâyelerinden de açıkça

görülmektedir. Karağandı bölgesinden derlenen bir şiirde işçilerin durumu şöyle tasvir edilmektedir:

Kazanç için gelmişiz Ekibas'a,

Mekân edip yatıyoruz her vadide,

Günümüz geçip gidiyor ağlamakla,

Acaba ne halde olacağız gelecekte? (Jalabekov, 1961; 73).

İşçiler arasında çokça yayılan “*Kedeylik*” [*Fakirlik*] adlı şiirde köy hayatından bezip kömür çıkarmaya gelen gencin yine sefaletten kurtulamaması dile getirilir. Genel olarak bu şiirlerde, işçilerin hayat şartlarının ağır oluşu ve iş problemleri tasvir edilir. Bu dönemde işletme yöneticileri, çalışan işçilere genellikle para yerine “*ak talon*” denilen beyaz bir fiş vermişlerdir. Bu beyaz fiş sadece işletme yöneticisinin kendi dükkânında geçerliydi. Daha çok depo olarak tanımlanabilecek bu dükkânlarda çürüyüp bozulmuş yiyecek ve içecekler ile fazla satılmayan eşyalar yer alıyordu. Bu ürünleri elden çıkarma yöntemi olarak işçilere verilen beyaz fişler de sembolik bir kavram olarak dönemin işçi şiirlerine yansımış ve Kazak işçilerin nasıl yağmalandıkları tasvir edilmiştir. Söz konusu ahval sebebiyle işçiler arasında ortaya çıkan “*ihtilal*” (*devrim*) düşüncesi de bir motif olarak dönemin şiirlerinde sıkça görülmüştür (Qiyrabayev vd., 2008; 757-768).

2.5.4.1.2.3.2.3. Öleñ (Şiir)

Ekim Devrimi'nin neticesinde ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik değişiklikler halkın manevi dünyasına da tesir etmiş, önceki dönemde ideoloji tesiriyle oluşturulan folkloru zamana uygun hale getirme faaliyetleri başlamıştır. Geleneksel folklor ürünlerinden yaratıcılık bağlamında faydalanılmış ve ortaya yeni türler çıkmıştır. Eski geleneksel manzumeler ile yeni Sovyet manzumelerinin kendi aralarındaki ilişkileri, birbirine olan etkileri sebebiyle önceki geleneksel manzumelerin bir kısmı kompozisyon, imge ve stil yönünden yenilenmiş, bir kısmı da önceki fonksiyonlarını değiştirmiştir. Yani, eski folklor ürünleri her toplumsal kuruluştaki hayatın gerçekliğine uygun hale gelerek değişime uğramış, bazı türler de yok olarak onların yerine başka türler ortaya çıkmıştır.

Sovyet Hükümeti'nin sınıfsal eşitsizliği ortadan kaldırma amacı tüm toplumun ve zamanın yenilenip gelişmesi olarak tasvir edilmiştir. Yetersiz görülen önceki dönem, yeni dönemin esintisiyle tekrardan canlanmış olan akın gönlüyle tekrardan ele alınmıştır. Eski dönem ile yeni dönem sık sık karşılaştırılarak yeni dönemin önemi vurgulanmış, hatta yeni dönem “*koyun üstünde boz torgayın yumurtladığı*” geçmişteki özlem duyulan sükûnetli ve huzurlu hayat olarak tasvir edilmiştir. Sovyet Hükümeti döneminde büyük bir değişime uğrayarak yeni bir içeriğe sahip olan geleneksel manzumeler, yaşamsal gerçeklikleri ele alarak daha çok ideolojik ve estetik bir işlev sergilemiştir. Dönemin başlıca gayesi olan komünist şuur oluşturma gayretleri çerçevesinde doğum, kız çıkarma, gelin alma, ölüm ve defin gibi pek çok geleneksel unsurlara ve inanışlara yeni manalar verilmiş ve bu ürünler eğitici amaçlar doğrultusunda icra edilmişlerdir. Toplumsal değişim Kazakların geleneksel unsurlarını derinden etkilemiş, muhteva ve icra tarzında değişikliklere sebep olmuştur. Örneğin; eski dönemlerde geleneksel “*jar-jar*” kız evinde icra edilir ve erkek tarafı kız tarafını teselli ederdi. Bu dönemde ise “*jar-jar*” kız evinde değil, iki tarafın birlikte gerçekleştirdiği toyda icra edilen bir geleneği dönüşmüştür. “*Betaşar*” (*duvak açma*) şiirlerinde ise, önceki geleneksel biçim saklanmasına rağmen muhteva değişerek zamanın taleplerine uygun dileklere bolca yer verilmiştir (Qiyrabayev vd., 2008; 769-771).

Bu dönemde işçi ve sınıf ayrımı gibi konular da şiirlerde ele alınmıştır. Bu şiirlerin temel konusu ise yoksulluk, kolhoz ve diğer iş hayatındaki kişilerin yaşamları ile bu kişileri sömürücü zengin sınıfına karşı birleştirme düşüncesidir. Halk arasında hızlıca ve genişçe yayılan bu tarz şiirlerin bir örneği şu şekildedir:

Gelin yoksul Kazaklar,

Organize olun ırgatlarla,

Zenginleri, mollaları;

Koyun gibi kovun kamçılarla (Kenjebayev, 1948; 363).

Sovyet döneminde Kazak halkını kolhozlara toplama maksadı taşıyan nasihat şiirleri de oldukça yaygındır. Lenin hakkındaki şiirler de bu dönemde oldukça yaygınlaşmış ve onun mücadelesi ve başarıları şiirlerde dile getirilmiş,

özellikle Lenin'in ölümünden sonra ağıt tarzındaki manzumeler ortaya çıkmıştır (Qiyrabayev vd., 2008; 777).

2.5.4.1.2.3.2.4. Bilmece

Bu dönemde bilmece türü bazı deęişiklere uğrayıp farklı bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Önceki dönemde bilmeceler sözlü olarak ortaya çıkmakta, yayılmakta ve muhafaza edilmekteydi. Bu dönemde ise okuyucular bilmecelerle kitap, gazete ve dergi sayfalarında karşılaşmışmaya başlamışlardır. Önceki dönemin aksine, bu dönemdeki bilmecelerin sürekli bir gelişim içerisinde olduğunu, yeni varyantlarının ortaya çıktığını söylemek oldukça zordur. Çünkü bu dönemde bilmeceler eski önemini yitirmiş, oyun ve eğlencelerde çok fazla yer alamamıştır. Yazılı edebiyat gelişip gazete ve dergiler artmış, televizyon kullanımı git gide yaygınlaşmış ve sözlü kültürün alanı daralmıştır. Eski dönemlerde daha çok konargöçer yaşam merkezli konuları ele alan bilmeceler, 20. yüzyılda eğitim, bilim ve teknik konuları ele almaya başlamıştır (Qiyrabayev vd., 2008; 781-783).

Canı yok, ayak izi var.

Üzengili, dizginsiz,

Kolanı yok, eyeri var.

Bu bilmece “iki ayaklı hayvan” olarak ele alınan ve atın özellikleriyle tasvir edilen bisiklet hakkındadır. Bu dönemde ortaya çıkan bilmecelerin çoğunda artık önceki yaşamın temel değerleri olan hayvanlar değil, onların yerini ikame eden araba, uçak, tren, bisiklet gibi teknik unsurlar görülmeye başlamıştır. Bu bilmecelerin şiirsel yapısı ise oldukça basit ve kısadır (Qiyrabayev vd., 2008; 788).

2.5.4.1.2.3.2.5. Atasözü

20. yüzyılda geleneksel görünümünü muhafaza edem atasözleri, muhteva yönüyle deęişime uğramıştır. Önceki dönemde sözlü olarak doğan, muhafaza edilen ve yayılan atasözü, bu dönemde yazılı bir şekilde muhafaza edilmiş ve yayılmıştır. Kitap, gazete, dergi, televizyon, radyo gibi yayın organları atasözlerini yayma konusunda büyük bir hizmet icra etmiştir. Sovyet Hükümeti, yeni ortaya çıkan

atasözlerinin terbiye yönüne büyük önem vermiş, atasözlerinden ideolojik bir vasıta olarak faydalanılmıştır. “*Sınıflı bir olanın şerefi birdir, gerçek dostun canı birdir*”, “*Hesapsız (raporsuz) kolhoz, kapısız ev (gibidir)*”, “*Birlik-beraberlik içindeki kolhozun işleri tam, işleri tam olan kolhozun yaşamı bay (zengin)*” (Turmanjanov, 1959; 18-19) gibi atasözleri Sovyet yönetiminin sınıfsal anlayışını ve ideolojisini yansıtan ürünlerdir.

2.5.4.1.2.3.2.6. Äñgime (Olay Anlatısı)

20. yüzyılda äñgime türü gelişimine devam etmiş, hem 1916 yılındaki devrim ve 1941-1945 yılları arasındaki II. Dünya Savaşı hakkında hem de sonraki dönemde sakin ve huzurlu yaşam hakkında äñgimeler ortaya çıkmıştır. Savaş döneminden akılda kalanların anlatımı bir yönüyle anı ve savaş yıllarının görünümü niteliği taşısa da, diğer yönüyle bu anlatılar geleneksel folklor has mübalağa yöntemiyle icra edilirler. Gerçekliğin anlatımında bedii fantazi göze çarpar. Ayrıca bu dönemdeki bir başka yenilik, äñgimelerin arasında anekdotların (fıkra) yer almasıdır. Şehir folkloru olarak değerlendirilen bu kısa tür, humor ve satira içermesi yönüyle dikkat çeker. Bu anekdotların amacı belirli bir durum ya da kişinin kötü yönlerini ortaya çıkarmak, güldürmek ve alay edip eleştirmektir (Qiyrabayev vd., 2008; 794-799).

Kazak folklorunun, Kaskabasov önderliğinde bu şekilde tarihî gelişim dönemlerine göre detaylıca ele alınması kendi dönemi için oldukça yeni ve önemli bir adımdır. Her tasnif gibi, bu tasnifin de mutlaka eksik, tartışmalı ya da hatalı yönleri bulunabilecektir. Bu zamana kadar Kazak folklor tarihinin bu şekilde detaylıca tasnif edilmediği ve bu çalışmanın bir “ilk” oluşu göz önünde bulundurulduğunda, bazı eksikliklerin ya da tartışmalı yönlerin bulunması da son derece olağan karşılanabilecektir.

Çalışmada Kazak folklor tarihinin üç dönemde incelendiğini ve bu üç bölümün de kendi içinde çeşitli dönemlere ayrıldığını görmekteyiz. Z. Ahmetov, B. Vahatov, D. Şalabekov gibi önceki araştırmacıların çalışmalarıyla birlikte, yeni araştırmalardan da faydalanılan bu çalışmada, önceki Sovyet devrinde sansüre uğrayan, yasaklanan ya da yok sayılan folklor unsurları çalışmaya dâhil edilmiş ve Kazak folkloru ilk kez tarihî-tipolojik açıdan ele alınmıştır. Kaskabasov burada

Kazak millî folklorunun gelişim yolları üzerinde durarak folklor türlerinin ortaya çıkışını, şekillenmesini, gelişimini, yaşadığı değişim ve dönüşümleri ortaya koymuştur. Ayrıca folklor ürünlerinin edebî esere dönüşme süreci ortaya konarak folklorun bugünkü çağdaş edebiyata ve sanata temel teşkil ettiği de gözler önüne serilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAZAK FOLKLOR ÇALIŞMALARININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

3.1. Kazakistan'da UNESCO Faaliyetleri ve Somut Olmayan Kültürel Miras

Geleneksel kültürün korunması ve gelecek nesillere aktarılması düşüncesi küresel bir uygulama olarak bütün eğitim kurumlarında yerini almıştır. Uluslararası toplum bu konuda daha organize ve güçlü bir eylem koyma çabasını kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü çatısı altında devam ettirmektedir. UNESCO'nun 17. Genel Konferansı esnasında 16 Kasım 1972 yılında kabul edilen “*Dünya Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi*”yle, tanımı yapılan ve korunması hedeflenen somut “*kültürel miras*” ile birlikte “*somut olmayan kültürel miras*”ın da korunması gerektiği fikri bir karşı görüş olarak sunulmuştur. Bu sayede folklorun korunması kabul gören bir düşünce olarak tartışılmaya başlanmış, 1989 yılında “*Geleneksel Kültür ve Folklorun Korunması Tavsiye Kararı*”, 1994 yılında “*Yaşayan İnsan Hazinesi Programı*” ve 1997-98 yıllarında başlayan “*İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Başyapıtları İlan Programı*” bu doğal sürecin uzantıları olarak karşımıza çıkmaktadır (Oğuz, 2009; 8).

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin 1991 yılında bağımsızlıklarını kazanmasıyla birlikte tarihî ve kültürel miraslarını koruma, ülke siyasetinin esasını teşkil etmiştir. Tarihî ve kültürel mirasları sistematik bir şekilde koruma altına almak bölgedeki genç Türk cumhuriyetlerinin oluşumu ve devamı noktasında oldukça önemliydi. Bu noktada UNESCO, hem katılımcı devletlerin söz konusu kültürel miraslarına dikkatini çekmiş hem de Orta Asya halklarının kültürü ve tarihi noktasında kültürel işbirliği platformları oluşturarak Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Tacikistan'da önemli toplantılar düzenlemiştir. 1994 yılında da Almatı'da Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı temsil eden ve eğitim, bilim, kültür ve iletişim sahasında insanî gelişime katkıda bulunma amacı güden bir UNESCO ofisi kurulmuştur (Qiyılıbayeva, 2017; 1).

Kazakistan'daki UNESCO faaliyetleri resmi olarak bağımsızlık dönemiyle birlikte başlasa da, Kazakların daha önceki yıllarda örgütü tanıma ve hazırlanma sürecinden söz edilebilir. Jaqsıbay Samrat'ın aktardığı bilgiler ışığında, 20. yüzyılın 80'li yıllarının başında Kazak kültürünü ve tarihini öğrenmek isteyen gençler M. Ävezov Müze Evi'nde iki haftada bir kez gerçekleşen Almatı Şehir Halk Üniversitesi'nin derslerini kaçırmadan takip etmekteydi. Bu derslerde kitaplarda yazılmayan, akademisyenlerin kürsülerden aktarmadığı çeşitli kültürel ve tarihî konular konuşulmaktaydı. Bu derslerin birinde 8. yüzyılda taşlara kazınan Orhon-Yenisey anıtlarından bahsedilmiş ve Thomsen'in 1983 yılında bu abidelerin Türk dilinde yazıldığını ispatladığı ifade edilmiştir. Günümüzde Moğolistan topraklarında bulunan bu abileri görmeye giden Oljas Süleymenov, söz konusu taşların Moğol askerler tarafından nişangâh olarak kullanıldığını görmüş, Moğolistan hükümetine bu taşların korunması gerektiğini ifade etse de, sözlerinin değer bulmadığını ifade etmiştir. Genel olarak Türk dünyası ve onlar içinde yer alan Kazaklar için paha biçilmez değerde olan abidelerin bu halde oluşuna oradaki herkes itiraz etmiştir. İtiraz edenler arasında yer alan Seyit Kaskabasov bu abidelerin UNESCO tarafından koruma altına alınıp kültürel miraslar listesine alınması gerektiğini ifade etmiş, kısa bir süre sonra da söz konusu bengü taşlarda yazılanlar Kazak Türkçesine kazandırılmıştır. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kazaklar arasında “UNESCO nedir?”, “nasıl bir organizasyondur?” gibi sorular sorulmaya başlanmış, bütün kültürel unsurları koruma amacı dikkate alındığında UNESCO'nun harika bir kurum olduğu düşünülmüştür. Ancak kurumun uluslararası bir nitelik taşıması ve Kazak Türklerinin o dönemde Sovyet Rusya egemenliği altında özerk bir cumhuriyet teşkil etmesi sebebiyle Kazakların taleplerinin dikkate alınmayacağı anlaşılmıştır (Samrat, 2017; 1).

Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettikten sonra, 22 Mayıs 1992 yılında UNESCO'ya üye olmuş ve günümüzde de bu kurumun en önemli katılımcılarından biri durumuna gelmiştir. 1993 yılında ülkede UNESCO Millî Komisyonu kurulmuş (Mıñjasarqızı, 2020; 1) ve pek çok önemli meselelerle birlikte UNESCO'nun yıldönümleri takvimine Abay'ın doğumunun 150. yılının kutlanması yönündeki öneri sunulmuştur. Bu öneri 1993 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen Genel Konferans'ın 27. oturumunda ele alınmış ve kabul edilmiştir. Bu durum, Kazakistan Cumhuriyeti'nin örgüt içindeki ilk zaferi olarak kabul

edilmektedir. Faaliyetlerin Kazakların ulu şahsiyeti Abay ile başlaması da sembolik bir öneme sahiptir. 1995 yılında UNESCO düzeyinde gerçekleştirilen kutlamalar Haziran ayında Paris’te başlamış ve baş direktör Federiko Mayor’un katılımıyla Ağustos ayında Kazakistan’da devam etmiştir (Samrat, 2017; 1).

1995 yılının sonbaharında Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nin UNESCO düzeyinde korunan kültürel miraslar listesine alınması için çalışmalar başlatılmıştır. 15 Kasım’da Cumhurbaşkanı Nursultan A. Nazarbayev UNESCO Genel Konferansı’nın 28. oturumuna katılıp konuşma yapmış ve burada baş direktör F. Mayor’a Kazakistan’a vermiş olduğu emekler için “*Beybitşilik jäne Ruhani Kelisim*” [*Barış ve Manevi Uzlaşma*] hediyesi takdim etmiştir (Samrat, 2017; 1).

1997 yılının 2-6 Haziran tarihleri arasında Paris’te UNESCO önderliğinde Kazakların büyük yazarı M. O. Ävezov’un doğumunun 100. yılı kutlandı. UNESCO’nun aynı yıl içerisindeki 29. oturumunda örgütün Yürütme Kurulu Türkistan şehrinin 1500. yılının 1998 yılında, M. Dulat’ın 500. yılı ile Q. Sätbayev’in 100. yılının 1999 yılında kutlanmasını teklif etmiş ve bu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir (Samrat, 2017; 1).

2001 yılında akın Oljas Süleymenov’un Kazakistan’ın UNESCO daimi temsilcisi olarak atanmasıyla birlikte Kazakistan Cumhuriyeti ile UNESCO arasındaki ilişkiler daha da artmıştır. Kazakistan Cumhuriyetinin teklifiyle UNESCO “*Medeniyetlerin 2013-2022 Arası On Yıllık Planı*”nı kabul etmiştir (Samrat, 2017; 1).

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilen Kazakistan’ın ilk değeri ise “*Hoca Ahmed Yesevi Türbesi*” olmuştur.⁵⁹ 14. yüzyılda Timur tarafından Türkistan’da inşa edilen ve sonrasında Müslümanlar için hac mekânı haline gelen bu yapı ortaçağ mimarisinin eşsiz bir örneği olarak 23 Haziran 2003 yılında Paris’te gerçekleştirilen 27. oturumda listeye eklenmiştir. Kazakistan’da UNESCO’nun koruması altına alınan ve Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilen ikinci unsur “*Tañbalı Arkeolojik Petroglifleri [Tamgalı Kaya Resimleri]*”dir.⁶⁰ 2004 yılında listeye dâhil edilen yaklaşık 5000 petroglif Tunç Çağı’ndan itibaren Orta Asya

⁵⁹ <https://whc.unesco.org/en/list/1103>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

⁶⁰ <https://whc.unesco.org/en/list/1145>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

bozkırlarının yaşam tarzı hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. 7 Temmuz 2008 yılında gerçekleşen 32. oturumda listeye dâhil edilen diğer unsur İpek Yolu'nun geçtiği “*Sarıarka: Kuzey Kazakistan'daki Bozkır ile Göller*”dir.⁶¹ 2014 yılında Kırgızistan ve Çin ile birlikte ortak değer olarak “*İpek Yolu: Chang'an-Tianshan Güzergâhı*” listeye dâhil edilmiş ve İpek Yolu'nun 5000 km'lik bölümünü içine alan Chang'an-Tianshan güzergâhındaki tarihî yapılar, tapınaklar, mezarlar, yollar vb. koruma altına alınmıştır.⁶² 2016 yılında ise Kırgızistan ve Özbekistan'la ortak değer olarak “*Batı Tianshan Dağları*” listeye dâhil edilmiştir.⁶³

UNESCO “*kültürel miras*” kavramının sadece somut varlıklarla, maddi unsurlarla sınırlandırılmayacağı anlayışıyla harekete geçerek maddi kültürel unsurların dışında, maddi olmayan ve “*somut olmayan kültürel miras*” olarak adlandırılan kültürel değerlerin fark edilmesini ve korunmasını sağlamak amacıyla harekete geçmiştir. Özellikle son yıllarda teknoloji ve iletişimin gelişmesiyle birlikte özellikle radyo, televizyon, sinema gibi iletişim araçları ve sanat dallarının yaygınlaşması sözlü aktarım ortamlarını olumsuz etkilemiş, teknolojinin olanaklarından faydalanıp gelişen küreselleşme uluslararası bir nitelik kazanamayan yerel kültürleri tehdit ederek tek tipleşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. UNESCO başta olmak üzere, çeşitli kültürel örgütlenmeler bu tehlike karşısında çeşitli önlemler alma gayreti içerisine girmiş, halk bilgisinin günden güne azalan aktarım ve uygulama alanlarına canlılık kazandırmak için bazı faaliyetler yürütmüşlerdir. Bu doğrultuda 17 Ekim 2003'te Paris'te toplanan UNESCO'nun 32. Genel Konferansı'nda “*Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi*” kabul edilmiştir. Somut olmayan kültürel miras unsurları kütüphane, arşiv ya da müzelerde korunup yaşatılamazlar, ancak insanların zihinlerinde ve eylemlerinde can bulurlar (Proschan, 2007; 21). Bu sebeple sözleşmenin amacı sadece kültürel miras alanlarını araştırma, derleme ve arşivleme değil, aynı zamanda bu mirasın yaşatılarak korunmasına da katkı sağlamaktır.

“*Somut olmayan*” ifadesinin kullanımı “*obje*” odaklı kültürel miras tanımları ve koruma yaklaşımlarından doğmuştur. UNESCO'nun, zikredilen sözleşmeye kadar kültürle ilgili oluşturmuş olduğu belgeler mimarî ya da tarihî

⁶¹ <https://whc.unesco.org/en/list/1102>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

⁶² <https://whc.unesco.org/en/list/1442>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

⁶³ <https://whc.unesco.org/en/list/1490/>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

eserler gibi “somut” (İngilizce “*tangible*”, Fransızca “*matériel*”) nesnelere odaklanmış, ilk kez bu sözleşme ile materyal hali olmayan unsurlar üzerine yoğunlaşarak kültürel miras koruma programı oluşturulmuştur. Bu anlayış “*somut olmayan*” (İngilizce “*intangible*”, Fransızca “*immatériel*”) terimini ortaya çıkarmıştır. İngilizcede “*intangible cultural heritage*” ve Fransızcada “*patrimoine culturel immatériel*” kavramıyla ifade edilen (Oğuz, 2013; 6) somut olmayan kültürel mirasın Kazak Türkçesindeki karşılığı “*materiyaldıq emes мәдени мұра*”dır.

Kazakistan Cumhuriyeti 2003 yılında Paris’te kabul edilen “*Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi*”ni 21 Aralık 2011 tarihli 514-IV sayılı kanun uyarınca onaylamıştır (Sotnikova, 2010: akt. Oraqbayqızı, 2016; 87). Sonrasında Kazakistan’da *Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Millî Komitesi* kurulup 21 Eylül 2013 tarihinde Kazakistan Hükümeti “*Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma ve Geliştirme*” hususundaki kararı onaylamıştır. Ulusal kültürün en önemli bileşeni olan somut olmayan kültürel miras, nesillerin manevi bağlarını güçlendiren ulusal bilincin en önemli unsuru olup geleneksel Kazak kültürünün oluşumunda kilit rol oynamaktadır. 17 Ekim 2003 tarihli Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin 21 Aralık 2011 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti kanunu ile onaylanması, söz konusu kültürel mirasın etkin korunması noktasında önemli bir adım olmuştur.

Somut olmayan kültürel mirasın korunması meselesi, Kazak toplumunun kendi kaderini tayin etmesi, millî şuur ve devlet olma bilincini geliştirmesi, enformasyon ve kültürler arası anlayışın güçlenmesi noktasında önemli etkileri olan “*Mâdeni Mura*” [*Kültürel Miras*] programının devamı niteliğinde görülmektedir. 2004 ve 2011 yılları arasında gerçekleştirilen Kültürel Miras programı, Kazakistan tarihindeki en verimli ve eşsiz faaliyetlerden birisidir. Bu faaliyet neticesinde Kazak halkının kültürel yönden potansiyeli ortaya konmuş, yerel kültürü ve bilimi yeni bir düzeye yükseltme noktasında paha biçilmez bir deneyim yaşanmıştır. Bu program çerçevesinde 73 tarihî ve kültürel unsur restore edilmiş, atalar tarihi hakkındaki mevcut bilgileri zenginleştiren 37 yerleşme ve höyükte arkeolojik araştırmalar yapılmıştır. Türkiye, Özbekistan, Rusya, Çin, Moğolistan, Japonya, Mısır, Ermenistan, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerine araştırma gezileri düzenlenmiş ve

bunun neticesinde Kazak dili, tarihi, edebiyatı, folkloru, etnografyası, sanatı gibi çeşitli alanlar hakkında 5 bine yakın el yazma ve yazılı basım elde edilmiştir. Program kapsamında Kazak tarihi, etnografyası, arkeolojisi, tarihi gibi alanlarda 600'e yakın kitap basılıp 1 buçuk milyondan fazla tirajla yayımlanmıştır. Bu eserler arasında “*Babalar Sözi*”, “*Älemdik Filosoñyalıq Mura*” [*Evrensel Felsefe Kültürü*], “*Älem Ädebiyeti Kitaphanası*” [*Dünya Edebiyatı Kütüphanesi*], “*Ejelgi Vaqıttan Bizdiñ Künimizge Deyingi Qazaq Halqınıñ Filosoñyalıq Murası*” [*Kadim Zamandan Günümüze Kadarki Kazak Halkının Felsefi Kültürü*], “*Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi*” [*Kazak Edebiyatının Tarihi*] gibi önemli çalışmalar yer almaktadır. Bunun yanında, bu programla birlikte ilk kez yerli anıtların envanter çalışması yapılmış, yerel çapta ve ülke çapında önemi bulunan tarihî ve kültürel anıtların listesi onaylanmıştır. Böylece Kazakistan'ın çeşitli bölgelerinin tarihî ve kültürel anıtlarından oluşan bir koleksiyon yayımlanmıştır. 2010 yılında ise Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “*Qazaqtıñ Dästürli 100 Küyi*” [*Kazakların Geleneksel 100 Küyü*] ve “*Qazaqtıñ Dästürli 100 Äni*” [*Kazakların Geleneksel 100 Şarkısı*] adlı projeler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu proje, geleneksel Kazak müziğinin derlenip CD'lerle yayımlanması noktasında geniş çaplı bir çalışmadır.⁶⁴

Kültürel Miras programı çerçevesinde öncelikle “*Hoca Ahmed Yesevi Türbesi*”, “*Tañbalı Arkeolojik Petroglifleri*” gibi önemli tarihî, kültürel ve mimari abidelerin incelenmesi ve restorasyonu gerçekleştirilmiş ve bu unsurların UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dâhil edilmesi noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak bu program her ne kadar somut kültür unsurlarının korunmasına, millî şuur ve anlayışın oluşmasına, Kazak halkının kendi tarihine ve kültürüne ilgi duymasına katkıda bulunsa da, manevi mirasın tespit edilip derlenmesi, araştırılması ve tanıtılması noktasında eksik kalmış, son yıllarda önemi giderek artan somut olmayan kültürel miras hakkında yeterince çalışma yapılmamıştır.

Sözleşmenin onaylanmasıyla birlikte ülke çapında somut olmayan kültürel miras unsurlarını tespit etme, koruma, sürdürülebilirliğini sağlama ve gelecek nesillere aktarma noktasında çalışmalara başlanmıştır. Somut olmayan kültürel mirasın geliştirilmesi ve sözleşmenin uygulanması amacıyla 15 Aralık 2006

⁶⁴ <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000408>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

tarihinde “*Kültür Hakkında*”, 8 Şubat 2011 tarihinde “*Kültür ve Enformasyon Bakanlığı’nın 2011-2015 Yılları Stratejik Planı Hakkında*”, 21 Aralık 2011 tarihinde “*Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hakkındaki Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında*” gibi yasal düzenlemeler hazırlanmıştır.⁶⁵

Sözleşmenin 16. maddesine bağlı olarak “*İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi*” oluşturulmuştur. Ekim 2021 tarihi itibarıyla Kazakistan Cumhuriyeti’nin söz konusu listeye kayıtlı 11 unsuru bulunmaktadır. Bu unsurların çoğu “*tekli nüsha*” olup Kazakistan Cumhuriyeti’nin tek başına başvuruda bulunduğu ve listeye kendi adına kaydettirdiği unsurlardır. Bunun yanında Kazakistan Cumhuriyeti’nin çeşitli ülkelerle başvuruda bulunup listeye kaydettirdiği “*çoklu (çokuluslu) nüsha*”lar da bulunmaktadır.

İlk olarak 2014 yılında Kazakların geleneksel müzik aleti dombırayla icra edilen “*Küy Sanatı*” [*Qazaqtıñ Dästürlı Dombıra Küy Öneri*] İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne dâhil edilmiştir. Bir müzik türü olan küy, aynı zamanda Kazak halkının enstrümental bir piyesidir.⁶⁶ Geleneksel olarak çeşitli bayramlarda, kutlamalarda, toplantılarda icra edilen bu müziğe genellikle anlatılan efsaneler ve hikâyeler eşlik etmektedir.⁶⁷

2014 yılında Kırgızistan’la birlikte geleneksel “*Keçe Ev*⁶⁸ ile Onu Kurma Geleneği” [*Kiyiz Üy men Onıñ Buyımdarın Jasav Dästüri*] İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne dâhil edilmiştir (Samrat, 2017; 1). Kazaklar keçeden yapılan yurtları (kiyiz üy) kutsal ocaklar, değerli mekânlar olarak görmektedir. Çünkü bu keçe yurtlar atalardan kalan anlayışın, sezginin, duygu ve tecrübenin yansımasıdır. Tek bir keçe yurda bakıldığında bile Kazak mimarisi, inşaatı, resim ve el sanatı, halk bilgisi inanış ve uygulamaları başta olmak üzere pek çok kültürel unsurun bir araya geldiği muhteşem bir sanat eserini görebilmek mümkündür. Hızlıca kurulup sökülen ve at sırtında kolayca taşınabilen bu keçe yurtlar konatgöçer Türk halklarının vazgeçilmez mekânları olmuştur. Kazak halkının tarihindeki ilk mimari yapısı olan bu keçe yurtların kurulması da bilgi ve

⁶⁵ <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000408>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

⁶⁶ <https://urker.kazgazeta.kz/news/8360>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

⁶⁷ <https://ich.unesco.org/en/RL/kazakh-traditional-art-of-dombira-kuy-00996>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

⁶⁸ Kazak Türkçesiyle “*kiyiz üy*”, Kırgız Türkçesiyle “*boz üy*”

beceri gerektirmektedir. Her parçanın kurulum sırası bulunmakta, bazı parçaları da sadece bazı kişiler kurabilmektedir. Ayrıca bu yapının parçaları olan “*şañıraq*”, “*kerege*”, “*esik*”, “*uvıq*” vb. terimler arka planında Kazak halk bilgisi ve anlayışı hakkında çeşitli kültürel kodlar da sunmaktadır.

2 Aralık 2015 yılında Kazak ve Kırgızların geleneksel “*Atışma*” [*Aytıs*] sanatı listeye kaydedilmiştir (Oraqbayqızı, 2016; 87). Akınlık kabiliyetine sahip iki insan arasında gerçekleşen bu yarışta, genel olarak Kazakların millî müzik aleti dombıra eşliğinde şiirler okunur. Konuyu dinleyicilerin belirlediği bu yarışta müzikal hünere, ritmik duyguya ve özgünlüğe sahip olup hızlı düşünebilen yarışmacı yarışı kazanmaktadır.

1 Aralık 2016 tarihinde ortak değer olarak geleneksel “*İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka*” [*Qatırma Nan (Lavaş) Äzirlev Dästüri*] listeye dâhil edildi. Bu kültür, Kazakistan dışında, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran’da da yaygındır. Geleneğe göre, ekme (lavaş, yufka vb.) pişirmede ailenin tüm üyeleri pişirme işine katılır. Hatta köylerde veya kırsal alanlar da komşular da pişirme işlemine katılır. Metal bir kap ya da tencereye konup fırında pişirilen ekme çeşitli kutlamalarda, doğum günlerinde, evlilik toylarında ya da defin merasimlerinde sofralara konulur.⁶⁹ Ekme pişirme işleminde ailenin en az üç üyesi yer alır. Geleneksel fırın ya da tandırlarda metal saclar ya da kaplar kullanarak ekme pişirilir.

2 Aralık 2016 tarihinde İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne geleneksel “*Kazak Güreşi*” [*Qazaq Küresi*] ile “*Şahinle Avlanma Becerisi*” [*Qus Saluv / Qusbegilik Öneri*] dâhil edilmiştir (Ospanbay, 2016; 1). Yırtıcı kuşları av üzerine salma geleneği, Kazak halkı arasında en eski zamanlardan gelen sportif bir sanat olarak görülmektedir. Kazaklar eski dönemlerden beri kartal, şahin, çakır kuşu, ala doğan, kızıl enseli doğan, ulu doğan, alaca doğan vb. pek çok yırtıcı kuş türünü yetiştirerek onlara avlarını yakalamayı öğretmektedirler (Mıñjasarqızı, 2020; 1).

⁶⁹ <https://urker.kazgazeta.kz/news/8360>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

2016 yılında “*Nevruz Kutlamaları*” [*Naurız Merekesi*] listeye eklenen bir diğer ortak mirastır. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan İran, Irak, Hindistan, Pakistan ve Tacikistan’la birlikte ortak değer olarak listeye eklenen Nevruz, yeni yılın başlangıcını, refahı ve bolluğu simgeler.⁷⁰ Kazakistan’da Ulusun Ulu Günü [Ulıstıñ Ulı Küni] olarak da adlandırılan Nevruz Bayramı, Kazakların geleneksel oyunları, dansları ve şarkıları ile yemek kültürü başta olmak üzere pek çok kültürel unsurun icra edilerek yaşatıldığı, millî şuurun güçlenip halk arasında birlik ve beraberliğin en üst düzeye çıktığı özel bir zaman dilimidir.

2017 yılında Kazakların geleneksel “*Aşık Oyunu*” [*Asıq Atuv Oyunı*] listeye dahil edilmiştir. Kazakların bu geleneksel oyununda her oyuncunun kendi aşık seti ve farklı renklerle boyanmış “*saka*”ları vardır. Oyuncular, aşıklarını diğer oyuncuların aşıklarını vurmak için kullanırlar. Çocukların analitik düşüncesine ve fizyolojik gelişimine faydalı olan aşık oyunu, sosyalleşme ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmesi yönüyle de önemlidir.⁷¹

UNESCO’nun 26 Kasım-1 Aralık 2018 tarihleri arasındaki 13. oturumunda “*Kazak At Yetiştiricilerinin Bahar Şenlik Ritüelleri*” [*Qazaq Jılqı Ösirüvşileriniñ Köktemgi Merekelik Salt-Dästürleri*] İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne dâhil edilmiştir. Bu bahar şenliklerindeki geleneksel ritüeller arasında “*ayğır qosuv*”, “*biye baylav*”, “*kımızmurındıq*” gibi uygulamalar yer almaktadır (Mıñjasarqızı, 2020; 1). *Ayğır qosuv*, bir atın küçük yaştan itibaren damızlık olarak seçilmesidir. Böyle atların yelesi ve kuyruğu kesilmez. *Biye baylav* (*kısrak bağlama*), halkın yaylaya çıktığı zaman sağılan kısrakları ayırmaya başlamasıdır. Bunun için öncelikle yere kazıklar çakılır ve yakalanan kısraklar bu kazıklara bağlanır. Sonrasında kısrakların bağlandığı organların başında çay hazırlanır ve toplanan halk yanında kurt, peynir vb. yiyecekleriyle gelir. Buna Kazak kültüründe “*çay saçısı*” (şay şaşuv) denir.⁷² *Kımızmurındıq* toyu ise, kısrığın yakalanıp bağlandıktan sonra sütünün sağılıp iki-üç gün mayalandıktan sonra davet edilen aksakallara törenle sunulmasıdır. Aksakallar da teşekkür edip

⁷⁰ <https://ich.unesco.org/en/RL/nawrouz-novruz-nowrouz-nowrouz-nawrouz-nauryz-nooruz-nowruz-navruz-nevruz-nowruz-navruz-01161#identification>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

⁷¹ <https://ich.unesco.org/en/RL/kazakh-traditional-assyk-games-01086>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

⁷² <https://argymaq.kz/archives/2639>, Erişim Tarihi: 18.10.2021

kımızı içtikten sonra bereket dileklerini sunar ve ev sahibine batasını verir. Kazakların bu geleneksel toyu misafirperverlik, hürmet, cömertlik, birlik ve dayanışma gibi unsurları barındırması yönüyle dikkat çekmektedir.⁷³

2018 yılında Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak kültürel değeri olan “*Dede Qorqud / Korkyt Ata / Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik*” [*Qorqıt Ata: Epikalıq Mädeniyet, Halıq Añız Äñgimeleri jäne Ävenderi*] İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dâhil edildi. Dede Korkut'un destan kültürü, çeşitli epik hikâyeler, gösteri sanatı ve müzikler başta olmak üzere çeşitli vasıtalarla nesiller boyu aktarılan unsurlara dayanmaktadır. Hikâyelerde bilgeliğin sembolü bir ozan olarak karşımıza çıkan Dede Korkut, kobız adı verilen geleneksel müzik aleti eşliğinde epik hikâyelere bağlı olarak yeniden üretilir.⁷⁴

2020 yılında “*Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Togyzqumalaq, Toguz Korgool, Mangala / Göçürme*” [*Toğız-Qumalaq Oyunı*] Türkiye ve Kırgızistan ile ortak kültürel miras olarak İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dâhil edildi. Türkiye'de “*mangala*” ya da “*göçürme*” adıyla bilinen bu oyun, özel olarak yapılan ve üzerinde oyuklar bulunan ahşap ya da yere kazılan çukurlarda oynanır.⁷⁵

Kazak halkının somut olmayan kültürel mirası, listeye dâhil edilen unsurların dışında çok çeşitli zenginliklere sahiptir. Ancak 20. yüzyıldaki küreselleşme ve modernleşme süreci somut olmayan kültürel miras unsurlarının büyük ölçüde zarar görmesine, hatta bazı unsurların yok olmasına sebep olmaktadır. Bu noktada somut olmayan kültürel mirasın korunup saklanması ve muhafaza edilmesi büyük önem kazanmıştır. Kazakistan Cumhuriyeti'nde bu konudaki çalışmalar son yıllarda başlamış olsa da, henüz yeterli seviyeye ulaştığını söylemek güçtür. Somut olmayan kültürel mirasın tespit edilmesi, belgelenmesi, araştırılması, korunması, tanıtılması ve söz konusu mirasın sosyal yaşamdaki rolünün artırılmasının yanı sıra, resmi veya gayri resmi eğitim kurumları

⁷³ https://massaget.kz/mangilik_el/shanyirak/salt-dastur/41952/

⁷⁴ <https://ich.unesco.org/en/RL/heritage-of-dede-qorqud-korkyt-ata-dede-korkut-epic-culture-folk-tales-and-music-01399>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

⁷⁵ [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00114&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00114&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs), Erişim Tarihi: 10.10.2021

vasıtasıyla bu mirasın silikleşip unutulmaya yüz tutan yönlerinin tekrar canlandırılması ve aktarılması noktasında adımların atılması beklenmektedir.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin uygulanması, manevi değerlerin canlandırılması yoluyla yerel kültürü tehdit eden küreselleşme ve kitle kültürünün önlenmesine de katkı sağlayacaktır. Bu sebeple somut olmayan kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması yolundaki sorunların acilen ele alınması ve çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Bu noktada merkezî ve yerel yürütme organları, kültür ve eğitim kurumları, çeşitli dernek, vakıf ve kuruluşlar başta olmak üzere sürecin etkin unsurlarının organize faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Hatta bu noktada, dünyanın önde gelen ülkelerinin deneyimlerinden faydalanma ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapma yoluna gidilmesinin söz konusu faaliyetleri daha da hızlandıracağı kanaatindeyiz.

Ülkede yakın döneme kadar gelenek ve geleneği yaratma yolları somut olmayan kültürel miras kavramı içerisinde ele alınmamış, kültürel mirasın sadece somut unsurlarına odaklanılmıştır. Bu sebeple ülkede önem verilmesi gereken kültürel konulardan birisi de, geleneksel sanatların yaratıcıları ve icracıları ile bu sanatların aktarım yollarıdır. Bu bağlamda öncelikle Kazakistan genelinde el sanatları, gösteri sanatları, sözlü gelenek ve anlatımlar, çeşitli ritüel ve törenler gibi kültür unsurlarının yaşatıldığı bölgeler belirlenerek bu kültürel mirasın taşıyıcıları tespit edilip kayıt altına alınmalıdır.

Kazakistan'da bazı somut olmayan kültürel miras unsurları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Örneğin; 2005 yılında *Orta Asya El Sanatlarını Destekleme Derneği*'nin (Orta Aziya Qolönerdi Qolğav Qavımdastığı) verilerine göre Kazakistan, geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi ve korunmasında Orta Asya ülkeleri arasında son sırada yer almaktadır. Hâlbuki 20. yüzyılın ortalarına kadar Kazakistan'ın kırsal bölgelerindeki halkın çoğu keçe yapımı, kilim ve halı dokuma gibi geleneksel el sanatlarıyla uğraşmaktaydı. Ancak günümüzde hızlı bir şekilde gerçekleşen kentleşme süreciyle birlikte bu geleneğin devam ettiricisi olan gençler şehirlere akın etmiş ve dolayısıyla el sanatlarıyla uğraşanların sayısı bir hayli azalmıştır. El sanatlarına olan talep azalmış, genellikle yabancılar tarafından talep gören Kazak halıları ve kilimleri yurtdışına ihraç edilmeye başlanmıştır.

Böylece eskiden her evde karşımıza çıkan el sanatları ürünleri, günümüzde sadece müzelerde karşımıza çıkar olmuştur.⁷⁶

Ağırlıklı olarak Güney Kazakistan bölgesinde sürdürülen geleneksel halı dokuma sanatının devam ettiricileri de belli bir yaşın üzerine çıktığından, söz konusu geleneksel el sanatı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu sebeple ilgili devlet kurumları tarafından kırsal alanların istihdam edilmesi sağlanıp bu tarz el sanatları teşvik edilebilir. Geleneksel el sanatlarıyla uğraşan ustaların ürünlerini sergileme ve satma imkânı sağlanması noktasında küçük işletmeler ya da dükkânlar tahsis edilebilir, ülke çapında sergiler düzenlenip halkın bu faaliyetlere etkin bir şekilde katılması sağlanabilir.

Geleneksel müzik aletleriyle icra edilen küyler de Kazak halkının en önemli somut olmayan kültürel değerlerinden birisidir. Ancak günümüzde ülkede sadece birkaç küy mektebinin ve temsilcisinin kaldığı bilinmektedir. Mañıstau Küycülük Mektebin'in temsilcisi *Ä. Öskenbayev*, Arka Küycülük Mektebi'nin temsilcisi *F. Tutqabekov* ile *Q. Sädvagasov* vb. kişiler küy sanatının son temsilcileridir. Geçmişte küy mekteplerinin çeşitli nedenlerle ortadan kalktığı bilinmektedir. Somut olmayan kültürel mirasın üreticileri ve icracıları olan bu kişilerin yok olmasıyla, söz konusu mirasın tamamen ortadan kalkma tehlikesi bulunmaktadır. UNESCO'nun, geleneksel sanatın üreticileri olan bu tarz ustaları merkeze alarak, icra ettiği sanatın değerlerini gelecek kuşaklara aktaran ve sürdürülebilir kılan kişileri korumak amacıyla 1993 yılında ortaya attığı "*Yaşayan İnsan Hazinesi*" programı, somut olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve aktarılması büyük katkı sağlamaktadır. Bu program çerçevesinde yukarıda ismi zikredilen küy icracılarının ülke yönetimi ve yerel yönetimler tarafından desteklenmesi, geleneksel bilgiyi aktarabilmeleri için gerekli ortamların hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu küy ustaları gerekli şartları sağlamaları halinde ulusal envanter listesine alınmalı ve "*Yaşayan İnsan Hazinesi*" olarak ilan edilmelidir.

Kazak ve Kırgızların Aytıs sanatı 2015 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dâhil edilmiştir. Sözlü kültürde çok eski zamanlardan beri var olan bu manzum tür, kalabalık bir grup karşısında doğaçlama

⁷⁶ <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000408>, Erişim Tarihi: 10.10.2021

manzumeler söyleme esasına dayanan söz yarışmasıdır. Çok katmanlı bir tür olan Aytıs; lirik, epik ve dramatik görünümüne sahiptir. Küy ve Aytıs sanatları müze sahasında yaşayan müze, etnik müze sergisi, ses ve video içerikli sunumlar başta olmak üzere çeşitli sahalarda icra edilerek yeniden üretilebilir. Ayrıca, UNESCO listesine dâhil edilen kültür miraslarını müze alanında yaygınlaştırmak için eğitici-öğretici kurslar, festivaller, gösterimler, seminer ve sempozyumlar da tertip edilebilir.

Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması meselesinin hem ilmî hem de toplumsal yönü bulunmaktadır. Bir folklor araştırmacısı, sadece araştırma gezilerine çıkıp sözlü halk bilgisi unsurlarını derleyerek çalışmalarını sınırlandırmamalı, folklor yaşamına doğrudan katılmalıdır. Mesela; kadim halk sözlerini bilen, üslubu ve ezgisiyle icra edebilen ustaları tespit etmek sadece ilmî değil, aynı zamanda toplumsal önemi olan bir faaliyettir. Çünkü bu mahir söz ustaları sadece ilmî araştırmaların bir objesi değil, aynı zamanda bu kişiler günümüz halk kültürünün görkemli ve somut emektarları, icracılarıdır. Bu sebeple jırcılar, jıravlar, ozanlar, masalcılar gibi bu işe gönül vermiş kişilerin kültüre olan katkısı göz ardı edilmemeli, bilakis onlara değer verilip yaptıkları iş yüceltilmeli, hatta bu söz ustaları bedii sanatçılar dairesine dâhil edilmelidir. Elbette bunlar sadece folklorcuların görevi değil, kültür ve eğitim kurumlarının, halk yaratıcılığı merkezlerinin doğrudan görev ve sorumlulukları dâhilindedir. (Kaskabasov, 2015; 104-105).

Kazak halkının somut olmayan kültürel mirasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması noktasında medyanın da yetersiz rolünden bahsetmek gerekmektedir. Medyada yerel kültüre ait figürler yer almakla birlikte, Rus kültürü başta olmak üzere çeşitli yabancı figürlerin görsel, işitsel, yazılı ve basılı medyada sıkça karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu sebeple somut olmayan kültürel miras sahası kitle iletişim araçlarının önceliklerinden biri haline gelmeli, medya araçları söz konusu mirasın korunması ve yaşatılarak aktarılması konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçlamalıdır.

Somut olmayan kültürel miras araştırmalarının bir diğer problemi de kadro meselesidir. Günümüzde yetişmiş folklor araştırmacıları artmaya başlasa da, bu alanla ilgilenen uzmanların sayısı çok azdır. Örneğin; Kazakistan'da geleneksel

halk müziği arařtırmaları sahasında büyük eksiklikler bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumlarında bu alanlar için çok az burs ve hibe ayrılmakta, ücretli eğitimin maaliyeti de çok yüksek olmaktadır. Bu sebeple başta folklor arařtırmacıları olmak üzere, somut olmayan kültürel miras sahasıyla özel olarak ilgilenen arařtırmacılar için fonlar oluşturulmalı ve bu arařtırmacılar desteklenmelidir.

Kültürel değerlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında en etkili araçlardan birisi de turizmdir. Teknoloji ve iletişimin geliştiđi günümüz modern dünyasında folklor ürünlerinin üretilmesi ve aktarılması süreci geleneksel ortamların dışına çıkarak farklı mecralarda yer edinmeye başlamıştır. Radyo, sinema, televizyon ya da sahne sanatları gibi iletişim araçları ve sanat alanları dışında turizm etkinlikleri içerisinde de folklor birikimlerinden faydalanılmaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle tek tip kültür görünümleri sunan kent yaşamı artık turistlere cazip gelmemekte; deniz, kum ve güneş dışında, farklı kültürleri tanıma, bozulmamış saf kültüre ilgi gösterme eğilimi günden güne artmaktadır. Dinlenme, eğlenme, spor gibi etkinliklerin yanında kültürel keşif isteđi de insanların turizme katılma sebepleri arasında yer almaktadır. Bu noktada kültür, ekonomik yönü olan ve sosyo-ekonomik amaçlara ulaşma noktasında da en büyük araçlardan birisi durumundadır. Kazakistan Cumhuriyeti, tarihî ve kültürel yönden zengin coğrafyasıyla önemli bir kültür turizmi potansiyeli taşımaktadır.

Kazakistan'da turizmi geliřtirmek için Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 2014 yılında *"2020 Yılına Kadar Kazakistan'ın Turizm Sahasını Geliřtirme Kararı"* kabul edilip onaylanmış ve çıkarılan karara göre Kazakistan'da turizm bölgeleri oluşturulmuştur. Buna göre *"Kuzey Kazakistan"* bölgesi spor, sağlık ve ekolojik turizm potansiyeliyle ön plana çıkmaktadır. Geniş ormanları ve temiz havasıyla spor ve ekolojik turizm potansiyeline sahip olan bölge, Kökşetau, Bayanavıl, Moyıldı gibi sağlık turizmi yönüyle ön plana çıkan yerlere sahiptir. *"Güney Kazakistan"* bölgesi, kültür turizmiyle ön plana çıkmaktadır. Pek çok tarihî yapıya ev sahipliđi yapan Almatı, Çimkent, Türkistan, Taraz, Kızılorda şehirleri ile Büyük İpek Yolu güzergâhı üzerinde kalan yerleşim yerleri pek çok tarihî yapıya, arkeolojik ve etnografik unsurlara ev sahipliđi yapmakta ve önemli bir kültür turizmi potansiyeli oluşturmaktadır. Bunun yanında Türkistan şehrindeki Hoca

Ahmet Yesevi Türbesi ve Arstan Bab Türbesi başta olmak üzere, pek çok dinî yapı bulunmakta ve bu yerler yöre halkı tarafından kutsal görülüp “hac turizmi” bağlamında ziyaret edilmektedir. Medeu ve Aladağlar ise spor ve ekolojik turizm yönüyle ön plana çıkmaktadır. “*Batı Kazakistan*” bölgesi deniz ve din turizmi potansiyeliyle ön plana çıkmaktadır. Beket Ata, Şopan Ata, Dadem Ata camilerinin ve pek çok evliya türbesinin yer aldığı bölge din turizmi açısından önemlidir. Hazar Denizi’de kıyısı olan bölge, deniz turizminin yanı sıra, ticaret için elverişli konumu sebebiyle iş turizmi fırsatı da yaratmaktadır “*Doğu Kazakistan*” bölgesi Katon-Karağay, Alaköl, Markaköl gibi gölleri ve çeşitli barajlarıyla ekolojik turizm potansiyeliyle ön plana çıkmaktadır. Öskemen ve Semey şehirleri ile Abay, Tarbağatay, Ulan gibi bölgeler kültür turizmi açısından elverişlidir. Katon-Karağay ile Urjar bölgeleri sağlık turizmi açısından önem taşır. Zıryansk, Gulbokov, Ridder gibi bölgeler spor turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. “*Orta Kazakistan*” bölgesi ise, Balkaş gölü, Şaytanköl ile Ulıtau, Karkaralı gibi gölleri ve ormanlarıyla doğa, avcılık ve sağlık turizmi potansiyeliyle ön plana çıkmaktadır (Karimova: akt. Ermagambetova, 2019; 125).

Kazakistan Cumhuriyeti, tarihî ve kültürel unsurların zenginliğiyle turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Burada bizim üzerinde durmak istediğimiz konu kültür turizmi sahasıdır. Kazakistan, pek çok tarihî ve kültürel varlığı ile kültür turizmi açısından elverişli bir ülkedir. Kazaklar, yakın bir zamana kadar konargöçerlik kültürünü devam ettiren ve günümüzde de hâlâ yarı göçerlik izlerinin görüldüğü, kültürel mirasını büyük ölçüde muhafaza etmiş bir topluluktur. Şu anki coğrafi konumuyla Kazakistan, pek çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple ülke, pek çok tarihi ve kültürel değere sahiptir. Bu durum Kazakistan’ı kültür turizmi için cazip bir ülke yapmaktadır. Ancak ülkenin söz konusu fırsatlardan tam olarak faydalanabildiğini söylemek zordur. Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Araştırma Kurumu verilerine göre, ülkeye gelen turist sayısı, ülke dışına çıkan yerli turist sayısından daha azdır (Karimova: akt. Ermagambetova, 2019; 125).

Ülkede kültür turizminin gelişmemesinin belli başlı sebepleri vardır. Bunlardan birincisi, kültür turizmi hakkında özel bir yasanın olmamasıdır. Kültür turizminin içeriği, amacı, görevleri ve kapsadığı değerler tam olarak ortaya

konabilmiş değildir. Bunun yanında, kültür turizmini geliştirmek için özel olarak ortaya konmuş bir proje yoktur. Kültür turizmi, genel turizmin geliştirilmesi projeleri içerisinde yer almakta ve kültür turizmi üzerinde çok fazla durulmamaktadır. Turizmin gelişmemesinin bir diğer sebebi, bu alanda çalışacak uzman personelin yetiştirilememesidir. Son dönemlerde bu alanda önemli girişimler yaşanmış, Türkistan’da bu alanda uzmanlar yetiştirmek için “Uluslararası Turizm ve Konukseverlik Üniversitesi” [Halıqaralıq Turizm jäne Meymandostıq Universiteti] açılmıştır. Bu girişim elbette çok önemlidir, ancak Kazakistan’ın kültürel turizm potansiyeli göz önüne alındığında elbette yeterli değildir. Turizmin gelişmeme sebeplerinden bir diğeri de, kaliteli hizmet eksikliğidir. Turizm sahasında çalışan kişilerin maaşlarının düşük olması sebebiyle, bu alanda eğitim almış ve kendini geliştirmiş az sayıdaki kişi farklı alanlara yönelmektedir. Bu durumda, bu alanla ilgili bilgisi olmayan, turizmle ilgisiz ve kendini geliştirmemiş, nezaket anlayışından uzak kişiler turistlerle muhatap olmak durumundadır.

Tüm bunların yanında, Kazakistan Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinin kültürel turizmin gelişimi açısından aynı kaderi paylaşmadığını da ifade etmemiz gerekir. Genel olarak Almatı ve Astana gibi şehirlerde kültürel unsurlara önem verilmekte, buradaki tarihî ve kültürel alanlara sık sık turlar düzenlenmektedir. Türk dünyasının manevi başkenti olarak gösterilen Türkistan şehrine ilk gezi turları bu yıl içerisinde düzenlenmeye başlamıştır. Türkistan şehrine düzenlenen turlar ise, kültürel değerleri görmekle birlikte, esas olarak yeniden inşa edilen binaları, parkları, alışveriş merkezlerini gezip görme amacı taşımaktadır. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nin bulunduğu Türkistan şehrine turla gelen ve çoğunluğu yerli olan turistler, ne yazık ki yakın mesafelerdeki Arstan Bab, Gauhar Ana ya da Ukaşa Ata gibi hem Kazaklar hem de Türk Dünyası için büyük öneme sahip türbeleri görmeden geri dönmektedir. Bireysel olarak bu yerleri ziyaret etmek isteyen turistler ise sadece taksiyle amaçlarına ulaşabilmektedirler. Bunun dışında bu tarihî ve kültürel mekânlara otobüs, minibüs vb. araçlarla düzenli ulaşım imkânları bulunmamaktadır. Bu sebeple gerekli resmî kurumlar, ülkenin her bölgesindeki kültür abidelerine gereken değeri vermeli ve her bölgeye eşit şartlar sağlayıp kültür turizminin gelişimine katkıda bulunmalıdır.

Kazak folklorunun kültür turizminde yeniden üretilmesi ve sürerlilik kazanması noktasında yapılması gereken önemli faaliyetler bulunmaktadır. Öncelikle halk bilgisi ürünlerinin turizmde ne şekilde ve ne derecede kullanıldığı, kültür turizminin halk bilgisi ürünlerini ne derecede yaşattığı, turizm alanında folklor uzmanlarının yer alıp almadığı gibi sorular cevaplanmalı ve gerekli tespitler yapılmalıdır. Kazakistan genelinde halk kültürünün hediyelik eşya sektöründe yeniden üretimi oldukça gelişmiş durumdadır. Herhangi bir destan kahramanının, çeşitli mitik imgelerin ya da tarihsel ve kültürel önemi bulunan yapıların biblo, anahtarlık, magnet, tablo, giyim-kuşam gibi vasıtalarla yeniden üretimlerine şahit olmaktayız. Bu durum oldukça sevindirici olmakla birlikte, söz konusu hediyelik eşyaların kalitesinin genel olarak düşük seviyede olması, yeniden üretimi sağlanan kültürel değerler hakkında hem üretici hem de satıcının gerekli bilgilere sahip olmaması, ticaret kaygısının ön planda olması gibi olumsuzlukları da dile getirmek gerekmektedir. Burada yine yetişmiş eleman konusu gündeme gelmekte, gerekli kurumlar tarafından bu işi yapan kişilerin eğitilmesi ve denetimlerinin sağlanması gerekmektedir.

Halk kültürünün korunup saklanması ve turizm alanında kullanılarak tanıtılması için halk müzeciliği ve açık hava müzeciliği alanlarına önem verilmelidir. Küreselleşme süreciyle birlikte yaşanan değişimler, yerelleşme ve yerel kültürün öneminin artmasına, yerel ve kültürel değerlerin sergilenme alanı olarak müzelerin ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Müzelerin, amaç ve işlevleri doğrultusunda zaman içerisinde çeşitli türleri ortaya çıkmıştır. Halk yaşamında izler taşıyan etnografya müzeleri uzun yıllar folklor disiplini ile ilişkili tek müze türü olmuştur. Dünyada ise folklor müzeleri etnografya müzeleri dışında, folklor müzesi, canlı müze, halk yaşamı müzesi, açık hava müzesi gibi birbiriyle ilişkili çeşitli müzeleri de kapsamaktadır. Açık hava müzeleri, tarihlerini somutlaştırmak isteyen halklar için önemli bir araçtır. Kazakistan'da Kızılorda eyaletindeki Janakorğan şehrinde yer alan tarihi "*Sağınak*" şehri günümüzde açık hava müzesi durumundadır. Kıpçak Hanlığı, Ak Orda Hanlığı ve Kazak Hanlığı'nın merkezi olan şehir Kazak tarihi için oldukça önemlidir. Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yakınındaki tarihî "*Kültöbe*" şehri, Almatı yakınındaki Yedisu bölgesinde yer alan "*Tamğalı*" gibi pek çok tarihi yer şu an günümüzde açık hava müzesi durumundadır. Kazakistan'daki halk kültürünü yansıtan müzelerin

durumuna gelirse, günümüzde folklor ve etnografya müzeciliği bir bütün olarak ele alınmakta, ülkede müstakil bir folklor müzesinden ne yazık ki söz edilememektedir. Ülkede somut olmayan kültürel miras çalışmaları da henüz kültürel değerleri kayıt altına alma ve koruma aşamasındadır. Somut olmayan kültürel miras müzelerinin açılması henüz gündem oluşturmamaktadır. Bu sebeple gerekli kurumların ve folklor araştırmacılarının bu konular üzerine eğilerek folklor müzelerinin kurulması sağlanmalı, somut olmayan kültürel miras müzeleri kurularak nesne merkezli müzecilik yerine nesnelere yaratım ve kullanım ortamlarını esas alan müzeler oluşturulmalıdır.

3.2. Kazak Folklorundaki Güncel Problemler ve Öneriler

Folklor, halkın sadece kültürel ve tarihî geçmişi hakkında önemli veriler sunmakla kalmaz, halkın hâlihazırdaki ve gelecekteki yaşamını şekillendirme noktasında da büyük önem taşır. Bu bağlamda folklorun dününü ele alırken, bugününü ve geleceğini de düşünmek kaçınılmaz bir mecburiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte Kazak folklorunda, özellikle sözlü folklor sahasında Ahmet Baytursınulı, Säken Seyfullin, Muhtar Ävezov, Säbit Muqanov, Qajım Jumaliyev, Esmäğambet İsmayılulı gibi şahsiyetler önemli eserler ortaya koymuşlardır. 1930'lu yıllardan itibaren ise, S. Kaskabasov başta olmak üzere, B. Vahatov, R. Berdibayev, O. Nurmağambetova, E. Tursınov, T. Sıdıqov, S. Sadırbayev, Ş. İbrayev gibi araştırmacılar folklor türlerini tasnif edip bu türlerin oluşum ve gelişim tarihleri ile bedii özelliklerini özel olarak ele almışlar, ilmî eserler ortaya koymuşlardır.

Bağımsızlık sonrası Kazak folklor çalışmaları önemli bir gelişim göstermiş ve daha önceki dönemlerde üzerinde pek durulmayan bazı folklor ürünleri son dönemlerde detaylı bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Bu ürünler genellikle masal türlerinin dışındaki folklor ürünleridir. Bu döneme kadar Kazak folklorunda genel olarak mensur folklor ürünlerinden sadece masallar ele alınmış durumdaydı. Halkın mit, destan, aңыз, efsane gibi folklor ürünlerinin kaynakları, oluşum ve gelişim tarihleri, poetikaları ele alınmamıştı. Bunda Sovyet döneminin etkisi elbette büyüktü. Uzun yıllar boyunca folklorun bazı türleri, özellikle de bağımsızlık ruhunu ve millî bilinci ateşleyen destanlar “zararlı” olarak görülmüş; *Edige Batır*, *Kobılandı Batır*, *Şora Batır*, *Er Sayın*, *Qarasay-Qazi*, *Oraq-Mamay* gibi destanlar

üzerine çalışmalar gerçekleştirilememiştir. Bağımsızlık dönemiyle birlikte destanları “zararlı” ve “*eski zamanın hatırası*” olarak gören bu düşünce geçerliliğini yitirmiş, folklor araştırmalarına yeni bakış açıları getirilmeye çalışılmıştır. Kazak folklor ürünleri belirli bir sistem içerisinde ve bilimsel yöntemlerle ele alınmaya başlanmış, folklor ürünlerini tarihî-tipolojik ve mukayeseli yöntemlerle inceleme eğilimi artmıştır. Bu durumun neticesinde Türk toplulukları arasındaki ortak miraslar ele alınıp ortak ilişkiler ortaya konmuş, tarihî-genetik ve tarihî-kültürel benzerlikleri tipolojik olarak ele alan önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak buna rağmen Kazak folklorunda giderilmesi gereken bazı eksikliklerin hâlâ devam ettiğinden de bahsetmek gerekmektedir. Bu eksikliklerin giderilip Kazak folklorunun daha da ileriye taşınması yetkili kurum ve kişilerin önündeki en büyük görevlerden birisi olarak durmaktadır.

Kazak folklor çalışmalarında mensur ve manzum türler üzerine son zamanlarda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda çeşitli araştırmacılar tarafından bazı tasnif girişimleri de olmuştur. Ancak bu konuda tüm araştırmacıların üzerinde tam olarak mutâbık kalabildikleri herhangi bir türler tasnifi henüz ortaya konulamamıştır. Her araştırmacının folklor türlerine kendi açısından bakması ve farklı şekillerde tanımlaması tasnif işini biraz daha karmaşık hale getirmiştir. Örneğin; eski anlatıların tanımı ve tasnifi hususunda Rahmankul Berdibayev “*eski destan*” (*köne epos*) terimini kullanırken, Seyit Kaskabasov “*kahramanlık masalı*” (*batırlık ertegi*) terimini kullanmaktadır. Genetik bağları olan ve belirli noktalarda birbiriyle kesişen folklor ürünlerini kesin çizgilerle ayırmak elbette kolay değildir. Ancak, uluslararası düzeyde olmasa da, ulusal kültür esasında ortak bir tür tanımına varmanın bilimsel araştırmaları kolaylaştıracağı da ortadadır.

Türleri tanımlama probleminin yanı sıra, bazı araştırmalarda belli başlı türler ele alınırken, halkın yâdında binlerce yıldan beri saklanıp korunan ve günümüze gelen atasözleri ve deyimler, alkış ve kargışlar, kavuşma ve vedalaşma ifadeleri, övme ya da dalga geçme ifadeleri gibi bazı türler araştırmacılar tarafından gereken ilgiyi görmeyebilmekte, hatta bazen görmezden gelinebilmektedir. Araştırmacıların çoğunun eldeki metinlerden hareketle tasnif işlemine girişmesi, sahaya inip gelenek içerisinde türlerin durumlarını ve kullanımlarını göz önüne

almamaları da bunda etkindir. Bu sebeple araştırmacıların, eldeki metinleri değerlendirirken, sahaya inip folklor ürünlerini kendi bağlamları içerisinde güncel halleriyle ele almaları ve bu veriler ışığında tasnif işlemine girişmeleri de elzem bir durum arz etmektedir.

Kazak folkloru son yirmi beş yılda önemli bir gelişim göstermiş, teorik ve metodolojik olarak iyi bir seviyeye ulaşmıştır. Bu seviyeyi daha yükseklere çıkarmak gerekmektedir. Ancak bu yolda bazı zorluklar da yer almaktadır. Bunlardan belki de en önemlisi, sözlü folklor ürünlerinin derlenip kayıt altına alınması faaliyetidir. Bu önemli faaliyet son dönemlerde oldukça durgunlaşmıştır. Kazakistan Cumhuriyeti'nin coğrafi genişliği düşünüldüğünde, bu tür bilimsel faaliyetlerin zorluğu ortadadır. Folklor uzmanlarının araştırma gezileri için ödenek bulmaları da her zaman mümkün olmamaktadır. Akademik kurumlardaki uzmanların maaşlarının düşük olduğu da hesaba katıldığında, bu iş için yetenekli uzmanlar farklı sahalara yönelmekte ve folklor ürünlerinin derlenmesi faaliyeti sekteye uğramaktadır. Bu olumsuz durumun aşılması için bireysel teşebbüslerden ziyade, ülkedeki resmî eğitim ve kültür kurumlarının teşebbüsleri büyük önem taşımaktadır. Bu faaliyetler için ilgili kurumlar tarafından gerekli ödenekler ayrılmalı, işin uzmanı olanlar tarafından tespit edilen bölgelere vakit kaybetmeden araştırma gezileri düzenlenmelidir.

Kültürün devamlı değişim, dönüşüm ve gelişim içinde olduğu düşünüldüğünde güncel folklor ürünlerini kayıt altına alma noktasında araştırma gezilerinin önemi büyüktür. Kazakların ünlü folklor araştırmacısı Rahmankul Berdibayev, Kazakların henüz derlenmeyen pek çok kültürel unsurunun olduğunu ifade ederek derleme faaliyetlerinin önemini bir anısında şu ifadelerle dile getirmiştir: *“Bundan iki yıl önce akademisyen Zeki Ahmetov’la ikimiz Manas Destanı’nın 1000. Yılı sebebiyle organize edilen konferansa vardığımızda Sincan’dan gelen Kırgız jırşısı Jüsip Mamay ile görüşüp sohbet ettik. O, Manas’ı tam olarak bilen sonuncu büyük jircidir. İşte o jirci Jüsip ‘Qazaqtıñ Jeti Qağanı’ (Kazakların Yedi Kağanı) adlı uzunca bir jır biliyormuş. Sincan’daki Kazak aydınları bu jırın sadece bir kağana ait olan ilk parçasını derleyip kayıt altına almışlar ve müstakil bir kitap olarak yayımlamışlar. Bu bir parçanın hacmi on dört bin mısra imiş. Yedi kağanı özel olarak ele aldığımızda ise destan hacminin yüz bin*

mısrayı aşacağı aşikârdır. Bu sözünü ettiğimiz her taraftan taşıp fıskıran el değmemiş hazinedir” (Berdibay, 2005; 112). Rahmankul Berdibayev’in bu ifadeleri derleme faaliyetlerinin önemini ve bu faaliyetlere bir an önce başlamanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu faaliyet şüphesiz zor ve detaylı planlama gerektirmektedir. Ancak folklor ürünlerinin mevcut durumunun tespiti için bu çalışmalar oldukça elzemdir. Bunun yanında, günümüz şartlarında yaşanan kültürel değişimler düşünüldüğünde, folklor unsurlarındaki değişim ve dönüşümlerin, yeni üretimlerin ya da yok oluşların tespit edilebilmesi için bu tarz faaliyetlerin büyük önem taşıdığı da ortadadır.

Kazakistan’ın tüm bölgelerine araştırma gezileri düzenlenip tüm eyaletlerde, şehirlerde ve köylerde detaylı derlemeler yapılmalıdır. Ancak bu faaliyetlerin, alanında iyi yetişmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi de diğer önemli husustur. Kazak folklorunda son dönemlerde Seyit Kaskabasov, Edige Tursınov, Rahmankul Berdibayev, Şakir İbrayev, Bolatjan Äbilqasımov, Baqıtjan Äzibayeva, Kenjehan Matıjanov gibi önemli akademisyenler derlemecilik yönleriyle de adlarından söz ettirmiştir. Bu önemli folklor şahsiyetlerinin arasına yenilerinin de katılması gerekmektedir. Bu doğrultuda eğitim ve kültür kurumları ile ismi zikredilen önemli derlemecilerin işbirliğinde uzman derlemecilerin yetiştirilmesi, onlara gerekli teorik bilgi, pratik ve tecrübelerin aktarılması bir başka önemli vazife olarak ortada durmaktadır.

Kazak folklorunda üzerinde durulması gereken bir başka mesele “*arşiv*” meselesidir. Bu bağlamda “*ülkedeki ulusal ve uluslararası arşivler ile kişisel arşivlerin durumu nedir, bu arşivler bilim dairesine ne derecede dâhil edilebilmiştir, akademik camia bu belgelerden gerektiği şekilde faydalanabilmiş midir*” gibi sorular ön plana çıkmaktadır. Bağımsızlık sonrası artan kültürel faaliyetler ve “*Mâdeni Mura*” [*Kültürel Miras*] projesi gibi girişimler neticesinde pek çok bilgi ve materyal derlense de, bunların akademi dairesine istenildiği ölçüde girebildiğini ve bilim dünyasında bunlardan istenildiği seviyede faydalanılabildiğini söylemek zordur. Arşivlerdeki pek çok eser, belge, fotoğraf, ses ve video kaydı hâlâ araştırmacıların ilgisini beklemektedir. Bu sebeple, başta halk kültürünü yansıtan eser ve belgeler yayımlanmalı, yayımlanan bu eserler üzerinde detaylı araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda devlet

kurumları tarafından arşiv belgelerinin yayımlanması ya da internet üzerinden paylaşımına açılması gibi projeler gerçekleştirilebilir. Bu sayede sadece araştırmacılar değil, öğrenciler ya da sıradan vatandaşlar da halk kültürü unsurlarına kolayca ulaşabilirler. Bu proje kapsamında, başta folklorcular ve kültür bilimciler olmak üzere, tarihçilerin ve arşiv uzmanlarının yönlendirmeleri de son derece faydalı olacaktır.

Kazak folklor araştırmalarında folklor kaynaklarına ya da belgelerine ulaşabilme zorluklarının yanı sıra, kütüphane problemi de bulunmaktadır. Ülkede önemli şehirlerin dışında ne yazık ki büyük kütüphaneler bulunmamaktadır. Arşivler için de aynı durum söz konusudur. Ülkenin coğrafi büyüklüğü ve hızlı ulaşım araçlarının pek yaygın olmaması düşünüldüğünde bir şehirden farklı bir şehre kütüphane araştırması amacıyla ziyaret etmek oldukça meşakkatlidir. Bu doğrultuda her şehirde büyük kütüphaneler ya da halk kültürü merkezleri kurulup araştırmacılar ve öğrenciler için gerekli bilgi ve belgelere ulaşım kolaylığı sağlanması büyük bir zarûriyet teşkil etmektedir. Teknoloji ve internet çağında olduğumuz düşünüldüğünde, bu faaliyetin internet üzerinden gerçekleştirilmesinin daha etkili bir yöntem olacağı kanaatindeyiz. Uluslararası Türk Akademisi tarafından oluşturulan “*Atalar Mirası*” multimedya fonu bu noktada güzel bir örnektir. Türk dünyasının ortak kültürel ve tarihî değerlerinin aynı sitede bir araya getirildiği “*atalarmirasi.org*” adlı portalda eski Türk yazıtlarından halk bilgisi ürünlerine, arkeolojik anıtlardan etnografik unsurlara, çeşitli yazılı eserlerden sözlüklere kadar pek çok eser hakkında elektronik veriler sunulmuştur. Bu olumlu örnek ışığında, Kazak folkloru hakkında kurulacak olan internet sitelerinde gerekli olan folklor el yazmalarının, kitapların, makalelerin, fotoğrafların, müzik, ses ya da video dosyalarının bulunması folklor araştırmacılarının işini bir hayli kolaylaştıracaktır.

Kazakistan Cumhuriyeti’nde folklor metinlerine ulaşabilme problemi yanında, söz konusu folklor metinleri üzerine araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen akademik çalışmalara ulaşma problemi de bulunmaktadır. Ülkede, belli başlı büyük şehirler dışında kitap satış noktası bulmak ve akademik kitapları temin etmek oldukça zordur. Mevcut kitapçılarda ise Kazak folklorunu ele alan eserlerden ziyade, Rusça klasikler ya da popüler kitaplar yer almaktadır. Satışta

olan az sayıdaki folklor eseri ise genellikle çocuk masalları, bilmece ya da atasözleri gibi küçük hacimli eserlerdir. Ülkede akademik kitaplara ulaşabilmek için, o kitabı yayımlayan araştırmacıya ulaşma zorunluluğu hâlâ devam etmektedir. Bu tür kitaplara ulaşmanın başka bir yolu ise, büyük araştırma merkezlerinin ya da üniversitelerin depo tarzındaki kitap satış noktalarını tespit etmektir. Ancak bu tarz kitap temin yerleri de süreklilik arz etmemekte, bazen kapalı olabilmekte ya da kitap satışına ara verebilmektedir. Bazı akademik eserlere internet üzerinden de ulaşma imkânı da vardır. Kazakistan Millî Elektronik Kütüphanesi'nin "*kazneb.kz*" adlı portalı bu anlamda pek çok eseri ihtiva etmesi ve okuma fırsatı sunması açısından zikredilmeye değerdir. Ancak bu portalda her kitabı bulabilmek mümkün değildir. Diğer bazı sitelerde ise kitabın çok az kısmına kadar okuma izni verilmekte ve sınır aşıldığında bonus toplama, puan biriktirme ya da ücret vb. şeyler talep edilmektedir. Tüm bunlar folklor üzerine yapılacak olan çalışmalara birer engel teşkil etmektedir. Bu noktada, ülke genelinde büyük kitapçıların arttırılması, Kazak kültürünü ve tarihi ele alan akademik kitapların bu mekânlarda satışa sunulması, ülke çapında kitap fuarlarının düzenlenerek akademik yayınlara ulaşımın kolaylaştırılması gibi adımların yerinde faaliyetler olacağı kanaatindeyiz.

Kazak folklorunda yapılması gereken faaliyetlerden bir diğeri de, Kazak folklorunda geçmişte derlenip günümüze kadar arşivlerde saklanan eserlerin Kazak folklorunu ne derecede yansıtabildiğinin tespit edilmesidir. Malum olduğu üzere, Kazaklar uzun yıllar Çarlık ve Sovyet Rusya egemenliği altında yaşadılar. Rusların asimilasyon politikaları ve kültürel unsurlara karşı yürüttükleri ideolojik yaklaşımlar ve zorlamaların Kazak kültür hayatında, inanç dünyasında, gelenekler ve görenekler üzerinde bazı değişim ve dönüşümlere yol açması beklenen bir durumdur. Önceki dönemlerin tutum ve uygulamalarının Kazak folkloruna olan olumlu ya da olumsuz tesirleri henüz Kazak folklorunda ele alınmamıştır. Bunun yanında, Kazak folkloruyla ilgili ilk çalışmaların, Ruslar başta olmak üzere, çeşitli yabancı araştırmacılar, seyyahlar, kartograflar, askerler, misyonerler tarafından gerçekleştirildiğini çalışmanın birinci bölümünde belirtmiştik. Bu kişiler tarafından gerçekleştirilen derlemelerin genel olarak işin uzmanı olmayan kişiler tarafından ele alındığı ve derlenen materyallerin bir kısmının özetler halinde yazıya geçirildiği düşünüldüğünde, derlenen folklor ürünlerinin Kazakların geleneksel yaşamını, gelenek ve göreneklerini, inanç ve anlayışlarını tam olarak yansıtmada eksik

kalacağı ortadadır. Bu tarz eserlerden folklor türlerinin doğal gelişim çizgisini takip edebilmek de oldukça zordur. Bu sebeple, Çarlık ve Sovyet Rusya döneminin ideolojik bakış açısı çerçevesinde üretilen folklor eserlerinin tekrar ele alınması gerekmekte, bu dönemlerde folklorlara karşı olan tutum ve uygulamaların Kazak folkloru üzerindeki etkilerini, kültürel gelişim ya da bozulmaları detaylı bir şekilde ele alan çalışmaların ortaya konulması gerekmektedir.

Sovyetler dönemindeki Marksist-Leninist ideoloji, folklor çalışmalarına olumsuz yönde tesir etmiştir. Folklor hakkındaki olumsuz bakış açısının etkileri maalesef günümüz Kazak folklorunda tamamen ortadan kalkmış değildir. Özellikle de folklorun tanımlanması noktasındaki eski bakış açılarının devam etmesi, folklorun sınıfsal açıdan değerlendirilmesi ve en kadim zamanlarda ortaya çıkıp günümüze gelmiş olan anlatı kahramanlarının zengin-fakir olarak ayrılması gibi konularda bağımsızlık öncesi devrin anlayışları ve etkileri tam olarak silinebilmiş değildir. Günümüzde de hâlâ bazı ders kitaplarında folklor, edebiyatın bir türü ya da alt dalı olarak görülmekte, Kazak edebiyatının teori ve yöntemleri üzerine başlıklar atılan kitap ve makalelerde folklor türleri ve anlatıları ele alınmaktadır. Bunun yanında folklorun tarih, müzik, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, sanat tarihi vb. alanlarla ilişkisi üzerinde de pek durulmamaktadır. Bu sebeple Kazak folklor çalışmalarında belki de yapılması gereken en önemli faaliyet, folklor ve edebiyatın müstakil birer bilim dalı olduğunun, iki alan arasında benzerlikler ve ortak yönler olmakla birlikte, farklılıkların da bulunduğu ve bu sebeple araştırma metodlarının da farklı olması gerektiğinin kesin olarak ortaya konması ve bu anlayışın yaygınlaştırılmasıdır.

Folkloru sınıfsal bakış açısıyla ele alıp kültürü doğal olamayan bir şekilde bölmek, sadece ezilen sınıfın mücadelesini yansıtan ve bu sınıfın çıkarlarını gözeten eserleri dikkate alıp *zengin, han, bey* gibi karakterlerin bulunduğu eserleri ikinci plana atmak bütüncül folklor anlayışına uymamaktadır. 1950'li yılların başında "*Kambar Batır destanından gayrisi halka yabancıdır*" gibi son derece anlamsız bir hüküm söz konusuydu. Çünkü atıcılık ve avcılıkla geçimini sürdüren Kambar Batır dogmatik düşüncelere sahip sosyalistlerin hoşuna gitmekteydi. Zengin, han ya da bey çocukları olarak görülen Alpamis Batır, Kobılandı Batır, Er Sayın, Tölegen Batır gibi kahramanlar ise görmezden gelinmekteydi. Hatta folklor, politik bakış

açısıyla ele alınıp önceki dönemlerde Ruslara karşı mücadele eden batırlar “*halkların dostluğunun düşmanı*” ya da “*Rus halkının düşmanı*” olarak gösteriliyordu. 15. yüzyılda Rus knezlerine karşı mücadele eden Edigey’den başarak, 19. yüzyılda bağımsızlık için Sovyetlerle mücadeleye girişen Kenesarı Qasımulı’na kadar pek çok kahraman “*Rus düşmanı*” ilan edilmiştir. Kazak halkının asırlardan beri süregelen kültüründeki tüm güzelliklerin Ekim İhtilali’nden sonra, yani Sovyetler döneminde ortaya çıktığı şeklindeki garip teori de uzunca bir zaman geçerliliğini sürdürmüştür. Çok yakın bir zamana kadar devam eden bu yanlış düşünce ve tutumlar folklor araştırmacılarının elini kolunu bağlamış, Kazak folklor çalışmaları üzerine yeni arayış ve araştırmaların uzunca bir süre sekteye uğramasına sebep olmuştur (Berdibay, 2005; 339-340). Bağımsızlık sonrası ortaya çıkan özgür düşünce ortamıyla birlikte her ne kadar bu düşüncelerin çoğu ortadan kalkmaya başlasa da, eskinin kalıntıları hâlâ bazı eserlerde karşımıza çıkabilmektedir. Bu eserlerin gözden geçirilip gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yapılması yetkili kurum ve şahısları bekleyen bir başka vazifedir.

Kazak folklorundaki diğer önemli mesele, modern folklor araştırmalarındaki kuram, metot ve akımların esas alınarak yeterli çalışmaların henüz yapılmamasıdır. Kazak folklorundaki mevcut çalışmalar folkloru daha çok etnografik yönden ya da söz sanatı yönünden ele almış, son dönemlerde de tarihî-tipolojik ve mukayeseli çalışmalar dikkat çekmeye başlamıştır. Amerikan ve Avrupa folklor araştırmalarında adını sıkça duyduğumuz mitolojik kuram, tarihî-kültürel kuram, tarihî-coğrafi kuram, psikoanalitik kuram, antropolojik kuram, işlevsel kuram, sözlü formül kuramı ya da performans kuram gibi araştırma ve inceleme yöntemleri esas alınarak yapılan çalışmalar ise günümüz Kazak folklor araştırmalarında maalesef yeterli düzeyde değildir. Folklor anlatılarının felsefî, sosyolojik, psikolojik yönleri üzerine derinlemesine araştırmalar yapılmaması, pek çok çalışmanın tespit ve tasvir seviyesinde kalması Kazak folkloru adına giderilmesi gereken bir başka eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kazak folklor çalışmalarında bağımsızlık sonrası dönemde derleme ve yayımlama faaliyetlerinin hız kazandığını daha önce ifade etmiştik. Ancak buradaki asıl önemli meselelerden biri de, sadece kültürel unsurları derleyip yayımlamak ve tahlil etmek değil, aynı zamanda Kazak halkı arasında ortaya çıkan, gelişip yayılan

ve günümüze kadar muhafaza edilen halk bilgisi unsurlarına halkın bakış açısının ne olduğunu da ortaya koymaktır. Folklor unsurlarının halkın geneli arasında hâlâ yaşayıp yaşamadığını, halkın gündelik yaşamında bu ürünlerden hangi durumlarda, ne derecede ve ne amaçla faydalandığını tespit etmek gerekmektedir. Bunun yanında, söz konusu ürünlerin günümüz Kazak kültür dünyasındaki yerini ve günümüz kültür dünyasının bu unsurları işleyip ondan faydalanma yollarını ortaya koymak da yapılması gereken faaliyetler arasındadır (Kaskabasov, 2019; 4).

Dinamik bir yapı sergileyen geleneksel halk kültürü zamanla bazı değişim, dönüşüm, gelişim ya da bozulmalar sergileyebilir. Kazak folklor araştırmalarında genel olarak kültürel değişim ve dönüşümlere, kültürel anlamda gelişme ya da bozulma adını verdiğimiz kavramlara pek odaklanılmadığı görülmektedir. Kazak folklorunun günümüzdeki durumuna değinen Kaskabasov, Kazak folklorundaki geleneksel anlatıların farklı kadelere sahip olduğunu belirtmektedir. Bazı folklor türleri tamamen kaybolurken, bazıları da başka türlere dönüşüp yeni görünüm kazanmıştır. Eski dönemlerin ve inanışların izlerini taşıyan “*Şopan Ata*”, “*Zeñgi Ata*”, “*Oysıl Qara*”, “*Jilkışı Ata*” gibi karakterlerle ilgili ürünler ile “*baksı sarını*”, “*bädik*”, “*jarapazan*” gibi ürünler ya da ataerkil yaşamın bir ürünü olan “*sinsu*” gibi türler günümüz koşullarında gereksiz görülüp yok olmaya yüz tutmaktadır. “*Masal*”, “*añız*”, “*şecere*” gibi bazı geleneksel anlatı türleri halk arasında günümüzde hâlâ anlatılsa da, bu ürünlerinin yeni varyantları ortaya çıkmamaktadır. Yaşanan bu durumdan anlıyoruz ki söz konusu ürünler, belli bir zamandan sonra gelişimlerini durdurmuştur. “*Betaşar*”, “*toybastar*”, “*jar-jar*” manzumeleri ise değişime uğrayarak günümüzde farklı bir şekilde icra edilmektedir. Bu ürünlerin içerikleri, anlamları ve ifade ettikleri gerçeklikler de değişime uğramıştır. Mesela; geleneksel Kazak düğünlerinde icra edilen “*jar-jar*” türünü ele alırsak, bu tür önceden kız evinde söylenmekte ve damat tarafı da gelini avutup teselli etmekteydi. Günümüzde ise bu durumun değiştiğini, “*jar-jar*”ın kız evinde söylenmediğini ve iki tarafın birleşip birlikte icra ettiklerini görmekteyiz. Kızın ağlaması ve erkeğin onu teselli etmesi gibi durumlar da artık günümüzde ortadan kalkmıştır. Aksine, toydaki kişiler gelecekte evlenecek olan gençlere iyi dileklerde bulunup onlara nasihatte bulunmaktadırlar (Kaskabasov, 2019; 3).

Gelişen teknoloji ve iletişim araçlarıyla paralel olarak ilerleme kaydeden küreselleşme neticesinde sözlü aktarım ortamları ortadan kalkmaya başlamış ve masal, destan, hikâye vb. folklor ürünlerinin anlatıcıları da azalmıştır. Masal ya da ninni gibi türler artık sözlü olarak değil, anne ya da bakıcılar tarafından basılı kitaplardan okunmaya ya da ses kayıtlarından dinletilmeye başlanmıştır. Bu durum, sözlü gelenek içerisinde doğup gelişen folklor anlatılarının artık yazılı kültürün bir ürünü olması sonucunu doğurmuştur. Bu tür folklor anlatılarının yazıya geçirilip kayıt altına alınması, ürünün gelecek kuşaklara aktarımı noktasında değerli görülebilir. Ancak burada sözlü anlatım geleneği, dinleyici ve bağlam gibi unsurlar göz ardı edilmektedir. Ayrıca yazıya geçirilen folklor anlatısı sabitleşmekte ve durağan bir görünüm kazanmaktadır. Bu durum da, Kaskabasov'un sözünü ettiği folklor ürünlerinin yeni varyantlarının oluşmamasına sebep olmaktadır.

Değişmekte olan şartlar ve oluşturulan yenedünya düzeni içerisinde kültürel unsurlarının bazıları unutulma sürecine girmiş, bazıları ise bağlamından uzaklaşıp dönüşmeye, farklı görünümler elde etmeye başlamıştır. Bu ürünlerin bazıları yaşamaya devam ederken bazıları niçin değişmekte ya da zayıflayarak yok olmakta gibi sorular burada büyük önem arz etmekte, geleneksel kültürü mevcut şartlarda geçerli kılmamanın ve geleceğe taşımamanın formülleri aranmaktadır. Bu noktada Nebi Özdemir, geleneğin ancak değişerek yaşayabildiğini ve kültürdeki önemli değişimlere bağlı olarak işlevselliğini yitirip talep edilmeyen geleneksel kültür unsurlarının ya biçim-amaç değiştirdiğini ya da yok olduğunu ifade etmiştir (Özdemir, 2001; 120-126). Metin Ekici de günümüze kadarki gelenek tanımında “*eskilik*” ve “*aktarma*” olguları vurgulanırken, asıl vurgulanması gereken “*yaratıcılık*” ve sınırlı da olsa “*değişme*” olgularına pek değinilmediğini belirterek değişimin önemine dikkat çekmiştir (Ekici, 2008; 34). Bu ifadelerden hareketle, geleneksel Kazak kültürünün korunması ve geleceğe taşınması noktasında, geleneğin modernize edilip güncellenmesi büyük önem arz etmektedir.

Kazakistan’da, kültürel özü değiştirmeden geleneğin modernize edilmesi gerektiği son dönemlerde devlet yönetimi katında da dillendirilmiş ve bazı projeler başlatılmıştır. Bağımsızlık sonrası halkı uluslaştırma hedefiyle kültürel alanda bazı devlet politikaları hayata geçirilmiş, Sovyetler Birliği döneminde ikinci plana atılan “*Kazaklık*”, “*Türklük*” kavramları ile buna bağlı olarak millî kültür ve ruh

canlandırılmak istenmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Nursultan A. Nazarbayev, Kazak halkının dil, tarih ve kültür bilincinin oluşumu ve geleceğe güvenle bakabilmesi için bağımsızlık yıllarından itibaren önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetlerden en sonuncusu, 12 Nisan 2017 yılında “*Egemen Qazaqstan*” adlı gazetede yayımlanan “*Bolaşaqqa Bağdar: Ruhani Jañğıruv*” (*Geleceğe Bakış: Manevi Yenilenme*) adlı makalede sunmuş olduğu projedir. Ulusa sesleniş olarak da ele alabileceğimiz bu yazıda, o günkü döneme kadar siyasal reform ve ekonomik diriliş olmak üzere iki önemli süreç üzerinde yoğunlaşıldığı belirtilmiştir. Üçüncü süreç ise, günümüzün modern dünyasında millî şuuru canlandırmak ve günün gereksinimlerine göre millî kültürü modernize edip yenilemektir.

Manevi yenilenme ya da manevi diriliş olarak ele alabileceğimiz bu faaliyet, esasında bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren başlayan gayretlerin bir ürünüdür. Bu dönemde başlayan çalışmalar neticesinde, ilk olarak 2004 yılında “*Mädeni Mura*” [*Kültürel Miras*] projesi hayata geçirilmiş, Kazakistan Cumhuriyeti'nin tüm eyalet ve şehirlerindeki tarihî ve kültürel eserlerin önemi ortaya konup söz konusu eserler koruma altına alınmıştır. Pek çok kültürel eser ilmî bir şekilde incelenmiş, tarihî ve kültürel önemi olan abideler restore edilip koruma altına alınmıştır. 2013 yılındaki “*Halıq - Tarih Tolqınında*” [*Tarih Dalgasındaki Halk*] adlı proje vasıtasıyla da dünyanın önde gelen arşivlerinden Kazak tarihi ve kültürüyle ilgili belgeler derlenip incelenmiştir. 2017 yılındaki “*Bolaşaqqa Bağdar: Ruhani Jañğıruv*” [*Geleceğe Bakış: Manevi Yenilenme*] adlı proje ise daha kapsamlıdır. Nursultan A. Nazarbayev'in bu projeye halkın millî şuurunu ve sorumluluk bilincini yükseltip güçlü bir halk oluşturmayı (Nazarbayev, 2017; 17) amaçlamış, geleceğe dair hangi adımların atılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Nazarbayev'in söz konusu makalesinde çağa ayak uydurma, rekabet kabiliyeti, pragmatizm gibi pek çok konu üzerinde durulmuştur. Bunlardan bizim için en önemlisi kültürel kodların muhafaza edilmesi gerekliliğidir. Kazaklar, konargöçer yaşamdan yerleşik yaşama çok geç dönemlerde geçtiği için yazılı edebiyat ile tiyatro, sinema, bale vb. sanat dalları daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır. Bu sebeple folklor, millî kodların en önemli kaynağı durumundadır. Pek çok halkın folklorunda olduğu gibi, Kazak folklorunda da halkın en kadim

zamanlarında ortaya çıkan anlayış ve düşünceleri, idealleri, inanışları, gelenek ve görenekleri, tecrübesi ve ahlaki değerleri yer almaktadır. Halkın kültürü, dili, edebiyatı, sanatı, etnografyası ve pedagojik unsurları da folklorda saklıdır. Bu sebeple manevi yenilenme ya da diriliş projesi için folklor oldukça önemli ve işlevsel bir araç niteliği taşımaktadır.

Manevi yenilenmenin en önemli şartının millî kodları muhafaza etmek olduğunu belirten Nazarbayev, bu olmadan yapılacak modernleşmenin içi boş bir yenilenme olacağını ifade etmiştir. Modernleşme kavramı, günümüz dünyasına uymayan eski âdet ve alışkanlıklardan kurtulmayı da içinde barındırmaktadır. Ancak burada hangi kültürel unsurlardan kurtulup hangi unsurları muhafaza etmek gerektiği son derece önemlidir. Nazarbayev, günümüz dünyasında kaçınılmaz olan modernleşme sürecinde millî kültürün, dil ve müziğin, edebiyatın; kısacası millî ruhun sonsuza kadar muhafaza edilmesinin mecburiyetinden bahseder. Abay'ın bilgeliği, Ävezov'un âlimliği, Jambıl'ın jırları, Qurmanğazı'nın küyleri gibi uzun asırların derinliklerinden gelen atalar sesi millî kültürün vazgeçilmez parçalarıdır. Millî varlığın esasını oluşturan bu tür ürünleri koruyup onları günümüz dünyasının gerekliliklerine göre yenilemek gerekmektedir (Nazarbayev, 2017; 18-21).

Manevi yenilenme projesinde millî şuurun önemine değinen Nazarbayev *“Biz yenilenme yolunda atalardan miras olup kanımıza sinen, bugün de damarımızda akan iyi vasıfları tekrardan canlandırmamız gerek”* (Nazarbayev, 2017; 20) diyerek tarihin derinliklerinden gelen değerleri koruyarak yenilenme, modernleşme hareketini savunmuştur. Millî değerlerine bağlı, tarihini ve kültürünü koruyup mevcut yaşamına adapte edebilen, bunların yanında geçmişin olumsuz alışkanlıklarını ve önyargılarını reddedebilen, dünyaya açık ve yeniliklere ayak uydurabilen bir yenilenme fikrini savunan Nazarbayev'in bu projesi, gelecek kuşakların millî bilincini şekillendirme girişimi olarak da nitelendirilebilir.

Manevi diriliş yolunda Kazak halkında vatanseverlik ruhu oluşturmak isteyen Nazarbayev, *“Vatanseverlik, göbek bağı kanının damladığı yere, yetiştiğin köye, şehrine ve bölgene, yani doğduğun yere olan sevgiyle başlar”* (Nazarbayev, 2017; 28) ifadelerini kullanmıştır. Nazarbayev'in vatanseverlik ruhu oluşturma girişimi şüphesiz boşuna değildir ve günümüz politik şartlarına bakıldığında da son derece lüzumlu bir girişimdir. Yüz otuzdan fazla halkın birlikte yaşam sürdüğü

Kazakistan Cumhuriyeti, coğrafi olarak Rusya ve Çin arasında oldukça önemli bir jeopolitik konumda yer almaktadır. Günümüz politik şartları düşünüldüğünde, bazı bölgelerde yaşanan işgal ve ilhak olayları Kazakistan Cumhuriyeti'nin de teyakkuz halinde olmasını ve bazı adımlar atmasını gerekli kılmaktadır. Nazarbayev başta olmak üzere, ülkenin mevcut cumhurbaşkanı Jomart Kasım Tokayev bu duruma özel olarak önem vermekte, gençler başta olmak üzere her bireye millî şuur ile vatan ve halk sevgisi aşılarmaya çalışılmaktadır.

Nursultan A. Nazarbayev, “*Bolaşaaqqa Bağdar: Ruhani Jañğıruv*” [*Geleceğe Bakış: Manevi Yenilenme*] projesinden yaklaşık bir buçuk yıl sonra, 2018 yılında “*Ulı Dalanıñ Jeti Qırı*” [*Büyük Bozkırın Yedi Özelliği*] adlı bir makale yayımlamış ve bu makalede arzu ettiği çeşitli projeleri *Manevi Yenilenme*'nin bir devamı olarak görmüştür. Kazakların millî tarihi ve kültürünün, uçsuz bucaksız Kazak bozkırındaki çeşitli kültürel ve sanatsal abidelerin yeniden ve modern bir bakış açısıyla ele alınmasını savunan Nazarbayev, bu makalesiyle hem geçmişe hem de geleceğe büyük önem atfetmiştir. “*Türk Halkları Kültür Günleri*” düzenleme, Türk halklarının ortak eserlerinin yer alacağı çevrimiçi kütüphane kurma, “*Ulı Dala*” [*Büyük Bozkır*] adlı kadim sanat ve teknoloji müzesi açma gibi çeşitli projelerin yer aldığı bu makalede dikkat çeken bir diğer proje “*Dala Folklorınıñ Antologiyası*”nın [*Bozkır Folklorunun Antolojisi*] oluşturulmasıdır. Bu projeye birlikte bozkırın mirasçıları olan çeşitli Türk topluluklarının sözlü geleneğinde yer alan masal, destan, hikâye, ağız, efsane, menkıbe gibi ürünlerin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca “*Ulı Dalanıñ Köne Sarındarı*” [*Büyük Bozkırın Kadim Şiirleri/Ezgileri*] adını taşıyan ve Kazak Türklerinin kobız, dombıra, sızızğı (kaval), sazısnay gibi geleneksel müzik aletleriyle icra edilen eserlerinin bir antolojisinin oluşturulması planlanmıştır (Nazarbayev, 2018; 1). Zikredilen bu projeler folklor araştırmaları ve somut olmayan kültürel miras çalışmaları için oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu projelerle birlikte Türk halklarının ortak kültürünü derinlemesine araştırmak amaçlanmış, folklor tarihinin ortak temelleri ortaya konulmak istenmiştir. Ayrıca Kazakların müzik geleneğiyle birlikte, oluşturulması düşünülen çeşitli müzelerde sergilenecek olan çeşitli sanatsal materyallerin ortaya çıkış süreci üzerinde durularak somut olmayan kültürel miras çalışmalarının gereğine ve önemine değinilmiştir. Kazakların zengin kültürel mirasının yeniden araştırılmasını ve mevcut geleneklerin sürdürülebilirliğini

sağlamak için modern yöntemlerin ve arayışların önemine değinilen bu makalede, söz konusu kültürel unsurların tanıtımı hususuna da ayrı önem verilmiştir.

Nazarbayev'in gelişen ve değişen dünyayı geniş bir perpektifte ele alarak millî kültüre vermiş olduğu önem ve kültürü modernize etme gayesi, şüphesiz ki boşuna değildir. 20. yüzyılın sonlarından itibaren sözlü aktarım ortamlarının büyük ölçüde ortadan kalktığı düşünüldüğünde, kültür aktarımı mecralarını günümüz şartlarına uydurma zarûreti ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, insanın kendi varlığını ve içinde yaşadığı evreni anlamlandırmasına olanak sağlayan, millî kültürün en önemli unsurlarından olan mit, destan, hikâye, masal, efsane vb. sözlü gelenek ürünlerinin edebiyat, resim, heykel, tiyatro, sinema, müzik vb. alanlarda yeniden üretilmesi önemli hale gelmiştir. Nazarbayev bu noktada halkın tarihi ve kültürü algılamasında sinema sanatının ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etmiş, büyük bozkırın zengin mitolojisinden ve diğer folklor öğelerinden faydalanarak filmlerin, dizilerin, belgesellerin ve çocuklar için çeşitli çizgi filmler ve animasyon filmlerinin çekilmesini arzu etmiştir. Ayrıca millî kahramanları model alma geleneği oluşturularak ortaya bu tarz çalışmaların konulması gerektiğini (Nazarbayev, 2018; 1) belirtmiştir. Bu çalışmalar hem kültürel öğelerin yeniden üretimi hem de tanıtımı için oldukça önemlidir.

Bu düşüncelere paralel olarak, son dönemlerde Kazakistan Cumhuriyeti'nde mitlerin yeniden üretildiğini, çeşitli şehirlerde mitik anlatılar esasında heykel ve anıtların dikildiğini de görmekteyiz. Bunlar arasında Astana'da inşa edilen bayterek anıtını ve bozkurt heykelini özel olarak ifade edebiliriz. Ayrıca 2020 yılında Karağandı'da dokuz metrelik dev bozkurt heykeli ve Türkistan'a bağlı Kentau şehrinde bozkurt üzerinde bir Kazak çocuğu heykeli dikilmiştir. Bunun yanında özel güvenlik birimlerinin sembollerinde, duvar çizimlerinde, giyim-kuşam figürlerinde, çeşitli şarkılarda ve kliplerde "*bozkurt*" figürünün kullanımının arttığı görülmektedir. Kazaklar arasında "*Türkiler kök börüden taraydı*"⁷⁷ (Qalijanov, 2014; 287), "*Kök Böri emgen Türkinin tuqımımız*"⁷⁸ ya da "*Kökbörili Türkinin tuqımımız*"⁷⁹ (Altayev, 2014; 158) gibi çeşitli ifadeler de göz önüne alındığında, Kazakların kökenine işaret eden mitleri çeşitli alanlarda yeniden üretmesi

⁷⁷ "*Türkler gökbörüden yayılmıştır*"

⁷⁸ "*Gökbörüü emen Türk'ün nesliyiz*"

⁷⁹ "*Gökbörülü Türk'ün nesliyiz*"

memnuniyet vericidir. Ancak bu girişimler elbette yeterli değildir. Kazakistan’da Albastı, übbe, Umay, Erlik vb. mitik bir unsurlar hakkında bilgisi olmayan pek çok kişiyle karşılaşmaktayız. Bu sebeple mitik figürler heykel ya da resim sanatlarında yeniden üretilerek kültürel imge hazineleri oluşturulabilir ve sergilenebilir. Ayrıca sahne sanatlarında bu unsurlardan faydalanılıp senaryolar oluşturulabilir, söz konusu imgeler halka tanıtılabilir ve bellekteki yeri sağlamlaştırılabilir. Edebiyat alanında da, özellikle roman yazarları tarafından mitik ve kültürel imgeler kullanılarak eserler kurgulanabilir. Böylece mit, masal, hikâye, efsane, aңыз gibi sözlü anlatıların üstlendikleri işlev ve yarattıkları etki bir nebze olsun yazılı ürünlerle sağlanmış olur. Eliade’nin de ifade ettiği gibi, geleneksel sözlü mirasın modern insanın dikkatini çekmesi için kitap biçiminde sunulmuş olması gerekmektedir (Eliade, 2001; 200). Tüm bu girişimler, Öcal Oğuz’un “*XIX. yüzyılda ‘yaşatmak için saklamak’ amacıyla derlenen halk bilimi ürünlerini ‘yaşatmak için yaymak’ ...*” (Oğuz, 2002; 8) şeklindeki görüşü temelinde, kültürel değerlerin daha geniş kitlelere ulaşması, halk tarafından tanınır hale gelmesi ve zihinlerde yer etmesi noktasında büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde kültürel üretimin en önemli mecrası şüphesiz sinema sektörüdür. Sinema, izleyiciye mesaj verme, duyularını etkileyebilme ve kitleleri yönlendirebilme noktasında oldukça önemlidir. Kültürel değerlerin yeniden üretilip aktarılabilmesi için sinema sektörü, geç ortaya çıkmasına rağmen edebiyat, tiyatro, müzik, dans vb. sanat türlerini bünyesinde toplayarak günümüzde oldukça etkili bir araç durumuna gelmiştir. Bu sebeple halk kültürü unsurlarının senaryolarda işlenerek sunulması ya da doğrudan halk anlatılarının beyaz perdeye uyarlanması halk kültürünün yaşatılması ve yaygınlaştırılması yolunda önemlidir. Kazak folkloru bağlamında konuya yaklaşırsak Edigey Batır, Kobılandı Batır, Alpamis Batır, Kambar Batır gibi pek çok batır hakkında sinema filmleri, dizi filmler ya da çocuklar için animasyon filmler hazırlanabilir. Bu durum, hem Nazarbayev’in amaçlarından birisi olan millî kodları koruma ve vatanseverlik ruhu oluşturma hem de halk kültürünün yeniden üretimi ve yaygınlaştırılması noktasında önemli bir adım olacaktır.

Sinema sektörü, tarihsel gerçekliklerin anlatılması ve değerlerin popülerleştirilmesi noktasında da önem taşımaktadır. Geçmişî hatırlatma yoluyla

tarih duygusunu canlandıran sinema sektörü, ülkelerin millî ideolojisini aktarma ve verilmek istenen mesajı televizyonlar vasıtasıyla en ücra yerdeki bireylere kadar ulaştırma yolunda büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde okuma alışkanlığının yerleşmediği toplumlarda tarihin ve kültürün, bilimsel kaynaklar yerine, genel olarak filmlerden ya da dizilerden öğrenilmesi gibi garip bir eğilim söz konusudur. Kazakistan için de geçerli olan bu durumu hesaba kattığımızda, Kazak tarihinin ve kültürünün aktarımı yolunda Kazak folklorundaki tarihî jırların beyaz perdeye uyarlanması oldukça yerinde bir girişim olacağı kanaatindeyiz. Batırlar jırından sonra ortaya çıkan tarihî jırlar, Kazak halkının tarihini, tarihî şahsiyetlerini ve mekânlarını yansıması bakımından son derece önemlidir. Bu tür eserler bireylerin vatanseverlik ve bağımsızlık ruhu kazanması, ülkenin ve halkın korunması, vatana ve halka hizmet vb. mesajların verilmesi ve genç kuşaklara kimlik kazandırılması noktasında oldukça önemli ürünlerdir. Bu tür tarihî ve kültürel unsurların uzman kişilerin rehberliğinde sinema sektöründe kullanılıp film ya da dizilerin hazırlanması kültürel bilincin aktarılması noktasında şüphesiz ki çok önemlidir. Bu sebeple bu tarz çalışmalar resmî kurumlarca da teşvik edilmeli ve başarılı yapımlar ödüllendirilmelidir.

Batırlık jırlar ve tarihi jırlar, halka sadece vatan ve halk sevgisi ya da bağımsızlık ruhu vermekle kalmaz, aynı zamanda batırların anne ve babaları ya da eşleri başta olmak üzere, yakınlarıyla olan ilişkilerini, onlara gösterdikleri hürmet ve değeri de gözler önüne serer. Halk ruhunun aynası olan batırlar, bazı kültürel mesajların verilmesinde işlevsel karakterlerdir. Bu anlamda jırlar, pedagojik yönden de önem taşımakta ve yeni neslin terbiyesinde faydalanılabilir bir kaynak niteliği sergilemektedir. Kahramanlık jırları ve tarihî jırların yanında, aşk jırları da kültür aktarımı açısından oldukça ön plandadır. Aşk jırlarında, her ne kadar aşk ön planda olsa da, bu ürünler halk kültürünü yansıması bakımından dikkate değerdir. *Qozı Körpeş - Bayan Sulu, Qız Jibek* gibi jırlar baştan sona Kazak gelenek ve görenekleri, ahlâki değerleri ve terbiyesi hakkında önemli veriler sunmaktadır. Halk yaşamını ve kültürünü yansıtan film ya da dizilerin yapılması, söz konusu değerlerin gündeme getirilip canlandırılması ve topluma özendirilmesi noktasında oldukça etkili bir yöntemdir.

Kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon toplumdaki her yaştan bireye hitap etmekte, bireylerin düşünce ve bakış açılarını etkilemektedir. Bu durum, animasyon ya da çizgi film sektörünün de bir kültürel mücadele alanı olması ve çocuk yaştan itibaren bireylerin etki alanına dâhil edilmek istenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu noktada, folklor unsurlarının çocukların seviyesine göre yeniden üretimi de önemli bir hal almıştır. Geleneksel Kazak yaşamından izler sunan folklor materyalleri, özellikle de sözlü folklor ürünleri yeni neslin inşası maksadıyla çocuk yaşlardan itibaren kullanılabilir bir hazinedir. Bu tarz ürünlerin çocuğun dil, düşünce, kendini ifade edebilme becerilerini geliştirdiği düşünüldüğünde, bu kültürel ürünlerin içeriğinin özellikle çizgi film ya da animasyon filmlerde kullanılması hem kültürün yeniden üretimi hem de çocuk terbiyesi noktasında büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde mit, masal, efsane, hikâye gibi sözlü kültür ürünlerinin çizgi filmler için önemli kaynaklar mahiyetinde olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda, Kazak halk kültürü unsurlarının da çizgi film senaryolarına dâhil edilmesi, Kazak halk yaşamından, düşünce ve anlayışlarından, ahlâki değerlerinden izler sunan folklor ürünlerinin animasyon film ya da çizgi film şeklinde ekranlarda gösterime girmesi hem çocuk terbiyesi açısından hem kültürün canlılığını sürdürmesi açısından son derece önemlidir. 2000 yılından itibaren Kazak folklor ürünlerinin animasyon film ya da çizgi film sektöründe kullanımının arttığını görmekteyiz. “*Qazaqstan Tv*”, “*Habar*” vb. başta olmak üzere çeşitli televizyon kanalları, “*Kazakfilm*” adlı ulusal şirket ve “*T. Jürgenov Kazak Millî Sanat Akademisi*” gibi çeşitli kuruluşlar animasyon ve dizi filmlere önem vermişlerdir. Bu doğrultuda “*Qozı Körpeş - Bayan Sulu*”, “*Aldar Köse men Şaytandar*” [*Aldar Köse İle Şeytanlar*], “*Quyırşık*” [*Kuyırşık*] gibi folklor ürünleri animasyon ya da dizi filmler şeklinde sunulmuştur. Çizgi film şeklinde sunulan “*Koşkar men Teke*” [*Koç ile Teke*] masalı Kazak çizgi film sektöründe oldukça başarılı bir örnektir. Bu tür başarılı örneklerin sayısının artırılması gerekmektedir.

Halk bilgisi ürünleri kukla tiyatrosunun gelişimi için de son derece önemlidir. Kukla tiyatrosunda, basit olay örgüsü ve anlatımıyla pek çok folklor ürününden faydalanılabilir. Bu tür sanat dallarında ulusal özellikler ve millî kültür geleneksel yöntemlerle tasvir edilip yüceltilebilir ve yeni kuşaklara aktarılabilir.

Önceki dönemlerde Türk dünyasının mizahi kahramanı Qojanasır hakkında ortaya konan “*Qojanasırdıñ Basınnan Ötken Jäyt*” [*Kocanasır’ın Başından Geçen Olay*] adlı kısa skeçte, Kazakların “*öziñ otırğan butaqtı şappa*” [*bindiğin dalı kesme*] şeklindeki atasözü basit ve sanatsal bir şekilde sunulmuştur. “*Qasiyetti Esek*” [*Kutsal Eşek*] adlı Kazak masalı da, aynı şekilde animasyon film şeklinde sunulmuş, halkın komik yönleriyle alay edilip dini fanatizm eleştirilmiştir. “*Qarlığaştıñ Quyırığı Nege Ayır?*” [*Kırlangıç’ın Kuyruğu Neden Çift*] adlı Kazak masalı da animasyon film şeklinde sunulmuştur. Kazak folklor ürünlerinin, özellikle de masalların bu şekilde ekranlarda sunulması kültür aktarımı noktasında son derece önemlidir.

SONUÇ

Seyit Askarulı Kaskabasov, Sovyet Rusya ve bağımsızlık dönemin en önemli folklor araştırmacılarından birisidir. Kazakistan Cumhuriyeti Millî İlimler Akademisi'nin üyelerinden birisi olan Kaskabasov, Kazak folkloru adına önemli çalışmalara imza atmış bir bilim adamıdır. Araştırma alanı olarak tercih ettiği folklor sahasına hâkim olan araştırmacı, bu sahada hem derleme faaliyetleri yürütmüş hem de derlediği malzemeler üzerinden çok sayıda güçlü eserler kaleme almıştır. Kazakistan'daki bilim sahasının en önemli şahsiyetlerinden ve idarecilerinden birisi olan Kaskabasov, akademide ve ilmî toplantılarda “*Tör Ağası*” olarak hürmet gösterilen bir bilim adamıdır. Bilim âleminde ona verilen ve eski devlet geleneğinde “*orun*” olarak adlandırabileceğimiz bu mevki, Kaskabasov'a gösterilen değer de bir göstergesi hükmündedir.

Kaskabasov'un akademik camiaya dâhil olduğu dönem halk kültürünün sıkıntılı bir süreç geçirdiği zamanlardı. Sovyet devrinde folklorla olan “*zararlı ve tutucu edebi miras*” algısı neticesinde eskiyi yok edip yeni bir toplum oluşturma siyaseti, folkloru kendi doğal çizgisinden çıkartmıştır. Bunun sonucunda folklor, milliyetçi ideolojinin bir aracı, tutucu ve zararlı millî şuur olarak değerlendirilmiş, uzun yıllar süren bir talihsizlik devri yaşamıştır. Bu durum, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa kavuşmasıyla son bulmuş, kazanılan yeni ve özgür hayat folklor şuurunda da yeni kavram ve anlayışlara yol açmıştır. Kaskabasov'un bu yeni dönemle birlikte ortaya koyduğu yeni ve farklı araştırmalar ile sağlam görüşler güçlü birer ilmî yenilik olarak Kazak folklorunda derin izler bırakmıştır. Bu noktada Ä. M. Moldahanov'un Kaskabasov için kullandığı “*folklorun bahtını açan âlim*” (*folklorıñ bağı aşqan ğalım*) (Qorabay, 2010; 423-431) nitelendirmesi de oldukça yerindedir.

Kaskabasov'un Kazak folkloru üzerine gerçekleştirdiği faaliyetleri ele aldığımızda dikkatimizi çeken ilk şey, araştırmacının çok yönlülüğü olmuştur. Kaskabasov sadece araştırmacı bir akademisyen kimliğiyle değil, yetkin bir idareci, bilinçli bir arşivci ve usta bir yol gösterici ve öğretici olarak akademik camiada yer etmiş önemli âlimdir. Araştırmacı ve teorisyen yönüyle ele aldığımızda, Kaskabasov'un temel araştırma alanı olan folklor sahasında oldukça geniş ölçekli araştırmalarda bulunduğunu; Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya gibi coğrafyaların

folkloruna hâkim olup eski Mısır, Hint, Roma, Mezopotamya ve İskandinav kültürünü de kapsayan kapsamlı araştırmalar gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu alanda oldukça hacimli materyaller kullanan Kaskabasov, çeşitli dönemlerdeki kültürlerin karşılıklı ilişkilerini ve etkileşimlerini tarihî-mukayeseli ve tipolojik bir kıstasla araştırıp tetkik etmiştir. Kaskabasov, folklor sahasındaki ilmî araştırmalarını edebiyat, tarih, pedagoji, sanat gibi alanlarla da destekleyerek eserlerine derinlik kazandırmıştır. Akademik yönden büyük bir öneme ve etkiye sahip olan çalışmaları, sadece ülke içinde değil, yurt dışında da yüksek bir değerle ele alınmıştır.

Kazak folklorunu araştırma alanı olarak seçen Kaskabasov, çeşitli medeniyetlerin kültürel unsurları ile Kazak folklorunu mukayese edip kapsamlı ve özgün araştırmalar ortaya koymuştur. Kazak halkının manevi zenginliğini gösteren Kazak folkloru çok boyutlu ve geniş bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Mensur folklor ürünlerini temel araştırma alanı olarak belirleyen Kaskabasov, hocası Smirnova önderliğinde masal alanında ilmî araştırmalara başlamıştır. Onun masal dünyasına merakı üniversite yıllarında başlamış, daha yirmi yaşında M. Ävezov’la görüşerek bu konu hakkında onun desteğini ve batasını almıştır.

Smirnova’nın akademik mektebinden geçen ve G. N. Potanin, V. V. Radlov, A. Veselovskiy, V. Propp, V. Anikin, N. Kolpakova, E. Meletinskiy, V. Gatsak, K. Çistov gibi Rus folklor bilimi dairesindeki güçlü âlimlerinin eserlerini büyük bir şevkle okuyup zihnine kazıyan Kaskabasov, Kazak halkının kültürel malzemeleri temelinde kendisine ait sonuçlara varıp eserlerinde bu düşünceleri geliştirmiştir. Bu anlamda Kazak akademisinde “*eğim-öğretimi Rusça olup düşünce ve eylemleri Kazaklık şuuruna has*” olan kişiler için kullanılan “*Oquvı Orısşa, oıy Qazaqşa*” tabirini Kaskakabasov için de kullanabiliriz. Araştırmacının “*Kazakların Fantastik Masalları*” [*Kazahskaya Volşebnaya Skazka - 1972*] adlı ilk monografisinden başlayıp günümüzde kadarki elli yıl aralığında yayımlanan pek çok ilmî çalışmasında Rus akademik folklor mektebinin izlerini görmek mümkündür.

Kaskabasov’un ilmî araştırmalara giriştiği dönem, folklorda her şeyin araştırılıp bitirildiğini savunan kibirli Sovyet düşüncesinin etkin olduğu bir dönem idi. Bu anlayışın dışına çıkan Kaskabasov, folklorunun mensur türleri üzerine derin araştırmalar yürütmüştür. Araştırmacı, Kazakların mensur folklorunu “*Ertegilik*

Proza” ve “*Ertegiden Tıs Proza*” olarak iki gruba ayırmıştır. Söz konusu adlandırmaları ele alırsak, “*Ertegilik Proza*” terimiyle ifade edilen masal türlerini “*Hayâli-Kurgusal Anlatımlık Türler*” olarak adlandırmak mümkündür. Masalın dışındaki türler ise “*Añızdıq Proza*” olarak adlandırılmıştır. “*Añız*” ifadesi “*gerçeklik*” olgusuna atıfta bulunduğundan, bu tür anlatıları ise “*Gerçekçi Anlatımlık Türler*” olarak adlandırabiliriz.

Kaskabasov, söz konusu terimlerle iki gruba ayırdığı mensur folklor türlerinin doğasını, oluşum ve gelişim tarihini, türsel özellikleri ilk defa sistemli ve ayrıntılı şekilde tahlil etmiştir. Kazak halkının mensur folklorunun kaynağını, gelişim yollarını, tipolojisini ve poetikasını ortaya koymuş; mit, masal, añız, efsane, hikâye ve hikayat gibi türlerin benzerliklerini ve farklılıklarını akademi camiasına sunmuştur. Bu çalışmaları gerçekleştirirken tarihî-mukayeseli yöntemi kullanan Kaskabasov, türlerin tipolojik özelliklerini örneklerle ortaya koymuştur.

Fantastik masallardan başlayarak Kazak fantazisinin ufkunu ele alan ve halk nesrine cesurca adım atan Kaskabasov, 1984 yılında yayımlanmış olduğu “*Qazaqtıñ Halıq Prozası*” [*Kazakların Halk Nesri*] adlı çalışmasında Kazakların sözlü edebiyatındaki mensur türlere ait örnekleri ilk kez keşfedip bunları “*halıq prozası*” [*halk nesri*] olarak adlandırmıştır. Bu döneme kadar Kazak mensur folklor ürünleri genel olarak “*masallar*” ve “*efsaneler*” olarak ele alınmış; mit, hikâye, añız vb. türler efsane çatısı altında değerlendirilmiştir. Kaskabasov’un dönemine kadar Kazak folklorunda sadece masallar grubu ele alınmış, masallara girmeyen diğer mensur türler tespit edilip ayrı ayrı incelenmemiştir. Kaskabasov, ilk defa Kazak halkının masala girmeyen nesrini türsel fonksiyonları açısından, bedii görünümü yönünden, anlatıcı ve dinleyici arasındaki ilişki açısından ve ortaya çıkış dönemiyle ilişkili olarak kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir.

Kaskabasov’un bu tasnif faaliyetinde esas aldığı temel husus, eldeki metinler olmuştur. Bu sebeple Kaskabasov’un metin merkezli bir yaklaşım sergileyerek türleri tasnif ettiğini söyleyebiliriz. Ancak bu tarz tasnif çalışmalarında metin merkezli yaklaşımların esas alınması sebebiyle hem anlatıcı ve anlatmaların hem de bu anlatmaların şekilleri ve türleri meselesinin tam olarak çözülemediği ifade edilmektedir. Bu noktada, Türk halk anlatmalarının çoğunlukla anlatıcılardan bağımsız olarak değerlendirildiğini belirten Ekici, anlatıcı ile anlatma arasındaki

ilişkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Tarihsel süreç içerisinde sadece anlatmaların değişmesinden ziyade, asıl değişme ve gelişme, anlatıcıları yaratan sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarda meydana gelmiştir. Söz konusu değişim ve gelişimlere paralel olarak anlatıcılar tarafından ortaya konan gelenekte de gelişmeler yaşanmış, anlatıcı tipinde meydana gelen bu gelişme, doğal olarak anlatmalara da yansımıştır (Ekici, 2005; 225).

Türü tarihsel bir kategori olarak ele alan ve türün çeşitli dönemlerde çeşitli değişikliklere uğrayabildiğini, aynı ürünün farklı dönemlerde farklı türlere dâhil olabildiğini dile getiren Kaskabasov, “anlatıcı” unsuruna değinmeden folklor türlerinin döneme uygun olarak hem içeriğini hem de şeklini değiştirebildiğini ifade etmiştir. Kaskabasov’a göre burada önemli olan unsur, söz konusu anlatmanın kurulumunda hangi işaretlerin daha anlamlı olduğudur. Ancak anlatıcının, anlatmanın kurulumuna doğrudan etki edebildiği düşünüldüğünde, anlatıcı-anlatma ilişkisi büyük önem arz etmektedir.

Araştırmacı, Kazak masallarında insanlığın en erken zamanlarındaki yaşam şekillerinin pek çok işaretlerinin saklı olduğunu ifade etmiştir. Masallardaki anaerkil döneme ait analık soy, analık mekânı, analık nikâh, avunkulat, kuvada, avunkulat gibi unsurların yanı sıra animizm, totemizm, sihir gibi dinî inanışlar da bu görüşü desteklemektedir. Epik türlerden birisi olarak zikredilen masal, halkın en erken dönemlerde ortaya koyduğu bedii anlatıdır. Bu sebeple masal (ertegi) terimi, erken (erte) sözüyle ilişkilendirilerek erken dönemde, geçmişte olmuş olan anlamı vermektedir.

“*Masallar*” (*ertegilik proza*) farklı ve yeni bir bakış açısıyla analiz edilmiş, özellikle onun tipolojisi ile poetikası üzerinde özel olarak durulmuştur. Kaskabasov’un masala ait nesir türleri “*hayvanlar masalları, fantastik masallar, kahramanlık masalları, ibret verici masallar ve satirik masallar*” olarak sınıflandırması o dönemde Kazak folkloru için yeni bir bakış açısı niteliği taşımaktadır. Hayvanlar hakkındaki masallar ise etiyolojik masal, klasik hayvan masalı ve fabl olarak üçe ayrılmış ve her türün tabii özellikleri ilmî olarak ortaya konulmuştur. Bu döneme kadar ayrı türler olarak değerlendirilmeyen kahramanlık masalları ve kısa hikâye tarzındaki ibret verici masallar Kazak folklorunda özel türler olarak ilk kez Kaskabasov tarafından ele alınmış ve türsel özellikleri ortaya

konmuştur. Bu tasnif Kazak folklorunda büyük bir ilmî yenilik olarak görülmüştür. Günümüz Kazak folklor çalışmalarında da pek araştırmacının bu tasnifi esas alarak çalışmalar yürüttüğü gözlemlenmiştir.

Masallar dışındaki mensur folklor türlerinin aңызlı (aңызdıq) türler olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Buradaki “aңыз” sözünün tarihsel olarak gerçek, şüphe doğurmayan anlamıyla ele alındığını görmekteyiz. Çünkü aңызlı türlere giren mit, hikâye, aңыз, efsane, hikayat gibi türler gerçeklik yönüyle anlatıcı ve dinleyicide en ufak bir şüphe doğurmaz. Herkes ona inanır. Masallar ise, tam tersine, düşünceden ya da hayalden (fantaziden) ortaya çıkan durumların ve olayların fazlalığıyla dikkate çekmektedir. Ayrıca, ilk olarak aңызlı nesrin içerikleri ve türleri ortaya çıkmış, sonra da bu içerik ve türler halk arasında yayılarak gelişmiş ve bazıları masallara dönüşmüştür. Aңызlı nesrin tarihî-bilişsel bir işlev sergilerken, masalların estetik ve pedagojik bir işlev sergilemesi de aңызlı türlerin eskiliğine işaret etmektedir.

“*Aңызlı türler*” (*anızdıq proza*) genel olarak kaynak, oluşum ve tarihî gelişim süreçleri açısından araştırılmış, mit, hikâye, efsane, aңыз, hikayat gibi iç türleri saptanmış ve bu türler ilk kez detaylı bir şekilde tarif edilmiştir. Masalın dışındaki mensur türler ilk defa tek tek tasnif edip özellikleri ortaya konmuş ve icra ettiği fonksiyonlar dile getirilmiştir. Böylece Kaskabasov, Kazak folklorunda mit, hikâye, efsane, aңыз türlerinin bir sistem oluşturduğunu ortaya koymuş ve bu türlerin, masala nazaran, bedii ve dönemsel özelliklerine göre farklı ve ortaya çıkış zamanı bakımından da daha önce olduğunu ileri sürmüştür. Araştırmacı, çoğu mit ile efsanenin çok erken zamanlarda doğup bedii folklorla dönüştüğünü ve masallara kaynak teşkil ettiğini ortaya koymuş, sonraki zamanlarda ortaya çıkan “aңыз” ile “efsane”nin ise masala dönüşemediğini ifade etmiştir

Aңызlı türlerden birisi olan mit türü Kaskabasov’dan önce araştırılmamış, hatta böyle bir türün Kazaklarda bulunmadığı, sadece eski Grek ve Roma medeniyetinde mitin var olduğu düşüncesi ileri sürülmüştür. Kaskabasov, bu geleneksel ve temeli olmayan anlayışın dışına çıkarak Kazaklarla mit türünün varlığını ve onun folklorun en kadim sahası olduğunu örnekleriyle ortaya koymuştur. Kazak miti, onun dünya mitolojisi ile benzerlikleri ve farklılıkları, mit

ile efsanenin tarihiliği gibi meselelerinin ele alınması araştırmanın özgünlüğünü ve getirdiği yenilikleri ortaya koyması bakımından önemlidir.

Hikâye türündeki mitik unsurların, özellikle de doğayla ilgili inanışların fazlalığına dikkat çeken Kaskabasov, bu türün temel kahramanlarının Albastı, Jeztırnak, Übbe, Tek Gözlü Dev, Peri, Cin, Küldirgiş gibi mitik karakterler olduğunu belirtmiştir. Bu mitik karakterlerin aniden insanlarla karşılaşmasıyla olaylar gelişmekte, dua ya da kutsal nesnelerin vasıtasıyla da insan bu varlıklardan kurtulmaktadır. Kaskabasov, mitik dünyanın zulmeden varlıklarının incelendiği ve Kazak folklor biliminde “*demonologiya*” kavramıyla ifade edilen alan üzerinde de önemli araştırmalar yürütmüştür. Albastı, Jeztırnak, Übbe, Diyu, Şeytan, Cin vb. varlıklarla ilgili ilk kez derinlemesine araştırmalar gerçekleştiren Kaskabasov, bu mitik varlıkların Kazakların en eski inanışlarıyla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Añızlı türlerden añız ile efsane Kaskabasov’un dönemine kadar yüzselsel bir şekilde ve aynı grupta değerlendirilmiştir. Rus folklorunda “*legenda*” ve “*predaniye*” olarak adlandırılan türler Kazak folklorunda sadece “añız” başlığı altında ele alınmıştır. Kaskabasov bu iki türü ayırıp münferit türler olarak değerlendirmiş, “*predaniya*” yerine “añız” terimini, “*legenda*” yerine de “efsane” ya da “efsane-hikayat” terimlerini kullanmıştır. İki tür arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyan Kaskabasov, añız türünü tarihî şahsiyetler ve olaylarla ilişkilendirilirken, efsane-hikayat türünde dinî içeriklerin ağırlıkta olduğu ve hayale (fantaziye) eğilimin arttığını ifade etmiştir. Kaskabasov, daha sonraki dönemde efsane ve hikayat (menkıbe) kavramlarını da ayırarak bunları ayrı birer tür olarak ele almış ve dinî içeriklerin hikayatlarda karşımıza çıktığını ifade etmiştir. Burada Kaskabasov’un Doğu ve Batı folklorunun kalıplaşmış folklor terimlerini olduğu gibi almayıp, Kazak kültür dünyasına uygun yeni terimler ürettiğini görmekteyiz.

Halk kültürünü derinlemesine araştırmaya yönelen Kaskabasov, Kazak folklorunda adları zikredilmeyen ve ayırt edilemeyen onlarca türü saptayıp onların terminolojik sistemini ilmî camiaya dâhil etmiştir Kaskabasov “*añız*”, “*añızlı nesir*”, “*tarihi añız*”, “*toponim añızı*” gibi terimler dışında “*mit*”, “*hayvan masalı*”, “*kahramanlık masalı*”, “*kısa hikâye şeklindeki (novella tarzı) masal*”, “*etiyolojik masal*”, “*masalsı nesir*”, “*hikaye*”, “*evlenme imtihanı*”, “*erginlik*

imtihanı”, “çok Tanrılı mitoloji”, “tek Tanrılı mitoloji”, “mitik şuur”, “mitolojik düşünce” gibi daha pek çok terimi Kazak bilim dünyasına dâhil etmiştir.

Kazak folkloru hakkında kapsamlı ve derinlemesine araştırmalar ortaya koyan Kaskabasov, “*Babalar Sözi*” adlı 100 ciltlik araştırma serisinin ortaya çıkışında da büyük rol oynamıştır. “*Mâdeni Mura*” [*Kültürel Miras*] millî programı kapsamında yayımlanan 100 ciltlik “*Babalar Sözi*” adlı çalışma, Kazak folklorunun eşi benzeri olmayan genişlikte bir hazine olduğunun en önemli göstergelerinden birisi durumundadır. Günümüze kadar hiçbir ülkede görülemeyen tarihî ve ilmî bir başarı olarak da nitelendirilen bu proje, Nursultan A. Nazarbayev önderliğinde başarılı bir şekilde neticelendirilirken, bu eşsiz projenin hem öncüsü hem de yöneticisi Kaskabasov olmuştur. Kazak halkının sözlü folklor örneklerinden oluşan bu antolojiye “*Babalar Sözi*” ismini veren ve onu 100 cilde tamamlamayı teklif eden de yine Kaskabasov olmuştur. Bu noktada Kaskabasov’un, kendi öğrencisi ve M. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün günümüzdeki müdürü olan Kenjehan Matıjanov tarafından “*Babalar Sözi’nin Bahadırı*” olarak adlandırılması da oldukça yerindedir.

Araştırmacı ve üretken bir akademisyen niteliğinin yanı sıra, Kaskabasov’un aktif bir idarecilik vasfı taşıdığı, hangi göreve getirildiyse orayı canlandırıp etkin hale getirmeyi başardığı da gözlemlenmiştir. Kaskabasov’un, özellikle 1988 yılında Kazakistan Komünist Patisi Merkez Komitesi tarafından görevlendirildiği dönemde, ideolojik olarak suçlanan, sansüre uğrayan ve karanlıkta kalan Ahmet Baytursınulı, Mirjakıp Dulatulı, Jüsipbek Aymavıtulı, Mağjan Jumabayev, Meşhur Jüsip Köpeyulı gibi önemli Kazak şahsiyetlerini aklayıp ismi geçen şahsiyetlerin eserlerini yayımlama ve inceleme noktasında gerekli belgeleri hazırlaması son derece önemli bir faaliyettir.

Kaskabasov, 1991-1992 yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu kadrosunda önce Kültür Bölümü Başkanı, sonrasında da Bilim, Gençler, Turizm ve Spor Bölümü Başkan Yardımcısı olarak hizmet ettiği dönemde de önemli faaliyetlerde ulunmuştur. Bu süreçte Kazakistan Cumhuriyeti’nin millî marşını, armasını ve bayrağını seçme komisyonunun üyesi de olan Kaskabasov, günümüzdeki Kazakistan armasının [qoltañba] modelinin oluşumunda oldukça emek harcamıştır.

Kaskabasov, 17 Mayıs 1992 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın buyruğuyla açılan “*Üst Denetim Komisyonu*”nun ilk başkanı olarak görevlendirilmiş ve bu dönemde ülkenin bağımsızlık tarihindeki ilk denetleme kurumunu kurup onu geliştirmek için var gücüyle çalışmıştır. Bakanlık düzeyindeki bu yapının ilk ilkelerini, çalışanlarının personel listesini, akademik kurumlardaki ilmî unvan ve dereceler ile atamalar başta olmak üzere, gerekli tüm belgeleri Kaskabasov'un bizzat kendisi hazırlamıştır. Günümüzde hâlâ kullanılan bilim doktoru, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük belge ve diplomalarının örnekleri de, yine bu dönemde Kaskabasov'un planı ve tasarısı esas alınarak hazırlanmıştır.

Kaskabasov, araştırmacı ve idareci yönü dışında, arşivci kimliğiyle de dikkat çekmiştir. Arşivlerde korunan el yazmalarının tespit edilmesi, folklor metinlerinin miktarının ve kalitesinin netleştirilmesi, onların türsel kökeninin, doğasının ve ilmî özelliklerinin açıklanması, tekstolojik açıdan bu metinlerin incelenmesi ve akademik seviyede yayımlanması gibi zor meseleler ilk defa bizzat Kaskabasov tarafından ele alınmıştır. 1995 yılında M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nün bünyesindeki Kazak El Yazması ve Tekstoloji Merkezi'ne idareci olarak atanan Kaskabasov, öncelikle arşivde korunup saklanan el yazma yadigârların listesine ulaşmıştır. Daha sonra parçalanmış el yazmalarını tamir etmiş, metinleri üç şekilde (adı, türü, deste numarasına göre) düzenleme esasında kaydetmiş, eski tarzdaki kasetleri modern CD'lere dönüştürmüş, halk edebiyatı örneklerinin kaynaklarını belirleyip türsel özelliklerini netleştirmiştir. Kaskabasov'un bu miraslara olan ilgisi ve onları koruma isteğinin yanı sıra, azimkârane çalışmaları ile üst seviyedeki idarecilerden çeşitli şeyleri talep edebilme ve bu taleplere olumlu geri dönüş alabilme gibi kendine özgü karakteri, onun amaçlarına ulaşabilmesine ve görevlerini tam olarak gerçekleştirebilmesine olanak sağlamıştır. 2001 yılında M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'ne müdür olarak tayin edildiği dönemde de Kaskabasov'un el yazmaları bölümüyle sıkı ilişkisi devam etmiştir.

Kaskabasov'un dikkat çeken bir başka önemli vasfı da öğreticilik yönü ve Kazak folklorunda oluşturmuş olduğu mekteptir. Kazak folkloru alanında kapsamlı araştırmalar yapan Kaskabaov, öğrencilerinin gelişimi üzerinde de hassasça

durmuş, derslerinde öğrencilerine kendi ilmî araştırma metotlarını öğretmeye ve kendi hayat tecrübelerinden öğrencilerinin faydalanmasına gayret etmiştir. Modern öğretim araç-gereçleri ve metotlarıyla birlikte geleneksel öğretim metotlarını da kullanan Kaskabasov, yeni ve eski metotları uyum içinde kullanarak öğrencilerine derslerde dolu dolu bilgiler sunmaya gayret etmiştir. Seyit A. Kaskabasov'un oluşturduğu bilim mektebi bugünkü Kazak folklor ve edebiyat sahasında büyük bir yere sahiptir. Asıl araştırma sahası folklor olsa da, araştırmacının çalışma sahası folklor sınırlarını aşmış; folklor, edebiyat, sanat, tarih, etnografya, dil bilimi, kültür bilimi gibi çeşitli konularda öğrencilerine çalışmalar yaptırmıştır.

Bu araştırma esnasında açıkça fark edilmiştir ki, Kaskabasov sadece Kazak folklor araştırmalarında değil, Türk dünyası ve Rus folklor çalışmalarında da adından söz ettirmiş bir bilim adamıdır. Moğolistan'daki Uluslararası Cengiz Han Akademisi, Kırgızistan'daki Uluslararası Cengiz Aytmatov Akademisi, Finlandiya'daki Uluslararası Halk Bilimciler Derneği gibi yabancı akademisyenlerin de üyesi oldukları uluslararası akademi ve derneklere üye olması, Rusya'dan çeşitli madalyalar almış olması onun evrensel çapta bir bilim adamı olduğunun göstergeleridir. Kaskabasov'un genel folklor teorisi ve araştırma yöntemleri üzerine yapmış olduğu açıklamalar, mensur folklor türlerinin kaynağı ve gelişim yolları üzerine ortaya koyduğu özgün görüşler sadece Kazak folklor çalışmalarında değil; Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Tataristan, Karakalpakistan, Başkurdistan gibi Türk dünyası ülkelerindeki folklor araştırmalarında kaynak olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Seyit Kaskabasov özelinde Kazak folklor araştırmalarının geçmişini ele aldığımız bu çalışmada, folklorun toplumların gelecek yaşamını şekillendirici etkisi sebebiyle, Kazak folklorunun geleceğini de düşünmek kaçınılmaz bir mecburiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağımsızlık sonrası Kazak folklor çalışmaları önemli bir gelişim göstermiş ve daha önceki dönemlerde üzerinde pek durulmayan bazı folklor ürünleri son dönemlerde detaylı bir şekilde ele alınmaya başlanmış, önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak buna rağmen Kazak folklorunda hâlâ giderilmesi gereken bazı eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Özellikle folklor türlerinin tanımlanması ve tasnifi meselesi, derleme ve arşiv meselesi, kütüphane meselesi, akademik eserlere ulaşma meselesi, Sovyet dönemi bakış açılarının

kısmen de olsa günümüzde devam etmesi meselesi, somut olmayan kültürel miras çalışmalarını ve müzeleme uygulamalarının yeterince gelişmemesi gibi pek çok durum tespit edilmiştir. Bu eksikliklerin giderilip Kazak folklorunun daha da ileriye taşınması yetkili kişi ve kurumların önündeki en büyük görev olarak düşünülmektedir.

KAYNAKLAR

- Abdrahmanov, S., (2020) “Seyit”, *Egemen Qazaqstan*, 24 Haziran 2020, <https://egemen.kz/article/240209-seyit> (Erişim: 14.08.2021)
- Abdulahatov, N. –Zohidov, F., (2013) *Farğona Tumani Tarihi*, Fergana.
- Abılqasimov, B., (1992) “Qurt Şaqıruv”, *Aziya Gazeti*, No: 5.
- Abramoviç, G. L. vd., (1964) *Teoriya Literaturı: Rodı i Janrı Literaturı*, Nauka, Moskova.
- Adiyeva, P – Turan, F. A. - Ergobek, S. - Sartbayeva, D. - Qamalqızı, Q., (2014) “The Role of Dialogue in the İnterpretation on National Folklore”, *Procedia – Soacial and Behavioral Science*, ss., 79-82.
- Afanasyev A. N., (1995) *Poetiçeskiye Vozzreniya Slovyan na Prirodu, Sovremenniy Pisatel*, Moskova.
- Ahmetbekova, A., (2011) “Türki Halıqtarınıñ Añızdıq Prozasınıñ Zerttelüvi jäne Saralanuvı”, *KazNU Habarşısı, Şıǵıstanuv Seriyası*, No:4, Almatı, ss. 56-62.
- (2012) “Türki Halıqtarınıñ Hikaya Janrı”, *10-şı Örkeniyet Joli Halıqaralıq Ğilmi Jiynalı: Til, Mädeniyet, Qoǵam Aspektleri*, Japonya, ss. 425-431.
- Ahmetbekova, A. – Ävesbayeva, P. – İbrayev, Ş., (2018) “Turkic ‘Hikaya’ Genre and Its Character”s, *Opcion*, Venezuela, Ano 34, No: 85, ss.85-106, s. 88-92.
- Alptekin A. B. (2010) *Hayvan Masalları*, Akçağ Yayınları, Ankara.
- (2012) *Efsane ve Motifleri Üzerine*, Akçağ Yayınları, Ankara.
- Altayev, A., (2014) *Narkesken*, Aytıstar, Foliant Baspası, Astana.
- Amanov, Ş. (Ed.), (1968) *Qazaqstan Mektebi*, Almatı.

Anikin, V. P., (1977) *Russkaya Narodnaya Skazka*

Anikin, P. V. - Kruglov, G. Y., (1987) *Russkoye Narodnoye Poetiçeskoye Tvorçestvo. Izdaniye vtoroye*, Prosveşeniye, Sankt-Peterburg.

Annaberdiyev, D., (2021) “Türkmen Halk Biliminde Efsane Terimlerine Genel Bir Bakış”, *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, Sayı/Issue: 51 (Bahar/Spring) - Ankara, ss. 135-155.

Arslan, M. – Nerkiz, M. (2020) “Kazak Folklor Çalıřmaları ve Seyit A. Kaskabasov”, *Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür: Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı*, Kömen Yayınları, Konya.

Asfandiyarovna, R. S., (2018) “Etnolingvistiçeskiye i Tipologiçeskiye Paralleli v Folklornom Tvorçestvye Narodov (Na Materiale Svadebno-Obryadovih Pesen Başkir)”, *Acta Polona-Ruthenica*, XXIII/1, s. 69-70.

Astahova, A. M., (1962) *Narodniye Skazki o Bogatıryah Russkogo Eposa*.

Gürsel Aytaç, G. (1989) *Dünya Fikir Mimarları, Kendi ile Savaşanlar*, C. 1., İş Bankası Yayınları, Ankara.

Aytbayulı, Ö. (2010) “Dostıqtıñ Qudireti, Egemen Qazaqstan”, <https://egemen.kz/article/5448-dostyqtynh-qudireti>, (Eriřim: 31.10.2021)

Awezov, M., (1997) *Makaleler* (Haz. Zeyneş İsmail ve Ahmet Güngör), Bilig Yayınları, Ankara.

Äbildayeva, L. O., (2016) *Materyaldıq Emes Mädeni Muranı Jandandıruv Jönindegi Murajay Qızmeti, Kasteyev Okuvları*, Almatı.

Äjiğali, S. E. (Ed.) (2005), *Qazaq Halqınıñ Dästürleri men Ädet-Ğurıptarı*, Almatı,

Älbekov , T., (2004) *Folklorlıq Muralar: Jiynaluv, Jariyalanuv Tarihi*, Almatı.

..... (2017) *Qoljazba Qorlarındağı Batırlıq Jırlardıñ Jiynaluv Tarihi*, Ädebiyet Älemi, Almatı.

..... (2015) *Akademik Seyit Kaskabasov jäne Qazaq Folkloristikası*, Print Express, Almatı.

..... (2020) “Qoljazbanıñ Qolbaşısı”,
<https://anatili.kazgazeta.kz/news/57702>, (Erişim: 20.09.2021).

Älibek, T., (2008) *Jetisu Aqındarı*, Ädebiyet jäne Öner İnstitutı, Almatı.

Älimbay, N. (2010), “Vaqtın Jarılqağan, Bek Vaqt Jarılqağan Tarlan Tulğa”,
Oqımıstı, (Ed. Qorabay, S.), s.s. 437-448, M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Qazaqparat, Almatı

ÄÖİ Qoljazba Qorı, 144. Klasör, 6. Dosya.

Ävesbayeva, P., (2021) “Belgili Folkloritanuvşı, Ädebiyettanuvşı, Türkitanuvşı,
Pedagog İbrayev Şakimaşriptiñ Tuğanına Jetpis Jıl”, *Turkic Studies Journal*,
Nur-Sultan, No: 1, Vol: 3.

Ävezov, M., (1959) *Är Jıldar Oyları*, Almatı.

..... (1984) *Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi*, Folklor, C. 1, Almatı.

..... (1988) *Qazak Halıq Ädebiyeti*, Ertegiler, C. 1., Almatı.

..... (1927) *Ädebiyet Tarihi*, Kızılorda – Taşkent.

..... (1991) *Ädebiyet Tarihi*, Ana Tili, Almatı.

..... (2001) *Ädebiyet Tarihi*, Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Tolıq Jiynağı,
C. 4, Ğılım.

..... (2007) *Qozı Körpeş-Bayan Sulu*, Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Tolıq
Jiynağı, C. 28, Ğılım.

Ävezov, M. - Ismayılov, E., (1957) *Qazaq Erteğileri*, C. 1, Almatı.

Äzibayeva, B. (2004) *Qazaqstandağı Qazirgi Zaman Folklorı*, Almatı.

..... (2009) *Folklor Mätintanuvı: Ötkeni men Bügini*, Almatı.

..... (2017) *Qazaq Folkloritanuvınıñ Tarihi: XVIII-XXI Gasırdıñ Bası*, Almatı.

..... (2020) “Qazaq Eposundağı Romantikalıq Qaharman Beynesi”, *«Keruen» Scientific Journal*, M. O. Auezov Institute of Literature and Art, S. 66, ss. 3-15.

Balasağun, J., (1986) *Quttı Bilig*, Almatı.

Baltacı, A. (2019) “Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?”, *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED)*, C. 5, S. 2, ss. 368-389.

Barag, L. G., (1974) *Materialı i İssledovaniya po Folkloru Başkirii i Urala*, Ufa.

Barag, L. G. - Zaripov, N. T., (1981) *Başkirskiye Narodniye Skazki o Batırah, Başkirskiye Bogatırskiye Skazki*, Ufa.

Barthold, V. V., (1961) *Turetskiy Epos i Kavkaz, Kniga Moyego Deda Korkuta*.

Baytursınov, A., (1989) *Şığarmaları*, Almatı.

..... (1993) *Joqtau*, Almatı.

..... (2003) *Bes Tomdıq Şığarmalar Jıynağı*, Alaş, C. 1, Almatı.

Bekcanova, S. B., (2019) *Ozbek va Qoraqalpok Folklorida Naql Janrı (Genezisi, Tipologiyasi va Poetikasi)*, Taşkent.

Bekimbetov, A. M., (2020) *Qoraqalpok Halq Afsonalarining Oziga Hos Hususiyatlari, Tasnifi va Syujet Tarkibi*, Taşkent.

Belinskiy, V. G., (1954) *Polnoye Sobraniye Soçineniy*, C. 5, Moskova

Berdibayev, R. (Ed.) vd., (1988) *Qazaq Folkloristikasınıñ Tarihi, Revolyutsiyağa Deyingi Kezeñ, Ğılım*, Almatı.

Berdibay, R., (1997) *Epos Muratı*, Bilim, Almatı.

..... (2005) *El Bolamız Desek*, Qazıgurt, C. 5, Almatı.

..... (2005) *Epos-El Kazınası*, Kazıgurt Bas., C. 1, Almatı.

Best, O. F. (1973) *Handbuch literarischer Fachbegriffe*, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt.

Berezin, İ., (1890) *Turetskaya Hrestomatiya*.

Bertels, Y. E., (1948) *Roman ob Aleksandre i Ego Glavniye Versii na Vostoke*.

Biray, N. - Keskin, E. G. (2015) “Türkiye’de Kazak Türkleri Kazak Türkçesi Tarih ve Kültürü Üzerine Yayımlanmış Kitaplar Hazırlanmış Tezler,” *Eurasian Education - Evraziya Bilimi - Evraziyskoe Obrazovaniye - International Scientific, Methodical, Pedagogical Journal*, No: 5, ss. 17–27.

Boratav, P. N., (1949) *Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği*, MEB Yayını, Ankara.

.....(1969) *100 Soruda Türk Halk Edebiyatı*, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

Braginsky, B., (1990) “Hikayat Shah Mardan as a Sufi Allegory”, *Archipel*, Vol: 40, No: 1, ss. 107-135.

Bromley, Y. V., (1986), *İstoriya Pervobitnogo Obşçestva*, Nauka.

Buran, A., (2009) “Sovyet Türkolojisi ve Birinci Türkoloji Kurultayı”, *Turkish Studies*, Volume 4/3 Spring, ss. 430-444

Buşmin, A. S., (ed), (1974) *İstoriko-Literaturnıy Protsess*, Nauka.

Cemiloğlu, M., (1999) *Halk Hikâyelerinde Doğum Motifi*, Vipaş Yayınları, Bursa.

Cetbısbayev, N., (1899) “Horhut Avliye”, *Turkestanskiye Vedomosti*, No: 92, Taşkent.

Çağdaş, K., (1962), *Pançatantra Masalları*, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Çikovani, M. Y., (1963) *Syujet İşçuşçego Besmertiya Yunoşi v Drevnem Folklore i Literature*.

- Divayev, A., (1901) “Predaniye o Hazreti İsmail-Ata”, *Turkestanskiye Vedeomosti*, No: 20.
- Dosjanov, D., (1979) *Kelinşektaudağı Tas Tüyeler*, Almatı.
- Dosmuhamedulı, H., (1991) *Alaman*, Almatı.
- Dyakonov, İ. M., (1961) *Epos o Gilgameşe (o vse vidavşem)*.
- Eberhard, W. – Boratav, P. N., (1953) *The Typen Turkischer Volksmärchen*, Weisbaden.
- Ekici, M. (2005), “Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Zamanlı (Senkronik) Bir Bakış”, *Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı*, Kanyılmaz Matbaası, İzmir.
- (2008) “Geleneksel Kültürü Güncellemek Üzerine Bir Değerlendirme”, *Milli Folklor*, 80 (Kış), ss. 33-39.
- Eliade, M. (2001) *Mitlerin Özellikleri* (çev. Sema Rifat), Om Yayıncılık, İstanbul.
- Ercilasun, A. B., (1992) *Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü*, C. 1, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
- Eremina, V. İ., (1978) *Mif i Narodnaya Pesnya – Mif*, *Folklor*, Literatura.
- Ergin, M., (1992) *Orhun Âbideleri*, Boğaziçi Yay., İstanbul.
- Ergun, M., (1997) *Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi*, C. 1, TDK Yayınları, Ankara.
- Ermagambetova, K. S., (2019) *Qazaqstandağı Mädeni Brending: Teoriyalar jäne Tejiribeler*, El Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Almatı.
- Espenbetov, A., (2015) “Ğulama Ğalım”, <https://qazaqadebieti.kz/2053/lama-alym> (Erişim: 27.10.2021)

Ettzel, A. F., - Vagner, G., (1865) *Puteşestvie Po Sibiri i Prilegayuşşim K Ney Stranam Tsentralnoy Azii*, Sanktpeterburg.

Fişer, İ. E., (1774) *Sibirskaya İstoriya s Samago Otkrıtya Sibiri do Zavoyevaniya Sey Zemli Rossiyskim Orujiyem*, Sanktpeterburg.

Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F. ve Davidson, L. (2002) “Understanding and evaluating qualitative research”, *Australian and New Zealand journal of psychiatry*, 36(6), 717-732.

Frezer, C., (1986) *Zolotaya Vety*, İzdatelstvo Politiçeskoj Literaturı.

Gatsak, V. M., (1967) *Vostoçnoromanskiy Geroiçeskiy Epos*.

..... (1975) *Skazoçnik i Ego Tekst, Problemi Folkloru*.

Gilyazutdinov, S. M. (2000) *Tatarskiye İstoriçeskiye Predaniya i Legendı i ih Hudojostvenniye Osobennosti*, Kazan.

Goldsær, İ., (1938) *Kult Svyatıh v İslame*.

Gorkiy, A. M., (1965) *Razruşeniye Liçnosti*, Russkaya Folkloristika, Hrestomatiya.

Gömeç, S., (2003) “Eski Türk İnancı Üzerine Bir Özet”, *DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi*, ss. 79-104.

Gumilev, L. N., (1994) “Eski Türk Dini”, (Çev. Harun Güngör), *Türk Kültürü Dergisi*, S. 377, ss. 520-531.

Gümüş, İ., (2015) *Türk Masallarının Max Lüthi Yaklaşımıyla Çözümlemesi*, Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ankara.

Günay, Ü. - Güngör, H., (1998) *Türkler'in Dinî Tarihi*, Kayseri.

Ğabdullin, N. (Ed.), (1986) *Abay Tağılımı*, Jazuvşı, Almatı.

Ğabdullin, M., (1972) *Qazaq Folkloristikası*, Ğılım, Almatı.

..... (1996) *Qazaq Halqınıñ Avız Ädebiyeti*, Almatı.

Ğabdullin, M. – Sıdıqov, T. (1972) *Qazaq Halqınıñ Batırlıq Jırı*, Almatı.

Homiç, L. V., (1988) *Kolibel u Narodov Sibiri (K Voprosu o Tipologii)*

Hoppal, M., (2001) “Sibirya Şamanizminde Doğa Tapınımı”, (Çev. Gürbüz Erginer), *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi*, ss. 212-215;

Ibrayev, Ş., (1993) *Epos Älemi*, Ğılım, Almatı.

İnan, A., (2000) *Tarihte ve Bugün Şamanizm*, TTK, Ankara.

İslam, A. (2001) “*Biyografiyle Roman Arasında: Adı Aylin*”, *Türkbilig*, S. 2., ss. 65-75.

İzbert, E., (1962) *Duh Skalı, Legendı i Skazki Narodov Vest İndii: Tsentralnoy Ameriki*.

Jalabekov, D., (1961) *Qarağandı Jumıışılarının Äñgime-Jırları*, Almatı.

Jamaletdinov, L., (2015) *Tatar Äkiyatlären Barlau Yulında*, Kazan.

Jetpistegi Jigit, (2010) “Ana Tili Ult Gazeti”, <http://anatili.kazgazeta.kz/news/4523> (Erişim: 08.09.2021)

Jirmunskiy, V. M., (1960) *Skazaniye Ob Alpamişe i Bogatırskaya Skazaka*.

..... (1962), *Narodnyy Geroičeskiy Epos*, Moskva.

..... (1974) *Tyurskiy Geroičeskiy Epos*, Nauka, Leningrad.

Jumaliyev, Q. J. (1958) *Qazaq Eposı men Ädebiyet Tarihiniñ Mäseleleri*, C. 1, Qazaqtıñ Memlekettik Körkem Ädebiyet Baspası, Almatı.

Jurtbay, T. (2015), Ağajay, Türkistan Gazeti, <https://turkystan.kz/article/7043-tursyn-zhurtbaj-professor-aqazhaj/>, (Erişim: 30.10.2021)

Jüsipov, N. Q., (2007) *Qazaq Folkortanuv Ğılımu: XX. Ğasırdın Birinşi Jartısı*, Pavlodar.

..... (2007) *XX Ğasırdıñ Birinşi Jartısındağı Qazaq Folkortanuv Ğılımu*, Pavlodar.

Karaalıoğlu, S. K., (1978) *Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü*, İnkılap ve Aka Kitapevler, İstanbul.

Karabacak, E., (2015) *Bir Fabl Ustası Olarak İvan Krilov*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, İstanbul.

Karadavut, Z., (2006) *Kırgız Masalları*, Kömen, Konya.

Karimova, M., (2015) “Turistiçeskiy Klaster Kazahstana-Perspektivı i Vozmojnosti”, *Nauçnyy Jurnal*, S. 72, ss. 55-63.

Karmışeova, C. H., (1986) *Zemledelçeskaya Obryadnost Kazahov*.

Kaskabasov, S., (1972) *Kazahskaya Volşebnaya Skazka*, Almatı.

..... (1984) *Qazaqtıñ Halıq Prozası*, Ğılım, Almatı.

..... (1988) *XIX. Ğasırdıñ Ekinşi Jartısındağı Kazak Folkloristikası*, Qazaq Fol'kloristikasınıñ Tarihi.

..... (1993) *Qazaq Folklorınıñ Tarihi*, Ğılım, Almatı.

..... (2000) *Zolotaya Jila*, Elorda, Astana.

..... (2002) *Janazık*, Audarma, Astana.

..... (2003) “Qadımnan Jetken Asıl Söz”, *Egemen Qazaqstan Gazeti*, 17 Nisan 2003.

Kaskabasov, S. - Äzibayeva, B., (2004) “Qazaq Dastandarı”, *Babalar Sözi*, C. 1, Astana.

- Kaskabasov, S., (2008) *Elzerde*, Jibek Joli, Almatı.
- (2009) *Oyöris*, Jibek Joli, Almatı.
- (2010a) *Abay*, Almatı Baspa Üyi, Almatı.
- (2010b) *Prezident jäne Mädeni Mura*, Almatı Baspa Üyi, Almatı.
- (2010c) *Altın Jılğa*, Jibek Joli, Almatı.
- (2011) *Şığarmaları*, Foliant, Astana.
- (2014a) *Tañdamalı*, C. 1, Foliant Baspası, Astana.
- (2014b) *Tañdamalı*, C. 2, Foliant Baspası, Astana.
- (2015) *Tañdamalı*, C. 4, Foliant Baspası, Astana.
-, (2018) *Oy-Sana*, Arda, Astana.
- (2019) Folklorlıq Mura jäne Qazirgi Mädeniyet, *Ruhani Janğır*
Bağdarlaması Ayasında Folklorıtanuvşı Ğalım, Filologiya Ğılımdarınıñ
Doktori, Professor Abat Şamulı Pangereevtiñ 60 Jasqa Toluvına Arnalğan
“Ädebi-Ruhani Mura: Mädeniyetaralıq Kommunikatsiya Konteksinde” attı
Halıqaralıq Ğılımi-Täjiribelik Konferentsiya Materiyaldarı, Aktöbe.
- Kataş, S., (1979) *Alkış sos (Blagopojelaniya) – Drevniy Janr Altayskogo Folklorı*.
- Kenjebayev, B., (1940) “Edige Batır Jırı Turalı”, *Ädebiyet jäne İskusstvo*. No: 7-8.
- (1948) *Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi*, C. 1, Almatı.
- Kenin-Lopsan, M., (2002) *Tıva Hamnarnıñ Torulğaları*, Kızıl.
- Kenzhalin, Q. – Yıldırım, İ. (2009), “Kazak Edebiyatı Tarihi”, *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, S. 28, ss. 81-85.
- Kervenov, T. A., (2016) *19. Asr Qoraqalpoq Şeriyatida Mif va Rivoyatlarning Qollanılışı*, Nukus.

- Qıravbayeva, A., (1991) *Ejelgi Dävır Ädebiyeti*, Hrestomatiya, Almatı.
- Koç, K., (2010) “İlk Kazak Bilim Adamı Şokan Velihanov (1835-1865)”, *Kültür Evreni*, S. 5, ss. 363-375
- Kolesnikova, İ. A., (1998) *O Fenomene Muzeynoy Pedagogiki, Hudojestvennyy Muzey v Obrazovatelnom Protsesse*.
- Kostyuhin, Y. A., (1968) *Skazki, İstoriya Kazahskoy Literaturı*, C. 1, Alma-Ata.
- (1972) *Aleksandr Makedonskiy v Literaturnoy i Folklornoy Traditsii*.
- Küçük, M. A., (2005) “Altay ve Güney Sibiryä Bölgesindeki Türk Topluluklarının Dinî İnanışları”, *Dini Araştırmalar*, S. 23, ss. 191-218.
- Qalijanov, U. (Baş Ed.), (2014) *Muhtar Ävezov Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı, Dävır, Jibek Jolı*, Almatı.
- Qıylıbayeva, P. Q. (2017) “Ortalıq Aziyadağı Qazirgi Medeniyetaralıq Baylanıstardıñ Damuvı”, «*edu.e-history.kz*» №: 2(10).
- Qıyrabayev, S. S. vd. (2008) *Qazaq ädebiyetiniñ Tarihi*, C. 1, Almatı.
- Qalmağambetova, G. J., (2018) *Halıq Ertegileriniñ Bastavış Sınıp Oquvşılarınıñ Mädeniyetaralıq Qatnas Negizderin Qalıptastıruvdağı Müimkindikteri*, Abılay Han Atındağı QazHQjÄTU Habarşısı, Pedagogika Ğılımdarı Seriyası, Polilingva Baspası, Almatı.
- Qoñıratbayev, Ä., (1975) *Epos Jäne Onıñ Aytuvşıları*, Qazaqstan Baspası, Almatı.
- (1999) *Qazaq Folklorınıñ Tarihi*, 1999, Almatı.
- Qorabay, S. (Baş Ed.), (2010) *Oqımustı*, QazAqparat, Almatı.
- Qorabay, S. (Baş Ed.), (2010b), *Zaman jäne Ruhaniyat, Vremena i Duhovnost*, Arda, Almatı, 2010.

Qoroglı, H. G., (1976) *Oguzskiy Geroičeskiy Epos*.

Qurmanbayulı, Ş., (2020) “Ävezovten Bata Alğan Student”, *Jas Alaş*,
<https://zhasalash.kz/index/index/news.html/10373-aezovten-bata-algan-student-10373.html> (Erişim: 14.10.2021)

Latov, Y., Neolitičeskaya Revolyutsiya Kak İzmeneniye Tehnologiy Proizvodstva
 Materialnıh Blag,
https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/NEOLITICHESKAYA_REVOLYU_TSIYA.html (Erişim: 12.10.2021)

Lebedeva, J. M., (1981) *Arhaičeskiy Epos Evenov*, Novosibirsk.

Luthi, M. (1997) “Avrupa Masal Tipleri ve Kişileri” (Çev. Sevgül Sönmez.),
Milli Folklor Dergisi, S. 36, ss. 70-74.

Maqsetov, Q. (1971) *Qaraqalpaq Folklorınıñ Estetikası*, Nökis, Qaraqalpaqstan.

Marğulan, Ä., (1946) “O Haraktere i İstoričeskoy Obuslovlennosti Kazahskogo
 Eposa”, *İzvestiya AN Kaz SSR*, Seriya İstoričeskaya, No: 2, ss. 75-81;

..... (1985) *Şoqan Vălihanovtıñ Ömiri men Qızmeti*, Almatı.

..... (1994) *Qozı Körpeş – Bayan Sulu Keşeni*, Almatı.

Marks, M - Engels, F., (1960) *Soçineniya*, C. 1, Moskova.

Matjanov, K., (2015) Babalar Sözinin Bahadüri,
<http://anatili.kazgazeta.kz/news/33145> (Erişim: 12.03.2019)

Mäsımhanulı, D. (2020) Patriarhtardıñ Jalğası, Ana Tili Gazeti,
<https://anatili.kazgazeta.kz/news/58704> (Erişim: 29.10.2021)

Meletinskiy, Y. M., (1963) *Proishojdeniye Geroičeskogo Eposa*.

..... (1965) *Folklor Avstraliyitsev*.

..... (2000) *Poetika Mifa*, Nauka, Moskova.

- Melkov, A. L., (1922) *Trudi Obşçestva İzuçeniya Kirgizskogo Kraya*, Orenburg.
- Mıñjasarqızı, D. (2020) “YUNESKO Mädeni Muramızı Ulıqtaydı”,
<https://urker.kazgazeta.kz/news/8360> (Erişim: 21.10.2021)
- Mihaylov, A., (1976) *Frantsuzskiy Rıtsarskiy Roman*.
- Miller, G. F., (1750), *Opissanie Sibirskago Tsartsva*, Kniga Pervaya, Sanktpeterburg.
- Nazarbayev, N., (2017) *Bolaşaqqa Bağdar: Ruhani Jañğıruv*, Stati, İntervyu, Vıstupleniya, Ekspertniye, Kommentarii i Spravoçno-Analitiçeskiye Materialı, Astana.
-, (2018) *Ulı Dalanıñ Jeti Qırı*,
https://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/press_conferences/memleket-basshysynyn-uly-dalanyn-zheti-kyry-atty-makalasy (Erişim Tarihi: 25.12.2021)
- Negimov, S. – Qaziulı, T., (1992) *Aq Bata – Bata Sözder*, Almatı.
- Neklyudov, S. Y., (1975) “Bogatırskaya Skazka”, Tematiçeskiy Diapazon i Syujetnaya Struktura, Problemi Folkloru, 1975., ss.82-88. ;
- Oğuz, M. Ö., (2002) *Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi*, Akçağ, Ankara.
- (2009) “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel İfade Çeşitliliği”,
Milli Folklor, S. 82, ss. 6-13
- (2013), “Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras”, *Milli Folklor Dergisi*, Yıl: 25, Sayı: 100, s.5-13., s. 6.
- Omarulı, B. (2021), “Eñ Ädemi Ertegi”, *Adyrna*, <https://adyrna.kz/post/75750>, (Erişim: 30.10.2021)
- Oraqbayqızı L. Ä., (2016) *Materyaldıq Emes Mädeni Muranı Jandandırıv Jönindegi Murajay Qızmeti*, Kasteyev Okuvları, Almatı.
- Orazbek, M., (2015) *Akademik S. A. Qasqabasovtıñ Ğilimi Mektebi*, Arda, Almatı.

- Ospanbay, A. (2016) “Qazaqtñ Ulttıq Küresi YUNESKO Mädeni Murasına Endi”, *Türkistan Gazeti*, <https://turkystan.kz/article/17442-kazaktyn-ulttyk-curesi-yunesco-madeni-murasyna-endi/>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- Özdemir, N., (2001) “Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Köy Seyirlik Oyunlarına Etkisi”, *Milli Folklor*, 51 (Güz), ss. 119-129.
- Pançenko, A. A., (2021) “Kirgizskaya Skazka v Dare: Nabokov, Folklor i Orientalizm”, *Studia Litterarum*, C. 6, No: 1, ss. 266-299.
- Pascal, R. (1965) *Die Autobiographie*, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin.
- Pestov, İ., (1833) *Zapiski ob Yeniseyskoy Gubernii Vostoçnoy Sibiri 1831 goda*, Moskova.
- Pireliyeva, G. J., (2010) “Akademik Seyit Qasqabasovtñ Ğılımi-Pedagogtıq Mektebi”, *Qazaq Memleketik Qızdar Pedagogikalıq Universitetiniñ Habarşısı*, No: 5, ss. 77-82.
- Potantin, G. N., (1898) *Tungutsko-Tibetskaya Okraina Kitaya i Tsentarlınaya Mongoliya*, C. 2.
- (1968) *V Yurte Poslednego Kirgizskogo Tsareviça*, C. 4, Alma-Ata.
- (1972) *Kazahskiy Folklor v Sobranii*, Alma-Ata.
- (1982) *Personaj Naran-Gerel (Luç Sontsa) v Stepnih Skazaniyah*, Etnografiçeskoye Obozreniye.
- Potapov, L. P. (1949) *Altaylıqtardıñ Qaharmandıq Eposı*, Sovyetskaya Etnografiya.
- Pospelov, G. N., (1978) *Teoriya Literaturi*.
- Propp, V. Y., (1946) *İstoriçeskiye Kornı Volşebnoy Skazki*.
- (1976) *Folklor i Deystvitelnost*.

- (1998) *Folklor Teori ve Tarih*, (Çev. Necdet Hasgül ve Tolga Tanyel), Avesta Basın Yayın, İstanbul.
- (1998) *Poetika Folkloru (Sobraniye Trudov V.Ya.Proppa)*, Sostavleniye, Predisloviye i Kommentarii A.N. Martinovoy. Izdatelstvo “Labirint”, Moskova.
- Proschan, F. (2008), “Basic Challenges of Sustaining Intangible Cultural Heritage”, C. Haddad (Ed), *Safe guarding Intangible Heritage and Sustainable Cultural Tourism: Opportunities and Challenges: UNESCO-EIHCAP Regional Meeting Hué, Viet Nam 11-13 Aralık 2007*, s. 21-26. S. 21. Bangkok: UNESCO Bangkok. (<http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001787/178732E.pdf>) (Erişim: 10.10.2021)
- Putilov, B. N., (1980) *Mif, Obryad, Pesnya Novoy Gvinei*, 1980.
- Rabğuzi, (2001) *Kısasül Enbiya*, Almatı.
- Radlov, V. V., (1870) *Obraztsı Narodnoy Literaturı Tyurkskih Plemen*, C. 3.
- Raqış, J. S., (2015) *Satıralıq Ertegi Basılımdarı, “Mäñgilik El” İdeyası men Ulttıq İdeyasınıñ Ādebiyetinde Kōrkemdik Kōrinis Tabuv Dāstūri men İnovatsiyalıq Jañasıldıq Māseleleri*, Qazaq Handıǵınıñ Qurılǵanına 550 Jıldıǵına Arnalǵan Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, Almatı.
- (2018) *Qazaq Satıralıq Ertegeri Turalı E. Tursınovtıñ Tujırımdarı*, Edige Tursınovtıñ Ğılımi Murası jäne Qazaqstan Ğumanitarlıq Ğılımi, E. D. Tursınovtıñ Tuvǵanına 75 Jıl Toluvına Arnalǵan Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, Almatı.
- Reichl, K., (2008) *Tyurskiy Epos - Traditsii, Formı, Poetiçeskaya Struktura*, Moskova.
- Rintchen, B., (1985) “Moǵol ve Kazak Etnografyasından Seçmeler” (Çev. Harun Güngör), *Türk Dünyası Araştırmaları*, S. 39, ss. 225-229.

- Roux, J. P., (1984) *Türklerin ve Moğolların Eski Dini* (Çev. Aykut Kazancıgil), İstanbul.
- Sadırbayev, S. (2005), “*Qozı Körpeş-Bayan Sulu*” *Jırınıñ Nusqaları*, Qazaq Universiteti.
- Sakaoğlu, S., (1973) *Gümüshane Masalları*, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara.
- Sampildendev, H., (1985) *Malçii Arđın Zan Üyliyn Ulanjlal*, Ulanbatur.
- (1988) *Mongol Arđın Aman Zohiol*, Ulanbatur.
- Samrat, J. (2017) “YUNESKO’men Şıyrek Ğasır Birgemiz”, *Egemen Qazaqstan Gazeti*, <https://egemen.kz/article/146146-yunesko-men-shirek-ghasyr-birgemiz>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- Serikbayevna, J. S. (2015) “Qazaq Ertegileriniñ Şındıqqa Qatısı”, *The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics*, Vienna, ss. 43-50
- Seyfullaulı, S., (1932) *Qazaq Ādebyeti*, Kızılorda.
- Seyfullin, S., (1964) *Qazaq Ādebiyeti, Şıĝarmalar*, C. 6.
- Seyitjanulı, Z. - Bisenbayev, P., (2008) *Qazaktıñ Köne Eposı*, Aruvna Baspası, Almatı.
- Sıdıqov, E. (Baş Editör), (2015) *Seyit Askarulı Kaskabasov - Biyobibliyografiyalıq Körsetkiş*, Astana.
- Sıdıqov, T. – Subhanberdina, Ü., (1988) *XX Ğasırđıñ Basındaĝı Qazaq Folkloristikası*, Almatı.
- Sinenko, V. İ, (1970) *Russkaya Sovyetskaya Povest 40-50-h Godov*, Voprosı Poetiki i Tipologii Janra, Problemı Janra i Stilya, Ufa.

Smağulov, J., (2017) *XX Ğasırdağı Qazaq Ādebiyettanuv Ğılımu*, Foliant Baspası, Astana.

Smirnov, Yu. İ. (1974) *Slavyanskiye Epiçeskiye Traditsii*, Nauka.

Smirnova, N. S., (1951) *Oçerki Kazahskoy Literaturı*, XVIII veka, Almatı.

Smirnova, N. S. – Sıdıqov, T. (1961) *Alpamis Batır*.

Sotnikova, S. İ., (2010) *Muzeologiya*.

Stepanov, A. P., (1835) *Yeniseyskaya Guberniya*, I-II, Sanktpeterburg.

Stepanov, N.,(1969) *Krilov, Molodaya Gvardiya*, Moskva.

Szilágyi, S., (2007) *Ignác Kúnos: Türk Folklor Araştırmalarında Bir Öncü*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Şahajanova, G. K., “Añız-Āpsanalardıñ Janrlıq Ereşelikleri”, <http://www.rusnauka.com/pdf/278523.pdf>, (04.06.2021)

Şatinova, N., (1979) *Ob Odnoy Raznovidnosti Zaklinaniy v Altayskom Folklore*.

Şternberg, L. Y., (1936) *Pervobitnaya Religiya v Svete Etnografiçeskih İssledovaniy*.

Sukaçev, V. P., (1891) *İrkutsk. Ego Mesto i Znaçenie v İstorii i Kulturnom Razvitii Vostoçnoy Sibiri*, Moskova.

Temirbayeva, G. İ., (2017) “Aytmatat Omorovdun Kotormosundagı ‘Divanü Lügati-t Türk’ Çıgarmasındagı Ayrım Maseleler”, *Bilim jana Tarbiya İlimiy-Pedagogikalık Jurnal*, Bişkek.

Todorov, T., (1975) *Poetika, Strukturalizm, “Za” i “Protiv”*.

Tokarev, S. A., (1964) *Religiya v İstorii Narodov Mira*.

..... (1990) *Ranniye Formı Religii*.

- Toyšanulı, A. (2015) “Qasqabaov”, *Dalanews*, <https://dalanews.kz/rux-bayan/12029-as-abasov>, (Eriřim: 29.10.2021)
- Tölebayev, D. (2003), “Jaqsı Körüv: Ne degen Keremet Eñ”, *Ana Tili Gazeti*, <https://anatili.kazgazeta.kz/news/15185> (Eriřim: 29.10.2021)
- Tölekova, S., (1974) *Qazaq Tilindegi Alğıs pen Qarğıs Mändi Frazeologizmdler*, Almatı.
- Turmanjanov, Ö., (1959) *Qazaqtıñ Maqaldarı men Mätelderi*, Almatı.
- Tursunov, E. D., (1973) *Genezis Kazahskoy Bitovoy Skazki*, Alma-Ata.
- Türkçe Sözlük*, (2005) TDK Yayınları, Ankara.
- Utehin, N. P., (1982) *Janrı Epiçeskoy Prozi*.
- Urtmintseva, M. (1997) *Slovar Russkoy Literaturıy, Tri Bogatırya i Bratya Slavyane*, Nijni Novgorod.
- Ünal, F., (2015) “Çarlık Döneminde Rusların Sibiryaya Arařtırmaları”, *Uluslararası Sosyal Arařtırmalar Dergisi*, Cilt: 8, Sayı: 41, Volume 8, ss. 613-648.
- Vahatov, B., (1974) *Qazaqtıñ Halıq Öleñderi*, Almatı.
- (1983) *Qazaqtıñ Turmis-Salt Jırlarınıñ Tipologiyası*, Almatı.
- Välihanov, Ş. Ş., (1961) *Sobraniya Soçineniy, C. I*, Almatı.
- (1964) *Sobraniya Soçineniy., C. I*, Almatı.
- (1968) *Sobraniya Soçineniy. C. IV*, Almatı
- (1985) *Tañdamalı*, Almatı.
- (2012) *Segiz Tomdıq Şığarmalar Jıynağı, Zapiski o Kirgizah, C. 1*, Almatı.
- Väliuli, N., (2005) *Bata-Tilekter*, Almatı.

Vasilyev, A. V., (1905) *Obrazdı Kirgizskoy Narodnoy Spovesnosti, Molitvennih Blagojelaniy "Bata Soz"*, Orenburg.

Velyaminov-Zernov, V. V., (1889) *Pamyatnik s Arabsko-Tatarskoy Nadpisyu v Başkirii, Zapiski Vostočnogo Otdeleniya Russogo Arheologičeskogo Obşçestva*, C. 4.

Veselovskiy, A. N., (1940) *İstoriçeskaya Poetika*.

Vetuhov, A., (1907) *Zagovori, Zaklinaniya, Oberegii i dr., Vidi Narodnogo Vraçevaniya, Osnovanniye na Veru v Silu Slova*.

Vinogradov, V. V., (1963) *Syujet i Stil*.

Warner, E., (2002) *Russian Myths*, University of Texas Press, Texas.

Wilpert, G. (1989) *Sachwörterbuch der Literatur*, Kröner Verlag, Stuttgart.

Yardımcı, M., (2013) *Türk Halk Edebiyatında Nesir ve Nazım Karışık Türler*, Kanyılmaz Matmacılık, İzmir.

Yıldırım, S., (2014) "G. N. Potanin'in Kazak Türkleri Arasında Derlemiş Olduğu Er Töstik (Er Töştük) Anlatıları Hakkında", *21. Yüzyılda Eđitim ve Toplum*, Cilt: 3, Sayı: 9, ss. 75-103.

Zengin, B. (1994) *Alman ve Türk Edebiyatlarında Biyografi ve Stefan Zweig'in Nietzsche, Hölderlin, Kleist Biyografileriyle; Abdülhak Şinasi Hisar'ın Ahmet Haşim Biyografisi*, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

WEB_1: <https://whc.unesco.org/en/list/1103>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)

WEB_2: <https://whc.unesco.org/en/list/1145>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)

WEB_3: <https://whc.unesco.org/en/list/1102>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)

WEB_4: <https://whc.unesco.org/en/list/1442>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)

- WEB_5: <https://whc.unesco.org/en/list/1490/>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- WEB_6: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000408>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- WEB_7: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000408>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- WEB_8: <https://urker.kazgazeta.kz/news/8360>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- WEB_9: <https://ich.unesco.org/en/RL/kazakh-traditional-art-of-dombra-kuy-00996>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- WEB_10: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000408>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- WEB_11: <https://ich.unesco.org/en/RL/nawrouz-novruz-nowrouz-nowrouz-nawrouz-nauryz-nooruz-nowruz-navruz-nevruz-nowruz-navruz-01161#identification>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- WEB_12: <https://ich.unesco.org/en/RL/kazakh-traditional-assyk-games-01086>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- WEB_13: <https://ich.unesco.org/en/RL/heritage-of-dede-qorqud-korkyt-ata-dede-korkut-epic-culture-folk-tales-and-music-01399>, (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
- WEB_14: <https://argymaq.kz/archives/2639>, (Erişim Tarihi: 18.10.2021)
- WEB_15: https://massaget.kz/mangilik_el/shanyirak/salt-dastur/41952/, (Erişim Tarihi: 12.10.2021)
- WEB_16: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00114&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00114&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs), (Erişim Tarihi: 10.10.2021)

KAYNAK KİŞİLER LİSTESİ

Kaynak kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, tahsili, yaşadığı yer, medeni hali, mesleği

K. K. 1. Seyit Kaskabasov, 1940, Üniversite, Almatı, Evli, Akademisyen

K. K. 2. Tamara Appaqova, 1941, Üniversite, Almatı, Evli, Ev Hanımı

K. K. 3. Kenjehan Matjanov, 1957, Üniversite, Almatı, Evli, Akademisyen

K. K. 4. Akedil Toyşanulı, 1969, Üniversite, Almatı, Evli, Akademisyen

K.K. 5. Kuvanişbek Kenjalin, 1975, Üniversite, Astana, Evli, Akademisyen

K. K. 6. Janat Askerbekqızı, 1966, Üniversite, Astana, Akademisyen

K. K. 7. Düysengül Jaqan Sovyetqızı, 1964, Üniversite, Almatı, Akademisyen

K. K. 8. Karlıgaş Sarekenova, 1974, Üniversite, Astana, Akademisyen

K. K. 9. Janbota Tasbolatulı, 1976, Üniversite, Astana, Evli, Akademisyen

K. K. 10. Aslan Alimbayev, 1990, Üniversite, Astana, Evli, Akademisyen

EKLER-1

SEYİT A. KASKABASOV'UN

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI VE ESERLERİNİN LİSTESİ

Kitapları, Monografileri

“Rastsvet Kazahskoy Literaturı Za Godı Sovyetskoy Vlasti” [Sovyet İktidarı Dönminde Kazak Edebiyatının Gelişimi], (E. D. Tursunov ile birlikte), Obşçestvo “Znaniye” KazSSR, Alma-Ata, 1969, 26 s.

“Kazahskaya Volşebnaya Skazka” [Kazakların Fantastik Masalları], Alma-Ata, 1969, 22 s.

“Kazahskaya Volşebnaya Skazka” [Kazakların Fantastik Masalları], Monografiya, Alma-Ata, 1972, 260 s.

“Kazahskiy Folklor v Sobranii G. N. Potatina” [Potan’ın Derlediği Kazak Folkloru] (N. S. Smirnova, E. D. Tursunov ile birlikte), Alma-Ata, Nauka, 1972, 382 s.

“Kazahskiye Skazki o Jivotnih: Legendı, Predaniya, Bitoviye Rasskazı, Skazki i Basni” [Kazakların Hayvan Masalları: Efsane, Añız, Günlük Hikâyeler, Masallar ve Fabllar] (E. A. Kostyuhin, N. S. Smirnova, E. D. Tursunov ile birlikte), Alma-Ata: Nauka, 1979, 272 s.

“Qazaqtıñ Halıq Prozası” [Kazakların Halk Nesri], KazSSR ĞA. M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Almatı, Ğılım, 1984, 272 s.

“Rodniki İskusstva: Folkloristiçeskiye Etyudı” [Sanatın Kaynağı: Folklorun Gelişimi], Alma-Ata, Öner, 1986, 123 s.

“Janrı Kazahskoy Narodnoy (Neskazoçnoy) Prozı” [Kazak Halkının Masallar Dışındaki Mensur Türleri], Nauka, 1989, 48 s.

“Kazahskaya Neskazoçnaya Proza” [Kazakların Masallar Dışındaki Nesri], Alma-Ata, Nauka, 1990, 240 s.

“Kolıbel İskusstva” [Sanatın Beşiği], Alma-Ata, Öner, 1992, 366 s.

“Radlov V. V. Altın Sandık” [V. V. Radloff - Altın Sandık] (Önsöz ve açıklamalarını kaleme alanlar S. A. Kaskabasov, K. İslänjamulı), Almatı, Ana Tili, 1993, 255 s.

“El Qazınası - Eski Söz” [Halk Hazinesi: Eski Söz], (Önsöz ve açıklamalarını kaleme alanlar S. Kaskabasov, K. Matıjanov, B. Uvhatov), Almatı, Ğılım, 1994, 616 s.

“Abay jäne Folklor” [Abay ve Folklor] , Almatı, Ğılım, 1995, 64 s.

“Abay (İbrahim) Qunanbayulı - Şıĝarmalarınıñ Eki Tomdıq Tolıq Jiynaĝı” [Abay (İbrahim) Kunannayulı – Eserlerinin İki Ciltlik Antolojisi], Almatı, Jazuvşı, 1995, C. 1., Öleñder men Audarmalar [Şiirler ve Çeviriler], 336 s.

“Abay (İbrahim) Qunanbayulı. Şıĝarmalarınıñ Eki Tomdıq Tolıq Jiynaĝı” [Abay (İbrahim) Kunannayulı – Eserlerinin İki Ciltlik Antolojisi], Almatı, Jazuvşı, 1995, C. 2., Öleñder men Audarmalar. Poemalar. Qara Sözder [Şiirler ve Çeviriler, Poemalar, Nasihatler] – 384 s.

“Djambul Djabayev - İzbranniye Proizvedeniya” [Jambıl Jabayev – Seçme Eserleri], Almatı, Ğılım, 1996, 416 s.

“Sın Sarbazı: Pedagog, Ğılım Zamandastarı Akademik Serik Kirabayev Turalı” [Tenkit Eri: Pedagog, Âlim Çaĝdaşları Akademisyen Serik Kıyrabayev Hakkında], (B. Âbdıĝaziulı ile birlikte), Almatı, Alatau, 1997, 115 s.

“Zolotaya Jila: İstoki Duhovnoy Kulturu, İzbranniye İssledovaniya” [Altın Madeni: Manevi Kültürün Kaynağı], C. 1. Fol’klornaya Proza Kazahov, Astana, Elorda, 2000, 513 s.

“Zolotaya Jila: İstoki Duhovnoy Kulturu, İzbranniye İssledovaniya” [Altın Madeni: Manevi Kültürün Kaynağı], C. 2. Fol’klor. Literatura, Astana, Elorda, 2000, 320 s.

“Bayzaqov İ. Akböpe – Tañdamalı” [Bayzakov İ. Akböpe - Seçmeler], (Açıklamalarını kaleme alan S. Kaskabasov), Astana, Elorda, 2000, 368 s.

“Janazıq” [Can Azığı], Är Jılğı Zerttevler, Astana, Audarma, 2002, 584 s.

“Kazahskaya Muzıka v Kontekste Kultur” [Kültür Bağlamında Kazak Müziği], Z. Ahmetov - S. A. Kaskabasov - S. Kirabayev, Almatı, Ğılım, 2002, 204 s.

“Qozı Körpeş-Bayan Sulu” [Kozı Körpeş – Bayan Sulu], Akın Janak Nüşhası, Astana, Audarma, 2002, 104 s.

“Qozı Körpeş-Bayan Sulu: Tekster men Zerttevler” [Kozı Körpeş – Bayan Sulu: Metinler ve İncelemeler], (Makale ve açıklamaları kaleme alan S. A. Kaskabasov ve M. Joldasbekov), "M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, L. N. Gumiliyev Avrasya Milli Üniversitesi, Astana, Foliant, 2002, 696 s.

“Lyubvi Bezmernoy Pamyatnik: İssledovaniye” [Lyubvi Bezmernoy Anıtı: Araştırmalar], Astana, Audarma, 2002, 64 s.

“Kozı Körpeş i Bayan Sulu - Kız Jibek: Kazahskiy Pomanıçeskiy Epos” [Kozı Körpeş ve Bayan Sulu ile Kız Jibek: Kazakların Romantik Destanları], Seriya Epos narodov Evrazii, Vostochnaya Literatura, 2003, 439 s.

“15-18. Ğasırlardağı Qazaq Ädebiyeti” [15-18. Asırlardaki Kazak Edebiyatı], Almatı, 2005, 64 s.

“Elzerde” [Halk Şuuru], Är Jılğı Zerttevler, Almatı, Jibek Jolı, 2008, 504 s.

“Smirnova H. S. İssledovaniya po Kazahskomu Folkloru” [N. S. Smirnova’nın Kazak Folklor Araştırmaları], (S. S. Kirabayev ve S. V. Anan’yeva ile birlikte), Almatı, Jibek Jolı, 2008, 523 s.

“Oyöris” [Manevi Zenginlik], Folklor Turalı, Astana, Astana Poligrafıya, 2009, 320 s.

“Abay”, Almatı, Almatı Baspa Üyi, 2010, 112 s.

“Altın Jılğa: Zertteveler men Maqalalar” [Altın Yıla Doğru: Araştırmalar ve Makaleler], Almatı, Jibek Jolu, 2010, 576 s.

“Zolotaya Jila” [Altın Madeni], (S. Anan’yeva, A. Maşakova, V. Guseynov ile birlikte), Oçerki o Fol’klore i Duhovnoy Kul’ture Kazahstana, Moskova, Hudojestvennaya Literatura, 2010, 688 s.

“Oy-Sana” [Engin Bilgi], Suhbattar, Almatı, Til Oquv-Ädistemelik Ortalıgınıñ Baspahanası, 2010, 404 s.

“Prezident jäne Mädeni Mura” [Cumhurbaşkanı ve Kültürel Miras], Qazaqstan Respubliqası Bilim jäne Ğılım Ministrliğı Ğılım Komiteti, M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Almatı, Almatı Baspa Üyi, 2010, 127 s.

“The Cradle of Creativity” [Yaraticılığın Beşiğı], (Rusçadan İngilizceye çeviren: Chris Lovelace), Astana, Audarma, 2010, 464 s.

“Jambıl”, Almatı, 2011, 82 s.

“Şığarmaları” [Eserleri], C. 1, Janazıq, Är jılğı zertteveler, Astana, Foliant, 2011, 568 s. (Altay-Ertis Kütüphanesi).

“A Comparative Study in Editions of Kazakh Epic ‘Kozi Korpesh and Bayan Suliw’” [Kozı Körpeş ve Bayan Sulu adlı Kazak Destanlarının Basımlarında Karşılaştırmalı Bir Çalışma], Pekin, 2012, 116 s.

“Kız Jibek: Kazak Ask Destanı” [Kız Jibek: Kazak Aşk Destanı], Ankara, 2011, 276 s.

“Qozı Körpeş jäne Bayan Sulu” [Kozı Körpeş ve Bayan Sulu], Qazaq Eposı basılımdarın salıstırmalı zerttev, Çeviren: H. Juanşıyañ, Pekin, 2012. – 1116 s. (Çince)

“Altın Jılğa - Zertteveler men Maqalalar” [Altın Yıla Doğru: Araştırmalar ve Makaleler], M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Almatı, Jibek Jolu, 2013, 520 s.

“Älem Tanıĝan Akademik – Maqalalar” [Dünyanın Tanıdığı Akademisyen - Makaleler], Almatı, Arda Baspası, 2013, 48 s.

“Qazaqtıñ Halıq Prozası” [Kazakların Halk Nesri], Zertteveler, Astana, Foliant, 2014, 320 s.

“Mifologiya: Folklor, Ädebiyet, Zertteveler” [Mitoloji: Folklor, Edebiyat, Araştırmalar], Astana, Foliant, 2014, 344 s.

“Tañdamalı” [Seçmeler], C. 1, “Qazaqtıñ Halıq Prozası”, Zertteveler, Astana, Foliant, 2014, 320 s.

“Tañdamalı” [Seçmeler], C. 2, “Mifologiya, Fol’klor, Ädebiyet” [Mitoloji, Folklor, Edebiyat], Zertteveler, Astana: Foliant, 2014. 344 s.

“Tañdamalı” [Seçmeler], C. 3, “Folklornaya Proza Kazahov” [Kazakların Folklor Nesri], İzbranniye İssledovaniya, Astana, Foliant, 2014, 424 s.

“Tañdamalı” [Seçmeler], C. 4, “Folklor İyirimderi” [Folklor Girdapları], Är Jılĝı Zertteveler, Astana, Foliant, 2015, 328 s.

“Tañdamalı” [Seçmeler], C. 5, “Ĝılım jäne Ĝalım” [İlim ve Âlim], Är Jılĝı Zertteveler, Astana, Foliant, 2015, s. 344 s.

Seyit A. Kaskabasov’un Editörlüğünde Çıkan Eserler

1988

“İstoriya Kazahskoy Folkloristiki” [Kazak Folklorunun Tarihi], Ed.: R. Berdibay, Ş. İbrayev, S. Kaskabasov vd., Alma-Ata, Nauka, 1988, 430 s.

1990

“Azerbaydjansko-Kazahskiye Literaturniye Svyazi” [Azerbaycan-Kazak Edebi Bağları], Ed. A. A. Gadjiyev, S. A. Kaskabasov, B. İ. İsakov vd., Bakü, Elm, 1990, 280 s.

1993

“Abılqasımov E. Telqoñır: Qazaqtıñ Köne Nanım-Senimderine Qatıstı Ğurıptıq Folklorı” [Abılkasımov E. Telkonır: Kazakların Kadim İnanışlarıyla İlgili Geleneksel Folkloru], Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Ed: E. Abılqasımov, Almatı, Atamura, 1993, 165 s.

1994

“Baytanayev B. A. Ustno-Poetiçeskiye Traditsii v Hudojestvennoy Strukture Kazahskogo Romana” [Kazak Romanının Sanatsal Yapısında Sözlü-Şiirsel Gelenekler], Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Ğılım, 1994, 176 s.

1998

“Qulanayan Qulmambet - Sözimniñ Qıl Sıymaydı Arasına” [Kulanayan Kulmambet – Sözlere Ekleyecek Bir Şey Yok], Sorumlu Ed: S. Qasqabasov ve T. Ädilbek ile birlikte), Almatı, Ana Tili, 1998, 3-10 s.

“Problemı Evraziystva” [Avrasya Problemleri], Ed: T. K. Aytkazın, A. T. Zabirova, S. A. Kaskabasov vd., Gumiliyev Avrasya Milli Üniversitesi, Astana, 1998, 232 s.

1999

“Abdrahmanov S. Bizdiñ Puşkin” [S. Abdrahmanov: Bizim Puşkin], Zerttev, Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Astana, Elorda, 1999, 192 s.

“Puşkin i Vostok” [Puşkin ve Doĝu], Materiyalı Respublikanskoy Nauçnoy Konferentsii 10-11 Maya, Ed. S. A. Kaskabasov, Gumiliyev Avrasya Milli Üniversitesi, Astana, 1999, 201 s.

2002

“Ädebiyettanuvdıñ Özekti Mäseleleri: Akademik Serik Kiyratbayevtiñ 75 Jıldıĝına Arnalĝan Jıynaq” [Edebiyat Biliminin Güncel Meseleleri: Akademisyen Serik Kiyrabayev’in 75. Doĝum Gününe İthaf Edilen Antoloji], Baş Ed. S. Kaskabasov, M. O. Äuvezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Almatı, Kompleks, 2002, 431 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 7, Oquvlıqtar, Almatı, Ğılım, 2002, 504 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınñ Elu Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 8., Maqalalar, Zertteuler, Oçerkter, Äñgimeler, Audarmalar, Qujattar (1930-1934), Almatı, Ğılım, 2002, 504 s.

“Krivoşçapova T. V. Uslovniye Janrovıye Formı v Russkoy Literature Serebryanogo Veka (Literaturnaya Skazka)” [Gümüş Çağı Rus Edebiyatında Geleneksel Tür Formaları (Edebi Masal)], Ed: S. A. Kaskabasov, Gumiliyev Avrasya Milli Üniversitesi, Astana, 2002, 344 s.

2003

“Ävezov M. O. Şığarmalarınñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 10, Maqalalar, Zertteuler, Äñgimeler, Oçerkter, Audarmalar (1932-1936), Almatı, Ğılım, 2003, 456 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 11, Maqalalar, Äñgimeler, Oçerkter, Zertteüler, Pesalar, Ädebi Nusqa (1935-1937), Almatı, Ğılım, 2003, 440 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 9, Maqalalar, Zertteüler, Pesalar (1934-1935), Almatı, Ğılım, 2003, 456 s.

“Babatayulı Dulat: Şığarmaları men Tağılımı” [Dulat Babatayulı – Eserleri ile Misalleri], Baş Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Raritet, 2003, 288 s.

“Qazaq Qoljazbalarınñ Ğılımi Siypattaması” [Kazak Elyazmalarının İlmî Görünümü], Qazaq Qoljazbaları, QR UĞA; Ädebiyet jäne Öner İnstitutı, Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Ğılım, 2003, 224 s.

“Madanova M. H. Vvedeniye v Sravnitelnoye Literaturovedeniye” [M. H. Madanova – Karşılaştırmalı Edebiyata Giriş], Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, 2003, 252 s.

“Mahambet, Tört Tomdıq Şıǵarmalar Jiynaǵı” [Mahambet – Dört Ciltlik Eserler Antolojisi], C. 1, Yayın Kurulu Üyesi: S. A. Kaskabasov, Almatı, Ğılım, 2003, 447 s.

“Mahambet, Tört Tomdıq Şıǵarmalar Jiynaǵı” [Mahambet – Dört Ciltlik Eserler Antolojisi], C. 2, Yayın Kurulu Üyesi: S. A. Kaskabasov, Almatı, Ğılım, 2003, 486 s.

“Mahambet, Tört Tomdıq Şıǵarmalar Jiynaǵı” [Mahambet – Dört Ciltlik Eserler Antolojisi], C. 3, Yayın Kurulu Üyesi: S. A. Kaskabasov, Almatı, Ğılım, 2003, 434 s.

“Mahambet, Tört Tomdıq Şıǵarmalar Jiynaǵı” [Mahambet – Dört Ciltlik Eserler Antolojisi], C. 4, Yayın Kurulu Üyesi: S. A. Kaskabasov, Almatı, Ğılım, 2003, 467 s.

“Tusupova A. K. Kazahsko-Anglo-Amerikanskiye Literaturnıye Svyazi” [A. K. Tusupova: Kazak-İngiliz-Amerikan Edebi İlişkileri], Monografiya, Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, 2003, 160 s.

“Türkistan Valayetiniñ Gazeti (Ädebiyet, Tarih, Mädeniyet, Sayasat, 1870-1882)” [Türkistan Vilayetinin Gazetesi (Edebiyat, Tarih, Kültür, Siyaset 1870-1882)], Qurast. Ü. H. Subhanberdina, P. T. Äuesbayeva (j. ş.), T. K. Älibek, S. Q. Qosan, T. T. Äkimova; Javaptı Red. S. A. Kaskabasov, Almatı, Ğılım, 2003, 602 s.

“Çingiz Aytmatov i Literatura Kazahstana” [Cengiz Aytmatov ve Kazakistan Edebiyatı], sost. S. M. Altıbayeva, A. K. Maşakova;, Baş Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, 2003, 108 s.

2004

“Ävezov M. O. Şıǵarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynaǵı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 13, Maqalalar, Pesalar (1935-1938), Almatı, Jibek Jolı, 2004, 440 s.

“Ävezov M. O. Şıǵarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynaǵı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 14, Maqalalar, Zettteüler, Pesalar, Librettolar (1936-1939), Almatı, Jibek Jolı, 2004, 376 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 15, Maqalalar, Zertteüler, Pesalar (1937-1940), Almatı, Jibek Jolı, 2004, 394 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 16, Maqalalar, Zertteüler, Pesalar (1937-1940), Almatı, Jibek Jolı, 2004, 400 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 17, Maqalalar, Audarmalar (1936-1944), Almatı, Jibek Jolı, 2004, 376 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 18, Maqalalar, Zertteüler, Oçerkter, Pesalar, Almatı, Jibek Jolı, 2004, 400 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 7, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2004, 336 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 1, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2004, 360 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 10, “Dini Dastandar” [Dinî Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2004, 360 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 2, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2004, 352 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 3, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2004, 328 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 4, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2004, 328 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 5, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2004, 344 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 6, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2004, 352 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 8, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2004, 428 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 9, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2004, 396 s. sur.

“Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Edebiyatının Tarihi], 10 Ciltlik, C. 7, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Qazaqparat, 2004, Kenestik Dävir Ädebiyeti 1917-1940, 462 s.

“Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Edebiyatının Tarihi], 10 Ciltlik, C. 8, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Qazaqparat, 2004, Kenestik Dävir Ädebiyeti 1941-1956, 520 s.

“Literatura Naradov Kazahstana” [Kazakistan Halklarının Edebiyatı], Baş Ed: S. A. Kaskabasov, İn-t Literaturı i İskusstva im. M. O. Ävezova, Almatı, Ğılım, 2004, 352 s.

“Mastera İzobrazitel'nogo İskusstva Kazahstana” [Kazakistan'ın Güzel Sanatlar Ustaları], Baş Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, 2004, 172 s.

2005

“Abay (İbrahim) Qunanbayev: (Öleñder, Poemalar, Audarmalar men Qara Sözder)” [Abay (İbrahim) Kunanbayev: (Şiirler, Poemalar, Çeviriler ile Nasihatler)], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Jibek Jolı, 2005, 488 s.

“Ävezov M. O. Şıĝarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynaĝı” [M. O. Avezov'un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 19, Maqalalar, Oçerk, Stsenariyer (1942-1945), Almatı, Jibek Jolı, 2005, 400 s.

“Ävezov M. O. Şıĝarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynaĝı” [M. O. Avezov'un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 20, Maqalalar, Oçerkter, Pesalar (1927-1943), Almatı, Jibek Jolı, 2005, 400 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 21, Maqalalar, Pesalar (1941-1945), Almatı, Jibek Jolı, 2005, 384 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 22, 1.şi Kitap Abay Jolı: Roman-Epopeya, Almatı, Jibek Jolı, 2005, 424 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 23, 2.şi Kitap Abay Jolı: Roman-Epopeya, Almatı, Jibek Jolı, 2005, 480 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 11, “Dini Dastandar” [Dinî Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2005, 368 s. .

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 12, “Dini Dastandar” [Dinî Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2005, 328 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 16, “Dini Dastandar” [Dinî Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2005, 328 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 17, “Ğaşıqtıq Dastandar” [Aşk Dastanları], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2005, 368 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 18, “Ğaşıqtıq Dastandar” [Aşk Dastanları], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2005, 376 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 19, “Ğaşıqtıq Dastandar” [Aşk Dastanları], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2005, 328 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 20, “Ğaşıqtıq Dastandar” [Aşk Dastanları], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2005, 336 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 13, “Dini Dastandar” [Dinî Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2005, 352 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 14, “Dini Dastandar” [Dinî Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2005, 380 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 15, “Dini Dastandar” [Dinî Dastanlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2005, 344 s. sur.

“Vlasova G. İ. Obryadovıy Folklor Vostoçnıh Slavıyan Kazahstana (na materiyale zapisey 20 veka)” [G. İ. Vlasova – Kazakistan’daki Doğu Slavların Ritüelistik Folkloru (20. yüzyıl kayıtlarına göre)], C. 1. Kalendarnaya Obryadnost i Poeziya, Baş Ed: S. A. Kaskabasov, Astana, TSHTİ, 2005, 248 s. il.

“Kerüven: Ğılımi jäne Ädebi-Körkem Jurnal” [Kerüven: İlmî ve Edebi Dergi], 2005, No: 1-2-3-4, Baş Ed: S. A. Kaskabasov.

“Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Edebiyatının Tarihi], 10 Ciltlik, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Qazaqparat, 2005; C. 9, Kenestik Dävir Ädebiyeti (1956-1990), 998 s.

“Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Edebiyatının Tarihi], 10 Ciltlik, C. 4, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Qazaqparat, 2005; C. 4, 19. Ğasırdıñ Birinşi Jartısı (1800-1850), 438 s.

“Qazaq Qoljazbalarınıñ Ğılımi Siypattaması (Folklortanuvşığa, Ädebiyetşilerge Arnalğan)” [Kazak Elyazmalarının İlmî Görünümü (Folklorculara, Edebiyatçılara İthafen)], C. 8, Dastandar, Yayın Kurulu: Q. Alpısbayeva, B. Äzibayeva, S. A. Kaskabasov, Almatı, Uş Kiyan, 2005, 360 s.

“Qazaq Muzıkası” [Kazak Müziği], Antoloji, 5 Ciltlik, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2005, C. 1, Köne Muzıkalıq Folklor, 516 s.

“Qazaq Muzıkası” [Kazak Müziği], Antoloji, 5 Ciltlik, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2005, C. 2, Orta Ğasırdığı Qazaq Muzıkası, 514 s.

“Qazaqstannıñ Mädeni Murası: Jañalıqtarı, Mäseleleri, Bolaşağı: Halıqaralıq Ğılımi Konferentsiyanıñ Materiyaldarı” [Kazakistan’ın Kültürel Mirası: Yenilikleri,

Meseleleri, Geleceği Uluslararası İlmî Konferans Materyalleri], 19 Ekim 2005, Yayın Kurulu: T. S. Sadıqov, K. M. Baypakov, S. A. Kaskabasov, B. E. Kumekov, Almatı, Edelbeys, 2005, 987 s.

“Neizvestniy’ Auezov” [“Bilinmeyen” Avezov], Ed: S. A. Kaskabasov, Kulturniy Tsentr “Dom Auezova”., Almatı, Jibek Jolu, 2005, 352 s.

“Satpayeva Şamşiyabanu Kanışevna - Biobibliyografiya” [Satpayeva Şamşiyabanu Kanışevna - Biobibliyografiya], Ed: L. D. Abenova, A. E. Mentebayeva, K. S. Beybitova, S. A. Kaskabasov, K. K. Abugaliyeva, Almatı, TSNB, 2005, 65 s.

“Isqaq Tăkimulı Düysenbayev, İshah Takimoviç Dyusenbayev, Qazaqstan Ğalım Biyobibliyografiyasına Materiyaldar” [Kazakistan’ın Âlimler Biobibliyografiyasına Materyaller], Baş Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Arıs, 2005, 72 s.

2006

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 21, “Ğaşıqtıq Dastandar” [Aşk Dastanları], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 304 s. sur.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 22, “Ğaşıqtıq Dastandar” [Aşk Dastanları], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 304 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 23, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], “Qıtaydağı Qazaq Folklorı” [Çin’deki Kazak Folkloru], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 360 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 24, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], “Qıtaydağı Qazaq Folklorı” [Çin’deki Kazak Folkloru], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 352 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 25, “Ğaşıqtıq Dastandar” [Aşk Dastanları], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 408 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 26, “Ğaşıqtıq Dastandar” [Aşk Dastanları], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 376 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 27, “Tarihî Jırlar”, Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 352 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 28, “Tarihî Jırlar”, Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 376 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 29, “Tarihî Jırlar”, Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 400 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 30, “Hiqayalıq Dastandar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], “Qıtaydağı Qazaq Folklorı” [Çin’deki Kazak Folkloru], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 394 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 31, “Hiqayalıq Jırlar” [Hikâye Tarzı Dastanlar], “Qıtaydağı Qazaq Folklorı” [Çin’deki Kazak Folkloru], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 376 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 32, “Şejireler” [Şecereler], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 400 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 40, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2006, 448 s.

“Dulati Muhammed Haydar (Ayaz), Jahanname - Dastan” [Dulati Muhammed Haydar (Ayaz), Cihanname - Dastan], Düzenleyen: Derbisâli Äbsattar Qajı, Genel Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Bilim, 2006, 432 s.

“Kerüven – Ğılımi jäne Ädebi-Körkem Jurnal” [Kerüven: İlim ve Edebi Dergi], Baş Ed:S. A. Kaskabasov, 2006, No.1-4.

“Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Edebiyatının Tarihi], 10 Ciltlik, C. 2, Ejelgi Dävir jäne Orta Ğasırlardağı Ädebiyet, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2006, 448 s.

“Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Edebiyatının Tarihi], 10 Ciltlik, C. 5, 19. Ğasırdıñ Ekinşi Jartısı 1850-1900, Yayın Kurulu Başkan Yard. S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2006, 555 s.

“Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Edebiyatının Tarihi], 10 Ciltlik, C. 6,20. Ğasırdıñ Basındağı Qazaq Ädebiyeti (1900-1917), Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2006, 610 s.

“Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Edebiyatının Tarihi], 10 Ciltlik, C. 10, Tävelsizdik Kezeñi (1991-2001), Red. Yayın Kurulu Başkan Yard. S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2006, 528 s.

“Qazaq Muzıkası” [Kazak Müziği], Antoloji, 5 Ciltlik, 4. C, Käsibi Halıq Kompozitorlarınıñ Şıǵarmaşılıǵı (19. Ğasırdıñ Ekinşi Jartısı – 20. Ğasırdıñ Bası), Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2006, 642 s.

“Qazaq Muzıkası” [Kazak Müziği], Antoloji, 5 Ciltlik, C. 3, Alǵaşqı Avtorlıq Muzıka, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2006, 570 s.

“Qazaq Muzıkası” [Kazak Müziği], Antoloji, 5 Ciltlik, C. 5, Käsibi Halıq Kompozitorlarınıñ Şıǵarmaşılıǵı (19. Ğasırdıñ Ekinşi Jartısı – 20. Ğasırdıñ Bası), Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2006, 476 s.

“Qazaq Öneriniñ Tarihi” [Kazak Sanatının Tarihi], 3 Ciltlik, C. 1, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Arqas, 2006, 394 s.

“Puşkin - Abay i Kazahskaya Literatura” [Puşkin, Abay ve Kazak Edebiyatı], Materiyalı Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferentsii, Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, 2006, 592 s.

“Ruhani Mura jäne Qazirgi Mädeniyet - Tekstologiya, İygeruw, Zerttev; Halıqaralıq Ğılımi Simpuziyumniñ Materiyaldarı” [Manevi Miras ve Günümüzdeki Kültür – Tekstoloji, Kavrama-Uygulama, Araştırma Uluslararası Sempozyum Materyalleri], Yayın Kurulu: S. A. Kaskabasov, Almatı, Mariya, 2006, 536 s.

2007

“Akademik Serik Kiyrabayev jäne 20. Ğasırdağı Ädebiyettanuv Ğılımi” [Akademisyen Serik Kiyrabayev ve 20. Asırdaki Edebiyat Bilimi], Akademik Serik Kiyrabayevtiñ 80 Jıldıq Mereytoıına Arnalğan Jiynaq, Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Unigue Service, 2007, 480. s.

“Äbdüräsilkızı A. Qoja Ahmet Yasavidiñ Aqındıq Älemi” [A. Abdüräsilkızı – Hoca Ahmet Yesevi’nin Akınlık Dünyası], Monografı, Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, KİE Lingvoeltanuv İnnovatsiyalıq Ortalığı, 2007, 261 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 1, Köne Dävirdegi Ädebi Eskertkişter, Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2007, 504 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 3, Mahmut Qaşqari, Türik Sözdıgi, Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2007, 532 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 4, Mahmut Qaşqari, Türik Sözdıgi, Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2007, 608 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 5, Jüsip Balasağun, Quttı Bilik, Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2007, 536 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 2, Mahmut Qaşqari, Türik Sözdıgi, Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2007, 592 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 28, Maqalalar, Zertteveler, Äñgime, Pesa, Almatı, Jibek Jolı, 2007, 440 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 29, Maqalalar, Zertteveler, Ädebi Stsenariy, Äñgimeler, Almatı, Jibek Jolı, 2007, 432 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 30, Maqalalar, Zertteveler, Audarma, Almatı, Jibek Jolı, 2007, 426 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 33, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2007, 364 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 34, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2007, 384 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 35, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2007, 392 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 36, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2007, 480 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 37, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2007, 544 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 38, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2007, 336 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 39, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2007, 448 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 41, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2007, 448 s.

“Egevbayev Asqar Qurmaşılı, Biobibliografıyalıq Körsetkiş” [Askar Kurmaşılı Egevbayev – Biobibliyofrafik Dizin], Baş Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, OĞK, 2007, 176 s. (Qazaqstan Ğalımdarınıñ Biobibliografıyası)

“İstoriya Kazahskogo İskusstva” [Kazak Sanatının Tarihi], Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Arda, 2007, C.1, 415 s.

“Kerüven, Ğılımi jäne Ädebi-Körkem Jurnal” [Kerüven: İlmî ve Edebi Dergi], Ed: S. A. Kaskabasov, 2007, No:1-4.

“Kerim Ş. Qazaq Jumbağı” [Ş. Kerim – Kazak Bilmecesi], Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Arıs, 2007, 270 s.

“Qazaq Öneriniñ Tarihi” [Kazak Sanatının Tarihi], 3 Ciltlik, Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Öner, 2007, C. 1, Ejelgi Dävır, 352 s. il.

“Qazaq Öneriniñ Tarihi” [Kazak Sanatının Tarihi], 3 Ciltlik, Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Öner, 2007, C. 2, Orta Ğasırlar Däviri, 392 s. il.

“Mirovoye Literaturovedeniye” [Dünya Edebiyat Çalışmaları], C. 1, Yayın Kurulu: S. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2007, 272 s.

“Müsilim Bazarbayulı Bazarbayev”, Biobibliografya, Baş Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, 2007, 126 s.

“Serik Smayılulı Qıyrabayev, Biobibliografya”, Yayın Kurulu: S. A. Kaskabasov, Düzenleyen: Ä. Q. Narımbetov, G. J. Orda, S. A. Kaskabasov, M. O. Ävezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Ortalıq Ğılımi Kitaphana, Almatı, 2007, 207 s.

“Urpaq Ünin Ükilegen: Körnekti Ğalım-Bibliograf, Ulttıq Bibliografiyanıñ Negizin Qalavşılardıñ Biri, Üşkiltay Subhanberdinanıñ Ömir Jolı men Qızmeti” [Nesil Sesini Yükselten, Tanınmış Alim-Bibliyograf, Milli Bibliyografiyanın Temelini Atanlardan Biri Üşkiltay Subhanberdina'nın Hayatı ile Faaliyetleri], Baş Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Ortalıq Ğılımi Kitaphana, 2007, 295 s.

“İslämjanulı K., Qazaqtın Otbası Folklorı” [K. İslamjanulı – Kazakların Aile Folkloru], Monografiya, Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Arıs, 2007, 331 s.

2008

“Abdrahmanov S. Perevod Poezii i Poeziya Perevoda” (Teoriya i Poetika Stihotvornogo Perevoda, İssledovaniye) [Şiir Çevirisi ve Çeviri Şiir (Şiirsel Çeviri Teorisi ve Poetikası, Araştırmalar)], Ed: S. A. Kaskabasov, Astana, Audarma, 2008, 472 s.

“Ahmetov Zäki, Tañdamalı: Ädebi Zerttevlər” [Zeki Ahmetov, Seçmeler – Edebi Araştırmalar], C. 1, Düzenleyen: M. Orazbek, M. Zäkiulı, Önsözünü kaleme alan: S. A. Kaskabasov, Almatı, Ana Tili, 2008, 280 s. (Mereytoylıq Ädebiyetter)

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 6, Qoja Ahmet Yasavi, Danalıq Kitabı, Ahmet Yügneki, Aqiqat Sıyı, Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2008, 488 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 7, Süleymen Baqırğani, Aqırzaman, Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2008, 480 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 8, Nasiruddin Burhanauddin Rabğuzi, Paygambarlar Qissası, Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2008, 480 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 31, Maqalalar, Libretto, Pesa (1951-1954), Almatı, Jibek Jolı, 2008, 402 s. (M. O. Äuvezov Atındağı Ädebiyet jäne Öner İstitutı).

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 32, Maqalalar, Kinotsenariyeler (1951-1954), Almatı, Jibek Jolı, 2008, 412 s. (M. O. Äuvezov Atındağı Ädebiyet jäne Öner İstitutı).

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 33, Maqalalar, Kino-Äñgime, Pesa (1953-1955), Almatı, Jibek Jolı, 2008, 432 s. (M. O. Äuvezov Atındağı Ädebiyet jäne Öner İstitutı).

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 34, Maqalalar, Oçerkter, Qoljazbalar (1954-1955), Almatı, Jibek Jolı, 2008, 416 s. (M. O. Äuvezov Atındağı Ädebiyet jäne Öner İstitutı).

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 35, Maqalalar, Zerttevler (1956-1957), Almatı, Jibek Jolı, 2008, 416 s. (M. O. Äuvezov Atındağı Ädebiyet jäne Öner İstitutı).

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 42, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 43, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 416 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 44, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 496 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 45, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 464 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 46, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 512 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 47, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 424 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 48, “Batırlar Jırlar” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 536 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 49, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 416 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 50, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 464 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 51, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 448 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 52, “Köne Epos” [Eski (Arkaik) Destan], Yayın Kurulu Başkanı S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2008, 352 s.

“Derbisäli Ä. İslamnıñ Jauharları men Jädigerlikteri” [A. İslam Derbisali'nin Cevherleri ve Yadigârları], Tarihi-Filologiyalıq jäne Teologiyalıq Zertteveler, Esse-Oçerkter, Qoljazbalar, Suhbattar, Genel Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Atamura, 2008, 488 s.

“Ergaliyeva R. A. Fenomen Stepi v Jivopisi” [R. A. Ergaliyeva – Resimde Bozkır Olgusu], Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Arda, 2008, 120 s.

“Zäki Ahmetulı Ahmetov, Biobibliyografya”, Baş Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, 2008, 214 s.

“İstoriya Kazahskogo İskusstva” [Kazak Sanatının Tarihi], C. 2, Srednevekoviy Period, Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Arda, 2008, 456 s.

“Kerüven, Ğılımi jäne Ädebi-Körkem Jurnal” [Kerüven: İlmî ve Edebi Dergi], Ed: S. A. Kaskabasov, 2008, No: 1 -4.

“Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Edebiyatının Tarihi], 10 Ciltlik, Genel Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2008, C.1, Qazaq Folklorınıñ Tarihi, 812 s.

“Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Edebiyatının Tarihi], 10 Ciltlik, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı: S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2008, C.3, Altın Orda Däviri men Qazaq Handığı Tusındağı Ädebiyet, 536 s.

“Qazaq Öneriniñ Tarihi” [Kazak Sanatının Tarihi], 3 Ciltlik, C. 3, Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, Öner, 2008, 608 s.

“Qazaqstannıñ Tävelsizdik Jıdarındağı Muzıka Öneri” [Kazakistan’ın Bağımsızlık Yıllarındaki Müzik Sanatı], Oçerker, S. A. Kaskabasov vd., Almatı, Jibek Jolı, 2008, 288 s.

“Literaturno-Hudojestvennyy Dialog” [Edebi-Sanatsal Diyalog], Monografi, MOH RK, Komitet Nauki, Ed: S. A. Kaskabasov, B. B. Mamrayev, Almatı, 2008, 214 s.

“Mejdunarodniye Svyazi Kazahskoy Literaturı v Period Nezavisimosti” [Bağımsızlık Dönemi Kazak Edebiyatının Uluslararası İlişkileri], Ed: S. V. Ananyeva, Ş. R. Elevkenov, S. A. Kaskabasov vd., Almatı, 2008, 464 s.

“Mirovaya Folkloristika” [Dünya Folkloru], 3 Ciltlik, C. 1, Yayın Kurulu: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2008, 387 s.

“Mirovaya Folkloristika” [Dünya Folkloru], 3 Ciltlik, C. 2, Yayın Kurulu: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2008, 376 s.

“Mirovaya Folkloristika” [Dünya Folkloru], 3 Ciltlik, C. 3, Yayın Kurulu: S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2008, 388 s.

“Mirovoye Literaturovedeniye” [Dünya Edebî Eleştirisi], 3 Ciltlik, C. 2, Yayın Kurulu: S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZAqparat, 2008, 316 s.

“Muhtar Ävezov jäne Almatı” [Muhtar Avezov ve Almatı], Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Samara-Print, 2008, 336 s.

2009

“100 Şedevrov İskusstva Kazahstana” [Kazakistan’ın 100 Sanat Eseri], Yayın Kurulu: S. A. Kaskabasov, Almatı, Jibek Jolı, 2009, 264 s.

“Abay Dästüri jäne Qazirgi Qazaq Ädebiyeti” [Abay Geleneği ve Günümüz Kazak Edebiyatı], Monografiya, Yayın Kurulu: S. A. Kaskabasov vd., Almatı, Arda, 2009, 392 s.

“Ananyeva S. V. Kazahstanskaya Puşkiniyana, Poslednyaya Çetvert 20. Veka – Pervoye Desyatiletie Veka 21” [Kazakistan’ın Puşkini, 20. Yüzyılın Son Çeyreği - 21. Yüzyılın İlk On Yılı], Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Jibek Jolı, 2009, 292 s.

“Äzibayeva B. Qazaq Dastandarı” [B. Azibayeva – Kazak Dastanları], Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Baspalar Üyi, 2009, 288 s.

“Älmuhanova A. Qazaq Folklorındağı Antikalıq Sarındar” [A. Almuhanova – Kazak Folklorundaki Kadim Ezgiler], Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Arıs, 2009, 320 s.

“Ävezov M. O. jäne Qazirgi Qazaq Ädebiyeti” [M. O. Avezov ve Günümüz Kazak Edebiyatı], Monografiya, S. A. Kaskabasov vd., Almatı, Arda, 2009, 488 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 36, Maqalalar, Kündelik (1956-1958), Almatı, Jibek Jolı, 2009, 408 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 37, Maqalalar, Pesa, Pesa Josparı, Dereker (1958-1959), Almatı, Jibek Jolı, 2009, 432 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 38, Maqalalar, Oçerkter, Joljazbalar, Zerttev (1959-1960), Almatı, Jibek Jolı, 2009, 408 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 39, Roman, Roman Josparı, Dereker (1959-1961), Almatı, Jibek Jolı, 2009, 296 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 40, Maqalalar, Bayandamalar, Joljazba (1959-1961), Almatı, Jibek Jolı, 2009, 280 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 41, Maqalalar, Zerttevler (1952-1961), Almatı, Jibek Jolı, 2009, 288 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 42, Maqalalar, Zerttevler, Lektsiyalar, Pesa (1935-1961), Almatı, Jibek Jolı, 2009, 296 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 53, “Ğaşıqtıq Jırlar” [Aşk Jırları], Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2009, 456 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 54, “Ğaşıqtıq Jırlar” [Aşk Jırları], Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2009, 456 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 55, “Batırlar Jırı” [Kahramanlık Jırı], Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2009, 384 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 56, “Tarihi Jırlar” [Tarihî Jırlar], Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2009, 408 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 57, “Tarihi Jırlar” [Tarihî Jırlar], Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2009, 408 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 58, “Tarihi Jırlar” [Tarihî Jırlar], Yayın Kurulu Bařkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2009, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 59, “Tarihi Jırlar” [Tarihî Jırlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2009, 400 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 60, “Tarihi Jırlar” [Tarihî Jırlar], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2009, 448 s.

“Bazarbayev M. İzbrannıye Proizvedeniya” [M. Bazarbayev – Seçme Eserler], C. 3, Literatura-Letopis Jizni Narodnoy, Ed: S. A. Kaskabasov, Astana, Nura-Astana, 2009, 399 s.

“Bazarbayev M. İzbrannıye Proizvedeniya” [M. Bazarbayev – Seçme Eserler], C. 4, Kazahskaya Poeziya, Hudojestvenniye İskaniya (k Traditsiyam Abaya), Ed: S. A. Kaskabasov; Astana, Nura-Astana, 2009, 352 s.

“Bazarbayev M. Tañdamalı Şığarmalar” [M. Bazarbayev – Seçme Eserler], C. 2, Körikti Oydan, Körkem Söz; Sorumlu Ed: S. A. Kaskabasov, Astana, Nura-Astana, 2009, 352 s., (Tuğırı Biyik Tulğalar).

“İzobrazitelnoye İskusstvo Kazahstana (Period Nezavisimosti)” [Kazakistan’ın Güzel Sanatları (Bağımsızlık Dönemi)], Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Arda, 2009, 344 s.

“İstoriya Kazahskogo İskusstva” [Kazak Sanatının Tarihi], C. 3, İskusstvo Kazahstana Novogo i Noveyşego Vremeni, Ed: S. A. Kaskabasov, Almatı, Arda, 2009, 896 s.

“Kerüven, Ğılımi jäne Ädebi-Körkem Jurnal” [Kerüven – İlmî ve Edebi Dergi], Ed: S. A. Kaskabasov, 2009, No: 1-4.

“Qazaq Aqını İbrahim Kunanbayuğlımıñ Öleñi” [Kazak Şairi İbrahim Kunanbayulı’nın Şiiri], Yayın Kurulu Başkanı: S. A. Kaskabasov, Almatı, 2009, 328 s.

“Qazaq Öneriniñ Tarihi” [Kazak Sanatının Tarihi], 3 Ciltlik, C.3, 20. Ğasırdıñ Ekinşi Jartısı, bas red. alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Öner, 2009, 480 s.

“Qazaq Sahna Öneri – Tävelsizdik Kezeñi” [Kazakların Sahne Sanatı – Bağımsızlık Dönemi], javap. red. B. Qundaqbayulı; javap. şığ. Z. U. İslambayeva; red. alqa S. A. Kaskabasov vd., Almatı, KİYE, 2009, 488 s.

“Qazaq Gazeti – 1913. Jıl” [Kazak Gazetesi – 1913 Yılı], Ğılımi Redaktör Ğ. H. Halidullin, qurastıruvşılar S. O. Smağulova, Ğ. Q. Änes, T. A. Zamzayeva; “Arıs” Qorı, Almatı, Arıs, 2009, 476 s. (Alaş Murası, redatsiyalıq alqa Ğ. Q. Änes, D. Äşimhanulı, S. A. Kaskabasov vd.)

“Qazaq Gazeti – 1914. Jıl” [Kazak Gazetesi – 1914 Yılı], Ğılımi Redaktör Ğ. H. Halidullin, qurastıruvşılar S. O. Smağulova, Ğ. Q. Änes, T. A. Zamzayeva; “Arıs” Qorı, Almatı, Arıs, 2009, 499 s. (Alaş Murası, redatsiyalıq alqa Ğ. Q. Änes, D. Äşimhanulı, S. A. Kaskabasov vd.)

“Qazirgi Ädebiyet jäne Folklor” [Günümüz Edebiyatı ve Folklor], red. alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Arda, 2009, 480 s.

“Lyetsaya Pesnaya Pod Domburu” [Dombıradan Dökülen Şarkı], Folklor i Literaturnıye Pamyatniki Kazahstana, Glavniy redaktör i avtor vstupit, st. S. A. Kaskabasov, S. V. Ananyeva, A. K. Maşakova, red. sost. Pryahina, V. Guseynov, 2009, 712. S.

“Mastera İzobrazitelnogo İskusstva Kazahstana” [Kazakistan’ın Güzel Sanatlar Ustaları], otv. red. S. A. Kaskabasov, Almatı, Jibek Jolı, 2009, 200 s.

“Mirovoye Literaturovedeniye” [Dünya Edebiyat Çalışmaları], C. 3., pred. Redqol. S. A. Kaskabasov, Almatı, QAZaqparat, 2009, 271 s.

“Natsiyonalnaya ideya i Hudojestvennaya Kultura” [Milli Fikir ve Sanat Kültürü], otv. red. S. A. Kaskabasov, Almatı, Lingvostranovedçeskiy İnnovatsionniy Tsentr “KİYE”, 2009, 464 s.

“Poeziya Jırav i Aqınov” [Jırav ve Akınlar Şiiri], redqol. S. A. Kaskabasov vd., per. S. kaz. O. Janaydarova, Astana, Audarma, 2009, 304 s. (Biblioteka Kazahskoy Literaturı)

“Toyşanulı A. Turik-Mongol Mifologiyas”ı [A. Toyşanulı – Türk-Moğol Mitolojisi], Monografiya, javaptı redaktor S. A. Kaskabasov, Almatı, Baspalar Üyi, 2009, 192 s.

“Folklorist N. S. Smirnova i Voprosı İzuçeniya Ustnogo Narodnogo Tvorçestva” [Folklorcu N. S. Smirnova ve Sözlü Halk Yaratıcılığını İnceleme Meselesi], Materiyalı

Naučno-Teorretičeskoy Konferentsii, otv. red. S. A. Kaskabasov, Almatı, ,
Lingvostranovedçeskiy İnnovatsionny Tsentr “KİYE”, 2009, 176 s.

2010

“Auezov M. - Lihaya Godina” [M. Avezov – Lihaya Godina], Povesti i Rasskazı, red.
qol. S. A. Kaskabasov (predsedatel), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd.,
Astana, Audarma, 2010, 608 s.

“Ahtanov T. Svet Oçaga” [T. Ahtanov - Oçak Işığ], Roman, per. S kaz. V. Aksenova,
G. Satalkina, redqol. S. A. Kaskabasov vd., Astana, Audarma, 2010, 608 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 10., Mahmut Äl Kerderi,
Jumaqtıñ Aşıq Jolı, red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2010,
480 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 11., Horezmi, Muhabbat-name,
red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2010, 480 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 9, Säyf Sarayi, Gulstan bi-Türki,
red. Bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2010, 480 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un
Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 45, Söylegen Sözder, Bayandamalar, Zerttev,
Joljazba, Pesa, Almatı, Jibek Jolı, 2010, 348 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un
Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 46, Ömirbayan, Söylegen Sözder, Pesalar,
Zerttev, Audarma, Almatı, Jibek Jolı, 2010, 288 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un
Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 43, Maqalalar, Zerttevler (1923-1955), Almatı,
Jibek Jolı, 2010, 328 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un
Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 44, Bayandamalar, Pikirler, Sözder, Lektsiyalar,
Zerttev (1950-1960), Almatı, Jibek Jolı, 2010, 320 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 60, “Tarihi Jırlar” [Tarihî Jırlar], qurast. S. A. Kaskabasov vd., Astana, Foliant, 2010, 448 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 61, “Tarihi Jırlar” [Tarihî Jırlar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2010, 448 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 62, “Tarihi Jırlar” [Tarihî Jırlar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2010, 376 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 63, “Tarihi Jırlar” [Tarihî Jırlar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2010, 456 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 64, “Jumbaqtar” [Bilmeceler], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2010, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 65, “Qazaq Maqal-Mätelderi” [Kazak Atasözleri], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2010, 414 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 66, “Qazaq Maqal-Mätelderi” [Kazak Atasözleri], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2010, 350 s.

“Belger G. Zov” [G. Belger - Davet], Roman-İspoved, redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., Astana, Audarma, 2010, 517 s.

“Jabayev J. İzbranniye Proizvedeniya” [J. Jabayev - Seçme Eserler], redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., Astana, Audarma, 2010, 464 s.

“Jumabayev M. Prorok: Stihi, Poemi, Passkaz” [M. Jumabayev - Peygamber: Şiirler, Poemalar, Öyküler], redqol. S. A. Kaskabasov (pred), vd., Astana, Audarma, 2010, 366 s.

“Zverev M. Na Zov Tainstvennoy Gori” [M. Zverev - Gizemli Dağın Çağrısı], Povesti i Rasskızı, Maksim Zverev, redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., Astana, Audarma, 2010, 590 s.

“İskakov K. Kedri Vısokiye” [K. İskakov – Uzun Sedirler], Roman, Povesti, Rasskazı, per. A kazç S. Sanbayeva, redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., Astana, Audarma, 2010, 573 s.

“Kazahskiy Epos” [Kazak Eposu], Ministerstvo Obrazovaniya i Nauki Respubliki Kazahstan, Komitet Nauki, İstitut Literaturı i İskusstva im. M. O. Auezova, redqol. S. A. Kaskabasov vd., Almatı, Print Ekspress İzdatelstvo i Poligrafiya, 2010, 472 s.

“Kanapyanov B. Svetlyaçki” [B. Kanapyanov – Ateş Böcekleri], Povesti, Rasskazı, Pritçi; red. A. Kadikenova, redqol. S. A. Kaskabasov, Astana, Audarma, 2010, 520 s.

“Kerüven, Ğılımi jäne Ädebi-Körkem Jurnal” [Kerüven: İlmî ve Edebi Dergi], 2010, No: 1, Bas Red., Törağa S. A. Kaskabasov.

“Qazaq Qoljazbaları” [Kazak Elyazmaları], 10 Ciltlik, qurast. T. Älbekov, Almatı, Dayk-Press, 2010. (Mädeni Mura), C. 2., Avtorlıq Tarihi Jırlar, javaptı red. S. A. Kaskabasov, 2010, 400 s.

“Maydan Jırları - Maydan Gazetterindegi Öleñder” [Savaş Jırları – Savaş Gazetelerindeki Manzumeler], jalpı red. bas. S. A. Kaskabasov vd., Almatı, Arda, 2010, 376 s.

“Moldagaliyev J. Ya-Kazah!” [J. Moldagaliyev – Ben Kazağım!], Stihotvoreniya i Poemi, per. s kaz., redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., sost. B. İmaşev, Astana, Audarma, 2010, 568 s.

“Mukanov S. Svetlaya Lyubov” [S. Mukanov – Aşkın Işığı], Roman, per s kaz. A. Bragina, redqol. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., Astana, Audarma, 2010, 566 s.

“Muratbekov S. Zalah Polini” [S. Muratbekov - Yavşan Kokusu], Povesti i Rasskazı, , per. s kaz., redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., Astana, Audarma, 2010, 624 s.

“Nebosvod Nad Moyey Golovoy” [Başımın Üstündeki Gök], Folklor i Literaturniye Pamyatniki Kazahstana, avt. vstup. st. S. A. Kaskabasov, Moskva, Hudojestvennaya Literatura, 2010, 688 s.

“Tävelsizdik İdeyası jäne Korkem Mädeniyet” [Bağımsızlık Mefkuresi ve Edebi Kültür], Ädebiyet Zerttevsilerge Arnalğan Ujumdıq Monografiya, C. 1., red alqa S. A. Kaskabasov vd., Almatı, M. O. Ävezov Atındağı Ädebiyet jäne Öner İnstıtutı, 2010, 332 s.

“Tävelsizdik İdeyası jäne Korkem Mädeniyet” [Bağımsızlık Mefkuresi ve Edebi Kültür], Ädebiyet Zerttevsilerge Arnalğan Ujumdıq Monografiya, C. 2., red alqa S. A. Kaskabasov vd., Almatı, M. O. Ävezov Atındağı Ädebiyet jäne Öner İnstıtutı, 2010, 275 s.

“Tävelsizdik İdeyası jäne Korkem Mädeniyet” [Bağımsızlık Mefkuresi ve Edebi Kültür], Ädebiyet Zerttevsilerge Arnalğan Ujumdıq Monografiya, C. 3., red alqa S. A. Kaskabasov vd., Almatı, M. O. Ävezov Atındağı Ädebiyet jäne Öner İnstıtutı, 2010, 271 s.

“Şakarım, Moye Vremya” [Şakarım - Benim Zamanım], per. s kaz. T. Şanbay, redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., Astana, Audarma, 2010, 408 s.

“Şahanov M. Tri Urovnya Vısotı” [Üç Yükseklik Derecesi], Stihı, Balladı, Poemı; per. s kaz. / redqol S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., sost. H. Blyalov, Astana, Audarma, 2010, 365 s.

2011

“Aktualniye Problemy Literaturovedeniya” [Edebi Eleştirinin Gerçek Sorunları], İskusstvoznaniya i Folkloristiki na Sovremennom Etape, Qazirgi Ädebiyettanuv, Önertanuv jäne Folkloritanuvdın Özekti Mäseleleri, Materiyalı Mejdunarodnoy Konferentsii, redqol. S. A. Kaskabasov (pred) vd., Almatı, Credos, 2011, 546 s.

“Alimjanov A. Strela Mahambeta” [A. Alimjanov – Mahambet’in Oku], Roman i Povesti, redqol. S. A. Kaskabasov (pred), red.-sost. K. Nurgali, Astana, Audarma, 2011, 478 s.

“Alimkulov T. Muzikalnaya Duşa” [T. Alimkulov - Müzikal Ruh], Roman i Rasskazı, Perevod s Kazahskogo, red. qol. S. A. Kaskabasov (pred) vd., red. sos. K. Nurgali, Astana, Audarma, 2011, 478 s.

“Amanjolov K. Svetly Put” [Parlak Yol], Stihotvoreniya i Poemı, Perevod s Kazahskogo, red. qol. S. A. Kaskabasov vd., red.-sost. B. Kalapyanov, Astana, Audarma, 2011, 477 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 12, Äbilğazı, Turik Şejiresi, red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2011, 480 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 13., Muhammed Haydar Dulati, red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2011, 480 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 14., Zahiriddin Muhammed Babır - Babırname, red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2011, 480 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 15., Altın Orda Dävirindegi Dini-Didaktikalıq Şığarmalar, red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2011, 480 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 47., Maqalalar, Tezister, Sözdır, Stenogrammalar, Pikirler, Pesalar, Stsenariyeler, Zerttev, Lektsiya, Almatı, Jibek Jolı, 2011, 456 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 48., Sözdır, Pikirler, Joljazba, Audarmalar, Almatı, Jibek Jolı, 2011, 452 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 49., Maqalalar, Sözdır, Pikirler, Äñgimeler, Stsenariyeler, Almatı, Jibek Jolı, 2011, 456 s.

“Ävezov M. O. Şığarmalarınıñ Eluv Tomdıq Toliq Jiynağı” [M. O. Avezov’un Eserlerinin Elli Ciltlik Antolojisi], C. 50., 1927 – 1961, Hattar, Audarmalar, Almatı, Jibek Jolı, 2011, 472 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 67, “Qazaq Maqal-Mätelderi” [Kazak Atasözleri] (Qıtaydağı Qazaqtardıñ Maqal-Mätelderi), Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 464 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 68, “Qazaq Maqal-Mätelderi” [Kazak Atasözleri], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 400 s.

“Babalar Sözi,” 100 Ciltlik, C. 69, “Qazaq Maqal-Mätelderi” [Kazak Atasözleri], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 400 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 70, “Qara Öleñ” [Kara Ölen⁸⁰], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 504 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 71, “Qara Öleñ” [Kara Ölen], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 416 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 72, “Balalar Folklorı” [Çocuk Folkloru], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 440 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 73, “Hayvanattar Turalı Erteğiler” [Hayvan Masalları], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 74, “Qiyal-Ğajayıp Erteğiler” [Fantastik Masallar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 75, “Batırlıq Erteğiler” [Kahramanlık Masalları], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 424 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 76, “Novellalıq Erteğiler” [Kısa Hikaye (Roman) Tarzındaki Masallar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 432 s.

⁸⁰ Kazak folklorunun yanı sıra; Kırgız, Özbek, Türkmen, Başkurt, Karakalpak, Tatar vb. Türk halklarının folklorunda yer alan; 11 heceli, 4 mısradan oluşan ve üçüncü mısrası kafiyesiz olan bir manzum tür. Kazak folklorunda en eski manzum türlerden birisi olarak kabul edilen “kara ölen”de halkın kaderi, tarihi, çilesi, üzüntüsü ve kederi yanında; aşk, sevgi gibi konular da genişçe yer alır.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 77, “Satıralıq Ertegiler” [Satirik Masallar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 400 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 78, “Qazaq Mifteri” [Kazak Mitleri], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 448 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 79, “Monğolyadağı Qazaq Folklorı” [Moğolistan’daki Kazak Folkloru], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 416 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 80, “Toponimdik Añızdar” [Toponim Anızları], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2011, 416 s.

“Bayğanin N. Üş Tomdıq Şığarmalar Jiynağı” [N. Bayğanin – Üç Ciltlik Eserler Antolojisi], C. 1., Tolğaular, Dastandar, Aytıstar, Ölender; red. alqası S. A. Kaskabasov vd., javaptı red. R. Jumaniyazova, Almatı, Qazığurt, 2011, 320 s.

“Beysenova Ş. Skaz ob Odnoy Lyubvi” [Ş. Beysenova - Bir Aşk Masalı], Povest i Rasskızı, per. s kaz. / redqol. S. A. Kaskabasov vd., red-sost. B. Kanapyanov, Astana, Audarma, 2011, 568 s.

“Bokeyev O. Çelovek” [O. Bokeyev - İnsan], Olen; Povesti i Rasskızı, per. s kaz. / redqol. S. A. Kaskabasov vd., sost. J. Askerbekqızı, Astana, Audarma, 2011, 568 s.

“Junusov S. Dov v Stepı” [S. Junusov - Bozkırdaki Dov], Roman, Povest, Rasskızı; , per. s kaz. / redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kıyrabayev vd.; sost. D. Gazızqızı, Astana, Audarma, 2011, 476 s.

“İdeya Nezavisimosti v İzobrazitelnom İskusstve Kazahstana” [Kazakistan Güzel Sanatlarında Bağımsızlık Fikri], Ministerstvo Obrazovaniya i Nauki Respubliki Kazahstan, Komitet Nauki, İstitut Literaturı i İskusstva im. M. O. Auezova, redqol. Kaskabasov S. A. vd., Almatı, İLİ MON RK, 2011, 417 s.

“İntegratsionniye Protsessi i Kazahskaya Literatura” [Entegrasyon Süreçleri ve Kazak Edebiyatı], Monografiya, Ş. R. ELEVKENOV vd., redqol. S. A. Kaskabasov vd., Almatı, Arda, 2011, 255 s.

“İstoriya Kazahskogo İskusstva” [Kazak Sanatının Tarihi], redqol. S. A. Kaskabasov vd., Almatı, Arda, 2011, C. 1., Drevniy Period, 413 s.

“Mukanov S. Şkola Jizni” [S. Mukanov – Hayat Okulu], Kn. 1, Roman, per. s kaz G. Andreyevoy, redqol. S. A. Kaskabasov (pred.), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd. Astana, Audarma, 2011, 469 s.

“Mukanov S. Şkola Jizni” [S. Mukanov – Hayat Okulu], Kn. 2, Roman, per. s kaz A. Bragina, redqol. S. A. Kaskabasov (pred.), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd. Astana, Audarma, 2011, 472 s.

“Mukanov S. Şkola Jizni” [S. Mukanov – Hayat Okulu], Kn. 3., Roman, per. s kaz A. Bragina, redqol. S. A. Kaskabasov (pred.), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd. Astana, Audarma, 2011, 472 s.

“Musrepov G. Ulpan Yeye İmya” [G. Musrepov – Onun Adı Ulpan], Roman, Povest, Rasskızı; per. s kaz. / redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., red-sost. G. Şaripova, Astana, Audarma, 2011, 568 s.

“Mustafin G. Posle Buri” [G. Mustafin - Fırtınadan Sonra], Roman, per. s kaz. / redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., red-sost B. Kanapyanov, Astana, Audarma, 2011, 568 s.

“Mukatayeva Q. M. Professor Isqaq Düysenbayev” [K. Mukatayeva – Profesör İskak Düysenbayev], Monografiya, jalpı red. bas. S. A. Kaskabasov; javap. red. S. Qorabay, Almatı, Sanat, 2011, 203 s.

“Muhtar Ävezov, Entsiklopediya” [Muhtar Avezov, Ansiklopedi], bas. Red. S. A. Kaskabasov, red. alqası B. Q. Maytanov, Almatı, Atamura, 2011, 688 s.

“Seyfullin S. Ternistıy Put” [S. Seyfullin - Dikenli Yol], İstoriko-Memuarnıy Roman i Rasskaz, per. s kaz. S. Taljanova, İ. Şçegolihina, redqol. S. A. Kaskabasov (pred.), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., red-sost. G. Şaripova, Astana, Audarma, 2011, 479 s.

“Simaşko M. Kolokol” [M. Simaşko - Çan], İstoriçeskiy Roman, Povesti, redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev vd., sost. K. Otegul, Astana, Audarma, 2011, 568 s.

“Stanovleniye i Razvitiye Nezavisimogo Kazahstana” [Bağımsızlık Kazakistan’ın Oluşumu ve Gelişimi], Sotsiogumanitarnıy Analiz, red. qol. A. N. Nısanbayev (pred), S. A. Kaskabasov, O .S. Sabden vd., Almatı, Qazaq Entsiklopediyası, 2011, 368 s.

“Tävelsizdik İdeyası jäne Kırkem Ädebiyet” [Bağımsızlık Fikri ve Bedii Edebiyat], javaptı red. S. A. Kaskabasov, S. S. Kiyrabayev, Ş. R. Elevkenov, Almatı, Qazaq Entsiklopediyası, 2011, 304 s.

2012

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 16., Qutb - Husrav-Şırın, red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2012, 480 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 17., Atayi - Divan, Ğazaldar, red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2012, 480 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 18, Zahiraddin Muhammed Babır – Şariğat Tüsiniķteri, red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2012, 480 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 19., Şejireler Jiynağı, red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2012, 400 s.

“Ädebi Jädigerler” [Edebi Yadigârlar], 20 Ciltlik, C. 20., Dana Hikar Hikayası – Halid K. Tavarıh Hamsa, red. bas alqa törağası S. A. Kaskabasov, Almatı, Taymas, 2012, 400 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 81, “Şejireler” [Şecereler], Jır-Añızdar, Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2012, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 82, “Şejirelik Jır-Añızdar” [Şecere Tarzı Jır-Anzılar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2012, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 83, “Şejirelik Añızdar” [Şecere Tarzı Anızlar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2012, 448 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 84, “Küy Añızdar” [Küy Anızları], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2012, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 85, “Tarihi Añızdar (6-16. yy.)” [Tarihî Anızlar (6-16. yy.)], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2012, 416 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 86, “Tarihi Añızdar” (17-18. yy.) [Tarihî Anızlar (17-18. yy.)], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2012, 448 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 87, “Tarihi Añızdar” [Tarihî Anızlar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2012, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 88, “Tarihi Añızdar (19. yy.)” [Tarihî Anızlar (19. yy.)], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2012, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 89, “Añızdıq Jırlar” [Anız Jırlar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2012, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 90, “Ğurıptıq Folklor” [Geleneksel Folklor], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2012, 432 s.

“İzbranniye Proizvedeniya” [Seçme Eserler], per. s kaz., avt. G. Ormanov, T. Jarokov, K. Bekhojin, H. Ergaliyev; redqol. S. A. Kaskabasov (pred) vd., red-sost. B. Kanapyanov, Astana, Audarma, 2012, 760 s.

“İsabekov D. Eho Legendı Ay-Petri” [D. İsabekov – Ay-Petri Efsanesinin Yankısı], Povesti i Rasskazı, per. s. kaz. / redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Mammed, S. S. Kiyrabayev vd., Astana, Audarma, 2012, 575 s.

“Klassikalıq Zertteveler” [Klasik Araştırmalar], C. 11., M. Ävezov., Folklor Turalı Zertteveler, javap. red. S. A. Kaskabasov, qurast. D. Jaqan, Q. Kenjalın, N. Nabiolla, Almatı, Ädebiyet Älemi, 2012, 384 s. (Ğılımi Qazına)

“Rımğali Nurpali Oquvları” [Rımğali Nurpali Çalışmaları], R. Nurğali Murası jäne Ulttıq Ruhaniyat Mäseleleri, Respublikalıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya Materiyaldarı, 2012, jalp red. basq. S. A. Kaskabasov, Astana, Profi Media, 2012, 320 s.

“Snegin. D. V. Te Dni i Vsegda” [D. V. Snegin - Bu Günler ve Her Zaman], Povesti i Novelli, redqol. S. A. Kaskabasov (pred), M. A. Kul-Muhammed, S. S. Kiyrabayev, red-sost. B. Kanapyanov, Astana, Audarma, 2012, 576 s.

“Tävelsizdik jäne Folklor” [Bağımsızlık ve Folklor], javaptı redç S. A. Kaskabasov, Almatı, “Til” Oquv-Ädistemelik Ortalıǵınıñ Baspası, 2012, 400 s.

2013

“Aytıstanuv” [Atışma Bilimi (Araştırmaları)], Ğılımi Jiynaq, jalpı redaksiyasın basqarǵan S. A. Kaskabasov, Qazaqstan Respublikası Bilim jäne Ğılım Ministrliǵı, Astana, Jalǵas Print, 2013, 419 s.

“Alaş Muratı jäne Jüsipbek Aymavıtov Murası” [Alaş Ülküsü ve Jüsipbek Aymavıtov], Respublikalıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materiyaldarı, jalpı redaksiyasın basqarǵan S. A. Kaskabasov, redaq. Alqa. Müşeleri S. Kiyrabayev, D. Qamzabek, R. Turısbek, A. Ältayulı, J. Mämbetov, S. Ospanov, Astana, Asıl Qazına, 2014 (?), 359 s.

“Ältay A. Aqın-Jıravlar Poeziyası (15-18 yy.)” [A. Altay – Akın-Jıravlar Manzumesi (15-18. yy.)], javaptı red. S. A. Kaskabasov, Astana, Aqjoltay, 2013, 232 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 91, “Ğurıptıq Folklor – Muñşer Öleñderi” [Geleneksel Folklor –Kayǵı (Keder) Manzumeleri], javaptı red. T. Älbekov, Red. Alqa Töraǵası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2013, 432 s. (Mädeni Mura)

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 92, “Ötirik jäne Mısaldar” [Yalan (Kurmaca) ve Misal Anlatılar], javaptı red. T. Älbekov, Red. Alqa Töraǵası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2013, 432 s. (Mädeni Mura)

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 93, “Magiyalıq Folklor” [Büyüsel Folklor], Red. Alqa Töraǵası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2013, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 94, “Tüs Joruv jäne İrimdar” [Rüya Yorma ve İnanışlar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2013, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 95, “Hikayattar” [Menkıbeler], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2013, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 96, “Avızeki Äñgimeler” [Sözlü Anlatılar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2013, 432 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 97, “Avızeki Äñgimeler” [Sözlü Anlatılar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2013, 440 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 98, “Küldirgi Äñgimeler” [Gülünç Anlatılar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2013, 440 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 99, “Än-Öleñder” [Şarkılar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2013, 440 s.

“Babalar Sözi”, 100 Ciltlik, C. 100, “Än-Öleñder” [Şarkılar], Red. Alqa Törağası S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2013, 440 s.

“Z. Ahmetovtiñ Ğılımi Zerttevləri jäne Qazirgi Ädebiyettanuvdiñ Teoriyalıq Mäseleleri” [Z. Ahmetov’un İlmî Araştırmaları ve Günümüz Edebiyat Biliminin Teorik Meseleleri], 2014, jalpı red. bas. QR UĞA Korrespondent-Müşesi, t.ğ.d., E. Sıdıqov, red. alqa. D. Qamzabekulı, J. Z. Orazbayev, S. A. Kaskabasov, M. Ekici, H. Yu. Minnegulov, K. M. Minnulin, F. S. Sayfullina, A. A. Ahmataliyev, J. Ä. Aymuhambet, Q. M. Baytanasova (jalpı redaktorlar), Astana, L. N. Gumilev Üniv. 2013, 348 s.

2014

“Qazaqstandağı Qıtaytanuv Ğılımi – Tarihi, Bügini men Bolaşağı, Halıqaralıq Ğılımi-Täjribiyelik Konferentsiya Materiyaldarı” [Kazakistan’daki Çin Bilimi (Araştırmaları) – Tarihi, Bugünü ile Geleceği Uluslararası Bilimsel Konferans Materyalleri], 2014, red. alqa S. A. Kaskabasov vd., Astana, L. N. Gumilev Üniversitesi, 2014, 221 s.

“Muhtar Ävezov - Ädebiyet Turalı Zerttevlər” [Muhtar Avezov - Edebiyat Hakkındaki Araştırmalar], Oquv Hrestomatiyası, jalpı red. basq. QR UĞA akademigi S. A. Kaskabasov, Astana, Profi Media, 2014, 240 s.

“Türki Düniyesi - Ruhani Mura jäne Bügingi Mädeniyet, Halıqaralıq Simpozium Materyaldarı” [“Türk Dünyası – Manevi Miras ve Bugünkü Kültür” Uluslararası Sempozyum Materyalleri], 2014, jalpı red. basq. E. B. Sıdıqov, red. alqa. D. Qamzabekulı, A. Taltenov, S. A. Kaskabasov vd. Astana, L. N. Gumilev Üniversitesi, 2014, 383 s.

2015

“Ädebiyettanuvdın Teoriyalıq Mäseleleri jäne R. Nurğali Zerttevləri” [Edebiyat Biliminin Teorik Meseleleri ve R. Nurğali Araştırmaları], Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materiyaldarı, 2015, jalpı red. basq. E. B. Sıdıqov, red. alqaları D. Qamzabekulı, S. A. Kaskabasov, Q. R. Nurğali, J. Ä. Aymuhambet (javaptı red.), Astana, L. N. Gumilev Üniversitesi, 2015, 363 s.

“Bügingi Ädebiyettanuv” [Bugünkü Edebiyat Bilimi], Ädebiyet Tarihi men Qazirgi Ädebi Üderis, Ujımdıq Monografıya, jalpı red. basq. S. A. Kaskabasov, javaptı red. R. S. Turısbek, Astana, , L. N. Gumilev Üniversitesi, 2015, 247 s.

“Erjürek”, 10 Ciltlik, C. 1., Jırlar, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2015, 320 s.

“Erjürek” [Cesur], 10 Ciltlik, C. 2., Jırlar, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2015, 304 s.

“Erjürek” [Cesur], 10 Ciltlik, C. 3., Jırlar, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2015, 320 s.

“Erjürek” [Cesur], 10 Ciltlik, C. 4., Jırlar, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2015, 344 s.

“Erjürek” [Cesur], 10 Ciltlik, C. 5., Jırlar, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2015, 312 s.

“Erjürek” [Cesur], 10 Ciltlik, C. 6., Jır-Dastanlar, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2015, 312 s.

“Erjürek” [Cesur], 10 Ciltlik, C. 7., Jırlar men Dastandar, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2015, 312 s.

“Erjürek” [Cesur], 10 Ciltlik, C. 8., Jırlar, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2015, 360 s.

“Erjürek” [Cesur], 10 Ciltlik, C. 9., Jır-Dastandar, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2015, 328 s.

“Erjürek” [Cesur], 10 Ciltlik, C. 10., Poemalar, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Foliant, 2015, 296 s.

“Muhtar Ävezov: Filolog Ğalım” [Muhtar Avezov: Fililog Âlim], Ujımdıq Monografiya, jalpı redaksiyasın basqarğan S. A. Kaskabasov, Astana, Jalğas-Print, 2016, 288 s.

“Kazak Ädebiyeti men Ädebiattanuvdıñ Ruhani Jangurıvdağı Ornı men Roli, Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materiyaldarı” [“Kazak Edebiyatı ile Edebiyat Biliminin Manevi Dirilişteki Yeri ve Rolü” Uluslararası Bilimsel Konferans Materyalleri], 2018, jalpı red. Basq. E. B. Sıdıqov, red. alqaları D. Qamzabekulı, S. A. Kaskabasov, M. Arslan, K.M Minuvlin, M. S. Orazbek, B. S. Korganbekov, Astana, L. N. Gumilev Üniversitesi.

Ulusal ve Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Bildirileri ve Meclislerdeki Konuşmaları

1968

“İstoriçeskiye Osnovı Nekotorıh Obrazov Kazahskoy Volşebnay Skazki (k obrazu Jalmavız Kempir)” [Kazakların Sihirli Masallarındaki Bazı İmgelerin Tarihsel Temelleri (Jalmavız Kempir İmgesi)]. Doklad. – Alma-Ata, 1968 g. – 1-aya nauçnaya Konferentsii Molodıh Uçenih AH KazSSR. Alma-Ata.

1974

“Nekotoriye nablyudeniya nad poetikoy Tyurkoyazychnoy skazkii” [Türk Dilinde Yazılmış Bir Peri Masalının Poetikası Üzerine Bazı Gözlemler], Vsesoyuznoy naučno-teoretiçeskoy konferentsii “Prozaiçeskiye janrı fol’klora narodov SSSR”. Minsk. May.

1976

“Abaydın ‘Eskendir’ Poemasınıñ derek közderi Turalı” [Abay’ın “İskender” Manzumesinin Kaynakları Hakkında], Bükilodaqtıq II TurkitanuvKonferentsiyasınıñ Uyımdastıruv Komiteti Hatşısınıñ Orınbasarı Retinde Onı Uyımdastıruv, Ötkizüv Şaraları, Almatı. Qırkuyek.

1977

“Problemı İstoriçeskoy Poetiki Folklorı” [Folklorun Tarihsel Poetikası Problemleri], Vıstupil na Vsesoyuznoy Nauçno-Teoretiçeskoy Konferentsii, Moskova.

1980

“Problemı Sovremennoy Tyurkologii” [Modern Türkolojinin Problemleri], (V. Basilova, G. Blagova, İ. Kormuşın, D. Nasilov ve T. Sultanov ile birlikte), Hronika: II-aya Vsesoyuznaya Tyurkologičeskaya Konferentsiya, Materiyalı II Vsesoyuznoy “Tyurkologičeskoy Konferentsii ‘Problemı Sovremennoy Tyurkologii’”, Alma-Ata, 27-29 Sentyabrya 1976 g., Alma-Ata, Nauka, 1980, s. 397-420.

“O Janrovom Sostave Kazahskoy Ustnoy Prozi” [Kazak Sözlü Nesrinin Türsel Bileşimi Üzerine], III. Vsesoyuznoy Tyurkologičeskoy Konferentsii, Vıstupil s Dokladom, Taşkent.

1981

“Kazahskiy Folklor i Sobremennost” [Kazak Folkloru ve Modernitesi], Doklad, Vsesoyuznoy Nauçno-Teoretiçeskoy Konferentsi Posvyaşçennoy Sovremennomu Sostoyaniyu Folklorı, Kişinev, 1981

1982

“‘Tarih, Poetika jäne Onı Zertev Printsipteri’ attı Ğılımi-Teorıyalıq Konferentsiya” [Tarih, Poetika ve Onu Araştırma Prensıpleri Bilimsel Konferansı], Konuşma, Moskova.

1984

“Folklordaqı Ulttıq Kiyim” [Folklordaki Millî Giyim], Ulttıq Kiyimge Arnalğan Respublikalıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya, Almatı, 1984.

“Tipı i Formı Vzaimodeystviya Kazahskoy Literaturı i Folklorı” [Kazak Edebiyatı ve Folklorunun Etkileşim Türleri ve Biçimleri], Hudojestvenniye İskanniya Sovyetskoy Mnogonatsionalnoy Literaturı na Vsesoyuznoy Nauçno-Teoretıçeskoy Konferentsii, Yakutsk.

“Raboçiy Folklor Kazahstana i Voprosı Ego İzuçeniya” [Kazakistan’ın İş (Meslek) Folkloru ve Onun Araştırma Soruları], “Folklor i Duhovnaya Kultura Sovremennogo Raboçego Klassa” attı Bükilodaqtıq Simpozium, Sverdlovsk.

“O Janrovom Sostave Kazahskoy Ustnoy Prozi” [Kazak Sözlü Nesrinin Türsel Bileşimi Üzerine], Doklad (Rapor), III. Vsesoyuznaya Tyurkologıçeskaya Konferentsiya, Taşkent.

1985

“Printsıpı İzdaniya Tekstov Folklornoy Prozi” [Mensur Folklor Eserlerinin Yayımlanma Esasları], Doklad, IV. Vsesoyuznaya Tyurkologıçeskaya Konferentsiya, Aşkabat.

1988

“Kazahskiye İstoriçeskiye Predaniya” [Kazakların Tarihî Anızları], Doklad, V. Vsesoyuznaya Tyurkologıçeskaya Konferentsiya, Frunze (Bişkek şehrinin Sovyetler dönemindeki adı).

“Ömiriniñ Töl İsi” [Ömrünün Kendine Özgü Faaliyeti], Qazaq Sovyet Folkloritanu Ğılımın Qalıptastıruvşısı, Ğılım H. S. Smirnovanıñ Tuvğanına 80 Jıl Toluvına Arnalğan Konferentsiya.

1993

“Ğılım jäne Mädeniyet” [Bilim ve Kültür], Konuşma, Türk Dünyası 1. Kurultayı, Antalya, Türkiye, Mart.

1995

“Türk Halkları Edebiyatının Tarihini Yapma”, Konuşma, Ankara, Türkiye, Eylül.

1996

“Kazahskiy Mif i Mirovaya Mifologiya”, [Kazak Miti ve Dünya Mitolojisi], Doklad, Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsiya “Ustnoye Narodnoye Tvorçestvo v Tsentralnoy Azii”, Provedennaya Sovmestno s NAN RK i Germanney, Almatı, 1996.

“Kazakistan ile Pakistan’ın Kültürel ve Edebi İlişkileri”, Konuşma, İslamabad, Aralık.

1997

“Jambıl: Aqın jäne Jıravlar Dästürin Jalğastruvşısı” [Jambıl: Akın ve Jıravlar Geleneğinin Halefi], Jambıldıñ Tuvğanına 151 Jıl Toluvına Oray Ötkizilgen Ğılımı-Praktikalıq Konferentsiya, Jambıl Müzesi.

“M. Ävezov Eñbekterinde Folkloritanuv Probleması” [M. Avezov’un Eserlerinde Folklor Bilimi Meselesi], M. O. Ävezovtiñ Tuvğanına Arnalğan Ğılımı-Praktikalık Konferentsiya, Astana, Aralık.

1998

“Sovremennaya Ponimaniya Eurazistva” [Çağdaş Avrasyacılık Anlayışı], “Älevmettik Mädeni, Sayasi Qubılıs Retinde Euraziyaşılıqtıñ Tarihi Negizi men Bolaşağı” attı Halıqaralıq Konferentsiya, Astana.

“Problemy Sovremennoy Kazahskoy Filologii” [Çağdaş Kazak Filolojisinin Problemleri], L. N. Gumilev atındağı Euraziya Memlekettik Universitetiniñ, “Universitet-Bilim, Ğılım jäne Mädeniyet Ortalıǵı” attı Ğılımı-Ädistemelik Konferentsiya, Astana, 1998.

1999

“Puşkiniñ “Tsar Saltan” Ertegisi jäne Qazaqtıñ ‘Muñlıq-Zarlıq’ Dastanı” [Puşkin’in “Çar Saltan” Masalı ile Kazakların “Munlık-Zarlık” Dastanı], Puşkin jäne Şıǵıs Respublikalıq Ğılımı Konferentsiyası, Astana, 1999.

“Türk-Slavyan Mädeni Diyalogı” [Türk-Slav Kültür Diyalogu], Slavyan Jazuvınıñ Küni Konferentsiyası, Astana.

“Professor Q. Jubanov Ebekterindegi Folklor Teoriyasınıñ Mäseleleri” [Profesör K. Jubanov’un Eserlerindeki Folklor Teorisi Meseleleri], Q. Jubanovtıñ 100 Jıldıǵına Arnalǵan Ğılımı-Praktikalıq Konferentsiya, Aktöbe.

“Alpamıs: Türk Halıqtarına Ortaq Jır” [Alpamıs: Türk Halklarının Ortak Jırı], Alpamıs Batır Dastanına 1000 Jıl Ğılımı-Praktikalıq Konferentsiyası, Astana, 1999.

2001

“Globalizatsiya i Kazahskaya Kultura” [Küreselleşme ve Kazak Kültürü], Konuşma, IX Mejdunarodnom Kurultaye Tyurkskih Narodov, İstanbul.

“Problemy Duhovnosti i Mesto Religii v Sovremennom Obsçestve” [Maneviyat Problemleri ve Modern Toplumda Dinin Yeri], Mejdunarodnaya Nauçno-Teoretikoeskaya Konferentsiya, Çimkent.

2002

“Ädebiyet pen Önerdiñ Narıq Jaǵdayındağı Tür-Siypatı men Maqsat-Mindetı Turalı” [Edebiyat ile Sanatın Değer Durumundaki Görünümü ile Amacı Hakkında], Akademik S. Qiyrabayevtıñ 75 Jıldıǵına Arnalǵan “S. Qiyrabayev jäne Qazirgi Ädebi Ürdis” attı Respublikalıq Ğılımı-Teoriyalıq Konferentsiya, Almatı.

“Kazahsko-İranskiye Literaturniye i Kulturniye Svyazi” [Kazak-İran Edebî ve Kültürel İlişkiler], Doklad na Vsemirnoy Knijnoy Yarmarke, Tahrân.

“Qozı Körpeş – Bayan Sulu Jırı jäne Türki Epostıq Dästüri” [Kozı Körpeş – Bayan Sulu Jırı ve Türk Destan Geleneği], “Qozı Körpeş – Bayan Sulu” Eposu jäne Türki Älemi attı Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiyası, Almatı, 2002.

"Dulat Babatayulı'nın doğumunun 200. yılı sebebiyle organize edilen konferanstaki konuşması, Semey, Temmuz.

“Qazaq Folklorındağı Kenesarı Beynesi” [Kazak Folklorunda Kenesarı İmgesi], Kenesarı Kasımulı – Azattıq Kozğalısmıñ Kösemi attı Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiyası, Almatı, 2002.

“Ğ. Mustafinniñ Ädebiyet Turalı Oy-Pikirleri” [Ğ. Mustafin'in Edebiyat Hakkındaki Düşünceleri], Ğ. Mustafinniñ Tuvğanına 100 Jıl Toluvına Arnalğan Respublikalıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya, Karağandı.

2003

“Mahambet: Qazaq Ädebiyetiniñ Klassigi” [Mahambet: Kazak Edebiyatınının Klassiği], Mahambet Ötemisulınıñ 200 Jıldığına Arnalğan Halıqaralıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya, Atırav.

“Mahambet: Qazaq Ädebiyetiniñ Klassigi” [Mahambet: Kazak Edebiyatınının Klassiği], “Mahambet jäne Orta Ğasır Poeziyası” attı Ğılımi Konferentsiya (UNESCO), Paris.

“Folklordağı Kızdar Beynesi jäne Qazirgi Kelbeti” [Folklorda Kızlar İmgesi ve Günümüzdeki Görünümü], “Qazaq Qızı: Ötkeni, Bügini, Erteni” attı Halıqaralıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya, Almatı.

“Mädeni Mura: Ruhani Jañğıruvdıñ Negizi” [Kültürel Miras: Manevi Dirilişin Temeli], Qazaqstan Respublikasınıñ Prezidenti Handığındağı Ulttıq Keñestiñ III. Mejilisi, Astana.

“Zäki Ahmetov: Asa Körnekti Ädebiyettanuvşı-Ğalım” [Zeki Ahmetov: Meşhur Edebiyat Bilimci ve Âlim], “Akademik Zäki Ahmetovtñ Ğılımi Murası jäne Qazaq Ädebiyettanu Mäseleleri” attı Respublikalıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya, Almatı.

2004

“Folklor Teoriyasınıñ Negizderi” [Folklor Teorisinin Esasları], Qazirgi Ädebiyettanu men Folkloristikasınıñ Teoriyalıq jäne Metodologiyalıq Mäseleleri attı Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya, Almatı, 2004.

“Abay Poeziyasınıñ Renessanstıq Siypatı” [Abay Şiirinin Rönesansa Özgü Görünümü], Abay (İbrahim) Qunanbayulınıñ Qaytı Bolğanına 100 Jıl Toluvına Arnalğan “Qazaqtın Bas Aqım” attı Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya, Almatı.

2005

Edebiyatçı Mekeriya Atımov’un doğumunun 70. yılı için düzenlenen organizasyondaki konuşması, Almatı, Ekim.

“Folklor Teoriyasınıñ Keybir Mäseleleri” [Folklor Teorisinin Bazı Meseleleri], “Sır Sandığım Sarıarqa, Ortalıq Qazaqstandağı Halıq Şığarmaşılığı men Ädebiyetiniñ Qalıptasuvı jäne Damuvı” attı Respublikalıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya, Karağandı.

“Abay Şığarmaşılığındağı Ult Mäselesi” [Abay Yaraticılığında Ulus Meselesi], “Abay Älemi: Ruhani Mura Mäseleleri jäne Qazirgi Kezeñ” attı Respublikalıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya, Aktöbe.

“Abay Şığarmaşılığındağı Ulttıq İdeya Mäseleleri” [Abay Yaraticılığında Ulusal Mefküre Meseleleri], “Abay Murası Älemdik Mädeniyet Keñistiginde” attı Respublikalıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiyası, Semey, 2005.

“Duhovnoye Naslediye i Sovremennaya Kultura v Usloviyah Globalizatsiya: Postanovka Voprosa” [Küreselleşme Bağlamında Manevi Miras ve Modern Kültür: Sorunun Formülasyonu], Doklad, Mejdunarodnıy Nauçnıy Simpozium “Duhovnoye Naslediye i Sovermennaya Kultura: Tekstologiya, Osvoeniye i İzuçeniye”, Almatı.

Türk Dünyası Kurultayı'daki konuşması, Almatı.

2006

“Rossiyskiye Uçenye i Kazahskaya Folkloristika” [Rus Bilim Adamları ve Kazak Folkloristikası], Doklad na Pervom Vserossiyskom Kongrese Folkloristov, Moskova.

“Tsentralno-Aziatskiy Region: Proşloye i Nastoyaşçee” [Orta Asya Bölgesi: Dünü ile Bugünü], Vstupitelnoye Slovo na Mejdunarodnom Nauçnom Simpoziume, Almatı.

Konuşma, I. Vsemirnom Festivale Eposov Narodov Mira, Bişkek.

“O Tekstah Kazahskih Pesen” [Kazak Şarkılarının Metinleri Üzerine], Yazık i Literatura: Proşloye i Nastoyaşçee, Vıstupil s Dokladom, Mejdunarodnoy Nauçno-Teoretiçeskoj Konferentsii, Almatı.

“Puşkin i Abay: Poeti Renessansnogo Tipa” [Puşkin ve Abay: Rönesans Tipi Şairler], Vstupitelnoye Slovo, Pukin – Abay i Kazahskaya Literatura, Mejdunar. , Nauç. , Konf. , Almatı.

“Ävezov Oquvları” [Avezov Çalışmaları] adlı genç kademisyenlerin konferansındaki açılış konuşması, Almatı, Eylül.

“Teatrtanuvşı, Sınşı Bağıbek Qundaqbayulı Turalı Bir Üzik Sır” [Tiyatro Bilimci, Eleştirmen Bağıbek Kundakbayulı Hakkında Bir Mühim Sır], B. Qundaqbayulınıñ 80 Jıldıq Mereytoyına Arnalğan Ğılımi Konferentsiya, Almatı.

“Akademik Ahmet Jubanov (Ömiri men Şıǵarmaşılıǵı)” [Akademisyen Ahmet Jubanov (Hayatı ve Yaratıcılığı)], Ahmet Jubanov jäne Qazaqstanıñ Önertanu Ğılımdarı – Respublikalıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiyanıñ Materialdarı.

2007

Konuşma, I. Türik Älemi Halıqaralıq Mädeniyet Kongresi, İzmir.

“Ğalım N. Kelimbetov jäne Ädebiyet Tarihın Zerttev Mäseleleri” [Älim N. Kelimbetov ve Edebiyat Tarihini Araştırma Meseleleri], Ğalım N. Kelimbeovtıñ 70 Jasqa Toluvına Arnalğan Halıqaralıq Konferentsiya, Almatı.

“Abay Mürası jäne Ulttıq Ädebiyettegi Tävelsizdik İdeyası” [Abay Mirası ve Millî Edebiyattaki Bağımsızlık Fikri] adlı ulusal konferanstaki giriş konuşması.

Konuşma, Din jäne Ğılımdı Üylestirgen Qajı Ä. Derbisäliniñ 60 Jıldıq Mereytoyna Arnalğan Konferentsiya.

“Mädeni Müranı Zertteu Mäselesi” [Kültürel Mirası Araştırma Meselesi], “Älemdik Ruhani Qundılıqtar jäne Qazirgi Qazaq Ädebiyetiniñ Özehti Mäseleleri” attı Halıqaralıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya, Almatı.

Şäkerim Qudayberdiulı’nın 150. yılı münasebetiyle organize edilen konferanstaki giriş konuşması, Semey, Eylül.

“Müsilim Bazarbayev: Ädebiyettanuvşı-Ğalım” [Müsilim Bazarbayev: Edebiyat Bilimci ve Älim], “Müsilim Bazarbayev jäne Qazirgi Ädebiyettanu men Öneršanu Mäseleleri” attı Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya, Almatı.

“Professor N. S. Smirnova i yeye Vklad v Kazahskuyu Folkloristiku” [Profesör N. S. Smirnova ve Onun Kazak Folkloristikasına Katkısı], Doklad, Russkiy Yazık v Stranah SNG i Baltiki, Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsiya, Moskova.

2008

Konuşma, “Akademik Zäki Ahmetov jäne Bügingi Qazaq Ädebiyettanuvdıñ Özehti Meseleleri” attı Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiyası.

“Qazaq Folklorınıñ Javharı: Qız Jibek Jırına 500 Jıl” [Kazak Folklorunun Cevheri: Kız Jibek Jırınının 500. Yılı], “Qız Jibek Jırına 500 Jıl” attı Respublikalıq Ğılımi-Tanımdıq Konferentsiya, “Qazaq Folklorınıñ Javharı: Qız Jibek Jırına 500 Jıl” attı bayandama, Kızılorda.

Edebiyatçı yazar Mirzabek Düysenov’un doğumunun 80. yılı münasebetiyle organize edilen konferanstaki giriş konuşması, Almatı, Aralık.

2009

Açılış Konuşması, Privesttennoye Slovo Uçastnikam i Organizatoram, Diyalog Kultur i Literatur, Mejregionalnaya Kulturno-Prosvetitelskaya Aktsiya.

“Ş. R. Eleukenov jäne Ultıq Ädebiyettanuv Ğılımı Meseleleri” [Ş. R. Eleukenov ve Millî Edebiyat Bilimi Meseleleri], Filologiya Ğılımdarının Doktorı, Professor Şeriyazdan Rüstemulı Elevkenovtıñ 80 Jıldıq Mereytoyına Arnalğan Ğılımı-Teoriyalıq Konferentsiya, Öskemen, Eylül.

“Ävezov Oqıvları” [Avezov Çalışmaları] adlı VIII. Uluslararası Ğılımı-Praktikalık Konferanstaki konuşması, Almatı, Eylül.

2010

“Kulturnoye Naslediye – Opora Natsionalnogo Duha” [Kültürel Miras: Millî Ruhun Direği] Doklad, na II Mejdunarodnom Kulturnom Kongresse Tyurskogo Mira, İzmir, Nisan.

“Folklor i Sisteme Kulturı XX Veka” [20. Yüzyıl Folkloru ve Kültür Sistemi], Korey jäne Ortalıq Aziya Şığarmaşılıq Sizpozyumu, Ağustos.

II. Dünya Zaferi'nin 65. Yılı münasebetiyle organize edilen “Qazaqstan Ädebiyeti men Önerindegi Ulı Otan Soğısı Taqırıbı” adlı konferanstaki giriş konuşması, Almatı, Nisan.

“Tävelsizdik jäne Abaytanuv” [Bağımsızlık ve Abay Bilimi (Araştırmaları)] adlı uluslararası konferanstaki giriş konuşması, Almatı, Haziran.

“Qorqıt” [(Dede) Korkut], Kıbrıs, Ekim.

2011

“Jambıl tanuvdın Bügingi Tandağı Mäseleleri” [Jambıl Biliminin (Araştırmalarının) Günümüzdeki Meseleleri], Tävelsizdik jäne Jambıl Şığarmaları attı Halıqaralıq Ğılımı-Teoriyalıq Konferentsiya, Nisan.

“Eluv Jılda” [Elli Yılda], Qazirgi Ädebiyettanuv, Önerstanuv jäne Folklorstanuvdın Özehti Mäseleleri attı Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya, Eylül.

2012

“R. Nurğaliyevtiñ Ädebiyettanuvdağı Şıǵarmaşılıq Jolı” [R. Nurğaliyev’in Edebiyat Bilimindeki Yaraticılıq Yolu], R. Nurğaliyev Murası jäne Ulttıq Ruhaniyat Mäseleleri” attı Respublikalıq Konferentsiya, Haziran.

“Qazaq Eposınıñ Janrlıq Quramı” [Kazak Destanlarının Türsel Kadrosu], Epos Mäseleleri: Ärtürlilik, Şıǵarmaşılıq jäne Şıǵarmaşılıq attı Halıqaralıq Sammit, Çin, Kasım.

“Mahambettanuvdın Özehti Mäseleleri” [Mahambet Biliminin (Araştırmalarının) Güncel Meseleleri], İsatay men Mahambet: İzdenister, Zerttevlər, Közkarastar attı Halıqaralıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya, Oral, Mayıs.

2013

“Akademik Z. Ahmetov Eñbekterindeki Folklorstanuv Mäseleleri” [Akademisyen Zeki Ahmetov’un Eserlerindeki Folklor Bilimi Meseleleri], Zäki Ahmetovtiñ Tuvǵanına 85 Jıl Toluvına Oray Zäki Ahmetov jäne Qazirgi Qazaq Ädebiyettanuvınıñ Özehti Mäseleleri, Almatı, Haziran.

"Abılay Han'ın doğumunun 300. yılı münasebetiyle organize edilen uluslararası konferanstaki giriş konuşması, Kökşetau.

“Qazaqstannan Järmeñkege Barǵan Kitaptar” [Kazakistan’dan Fuarda Sergilenen Kitaplar] hakkındaki konuşma, 64. Uluslararası Kitap Furarı, Frankfurt, Ekim.

“Qos Batır” için düzenlenen ulusal konferanstaki açılış konuşması, Almatı, Ekim.

2014

Konuşma, “Älihan Bökeyhan: Marksizm Qaǵidasınan Ulttıq Alaş İdeyasına Deyinǵi Evolyutsiyalıq Jol” attı Konferentsiya, L. N. Gumilev Avrasya Devlet Üniversitesi, Astana.

“Kırgız akın ve jırcı Toqtağul Satılğanov”un doğumunun 150. yılı münasebetiyle düzenlenen “Ala Too Bulbulu” [Ala Dağ Bülbülü] adlı uluslararası konferanstaki konuşması, Astana.

Türk Akademisi’nin organize ettiği “Türki Jazuvı Küni” [Türk Yazı Günü] adlı uluslararası forumdaki konuşması, Astana.

65. Uluslararası Kitap Fuarı’daki 100 ciltlik “Babalar Sözi” serisinin yayımlanması hakkındaki konuşması, Frankfurt, Ekim.

“Aytıstı Şınayı Öner Deñgeyine Köterüv Kerek” [Atışmayı Gerçek Sanat Seviyesine Yükseltmek Gerek], “Tävelsizdik Jıldarındağı Aytıs Öneriniñ Damuvı, Mäseleleri jäne Bolaşaq Bağıtı” adlı Yuvarlak Masa Toplantısı, Astana, Ekim.

2015

Yazar İlyas Esenberlin’in doğumunun 100. yılı münasebetiyle Türk Akademisi tarafından organize edilen “Körkem Şığarmadağı Tarihi Şındıq” [Bedii Eserdeki Tarihi Gerçeklik] adlı toplantıdaki konuşması, Astana.

“Berdiqoja Batır” için düzenlenen konferanstaki açılış konuşması, Astana.

“Qazaq Handıǵı jäne Qaraşas Tulǵası” [Kazak Hanlığı ve Karaşas Şahsiyeti], Qazaq Handıǵı Tusındağı Hanımdar men Aruvlar attı Respublikalıq Ğılımi-Täjiribelik Konferentsiya, Astana.

Kazak Hanlığı’nın 55. yılı münasebetiyle organize edilen “Mäñgilik El” [Ebedî Yurt] adlı uluslararası konferanstaki konuşması, Astana.

Makaleleri

1964

“Skazoçnik Şalkarbay Danılbayev” [Masalcı Şalkarbay Danılbayev], (E. Tursinov ile birlikte), Vobrosı Kazahskoy Filologii, sost. M. Duysenov, T. Kakişev, M. Hamrayev, AN KazSSR. İn-t Literaturı i iskusstva, Alma-Ata, İzdvo AN KazSSR, 1964, s. 184-196.

1965

“İliyas Turalı Ülken Eñbek” [İliyas Hakkında Büyük Çalışma], Jetisu, 1965, (No 103), s. 3.

1967

“Qazaqtıñ Qıyal-Ğajayıp Ertegilerindegi Köne Dėvirdiñ Qaldıqtarı” [Kazakların Fantastik Masallarında Kadim Devrin Kalıntıları], Qazaqstan Mektebi, 1967, No 8, s. 80-83.

“Nekotoriye Osobennosti Kazahskoy Volşebnoy Skazki” [Kazakların Sihirli Masallarının Bazı Özellikleri], İzvestiya AN KazSSR, Seriya Obsçestvennaya, 1967, No 5, s. 79-89.

1968

“Ğalım Mereyi: N. Smirnovanıñ 60 Jasqa Toluvına” [Âlim Toyu: N. Smirnova'nın 60. Yaş Gününe], Qazaq Ädebiyeti, 1968, (No 28/910), s. 2.

“Eskendir Turalı Qazaq Erteğileri jäne Abaydıñ “Eskendir” Poeması” [İskender Hakkındaki Kazak Masalları ve Abay'ın “İskender” Manzumesi], Qazaqstan Mektebi, 1968, No 2, s. 66-70.

“İstoriçeskiye osnovı nekotorih obrazov Kazahskoy Volşebnoy Skazki” (K Obrazu Jalmavız Kempir) [Kazakların Sihirli Masallarındaki Bazı İmgelerin Tarihsel Temelleri (Jalmavız Kempir İmgesi)], Materiyalı 1-oy nauçnoy konferentsii molodih uçenih AN KazSSR – Alma-Ata, Nauka, 1968. – s. 451-452.

“İstoriçeskiye Pesni XIX veka” [19. Yüzyılın Tarihî Şarkıları], (E. Tursinov ile birlikte), İstoriya Kazahskoy Literaturı, Alma-Ata, Nauka, 1968, T. 1, s. 304-315.

“İstoriçeskiye Pesni XVIII veka” [18. Yüzyılın Tarihî Şarkıları], (E. Tursinov ile birlikte), İstoriya Kazahskoy Literaturı, Alma-Ata, Nauka, 1968, T. 1, s. 297-304.

“K Voprosu o skazoçnom Yuniorate” [Genç Bir Masalcının Sorusuna], İzvestiya AN KazSSR, Seriya Obsçestvennaya, 1968, No 5, s. 63-66.

“Körnekti Ädebiyetşi- Ğalım, Äri Pedagog” [Meşhur Edebiyat Bilimci Âlim ve Pedagog], Qazaqstan Mektebi, 1968, No 4, s. 94-96.

“Qahardı Kunder Şejiresi” [Kahırlı Günler Şeceresi (Kronikleri)], Leninşil jas., 1968, (No 238/7150), s. 3.

1969

“O nekotorih Vostochnih Syujetah v Kazahskoy Volşebnoy Skazke” [Kazakların Sihirli Masallarında Bazı Doğu Sujeleri], Kazahskaya Literatura, Alma-Ata, 1969, s. 116-124.

“Örnekti Söz - Ortaq Qazına” [Süslü Söz: Ortak Hazine], Lenin tuvı, 1969, 26 Avgust (No 168/12668), s. 4.

“Sovremennost i Folklor” [Modernizm ve Folklor], Ogni Alatau, 28 Sentyabr, 1969.

“Halıq Poeziyasın Söz Etsek” [Halk Şiirini Konuşursak], Kommunizm Tañı, 1969, 8 Avgust (No 160/9488), s. 4.

1970

“Geroi Kazahskoy Volşebnoy Skazki” [Kazakların Peri Masalı Kahramanları], Sovyetskaya Tyurkologiya, 1970, No 3, s. 109 – 119.

“Sovyetskaya Tyurkologiya” [Sovyet Türkolojisi], (B. Uvhatov ile birlikte), Nauçino-Teoretiçeskaya Konferentsiya po problemam sovremennogo sostoyaniya i perspektivam razvitiya Kazahskogo Fol’klor, 1970, No: 2, s. 134-136.

1971

“Velikiy Poet – Prosvetitel Kazahskogo Naroda” [Büyük Şair: Kazak Halkının Aydınlatıcısı], Zametki o sessii Obşçego sobr. AN KazSSR, Posvyaşç. 125-Letiya so dnya rojdeniya Abaya Kunabayeva, Vestnik AN KazSSR, 1971, No: 8, s. 23-24.

1972

“Aljir Ädebiyeti” [Cezayir Edebiyatı], Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1972, C. 1, s. 271-272.

“Anisimov İvan İvanoviç” [İvan İvanoviç Anisimov], Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1972, C. 1, s. 382.

“Atımtay-Jomart” [Atımtay-Jomart], Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1972, C. 1, s. 506.

“Januvarlar Jayındağı Ertegiler” [Hayvanlar Hakkındaki Masallar], Qazaqstan Mektebi, 1972, No: 3, s. 93-95.

“Qazaq Folkloristikası men Ädebiyettanuv Ğılımınıñ Keleli Mäseleleri” [Kazak Folkloristikası ile Edebiyat Biliminin Mühim Meseleleri], (R. Berdibayev ve M. Duysenov ile birlikte), Qazaq SSR ĞA Habarları, Qoğamdıq Ğılım ser., 1972, No: 2, s. 35-43.

“Nina Sergeyevna Smirnova”, Qazaq Folkloristikası, Almatı, Ğılım, 1972, s. 257-278.

1973

“Baba Tükti Şaştı Äziz”, (Ä. Marĝulan ile birlikte), Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 2, s. 64.

“Baymağambet Mirzahanalı”, Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 2, s. 92.

“Baqsı Sarımı” [Baksı Şiiri], Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 2, s. 111.

“Balaj”, Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 2, s. 116.

“Bata” [Dua/Dilek], Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 2, s. 194.

“Batırlıq Ertegiler” [Kahramanlık Masalları], Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 2, s. 200-201.

“Beket Batır”, Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 2, s. 242.

“Beloslyudovtar”, Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 2, s. 272.

“Bılına” [Epos], Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 2, s. 548.

“Veselovskiy Aleksandr Nikolayeviç”, Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 3, s. 22.

“Galdoni Karlo”, Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 3, s. 340.

“Gamlet” [Hamlet], Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 3, s. 145-146.

“Gammer-Purgştal”, Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 3, s. 146.

“Gana Ädebiyeti” [Gana Edebiyatı], Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1973, C. 3, s. 150.

“Qazaq Folklorınıñ Qazirgi Jayı” [Kazak Folklorunun Günümüzdeki Durumu], Qazaq Halıq Poeziyası, Almatı, Ğılım, 1973, s. 243-250.

“Uçebnik Nujnıy i Poleznıy” [Ders Kitabı Gerekli ve Yararlı], Uçitel Kazahstana, 1973, 25 Oktyabr (No 43/1087), s. 4.

“Folklorlıq Mura Jayında” [Folklor Mirası Hakkında], Juldız, 1973, No: 2, s. 188-191.

1974

“Evrilid”, Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1974, C. 4, s. 77.

“Er Tarğın”, Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1974, C. 4, s. 168.

“Jalmavız Kempir”, Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1974, C. 4, s. 240.

“Jeti Bastı Jalmavız” [Yedi Başı Jalmavız] Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1974, C. 4, s. 428.

“Z. Ahmetov - Öleñ Sözdiñ Teoriyası” [Z. Ahmetov – Şiir Teorisi], Sovyetskaya Tyurkologiya, 1974, No 4, s. 114-116.

“Qazaq Poeziyasınıñ Teoriyası Jönindegi Qundı Zerttev” [Kazak Şiirinin Teorisi Hakkında Önemli Araştırma], Qazaqstan Kommunisti, 1974, No: 10, s. 82-92.

“Nekotoriye Nablyudeniya Nad Poetikoy Tyurkoyazıçnoy Skazki” [TürkçeYazılmış Bir Peri Masalının Poetikası Üzerine Bazı Gözlemler], Prozaıçeskiye Janrı Fol’klora Narodov SSSR, Minsk, 1974, s. 175-177.

“O Poetike Odnogo Skazoçnogo Syujeta” [Bir Masal Sujesinin Poetikası Üzerine], İzvestiya AH KazSSR, Seriya Filologičeskaya, 1974, No: 2, s. 40-45.

1975

“İz Nablyudeniya Nad Poetikoy Tyurkoyazıçnoy Skazki” [Türkçe Yazılmış Bir Masalın Poetikası Üzerine Gözlemler], İzvestiya AH KazSSR, Seriya Filologičeskaya, 1975, No 1, s. 38-44.

“Qazaq Ertegileriniñ Tekstologiyası Turalı” [Kazak Masallarının Tekstolojisi Hakkında], Qazaq SSR ĞA Habarşısı, 1975, No: 2, s. 51-58.

“Qazaq Folkloristikası” [Kazak Folkloristikası], (B. Batırbekova ile birlikte), Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1975, C. 6, s. 378.

“Qıyal-Ğajayıp Ertegiler” [Fantastik Masallar], Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1975, C. 6, s. 565.

“Qubıǵul”, Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1975, C. 7, s. 16.

“Qulamergen” [Kulamergen], Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1975, C. 7, s. 25-26.

“Lafarg Lol”, Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1975, C. 7, s. 206.

1976

“Vsesoyuznaya Tyurkologičeskaya Konferentsiya” [Sovyetler Birliǵi Türkolojisi Konferansı], (V. Basilov, G. Blagova, D. Nasılov ve T. Sultanov ile birlikte), Hronika, Sovyetskaya Tyurkologiya, 1976, No: 6.

“K Voprosu Ob İstočnike Poemı Abaya ‘İskender’” [Abay’ın “İskender” Şiirinin Kaynaǵı Hakkındaki Soruya], Tyurkoyazıçınıye Literatırı, İstoriya i Sovremenniy Literaturniy Protsess, Alma-Ata, 1976, s. 99-101.

“Kazahskaya Narodnaya Pesnya” [Kazak Halk Şarkıları], Hronika, Sovyetskaya Tyurkologiya, 1976, No: 2, s. 32-33.

“Mıstan Kempir”, Qazaq Sovyet Ensiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Ensiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1976, C. 8, s. 247.

“O Sovremennom Sostoyanii Kazahskogo Folklorı İ Zadaçah Folkloristiki” [Kazak Folklorunun Modern Durumu ve Folklorun Görevleri], İzvestiya AH KazSSR, Seriya Filologičeskaya, 1976, No 3, s. 30-35.

“Polivka İrji”, Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1976, C. 9, s. 271.

“Radlov Vasiliy Vasilyeviç” [Vasiliy Vasilyeviç Radloff], Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaksiyası, Almatı, 1976, C. 9, s. 421.

“Roland Turalı Jır” [Roland Hakkındaki Jır], Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1976, C. 9, s. 513.

“Runalar” [Runik Yazılar], Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1976, C. 9, s. 586.

“Tıñ Tuvındı” [Güçlü Eser], Sotsialistik Qazaqstan, 1976, (No 146/15413), s. 4.

“Folklorlıq Mura jäne Qazirgi Mädeniyet” [Folklor Mirası ve Günümüz Kültürü], Halıq Poeziyası jäne Bugini Ömir, Almatı, Ğılım, 1976, s. 119-140.

1977

“Aqiyıqtıñ Aydını” [Üstadın Aydınlığı (Gücü)], Leniñsil jas, 1977, 3 Mart (No: 44/9269), s. 3.

“Salt Ertegileri” [Gelenek Masalları], Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1977, C. 10, s. 626-627.

“Smirnova Nina Sergeevna” [Nina Sergeyevna Smirnova], Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1977, C. 10, s. 203.

“Hayvanattar Jayındağı Ertegiler” [Hayvanlar Hakkındaki Masallar], Qazaq Sovyet Entsiklopediyası, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaksiyası, 1977, C. 11, s. 559.

1978

“Nina Sergeevna Smirnova: k 70-letiyu so dnya rojdeniya Sovyetskogo folklorista” [Nina Sergeevna Smirnova: Sovyet Halk Bilimcinin Doğumunun 70. Yılına], İzvestiya AHKazSSR, Seriya filologičeskaya, 1978, No: 2, s. 66-69.

“Öleñ Sözdñ Bilgiri: Z. Ahmetov 50 jasta” [Şiirin Ustası: Z. Ahmetov 50 Yaşında], Juldız, 1978, No: 7, s. 213-217. (Ö. Aytbayev ile birlikte)

1979

“Tarihi Jırlardıñ Zerttelüvi men Janrlıq Siypatı” [Tarihî Jırların Araştırılması ve Türsel Görünümü], Qazaq Tarihi Jırlarınıñ Mäseleleri, Almatı, Ğılım, 1979, s. 13-30.

1980

“Ertegiler” [Masallar], Qazaq SSR-i. Entsiklopediyalıq Anıqtamalıq, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ bas redaktsiyası, 1980, s. 523-524.

“Mädeni Mura jäne Qazirgi Mädenni Qızmet” [Kültürel Miras ve Günümüzdeki Kültürel Hizmeti], Semey Tañı, 1980, 1 Avgust, s. 4; 5 Avgust, s. 4; 7 Avgust, s. 4; 8 Avgust, s. 4; 9 Avgust, s. 4.

“O Janrovom Sostave Kazahskoy Ustnoy Narodnoy Prozi” [Kazak Sözlü Halk Nesrinin Türsel Bileşimi Üzerine], İzvestiya AN KazSSR, Seriya Filologičeskaya, 1980, No: 4, S. 24-29.

1981

“Ertek pen Epostıñ Syujettik Tipologiyası” [Masal ile Destanın İçeriksel Tipolojisi], Qazaq Folklorınıñ Tipologiyası, Almatı, Ğılım, 1981, s. 235-266.

“Skazki” [Masallar], Kazahskaya SSR, Entsiklopedičeskiy Spravočnik, Alma-Ata, 1981, s. 504-509.

“Forum Sovyetskikh Folkloristov” [Sovyet Halk Bilimciler Forumu], İzvestiya AN KazSSR, Seriya Filologičeskaya, 1981, No: 3, s. 61-64.

1983

“Qazaq Erteqilerindegi Tarihiliq Mäselesi” [Kazak Masallarındaki Tarihsellik Meselesi], Qazaq SSR ĞA Habarları, Filologiya Seriyası, 1983, No: 1, s. 1-6.

“Qazaq Erteqileriniñ Tekstologiyası” [Kazak Masallarının Tekstolojisi], Qazaq Fol’kları men Ädebiyet Şıǵarmalarınñ Tekstologiyalıq Zerttelüvi, Almatı, Ğılım, 1983, s. 15-31.

“Qazaq Mifologiyası” [Kazak Mitolojisi], Bilim jäne Eñbek, 1983, No: 10, s. 22-23; No: 11, s. 22-23.

“Halıqtıq Öner Qaymaǵı”, Qazaq Ädebiyeti, 1983, 14 Yanvar (No: 2 (1664)), s. 14.

1984

“Ğılım men Ädebiyet Jarastıǵı” [Bilim ve Edebiyat Uyumu], Bilim jäne Eñbek, 1984, No: 9, s. 31.

“Qazaq Folklorındaǵı Ulttıq Kiyimder” [Kazak Folklorundaki Millî Giyimler], Qazaq Ädebiyeti, 1984, 7 Sentyabr (No: 36/1750), s. 14.

“O Janrovom Sostave Kazahskoy Narodnoy Prozi” [Kazak Halk Nesrinin Türsel Bileşimi Üzerine], Fol’klar, Literatura i İstoriya Vostoka, Materiyalı III Vsesoyuznoy Tyurkologičeskoj Konferentskii, Taşkent, Fan, 1984, s. 246-249.

“O Tipah i Formah Vzaimodeystviya Kazahskoy Literaturı i Folklorı” [Kazak Edebiyatı ve Folklorunun Etkileşim Türleri ve Biçimleri Hakkında], İzvestiya AN KazSSR, Seriya Filologičeskaya, 1984, No: 3, s. 19-24.

“Osvoyeniye Folklorınıñ Bogatstv Sovremennoy Sovyetskoy Kulturu” [Modern Sovyet Kültürünün Folklorik Zenginliklerinin Geliştirilmesi], Folklor Narodov SSSR i Sovremennost, Kişinev, Ştiintsa, 1984, s. 151-165.

“Tanım Jañǵırığı: Qazaq Mifologiyasınıñ Tek-Tamırı men Tarihi Bolmısı Turalı” [Algının Yankısı: Kazak Mitolojisinin Kaynaǵı ile Tarihi Geçmişi Hakkında], Bilim jäne Eñbek, 1984, No: 10, s. 22-23.

1985

“Problemı i Printsipı İzdaniya Tekstov Prozaıçeskogo Folklorı” [Mensur Folklor Metinlerinin Yayımınanma Problemleri ve İlkeleri], Voprosı Sovyetskoy Tyurkologii, Tezısı Dokladov i Soobşenyı IV Vsesoyuznoy Tyurkologiçeskoy Konferentsii, Aşkabat, 1985, s. 259-261.

“Teatralniye Elementı v Kazahskih Obryadah i İğrah” [Kazak Tören ve Oyunlarında Teatral Unsurlar], Folklorınıy Teatr Narodov SSSR, Nauka, 1985, s. 115-137.

1986

““Eskendir” Poemasınıñ Syujettik Negizi” [“İskender” Manzumesinin İçeriksel Temeli], Abay Tağılı, Almatı, Jazuvşı, 1986, s. 224-237.

1987

“Janr bılıçki v Kazahskom Folklore” [Kazak Folklorunda Bılıçka (Memorat) Türü], Sovyetskaya Tyurkologiya, 1987, No: 6, s. 32-36.

“K probleme opredeleniya Folklorного Janra” [Folklor Türünün Belirlenmesi Meselesi Hakkında], İzvestiya AN KazSSR, Seriya filologiçeskaya, 1987, No: 1, s. 2838.

“Kratkoye dopolneniye” [Kısa Bir Ek], (S. İsayev ile birlikte), Kazahsko-Russkiy Slovar, Alma-Ata, Kazahskaya Sovyetskaya Entsiklopediya, 1987, s. 465-507.

“Halıqtar Mädeniyetiniñ Tilevqori” [Halıkların Kültürünün Destekçisi], (R. Berdibayev ile birlikte), Sotsiyalistik Qazaqstan, 1987, 6 Fevral (No 31/18606), s. 4.

1988

“19. Ğasırdıñ Ekinşi Jartısındağı Qazaq Folkloristikası” [19. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Kazak Folkloristikası], Qazaq Fol’kloristikasınıñ Tarihi, Almatı, Ğılım, 1988, s. 91-147.

“Abay (İbrahim) Kunanbayev”, Qazaq Folkloristikasınıñ Tarihi, Almatı, Ğılım, 1988, s. 166-202.

“G. N. Potanin”, (S. Sihımbayeva ile birlikte), Qazaq Folkloristikasınıñ Tarihi, Almatı, Ğılım, 1988, s. 244-271.

“Delo yeye jizni: K 80 Letiyu H. Smirnovoy” [Hayatının Eseri: H. Smirnova'nın Doğumunun 80. Yılına], (R. Berdibayev ile birlikte), Veçernyaya Alma-Ata, 1988, 13 İyulya (No 161/6408), s. 2.

“İz drevnosti prişel “Navrız”: İstoriya prazdnika” [Antik Çağlardan Gelen “Nevruz”: Bayramın Tarihçesi], Veçernyaya Alma-Ata, 1988, 23 Aprel (No 94/6341), s. 3.

“Kazahskiye İstoriçeskiye Predaniya” [Kazakların Tarihî Anımları], Tyurkologiya, 88, Tezisi dokladov i soobşçeniy 5 Vsesoyuznoy Tyurkologičeskoy Konferentsii, Frunze, İlim, 1988, s. 440-442.

“Qazaq Folkorı men Ädebiyetiniñ Tarihi” [Kazak Folkloru ile Edebiyatının Tarihi], 10 Tomdıq “Qazaq Ädebiyeti Tarihi”niñ 1-2 tomdarınıñ prospekt-josparı, Qazaq SSR ĞA Habarları, Filologiya Seriyası, 1988, No: 4, s. 28-37.

“Nekotoriye Problemi i Printsipi İzdaniya Tekstov Prozaičeskogo Folkloru” [Mensur Folklor Metinlerinin Yayınlanmasında Bazı Problemler ve İlkeler], Voprosı Sovyetskoy Tyurkologii, Materyalı 4 Vsesoyuznoy Tyurkologičeskoy Konferentsii, Aşkabat, Elm, 1988, C. 2. s. 103-109.

“Ömiriniñ Töl İsi: Qazaq Sovyet Folklor Ğılımın Qalıptastıruvşı N. S. Smirnovanıñ Tuvğanına 80 Jıl Toluvına” [Ömrünün Kendine Özgü Faaliyeti: Kazak-Sovyet Folklor Biliminin Temelini Atan N. S. Smirnova'nın Doğumunun 80. Yılı], (R. Berdibayev ile birlikte), Almatı Aqşamı, 1988, 13 İyul (No 10), s. 2.

“Qazaq Folkloristikasınıñ Tarihi” [Kazak Folkloristikasının Tarihi], Rezyume, Almatı, Ğılım, 1988, s. 410-414.

“Utopičeskaya Legenda o Jeruyuke” [Ütopik Jeruyuk Efsanesi], İzvestiya AN Kaz SSR, Seriya Filologičeskaya, 1988, No: 2, s. 41-50.

1989

“Ajalmen Ayqasqan Adam: Qorqıt Turalı Añızdın Köne Mifologiyalıq Semantikasi” [Ecel ile Mücadele Eden Adam: Korkut (Ata) Hakkındaki Anızın Kadim Mitolojik Semantiği], Juldız, 1989, No: 8, s. 190-198.

“Atımtay Jomart”, Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaksiyası, 1989, C. 4, s. 130-131.

“Äpsana-Hikayat” [Efsane-Menkıbe], Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaksiyası, 1989, C. 4, s. 151-152.

“Baqsı Sarını” [Baksı Şiiri], Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaksiyası, 1989, C. 4, s. 169.

“Batırlıq Ertegiler” [Kahramanlık Masalları], Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaksiyası, 1989, C. 4, s. 174-175.

“Er Töstik”, Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaksiyası, 1989, C. 4, s. 234.

“Ertegi” [Masal], Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaksiyası, 1989, C. 4, s. 233-234.

“Januvarlar Turalı Ertegiler” [Hayvan Masalları], Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaksiyası, 1989, C. 4, s. 250.

“Qambar Batır”, Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaksiyası, 1989, C. 4, s. 365.

“Qiyal-Ğajayıp Ertegiler” [Fantastik (Olağanüstü) Masallar], Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaksiyası, 1989, C. 4, s. 375-376.

“Luqpan Hakim” [Lokman Hekim], Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaktsiyası, 1989, C. 4, s. 412.

“Mif” [Mit], Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaktsiyası, 1989, C. 4, s. 430-431.

“Mifologiyalıq Keyipkerler” [Mitolojik Karakterler], Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaktsiyası, 1989, C. 4, s. 431.

“Halıq Prozası” [Halk Nesri], Qazaq SSR, 4 Tomdıq kısqaşa entsiklopediya, Almatı, Qazaq Sovyet Entsiklopediyasınıñ Bas Redaktsiyası, 1989, C. 4, s. 610-611.

1990

“Altın Tamırlar” [Değerli Kökler], Qazaq Ädebiyeti, 1990, 16 Karaşa (No: 46/2172), s. 10

“Altın Şayırlar” [Değerli Şairler], Qazaq Ädebiyeti, 1990, s. 10.

“Dede Korkud na Kazahskoy Poçve” [Kazak Topraklarında Dede Korkut], Azerbaydjansko-Kazahskiye Literaturnıye Svyazi, Bakü, 1990, s. 10-37

“Qazaqtıñ Halıq Ütopiyası” [Kazakların Halk Ütopyası], Juldız, 1990, No: 6, s. 84-192.

“Folklordıñ Qazirgi Ömirdegi Ornı” [Folklorun Günümüzdeki Yeri], Folklor Şındığı, Almatı, Ğılım, 1990, s. 144-168.

1991

“Atımtay Jomart”, Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 134.

“Afsana Hikayat” [Efsane - Menkıbe], Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 152

“Bogatırskiye Skazki” [Kahramanlık Masalları], Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 164.

“V Poiskah Bessmertiya: o Mifologičeskoj Semantike Legendı o Korkute” [Ölümsüzlüğün Peşinde: Korkut Hakkındaki Efsanenin Mitolojik Semantikasi], 1991, No: 2, s. 153-159.

“V Poiskah Şçastya” [Mutluluk Arayışında], 1991, No: 2, 125-133.

“Depolitizatsiya 'Kuharki'” [“Kuharki” nin Depolizasyonu], Beseda s Rukovoditelem Tsentra Sotsiyologii Političeskih Protsessov TSK KP Kazahstana C. A. Kaskabasovım, Zapisala İ. Gafiatullina, Alma-Ata, Veçernaya, 1991, s. 5.

“Er Töstik”, Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 228-229

“Zagovor” [Komplo], Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 250.

“Zaklinaniye Şamana” [Şaman Büyüsü], Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 251.

“Kambar Batır”, Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 259.

“Qazaq Mifologiyası: Albastı, Jın-Şaytan, Diyu-Peri Olardın Payda Boluvı” [Kazak Mitolojisi: Albastı, Cin-Şeytan, Diyu-Peri ve Bunların Ortaya Çıkışı], Juldız, 1991, No: 9, s. 199-202

“Qazaq Mifologiyası: Diyu, Peri men Jeztırnak” [Kazak Mitolojisi: Diyu, Peri ve Jeztırnak], Juldız, 1991, No: 11, s. 178-183.

“Qazaq Mifologiyası: Übbe, Şaytan, Albastı – Juldızlar, Aspandağı Künniñ Bayanı, Baqsınıñ Öleñi” [Kazak Mitolojisi: Übbe, Şeytan, Albastı, Yıldızlar, Gökteki Güneş'in Sabitliği, Baksının Şiiri], Juldız, 1991, No: 12, s. 200-204.

“Legenda” [Efsane], Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 351.

“Mifologičeskiye Personaji” [Mitolojik Karakterler], Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 384.

“Mifi” [Mitler], Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 384-385.

“Narodnaya Proza” [Halk Nesri], Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 406.

“Ot Prognoza do Zakona” [Tahminden Yasaya], Veçernaya, Alma-Ata, 1991, No: 166-167, s. 2.

“Skazka” [Masal], Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 506-507.

“Skazki o Jivotnih” [Hayvan Masalları], Kazahskaya SSR, Kratkaya Entsiklopediya, Alma-Ata, 1991, C. 4, s. 276.

1992

“Kultura v Zerkale Zakonodatelstva” [Mevzuatın Aynasında Kültür], 1992, Mısl, No: 4, s. 70-71.

“Qazaq Folklorındaǵı Tutastanuv Qubılısı” [Kazak Folklorundaki Bütünlük Olgusu], Juldız, 1992, No: 11, s. 181-198.

“Öser Eldiñ Önegesi” [Gelişmekte Olan Ülkenin Terbiyesi], Jibek Jolı, 1992, No: 1-2, s. 60-61.

“Pisatel - Grajdanın: S. Şaymerdenovu” [Yazar - Vatandaş: S. Şaymerdenovu], Prostor, 1992, No: 6, s. 169-170.

“Tereñdik Teñize Jarasadı: Suhbat Amanjol Qanafiyaulı” [Derinlik Denize Yakışır: Amanjol Kanafiyaulı ile Sohbet], Almatı Aqşamı, 1992, s. 3.

1993

“Abay jäne Qazaq Folklorı” [Abay ve Kazak Folkloru], Abay, 1993, No: 6, s. 36-45.

“Aq Jol Turalı Üş Qujat: İ. Stalinniñ Aq Jol Gazeti Turalı Hatı” [“Ak Yol” Hakkında Üç Belge: İ. Stalin’in “Ak Yol” Gazetesi Hakkındaki Mektubu], Aqiqat, 1993, No: 1, s. 89-92.

“VAK Est”, Bılo bı Kogo Attestovıvat, İnterviyu Zoya Korneyeva, Aziya, 1993, No: 4, s. 23.

“VAK Kazahstana”, Zadaçı i Problemi, Suhbat, 1993, No: 49, s. 6.

“Ğılımnıñ Jaña Arnası” [Bilimin Yeni Mecrası], Şalqar, 1993, No: 4, s. 5.

“Meni Tolğandıratın Mäseleler: Qazaqstan Ğılımnıñ Jalpı Deñgeyi” [Beni Düşündüren Meseleler: Kazakistan Biliminin Genel Seviyesi], Jalın, 1993, No: 3, s. 3.

“Mif pen Äpsananıñ Tarihiliğı” [Mit ile Efsanenin Tarihîliğı], Qazaq Folklorınıñ Tarihiliğı, Almatı, Ğılım, 1993, s. 82-130.

1994

“Kazakların Folklorik Tiyatrosu”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994, s. 65-92.

“Ölümsüzlük Arayışı”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994, s. 93-104.

“Ğılım jäne Ğalım” [İlim ve Âlim], Joğarı Attestatsiyalıq Komissiya Turalı Söz, Egemen Qazaqstan, 1994, No: 65, s. 2.

“Oğan da Ädil Qazılıq Kerek” [Ona da Adil Kadılık Gerek], Zerde, 1994, No: 1, s. 3-6.

1995

“El Mertebesi Mädeniyetimen Joğarı” [Halkın Mertebesi Medeniyetiyle Yüksek (Yükselir)], Halıq Keñesi, 1995, No: 20, s. 4.

“S Abay Naçınayetsya Duhovnoye Vozrojdeniye Kazahskogo Naroda” [Kazak Hakının Manevi Dirilişi Abay İle Başlar], Materiyalı Kruglogo Stola “Mesto i Rol Abaya v Obşçeçeloveçeskoy Duhovnoy Kulture”, Gorizont, 1995, s. 6-7.

1996

“Jırav - Jırşı - Yüce Ozan”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara, 1996, No: 8, s. 35-46.

“Veha v Abayevedenii” [Abay’ın Kilometre Taşları], Kazahstankaya Pravda, 1996, No: 269-270.

“Ego Vremya i Poeziya, o Velikom Poete – İmprovizatore: Cambule” [Büyük Doğaçlama Şairi, Zamanı ve Şiiri Hakkında: Jambıl], Mısl, 1996, No: 6, s. 66-71.

“Jırav - Jırşı – Aqın: Jambıl Turalı Söz” [Jırav – Jırcı – Akın: Jambıl Hakkında Söz], Almatı, 1996, s. 116-140.

“Keşeden Kelgen Kemeñger” [Dünden Gelen Bilgin], Suhbat, Zaman-Qazaqstan, 1996, No: 32, s. 2-3.

“Luk – Dombra, a Pesni – Streli” [Yay, Dombıra; Şarkılar Oktur] Kazahstankaya Pravda, 1996, No: 175, s. 6.

“Toqsanında Tolğatıp: Jambıl Jabayev” [Doksanında Doğum Sancısı Çeken: Jambıl Jabayev], Parasat, 1996, No: 8, s. 5-6.

“Epos Muhitiniñ Aysbergi: Jambıl Jabayev” [Epos Okyanusunun Aysbergi: Jambıl Jabayev], Aқиqat, 1996, No: 8, s. 7-14.

1997

“Duhovnaya Kultura Kazahskogo Naroda v XVI-XVII v.v.” [16-17. Yüzyıllarda Kazak Halkının Manevi Kültürü], İstoriya Kazahstana, Almatı, 1997, C. 2., s. 536-564.

“Duhovnaya Kultura Kazahstana v XVI-XVII v.v.” [16-17. Yüzyıllarda Kazak Halkının Manevi Kültürü], İstoriya Kazahstana, Almatı, 1997, C. 2., s. 225-239.

“Kazahskiy Mif i Mirovaya Mifologiya” [Kazak Miti ve Dünya Mitolojisi], Nauka Kazahstana, 1997, No: 9, s. 2.

“Ulı Muhañmen Eki Kezdesüv” [Ulu Muhan ile İki Görüşme], Arqa Tülegi, 1997.

“Çtob Konfetkoy ne bıl Krasotoy Obolgan” [Böylece Tatlı Güzelliğe İftira Atılmadı], İno-Tses, 1997, No: 34, s. 4.

1998

“Atımtay Jomart”, Qazaqstan Ulttıq Entsiklopediya, Qazaq Entsiklopediyası, Almatı, 1998, C. 1, s. 531.

“Aş Adamğa Memleket Qajet Emes” [Aç İnsana Ülke Gerek Değildir], İno-Tses, 1998, No: 3, s. 5.

“Äpsanalar” [Efsaneler], Qazaqstan Ulttıq Entsiklopediya, Qazaq Entsiklopediyası, Almatı, 1998, C. 1, s. 422.

“Ğılımdı Damıtatın Küdik” [Bilimi Geliştiren Şüphedir], Ana Tili, 1998, No: 3, s. 1-3.

“Evraziystvo, Eto Osobıy Tip Mışleniya” [Avrasyacılık: Bu Özel Bir Düşünme Şeklidir], Eto Otkritost i Tyga Lyudey Drug k Drugu, Akmolinskaya Pravda, 1998, No: 60, s. 2.

“K Voprosu o Evraziystve i Evraziyskom Soyuze” [Avrasyacılık ve Avrupa Birliği Meselesi], Problemy Evraziystva, Astana, 1998, s. 8-31.

“Qazaq Mifi jäne Älemdik Mifologiya” [Kazak Miti ve Evrensel Mitoloji], Juldız, 1998, No: 11, s. 165-177.

“Qazaq Halqınıñ Ruhani Mädeniyeti” (XVI-XVII ğ.ğ.) [Kazak Halkının Manevi Kültürü (16-17. yy.)], Almatı, 1998, C. 2, s. 550-579.

“Qazaqstannıñ XIII-XV Ğasırladağı Ruhani Mädeniyeti” [Kazakistan’ın 13-15. Yüzyıllardaki Manevi Kültürü], Almatı, Atamura, 1998, C. 2, s. 232-246.

“Qulanayan Qulmambet” [Kulanayan Kulmambet], Ğılım Akedemiyasınıñ Habarları, Til-Ädebiyet Seriyası, 1998, No: 4, s. 78-88.

“Meni nemese Balamdı Nelikten Birev Terbiyelevi Tiyis?” [Beni veya Çocuğumu Niçin Birisinin Terbiyelemesi Gerek?], Zaman-Qazaqstan, 1998, No: 14, s. 2-3.

“Podskazano Jiznyu” [Hayat İstedi], Novoye Pokoleniye, 1998, No: 2, s. 4.

“Poçemu mı ne Voyuyem Drug s Drugom” [Neden Birbirimizle Savaşmıyoruz], İfo-Tses, 1998, No: 47, s. 6.

1999

“Aralas Mektep Amalsızdıqtıñ Tirligi” [Karma Mektep Çaresizliğin Dirliği], Egemen Qazaqstan, 1999, No: 127, s. 1-3.

“Evraziystvo v Sovremennom Ponimaniı” [Modern Anlayışta Avrasyacılık], Layk-Press, 1999, Almatı, s. 182-188.

“Evraziya Odağı Mümkün be?” [Avrasya Birliği Mümkün mü?], Zerde, 1999, No: 4, s. 8-9.

“Professor Qudaybergen Jubanov Eñbekterindegi Folklor Teoriyasınıñ Mäseleleri” [Profesör Kudaybergen Jubanov’un Eserlerindeki Folklor Teorisi Meseleleri], Evraziya Üniversitetiniñ Habarşısı, 1999, No: 4, s. 100-105.

“Puşkinniñ ‘Tsar Saltan’ Ertegisi jäne Qazaqtıñ ‘Muñlıq-Zarlıq’ Dastanı” (Syujettik Tipologiya Turğısından) [Puşkin’in “Çar Saltan” Masalası ile Kazakların “Munlık-

Zarlık” Dastanı (İçeriksel Tipolojisi Yönüyle)], Evraziya Üniversitetiniñ Habarşısı, 1999, No: 3, s. 69-73.

“Tüpnusqamız Tügel me?” [Orijinal Nüşalarımız Tamamlandı mı?], Egemen Qazaqstan, 1999, No: 202, s. 4.

2000

“Ahmet Baytursınlı Jariyalağan ‘Er Sayın’ Jırınıñ Tekstologiyası” [Ahmet Baytursınlı’nın Yayımladığı “Er Sayın” Jırının Tekstolojisi], (A. Äşenova ile birlikte), Evraziya Üniversitetiniñ Habarşısı, 2000, No: 3, 41-65.

“Ör Minezdi Müsekeñ: Müsilim Bazarbayev Turalı Estelikter” [İnatçı Müseken: Müsilim Bazarbayev Hakkındaki Anılar], Jiynaq, Almatı, 2000, s. 87-92.

“Puşkinniñ ‘Tsar Saltan’ Ertegisi jäne Qazaqtıñ ‘Muñlıq-Zarlıq’ Dastanı” (Syujettik Tipologiya Turğısından) [Puşkin’in “Çar Saltan” Masalası ile Kazakların “Munlık-Zarlık” Dastanı (İçeriksel Tipolojisi Yönüyle)], A. S. Puşkin i Vostok, Materyalı Respublikanskoy Nauçnoy Konferentsii, Astana, 2000, s. 20-24.

2001

“Ädebi Mura jäne Onı Zerttev” [Edebî Miras ve Onu Araştırmak], Kökeykesti Ädebiyettanuv, Astana, 2001, s. 33-41.

“Bäri de Maman men Qarjığa Tirelip Tur” [Hepsi de Uzman ile Ödeneğe Direniyor], Qazaq Ädebiyeti, 2001, s. 10.

“Diyu” [Dev], Qazaqstan Ulttıq Entsiklopediya, Qazaq Entsiklopediyası, Almatı, 2001, C. 3, s. 256.

“Er Töstik”, Qazaqstan Ulttıq Entsiklopediya, Qazaq Entsiklopediyası, Almatı, 2001, C. 3, s. 407-408.

“Ertegi” [Masal], Qazaqstan Ulttıq Entsiklopediya, Qazaq Entsiklopediyası, Almatı, 2001, C. 3, s. 405-406.

“Jalmavız Kempir”, Qazaqstan Ulttıq Entsiklopediya, Qazaq Entsiklopediyası, Almatı, 2001, C. 3, s. 496.

“Jambıl Jabayev”, (M. Joldasbekov ile birlikte), Qazaqstan Ulttıq Entsiklopediya, Qazaq Entsiklopediyası, Almatı, 2001, C. 3, s. 507-510.

“Januvarlar Turalı Ertegiler” [Hayvanlar Hakkındaki Masallar], Qazaqstan Ulttıq Entsiklopediya, Qazaq Entsiklopediyası, Almatı, 2001, C. 3, s. 554.

“Jeztırnaq” [Cadı], Qazaqstan Ulttıq Entsiklopediya, Qazaq Entsiklopediyası, Almatı, 2001, C. 3, s. 628.

“Kazahsko-İranskiye Paralleli” [Kazak-İran Paralellikleri], Materiyalı Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferentsii, Tegeran, s. 2001.

“Narıq jäne Mädeniyet” [Değer ve Kültür], Egemen Qazaqstan, 2001, No: 174, s. 2-4.

“Syujet ‘1001 Noçey’ v Poeme Abay ‘Azim’” [Abay’ın “Azim” Şiirindeki “1001 Gece” Sujesi], Problemy Duhovnosti i Mesto Religii v Sovremennom Obşçestve, Trudy Mejdunarodnoy Nauçno-Teoretiçeskoy Konferentsii Posvyaşçennoy 10-letiyu Nezavisimosti Respubliki Kazahstan, Şımkent, 2001, C. 2, s. 407-409.

“Halıqqa Qarsı Jasalğan Qılmıs Keşirilmeydi” [Halka Karşı İşlenen Suç Affedilmez], Egemen Qazaqstan, 2001, No: 106, s. 5.

“XX Ğasır Qazaq Ädebiyeti” [20. Yüzyıl Kazak Edebiyatı], Qazaqstan-Zaman, 2001.

2002

“Abzal Ağa”, Almatı, Dävir, 2002, s. 95-98.

“Asıldıñ Sınığı” [Değerlinin Kırıntısı], Qazaq Ädebiyeti, 2002, No: 1, s. 9.

“Ädebiyet pen Önerdiñ Narıq Jağdayındağı TÜR-Siypatı men Maqsat-Mindeti Turalı” [Edebiyat İle Sanatın Değer Durumundaki Görünümü ile Amacı Hakkında], Akademik Serik Qiyrabayevtiñ 75 Jıldıǵına Arnalğan Jiynaq, Almatı, Kompleks, 2002, s. 63-77.

“Älemdik Ädebiyettiñ Asıl Qazınası: “Qozı Körpeş - Bayan Sulu” Jırına 1500 Jıl” [Evrensel Edebiyatın Değerli Hazinesi: “Kozı Körpeş - Bayan Sulu” Jırınının 1500. Yılı], Qazaq Tarihi, 2002, No: 5-6, s. 19-22.

“Biz Ultşıldıqpen Kürestik” [Biz Milliyetperverlikle Mücadele Ettik], Sender Ultsızdıqpen Küresinder, Egemen Qazaqstan, 2002, No: 281, s. 4.

“Verh Kazahskoy Epiki: Qozı Körpeş - Bayan Sulu” [Kazak Destanının Zirvesi: Kozı Körpeş - Bayan Sulu], Astana, Foliant, 2002, s. 620-661.

“Vstreça s Lauryeatom Gonkurovskoy Premii” [Goncourt Ödülü Sahibiyle Görüşme], Nauka i Vıssşaya Şkola Kazahstana, 2002.

“Ğalamdanuv jäne Qazaq Mädeniyeti” [Küreselleşme ve Kazak Kültürü], QR Bilim jäne Ğılım Ministrliği men UĞA Habarları, 2002, No: 1, s. 3-5.

“Kirispe Söz (S. Qiyrabayev-75)” [Önsöz (S. Kiyrabayev-75)], Akademik Serik Qiyrabayevtiñ 75 Jıldıǵına Arnalğan Jiynaq, Almatı, Kompleks, 2002, s. 7-10.

“Kitaptı İran Jurtınday Qurmetteytin Eldi Körgenim Joq” [Kitaba İnan Halkı Gibi Değer Vereni Görmedim], Egemen Qazaqstan, 2002, No: 114, s. 8.

“Qazaq Eposınıñ Şoqtıǵı: Qozı Körpeş – Bayan Sulu Jırı” [Kazak Destanının Zirvesi: Kozı Körpeş – Bayan Sulu], (M. Joldasbekov ile birlikte), Egemen Qazaqstan, 2002, s. 4.

“Mahabattıñ Mäñgilik Eskertkişi” [Muhabbetin Ebedî Anıtı], Egemen Qazaqstan, 2002, No: 67, s. 6.

“Na Beregah Senı i v Forah Alatau” [Seine Nehri Kıyılarında ve Alatau Dağları’nda], o Diyaloge s Frantsuzskim Literaturnım Kritikom Jan-Klodom Lebrene, Nauka i Vıssşaya Şkola Kazahstana, 2002, s. 7.

“Svoboda Mneniy i Tvorçestva” [Düşünce Özgürlüğü ve Yaratıcılık], Kazahstanskaya Pravda, 2002, s. 3.

“Slovo i Mısl” [Sözcük ve Düşünce], Niva, 2002, No: 10, s. 69.

“Tügel Türki Tolğağan Tolağay Jır: Qozı Körpeş - Bayan Sulu Jırı” [Tüm Türk Dünyasının Durmadan Anlattığı Jır: Kozı Körpeş – Bayan Sulu Jırı], Semey, 2002, s. 27-34; Qazaq Ädebiyeti, 2002, No: 25, s. 10.

2003

“Akademik Zeki Ahmetov” [Akademisyen Zeki Ahmetov], Egemen Qazaqstan, 2003, No: 107, s. 3.

“Akademik Zeki Ahmetov: Moskva Moyındağan Ğalım” [Akademisyen Zeki Ahmetov: Moskova'nın Kabullendiği Âlim], “Akademik Zeki Ahmedovtñ Ğılımı Murası jäne Qazaq Ädebiyettanuv Mäseleleri” Respublikalıq Ğılımı-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, Almatı, Üş Qıyan, 2003, s. 560-569.

“Alğı Söz” [Önsöz], Akademik Zeki Ahmetov jäne Ruhaniyet Mäseleleri, Almatı, Üş Qıyan, 2003, s. 5-6.

“Ädebi Mura jäne Qazaq Ädebiyeti” [Edebî Miras ve Kazak Edebiyatı], Qazaq Ädebiyeti, 2003, s. 4-5.

“Bäsi Biyik Basılım” [Değeri Yüksek Neşriyat], Egemen Qazaqstan, 2003, No: 236, s. 8.

“Bolaşağı Zor Bilim Uyası” [Geleceği Güçlü Bilim Yuvası], Egemen Qazaqstan, 2003, No: 253, s. 4.

“Zeki Ahmetov: Asa Körnekti Ädebiyettanuvşı-Ğalım” [Zeki Ahmetov: Meşhur Edebiyat Bilimci ve Âlim], “Akademik Zeki Ahmedovtñ Ğılımı Murası jäne Qazaq Ädebiyettanuv Mäseleleri” Respublikalıq Ğılımı-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, Almatı, Üş Qıyan, 2003, s. 14-19.

“Kazahskiy Romanişeskiy Epos: Ob Eposah ‘Kozı Körpeş i Bayan Sulu’ i ‘Kız Jibek’” [Kazakların Romantik Destanları: “Kozı Körpeş ve Bayan Sulu” ile “Kız Jibek” Hakkında], Vostochnaya Literatura, 2003, s. 351-390.

“Qadamnan Jetken Asıl Söz” [Yeni Bir Faaliyetle Ulaşılan Asıl Söz], Egemen Qazaqstan, 2003, s. 4.

“Qazaq Qızdarınıñ Folklorındaǵı jäne Bügingi Beynesi” [Kazak Kızlarının Folklorındaki ve Günümüzdeki İmgesi], Qazaq Qızı: Ötkeni, Bügini, Erteni Halıqaralıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya Materialdarı, 2003, Almatı, s. 44-51.

“Qazaq Poeziyasınıñ Teoriyası Jönindegi Qundı Zerttev” [Kazak Şiirinin Teorisi Hakkında Değerli Araştırma], “Akademik Zeki Ahmedovtıñ Ğılımi Murası jäne Qazaq Ädebiyettanuv Mäseleleri” Respublikalıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, Almatı, Üş Qıyan, 2003, s. 500-504.

“Qaterli On Jıl Edi: Elbasınıñ ‘Sındarlı On Jıl’ Attı Kitabın Oqıǵannan Keyingi Tuvǵan Oylar” [Tehlikeli On Yıl İdi: Elbası’nın (N. Nazarbayev) “Endişe Verici On Yıl” Adlı Kitabını Okuduktan Sonra Doǵan Düşünceler], Qazaq Ädebiyeti, 2003, No: 9, s. 6.

“‘Qozı Körpeş - Bayan Sulu’ Jırı jäne Türki Epostıq Dästüri” [“Kozı Körpeş - Bayan Sulu” Jırı ve Türk Destan Geleneǵi], “Qozı Körpeş-Bayan Sulu” Jırınıñ 1500 Jıldıǵına Arnalǵan Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, Almatı, İnterprint, 2003, s. 6-11.

“Mahambetti Qayta Tanısak” [Mahambet’i Tekrar Tanısak], M. Ötemisulınıñ 200 Jıldıǵına Arnalǵan Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, 2003, Atırav, s. 29-43.

“Mahambettiñ Mäñgilik Muñı” [Mahambet’in Ebedi Kaygısı (Hüzni)], Egemen Qazaqstan, 2003, No: 213, s. 3.

“Mädeni Mura: Ruhani Jañǵıruvdıñ Negizi” [Kültürel Miras: Manevi Dirilişin Temeli], Egemen Qazaqstan, 2003, No: 9, s. 3-4.

“Murager Muratı” [Varis Muradı], Egemen Qazaqstan, 2003, No: 168, s. 1-3.

“Öleñ Sözdıñ Bilgiri” [Şiirin Ustası], (Ö. Aytbayev ile birlikte), “Akademik Zeki Ahmedovtıñ Ğılımi Murası jäne Qazaq Ädebiyettanuv Mäseleleri” Respublikalıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, Almatı, Üş Qıyan, 2003, s. 511-520.

“Prezident Nazarında Mädeni Mura” [Cumhur Başkanının Nazarında Kültürel Miras], Qazaq Ädebiyeti, 2003, No: 16, s. 3.

“Çast Mirovoy Tsivilizatsiya” [Dünya Medeniyetinin Parçası], Kazahstanskaya Pravda, 2003, No: 262, s. 2.

2004

“Abay Poeziyasınıñ Renessanstıq Siypatı” [Abay Şiirinin Rönesansa Özgü Görünümü], Abay, 2004, No: 3, s. 30-32; Qazaqtıñ Bas Aqını: Halıqaralıq Ğılmi-Teoriyalıq Konferentsiya, 2004, Almatı, Dävir, s. 6-9.

“Arkaika v Bitu i Folklore Kazahov” [Kazakların Folklorunda ve Günlük Yaşamında Arkaik Zaman], Almatı, Ğılım, 2004, s. 161-179.

“Vvedeniye” [Tanıtım], Almatı, Ğılım, 2004, s. 3-17.

“Ğulama” [Bilgin], Egemen Qazaqstan, 2004, No: 139, s. 4.

“Jabuvlı Qazannıñ Qaqpağı Aşıldı” [Kapalı Kazanın Kapağı Açıldı], Suhbat, Aktöbe, 2004, s. 9.

“Jambıl Jabayev”, (S. Qiyrabayev ile birlikte), Almatı, QazAqparat, 2004, C. 7, s. 375-391.

“Zamana Ziyalılarıñ Zerdesinde” [Zaman (Devir) Aydınların Zihninde], Suhbat, Egemen Qazaqstan, 2004.

“Qazaq Dastandarı” [Kazak Dastanları], (B. Äzibayeva ile birlikte), Alğı Söz, Babalar Sözi, Astana, Foliant, 2004, C. 1, s. 10-26.

“Qazaq Folklorındağı Kenesarı Beynesi” [Kazak Folklorunda Kenesarı İmgesi], Qazirgi Ädebiyettanuv men Folkloristikasınıñ Özekti Mäselelri, Qazaq Üniversitesi, Almatı, 2004, s. 161-167.

“Qazaqtıñ Bas Aqını” [Kazakların Baş Akımı], Qazaq Ädebiyeti, 2004, No: 23, s. 4-5.

“Lyublyu Ego za Solntse” [Onu Güneş İçin Sev], Kazahstanskaya Pravda, 2004, No: 73-74, s. 4.

“Nağız Örkeniyettilik Adamnıñ Kisilik Kelbetimen Ölşenedi” [Hakiki Uygarlık İnsanın Kişilik Görünümüyle Ölçülür], Egemen Qazaqstan, 2004, s. 2.

“Strana İlluzii” [İllüzyon Ülkesi], Moskovskiy Komsomolets v Kazahstane, 2004, s. 22.

“Temir Şımıldıqtı Qurıp: Tomağa-Tuyıq Ömir Sürüvdiñ Qajeti Joq” [Demir Perdeyi Kurup: Asosyal (Tek Başına) Ömür Sürmenin Gereği Yok], Qazaq Ädebiyeti, 2004, No: 21, s. 4-5.

“Ult Murasın Ulıqtağan” [Ulus Mirasına Değer Veren], Egemen Qazaqstan, 2004, No: 226, s. 4.

“Çañ-Topa Basqan Äsärlärgä Jan Bärgän” [Tozlanmış Eserlere Can Verdi], Uyğur Avazi, 2004.

“Epoha Vozrojdeniya” [Rönesans Çağı], Niva, 2004, No: 3, s. 148-150.

2005

“2005 Ereşse Jıl Boldı” [2005 Özel Bir Yıl Oldu], Prezident jäne Halıq, 2005, s. 1-2.

“Kazahstan” [Kazakistan], Canne Francorhone İnternationale, 2005, Kanada, s. 312.

“Abay jäne Ulttıq İdeya” [Abay ve Millî Fikir], Egemen Qazaqstan, 2005, No: 112-115, s. 4.

“Abay Poeziyasınıñ Renessanstıq Siypatı” [Abay Şiirinin Rönesansa Özgü Görünümü], Abay Murası: Tildik Öristiñ Negizi Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, Almatı, İform-A, 2005, s. 28-32.

“Abay Şığarmalarındağı Ult Mäselesi” [Abay Yaratıcılığında Ulus Meselesi], Abay Älemi: Ruhani Mura Mäseleleri jäne Qazirgi Kezeñ Respublikalıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya Materialdarı, Aktöbe, 2005, s. 6-8.

“Abay Şığarmalarındağı Ult Mäselesi” [Abay Yaratıcılığında Ulus Meselesi], Abay, 2005, No: 5, s. 15-18.

“Adamgerşiligi men Ğalımdıĝı Bek Jarasqan” [İnsanlıĝı ve Âlimliĝi Pek Uyumlu], Önsöz, Almatı, Üş Qıyan, 2005, s. 3-5.

“Aytıs Öneriniñ Has Şeberi”, [Atışma Sanatının Hakiki Ustası](T. Älbekov ile birlikte), Ädebiyet Aydını, 2005.

“Aqın Murası: Qasiyetti Qazına” [Akın Mirası: Mukaddes Hazine], Egemen Qazaqstan, 2005, s. 16.

“Duhovnoye Naslidiye i Sovremennaya Kultura v Usloviyah Globalizatsii” [Küreselleşme Sürecinde Manevi Miras ve Modern Kültür], Ruhani Mura jäne Qazirgi Mädeniyet: Tekstologiya, İygerüv, Zerttev Halıqaralıq Ğılımi Simpoziumnıñ Materialdarı, Almatı, 2006, s. 6-9.

“Jahandanuv jäne Bizder” [Küreselleşme ve Bizler], Qazaqtar, Kerüven, 2005, No: 1, s. 3-13.

“Jahandanuv jäne Qazaqtar” [Küreselleşme ve Kazaklar], Wgemen Qazaqstan, 2005, No: 279, s. 4.

“Mahambet Ötemisulı”, (Q. Jumaliyev ile birlikte), Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihı, Almatı, 2005, C. 4, S. 230-257.

“Mudroye Slovo: Kırılatı” [Bilge Söz: Kanat (lı)], Veçerniy Almatı, 2005, s. 13-13.

“Nemerknuşçıy Şedevr: Skazaniye o Prekrasnoy Kız Jibek” [Solmayan Başyapıt: Güzelliĝin Efsanesi Kız Jibek], Kazahstankaya Pravda, 2005, s. 10.

“O Folklore i ne Tolko” [Sadece Folklor Hakkında Deĝil], Almatı, M. O. Avezova, 2005, s. 40.

“Ruhani Mura men Mädeniyettiñ Qazirgi Jahandanuv Kezendegi Jay-Japsarı” [Manevi Miras ve Kültürün Günümüz Küreselleşme Dönemindeki Durumu], Qazaqstannıñ Mädeni Murası: Jañalıqtarı, Mäselesi, Bolaşaĝı Halıqaralıq Ğılımi Konferentsiyasınıñ Materialdarı, 2005, Almatı, s. 101-105.

“Temirqazığımız: Ruhani Muralar Boluvı Tiysis” [Kutup Yıldızımız: Manevi Miraslar Olması Gerek], Almatı Aqşamı, 2005, s. 3.

“Ult Ruhaniyatın Qayta Tületüv: Ulı Murat” [Millî Maneviyatı Tekrardan Canlandırmak: Ulu Maksat], Egemen Qazaqstan, 2005, No: 18, s. 3.

“Folklor: Duşa Naroda” [Folklor: Halkın Ruhı], Öner Älemi, 2005, No: 4, s. 24-26.

“Folklor Teoriyasın Keybir Mäseleleri” [Folklor Teorisinin Bazı Meseleleri], Ortalıq Qazaqstandağı Halıq Şıǵarmaşılıǵı men Ädebiyetiniñ Qalıprasuvı jäne Damuvı Respublikalıq Ğılımi-Prakrikalıq Konferentsiyanıñ Materialdarı, Karağandı, 2005, s. 11-14.

“Eto ne Doljno Lovtoritsya” [Bu Olmamalı], Kerüven, 2005, No: 1, s. 92-94.

2006

“Abay Qunanbayev”, (Z. Ahmetov ile birlikte), Qazaq Ädebiyetiniñ Tarihi, C. 5, Almatı, QazAqparat, s. 177-242.

“Akademik Ahmet Jubanov: Ömiri men Şıǵarmaşılıǵı” [Akademisyen Ahmet Jubanov: Hayatı ve Yaratıcılıǵı], Ahmet Jubanov jäne Qazaqstanniñ Önertanuv Ğılımdarı Respublikalıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiyanıñ Materialdarı, Almatı, 2006, s. 3-8.

“Aqıldıñ Kenti” [Aqlın Kalesi], Täkejanov Q. - Tañdamalı Şıǵarmalar, Almatı, 2006, s. 65.

“Alǵı Söz” [Önsöz], Jotabayev N. R. Adamdar Taǵdırı, Almatı, 2006, s. 6-12.

“Ädebiyet: Ardıñ Aynası” [Edebiyat: Namusun Aynası], Parasat, 2006, No: 10, s. 3-7.

“Ädebiyet İnstituti Kerek pe?” [Edebiyat Enstitüsü Gerekli mi?], Savalnama, Jambıl, 2005, No: 3, s. 167-170.

“Batırlar Jırı Turalı” [Kahramanlık Jırı Hakkında], (Q. Jumaliyev ile birlikte), Babalar Sözi, C. 33, Astana, Foliant, 2006, s. 5-20.

“Eldiñ Bärine Tüsinikti” [Tüm Halk İçin Anlaşılır], Jalpığa Birdey, Biriñğay Mädeniyet Jasaymın dep Ävre Boluvdiñ Qajeti Joq, Ayqın, 2006, No: 90, s. 3.

“Jar-Jardı Jazğan Men edim” [Jar-jar’ı Yazan Ben İdim], Evraziya-kz, 2006, No: 20, s. 16.

“Jahandanuv jäne Bizder” [Küreselleşme ve Bizler], Qazaqtar, Bizdiñ Elbası Nazarbayev, Astana, 2006, s. 2003-2008.

“İz Vesedı s Frantsuzskim Folkloristom” [Fransız Bir Folklorcuyla Konuşmadan], Nauka i Vısshaya Şkola Kazahstana, 2006, s. 2.

“Qazaq Änderiniñ Mätini Turalı” [Kazak Şarkılarının Metinleri Hakkında], Qazaq, 2006, No: 1, s. 15.

“Qazaq Halqınıñ Folklorındağı Teatr Elementteri” [Kazak Halkının Folklorundaki Tiyatro Unsurları], Qazaq Öneriniñ Tarihi, C. 1, Almatı, Arqas, s. 187-222.

“Qazaqtıñ Bolaşağı: Qalada” [Kazakların Geleceği: Şehirde], Evraziya-kz, 2006, No: 12, s. 8-9.

“Osobennosti Natsionalnogo Haraktera” [Ulusal Karakterin Özellikleri], Bayterek, 2006, No: 6, s. 28-30.

“Oçevidets Sudbonosnih Sobıtiy XX veka” [20. Yüzyılın Kader Olaylarına Görgü Tanığı], Almatı, Mariya, 2006, s. 13-19.

“Özimizdi de Taniyıq, Özgege de Tanıtayıq” [Kendimizi de Tanıyalım, Başkasına da Tanıtalım], Egemen Qazaqstan, 2006, No: 311-314, s. 15.

“Ömirin Örnektydi Önermenen” [Ömrünü Sanatla Güzelleştirdi], Egemen Qazaqstan, 2006, No: 211, s. 8; Kerüven, 2006, No: 3, s. 60-68.

“Plodı Natsionalnoy Kulturi” [Milli Kültürün Meyveleri], Veçerniy Almatı, 2006, No: 244-245, No: 6-7.

“Puşkin i Abay: Poeti Renessansnogo Tipa” [Puşkin ve Abay: Rönesans Tipi Şairler], Puşkin-Abay jäne Qazaq Ädebiyeti Halıqaralıq Ğılımi Konferentsiyanıñ Materialdarı, Almatı, Unique Service, 2006, s. 7-14.

“Rossiyskiye Uçenyıe i Kazahskaya Folkloristika” [Rus Bilim Adamları ve Kazak Folklor Çalıřmaları], Pervıy Vserossiyskiy Kongress Folkloristov, Sbornik Dokladov, 2006, C. 3, s. 29-33; Kerüven, No: 2, s. 3-7.

“Ruhaniyatımız Tügendelüvde” [Maneviyatımız Tamamlanmakta], Qazaq Ädebiyeti, 2006, No: 13, s. 3.

“Teatrtanuvşı, Sınşı Bağıbek Qundaqbayulı Turalı Bir Üzik Sır” [Tiyatro Bilimci, Eleştirmen Bağıbek Kundakbayulı Hakkında Bir Mühim Sır], Kerüven, 2006, No: 4, s. 191-165.

“Umeyuşçıy Zorko Predvidet Sudbu... V çem Sekret Fenomena Jambıla Jabayeva?” [Kaderini Titizlikle Öngörebilen Biri... Jambıl Jabayev Fenomeninin Sırrı Neydi?], k 160-letiyu so Dnya Rojdeniya Akına, Kazahstankaya Pravda, 2006, No: 43-44, s. 6.

“Halıq Qazınasınıñ Qatparları” [Halk Hazinesinin Katmanları], Tuvğan Til, 2006, No: 1, s. 35-38.

2007

“Kazak Folklorunda ‘Kenesarı’ Tipi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, 2007, Cilt VII, s. 201-205.

“Ğılım men Dindi Şeber Üylestirgen” [İlim ve Dini Uсталıkla Uyumlu Hale Getiren], Jas Qazaq, 2007, No: 36, s. 7.

“Din men Ğılımdı Üylestirgen” [Din ile İlimi Uyumlu Hale Getiren], QazUÜ Habarşısı, 2007, No: 2, s. 22-24.

“Evraziyskaya Mentalnost kak Odin iz Faktorov Sohraneniya Mejetniçeskogo Soglasıya” [Etnik Ahengi Korumanın Faktörlerinden Biri Olarak Avrasya Zihniyeti], Golosa Sibiri Literaturnıy Almanah, Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2007, s. 1024-1027.

“Jetisuvdan Nār Alğan Jır: Jüregim” [Jetisu’dan Beslenen Jır: Yüreğim], (T. Älbekov ile birlikte), 2007, No: 1, s. 10

“Kirispe Söz” [Önsöz], Abay Dästüri jäne Qazirgi Qazaq Ädebiyeti Respublikalıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiyanıñ Materialdarı, Almatı, 2007, s. 3-5.

“Korifey Kazahskogo Literaturovedeniya: k 80-letiyu Akademika S. Kiyrabayeva” [Kazak Edebiyatının Gayretkeri: Akademisyen S. Kiyrabayev’in Doğumunun 80. Yılına], Kazahstankaya Pravda, 2007, No: 41, s. 7.

“Qoş, Abız, Aqın, Asıl Ağa!” [Hoş, Bilge, Akın, Kıymetli Büyük!], Ayqın, 2007, No: 28, s. 9.

“Mädeni Muranı Zerttev Mäselesi” [Kültürel Mirası Araştırma Meselesi], Älemdik Ruhani Qundılıqtar jäne Qazirgi Qazaq Ädebiyetiniñ Özekti Mäseleleri Halıqaralıq Ğılımi-Prakrikalıq Konferentsiya Materialdarı, Almatı, C. 1, s. 9-13.

“Müsilim Bazarbayev: Ädebiyettanuvşı Ğalım” [Müsilim Bazarbayev: Edebiyat Bilimci Älim], Müsilim Bazarbayev jäne Qazirgi Ädebiyettanuv men Önertanuv Mäseleleri Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, Zerttevlər, Maqalalar, Almatı, Unique Service, 2007, s. 3-7.

“Ot Sostaviteley: Mirovaya Folkloristika” [Derleyicilerden: Dünya Folkloru], Almatı, Taymas, 2007, C. 1, s. 7-8.

“Ör Minezdi Müsekeñ, Müsilim Bazarbayev Turalı Estelikter” [İnatçı Müseken: Müsilim Bazarbayev Hakkında Anılar], Almatı, Jibek Jolı, 2007, s. 94-99.

“Patriarh Kazahskogo Literaturovedeniya” [Kazak Edebiyat Araştırmalarının Aksakalı], Akademik Serik Qiyrabayev jäne XX Ğasırdığı Ädebiyettanuv Ğılımi, Akademik Serik Qiyrabayevtiñ 80 Jıldıq Mereytoyına Arnalğan Jiynaq, Almatı, Unique Service, 2007, s. 3-7.

“Patriarh Nauki” [Bilim Gayretkeri], Veçerniy Almatı, 2007, No: 240-241, s. 7.

“Professor N. S. Smirnova i Yeye Vklad v Kazahskuyu Folkloristiku” [Profesör N. S. Smirnova ve Onun Kazak Folkloristikasına Katkısı], Russkiy Yazık v Stranah SNG i Baltiki, Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsiya, Moskva, 2007, Nauka, s. 535-539.

“Ruhı Biyik Eldiñ İrgesi Berik” [Manevi Gücü Yüksek Halkın Temeli Sağlamdır], Ädebiyet Aydını, 2007, No: 7, s. 1-3.

“Teatralniye Elementı v Narodnom Folklore i Narodnih Razvlekatelnih İgrah” [Halk Folklorunda ve Eğlencelerinde Teatral Unsurlar], İstoriya Kazahskogo İskusstva, Almatı, 2007, C. 1, s. 227-262.

“XX Ğasırdıñ Ulı Jıravı” [20. Yüzyılın Ulu Jıravı], Egemen Qazaqstan, 2007, Nı: 51-54, s. 7.

“Eto ne Doljno Povtoritsya” [Bu Olmamalı], Almatı, 2007, s. 3-5.

2008

“Akademik Z. Ahmetov” [Akademisyen Z. Ahmetov], Ahmetov Z. - Tañdamalı, Almatı, Ana Tili, 2008, C. 1, s. 5-14.

“Akademik Q. Jumaliyevtiñ Eñbekterindegi Folklor Problemaları” [Akademisyen K. Jumaliyev’in Eserlerindeki Folklor Problemleri], Qajım Jumaliyev jäne Qazirgi Ädebiyettanuv Ğılımınıñ Mäseleleri, Almatı, 2008, s. 4-7.

“Alğı Söz Ornına” (Zäki Ahmetov) [Önsöz Yerine (Zeki Ahmetov)], Ahmetov Z., Qazaq Ädebiyettanuv Mäseleleri, Almatı, Arıs, 2008, s. 5-20.

“Alfabitti Özgertüv Qazaq Tilin Üyretüvdi Qiyındata ma, Älde Kerisinşe Oñaylata ma?”, [Alfabe Değışimi Kazak Dilini Öğretmeyi Zorlaştııyor mu, Yoksa Tam Tersine Kolaylaştııyor mu?] Ayqın, 2008, s. 3.

“Bağdarlama Bağımız Boldı” [Program Bahtımız Oldu], Parasat, 2008, No: 5, s. 2-3.

“Bäyterek” [Bayterek], Egemen Qazaqstan, 2008, No: 182-183, s. 5.

“Duşa Narodnaya v Slove Zvuçit” [Halkın Ruhı Sözlerinde], Kazahstanskaya Pravda, 2008, s. 7; Severniy Kazahstan, 2008, s. 6.

“Eñ Bayandı Baylıq Jürekte Jatadı: Şıyra, Qazaq!” [En Güçlü Zenginlik Yürekte Yatar: Gelişip Olgunlaş Kazak!], Egemen Qazaqstan, 2008, No: 168-169, s. 2.

“Liro-Epikalıq (Balladalıq) Jır” [Aşk Destanı], Kerüven, 2008, No: 1, s. 26-40.

“Maşkeviçi Kazahov i v Groş ne Stavyat”, 2008, Daydjest, No: 7, s. 6.

“Mädeni Mura: Ultımızñ Ulı Muratı” [Kültürel Miras: Ulusumuzun Ulu Maksadı], Da Qazaqstan, 2008, No: 27, s. 22-25.

“Milliyarder Maşkeviçterge Qazaq Mädäniyetiniñ Qunı Kök Tiyn” [Milyarder Maşkeviç’lere Kazak Kültürünün Değerleri Madeni Para], Ayqın, 2008, No: 53, s. 3.

“Ministr-Ğalım Müsilim” [Bakan ve Âlim Müsilim], Ayqın, 2008, No: 33, s. 5.

“Muhtar Avezov s Nami” [Muhtar Avezov Bizimle], Muhtar Ävezon jäne Almatı, Almatı, 2008, s. 3-9.

“Nağız Ğulama edi” [Gerçek Bilgin İdi], Didar, 2008, No: 59, s. 3.

“Nikolay Gavriloviç Hludov i Kazahstan” [Nikolay Gavriloviç Hludov ve Kazakistan], Prostor, 2008, No: 4, s. 183-185.

“Predisloviye (k Sborniku ‘Literaturno-Hudojestvennyy Dialog’)” [Önsöz (“Edebi ve Sanatsal Diyalog” Koleksiyonuna)], Golosa Sibiri, Literaturny Almanah, Almatı, 2008, s. 557-571.

“Professor N. S. Smirnova: İssledovatel Kazahskogo Folkloru” [Profesör N. S. Smirnova: Kazak Folkloru Araştırmacısı], Golosa Sibiri, Literaturny Almanah, 2008, s. 571-578.

“Professor N. S. Smirnova: İssledovatel Kazahskogo Folkloru” [Profesör N. S. Smirnova: Kazak Folkloru Araştırmacısı], Almatı, Jibek Jolı, 2008, s. 3-11.

“Sveti v Vekah - Naroda Putevodnaya Zvezda!” [Çağları Aydınlatan: Halkın Kutup Yıldızı], Kazahstanskaya Pravda, 2008, s. 1.

“Sila Lyubvi” [Sevginin Gücü], Tsena Drujbı i Duhovnaya Krasota, Naçnem s Ponedelnika, 2008, No: 14, s. 18.

“Sonı Siypat Darıttqanday”, Ädebiyet Aydıını, 2008, No: 38, s. 6.

“Folklor Janlarınıñ Teorıyası Turalı” [Folklor Türlerinin Teorisi Hakkında], Kerüven, 2008, No: 4, s. 33-51.

2009

“Mädeni Muranıñ’ Maqsatı: Ulttıñ Joğaltqanın Tabuv” [Kültürel Miras’ın Maksadı: Halkın Yitirdiğini Bulmak], Dala men Qala, 2009, No: 15, s. 11.

“Abay jäne Ulttıq İdeya” [Abay ve Milli Fikir], Almatı, Qiye, 2009, s. 12-19.

“Alğı Söz Ornına” [Önsöz Yerine], Egiz Arna, Almatı, 2009, s. 3.

“Ädebiyet Degenimiz: Adamnıñ İşki Oynı Bildirüv” [Edebiyat Dediğimiz: İnsanın İç Dünyasını Yansıtmak], Qazaq Ädebiyeti, 2009, No: 30, s. 2.

“Ädebiyet pen Folklordıñ Baylanısı Turalı” [Edebiyat ile Folklorun İlişkisi Hakkında], Almatı, Arda, 2009, s. 9-48.

“Bağdarlamanıñ Ekinşi Kezeñi Bastaldı” [Programın İkinci Dönemi Başladı], Aқиқат, 2009, No: 4, s. 18-21.

“Bir Ğasır Burın” [Bir Asır Önce], Qazaq Ädebiyeti, 2009, No: 18, s. 1-3.

“Ğaşıqtıq Jırlar” [Aşk Jırları], Babalar Sözi, C. 53, Astana, Foliant, 2009, s. 9-34.

“Evraziyskaya Mentalnost Kak Odin iz Faktorov Sohraneniya Mejetniçeskogo Soglasıya” [Etnik Ahengi Korumanın Faktörlerinden Biri Olarak Avrasya Zihniyeti], Kerüven, 2009, No: 1, s. 99-101.

“Jurtta Qalğan Jumbaqtı Kim Şeşedi? Nemese Mädani Mura Öz Deñgeyinde Zerttelip Jatır ma?” [Halkta Kalan Bilmeceleeri Kim Çözecek? Ya da Kültürel Miras Yeterince Araştırılıyor mu?], Dala men Qala, 2009, No: 2, s. 15.

“Zaman jäne Ruhaniyat” [Zaman ve Maneviyat], Egemen Qazaqstan, 2009, No: 343, s. 6.

“İslam Mädeniyetine Qosılğan İnju-Marjan” [İslam Kültürüne Katılan İnci-Mercan], Egemen Qazaqstan, 2009.

“K Probleme Opredeleniya Folklornogo Janra” [Folklor Türünün Belirlenmesi Meselesi Hakkında], Almatı, Balalar Ädebiyeti, 2009, s. 497-507.

“Keñ Minezdi Kerimbek” [İyi Kalpli (Alçakgönüllü) Kerimbek], Almatı, Tañbalı Baspası, 2009, s. 14-18.

“Kirispe Söz” (Abay Poeziyasınıñ Tabiğatı Turalı Tezister) [Önsöz (Abay Şiirinin Tabiatı Hakkında Fikirler)], Abay Murası: Qazaqtıñ Ulttıq Qazınası Respublikalıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiyanıñ Materialdarı, Almatı, Qiye, 2009, s. 3-6.

“Mahabbat Gimni: ‘Qız Jibek’ Jırına 500 Jıl” [Aşk Marşı: “Kız Jibek” Jırının 500. Yılı], Egemen Qazaqstan, 2009, No: 250-253, s. 9.

“Mudrost Naroda v Folklore” [Folklorda Halk Bilgeliği], Pesni Velikoy Stepi: Kazahskiy Folklor, NP Kultura Evrazii, 2009, s. 5-8.

“Nastavnitsa, Folklorist N. S. Smirnova i Voprosı İzüçeniya Ustnogo Narodnogo Tvorçestva” [Usta Folklorcu N. S. Smirnova ve Sözlü Halk Yaraticılığını İnceleme Meselesi], Almatı, 2009, s. 153-157.

“Natsionalny Folklor i İdeologiya” [Milli Folklor ve İdeoloji], Almatı, Qiye, 2009, s. 224-247.

“Nemerknuşçee Slovo” [Solmayan Sözcük], Vstupitelnaya Statya, 2009, s. 3-40.

“Olja Salğan 10 Tomdıq Halıqqa Qazaq Ädebiyetiniñ 2500 Jıldıq Tarihın Paş Etti” [Halka Ganimet Olan 10 Ciltlik Kazak Edebiyatınının 2500 Yıllık Tarihini Açığa Vurdu], Egemen Qazaqstan, 2009, No: 81-83, s. 5.

“Posmodernizmiñ Belgileri Bizde de Bar” [Postmodernizmin İşaretleri Bizde de Var], Qazaq Ädebiyeti, 2009, s. 1-4

“Privetstviye Uçastnikam i Organizatoram” [Katılımcı ve Organizatörlere Selamlar], Dialog Kultur i Literatur, Kuzbassvuzizdat, 2009.

“Professor N. S. Smirnova”, İssledovatel Kazahskogo Folkloru, Folklorist N. S. Smirnova i Voprosı İzuçeniya Ustnogo Narodnogo Tvorçestva, Almatı, 2009, s. 3-9.

“Sätbayevqa Jıl Arnasaq ta Artıq Bolmas edi” [Satbayev’e Yıl İthaf Etsek de Fazla Olmaz İdi], Alaş Aynası, 2009, s. 2.

“Tarihi Jırlar Haqında” [Tarihî Jırlar Hakkında], Babalar Sözi, C. 56, Astana, Foliant, 2009, s. 8-36.

“Ultıq Sana-Sezim Bizde Qay Deñgeyde” [Milli Şuur-Duygu Bizde Hangi Seviyede], Qazaq Ädebiyeti, 2009, No: 12, s. 3.

2010

“Ecelle Boğuşan İnsan: Kazakistan’da Dede Korkut”, Haz. Abdimalik Nisanbay, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.

“Ağa Buvın Ğalımdardan Köp Närise Üyrendim” [Büyük Kuşak Âlimlerden Çok Şey Öğrendim], Aқиqat, Almatı, 2010, No: 9, s. 56-64.

“Aytıstı Şınayı Öner Deñgeyine Köterüvimiz Kerek” [Atışmayı Gerçek Sanat Seviyesine Yükseltmemiz Gerek], Qazaq Ädebiyeti, 2010, No: 10, s. 4.

“Bäyterek” [Bayterek], Dästür, 2010, No: 2, s. 6-7.

“Ädebiyetti Tek Ulılar Ğana Tuvdırmaydı” [Edebiyatı Sadece Büyük Şahsiyetler Ortaya Koymaz], Ortañqol Qalamgerlerdiñ de Jürüvi Zañdı, Alaş Aynası, 2010, s. 6.

“EQIU jäne Qazaqstannıñ Sayasi Beynesi” [EKIU ve Kazakistan’ın Siyasi İmgesi], Qazaq Ädebiyeti, 2010.

“Zavet na Vse Vremena” [Tüm Zamanlar İçin Bir Anlaşma], Hudojestvennaya Literatura, 2010, s. 3-22.

“İzdenistiñ Adamı: (Nurpeyisov Äbdijamal)” [Araşısın Adamı: Nurpeyis Abdijamal], Qazaq Ädebiyeti, 2010, s. 5.

“Qağaz – Qalam - Vaqıt - Kezeñdik Ädebiyettiñ Ornı Bölek” [Kağıt – Kalem – Zaman – Dönemlik Edebiyatın Yeri Ayrı], Qazaq Ädebiyeti, 2010.

“Qazaq Şındıǵı” [Kazak Gerçekliǵi], Qazaq Ädebiyeti, 2010, No: 4, s. 1-3.

“Keyipkerler men Minezder” [Kahramanlar ve Karakterleri], Qazaq Ädebiyeti, 2010, s. 5.

“Mädeni Mura: Ulttıq Ruhtıñ Tireǵi” [Kültürel Miras: Millî Ruhun Direǵi], Mädeni Mura, 2010, No: 2, s. 4-9.

“Muhtar Maǵavinniñ ‘Jarmaq’ Romanı” [Muhtar Maǵavin’in “Jarmak” Romanı], Qazaq Ädebiyeti, 2010, No: 1-2, s. 1-4.

“Nemerknuşçeye Slovo” [Solmayan Sözcük], Prostor, 2010, No: 9, s. 122-133.

“Nemerknuşçiy Şedevr” [Solmayan Başyapıt], Studii de Slavistic, Editura Universitii “Alexandru Ion Cuza”, Romania, 2010, No: 6.

“Nemetskiye Uçeniye i İssledovately Vnesli Bolşoy Vklad v Kazahskuyu Folkloristiku” [Alman Bilim Adamları ve Araştırmacılar Kazak Folkloruna Büyük Katkı Sağladı], Deutsche Allgemeine Zeitung, 2010.

“On Eki Bettik Däpterden Bastalǵan Jazuvşılıq Sapar” (İzdenistiñ Adamı) [On İki Sayfalık Defterden Başlayan Yazarlık Seferi (Araşısın Adamı)], Qazaq Ädebiyeti, 2010, No: 18, s.5.

“Ot Radlova: do Belgera” [Radloff’tan Belger’e], Moskauer Deutsche Zeitung, 2010.

“Poetika Ego Sudbı: Uşel iz Jizni Vıdayuşçiyıysya Uçeniy-Literaturoved Rımǵalı Nurgalı” [Kaderinin Şairi: Seçkin Bilim Adamı ve Edebiyatçı Rımǵalı Nurgalı Vefat Etti], Kazahstanskaya Pravda, 2010, s. 6.

“Ulttıq Ruhtıñ Tireǵi” [Millî Ruhun Direǵi], Mädeni Mura, 2010, No: 2, s. 4-9.

Hikaya (Statya iz Monografii “Oyöris”) [Hikâye (“Oyöris” Monografisinden Bir Makale)], Prostor, 2010, No: 8, s. 122-132.

“Hraniteli Ustnogo Slova” [Sözlü Kültürün Koruyucuları], Literaturnaya Gazeta, 2010, No: 26, s. 1.

“XX Ğasır Danaları Semeyden Şıqqan” [20. Asır Bilgeleri Semey’den Çıktı], Ertis Öñiri, 2010, s. 1-10.

“XX Ğasırdıñ Ulı Jıravı” [20. Asrın Ulu Jıravı], Qazaq Ädebiyeti, 2010, No: 8, s. 1-7.

2011

“Abay jäne Ulttıq İdeya” [Abay ve Millî Fikir], Abay, 2011, s. 21-26.

“Ağa Jay: Altayday Jer Qayda?” [Büyük Mekân: Altay Gibi Yer Nerede?], Almatı Aqşamı, 2011, No: 9, s. 16-17.

“Alaştıñ Azamatı” [Alaş’ın Büyüğü (Yiğidi)], Qazaq Ädebiyeti, 2011, s. 7.

“Alğı Söz” [Önsöz], Toponimdik Añızdar, Babalar Sözi, C. 80, Astana, Foliant, 2011, s. 7-24.

“Alğı Söz” [Önsöz], Muqan A. Tävelsizdik Kezeñindegi Qazaq Opera Teatrı, Almatı, Til Oquv-Ädistemelik Ortalıǵınıñ Baspası, 2011, s. 3-6.

“Ädebiyet pen Folklordıñ Baylanısı Turalı” [Edebiyat ile Folklorun İlişkisi Hakkında], Folklor jäne Qazirgi Qazaq Ädebiyeti, Almatı, Arda, 2011, s. 9-48.

“Bizdiñ Korkut Ata: Miftik Keyipker” [Bizim Korkut Ata: Mitik Kahraman], Añız Adam, 2011, Navrız, No: 06, s. 22.

“Bilim men Ğılımğa Jaña Reforma Jasaladı” [Bilim ve İlime Yeni Reform Yapılacak], Qazaqstan Zaman, 2011, No: 04, s. 1-8.

“Vremen Svyazuyuşçayanıt” [Zamanları Bağlamak], Kazahstanskaya Pravda, 2011, s. 9.

- “Ğılımnıñ Jaña Belesi” [İlimin Yeni Merhalesi], Egemen Qazaqstan, 2011, s. 8.
- “Dvadtsat let Moyey Jizni” [Hayatımın Yirmi Yılı], Almatı, Arda, 2011, s. 48-54.
- “Dvadtsat Sozidatelnıh let” [Yirmi Yaratıcı Yıl], Prostor, 2011, No: 11, s. 76-101.
- “Duşa Naroda v Slove Ostayetsya” [Halkın Ruhı Sözlerde Kalır], Kazahstanskaya Pravda, 2011, s. 8.
- “Ejelgi Erkindik Sarındar” [Eski Bağımsızlık Ezgileri], Qazaq Entsiklopediyası, Almatı, 2011, s. 55-65.
- “Ertegiler” [Masallar], Babalar Sözi, C. 73, Hayvanattar Turalı Ertegiler, Astana, Foliant, 2011, s. 7-46.
- “Jambılğa Jañaşa Közqaras Kerek” [Jambıl’a Yeni Bakışaçıları Gerek], Añız Adam, 2011, No: 8, s. 28.
- “Jambılтанuvdın Bügingi Tandağı Mäseleleri” [Jambıl Biliminin (Araştırmalarının) Bugünkü Meseleleri], Tävesizdik jäne Jambıl Şıǵarmaşılıǵı Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, 2011, Almatı, CREDOS, s. 3-8.
- “Jambılтанuvdın Keleli Mäseleleri” [Jambıl Biliminin (Araştırmalarının) Mühim Meseleleri], Aqın, Jırav J. Jabayevtıñ Tuvǵanına 165 Jıl Toluvına Oray, Qazaq Ädebiyeti, 2011, s. 4.
- “Za Dvadtsat let, Voprosı İzuçeniya İstorii Natsionalnıh Literatur” [Yirminci Yılında Millî Edebiyat Tarihinin İncelenmesi ile İlgili Sorunlar], Teoriya, Metodologiya, Sovremenniye Aspektı, Gorkogo RAN, 2011.
- “Za Dvadtsat let” [Yirmi(nci) Yılda], Almatı, Arda, 2011, s. 3-47.
- “Kratkaya Karakteristika Sovremennogo Sostoyaniya i Tendentsiy Razvitiya” [Modern Durum ve Gelişim Eğilimlerinin Kısa Bir Açıklaması], Prioritetniye Napravleniya Mirovogo Literaturovedeniya, QR UĞA Habarları, 2011, No: 1, s. 126-139.

“Mahambet: Tävelsizdik Jarşısı” [Mahambet: Bağımsızlık Habercisi], Añız Adam, 2011, No: 9, s. 33.

“Polveka Vdohnovennogo Truda” [Yarım Asırlı İlham Verici Bir Emek], Mısl, 2011, No: 11, s. 52-62.

“Renessanstıq Qubılıs: Abayğa Adam Birtutas Älem” [Rönesans Fenomeni: Abay’a (Göre) İnsan Bütün Bir Älemdir], Abay, 2011, No: 5-6, s. 13-15.

“Slovo o Literaturovede Abdrahmanove” [Edebiyat Eleştirmeni Abdrahmanove Hakkında Bir İki Söz], Kazakstanskaya Pravda, 2011, No: 353-354, s. 10.

“Sofi Smataydıñ Sonı Soqpaqtarı” [Sofi Smatay’ın El Değmemiş Patikaları], Dala men Qala, 2011, s. 11.

“Tört Elüv” [Dört Elli], Egemen Qazaqstan, 2011, s. 8.

“Ülken Üyden, Aqsaqal; Kişi Üyden, Azamat” [Büyük Evden, Aksakal [Bilge], Küçük Evden, Vatandaş], Qazaq Ädebiyeti, 2011, s.2.

“Folklor v Sisteme Hudojestvennoy Kulturi XX veka” [20. Yüzyıl Sanatsal Kültür Sistemi ve Folklor], Sovremennaya Kultura i Kulturnoye IV Koreysko-Tsentralnoaziatskoye Sovyeşçaniye po Razvitiyu Kulturnih Resursov, Almatı, Arda, 2011, s. 3-24.

“XX Ğasırdıñ Ulı Jıravı” [20. Asrın Ulu Jıravı], Jamvıl, 2011, No: 1, s. 3-17

“Şapıraştı Navrızbay: Poeması nemese Aqın Nesipbek Aytulı Şığarmalarınñ Bir Qırı” [Şapıraştı Navrızbay: Şiiri veya Akın Nesipbek Aytulı’nın Eserlerinin Bir Özelliği], Jetisu, 2011, No: 61, s. 6-7.

2012

“Abılay Han”, Tävelsizdik jäne Folklor, Almatı, Til Oquv-Ädistemelik Ortalıǵınıñ Baspası, 2012, s. 130-140.

“Akademik S. Qiyrabayev” [Akademisyen S. Kiyrabayev], Nur Astana, 2012.

“Akademik S. Qiyrabayevtiñ Ğılımi Tuğırnaması Turalı” [Akademisyen S. Kiyrabayev’in İlmî Politikası Hakkında], Dala men Qala, 2012, s. 3.

“Alğı Söz” [Önsöz], Qozı Körpeş-Bayan Sulu (Metinder), Beyjin, 2012, s. 1-5.

“Alğı Söz” [Önsöz], Tävelsizdik jäne Folklor, Almatı, Til Oquv-Ädistemelik Ortalığınıñ Baspası, 2012, s. 3-10.

“Batır Jänibektiñ Öleñi” [Batır Janibek’in Şiiri], Tävelsizdik jäne Folklor, Almatı, Til Oquv-Ädistemelik Ortalığınıñ Baspası, 2012, s. 112-116.

“Dostastıq Juldızdarı’ Sıylığı İyegerimen Suhbat” [“Dostluk Yıldızları” Ödülünün Sahipleriyle Sohbet], Qazaqstan Telearnası, 2012.

“Eskendir Poeması” [İskender Manzumesi], Abay, 2012, No: 1-4, s. 8-15.

“Zañğar Zeynolla (Z. Qabdolov)”, Dala men Qala, 2012.

“Kenesarı Han”, Tävelsizdik jäne Folklor, Almatı, Til Oquv-Ädistemelik Ortalığınıñ Baspası, 2012, s. 266-277.

“Qazaq Ğılımınıñ Memleketaralıq Mereyi” [Kazak İliminin Uluslararası Bayramı], Egemen Qazaqstan, 2012, s. 10.

“Qazaq Söz Öneriniñ Dästürli Öleñ Örnekterin Özinşe Qubıltqan” [Kazak Söz Sanatının Geleneksel Şiir Örneklerini Kendince Değıştiren], Añız Adam, 2012, No: 4, s. 32-34.

“Qazaqtıñ Bir Bäytiregi (Rahmanqul Berdibayev Turalı)” [Kazakların Bir Ulu Çınarı (Rahmankul Berdibayev Hakkında)], Egemen Qazaqstan, 2012, No: 130, s. 6.

“Qorıtındı” [Sonuç], Tävelsizdik jäne Folklor, Almatı, Til Oquv-Ädistemelik Ortalığınıñ Baspası, 2012, s. 389-394.

“Muhtar Ävezov: Folklor tanuvşı”, [Muhtar Avezov: Folklor Araştırmacısı] (A. Toyşanulı ile birlikte), Klassikalıq Zertteveler, C. 11, Almatı, Ädebiyet Älemi, 2012, s. 7-14.

“Proşçay Nezabvenniy Rahmankul-Aga” [Elveda Unutulmaz Rahmankul Ağa], , Kazahstanskaya Pravda, 2012, s. 6.

“Tağılımdı Tağdır” [İbretlik Yaşam], Egemen Qazaqstan, 2012, No: 857, s. 8.

Tarihi Añızdar [Tarihî Anızlar], Babalar Sözi, C. 85, Astana, Foliant, 2012, s. 9-24.

“Tävelsizdik İdeyasınıñ Folklorda Jırlanuvı” [Bağımsızlık Fikrinin Folklordan Terennüm Edilmesi], Tävelsizdik jäne Folklor, Almatı, Til Oquv-Ädistemelik Ortalıǵınıñ Baspası, 2012, s. 11-26.

“Han Jänibek”, Dala men Qala, 2012, s. 11.

“İşki Erkindigi men Sabırlı Ruhı Qojanasırdı Süyikti Keyipker Etti” [İçsel Özgürlüğü ile Sabırlı Ruhı Kojanasır’ı Sevimli Kahraman Yaptı], Añız Adam, 2012, No: 7, s. 23.

2013

“Abay Poeziyasınıñ Renessanstıq Siypatı” [Abay Şiirinin Rönesansa Özgü Görünümü], Astana Aqşamı, 2013, s. 8.

“Azamat” [Ulu / Yiğit], Egemen Qazaqstan, 2013, No: 240, s. 8.

“Aytıstı Şınayı Öner Deñgeyine Köterüvimiz Kerek” [Atışma Sanatı Gerçek Sanat Seviyesine Yükseltmemiz Gerek], Aytıstanuv-Ğılımi Jiynaq, Astana, Jalğas-Print, 2013, s. 281-287.

“Akademik Zäki Ahmetov Turalı Söz” [Akademisyen Zeki Ahmetov Hakkında Söz], Z. Ahmetovtiñ Ğılımi Zerttevlari jäne Qazirgi Ädebiyettanuvdın Teoriyalıq Mäseleleri, Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, Astana, 2013, s. 5-6.

“Alaştıñ Arman-Añsarı” [Alaş’ın Arzusu], Egemen Qazaqstan, 2013, No: 280, s. 6.

“Añızǵa Aynalğan Ardaǵımız” [Anıza Dönüşen Değerli Şahsiyetlerimiz], (A. Äbsadıqov ile birlikte), Egemen Qazaqstan, 2013, No: 135, s. 5.

“Äri Ağa, Äri Dos: Ahmet Musinov Turalı” [Hem Büyük Hem Dost: Ahmet Musinov Hakkında], Tulğa, Almatı, 2013, s. 31-37.

“Bügingi Ziyalılarda Abırjuv Basım” [Günümüz Aydınlarında Şaşırtıcı Yayınlar], www.ult.kz, 2013.

“Birtuvar Ğalım Zäki Ahmetovtıñ Tuvğanına Biyıl 85 Jıl” [Eşsiz Älim Zeki Ahmetov’un Bu Yıl Doğumunun 85. Yılı], Habar Arnası, 2013.

“Jiydebayday Er Qayda?” [Jiydebay Gibi Er Nerede?], www.anatili.kz, 2013

“Kazahsko-İranskiye Folklornıye Parallel” [Kazak-İran Folklorunun Paralellikleri], Materialı Mejdunarodnoy Nauçno-Praktičeskoy Konferentsii, 2013, Kazan, s. 180-184.

“Qazaq Batırlarına Eskertkiş Ornatıldı” [Kazak Batırlarına Heykel (Anıt) Dikildi], www.kazakh-tv.kz, 2013.

“Qazaq Gazeti Kötergen Mäseleler jäne Bügingi Qazaqstan” [Kazak Gazetesinin Gündeme Getirdiği Meseleler ve Bugünkü Kazak], Älevmet Tımısı, 2013, No: 2, s. 35.

“Qozı Körpeş – Bayan Suluvdıñ 22 Tipi” (Variantı) Bar [Kozı Körpeş – Bayan Sulu’nun 22 Varyantı Var], Juñgvo, No: 10, s. 7.

“Ruh Biyiktigi” [Maneviyat Yüksekliğı], Äyel jäne Otbasılıq Qundılıq, Dästürlü Otbasılıq Sayasattıñ Tejiribesi Halıqaralıq Ğılımi-Praktikalıq Konferentsiya Materialdarı, 2013, s. 8-20.

“Ruh Biyiktigi - Alğı Söz” [Maneviyat Yüksekliğı - Önsöz], Nemat Kelimbetov, Köptomdıq Şıǵarmalar Jıynağı, C. 1, Ümit Üzgim Kelmeydi, Almatı, 2013, s. 6-23.

“Ruhani Eskertkiş” [Manevi Abide], Şaymerdenulı E. Şıǵarmaları, C. 1, 2013, s. 9-16.

“Tuv Ustap Javğa Şapqandar” [Tuğ Kaldırıp Düşmana Saldıranlar], Qazaq Ädebiyeti, 2013, No: 34-35, s. 1-5.

“Tuv Ustap Javğa Şapqandar” [Tuğ Kaldırıp Düşmana Saldıranlar], Suranşı-Savırıq, 2013, s. 94-116.

“Hikayat” [Menkıbe], Alğı Söz, Babalar Sözi, C. 95, Astana, Foliant, 2013, s. 8-16.

“Şoqtığı Biyik Ğalım” [Zirvesi Yüksek Âlim], 24kz, 2013.

“Şırıldap Jürsiñ El Üşin” [Cıvıldayıp Ötsün Halk İçin], Jüregimen Ot Tasığan, 2013, s.20.

2014

“Abay jäne Ulttıq İdeya” [Abay ve Millî Fikir], Astana Aqşamı, 2014, No: 91, s. 9.

“Alğı Söz” [Önsöz], Qazınalı Oñtüstik, Almatı, 2014, s. 5-8.

“Ertegiler” [Masallar], Şeteldegi Qazaq Folklorı, Almatı, Evo Press, 2014, s. 109-148.

“Jiznenniy Put Bekmahanova” [Bekmahanov’un Yaşam Yolu], Ölketanuv, Pavlodar Memleketik Universitetiniñ Ğılımi-Köpşilik Jurnalı, 2014, No: ¾, s. 39-42.

“Jüsipbek Aymavıtov jäne Ruhaniyat Mäselesi” [Jüsipbek Aymavıtov ve Maneviyat Meselesi], Alaş Muratı jäne Jüsipbek Aymavıtov Murası Respublikalıq Ğılımi-Teorıyalıq Konferentsiya Materialdarı, Astana, Asıl Qazına, 2014, s. 48-53.

“Qazaq Ädebiyeti Tarihın Jazuvdıñ Täjiribesinen” [Kazak Edebiyat Tarihini Yazmanın Tecrübesiyle], Türki Dünyası Ruhani Mura jäne Bügingi Mädeniyet Halıqaralıq Simpozium Materialdarı, 2014, Astana, EUÜ Baspası, s. 9-14.

“Qazaq Folklorınıñ Frankfurtağı Toyı” [Kazak Folklorunun Frankfurt’taki Kutlaması], Egemen Qazaqstan, 2014, No: 223, s. 7.

“Qazirgi Aytıstıñ Şoqtığı” [Günümüzdeki Atışma Sanatının Zirvesi], Aytıs, Amanjol-Sara, Astana, 2014, s. 44-47.

“Mäñgilik Eldiñ Mäñgilik Folklorı” [Ebedî Halkın Ebedî Folkloru], Egemen Qazaqstan, 2014, No: 16, s. 1-6.

“Muzeologiya men Etnologiya Bilgiri” [Müzecilik ve Etnoloji Ustası], Egemen Qazaqstan, 2014, No: 225, s. 8.

“Siz Ne Deysiz?” [Siz Ne Diyorsunuz?], Qazaqstan Ulttıq Arnası, kaztv.kaztrk.kz/kz, 2014.

“Halıq Qazınası Qaz-Qalpında Berildi” [Halk Hazinesi Deęiřtirmeden Verildi], Egemen Qazaqstan, 2014, s. 5.

2015

“The Character of the “Albasta” in the Folk Prose of Turkic Peoples” [Türk Halklarının Halk Nesrinde “Albastı” Karakteri], Genesis, Tipology, Metamorphosis, Asian Social Science, 2015, Vol. 11, No: 6.

“Añızğa Aynalğan Atanıñ Ardaqtaluvı” [Anıza Dönüşen Ataların Ululanması], Egemen Qazaqstan, 2015, s. 9.

“Ädebi Ölketanuv Kenşisi: (Arap Espenbetov Turalı)” [Edebî Yurtsecer Madenci: (Arap Espenbetov Hakkında)], Egemen Qazaqstan, 2015, s. 8.

“Borets i Sozidatel” [Savaşçı ve Yaratıcı], Kazahstanskaya Pravda, 2015, s. 5.

“Bilimdi de Bilikti Baspager” [Bilgili ve Öğrenim Görmüş Yayımcı (Editör)], Kemel, Astana, 2015, s. 45-48.

“Bilimdi de Bilikti Baspager” [Bilgili ve Öğrenim Görmüş Yayımcı (Editör)], Astana Aqşamı, 2015, No: 8, s.7.

“Jänibek Han Halıq Jırında” [Janibek Han Halk Jırında], Egemen Qazaqstan, 2015, s. 9.

“Qazaq Ädebiyeti Tarihın Jasavdıñ Täjiribesinen” [Kazak Edebiyat Tarihini Yazmanın Tecrübesiyle], Bügingi Ädebiyettanuv – Ädebiyet Tarihi men Qazirgi Ädebi Üderis, Astana, 2015, s. 6-15.

“Qazaq Handıǵı jäne Qaraşaş Tulǵası” [Kazak Hanlığı ve Karaşaş Beynesi], Qazaq Handıǵı Tusındaǵı Hanımdar men Aruvlar, Respublikalıq Ğılımi-Täjiribelik Konfeentsiya Materialdarı, Astana.

“Qazirgi Ädebi Üderis Jayında” [Günümüzdeki Edebî Hareket Hakkında], Bügingi Ädebiyettanuv: Ädebiyet Tarihi men Qazirgi Ädebi Üderis, 2015, s. 142-152.

“Prezidentiñ Töl Tuvındısı” [Cumhurbaşkanına Ait Eser], Egemen Qazaqstan, 2015, No: 127, s. 10.

“Rımğali Nurğalidñ Ğılımi-Şıǵarmaşılıq Jolı” [Rımğali Nurğali’nin İlmî-Yaratıcılık Yolu], Ädebiyettanuvdñ Teoriyalıq Mäseleleri jäne Rımğali Nurğali Zertteveleri, Halıqaralıq Ğılımi-Teoriyalıq Konferentsiya Materialdarı, 2015, Astana, s. 4-6.

“Ult Sanasına Sävle Tüsirgen” [Millet Şuuruna Işıq Tutan], Egemen Qazaqstan, 2015, s. 8

“Çtob Konfetkoy ne bıl Krasotoy Obolğan” [Böylece Tatlı Güzelliğe İftira Atılmadı], Alaş-Temirqazıq, Astana, s. 168-175.

“Ävezov: Halıq Murasınıñ Şıraşısı” [Avezov: Halk Mirasının Kandili], Muhtar Ävezov Turalı Bir Üzik Sır, S. Kaskabasov – A. Toyşanulı, Juldız, 2015, No: 10, s. 147-153.

“Novaya Model Finansirovaniya Sporta” [Spor Finansmanında Yeni Model], Zalog Stablnosti i Uşpeha, Kazahstanskaya Pravda, 2015, s. 18.

2016

“Jambıl - Klasik Kazahskoy Ustnoy Literaturı” [Jambıl – Kazakların Klasik Sözlü Edebiyatı], Kazahstanskaya Pravda, 2016, s. 9.

“Abay Poeziyasınıñ Renesanstıq Siypatı” [Abay Şiirinin Rönesansa Özgü Görünümü], Jibek Jolı Örkeniyeti: Qazaq Filologiyası Halıqaralıq Ğılımi Konferentsiya Materyaldarı, Pekin, 2016.

“Ä. Bökeyhan: ‘Qobılandı Batır’ Turalı” [A. Bökeyhan: “Kobılandı Batır” Hakkında], Älihan Bökeyhan jäne Tävelsizdik Muratı Halıqaralıq Ğılımi-Täjiribelik Konferentsiya Materyaldarı, Astana, 2016.

“Folklordı Zerttevede Eskeriletin Eki Jayt” [Folklor Araştırmalarında İkaz Edilen İki Durum], Qazaq Lingvofolklortanuvınıñ Bugini men Bolaşağı Respublikalıq Konferentsiya Materyaldarı, Astana, 2016, s. 55-58.

“XX Ğasırdın Ulı Jıravı” [20. Asrın Ulu Jıravı], “Jambıl” Entsiklopediyası, Almatı, 2016, s. 6-12.

“Qazaklarda Mähäbbät Dastanı: Qız Gibäk” [Kazaklarda Aşk Destanı: Kız Jibek], Qazaq Mähäbbät Dastanı, Baki, BXQR, 2016, s. 203-228.

“Ölümsüz Şahäsär: Qız Gibäk” [Ölümsüz Şaheser: Kız Jibek] Qazaq Mähäbbät Dastanı, Baki, BXQR, 2016, s. 200-202.

2017

“Alaş Azamatı” [Alaş Büyüğü (Yiğidi)], Juldız, No: 2, 2017.

2018

“Iranian Folk Motifs and Religious Images in Kazakh Literature and Folklore” [Kazak Edebiyat ve Folklorunda İran Halk Motifleri ve Dinî İmajlar], Astra Salvensis – Revista de Istorie si Cultura, Salva, 2018, s. 423-432.

“El Tarihiniñ 30 Jılı Qamtılğan” [Ülke Tarihiniñ 30 Yılı Dahilinde], Egemen Qazaqstan, 2018, s. 3.

“Spiritual Challenges of the Sacred” [Kutsalın Ruhsal Zorlukları], Utopía y praxis latinoamericana revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, 2018, C. 23, s. 122-134.

2019

“Tomiris: ‘Mähgilik El2 İdeyasınıñ Simbolı” [Tomiris: “Ebedî Yurt” Fikrinin Sembölü], L. N. Gumilev Atındağı Evraziya Ulttıq Universitetiniñ Habarşısı, No: 1 (126), 2019, s. 69-75.

“Epikalığı Añızdaulardağı Abılaydıñ El Biylevşilik Tulğası Turalı” [Epik Anızlaştırmada Abılay’ın İdarecilik Şahsiyeti Hakkında], (G. Nurqabil ile birlikte), Qazaq Bilim Akademiyasınıñ Bayandamaları, 2019, No: 2, s. 211-218.

“Kenesarı Han Halıq Ädebiyetinde” (Tarih pen Folklordıñ Ara-Qatınası Aspektisinde) [Kenesarı Han Halk Edebiyatında (Tarih ile Folklor İlişkisi Açısından)], AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2019, C. 7, S. 16. S. 1243-1253.

2020

“N. Qapalbekulı - Jambılтанuvdağı Özehti Mäseleler” [N. Kapalbekulı – Jambıl Bilimindeki (Araştırmalarındaki) Güncel Meseleler], Egemen Qazaqstan, 2020, s. 7.

Danışmanlığında Yürütülen Bilimsel Pojeler

2013-2016 yılları arasını kapsayan “*Jaña, İnnovatsiyalıq Payımdavdağı Muhtar Ävezovtiñ Ğılımi Eñbekteri jäne Onıñ Qazirgi Ädebiyettanuv Üşin Mañızı*” adlı ilmî proje.

2018-2020 yılları arasını kapsayan “*“Mäñgilik El’ ulttıq İdeyasınıñ Qazaq Halqınıñ Batırlıq-Epiqalıq Jır-Añızdaularında Körkem Beynelevi*” adlı ilmî proje.

2020-2022 yılları arasını kapsayan “*Ruhani Jañğıruv Ayasındağı Körkem Mädeniyet*” adlı ilmî proje.

2021 yılını kapsayan “*Abay Şığarmaşılığınıñ Folklorlıq Qaynar Közderi*” adlı ilmî proje.

EKLER-2

Ek-1: Seyit Kaskabasov'un babası Askar Kaskabasov – 1942

Ek-2: Seyit Kaskabasov'un annesi Ävjan Äbdikerimkızı – 1986

Ek-3: Seyit Kaskabasov 7. sınıf öğrencisiyken – 1954

Ek-4: Seyit Kaskakabasov, annesi Ävjan Äbdikerimqızı ve ablası Küläy Askarqızı. Alt sırada ise kuzenleri Baqıtbek Qulınbayev ile Maylıbay Moldabekov – 1959

Ek-4: Seyit Kaskabasov üniversite 1. sınıf öğrencisiyken – 1959

Ek-5: Seyit Kaskabasov Moskova'da aspirantura dönemindeyken – 1966

Ek-6: Seyit Kaskabasov, eři Tamara Appakova ile üniversite dönemindeyken – 1964

Ek-7: Tamara Appaqova ve Seyit Kaskabasov - 1983

Ek-8: Seyit Kaskabasov, Älkey Margulan ile sohbət ederken – 1979

Ek-9: Seyit Kaskabasov, Serik Qiyabayev ile İran'dayken – 1993

Ek-10: Seyit Kaskabasov, dil bilimci K. Qusayimov ve yazar T. Äbdikov'la birlikte Antalya'dayken - 2006

Ek-11: Seyit Kaskabasov Türkiye'de (İzmir) bildiri sunarken – 2010

Ek-12: Seyit Kaskabasov, L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi Rektör Yardımcısı D. Qamzabekuli ile birlikte Buqar Jırav hakkındaki toplantıda konuşma yaparken - 2018

Ek-13: Seyit Kaskabasov, L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Kazak Edebiyatı Bölümü'nde Prof. Dr. Mustafa Arslan ve bölüm hocalarıyla – 2018